

T.C.
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ABD

YENİ ELEŞTİRİ BAĞLAMINDA
SERVET-İ FÜNÛN HİKÂYESİ
(1896-1901)

DOKTORA TEZİ

HAZIRLAYAN

MUSTAFA OKÇUL

DANIŞMAN

PROF. DR. SELMA BAŞ

VAN - 2021

KABUL VE ONAY SAYFASI

<p>Mustafa OKCUL tarafından hazırlanan “Yeni Eleştiri Bağlamında Servet-i Fünun Hikâyeciliği” adlı tez çalışması aşağıdaki jüri tarafından OY BİRLİĞİ / OY ÇOKLUĞU ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında DOKTORA TEZİ olarak kabul edilmiştir.</p>	
<p>Danışman: Prof. Dr. Selma BAŞ Türk Dili ve Edebiyatı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bu tezin, kapsam ve kalite olarak Doktora Tezi olduğunu onaylıyorum.</p>
<p>Başkan: Prof. Dr. Zeki TAŞTAN Türk Dili ve Edebiyatı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bu tezin, kapsam ve kalite olarak Doktora Tezi olduğunu onaylıyorum.</p>
<p>Üye: Prof. Dr. Kemal TİMUR Türk Dili ve Edebiyatı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bu tezin, kapsam ve kalite olarak Doktora Tezi olduğunu onaylıyorum.</p>
<p>Üye: Prof. Dr. Erdoğan ERBAY Türk Dili ve Edebiyatı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bu tezin, kapsam ve kalite olarak Doktora Tezi olduğunu onaylıyorum.</p>
<p>Üye: Dr. Öğr. Gülşen TORUSDAĞ: Türk Dili ve Edebiyatı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bu tezin, kapsam ve kalite olarak Doktora Tezi olduğunu onaylıyorum.</p>
<p>Tez Savunma Tarihi:</p>	07/04/2021
<p>Jüri tarafından kabul edilen bu tezin Doktora Tezi olması için gerekli şartları yerine getirdiğini ve imzaların sahiplerine ait olduğunu onaylıyorum.</p> <p>.....</p> <p>Doç. Dr. Bekir KOÇLAR Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü</p>	

ETİK BEYAN SAYFASI

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü **Tez Yazım Kurallarına uygun olarak hazırladığım bu tez çalışmada;**

- Tez içinde sunduğum verileri, bilgileri ve dokümanları akademik ve etik kurallar çerçevesinde elde ettiğimi,
- Tüm bilgi, belge, değerlendirme ve sonuçları bilimsel etik ve ahlak kurallarına uygun olarak sunduğumu,
- Tez çalışmada yararlandığım eserlerin tümüne uygun atıfta bulunarak kaynak gösterdiğimi,
- Kullanılan verilerde herhangi bir değişiklik yapmadığımı,
- Bu tezde sunduğum çalışmanın özgün olduğunu

bildirir, aksi bir durumda aleyhime doğabilecek tüm hak kayıplarımı kabullendiğimi beyan ederim. (07.04.2021)

İmza

Mustafa OKÇUL

Doktora Tezi
Mustafa OKÇUL
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Nisan, 2021
YENİ ELEŞTİRİ BAĞLAMINDA SERVET-İ FÜNÛN HİKÂYECİLİĞİ
(1896-1901)

ÖZET

19. yüzyılın başlarında politik ve askeri alanlarda başlayan Türk düşünüş sisteminin Batılılaşma çabası, asrın sonlarında sosyal alanla paralel olarak pek çok sanat dalında derinleşerek devam eder. Türk Modernleşmesi diye tanımlanan bu olgu, beraberinde farklı toplumsal, kültürel, edebî, felsefî hareketler doğurur. Bu yeni eğilimler, devam eden süreçte geleneksel ve modern anlayışların çatışması ekseninde bir seyir izler. Bunun edebiyattaki örneklerinden biri, geleneksel anlayışlara tepki neticesinde filizlenen Servet-i Fünûn edebî anlayışıdır. Hareketin temsilcileri; Batılı kültür, sanat, edebiyatı benimsemiş ve bunu yazınsal faaliyetlerinde sergilemeye meyilli kişilerdir. Başta şiir, roman ve hikâye olmak üzere hemen tüm edebî türlerde eser veren Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit Yalçın, Safveti Ziya ve Ahmet Hikmet Müftüolu'nun 1896-1901 yılları arasında yazdığı hikâyeler, bu incelemenin temel malzemesini oluşturur. Dönemin hikâyeleri, biçimci kuramlardan olan Yeni Eleştirinin ilkeleri çerçevesinde tahlil edildi. Bundaki esas amaç, salt metinlerde bulunan malzemelerden yola çıkarak Servet-i Fünûn hikâyeciliğinin nesnel bir panoramasını çizmektir. Çalışmanın ilk bölümünde, edebiyatın bilimsel olma çabasında, eleştiri ve kuramın rolleri ile bunların Türk edebiyatındaki gelişimi üzerinde duruldu. İkinci bölümde, Yeni Eleştirinin temsilcileri, ilkeleri ve temel kavramları açıklandı. Üçüncü bölümde Türk hikâyeciliğinin Servet-i Fünûn dönemine kadarki serüveni anlatıldı. Devamında Servet-i Fünûn hikâyeciliğinin özelliklerine, temsilcilerine ve eserlerine kısaca değinildi. İncelemenin dördüncü bölümünde ise 1896-1901 yılları arasında yazıldığını tespit edebildiğimiz 170 hikâyeye tahlil edildi. Yeni Eleştiri kuramının eser odaklı ilkesi çerçevesinde incelenen bu metinler, “yakın okuma” tekniğine tabi tutuldu. Yeni eleştirmenlerce dış olgular olarak değerlendirilen

yazarın niyeti, biyografisi, yaşadığı dönemin şartları ve okurun tepkisi gibi unsurlar göz önünde bulundurulmadan Servet-i Fünûn hikâyeleri tahlil edildi. Değerlendirmeler, eserlerden elde edilen veriler üzerinden yapıldı. Yeni Eleştiri kuramı bağlamında yaklaşılan dönem metinlerinde yazarlar; çeşitli fikirleri, gerilimleri, toplumsal yaşantıları ve nesnelere belli kişiler etrafında bir araya getirerek kurguya dönüştürür. Kahramanların yaşamları hikâyelerde, belli anlatım teknikleri, mekân, zaman, anlatıcılar, bakış açıları çerçevesinde, döneme ait bir dil ve üslupla anlamlı tabakalar oluşturacak şekilde sunulur.

Anahtar Kelimeler: Kuram, Yeni Eleştiri, Hikâye, Servet-i Fünûn

Sayfa Sayısı: XVII + 424

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Selma BAŞ

Ph. D. Thesis

Mustafa OKÇUL

VAN YÜZÜNCÜ YIL UNIVERSITY

INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES

April, 2021

**SERVET-I FÜNÛN STORYTELLING IN THE CONTEXT OF NEW
CRITICISM (1896-1901)**

ABSTRACT

The Westernization effort of the Turkish mentality system, which started in the political and military fields at the beginning of the 19th century, continued by deepening in many branches of art in parallel with the social field at the end of the century. This phenomenon, which is defined as Turkish Modernization, gives birth to different social, cultural, literary and philosophical movements. These new trends follow a course on the axis of the clash of traditional and modern understandings in the ongoing process. One of the examples of this in literature is the literary understanding of Servet-i Fünûn, which sprouted as a result of reaction to traditional understandings. representatives of the movement; They are people who have adopted Western culture, art and literature and tend to exhibit this in their literary activities. The stories written between 1896-1901 by Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit Yalçın, Safveti Ziya and Ahmet Hikmet Müftüolu, who produced works in almost all literary genres, especially poetry, novels and stories, constitute the basic material of this study. The stories of the period were analyzed within the framework of the principles of the New Criticism, which is one of the formalist theories. The main purpose in this is to draw an objective panorama of Servet-i Fünûn storytelling based on the materials found only in the texts. In the first part of the study, the roles of criticism and theory in the effort of literature to be scientific and their development in Turkish literature were emphasized. In the second part, representatives, principles and basic concepts of New Criticism were explained. In the third chapter, the adventure of Turkish storytelling until the Servet-i Fünûn period was told. Afterwards, the features, representatives and works of the storytelling of Servet-i Fünûn were briefly mentioned.

In the fourth part of the study, 170 stories, which we could determine were written between 1896 and 1901, were analyzed. These texts, which were examined within the framework of the work-oriented principle of the New Criticism theory, were subjected to the "close reading" technique. The stories of Servet-i Fünûn were analyzed without considering the intention of the author, his biography, the conditions of the period in which he lived, and the reaction of the reader, which were evaluated as external phenomena by the new critics. Evaluations were made on the data obtained from the works. In the texts of the period approached in the context of New Criticism theory, the authors; brings together various ideas, tensions, social lives and objects around certain people and turns them into fiction. The lives of the heroes are presented in the stories, within the framework of certain narrative techniques, space, time, narrators, and perspectives, with a language and style belonging to the period, forming meaningful layers.

Key Words: Theory, The New Criticism, Story, Servet-i Fünûn

Quantity of Page: XVII + 424

Supervisor: Prof. Dr. Selma BAŞ

İÇİNDEKİLER

ÖZET	iii
ABSTRACT	v
İÇİNDEKİLER	vii
ÖN SÖZ	x
GİRİŞ	1
1. EDEBİYATIN BİLİMSEL OLMA ARAYIŞLARI: ELEŞTİRİ VE KURAM	5
1.1. Eleştiri Kavramı.....	5
1.2. Kuram Kavramı	8
1.3. Edebiyat Kuramının Tarihi Gelişimi	9
1.4. Edebiyat Kuramlarının Türleri	10
1.5. Türk Edebiyatında Eleştiri ve Kuram	11
2. YENİ ELEŞTİRİ (THE NEW CRITICISM) KURAMI	18
2.1. Yeni Eleştirinin Temsilcileri	21
2.2. Yeni Eleştirinin İlkeleri.....	22
2.3. Yeni Eleştiride Temel Kavramlar	25
2.3.1. Metnin Kendisi (the text itself)	25
2.3.2. Biçim ve İçerik Yapısı	26
2.3.3. Yakın Okuma (close reading)	26
2.3.4. Niyet Yanılgısı (intentional fallacy)	27
2.3.5. Etki Yanılgısı (affective fallacy)	28
2.3.6. Organik Birlik (organic unity).....	28
2.3.7. Nesnel Karşılık (objective correlative)	28
2.3.8. Gerilim (tension)	29
2.3.9. İroni (irony)	30
2.3.10. Paradoks (paradox)	30
2.3.11. Yorum (explication).....	31
2.3.12. Yorum Sapması (the heresy of paraphrase)	31
2.3.13. Belirsizlik (ambiguity)	32
3. TÜRK EDEBİYATINDA HİKÂYE	33
3.1. Servet-i Fünûn'dan Önceki Türk Hikâyeciliğine Genel Bir Bakış.....	33
3.1.1. Divan Edebiyatında Hikâye	35

3.1.1.1. Manzum Hikâyeler.....	36
3.1.1.2. Mensur Hikâyeler.....	37
3.1.2. Halk Edebiyatında Hikâye	37
3.1.3. Tanzimat Edebiyatında Hikâye	40
3.1.4. Ara Nesilde Hikâye.....	42
3.2. Servet-i Fünûn Edebiyatında Hikâye	43
3.2.1. Servet-i Fünûn Hikâyesinin Özellikleri	45
3.2.2. Servet-i Fünûn Hikâyecileri	50
3.2.2.1. Halit Ziya Uşaklıgil (1866-1945).....	51
3.2.2.2. Mehmet Rauf (1875-1931).....	55
3.2.2.3. Hüseyin Cahit Yalçın (1874-1957).....	58
3.2.2.4. Safveti Ziya (1873-1929)	60
3.2.2.5. Ahmet Hikmet Müftüoğlu (1870-1927).....	61
4. YENİ ELEŞTİRİ BAĞLAMINDA SERVET-İ FÜNÛN HİKÂyecİLİĞİ (1896-1901).....	64
4.1. Kişiler.....	66
4.1.1. Ruhsal Portre	78
4.1.2. Fiziksel Portre.....	99
4.2. Fikirler.....	117
4.2.1. Gerilim	117
4.2.2. İroni	154
4.2.3. Paradoks.....	171
4.3. Yaşam Biçimleri.....	179
4.3.1. Sosyal Eşitsizlik.....	181
4.3.2. Kadına Bakış	193
4.3.2.1. Kadın-Erkek İlişkileri	193
4.3.2.2. Cariyelik.....	205
4.3.2.3. Hayat Kadınlığı	208
4.3.3. Yalnızlık.....	210
4.3.4. Yoksunluk	216
4.3.5. Modern Yaşam	220
4.3.6. Sanatsal Faaliyetler.....	227
4.3.7. Eğlence Hayatı	233
4.3.8. Moda.....	235
4.3.9. Ekonomik Durum	236
4.3.10. Meslekler.....	239
4.3.11. Etnik Çeşitlilik.....	240
4.3.12. Vatanseverlik.....	243
4.3.13. Savaş.....	244
4.4. Nesnelere	244

4.4.1.	Mobilya	248
4.4.2.	Kıyafet / Takı.....	252
4.4.3.	Parfüm.....	259
4.4.4.	Para	259
4.4.5.	Sigara.	262
4.4.6.	Emzik.	262
4.4.7.	Mektup	263
4.4.8.	Pencere	264
4.4.9.	Mezar.	268
4.4.10.	Sanatsal Ürünler	269
4.4.11.	Piyano	270
4.4.12.	Nesnelerin Rengi	271
4.5.	Anlatım Teknikleri.....	277
4.5.1.	Betimleme	277
4.5.2.	Geriye Dönüş Tekniği.....	289
4.5.3.	Metinler Arasılık	297
4.5.4.	Tesadüf Unsuru	303
4.5.5.	Diyalog Tekniği.....	305
4.5.6.	İç Çözümleme.....	307
4.5.7.	İç Monolog	310
4.5.8.	Mektup Tekniği	313
4.5.9.	İleriye Sıçrama Tekniği.....	316
4.5.10.	Anlatma.....	317
4.5.11.	Özet Tekniği.....	319
4.5.12.	Masal Tekniği.....	320
4.5.13.	Günlük Tekniği.....	321
4.6.	Dil Yapıları.....	322
4.7.	Mekân	351
4.8.	Zaman	371
4.9.	Anlatıcılar ve Bakış Açıları.....	383
SONUÇ.....		391
KAYNAKLAR.....		404
ÖZ GEÇMİŞ		
TEZ ORJİNALLİK RAPORU		

ÖN SÖZ

Önceki dönemlerde “güçlü” devlet kimliğine sahip olan Osmanlı yönetimi, bu özelliğini yitirmeye başlayınca 18. yüzyıldan itibaren birtakım politik, askeri, ekonomik yenilik ve değişimlere girer. Geleneksel yöntemler yerine Batı’da denenmiş ve başarı elde etmiş modern yaklaşımları esas alan bu çabalar, ilkin yönetsel alanlarda başlar (Belge, 2009: 133; Georgeon, 2006: 141; Korkmaz, 2007b: 25). 19. yüzyılda yoğunlaşan bu arayışların yansımaları, başta saray ve çevresi olmak üzere, üst tabakadan başlayarak toplumun geneline yayılma ivmesi kazanır. Çağdaşlaşma adı da verilen yenileşme; Osmanlı’nın sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarında bir moda haline gelir.

Dönemin kimi aydınları ve sanatçıları da fikir ve eserlerini çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda oluşturma uğraşına girerler. Bu sanatçılar, eserlerinde klasik Osmanlı sanat ve edebiyatında olmayan yeni denemeler yaparlar. Edebiyat sahasında gelenekseli sorgulayan, ona itiraz eden Tanzimat hareketi, bu anlayışla ortaya çıkan ilk edebî topluluktur. Şinasi, Namık Kemal ve Ziya Paşa’nın öncülüğünde bu dönem Türk edebiyatında modern hamleler yapılır. Edebî ürünlerde biçim ve içerik bakımından yenileşme çabalarına girilir. Sunulan eserler, kusurlarına rağmen önemli izler bırakır. Türk edebiyatında, yüzyıllardır sürdürülen geleneksel anlayışların dışında Batılı niteliklere sahip yeni bir çığır açılır. Devamında Ahmet Mithat Efendi, Recaizade Mahmut Ekrem gibi sanatçılar, bu çizgiyi derinleştirerek sürdürürler.

Tanzimatçılarla başlayan Türk edebiyatının Batı edebiyatı etkisinde şekillenmesi süreci, Servet-i Fünûn hareketi (1896-1901) döneminde teknik ve tür bakımından sağlam bir zemine oturur. Servet-i Fünûn sanatçıları, Batılı seviyede çağdaş ürünler sunarak Türk edebiyatının yeni yol haritasını belirlerler. Bu dönemde yazılan şiir, roman, hikâye türleri, modern Türk edebiyatının ilk yetkin örneklerini oluşturur.

Tanzimatçıların açtığı edebî Batılılaşma hamlelerini felsefi bir zemine oturtan Servet-i Fünûn sanatçıları, gelenekselden modern Türk edebiyatına geçişin ilk önemli temsilcileridir. Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Tevfik Fikret, Cenap Şehabettin, Hüseyin Cahit Yalçın ve diğer sanatçılar; her ne kadar edebî kimlikleriyle bilinseler de aslında onlar, fikirleri ve yaşam biçimleriyle dönemin birer aydın prototipidirler.

Bu yazarlar; zihniyet olarak Batıcı oldukları için kültürel, sanatsal ve özel yaşamlarını, modern eğilimlerle beslemeyi gaye edinen kişilerdir. Servet-i Fünûncular her ne kadar Şark kültür ve düşünüşünün sembol kentlerinden İstanbul'da yaşasalar da onların zihinsel ve ruhsal beslenme kanalları Batı'dır. Onlar, eski edebî gelenekten farklılıklarını ve modernist özelliklerini vurgulamak için kendilerine Edebiyat-ı Cedîde (yeni edebiyat) derler: “*Servet-i Fünûn* dergisi etrafında toplanan şair ve yazarlar, yeni bir edebî akımı başlattıklarını ifade edecek şekilde kendilerinden ve yayınlarından “edebiyât-ı cedîde” diye bahsettiler.” (Okay, 1994: 398).

Servet-i Fünûncular, benimsedikleri çağdaş anlayışı çoğunlukla kurmaca metinlerdeki kişilerin yaşantı biçimlerinden anlatma yolunu seçerler. Takip ettikleri Avrupalı, özellikle Fransız, yazarlardan esinlenen bu sanatçılar, Batılı nitelikte edebî eserler yazmayı, sanatsal bir ilke olarak kabul ederler. Servet-i Fünûncuların çağdaş sanata bilinçli yaklaşımı, modernleşmeye çabalayan Türk düşünüş sistemindeki değişimin edebiyat sahasında Batılı nitelikte roman ve hikâye türlerinin sunulmasıyla neticelenir. Bu dönemde yazılan kurmaca eserler, teknik anlamda Batılı seviyede eserler olmanın yanında içerik, tema, kişi, zaman, mekân gibi unsurların anlamlı ve gerçekçi biçiminde sunulması bakımından da realist özellikler taşır.

Yeni Eleştiri Bağlamında Servet-i Fünûn Hikâyeciliği (1896-1901) adlı çalışma, topluluk yazarlarının *Servet-i Fünûn* dergisi etrafında aktif faaliyette bulunduğu 1896 ile 1901 yılları aralığında yazdığı hikâyelerle sınırlandırıldı. Gerek 1896'dan önce gerekse de 1901'den sonra topluluk üyeleri arasında ortak bir hedefin olmaması, topluluk sanatçılarının hareket dağıldıktan sonra hikâyelerinde birbirinden farklı edebî zevk ve anlayışı incelemesi sonucunu doğurmuştur. Bundan dolayı 1896-1901 tarih aralığı dışında kalan hikâyeler, çalışma sahasının dışında tutuldu.

Bugüne kadar Servet-i Fünûn edebiyatını mercek altına alan birçok çalışma yapılmıştır. Dönemin yazar ve şairlerini bir arada inceleyen çalışmalar olduğu gibi, her bir sanatçıyı müstakil olarak ele alan araştırmalar da yapılmıştır. Bunlar içerisinde Halit Ziya Uşaklıgil en çok çalışılan isimlerin başında gelir. Grubun diğer önemli yazarı Mehmet Rauf da birçok çalışmaya konu olmuştur. Ayrıca Hüseyin Cahit Yalçın, Safveti Ziya ve Ahmet Hikmet Müftüoğlu üzerine de gerek müstakil çalışmalar gerekse de araştırma ve incelemeler yapılmıştır.

Servet-i Fünûn romancılığını, şiirini bir bütün halinde ele alan incelemeler yapılmasına rağmen Servet-i Fünûn hikâyeciliğini müstakil şekilde ele alan bir çalışma bugüne kadar yapılmamıştır. Bu eksikliği gidermek amacıyla dönem hikâyeciliğini araştırmaya karar verdik. Servet-i Fünûn hikâyesini salt metin merkezli inceleme ve bundan nesnel sonuçlar elde etme hedefimiz, bizi eser odaklı hareket eden biçimci kuramlara yöneltti. Edebî metin üzerinden tavır geliştiren biçimci yaklaşımlar içerisinde Yeni Eleştiri yönteminin ilkeleri, bu çalışmanın plan, program ve çerçevesinin şekillendirilmesinde esas ölçüt oldu.

Yeni Eleştiri kuramına göre yapıt, sadece metin içerisindeki veriler üzerinden incelenmelidir. Eserin yazarı, eserin ortaya çıktığı dönemin toplumsal özellikleri ve okurun eser karşısındaki tavrı, Yeni Eleştiride dikkate alınmaz. Biz de Servet-i Fünûn hikâyelerini incelerken; dönemin toplumsal ve tarihi şartları, yazarın biyografisi, okur olarak kişisel beğenilerimizi mümkün olduğunca hariçte bırakarak; salt metinlerde tespit ettiğimiz somut unsurlardan hareket ederek çalışmamızı şekillendirdik.

Araştırmamızın ilk safhasında Yeni Eleştiri kuramının özelliklerini, ilkelerini ve temsilcilerini saptamaya yoğunlaştık. Çalışmamız, bu aşamada biraz yavaş ilerledi. Çünkü tespit edebildiğimiz kadarıyla Yeni Eleştiriyi müstakil şekilde ele alan herhangi bir Türkçe kaynak yoktu. Sanat ve edebiyat kuramlarıyla ilgili çalışmalara yöneldiğimizde ise sınırlı sayıda Türkçe eserin bu kuramı ele aldığını fark ettik. Bunlar içerisinde Berna Moran'ın *Edebiyat Kuramları ve Eleştiri*, Ahmet Evis'in *Hüseyin Cöntürk ve Eleştirmenliği* adlı eserleri, *Hece Dergisi Eleştiri Özel Sayısı* 'nda yer alan Hayriye Ünal'ın "Yeni Eleştiri" ile *Eleştiri ve Eleştiri Kuramı Üstüne Söylemler* kitabında yer alan Nazan Aksoy'un "Yeni Eleştiri" adlı makaleleri, bu konuda öne çıkan çalışmalardır. Ayrıca Mahfuz Zariç'in *Yeni Eleştiri Bağlamında Hüseyin Su Öyküsü* adlı müstakil çalışmasında da Yeni Eleştiri kuramı hakkında genel değerlendirmeler bulunmakla birlikte bu eser, Yeni Eleştiri kuramından ziyade Hüseyin Su'nun öyküsüne odaklanmaktadır. Edebiyat kuramlarıyla ilgili diğer Türkçe eser ve makalelerde Yeni Eleştiri hakkında verilen bilgiler de sözü edilen çalışmalarda yer alan bilgilerin özeti/tekrarı niteliğindedir.

Türk edebiyatında Yeni Eleştiri kuramıyla ilgili bilimsel anlamda kapsayıcı bir çalışmanın olmaması, bizi söz konusu kuramla ilgili başka dillerde yapılan çalışmalara

sevk etti. Bu amaçla İngiltere ve Amerika’da Yeni Eleştiriyile ilgili yapılan İngilizce kaynaklara yöneldik. Yaptığımız araştırmalar neticesinde doğrudan Yeni Eleştiri kuramını konu edinen İngilizce pek çok eser tespit ettik. Türkçeye henüz çevrilmemiş olan bu eserlere ulaşmak için ilkin kitap olarak satın alma yoluna gittik. Fakat bu eserlerin çoğu satış dışı olduğundan, çok az sayıda kitap satın alınabildi. Bunun üzerine yurt dışındaki çeşitli üniversitelerin online kütüphanelerine abone olarak sanal ortamda incelenebilen kaynakları taradık. Bu taramalar neticesinde de Yeni Eleştiriyile ilgili farklı kaynaklar edindik.

Yeni Eleştiri kuramıyla ilgili İngilizce kaynaklar elde edildikten sonra bunlar incelenerek doğrudan çalışmamızla ilgili olanları ayıkladık; diğerlerini ise araştırmamızın dışında tuttuk. Yeni Eleştiriyile ilgili İngilizce kaynaklardan ve yukarıda zikrettiğimiz Türkçe eserlerden yola çıkarak kuramın tarihçesini, temsilcilerini, ilkelerini ve temel kavramlarını belirledik.

Çalışmanın giriş bölümünde, bireyin yaşamı anlamlandırma arayışları neticesinde yöneldiği sanat ve edebiyat hakkında genel değerlendirmeler yapıldı. İncelemenin birinci bölümünde, eleştiri ve kuram kavramları üzerinde duruldu. Söz konusu kavramların sanat, edebiyat, kuram ve felsefe alanlarında öne çıkan nitelikleri açıklandı. Sonrasında kuramın tarihsel gelişim seyri üzerinde durularak edebiyat kuramlarının türlerine değinildi. Akabinde inceleme alanımızı oluşturan Yeni Türk edebiyatını besleyen kuramlardan ve Yeni Eleştiri türündeki çalışmalardan bahsedildi. İncelemenin “Yeni Eleştiri (The New Criticism)” adlı ikinci bölümünde, kuramın tarihçesi, temsilcileri, ilkeleri ve temel kavramları açıklandı.

Çalışmanın “Türk Edebiyatında Hikâye” adlı üçüncü bölümünde, Türk hikâyeciliğinin tarihsel gelişim seyrine göz atıldı. Burada başlangıcından Servet-i Fünûn edebiyatına kadarki Türk hikâyeciliğiyle ilgili genel bir değerlendirme yapıldı. Hikâye kavramı açıklandıktan sonra Türk edebiyat tarihinde hikâye ve benzeri metinler hakkında genel bilgiler verildi. Devamında İslamiyet öncesi dönem, İslami dönem ve halk hikâyeciliği hakkında bir çerçeve çizildi.

Türk hikâyeciliğinin Batılı eksende evrilmesinin ilk örneklerini verdiği Tanzimat ve Ara Nesil dönemleri hakkında bilgiler verildi. Ahmet Mithat Efendi, Sami

Paşazade Sezai, Nabizade Nazım gibi her iki dönem hikâyeciliğinde kilit rol oynayan kişiler ve bu alanda getirilen yenilikler üzerinde duruldu. Bu dönem hikâyelerinin kişi, olay, mekân ve zaman bakımından ne gibi yenilikler taşıdığı üzerinde duruldu. Ayrıca dönem eserlerinde görülen kimi teknik ve üslupla ilgili aksaklıklardan bahsedildi. Sonrasında Servet-i Fünûn hikâyecilerinden Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit Yalçın, Safveti Ziya ve Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun yaşamları kısaca anlatıldıktan sonra edebî şahsiyetleri, eserleri açıklandı.

Çalışmanın “Yeni Eleştiri Bağlamında Servet-i Fünûn Hikâyeciliği (1896-1901)” adlı dördüncü bölümünde, Yeni Eleştirinin zikredilen ilkeleri çerçevesinde Servet-i Fünûn hikâyeciliğine yaklaşıldı. Dönem metinleri; kişiler, fikirler, yaşam biçimleri, nesnelere, anlatım teknikleri, dil yapıları, mekân, zaman, anlatıcılar ve bakış açıları bağlamında tahlil edildi. Değerlendirme ve çıkarımlar, hikâyelerdeki veriler üzerinden elde edildi.

Yeni Eleştirinin metin odaklı yaklaşım metodu, incelemenin temel ilkesi olarak benimsendiği için Servet-i Fünûn hikâyesi; metinlerde öne çıkan unsurlar bağlamında tahlil edildi. Hikâyelerin biçim ve içerikle ilgili nitelikleri, yazarların biyografisinden bağımsız bir yaklaşımla ele alındı. Servet-i Fünûn hikâyesiyle ilgili bulgular; hareketin ortaya çıktığı dönemin toplumsal, tarihsel, siyasal, ekonomik, askeri buhranlarıyla ilgi kurulmadan açıklandı. Ayrıca dönemin edebiyat ve diğer disiplinlerdeki harici çalışmalarından mümkün olduğunca uzak durularak değerlendirme yapılmaya hassasiyet gösterildi.

Çalışmamızda, hikâyelerden elde edilen verilerin bir kısmının, Türk edebiyat tarihinin kimi kaynaklarında yer alan Servet-i Fünûn hikâyeciliğiyle ilgili yargıların zıddı özellikler taşıdığını fark ettik. Tespitlerimizi nesnel bir zemine oturtmak adına da dönem hikâyeciliğine kapsayıcı ve gerçekçi yaklaşmadığını düşündüğümüz bu yargıların bulunduğu kaynaklarda yer alan değerlendirmelerden çeşitli alıntılar yaptık. Öte yandan, tespitlerimizi desteklemek anlamında, daha önce yazılmış ve bizim savlarımızla benzer yargılar içeren kaynaklardan da çeşitli örnekler sunduk.

Yeni Eleştiri Bağlamında Servet-i Fünûn Hikâyeciliği (1896-1901) çalışmasında 170 metin incelendi. Bunlar içerisinde hikâye türünün genel ya da kısmi

niteliklerini taşımadığını düşündüğümüz birkaç metin tespit ettik. Söz konusu metinler kurmaca türünden ziyade düşünce yazısı nitelikleri taşıdıkları için çalışmamızda detaylı bir yorumlamaya tabi tutulmadı.

Servet-i Fünûn hareketinin ve hikâyeciliğinin öncüsü olan Halit Ziya Uşaklıgil'e ait 56 hikâye, bu çalışmada incelendi. Söz konusu metinlerden 39 tanesi *Küçük Fıkralar*, *Bir Yazın Tarihi*, *Solgun Demet* kitaplarında yer alır. Geri kalan 17 hikâyeden 7 tanesi *Bir Hikâye-i Sevda*, 6 tanesi *Bir Şi'r-i Hayal*, 2'ser tanesi de *Sepette Bulunmuş-Hepsinden Acı* ile *Valide Mektupları* adlı kitaplarda yer alır. Özgür Yayınları, Halit Ziya Uşaklıgil'in zikredilen hikâyelerini, orijinallerine sadık kalarak yeniden bastığı için çalışmamızda, söz konusu metinlerin Özgür Yayınlarınca hazırlanan baskıları esas alındı.

Mehmet Rauf'un 1896-1901 yılları arasında yazdığı ve hikâye türü nitelikleri taşıyan 42 metin, çalışmamızda incelendi. Bu hikâyelerden 35 tanesi *Siyah İnciler* (1901), *Âşıkâne* (1909), *İhtizâr* (1909), *Son Emel* (1913), *Hanımlar Arasında* (1914) adlı kitaplarda bulunur. *Siyah İnciler* eseri, Rahim Tarım tarafından hazırlanıp Özgür Yayınlarınca 2018 yılında yeniden basılmıştır. Yine Rahim Tarım tarafından hazırlanan ve Rauf'un farklı dönemlerde yazdığı hikâyelerden örneklerin yer aldığı Mehmet Rauf, *Seçme Hikâyeler* adlı seçkide de çalışma sahamızla ilgili metinler bulunmaktadır. Mehmet Rauf'un *Son Emel* adlı kitabı ise Elif Tambulut tarafından hazırlanıp 2017 yılında Mühür kitaplığınca günümüz Türkçesine aktarılmıştır. İncelememizde bu eserde ciddi okuma hataları olduğunu tespit ettik. Bu yüzden çalışmamızda *Son Emel* eserinin orijinalini esas aldık. Araştırmamızda tutarlı ve bütünlüklü bir bakış geliştirmek amacıyla Mehmet Rauf'un tüm eserlerinin asılları esas alındı. Bunun yanında Rahim Tarım tarafından hazırlanan sözü edilen eserlerden de faydalanıldı.

Mehmet Rauf'un Servet-i Fünûn edebiyatının aktif olduğu 1896-1901 yılları arasında yazdığı fakat hikâye kitaplarında yer almayan "Düğünden Sonra", "Şüphesi", "Yağmurda" hikâyeleri, 1896 yılında *Resimli Gazete* dergisinde; "Zeynep", "Meslûl", "Bahçede", "Bir Küçük Aşk" hikâyeleri ise 1896 yılında *Mektep* dergisinde yayımlanır. Çalışmamıza dâhil edilen bu metinler incelenirken orijinalleri esas alındı.

Hüseyin Cahit Yalçın, Servet-i Fünûn hareketi döneminde yazdığı hikâyelerini *Hayat-ı Muhayyel* (1899) ve *Hayat-ı Hakîkiye Sahneleri* (1910) adlı kitaplarda toplar. *Hayat-ı Hakîkiye Sahneleri* eserinde fıkra, mensur şiir ve hikâyelerden oluşan toplam 41 metin bulunmaktadır. Bunlardan 13 tanesi hikâye niteliği taşımaktadır. Bunlardan da yayımlanma tarihlerini tespit edebildiğimiz 10 tanesi, 1896-1901 yılları aralığında yazılmıştır. 1910 yılında yayımlanan kitapta yer alan fakat daha önce herhangi bir yerde yayımlanıp yayımlanmadığını belirleyemediğimiz 3 hikâyeye, araştırmamıza dâhil edilmedi.

Hüseyin Cahit Yalçın'ın 1899 yılında yazıp *Servet-i Fünûn*'un 453. sayısında yayımlanan ama hikâye kitaplarında yer almayan "Gelin" hikâyesi de çalışmamıza dâhil edildi. Hüseyin Cahit'e ait metin incelemelerimizi ve tüm alıntılarımızı, söz konusu eserlerin asılları üzerinden yaptık. Öte yandan yazarın *Hayat-ı Muhayyel* ve *Hayat-ı Hakîkiye Sahneleri* eserlerinin incelenmesinde Fatih Arslan'ın Salkımsöğüt yayınevi tarafından yayımlanan Hüseyin Cahit Yalçın *Hayat-ı Hakîkiye Sahneleri* ile Özge Şahin tarafından hazırlanan ve Kesit yayınlarınca basılan Hüseyin Cahit Yalçın *Seçme Hikâyeler* adlı eserlerden de yararlanıldı. Çalışmamızda ayrıca Hüseyin Korkmaz'ın *Hüseyin Cahit Yalçın'ın Hayat-ı Muhayyel'inin Metni ve Tahlili*, Nursel Aktaş'ın *Hüseyin Cahit Yalçın Hayat-ı Muhayyel*, Nevin Ogan'ın *Hüseyin Cahit Yalçın'ın Roman ve Hikâyeleri*, Işık Soybay'ın *Hüseyin Cahit Yalçın'ın Hikâyeciliği ve Hayat-ı Hakikiyye Sahneleri* adlı mezuniyet tezlerinden de faydalanıldı.

Safveti Ziya'nın Servet-i Fünûn döneminde yazdığı hikâyeler, *Bir Safha-i Kalb*, *Hanım Mektupları* ve *Kadın Ruhü* adlı kitaplarda yer alır. Her üç eserde inceleme sahamıza ait olan toplam 18 hikâyeye tahlil edildi. *Hanım Mektupları* eserinde yer alan 10 metinden 7 tanesi, 1896-1901 yılları aralığında yazıldığı için incelememize dâhil edildi. Kitaptaki diğer 3 eser, Servet-i Fünûn edebî topluluğu dağıldıktan sonra yazıldığı için incelememize alınmadı. Çalışmamızda Gece Kitaplığınca basılan ve Dr. Macit Balık tarafından hazırlanan Safveti Ziya *Bir Safha-i Kalb*, 2017 ile M. Kayahan Özgül tarafından hazırlanan ve Cümle yayınlarınca basılan Safveti Ziya, *Hanım Mektupları* 2016 adlı eserler esas alındı. 4 metnin yer aldığı *Kadın Ruhü* eseri, tespitlerimize göre günümüz Türkçesine aktarılmadığı için çalışmamızda bu eserin 1914 tarihli orijinal baskısı kullanıldı. Ayrıca Safveti Ziya'nın 1897 yılında *Malumât*

dergisinin 67-68-69-70. sayılarında yayımlanan ancak kitaplarında yer almayan “Derûn-ı Dil” hikâyesi de çalışmaya dâhil edildi. İncelemede söz konusu eserin orijinali esas alındı.

Ahmet Hikmet Müftüođlu’nun Servet-i Fünûn hareketine mensup olduđu yıllarda yazdıđı tek hikâye kitabı *Hâristan* adlı eserdir. Kitapta toplam 22 metin bulunmaktadır. Bunların çođu hikâye-hatıra-düşünce yazısı türlerinin sınırlarında gezen metinlerdir. Çalışmamızda Dergâh yayınlarınca orijinaline sadık kalınarak basılan ve Şehnaz Aliş tarafından hazırlanan Ahmet Hikmet Müftüođlu, *Haristan*, 2005 adlı eser esas alındı.

Akademiyle tanışmamdan bu yana bilgisi, fikirleri ve kişiliđiyle bana her türlü katkıyı sunan saygıdeđer hocam Prof. Dr. Selma Baş’a; tez izleme süreci boyunca yardımcı olan Prof. Dr. Zeki Taştan ile Doç. Dr. Gülşen Torusdađ’a şükranlarımı sunarım. Çalışmam boyunca bana desteđini hiç esirgemeyen eşim Hatice Okçul’a özellikle teşekkür ederim. İncelemem esnasında kaynakların temininde özveriyle çalışan Arş. Gör. Bilal Demir ile tezle ilgili birçok konuda yardımcı olan Pınar Alçiçek’e katkıları için müteşekkirim.

Mustafa OKÇUL

Iğdır/2021

GİRİŞ

Sanat, bireyin yaşamı anlamlandırma ve kendini onun karşısında konumlandırma arayışlarının neticesinde barındırdığı estetik bir eylemdir. İnsanın, bir varlık olarak kendini ve evrendeki konumunu düşünce bazlı anlatma girişimlerini tanımlar sanat (Benjamin, 2012:121). Sanatın merkezinde, insana ait durumlar vardır. O, insanın ontolojik arayışlarından kesitler sunar. Bu yüzden sanat, bireyin “yaşamı anlama” (Dilthey, 1999: 32) sürecinde yardımcı bir araç olarak insana eşlik eder.

Sanat, konusunu deneyimlerden edinir. Tecrübeler, izlenimler, beklentiler, sanatsal üründe anlamsal ve ahlaki bir pencereden sunulur: “Sanat, varoluş alanından kesitler sunar, varoluşun hallerini anlatır. Onun içeriğini insanın yeryüzündeki somut varoluş deneyimleri oluşturur. Bu durum sanatın varoluşu anlamamanın aracı olduğu yönündeki sav açısından da önemlidir. O, insana yine insanın penceresinden seslenir.” (Taşdelen, 2013: 33).

Edebiyatın da dâhil olduğu güzel sanatlar; kaynağı, kapsamı ve amacının farklılık göstermesi bakımından diğer sanatlara göre daha karmaşık olarak değerlendirilir. Ona bu niteliği veren unsur, sanat eserinin “bilinçli bir süreç ile bilinçsiz bir sürecin birliği” (Rancière, 2012: 15) neticesinde oluşmasıdır. İnsanoğlunun hayal gücüne dayalı sanatsal faaliyetlerinden olan edebiyat, gerçeklikten ilham alarak oluşan kurgusal bir evrenin meydana gelmiş halidir. Güzel sanatlar arasında hem soyut hem de zihinsel olması bakımından edebiyat, en karmaşık sanat dalıdır: “Sanat, insanoğlunun din, ilim, ahlâk gibi büyük ve vazgeçilmez değerlerinden biri. Fakat bu değerler arasında sanatın, güzel sanatların farklı bir yeri var. Kaynağı, mahiyeti ve gayesi kolay anlaşılammış, izah edilememiş olması bakımından ötekilere göre en karmaşığı. Bu güzel sanatlar arasında da en mücerredi, en zihnî olanı edebiyat.”tır (Okay, 2014: 13).

Edebiyat, okurda estetik bir haz oluşturan ve “dile dayanan bir sanattır.” (Tunalı, 2014: 90). Edebiyatın merkezinde, kurgusal bir dünya söz konusudur. Onun somut ürünü olan edebî eser ise bünyesinde birçok anlam ilişkileri barındıran tabakaların karmaşık bir organizasyonudur (Wellek & Warren, 2016: 32). Karmaşık olmasına rağmen edebiyat, insana “her şekilde her şeyi söyleme” (Derrida, 2010: 38) olanağı tanınması açısından cazibesini hiç kaybetmez.

Edebiyatın esas konusu, insandır. Bireyin gerçekleri, hayalleri, “özlemleri, düşünceleri, istekleri, duyguları ve inançları” (Çalışkan, 2018: 25) edebiyatın kapsam alanına girer. Neyi anlatırsa anlatsın, edebiyatın özünde insana dair haller vardır. Aşk, ayrılık, yalnızlık, ölüm, yabancılaşma; politika, toplum, tarih, psikoloji gibi çok geniş bir yelpazede gezinen bir sanattır edebiyat. Bu engin alanda, sanatçının tercihleri ve toplumun değerleri, edebiyatın rengini belirleyen esas unsurlardır:

Edebiyat, ortak topluluk ile birey arasındaki uygunluğun ölçüsünde toplumsal ilişkilerin değerlendirilişine yöneliktir, bu değerlendirmenin öznesi kadar, nesnesi de ancak somut tarihsel ve toplumsal bir biçimde ortaya çıkabilir, belli bir edebi öznenin de bağlı bulunduğu somut sınıfsal güçlerle birlikte belirli bir çağın kendi koşulları içinde varolabilir ancak. (Redeker, 1986: 245)

Edebiyatın gayesi; bireyin açmazlarını, beklentilerini, hedeflerini öznenin muhatabına anlatmaktır. Bunu ifade şekilleri, toplumdan topluma, bireyden bireye değişkenlik gösterir. Bu yüzden “bütün sanatlarda doğru ile yanlış, bir ve aynı şeyi anlatmaz” (Aristoteles, 1987: 76). Bireyin mensubu olduğu sosyal çevre, onu besleyen kültür, inanç biçimi, ruhsal dünyası gibi farklı olgular, edebiyat malzemenin hem içeriğini hem de biçimini şekillendirir: “Belli özelliklerin biçimlediği belli bir *edebiyat geleneği* içinde görünür her yapıt. Karmaşık kesitli toplumsal koşulların; dil, kişi, kuşak, çağ olanaklarının örgüsündedir her edebiyat yapıtı.” (Uygur, 1977: 34).

Edebiyat, kapsamı ve içeriğindeki nedenlerle çok yapılı bir kimliğe sahiptir. Bu kimliğin öne çıkan niteliği, insanın insanı ele almasıdır. Bu yönüyle edebiyat, bir insan başarısıdır. Türü, konusu, estetik niteliği ne olursa olsun edebiyatın üretiminden tüketimine ve değerlendirilmesine kadar tüm aşamalarda, insan aktif bir rodedir: “İnsan olmasaydı edebiyat da olmayacaktı. Diliyle, çalışmasıyla, biçimlendirme gücüyle insandır edebiyat yaratıcısı. Edebiyat yapıtının yöneldiği ortam da insan ortamıdır: insan içindir edebiyat; insandır edebiyat yapıtını okuyan, anlayan, verimlendiren; insana sunulmuştur edebiyat, insandır edebiyatı değerlendiren.” (Uygur, 1977: 12).

Edebiyat uğraşının neticesi, yapıttır. Şiir, roman, hikâye, tiyatro, destan, masal vb. hangi türde oluşursa oluşsun her edebî tür, “biricik”tir. Her birinin “anlamı değil anlamları” var. Estetik bir kaygı neticesinde, dilsel bir organizasyonla oluşan edebî

eseri kendi türlerinden ve diğerlerinden ayırt edilebilmesini sağlayan şey, onun özgünlüğünü de tanımlayan unsur, bünyesinde kendine has pek çok niteliği barındıran “biricik” olma özelliğidir:

Bireyselce biriciklik, her edebiyat yapıtının kendisiyle başlayıp bittiğini; ağırlığını, özelliğini kendinde taşıdığını; varlıkça ayakta kalabilmek için başkaca hiçbir yapıta dayanmak zorunda olmadığını belirtmektedir. Bu niteliklerin hepsi dönüp dolaşıp edebiyat yapıtının: estetik varlığı bakımından bütün değerleri kendinde barındıran; okuyucuyu, dinleyiciyi, seyirciyi yalnızca kendisiyle etkileyen; anlam, tat ve değerini açığa vurabilmek için kendi kendisine yeten, hiç olmazsa bu savı güden bir varlık olduğuna dikkati çekmektedir. Tüm estetik etkisini, doğrudan doğruya kendisini algılamaya sunmakla gösterir edebiyat yapıtı. Etkimedeki bağımsızlık, etki yönünden biriciklik bu yapıtların bireyselliği. (Uygur, 1977: 31)

Edebiyat yapıtının “biricik”liğini sağlayan başka bir unsur, kendine has bir anlatım biçimi olan dilidir. Olay, olgu, durum, süreç gibi insana dair unsurlardan hangisini anlatırsa anlatsın, daima özgün bir tarzda biçim alır edebiyat yapıtı. Her edebî eserin bunları anlatma tarzları, onları “biricik” hale getirir. Şiir, roman, hikâye, düşünce yazısının özgün bir kimliğe kavuşmasını sağlayan unsur, dil ve üsluptur.

Edebiyat, “gücünü dilden alır” (Aksan, 2004: 15). Edebiyatın aracı, misyonu, konusu, teması, tasarımı; imge, sembol ve seslerden kurulu olan dil vasıtasıyla hayat bulur. Bireyin içsel ve zihinsel evrenini somutlaştıran araç dildir. Edebî dil; sosyoloji, felsefe, psikoloji, tarih gibi bilimlerle ilişki olsa da o, başlı başına bir sistemden oluşan dilbilimle alakalı bir alandır.

Edebî eser; dilsel yapılar, anlam birlikleri, nesnelere, tema, konu, yorum gibi katmanların, anlamlı şekilde harmanlanmasıyla oluşur. Metnin karakteristik özellikleri; hayal gücü, kurgu, yaratma, estetik, öznel ifade gibi unsurlar vasıtasıyla aktarılır: “Edebiyat yapıtları, bir yaratı ürünüdür, dolayısıyla her edebiyat yapıtı, kendine özgü bir sezgisi ve imgelem gücü, dilsel biçimi, dünyayı algılama, kurgulama ve yazıyla bunu yansıtabilme becerisi olan bir yaratıcı özne tarafından oluşturulur.” (Korkut, 2014: 47).

Biçim ve içerik bakımından çeşitli tabakalardan oluşan edebiyat eserinin başta gelen işlevi, kendi tabiatına sadık kalmasıdır. Bunun yanında; ödülü kendisi olma, zamanı öldürmeme, sıkıcı ve zorunlu olmama gibi işlevleri başarılı bir şekilde yerine

getirme görevleri de vardır (Önal, 2010: 74). Edebî eser, bunları yerine getirdiğinde zevk ve yarar (*dulce, utile*) bakımından bütünlüklü ve anlamlı bir şekle bürünür. Edebî eserin zevki, çıkar gözetmeyen tefekkürün hazzı olduğu için diğer estetik zevklerden daha yücedir. Aynı şekilde eserin yararı da estetik ve algılama ciddiliğine sahip olmasındandır (Wellek & Warren, 2016: 35). Edebî eserin nitelikleri, estetik ve içeriğin uyumlu bir bütün oluşturmasıyla ilintilidir. Bu özellik, metnin sanatsal değeri olarak tanımlanır. Edebî eserin bünyesinde bulunan malzemenin estetik değeri, çoğunlukla eleştiri alanındaki kıstaslara göre belirlenir. Edebî eserin “üretim sebebi ve nasıl üretildiği” (Bayram, 2019. 3), hangi şartlarda oluştuğunu ortaya koymak amacıyla yapılan çalışmalar, edebiyat kuramlarının doğmasına zemin hazırlayan unsurlardır.

1. EDEBİYATIN BİLİMSEL OLMA ARAYIŞLARI: ELEŞTİRİ VE KURAM

Edebî kıstasların esas gayesi, eserin sanatsal değerini belirlemektir. Eser, sanatçı, onun yaşadığı dönemin sosyal ve tarihi şartları, tarih boyunca metni tahlil etmede kullanılan başat ölçütler olmuştur. İnsanoğlunun sanatsal faaliyetlere ilgisi arttıkça edebiyat tarihinde metin incelemesini amaç edinen farklı disiplinler ortaya çıkmıştır. Edebiyatı bir bilim gibi değerlendirme uğraşı veren bu disiplinler, eserden yola çıkarak çeşitli yaklaşımlar geliştirmişlerdir. Eleştiri ve kuram, bunlar içerisinde sanat eserini doğrudan konu edinen yöntemlerdir. Edebiyat eleştirisi, eserin kendisini çalışmanın nesnesi haline getirir.

Her toplumun ve dönemin farklı çeşitlilikte sanatsal ürün ortaya koyması “edebiyat eleştirisinin basit ve tek aşamalı bir faaliyet” (Frye, 2015: 99) olmadığı fikrini doğurmuştur. Sanat nesnesinin çok yönlü ve çok katmanlı yapılar olduğu anlayışının gelişmesi, ona yönelik incelemelerde farklı eleştiri tekniklerini doğurmuştur. Çalışmamızda uyguladığımız Yeni Eleştiri tekniğinin usul ve esaslarına geçmeden önce sanatsal ürünü incelemenin merkezine alan eleştiri ve kuram kavramlarına ve tarihi gelişimlerine göz atmakta fayda görüyoruz.

1.1. Eleştiri Kavramı

Eleştiri kavramı, Batı dillerinde yer alan *critique* sözcüğünün Türkçedeki karşılığını karşılamak için kullanılır. Bu sözcüğün kökeni Latince *criticus*, Yunanca *kritikos* sözcüklerine dayanır ve “kesin olarak yargılamak” (Korkut, 2014: 47) anlamına gelir. Eleştiri terimine, bir eserin olumlu ve olumsuz sanatsal nitelikleri hakkında hüküm vermek amacıyla başvurulur.

Eleştiri, Türk edebiyatında ilkin *tenkid* kavramıyla karşılanırsa da “«Tenkîd» kelimesi Arabcada yoktur, «Nakd, tinkad, intikad, tenekud» kelimeleri vardır. Hepsi de sağ mı, çürük mü olduğunu anlamak için parayı gözden geçirmek ve seçmek demektir.” (Tâhir-ül Mevlevî, 1994: 163). Tanzimat dönemi aydınları *eleştiri* kelimesini karşılamak amacıyla ilkin *muhakeme*, *muaheze* kelimelerini sonrasında ise *tenkid*, *intikad* kelimelerini kullanır (Filizok, 2016: 3; Önal, 2010: 82; Sağlık, 2003: 390; Uçan, 2003: 23). *Muhakeme*, *muaheze*, *intikad* kelimeleri sonraki süreçte yaygınlaşma imkânı bulmazken; *tenkid*, Türkçede *critique* kelimesini karşılayan esas

kavram haline gelir. Cumhuriyet döneminde bu terim, uzun bir süre kullanılmaya devam etse de *critique* kavramını karşılamak için “dil devriminden sonra eleştiri ve eleştirme gibi terimler” (Huyugüzel, 2018: 149) önerilir. Günümüzde tenkid kelimesi yerine *eleştiri* daha çok kullanılmakla beraber Batı kökenli *critique* sözcüğü yerine hangi kelimenin kullanılacağına dair tartışmalar devam etmektedir (Özgül, 2003: 9).

Tarihsel süreçte dönemlere, kişilere ve düşünce akımlarına bağlı olarak birçok edebî eleştiri anlayışı ortaya çıkar. Doğu-İslam toplumlarında şerh ve benzeri yöntemler; Batı’da hermaneutik ve benzeri disiplinler metni analiz etme, anlama, yorumlamanın modern eleştiri öncesi yollarıdır. Sonraki süreçte Batı sanatı hermaneutik, filoloji, retorik, poetika gibi disiplinlerden ‘critic’ kavramına, oradan da bugünkü modern eleştiriye ulaşırken; Doğu-İslam sanatı şerh ve tefsir sürecini kendisine özgü bir eleştiri anlayışına dönüştüremez (Sağlık, 2003: 393).

Eleştiri, “dilden temsiller ve hakikat terimleri”ni (Foucault, 2001: 131) kullanarak edebiyat nesnesini tahlil etmeyi hedefler. Eleştiri, temelde ret anlayışı üzerine hareket ettiği için esere “her zaman inkârla” (Macherey, 2019: 34) yaklaşır. Onun amacı “incelemek, açıklamak, hüküm vermek, çözümlenmek, yargılamak, değerlendirmek, iyiyi, kötüyü ortaya çıkarmak, sınıflandırmak ve tanıtmaktır” (Lekesiz, 2003: 365). Eleştiri; bir varlık, ürün ya da düşüncenin olumlu/olumsuz yönlerini, niteliklerini, eksikliklerini ortaya çıkardıktan sonra onun değeriyle ilgili bir yargıya varma çabasıdır. Eleştiri, değer biçmektir, ayıklamaktır, elemektir; bir yazarın başka bir yazarla kişisel karşılaşmasının ürünüdür. “Eleştiri, bütün öğeleriyle tamamlanmış yazınsal yapının anlamını açıklamak” (Gümüş, 2017: 81) amacıyla ortaya çıkmıştır.

T. S. Eliot (2002: 110) eleştiriye “sanat eserlerinin yazılı sözlerle yorumlanması ve açıklanması” olarak tanımlarken; eleştirinin mukayese ve tahlil edeceği olguları bir hizmetçi gibi değil, bu olguların hükmedicisi misyonuyla hareket etmesi gerektiğini vurgular. Muir (1963: 652) ise eleştirinin en önemli görevinin edebiyat ile okuru kaynaştırmak olduğunu açıklar. Yapılan değerlendirmelere bakıldığında eleştirinin hem bir işin hem de yapılan iş sonucunda ortaya çıkan ürünün adı olduğu anlaşılmaktadır (İnam, 2003: 372).

Eliot (2007: 258), edebiyat eleştirisinin görevini “edebiyatı anlama ve onun zevkine varma” olarak tanımlarken; Roland Barthes (2017: 49), edebiyat eleştirisinin metne tek bir anlam yükleme misyonu taşıdığını söyler. Eleştirinin konusu başka birinin anlatısıdır veya bir anlatı üzerine yapılan anlatıdır: Bir ilk dil üzerine yazılan bir ikinci dil/öte-dildir eleştiri. Bu yüzden eleştirinin işi tamamıyla biçimseldir. Eleştirinin bilim olmadığını belirten Barthes (2017: 56), eleştiriye bilimle okuma arasında bir yerde konumlar.

Eliot (2007: 38,45) eleştirinin görevinin eser ile ilgili yazılı fikir yürütmek ve eseri tanımak; eleştirmenin de en önemli niteliğinin gerçeklik olgusuna bağlılık olduğunu savunur. Eleştiri, bir yapıttan açık bir anlam örgüsü teması etrafında oluşturmaktır. Eleştiri, metnin biçimsel ve anlamsal unsurlarından yola çıkarak onu analiz etmeyi amaçlar. Bu anlamda metnin anlamsal farklılıklarının da hesaba katılarak derin okuma yapılması önemlidir. Eleştiri, metinde açıkça ifade edilmeden söyleneni ararken; belirli anlaşılabilirlik ekseninde o metne yorum getirir. Yorumlama ise metinde kullanılan semboller vasıtasıyla yapılır. Kısacası eleştiri “bir metne gözlerle değil yazı ile dokunmak”tır (Barthes, 2017: 70).

Eleştiri ile edebiyat; edebiyatın tanımını yapma ve işlevini belirleme bakımından sürekli birbirleriyle alakadardır (Fry, 2017: 28). Roland Barthes, edebiyat ile eleştirinin iç içe olduğunu açıklar. Edebiyatı devlete, eleştiriye de polise benzeten Barthes (2017: 9), her ikisinin de birbirlerinin alanlarına müdahil olmada sınırı aşmaması gerekliliğinden bahseder:

Edebiyat devletinde eleştiri en az polis kadar sıkı sıkıya dizginlenmelidir. Birini serbest bırakmak, diğerini demokratlaştırmak kadar tehlikelidir. Bu, iktidarın iktidarını, dilin dilini sorgulamakla bir olacaktır. Zira yapıttın ilk yazılış biçiminden ikinci bir yazı üretmek, öngörülemez değişimlerin, sonu gelmez bir ayna oyununun önünü açmak anlamına gelir ve açılan bu aralık, bizzat şüphenin odağı haline gelir.

Edebiyat eleştirisi, zamanla birçok yaklaşım ve teorinin de zeminini hazırlar. “Eleştiri teorileri ve/veya eleştiri kuramları adı verilen bu” (Çalışkan, 2018: 67) yaklaşımlar dünya ve Türk edebiyatında birçok farklı disiplin şeklinde dallanır. Edebiyat eleştirisi ile edebiyat kuramları arasında sıkı bir ilişki vardır. Kuram, genel olarak edebiyatın yöntemlerini, prensiplerini, türlerini ve inceleme ölçütlerini

sorgularken; eleştiri genelde edebiyatın somut ürünleri olan eseri inceler. Edebiyat kuramı ile edebî eleştiri aynı konuları ele aldıklarından, birbirini etkiler, değiştirir. Fakat konulara yaklaşım şekilleri, hedefleri ve yöntemleri farklı olduğu için ikisi de edebiyatın ayrı dalları olarak değerlendirilir.

1.2.Kuram Kavramı

Edebiyatın sadece kendine özgü bir değeri temsil ettiği fikri, edebiyat kuramlarının temelini oluşturur (Wellek & Warren, 2016: 36). Edebî eserlerin kendine has nitelikleri, eserden esere ve devirden devire farklılık gösterdiği için de birçok edebiyat kuramı oluşmuştur. Kuram; edebiyatın ilkelerini, kategorilerini, ölçütlerini ve benzer yönlerini eserin merkezine uygulayarak onu inceler.

Edebiyat kuramı, edebî metne değer biçmeyi önceler. Edebiyat eleştirisinde bulunan kanonlaşma olgusuna karşın edebiyat kuramı, şüphecilik unsuruna odaklanır (Fry, 2017: 28). Çünkü edebiyat kuramı, kimi meseleleri olan konuların ve ilkelerinin temelleriyle ilgili şüpheciliği esas alır. Her edebî dönemin diğer dönemlerle karşılaştırılamayacak derecede kendine has bir anlayışı olduğu için esere yaklaşım yöntemleri farklı ve diğer yaklaşımlardan bağımsız teoriler, edebiyat tarihinde ortaya çıkmıştır (Wellek & Warren, 2016: 47).

Teori kelimesinin tarihi, milattan önce 5. yüzyıla kadar uzanır. Yunanca kökenli olan *thea* (görüş) kelimesi ile *horao* (bakmak) kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşur. Eski Yunancada Theos (Tanrı)'un kozmosu seyredışı anlamına gelen *theoria* sözcüğü, Batı dillerindeki kuramın kökenini oluşturur:

İlk Yunan felsefesinde 'evrenin seyredilişi' (temaşa) şeklinde kullanılan kavram zaman içerisinde 'özgür, zorunlu olmayan, pratik hiçbir amaç gütmeyen salt bilgi edinme' anlamını kazanmıştır. Bugün Batı dilleri ile birlikte Türkçede yaygın bir kullanım alanı kazanmış olan teori (kuram) kavramının karşıtı ise pratik (uygulama) sözcüğü ile ifade edilir. Başlangıçta birbiriyle ilişkilendirilmemiş olan teori ile pratiğin, birbirine zorunlu olarak bağlı oldukları görüşü zaman içerisinde ağırlık kazanmıştır. (Taşcıoğlu, 2011: 127)

İngilizce *theory*, Fransızca *theorie* kavramlarını karşılamak için Türkçede kullanılan *kuram* terimi, Türk edebiyatında farklı dönemlerde farklı kelimelerle ifade edilir. Kuram terimi yerine *teori* veya *nazariyat* kavramları da kullanılmıştır. *Teori*,

Türkçede 19. yüzyıldan itibaren *nazariyat*, 20. yüzyıldan itibaren ise kuram kavramıyla karşılanmaktadır (Lekesiz, 2017: 207).

Kuram kelimesi, terim olarak kullanıldığında kendi alanında kuvvetli kanıtları olan, belli bir mantıksal sistem sunan, kendi içinde tutarlı fakat tam olarak ispat edilememiş görüşler anlamına gelir. Kuram, gerçeklik olgusundan hareket etmesine rağmen insanoğlunun ürettiklerine yarı düşünsel yarı kurgusal bir yaklaşım sergiler. Bu yönüyle tam anlamıyla bilimsel değildir.

Edebiyat kuramı; ilkin edebiyatı tanımlarken “okur nedir?” (Fry, 2017: 25) ve okuma nasıl yapılır sorularına cevap arar. Sonrasında edebiyatın sınırlarını, konusunu irdeler. Süregelen edebiyat terminolojisini ve onun kavramsal boyutunu sorgulayarak edebiyatta kullanılan metotlar üzerine yorum yapar. Ayrıca edebiyatın diğer bilim ve sanat alanlarıyla ilişkisini, edebî eserleri biçim ve muhteva bakımından inceleyerek bu sahanın bütün terim, tanım ve bakış açılarını ele alır.

Edebiyat kuramı, bir sistemin veya uygulamanın prensipleri olarak kullanılır. Bu prensipler doğrultusunda edebî eseri, incelemenin merkezi yapar, ona sorular sorar ve cevaplar arar. Bu yönleriyle edebiyat kuramına, edebiyat felsefesi de denebilir. Edebiyat kuramı, edebiyatın içindeki her şeyi inceleme konusu yapabilir. Bu konuların öncelenmesi, kuramların çeşitlenmesi sonucunu doğurur.

Edebiyat kuramı, hem edebiyat eleştirisi hem de edebiyat tarihiyle sıkı bir ilişki içerisindedir (Pospelov, 2014: 42). Edebiyat kuramı, edebiyat tarihi verilerinden ve eleştiri yöntemlerinden etkilendiği gibi onları etkileyen ve yönlendiren bir özelliğe de sahiptir. Aralarındaki bu yakın ilişkiden, edebiyat kuramı yerine bazen edebiyat eleştirisi de denir. Edebiyat eleştirisi genelde eserin çalışma yöntemlerine odaklanır; edebiyat kuramı ise eleştiriye de içine alacak şekilde edebiyatın genel sorunlarına eğilir (Taşçıoğlu, 2011: 128).

1.3.Edebiyat Kuramının Tarihi Gelişimi

Edebiyat kuramının tarihinin Eski Yunan edebî ve felsefi eserlerine dayanan uzun bir geçmişi vardır. Platon’un *Devlet* ve Aristo’nun *Poetika* adlı eserleri, sanat ve edebiyatın ilk nitelikli kuramsal kitapları olarak değerlendirilir (Ercilasun, 1994: 18; Oktay, 1983: 639). Bu eserler, edebiyat ve sanatı genel anlamda bir arada

değerlendirir. Ortaçağ ile beraber edebiyatta kuram tabanlı bir yaklaşım yerine üslup, belagat, yazı kuralları gibi nitelikleri ön plana çıkararak bir anlayış gelişir. Sonraki süreçte özellikle Rönesans ve Reform hareketlerinin etkisiyle bilhassa Fransız ve İngiliz edebiyatlarında, türlere kuram odaklı yaklaşımlar sergilenir.

Edebiyat kuramı, Batı’da 19. yüzyıla kadar *İncil*’e dayalı yerleşik, normatif ve merkezi bir sanat, edebiyat, dil anlayışı üzerine kuruludur. Pozitivizmin etkisiyle bu ilahi sanat yaklaşımı, yerini beşeri bir anlayışa bırakır. 20. yüzyılla beraber edebiyat kuramı, birbiriyle bazen etkileşimli bazen de birbirine muhalif teorik akım, okul, eğilimler ve yöntemlerin olduğu çok sesli bir görüntü sergiler. 1920’li yıllarda modernist, 1960’lı yıllarda Yapısalcı ve post-modernist, 1980’li yıllarda tarihselci yaklaşım gibi farklı edebiyat kuramları ortaya çıkar. Bu yönelişler, edebiyat kuramının ilke ve yöntemlerinin yeniden tanımlanmasını sağlayarak Akademik edebiyat kuramının oluşmasına zemin hazırlar (Çalışkan, 2011: 109).

Akademik edebiyat kuramının temelleri, 20. yüzyılın başlarında Rusya’da ortaya çıkan ve Rus Biçimciliği olarak bilinen akımla atılır. 1930’lu yıllarda ise önce Avrupa’ya, sonrasında ise Amerika’ya yayılır. Esere içten yaklaşan bu eğilim, Amerika ve İngiltere’de Yeni Eleştiri, Fransa’da ise Yapısalcılık olarak şekillenir. Bu eğilimler ve özellikle Yapısalcılık sayesinde modern edebiyatın bir disiplin olarak ortaya çıkması sağlanmış olur (Çalışkan, 2011: 109).

1.4.Edebiyat Kuramlarının Türleri

Edebiyat; merkezinde yazar, eser, okurun bulunduğu toplum, tarih ve kültür üçgeninde oluşan bir sanat formudur. Bu unsurlar, edebiyat sahasında sürekli bir etkileşim içerisindedir. Edebiyat kuramı; evren, eser, yazar ve okur olmak üzere dört öge çerçevesinde oluşturulur ve çoğunlukla bunlardan birini veya birkaçını merkeze alarak kurulur (Holbrook, 2018: 17). Edebiyatın esas odağında, eser bulunur. Belli bir sanatçısı olan eserin bir de okuru vardır. Bu unsurların dışında eserin ortaya çıktığı bir toplum söz konusudur. Bu yönleriyle edebiyat, toplumun bir üyesi olan yazar tarafından üretilip okur tarafından alınılan sanatsal bir faaliyettir. Edebiyat kuramları; ‘dışa (topluma) dönük’, ‘yazara dönük’, ‘okura dönük’ ve ‘esere dönük’ olmak üzere dört ana başlık altına incelenir:

Dışa (Topluma) Dönük Edebiyat Kuramları: Yansıtma Kuramı, Marksist Estetik Kuram, Determinizm (*Gerekircilik*), Tarihçi Eleştiri, Arketip Eleştirisi.

Yazar Merkezli Kuramlar: Anlatımcılık, Psikolojik Eleştiri.

Okur Merkezli Kuramlar: Duygusal Etki Kuramı, Alımlama Kuramı, Fenomenoloji, Yorumbilgisi, Feminist Eleştiri Kuramı.

Eser Merkezli Kuramlar: Biçimcilik, Yapısalcılık, Göstergibilim (*Semiotic Aesthetic*), Yapısalcılık Ötesi (*Post-structuralism*), Yeni Eleştiri (The New Criticism).

1.5. Türk Edebiyatında Eleştiri ve Kuram

Türk edebiyatında 19. yüzyıldan önceki dönemlerde “tenkidin olmadığına dair düşünceler, yaygın bir kanaattir.” (Tökel, 2003: 16). Önceki dönemlerde yazılan tezkireler, dibaceler, belagat kitapları gibi eserler, tenkide dair çeşitli nitelikler barındırır da bugünkü anlamda eleştirel yaklaşımlar sunmazlar. Türk edebiyat tarihinde Batılı anlamda eleştiri “Tanzimat ile başlar” (Beyaz, 2015: 92). Geleneksel edebiyatın yerini almaya başlayan çağdaş Türk edebiyatı, 19. yüzyıldan itibaren yeni kimliğini inşa etme uğraşı doğrultusunda kuramsal açılımlar oluşturma çabasına girer. Tanzimat’tan itibaren Batı’dan alınan yeni türleri kuramsal bir çerçeveye oturtma girişimlerinde eleştiri, edebiyat tarihi ve kuram iç içe bir gelişim seyri izler. Her üç alanın sınırları bu dönemde net değildir. Tanzimat ve Servet-i Fünûn döneminde beliren eleştirmen ve kuramcılarının çoğunun yazar, şair olması, eleştirinin bu dönemde “ilkel” bir seyir izlemesine sebep olur (Bek, 1996: 86).

Türk edebiyatının ilk dönemlerinde eleştiri türünün gelişimi, inişli çıkışlı bir seyir izler (Hızlan, 2003: 784). Kuramsal anlamda edebiyatı algılama ve ele alma çalışmaları, Tanzimat dönemine rastlamakla beraber “bu dönemde derli toplu, elle tutulur ve sistemli bir tenkit metoduna” (Gür, 2013: 17) raslanmaz. Tâhir-ül Mevlevî (Tahir Olgun, 1994: 163), vasıfsız ve taraflı oldukları için hiçbir Tanzimat sanatçısının ciddi ve nitelikli bir eleştiri eseri oluşturmadığını söyler:

Tanzimat Edebiyatı üstâdlarının hiç biri, ortaya esaslı ve değerli bir tenkîd nümûnesi koyamadı. Edebî tenkîd nâmına yazılmış yazıların bazılarında vukufsuzluk, bazılarında da haksızlık sıtır... Vukufsuzluk

«ilmîlik», haksızlıksa «tarafsızlık» şartına uymaz. Bizde vukufsuz ve haksız tenkîd'in misalleri sayılamıyacak kadar çoktur. Garb'ın anladığı mânâda tenkîdin ilk örneğini vermiş olan Nâmık Kemâl'in Tahrîb-i Harâbatı, Tâkîbi, İrfan Paşa Mektubu vukufsuzluktan uzaksa da, yer yer haksızlıklarla doludur.

Muharrem Dayanç da Tâhir-ül Mevlevî ile benzer fikirdedir. Dayanç (2006: 228), Tanzimat döneminde yazılan edebiyatla ilgili belagat kitaplarının “genelde yazarların görev yaptığı okullardaki öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için yazılan” ders kitapları mahiyetinde olduğunu açıklar. Eleştiri ile ilgili benzer düşünceleri, Kazım Yetiş (2013: 371) ve İsmail Parlatır (2004: 18) da dile getirirler.

19. yüzyıl modern Türk edebiyatında türlere kuramsal yaklaşım geleneği henüz oluşmamakla beraber edebiyatı, bir sanat biçimi olarak değerlendirme anlayışı, 1791'e uzanmaktadır¹. Orhan Okay (1998: 23), Tanzimat'tan önceki Türk edebiyatında tezkire ve benzeri eserlerin kuramla ilgili bazı bilgiler vermesi bakımından kayda değer olduğunu ifade etmekle beraber bu eserleri, kuramsal kitaplar olarak değerlendirmenin zor olduğunu söyler. Okay, Recaizade Mahmud Ekrem'in yazdığı *Ta'lim-i Edebiyat* adlı eserin Türk edebiyatında modern anlamda kuramın ilk örneği olduğunu fakat onun da ortaokul, lise ders kitabı seviyesinde kaldığını açıklar: “Recaizade Ekrem'in [Talim-i Edebiyat] kitabı, aşağı yukarı bir ortaokul, nihayet lise seviyesinde bir Fransızca retorik kitabı tercümesinden ibaret.”.

Kazım Yetiş, Müslüman milletlerinde köklü bir geçmişe dayanan tezkirecilik anlayışının, edebiyat tarihçiliği işleviyle 20. yüzyıla kadar Türk edebiyatında devam ettiğini söyler. Öte yandan Batı'dan alınan türlerden olan edebiyat tarihçiliğinin, modern bir bilim olarak Türk edebiyatında 19. yüzyılın sonlarından itibaren denendiğini belirten Yetiş, yazarların tezkirecilik anlayışından edebiyat tarihçiliğine geçişte zorlandığını açıklar:

Müslüman milletlerin edebiyatlarında geçmiş yüzyıllardan beri var olan tezkire geleneği, XX. yüzyıla kadar devam eder. Edebiyat tarihi ise pek

¹ Sünbülzade Vehbi, 1791'de *Lutfiyye* adlı eserinde 'Der-Edebiyat ü Tarih ü Siyer' başlığı altında yazılan iki beyitte edebiyatın işlevini ele alır:

Edebiyyât ile târîh ü siyer / Sîret-i ehl-i edebdür yekser

Anlar ile nice ma'nâ bilinür / Dehrin ahvâli ne ra'nâ bilünür

“Edebiyat, tarih ve siyer baştanbaşa edebli kişilerin iç dünyalarını yansıtır. Birçok şey onlarla öğrenilir. Dünyanın her hali çok güzel anlaşılır.” [Sünbülzâde Vehbî, *Lutfiyye*, (Metin, Sadeleştirme ve Açıklamalar: Süreyyâ Ali Beyzâdeoğlu), Osmanlı Klasikleri: 2, Bedir Yayınevi, İstanbul, 1994, s. 54. Aktaran: Çalışkan, 2011: 111].

çok disiplinden yararlanan modern bir bilimdir. XIX yüzyılın ikinci yarısında XX. yüzyılın başlarında yazarlarımız bir süre bu iki tür arasında gidip geldiler, kıyısından, köşesinden edebiyat tarihine temas eder gibi oldular. Fakat sağlıklı bir çizgiyi tutturamadılar. (2013: 451)

Tanzimat döneminde edebiyat sahasının ilk kuramsal çalışmalarından biri Süleyman Hüsnü Paşa'nın 1871'de yazdığı *Mebani'l-İnşa* adlı eserdir (Çalışkan, 2011: 112). Söz konusu eser, edebiyatta konuların nasıl incelenmesi gerektiğini belirten ilk çalışma olması bakımından kayda değerdir. Kazım Yetiş (2006: 249), bu çalışmanın "Batılı anlayışı [Türk] edebiyat nazariyesi sahasında ilk uygulayan" eserlerden biri olması bakımından önemli olduğunu ifade eder. Tanzimat edebiyatı döneminde kuram alanında dikkat çeken bir diğer çalışma, Ahmet Cevdet Paşa'nın 1881'de yazdığı *Belâğat-ı Osmaniyye* adlı eserdir. Türk edebiyatında sadece eleştiriyile ilgilenen ilk eleştirmen ise Beşir Fuad'dır. Onun yazdığı *Victor Hugo* (1886) ve *Voltaire* (1888) adlı eserler, eleştirinin Türkçedeki ilk örneklerindedir (Tanpınar, 2011: 77; Okay, 1969: 54).

Tanzimat edebiyatı döneminde eleştiri türü, henüz bir emekleme dönemindedir. Tanzimat edebiyatının özellikle ilk dönemlerinde "edebî eleştiri müstakil bir tür olarak görülmediği için, eleştiri faaliyetlerinde derinleşmek mümkün olmamıştır." (Uçman, 2003: 60). Tanzimatçılar, özellikle "dil meseleleri ve eski edebiyata hücumlar olmak üzere iki alanda belirgin" (Kahraman, 2006a: 249) bir uğraş verirler. Sanatçılar, ayrıca yeni oluşan Batılı edebiyata "alan açma" ve Divan edebiyatını eleştirmeye yönelik bir eleştiri anlayışındadırlar. Eleştiri nedir, özellikleri nelerdir; eleştirmenin görevi nedir gibi soruların cevapları üzerinde de dururlar (Uçman, 2003: 48). Tanzimat eleştirisi, genelde divan edebiyatı ve Batı edebiyatlarının mücadelesi çerçevesinde cereyan eder: "[Tanzimat] dönem[in]de edebî tenkit, daha çok Doğu ve Batı edebiyatlarının mücadelesi şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu süreç, Divan edebiyatı açısından yıkıcı, Avrupaî Türk edebiyatı açısından ise, yapıcı bir hüviyet arz etmektedir." (Gür, 2013: 45).

Modern Türk edebiyatını kuramsal bir çerçeveye oturtma çabaları, Servet-i Fünûn döneminde de devam eder. Bu dönemde eleştiri, edebiyatın yeni bir dalı olarak görülürken; eleştirmen, bir eserin edebî değerini belirleme misyonundadır. Bu yönleriyle Servet-i Fünûn eleştirisi, Tanzimat'a göre daha sistemlidir:

Kültür tarihimizde Edebiyat-ı Cedide adıyla yerini alan bu genç yazarlar topluluğu, Tanzimat edebiyatının dağınık görüntüsünün tersine, ilk defa sanatın temel sorunları üzerinde düşünsel açıdan bir anlaşmaya varmış olmayı temel ilke kabul ederler. Nedir bu ilke? Zaman zaman farklı açılardan sözcülüğünü yapmış olsalar da, birleştikleri nokta, sanatın kendi kendine yetebilen, didaktik kaygının ötesinde estetik bir haz uyandırmayı amaçlayan gerçekçi bir tasarım olduğudur. Edebiyat-ı Cedide dönemi eleştiri anlayışını belirleyen ana çerçeve de bu sanat anlayışı olmuştur. (Işın, 1985a: 436)

Hüseyin Cahit Yalçın'ın Hippolyte Taine'den Türkçeye çevirdiği *Balzac* eseri ile Mehmet Rauf'un Paul Borget ve Emile Zola hakkında yaptığı çeşitli incelemeler, eleştiri türünün ve eleştirmenin görevleri konusunda Türk edebiyatında ilk ciddi çalışmalardır (Ecevit, 2013: 94-95). Servet-i Fünûn döneminde sadece eleştiri alanında yazan tek şahsiyet Ahmed Şuayb'tır. *Hayat ve Kitaplar* (1901) adlı eleştiri kitabında başta Hippolyte Taine olmak üzere dönemin birçok Avrupalı "edebiyat, sanat, tarih ve fikir adamları"nı (Şuayb, 2018: 12; Uçman, 1997: 138) ele alır. Ali Ekrem Bolayır'ın *Nazariyyat-ı Edebiyye Dersleri* bu dönemin kuram nitelikli eserlerinden biridir. Meşrutiyet sonrası Türk edebiyatında Ahmed Reşid'in yazdığı *Nazariyyat-ı Edebiyye* eseri de kuramla ilgili çeşitli bilgiler içerir. Bu eser R. Mahmut Ekrem ve Ahmet Cevdet Paşa'nın yukarıda sözü edilen eserlerinden faydalanılarak hazırlanmıştır (Çalışkan, 2011: 114).

Türk edebiyatında kuramsal çalışmaların olgun örnekleri Cumhuriyet döneminde verilmekle beraber, kuramın "edebî eleştiriyle edebiyat tarihi"ni (Taş, 2002: 257; Özçelebi, 2003: 113) ihtiva edecek şekilde ele alınması anlayışı devam eder. Ahmet Oktay (1983: 641), "Cumhuriyetin ilk yıllarında eleştirinin büyük ölçüde edebiyat tarihçiliğinin bir alt dalı biçiminde" geliştiğinden edebiyat tarihi, eleştiri ve kuram sınırlarının netleşmediğini söyler. Yıldız Ecevit de 1960'lı yıllara kadar Türk edebiyatında kuram ve eleştirinin termonolojik anlamda ayrışmadığını dile getirir: "belirli bir yöntemin kullanılmadığı, terminolojik eksikliği olan, çoğunlukla öznel beğeni ya da yergi sözcükleri içeren ve eleştirmenin 'Ben'ini ön plana çıkaran yazıların ağırlıkta olduğu bir eleştiri ortamı yaşanır" (2008: 113).

Şecaattin Tural, Türk edebiyatında eleştiri ve kuram konusunda sınırların netleşmemesinin sebebini, dönem yazarlarının metinden ziyade polemik eksenli hareket etmelerine bağlar:

Batı'da hayli gelişmiş olan eleştiri yöntem ve kuramlarından uzak bir tarzda "eski-yeni" çatışmasından beslenen bir eleştiri anlayışı, etkilerini Cumhuriyet döneminde de sürdürür. Özellikle Cumhuriyet'in ilk yıllarında buna dönemin sosyal ve siyasal havasının da etkisiyle edebî eserlerin "inkılap edebiyatı"na hizmet edip etmediği tartışmalarının da eklenmesiyle ideolojik boyut tamamlanmış olur. Böylece kuram ve yöntemden uzak bir biçimde gelişen eleştirimiz, çoğu kez metnin değil, doğrudan doğruya yazarın ve onun dünya görüşünün hedef alındığı metinlere dönüşerek polemik, yergi hatta sövgü edebiyatı şeklinde etkilerini günümüze değin sürdürmüştür. (2006: 260)

Ahmet Hamdi Tanpınar, yenileşme dönemi Türk edebiyatında roman, hikâye, tiyatro gibi Batı kökenli türlerin yeni bir sanatçı ile beraber geldiğini fakat eleştiri türünün, eleştirmenden yoksun bir şekilde Türk edebiyatına yerleştiğini ifade eder:

Avrupa fikir ve sanat âlemi ile temastan sonra memleketimize gelen nev'ilerden biri de tenkittir. Fakat bu geliş hiçbirisine benzemedi. Çünkü öbür nev'iler, meselâ tiyatro, roman, hikâye ve hattâ modern şiir, az çok dram muharriri, romancı ilh... ile yani kendilerini vücuda getiren sanatkârlarıyla beraber geldiler. Halbuki tenkit, münekkitsiz geldi. (2011:73)

İnci Enginün (2016: 745), yukarıda zikredilen tespitleri teyit edercesine Türk kültür ve edebiyatında eleştiri türünün bulunmadığına dair güçlü bir kanaat bulunduğunu açıklar. Orhan Okay (1998: 23) da İnci Enginün ile hemfikir olduğunu dile getirir: "bugün anladığımız manada, sanat eserinin, edebi eserin güzelliği hakkında gerçekten teorik bir eser bulunduğu kanaatinde değilim.". Benzer yargı, Himmet Uç'ta (2003: 204) da vardır.

Zikredilen aksaklıklara rağmen Mehmet Fuat Köprülü'nün *Türk Edebiyatı Tarihi*, Mehmet Kaplan'ın *Hikâye Tahlilleri*, *Şiir Tahlilleri 1*, Nurullah Ataç'ın *Karalama Defteri* gibi eserleri, Türk edebiyatında eleştiri ve kuramın gelişmesinde ve kanonlaşmasında başat rol oynamıştır.

Türk edebiyatında eleştirel ve kuramsal yaklaşımlar, Cumhuriyet döneminde iki ana zeminde ilerler (Akbayır, 2003: 419). 1938'e kadar izlenimci / öznel eleştiri hâkimken; sonraki süreçte nesnel eleştiri yaygınlık kazanır. Öznel eleştirinin baskın olduğu birinci dönemde "eleştiriye bir disiplinlik olarak değerlendirip sadece bu alanda yoğunlaşan tek isim" Nurullah Ataç'tır (Özçelebi, 2007: 477). 1940'lı yıllardan itibaren öznel eleştirinin yanında nesnel, toplumcu, Marksist ve Yeni Eleştiri kuramları belirmeye başlar. Yapılan değerlendirmelerde Cumhuriyet dönemi eleştiri ve kuram sınıflandırması şöyle sınıflandırılmakta:

Öznel / izlenimci eleştiri temsilcileri: Nurullah Ataç, Suut Kemal Yetkin, Memet Fuat.

Nesnel / bilimsel eleştiri temsilcileri: Hüseyin Cöntürk ve Asım Bezirci.

Marksist / sosyalist / toplumcu eleştiri temsilcileri: Suat Derviş, Fethi Naci, Asım Bezirci, Behice Boran.

Toplumsal gerçekçi eleştiri temsilcileri: Fahir Onger, Attila İlhan, Behice Boran, Teyfik Çavdar, Cevdet Kudret, Tahir Alangu. (Özçelebi, 2007: 513)

Türk edebiyat eleştirisinde nesnel eleştirinin ilkelerine benzer yöntemler “ilk defa Darülfünun edebiyat şubesinde Türk edebiyatı” (Huyugüzel, 2018: 569) hocalığı yapan Ömer Ferit Kam tarafından uygulanır. 1915-1916 yılları arasında metin şerhi derslerindeki uygulamalarını *Asar-ı Edebiye Tedkikatı Dersleri*² adıyla yayımlar. Kam, bu derslerde daha çok metnin kendisini merkeze alarak edebî analizler yapar. Metin şerhi dersleri daha sonra İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü hocası Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan tarafından devam ettirilir. Tarlan’dan sonra Prof. Dr. Mehmet Kaplan, yeni Türk edebiyatı derslerinde metin şerhini Yeni Eleştirinin şiir inceleme yöntemlerine benzer şekilde yapar.

Türk edebiyat eleştirisinde 1960’lı yıllardan itibaren metne dönük nesnel eleştiri hâkim olmaya başlar: “Altmışlı yıllarda Türk edebiyatında uygulama alanı bulmaya başlayan *New Criticism* ile birlikte *metne dönük eleştiri* yöntemi Türk edebiyat eleştirisinde ilk önemli yol ayrımıdır.” (Ecevit, 2003: 20). İlk Vedat Günyol, Fahir Onger, Adnan Benk ve Mehmet Kaplan gibi yazarlar, edebî metni birtakım nesnel ölçütlerle analiz etme uğraşına girerler. Nesnel eleştirinin Türk edebiyat eleştirisindeki asıl öncüsü ise Hüseyin Cöntürk’tür: “New Criticism’in ilk bilinçli uygulayıcısıdır Cöntürk” (Ecevit, 2013: 108). Hüseyin Cöntürk, 1950’li ve 60’lı yıllarda yazdığı eleştirel yazılarında Yeni Eleştirinin ilkelerini ilk defa bilinçli şekilde Türk edebiyatında uygular (Huyugüzel, 2018: 569-570; Oktay, 1983: 643; Emre, 2003: 644).

² Ömer Ferit Kam’ın çalıştığı yıllarda verdiği ders notlarından oluşan *Asar-ı Edebiye Tedkikatı Dersleri* adlı eser, Darülfünun Matbaasınınca İstanbul’da yayımlanır. Tespit edebildiğimiz kadarıyla bu eserin tarihi belli değildir. Söz konusu eser, Halil Çeltik tarafından hazırlanıp 1998 yılında Kültür Bakanlığınca yayınlanır. Halil, Çeltik, *Ömer Ferit Kam ve Âsâr-ı Edebiye Tetkikatı*, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1998.

Hüseyin Cöntürk, Anglo-Amerikan eleştirisinin kuramsal ilkeleri doğrultusunda, özellikle şiir türünde, eleştiri yöntemini oluşturur. Yeni Eleştirinin temel ilkelerini esas alarak yazdığı *Eleştirmeden Önce* (1958) adlı eserini yazar. Cöntürk, yazdığı eserlerle nesnel eleştirinin Türk edebiyatına yerleşmesinde önemli rol üstlenir (Emre, 2003: 644). Hüseyin Cöntürk, Asım Bezirci ile birlikte, Yeni Eleştirinin Türk edebiyatındaki hem uygulayıcısı hem de öncüsü olarak kabul görülür (Aytaç, 2017: 47).

2. YENİ ELEŞTİRİ (THE NEW CRITICİSM) KURAMI

Yeni Eleştiri kuramı, 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkıp yüzyılın ortalarında, önce İngiltere’de sonrasında Amerika’da, edebiyat dünyasına hâkim olan biçimci bir kuramdır (Ünal, 2003: 283). Biçimcilik terimi, Anglo-Amerikan eleştirisinden modernist yenilikçilere kadar pek çok fikre ve pratik okumaya uzanan bir alanı kapsar. Yeni Eleştirinin de dâhil olduğu Biçimci kuramların temeli “Rusya’da 1915 ile 1930 yılları arasında ortaya çıkmış yazınsal eleştiri” (Todorov, 2016: 17) akımına dayandırılır. Hilmi Yavuz (2018: 26), metin merkezli yaklaşımın 20. yüzyılın başlarında Rusya’da ortaya çıkan Formalistlerle (Biçimciler) kuramsal ilkelerini ortaya serdiğini belirtir. Eser odaklı yaklaşım, sonraki süreçte Amerika ve İngiltere’de Yeni Eleştiri, 1960’lardan itibaren de Fransa’da Strüktüralizm (Yapısalcılık) olarak varlığını devam ettirir. Biçimci kuramlar, edebî metni ön plana çıkarmayı hedeflerken biçim ve içeriğin ayrılmasına karşıdır. Hükmedici, imalı, pratik bir tarzda metnin didaktiklik, ahlakçılık ya da entelektüalizm adı altında analizini reddederler; esas kaygıları metnin kendisidir (Willingham, 1989: 25; Önal, 2015:366).

Eser odaklı kuramlardan olan Yeni Eleştiri, edebiyat kuramıyla ilgili ilkelerini başlangıçta şiirde uygular. Bu doğrultuda “şiir okuruyla şiir arasına giren[...] her şeyi kaldırmak” (Said, 2016: 93) amacıyla ortaya çıkan bir harekettir. Terry Eagleton (2014: 64-65), Yeni Eleştirinin edebî esere yaklaşımında tarihsel ve toplumsal unsurları dışta bırakmasının, onun şiir merkezli ortaya çıkmasıyla yakından ilintili olduğunu açıklar: “şiir bütün edebî türler arasında tarihe en bariz şekilde kapalı, "duyarlılığın" en saf, toplum tarafından en az lekelenmiş biçimiyle devreye girebildiği türdür”.

Yeni Eleştiri, şiirin³ kendi kendine yeten bir nesne olarak nasıl ele alındığını tespit etmek, karmaşık düzenlemelerini belirlemek için içsel analiz modeli olan *yakın*

³ Yeni eleştirmenler, şiir derken tüm edebî ürünleri kastederler (Quinn, 2006: 284-285; Fry, 2017: 103,105). Yeni Eleştiri, uzun süre şiir türüne odaklanan bir kuram olarak devam eder; roman ve hikâyeye daha sonra yönelir. Berna Moran, Yeni Eleştirinin roman, hikâye gibi kurguya dayalı türlere geç yönelmesinin sebebini bu türlerin dış dünya ve yaşamla yakın ilişkisine bağlar: “20. yüzyılın başlarında Marcel Proust, James Joyce, V. Woolf ve daha başka yazarlar, ağırlığı olay örgüsüne, öykü yönüne vermeyen yeni bir roman getirmişlerdir. Bu romanlarda aksiyon azalır, onun yerine anlatım, ritm, simge, örtüntü ve bilinç akışı öğeleri ön plana geçer. Diyebiliriz ki bu tür romanda şiire ya da müziğe yaklaşma çabası sezilir. Bundan ötürü Yeni Eleştiri romana eğildiği zaman ona daha çok dramatik bir şiirmiş gibi yaklaştı. Yapısına, imgelerine, simgelerine, tekrarlanan motiflerine eğilerek bu açıdan zenginliklerini ve bütünlüğünü belirtmeye çalıştı.” (2017: 170).

okuma yöntemini öne çıkarır (Leitch, 2001: 17). Yeni Eleştiri, terim olarak ilk defa 1910 yılında J. E. Spingarn tarafından bir konferansta kullanılır.⁴ Kavram, John Crowe Ransom tarafından 1941 tarihinde yayımlanan *The New Criticism* adlı kitapla yaygınlaşır. Yeni Eleştiriye; estetik eleştiri, analitik (çözümleyici) eleştiri, biçimci eleştiri, ontolojik eleştiri veya metinsel eleştiri de denir (Leitch, 2001: 3). Kuram, edebî metinden “somut bulgu” (Çetin, 2003: 174) ortaya çıkarmayı esas edindiği için eserlerin “tıpkı [sayısal] problemler gibi çözülebilir” olduğunu savunur (Princeton’dan Bir Düşünce Topluluğu, 2019: 116).

Yeni Eleştiri, biri Kuzey Amerika’da ikincisi İngiltere’de üçüncüsü de Fransa’da olmak üzere üç koldan oluşmuş bir harekettir. İngiltere’deki ayağına *pratik eleştiri*, Amerika’dakine Yeni Eleştiri, Fransa’daki ayağına Fransız Yeni Eleştirisi (*La Nouvelle Critique*) denir (Bertens, 2014: 26; Rifat, 2013: 247). Yeni Eleştiriye Anglo-Amerikan eleştirisi de denir. Her üçü de metnin anlamına ve biçimine odaklanır. Yeni Eleştiride temel amaç; şiir, roman, hikâye, tiyatrodaki düşünülene ve söylenene mükemmel şekilde tespit etmektir. Bunu sağlamak için de nesnellığe önem verir: “Yeni Eleştirmenleri eserin "nesnel" statüsü üzerinde ısrar etmeye götüren itki, onu çok katı, "nesnel" bir anlayışla analiz etme yöntemini savunmalarına da neden oldu.” (Eagleton, 2014: 63).

İngiltere’de 1930’lu yıllarda Eliot, Richards, Leavis ve Empson öncülüğünde yapılan edebiyat kuramıyla ilgili çalışmalar, Yeni Eleştirinin temellerini oluşturur. Önceleri asilzadelerin hâkimiyetinde olan İngiliz edebiyatı, orta sınıftan ailelere mensup Richards, Leavis ve Empson’ın getirdiği edebî yeniliklerle “ciddi bir disiplin haline” (Eagleton, 2014: 45) gelir. Leavis tarafından 1932’de yayımlanan *Scrutiny* adlı eleştiri dergisinde bir araya gelen sanatçılar, Yeni Eleştiri kuramının İngiltere’de sistemleşmesinde önemli rol oynarlar.

Amerika’da John Crow Ransom, Allen Tate, Robert Penn Warren ve Cleanth Brooks tarafından da benimsenen Yeni Eleştiri, burada Anglo-Amerikan eleştirisi adıyla yaygınlık kazanır (Bertens, 2014: 20). Yeni Eleştiri kuramının ortaya

⁴“Literary Criticism”, Namibia University of Science and Technology, Faculty of Human Sciences, [https://www.nust.na/sites/default/files/documents/Literary%20Criticism%202016%20Additional%20Material%20Rev%20\(2\).pdf](https://www.nust.na/sites/default/files/documents/Literary%20Criticism%202016%20Additional%20Material%20Rev%20(2).pdf) (Erişim Tarihi: 06.04.2019).

çıkmasında, ilkelerinin oluşmasında birçok sanatçının katkıları olur. İngiliz sanatçı I. A. Richards'ın *pratik eleştiri, anlamın anlamı* gibi kavramlar etrafında yaptığı çalışmalar, Yeni Eleştiri sisteminin oluşmasında önemli rol oynar. T. S. Eliot'un "Gelenek ve Bireysel Yetenek" ile "Hamlet ve Sorunları" gibi eleştirel makalelerinde dile getirdiği *autotelic*⁵ ve *nesnel karşılık* kavramları da Yeni Eleştiri kanonunun oluşmasında önemlidir (1988: 69-75).

Yeni Eleştiri kuramının temel ilkeleri ve inceleme yöntemleri, Cleanth Brooks'un *The Well-Wrought Urn* (1947) adlı eseri ile W. K. Wimsatt'ın *The Verbal Icon* (1958) adlı eserlerinde bulunmaktadır. Rene Wellek ve Austin Warren tarafından yazılan *Edebiyat Teorisi*⁶ adlı eser de Yeni Eleştiriyle bağlantılı olan akademik edebiyat çalışmalarında referans kaynaklardan biridir. Ayrıca Robert W. Stallman'ın *Critiques and Essays in the Criticism* (1949), Yeni Eleştiriyle ilgili çeşitli ve zengin fikirler sunan önemli eserlerdendir. Yeni eleştirmenlerin toplandığı dönemin edebiyat dergilerinden olan *The Explicator* (1942), yakın okuma analizlerinin uygulama merkezlerinden biridir. Yeni Eleştiriye kaynaklık eden diğer metinler şunlardır: Joseph M. Kunts: *Poetry Explication* (1980), W. K. Wimsatt: *Explication as Criticism* (1963), Rene Wellek: *A History of Modern Criticism*, Vol. 6 (1986), Cleanth Brooks: *Community, Religion, and Literature* (1995), R. S. Crane: *Critics and Criticism* (1952), *The Languages of Criticism and the Structure of Poetry* (1953), Gerald Graff: *Poetic Statement and Critical Dogma* (1070), Terry Eagleton: *Literary Theory* (1993), Susan Wolfson: *Formal Charges* (1997), (Abrams, 1999: 182).

Modern eleştiri kuramlarının en etkili edebiyat hareketlerinden biri olan Yeni Eleştiri; edebî metni bağımsız bir sanat eseri olarak çalışmanın gerekliliğini vurgulayan bir yorum teorisidir. Edebiyat nesnesinin “mantıksal modeller ışığında”

⁵ Macherey (2019: 76), edebî metni incelemede hiçbir dış unsura başvurulmaması gerektiğini belirtir. Bir kokuş ürünü olan eserle beraber yeni bir varlık oluşur. Eserin ne yazarla ne de içinde doğduğu toplumla organik bağı kalır. Eserin kendine has özgünlüğü olan bu durum “aynı zamanda özerkliğidir.” Spingarn'a göre her sanat eseri kendi özelliklerine göre ayrı değerlendirilmelidir. Eserin kendine özgü bir biçimi ve ifadeyi vardır. Eleştirin görevi de bu bu biçim ve ifadeyi bulmaktır (Halman, 1963: 673). Bu görüşler daha sonra 1923 yılında Eliot tarafından geliştirilir. Eliot, sanat eserine ‘amacı, kendisinde olan’ bir nesne olarak yaklaşır. Edebî eserin, kendi kendini referans alması gereğini savunur. Metin dışındaki pratik olgulara atıfta bulunan didaktik, felsefi, eleştirel, biyografik yaklaşımları reddeden bu yaklaşım, sonraki süreçte Yeni Eleştiri kuramının temel prensiplerinden biri haline gelir (Baldick, 2001: 22).

⁶ Rene, Wellek & Austin, Warren, *Edebiyat Teorisi*, (Çev. Ömer Faruk Huyugüzel), Dergâh, İstanbul, 2016.

(Barthes, 2017: 32) analizini savunur. Yeni Eleştiriye göre toplumla edebiyat arasında ve toplumla yazar arasında yakın ve nedensel bir ilişki vardır. Bu ilişkiden dolayı metin analizinin sadece metnin kendisine odaklanmasını savunur.⁷

Yeni Eleştiri; sanatın özerkliğini savunan, edebî eseri yazar biyografisi, sosyal bağlam veya okur tepkisi gibi farklı disiplinler ışığında incelemeye yönelik hareketlere karşı çıkan bir kuramdır (Zima, 2015: 24). Yeni eleştirmenler, önceki neslin izlenimci eleştirisine de şiddetle karşı çıkarlar (Davis & Logan, 2008: vii). Onlar, başarılı bir eleştiriye sağlamak için gelenek yöntemlerin uyguladığı edebiyatı dönemlere ve gruplara ayırarak inceleme metodunu reddederler. Bu yöntemi, metinle ilgisiz dışsal bir teknik olarak görürler: “Kendi kendine yeterli olan edebiyat eserinin değerlendirilmesi için gerekli bütün veriler eserin kendinde var olduğundan, metnin dışına taşan ve yazımsal olmayan ölçütlere başvurulması gereksiz ve yersizdir.” (Moran, 2017: 208).

2.1. Yeni Eleştirinin Temsilcileri

Yeni Eleştiri kuramının öncü temsilcileri Cleant Brooks, John Crowe Ransom, Allen Tate, Robert Penn Warren'dir. Diğer önemli temsilciler William Empson⁸, W. K. Wimsatt, Monro C. Beardsley, Rene Wellek, Kenneth Burke, F. R. Leavis, R. P. Blackmur ve Yvor Winters olarak belirir (Davis & Logan, 2008: vii). Bu temsilcilere Ezra Pound, I. A. Richards, T. S. Eliot da eklenebilir:

Yeni Eleştiri'nin genellikle içlerinde John Crowe Ransom, W.K. Wimsatt, Cleanth Brooks, Allen Tate, Monroe Beardsley ve R.P. Blackmur'un bulunduğu bir dizi önde gelen Amerikalı eleştirmenin yanı sıra Eliot'ın, Richards'ın ve hatta belki Leavis ile William Empson'ın çalışmalarını da kapsadığı kabul edilir genellikle. (Eagleton, 2014: 60)

⁷ “Literary Criticism”, Namibia... A.g.m.

⁸ Yeni Eleştiri kuramını doğrudan ele alan çalışmalarda, temsilcilerinin kimler olduğuyla ilgili farklı fikirler vardır. Kaynakçamızda yer alan birçok İngilizce ve Türkçe eserde William Empson, Yeni Eleştirinin temsilcilerinden olarak bahsedilirken; Terry Eagleton, Empson'ın bu kuramın temsilcisi sayılmayacağını belirtir: “İngiliz eleştirmen William Empson'ın da zaman zaman Yeni Eleştiri'ye dâhil edildiğinden bahsetmişim; fakat aslında Empson'ın Yeni Eleştiri'nin başlıca öğretilerinin amansız bir muhalifi olarak okunması çok daha ilginç olacaktır [...] Yeni Eleştiri, metni rasyonel söylemden ve toplumsal bağlamdan koparıp, Empson arsızca şiiri, sıradan konuşma ve davranma biçimlerimize uygun bir tür sözce, rasyonel bir biçimde şerh edilebilen bir tür "olağan" dil olarak görmekte ısrarlıdır.” (2014: 65).

Genel itibariyle biçimci kuram olarak değerlendirilse de Yeni Eleştiri üyeleri arasında çeşitlilik ve tartışmalar vardır (Davis & Womack, 2002: 14). Yeni eleştirmenler, edebî metnin kendisine odaklanırlar. Onlar, kendilerinden önceki çeşitli edebiyat eleştirilerinin savunduğu biyografik, tarihi, sosyolojik verilerden yararlanmaya karşı çıkmalarına rağmen buna yaklaşım yöntemleri bakımından farklılık gösterirler. Kuramın öncü isimleri Brooks ve Warren, Yeni Eleştirinin hem ilkesel sınırlarını hem de temsilcilerini birçok bakımdan belirsiz olarak değerlendirirler. Empson, Burke, Leavis, Blackmur ve Yvor Winters'ın özellikle *pratik eleştiri* üzerindeki etkileri diğerlerine nazaran daha azdır.

2.2. Yeni Eleştirinin İlkeleri

Yeni Eleştiri kuramı, metni *yakın okumaya* tabi tutup analizlerini de metinden seçtiği unsurlar ışığında değerlendirdiği için edebiyat dünyasında *nesnel karşılık kuramı*⁹ olarak da adlandırılır. Yeni eleştirmenler, edebî bir eserin anlamının tarafsız bir şekilde analiz edilebileceğini kanıtlayıcı şekilde sunduklarından dolayı diğer eleştirmenlerden daha nesnel olarak değerlendirilir. Örneğin okur merkezli eleştirmenler, metnin anlamının okurun kavrama ve yorumlamasına göre çeşitlilik gösterebileceğini belirtirken; yapı-sökücüler, edebî bir eserin kastedilen fikrin tersini de ifade edebileceğini iddia ederler. Bu yönleriyle daha öznel yaklaşımlar sergilerler.

Yeni Eleştiri temelde yazarın amacının eserin anlamını belirleyemediği anlayışına dayanan *niyet yanlışlığı* (intentional fallacy) ile okurun edebî eser karşısındaki anlama tavrının eserin anlamını oluşturmadığına dayanan *etki yanlışlığı* (affective fallacy) terimleri ekseninde şekillenir. Bu yüzden Yeni Eleştiri, niyetin ya da etkinin yanlışlığıyla ilgilenmez, sadece metne ilgi duyar. Metnin dilsel organizasyonla nasıl düzenlendiği, parçaların nasıl birleştiği, düzeninin ve uyumunun nasıl sağlandığı; ironiyi, paradoksu, gerilimi, duygu ve anlam belirsizliğini nasıl çözdüğüyle ilgilenir (Widdowson, 1999: 59).

⁹ Akşit Göktürk (1963: 642), *nesnel karşılık kuramının* T. S. Eliot tarafından literatüre kazandırıldığını söyler. Bu yaklaşımda edebî metnin belli bir mantıksal düzende analiz edilmesi hedeflenir. Metnin ana unsurunun biçim ve anlamı bir bütün haline getiren *nesnel öge* olduğu savunulur. *Nesnel karşılık kuramı*, bu yönüyle Yeni Eleştiri kuramıyla benzerlik gösterir. Yaptığımız literatür taramasında *nesnel karşılık* adında edebî bir kurama rastlanmadı. Yeni Eleştirinin İngiltere ayağındaki temsilcilerinin, metni analiz etme yöntemlerinde edebî esere bağımsız bir nesne olarak yaklaşımlarından dolayı Akşit Göktürk'ün bu ismi İngiltere'deki Yeni eleştirmenler için kullanmış olabileceği düşünüyoruz.

Cohn Crow Ransom tarafından yazılan *The New Criticism* (1941) adlı kitap ile *The World Body* (1938) adlı eserde bulunan bir dizi makale, Yeni Eleştirinin büyüüp yayılmasını sağlayan kuramsal manifesto niteliğindeki eserlerdir. Ransom, bu makalelerde Yeni Eleştirinin özünü oluşturan temel ilkeleri açıklar. O; eleştirinin odak noktasının tarih biliminden estetik anlayış ve takdire geçmesi gerektiğini belirtirken; edebî eseri bilimsel, kesin ve sistematik bir yapı olarak tanımlar. Ransom, eleştirmenin asıl amacının metnin estetik değerini tanımlamak ve zevk unsurlarını açığa çıkarmak olduğunu söyler. Edebiyat ve eleştirinin ontolojik bakımından özerk olması gerekliliğini savunur. Ransom, Yeni Eleştirinin metnin kendisine veya metindeki kelimelere odaklanarak hareket etmesini savunur (Habib, 2005: 622).

Yeni eleştirmenler arasında kuramsal yöntemlerde bireysel farklılıklar olmasına rağmen onlar, edebî eseri analiz etme hususunda genel anlamda ortak noktalarda buluşurlar. Yeni eleştirmenlerin çeşitli kitap ve makalelerinden yola çıkılarak yapılan değerlendirmelerde kuramın ilkeleri şu şekilde özetlenmektedir:¹⁰

a) Yeni eleştiriye göre bir şiir veya kurmaca bir metin, başlı başına bir nesnedir. Eleştirmen tüm dikkatini bu şeye odaklamalıdır ve onu aydınlatmalıdır. Eleştirmenin misyonu bir sanat eserini analiz etmek, yorumlamak ve bir sonuca varmaktır.

b) Edebî bir metin, yazarından ve onun yetiştiği sosyal bağlamdan ayrıdır ve buna dikkat edilmelidir. Eleştirmen herhangi bir dışsal kaygıyı hesaba katmadan metni analiz etmelidir.

c) Dinî olgular, sosyal, politik ve çevresel koşullar, yazarın biyografisi, edebî eserle doğrudan ilgisiz unsurlardır. Bunlar, bir edebiyat eserinin doğru şekilde anlaşılmasında engel olgulardır. Edebiyat eleştirmeni, bu tür dışsal bağlamları dikkate almamalıdır.

d) Eleştirmen, herhangi bir edebiyat kuramının etkisinde kalmadan analiz yapmalıdır.

¹⁰ "Literary Criticism", *A. g. m.*

e) Edebî bir metnin, hem biçimsel hem de anlamsal yönleri vardır. Metnin doğru şekilde anlaşılması için biçim ve anlam yakından analiz edilmelidir.

f) Kelimeler, imgeler, ölçü, semboller bir şiirin biçimini oluştururlar ve yakından incelenmelidir. Çünkü edebî eser; organik bir bütündür ve bu farklı birimler birbirine anlamla bağlıdır. Edebî metin, *yakın okuma* yöntemiyle biçimsel ve anlamsal olarak incelenmelidir.

g) Metni oluşturan kelimelerin düzenlenme şekli, birbiriyle etkileşimi dikkate alınarak analiz yapılmalıdır. Kelimelerin gerçek anlamlarının yanında duygusal değerleri ve sembolik anlamları da dikkate alınmalı ve *yakın okuma* uygulanarak analiz edilmelidir.

h) Yeni Eleştiriye göre edebî metin bir iletişim dilidir. Bu nedenle kelimelerin anlamsal değerlerine önem verir.

i) Yeni Eleştiri; hem tarihsel hem de karşılaştırmalı edebiyat kuramlarına karşıdır. Tarihsel yaklaşım, edebiyat yönteminden farklıdır. Sanat eserlerinin karşılaştırılmasına sadece yazarın niyet ve amacının belirlenmesinde büyük bir dikkatle başvurulmalıdır. Bu yüzden onların metodu, tekniği ve biçimi farklı olmak zorundadır.

j) Yeni eleştirmenler, anti-empresyonisttirler. Edebî metni belirsiz ve öznel analiz etmek yerine metni yakın okuyarak nesnel ve kesin sonuçlar hedefler.

k) Yeni Eleştiri; edebî metnin biçimini, tasarımını, dokusunu incelerken yakın metinsel okumaya odaklanır. Bunu yaparken de yazarın psikolojik durumunu ve metnin okur üzerindeki etkisini dikkate almaz.

Yeni Eleştiri kuramı için edebî metni analiz etmenin ölçütü; metnin “karmaşık olması, önyargılar” (Fry, 2017: 125) içermesi, bilimsel olguları *ironi* ve *paradoks* yoluyla çarpıtması, kelimelerin anlamları arasında *gerilim* oluşturması ve nihayetinde bir *çatışma* ortaya çıkarmasıdır. Yeni Eleştiri, metindeki *paradoks*, *ironi*, *gerilim* ve *çatışmanın* tutarlılık ilkesi ekseninde kontrol altına alınmasını savunur (Bertens, 2014: 23). Yeni Eleştiri; metnin özerk bir şekilde değerlendirilmesi için gerekli tüm verilerin metnin bünyesinde bulunduğunu, biyografi, okur tepkisi, psikoloji, sosyoloji gibi

metin dışı olgulara başvurmanın gereksiz olduğunu savunur (Moran, 2017: 208). Yeni Eleştiri kuramındaki bu anlayış, metne bağlı eleştiri kuramında da bulunur (Tepebaşı, 2003: 306).

2.3. Yeni Eleştiride Temel Kavramlar

Yeni Eleştiri, edebî eseri analiz ederken metnin kendisi, biçim ve içerik yapısı, yakın okuma, niyet yanılgısı, etki yanılgısı, organik birlik, nesnel karşılık, gerilim, ironi, paradoks, yorum, yorum sapması, belirsizlik gibi kavramları ön plana çıkarır. Peter Zima (2015: 48), Yeni eleştirmenlerin bu terimler vasıtasıyla üç temel safsatayı (*fallacies*) edebî metinde ortaya çıkarmayı amaçladıklarını belirtir: “Genetik, kastilik ve etkileycilik safsatası”. Genetik safsata ile kastilik safsatası bağlantılı şekilde değerlendirilirken; her ikisiyle yazarın özel ve sosyal bağlamdaki durumuyla metnin analiz edilemeyeceği kastedilir. Etkileycilik safsatası ise metnin, okur odaklı yorumlanmasından doğan yanılgıyı karşılar. Yeni Eleştiride öne çıkan temel kavramlar ve özellikleri şöyledir:

2.3.1. Metnin Kendisi (the text itself)

Metin; ses, kelime, cümle gibi dilsel unsurlardan meydana gelen ve üretimi tamamlanmış edebî üründür. Eser incelemelerinde “doğrudan doğruya metnin kendisini” (Rifat, 2008: 97) önceleyen Yeni Eleştiri, edebî metin incelemelerinde “tarihî şartlara ve yazarın biyografisine gitmeksizin” (Huyugüzel, 2018: 315) salt metnin kendisine odaklanır. Metinde bulunanları yorumlamaya dayanan bu yöntem, eserin yazıldığı tarihi şartları ve yazarını¹¹ incelemenin dışında tutarak; sadece metni meydana getiren unsurları ayrıntılı bir şekilde incelemeye dayanır. İlk şiiir türünde ortaya çıkan Yeni Eleştiriye göre; şiiiri meydana getiren kelimeler, bunlar arasındaki ilişkiler, semboller, imgeler, eserin üslubu ve yapısı, eser analizinin asli unsurlarını oluşturur. Metnin kendisini önceleyen bu yöntem, esas itibariyle *İncil* ve *Tevrat* gibi kutsal metinleri yorumlama geleneğinden gelir. 1920’li yıllarda şiiir odaklı ortaya çıkan

¹¹ T. S. Eliot (1963: 655), edebî incelemede yazarla ve eserle ilgili önceden edinilmiş bilgilerin olmamasının, eser çözümlemesinin sağlıklı olması açısından önemli olduğunu açıklar: “Şiiiri değerlendirme konusundaki deneylerim bana şunu gösterdi: Bir ozanı okumağa başlamadan önce o ozan ile yapıtı üstüne ne denli az şey bilerseniz o denli iyidir.”.

Eliot (1988: 132) ayrıca eserin biyografi, toplum, tarih gibi dış “kaynaklarına inilerek açıklanması[nın] çağdaş eleştirinin hiçbir bakımdan yöntemi” olmadığını belirtir.

ve 1940'lı yıllardan itibaren edebiyatın diğer türleriyle de ilgilenen Yeni Eleştiri, 1960'lı yıllara kadar edebiyat dünyasında etkin olan bir kumara dönüşür.

2.3.2. Biçim ve İçerik Yapısı

Yeni Eleştirinin de dâhil olduğu biçimci kuramlar, biçim ve içerikten edebî metnin biçimi ile o biçim içinde işlenmiş olan malzemeyi kasteder. Yeni Eleştiri, ilkin şiir odaklı ortaya çıkan bir harekettir. Başlangıçtaki ilkeleri bu türle ilgili konuları kapsamaktaydı. Yeni eleştirmenler, biçim-içerikten şiiri kastederler. Onlara göre iyi bir şiir; biçim ve içeriğinin ayırt edilebildiği fakat birbirinden gerçekten ayrılamayacak derecede bütünleştiği nesnedir (Bogel, 2013: 87). Yeni Eleştirinin Amerikan eleştirmenlerinden R. Wellek ve A. Warren, metni analiz ederken metnin yapısıyla içeriğinin birbirini tamamladığını belirtirler. Bu eleştirmenlere göre sanat eseri, gerek konusuyla gerekse de biçimiyle bir bütünlük oluşturur. Edebî metin; *sesler, cümleler, anlam birlikleri*, eserin dünyası yani *temalar, kişiler, olaylar, bakış açıları* gibi çeşitli heterojen tabakalardan meydana gelir (Moran, 2017: 161). Kurama göre metnin anlamı, ne metnin yorumundadır ne de metinden alınan alıntılardadır; anlam; dikkatli bir şekilde düzenlenmiş ve birleştirilmiş imgeler, mecazlar, tonlar, semboller gibi metinsel unsurlardadır. Yeni Eleştiri edebî eseri; yazarın ve okurun hayatından, sosyal bağlamından ve günlük dilden ayrı, özerk, tutarlı, etkileyici olarak tanımlar. Metindeki çelişkiler; edebî belirsizlikler, paradokslar, ironiler vasıtasıyla uyumlu bir bütün haline getirilir (Leitch, 2001: 3).

2.3.3. Yakın Okuma (close reading)

Yakın okuma tekniği, aslında dinî metinlerin ve eski eserlerin incelenmesinde büyük bir öneme sahip geleneksel bir yöntemdir. Bu teknik Aristo'nun *Peotika*'sı kadar eskidir. Modern eleştiride kullanılan yakın okumanın ilham kaynağı, özellikle 18. yüzyılda Almanya'da gelişen ve daha çok *İncil*'i analiz etmeye dayanan bir metottur. Yeni eleştirmenler, bu tekniğe çeşitli iyileştirmeler getirerek; onu yeniden popüler bir terim yaparlar.

Pratik eleştiri de denilen yakın okuma yöntemi, edebî metnin analizi esnasında öznel yorumu, yazarın niyetini, kısmi anlamı, sosyal ve tarihsel bağlam ile ideoloji de dâhil olmak üzere birçok unsuru dışta tutar: “metni gerektiği gibi parçalara ayırmaktan korkmayan bir yöntem anlamına geliyordu; ama pratik eleştiri aynı zamanda da edebî

"büyüklüğü" ve "merkeziliği", kültürel ve tarihsel bağlamından koparılmış şiirler ve düzyazılar üzerinde odaklanarak değerlendirebileceğimizi varsayıyordu.” (Eagleton, 2014: 57). Yakın okuma, edebî metnin oluşturulması sürecindeki duygu ve deneyimlerden ziyade analizin kendisine değer verir. Yakın okuma, edebî metnin organik birliğini zorunlu kılar. Yeni Eleştiri ile yaygınlaşan bu teknik; erdem, psikoloji, politik unsurları dışta bırakırken; edebî metnin sanatsal yönünü oluşturan biçim ve içeriğe vurgu yapar (Leitch, 2001: 3).

2.3.4. Niyet Yanılgısı (intentional fallacy¹²)

Niyet yanılgısı, Yeni Eleştiri kuramının üzerinde durduğu temel kavramlardandır. Bu teknik; edebî eseri yazan kişinin niyetini ya da amacını varsayarak o eseri analiz etmenin doğasındaki sorununa işaret eder. Niyet yanılgısı, ilkin 1946 yılında yazılan “The Intentional Fallacy” adlı makalede geçer (Baldick, 2001: 124). W. K. Wimsatt ve Monroe C. Beardsley tarafından yazılan *The Verbal Icon* (1954) adlı eserde de tanıtılan bu terim, edebî eseri oluşturma esnasında yazarın aklından geçenleri¹³ veya ne amaçla yazdığını bilmenin, edebî eserin doğru yorumlanmasında bir ölçüt oluşturmayacağı ve yarar sağlamayacağı tezine dayanır (Moran, 2017: 208). Niyet yanılgısına göre edebî eser, yazar ile okur arasında gerçekleşen bir eylem olarak değerlendirilemez. “Yazarın tasarımı ya da niyeti bir edebî eserin başarısını yargılamak için ne ulaşılabilir ne de istenebilir bir ölçüttür.” (Fry, 2017: 104). Edebî metin, yazara veya anlatıcının tutumuna göre analiz edilirse biyografik unsurlar içerir ve bu durum, metnin nesnelliğine gölge düşürür (Bogel, 2013: 88).

¹² Orijinali *intentional fallacy* olan kavram, çeşitli kaynaklarda Türkçeye farklı şekillerde çevrilmiştir. Kavram, Hece Yayınları’na yayımlanan Paul H. Fry’ın *Edebiyat Kuramı* ile Ayrıntı Yayınları’na yayımlanan Andrew Bennet ve Nicholas Royle’in *Edebiyat, Eleştiri ve Kurama Giriş* adlı eserlerinde *kasıtlı yanılgı* (s.92; 408) olarak çevrilir. Yine Hece Yayınları tarafından Türkçeye aktarılan Peter Zima’nın *Modern Edebiyat Teorilerinin Felsefesi* adlı eserinde ise *kasti safsata* (s.49) olarak çevrilir. Ö. Faruk Huyugüzel’in yazdığı *Eleştiri Terimleri Sözlüğü* (2018: 38) adlı eserde ise *amaç yanılgısı* olarak Türkçeye aktarılır. Biz, zikrettiğimiz eserlerden ve başka kaynaklardaki kullanımlardan yola çıkarak *intentional fallacy* terimini Türkçeye çevirirken *niyet yanılgısı* karşılığının daha doğru olacağına kanaat getirdik ve incelememizde bu karşılığı kullanmayı uygun gördük.

¹³ Terry Eagleton (2012: 118) da edebî metni, yazarının niyetine dayandırarak yorumlamanın metnin kurgusallığına gölge düşüreceğini söyler: “bir eserin kurgu ya da kurgu dışı olduğunu yazarının niyetine bakarak belirlemek kurgusallığın anlamını fazlasıyla hafife almak olur.”

2.3.5. Etki Yanılgısı (affective fallacy¹⁴)

Etki yanılgısı, okurun duygusal tepkilerinden yola çıkarak bir metni değerlendirme ya da yargılama hatası anlamına gelen eleştirel bir terimdir. Bu terim de ilk defa Wimsatt ve Beardsley tarafından Yeni Eleştiriye kazandırılan bir kavramdır (Baldick, 2001: 4). Wimsatt ve Beardsley, bu terimi “1946’da yayımlanan “Affective Fallacy” (Etki Yanılgısı) başlıklı makalelerinde ortaya” (Huyugüzel, 2018: 163) atarlar. Buna göre edebî metni, okur üzerindeki etkilerinden yola çıkılarak analiz etmenin hata olduğunu savunurlar. Bu hatanın sonucunda eleştirel yargılama nesnesi konumundaki metnin kendisi, kaybolma eğilimi gösterir. Böylece eleştiri, göreceliliğe ve izlenimciliğe kayabilir (Abrams, 1999: 4).

2.3.6. Organik Birlik (organic unity)

Edebiyatta organik birlik; Platon tarafından ortaya atılan felsefi bir kavramdır. Aristo ile beraber bu kavram edebiyatta da kullanılmaya başlanır.¹⁵ *Poetika* adlı eserinde Aristo, edebî bir metin içindeki unsurların birbiriyle nasıl organik bir bütünlük gösterdiğinden bahseder. Aristo, organik birliği sağlamanın esasının özgür ruhlu bir metne dayandığını belirtir. Özgür ruhtan kasıt da bir metnin, herhangi başka bir türe dayalı yorumlanmamasıdır.

Organik birlik anlayışında edebî metindeki “her ögenin” (Aksoy, 1996: 18) rolü, hem diğer unsurlarla hem de metnin bütünüyle bağıntılıdır. Bu yönleriyle edebî eser, bir canlının organizmasına benzetilir. Yeni eleştirmenler, metnin organik birliğine verdiği önemden dolayı eserin biçim ve içerik birliğine de değer verirler. Onlar, eseri yorumlarken metnin estetik birliğini açıklamayı, eserin birliğini sağlayan unsurları saptamayı, simgeleri yorumlayarak edebî metnin derin anlamını ortaya çıkarmayı amaç edinirler (Moran, 2017: 205).

2.3.7. Nesnel Karşılık (objective correlative¹⁶)

Edebî eserin biçim ve anlamını oluşturan duygu atmosferinin nesne, durum ve olaylar zinciri vasıtasıyla düşünceye dönüşmesine *nesnel karşılık* denir (Davis &

¹⁴ Kimi kaynaklarda *duygu yanılgısı* olarak çevrilen *affective fallacy* terimini, Ö. Faruk Huyugüzel’in *Eleştiri Terimleri Sözlüğü* (2018: 163) eserinden hareketle *etki yanılgısı* olarak kullanmayı uygun gördük.

¹⁵ “New Criticism”, *A.g.m.*

¹⁶ Kavramın Türkçe karşılığı konusunda çeşitli kaynaklarda farklı çeviriler vardır. Kimi kaynaklar *nesnel bağlaşımlaşım*, *nesnel bağdaşıklık*, *nesnel bağlaşıklık* (Eagleton, 2018: 169) şeklinde çevirirken; Ö.

Logan, 2008: 98). Nesnel karşılık, zihinsel bir durumun dışsal yansımaları karşılamak için kullanılan bir kavramdır. Bu kavram; edebî metinde belirli bir ruh halinin duygusunu desteklediği veya uyandırdığı varsayılan herhangi bir nesne, manzara, olay veya durumu karşılamak amacıyla kullanılır (Baldick, 2001: 176). Nesnel karşılık teorisine göre edebî bir eserde duyguyu sanat şeklinde anlatmanın tek yolu, söz konusu durumu aktarabilecek *nesne*, *durum* ya da *olaylar* zinciri oluşturmaktır. Nesnelere oluşturulan bir dizi, bu diziyi bir araya getiren bir durum ve bu duyguları anlatan belirli olaylar zinciri, edebî eserin yorumlanması için elzem unsurlardır (Davis & Womack, 2002: 141).

Nesnel karşılık teriminin nitelikleri ile Yeni Eleştiri kuramının ilkeleri, benzer özellikler taşıdığından dolayı bu terim, kuramın öncüleri tarafından temel prensiplerden biri olarak benimsenir. Yeni eleştirmenler, nesnel karşılık kavramını edebî eserin içeriğiyle bağlantılı değerlendirirler. Metni, analizin merkezine alan bu yaklaşıma göre; edebî eseri vücuda getiren unsurlar, nesnelere dir. Kişiler, olaylar, durumlar da bu nesnelere etrafında bir araya gelerek edebî eserin hem biçimini hem de içeriğini meydana getirir.

2.3.8. Gerilim (tension)

Sanatın yoğun ve gerçek bir yaşantıdan doğup “kurulması, nesnellik kazanarak bir biçim” (Fischer, 2017: 23) ve kimlik kazanması için gerilime¹⁷ ihtiyaç vardır. “İç çekişme” (Hançerlioğlu, 1978: 229) olarak da tanımlanan gerilim, hikâye ve romanların olay örgülerinde iki zıt unsurun mücadelesi anlamında kullanılır. Çatışmanın, hikâye başkişisini çeşitli eylemlere sevk eden duygu ve düşüncelerle yakından ilişkisi vardır. Gerilim, metindeki aksiyonun oluşmasında kilit rol oynar. Ö. Faruk Huyugüzel (2018: 110-111), kurmaca metinlerde çatışmanın üç şekilde meydana geldiğini belirtir. Birincisi, kahramanın tabiat şartları veya fiziki çevreyle çatışması; ikincisi kahramanın toplumla veya başka kişilerle çatışması; üçüncüsü ise kişilerin içsel çatışmasıdır.

Faruk Huyugüzel (2018: 343) *nesnel karşılık* olarak çevirir. Çalışmamızda Huyugüzel’in çevirisi esas alındı.

¹⁷ Todorov, hikâye gibi kısa anlatılarda gerilimin “denge durumundan dengesizliğe, sonra yeniden denge durumuna geçiş” biçiminde oluştuğunu açıklar (Aktaran: Kozloff, 2018: 290).

Gerilim, Yeni Eleştirinin önemli terimlerinden biridir. Gerilim, Yeni Eleştiri kuramında edebî metnin birliğini oluşturan çelişkili unsurların sentezini tanımlamak amacıyla kullanılır. Bu teze göre edebî metin, çelişkili unsurlardan oluşan bir oyunun paradoks şeklinde çözümlendiği dramatik bir çatışma örneğidir (Quinn, 2006: 413). Yeni eleştirmenler, gerilimin karşıt unsurlar vasıtasıyla edebî metinde oluşturulduğunu belirtirler. Yeni Eleştiriye göre edebî metnin gücü, gerilim ve ironi gibi terimlerin kullanım başarısıyla ortaya çıkar.

2.3.9. İroni (irony)

İroni, “Yunanca kendini veya gerçeği gizleyen kişi anlamındaki *ieron*” (Huyugüzel, 2018: 231) kelimesinden gelir. Türkçede ilk dönemlerde *istihza*, *kinaye* kelimeleriyle karşılanmışsa da bu kavramlar pek yaygınlaşmaz. Cumhuriyet döneminde *tersinme*, *alaysama* kelimeleri, ironiye alternatif Türkçe kelimeler olarak önerilse de bu kelimeler pek rağbet görmez.

“İroni, özellikle Amerika’daki Yeni Eleştiri adlı eleştiri yaklaşımından itibaren modern edebiyat” (Huyugüzel, 2018: 231) eleştirisinde kullanılmaya başlanan bir terimdir. Yeni Eleştiri kuramı, ironi kelimesinin anlamını genişletir ve onu iyi bir edebî metinde bilgilendirici bir tutum olarak tanımlar (Peck & Coyle, 1993: 149). Yeni eleştirmenler; edebiyatın, konumu ya da açıklamaları ile değil yapısıyla rasyonaliteye meydan okuduğu için *ironi* kelimesini edebî metnin temel unsuru olarak görürler. Bu eleştirmenler; edebî eserin yapısını, metnin içeriğinin basit bir parçası olarak görenleri eleştirmelerine rağmen kendileri de fikirsel ya da sosyal kaygı gütmeyen metnin dilsel özelliklerinden hareket ederler. Fikirlerini veya sosyal kaygılarını daha çok *ironi* ile edebî metne işlerler (Jancovich, 2008: 205-206).

2.3.10. Paradoks (paradox)

Paradoks, gerçek olabileceği başka bir anlam veya bağlam arayışına sokmaya itecek derecede çelişkili olan ifadeye denir. Paradoks, mantıksal olarak çelişkili veya saçma gibi görünen bir hakikatin, aslında mantıklı ve anlamlı bir önerme şeklinde ifade edilmesidir (Huyugüzel, 2018: 367). Paradoks edebiyatta özellikle de şiirde sıklıkla kullanılan bir kavramdır. Edebiyatın dışında paradoks, ince esprilerde de sıklıkla başvurulan bir yöntemdir.

Paradoks, Yeni Eleştirinin favori retorik terimlerinden biridir (Ryan, 2012: 19). Yeni Eleştiri kuramında edebî metnin merkezini oluşturan unsurların başında paradoks gelir (Quinn, 2006: 312). Paradoks terimi; sınırlı uygulamasından, ortak algılardan, olağan fikirlerden yola çıkarak şaşırtıcı sapmaları kapsayacak şekilde mecazi bir dile uzanan özellikleri sayesinde Yeni eleştirmenlerin önde gelen ilgilerinden biridir. Yeni Eleştiri, paradoksu yerleşik düşünsel ve sanatsal geleneğin algısını kırma ve ona meydan okuma aracı olarak kullanır (Baldick, 2001: 183). Yeni Eleştiri, edebî metinde bulunan çelişkili ifade ve ironilerin, *paradoks* unsuruyla açığa çıkacağı görüşündedir (Bertens, 2014: 21).

2.3.11. Yorum (explication)

Batı felsefesinin, dilin anlamına ve kullanımına odaklanmasıyla beraber, yorumlama kuramına olan ilgi de artar. Yorumlama, bir metinde anlamı oluşturma sürecine denir. Yorum, keşfedilmeyi bekleyen sebepleri, niyetleri ve anlamları içerir (Olsen, 1987: 26). Yeni Eleştiri, edebî esere dilbilimsel bir nesne olarak yaklaşılmasını savunur. Buna göre eleştirinin asıl görevi; kelimelerin ve ifadelerin sözel anlamlarını, birbiriyle anlamsal ilişkilerini yorumlamaktır. Bir metnin anlamı, metnin kendisinde bulunur. Yorumlamanın amacı, edebî metnin içindeki anlamı çıkarmak veya ayırt etmektir (Abrams, 1999: 128,218).

2.3.12. Yorum Sapması (the heresy of paraphrase)

Yorum sapması terimi, Yeni eleştirmenlerden Cleanth Brooks tarafından *The Well-Wrought Urn* (1947)¹⁸ adlı eserde ayrıntılı şekilde ortaya konulan bir kavramdır. Yorum sapması, edebî metnin anlamının karmaşık ve kesin olduğunu, herhangi bir yorum çalışmasının metnin orijinal anlamını bozacağı tezine dayanır. Yeni eleştirmenler, yorum sapmasına yol açmamak için şunlara dikkat edilmesi gerektiğini belirtirler: Kelimelerin seçimi, imgeler, semboller, ölçü ve kafiye, çağrışımlar, sözbilimsel ve yapısal detaylar, olası farklı anlam katmanları ve tüm bunların birlikte oluşturduğu sanatsal birlik.

¹⁸ Cleanth, Brooks, *The Well-Wrought Urn: Studies in the Structure of Poetry*. New York: Houghton, Mifflin, Harcourt, 1947.

2.3.13. Belirsizlik (ambiguity)

Belirsizlik kavramı, William Empson'ın yazdığı *Seven Types of Ambiguity* (1949) adlı eserle Yeni Eleştiriye kazandırılan bir terimdir ve edebî metindeki öteki anlamsal ihtimalleri tanımlamak için kullanılır. Belirsizlik terimine, tek bir kelime veya ifadeyle daha fazla duygu ve düşünceyi belirtmek için başvurulur. Edebî dilin çoklu anlamını vurgulamak için kullanılan alternatif bir kavramdır. Empson, belirsizlik kavramını kullanarak özelde şiir dilinin genelde edebî metin dilinin karmaşıklığına ve zenginliğine vurgu yapar. Terim, daha sonra Yeni Eleştiri kuramının temel kavramlarından biri olur (Abrams, 1999: 10).

3. TÜRK EDEBİYATINDA HİKÂYE

İnsanoğlu muhayyilesinin ilk anlatı biçimlerinden olan hikâye, Türk edebiyat tarihinde köklü bir söylem geleneğine sahiptir. Destan ve mitlerle başlayan hikâyecilik anlayışı, zaman içerisinde değişerek gelişmiş ve gelişirken de “pek çok edebî türle iç içe olmuş ve birçok yeni türe analık etmiştir.” (Çetışli, 2016: 20). Hikâye; destan, kıssa, mesel, masal, menkıbe, rivayet, latife gibi Türk, Arap ve Fars edebiyatı kaynaklı birçok anlatı formlarını kapsayacak şekilde kullanılır. Bu durum hikâye kelimesinin, Türk edebiyatının “en girift anlandırmalarından biri” (Özgül, 2000: 31) olmasına zemin hazırlamıştır. Bu yüzden tek ve kalıplaşmış bir hikâye formundan bahsetmek zordur. Sözü edilen birçok türe kaynaklık etmesi ve geniş bir anlam yelpazesine sahip olmasına karşın hikâye, belli kişilerin başından geçen olayların bir anlatıcı tarafından zaman ve mekâna bağlanarak aktarılmasını ifade eder. Bu yönüyle gerçeklikle bağı bulunmaktadır.

Hikâye, 19. yüzyıldan önceki Türk edebiyatında edebî bir türden ziyade belli bir gerçekliğe dayalı olayları anlatmayı ifade eder. O dönem tahkiye anlayışı, yaşanmışlığın aktarılması üzerine inşa edilir: “İslamiyet’ten önce, yaşanmışın nakli bir gelenek olduğu için; İslamiyet’ten sonra ise, yeni din başka türlüsüne izin vermediği için anlatıcılar gerçekleri aktarmak zorundadır.” (Özgül, 2000: 33). Hikâye, Tanzimat edebiyatıyla beraber modern bir kimlik kazanarak bağımsız bir edebî tür haline gelir. Cumhuriyet döneminde yapılan Türkçeyi özleştirme çalışmaları neticesinde günümüzde hikâye kelimesinin yerine genelde öykü¹⁹ sözcüğü kullanılır.

3.1.Servet-i Fünûn’dan Önceki Türk Hikâyeciliğine Genel Bir Bakış

İlk hikâyelerin kökeni mitoloji ve fabl türüne dayandırılır (Boynukara, 2000: 40). Bu yüzden hikâye türü, eski dönemlerde hem Batı edebiyatında hem de Doğu edebiyatında müstakil bir tür olarak değerlendirilmez. Hikâye, Batı kültüründe Yunan mitolojisi, *Tevrat* ve *İncil*’den beslenirken; Doğu kültüründe Hint, Arap kültürü ve *Kur’an*’daki kıssalardan etkilenecek gelişir (Yazıcı, 1998: 480).

¹⁹ M. Kayahan Özgül (2000: 31), *öykü* kelimesinin *hikâyeden* daha dar bir anlama sahip olduğunu bu yüzden günümüz *fiction* kavramının anlamına yakın olan *hikâye* kelimesinin kullanılmasının daha uygun olacağını açıklar. İsmail Çetışli (2016: 18) de *öykü* kelimesinin Türkçenin duygu, düşünce ve anlam dünyasında *hikâye* kelimesinin oluşturduğu derinlik ve zenginliği veremediğini belirtir.

Kurguya (*fiction*) dayalı bir tür olan modern hikâye, İngilizcede *story*, Fransızca *histoire* terimleriyle karşılanır. Modern hikâye, romandan sonra ortaya çıkan bir türdür ve dergi, gazete gibi süreli yayınların ürünü olarak değerlendirilir (Özgül, 2000: 34). Hikâyeyi kavramsal anlamda ele alan Feridun Andaç (2000: 111), onu insan yaşamının özüne ait temel bilgilerin, olayların, durumların, olguların ilk yazımsal biçimi olarak tanımlar. Andaç, hikâyenin masal ve fıkradan doğduğunu, roman türünün ise tarih ve gezi anlatılarından türetildiğini söyler.

Hikâye, Türk edebiyatında çok geniş bir anlam yelpazesine sahip bir kelimedir. Bunun sebebi hikâyenin “*anlatmak, nakletmek, aktarmak, tekrar etmek; benzetmek, taklit etmek*” (Yazıcı, 1998: 479) gibi çok farklı anlamlara gelmesidir. Hikâyede asıl gaye, “söz ve fiil ile taklid” (Saraç, 2000: 125) ederek eğlendirmektir. Hem anlatma hem de kurgu özelliği taşıdığı için “tahkiyeli” olarak nitelenen destan, masal, menkıbe, mesnevi, roman gibi metin türlerini kapsayacak şekilde kullanılır: “*tahkiyeli* diye anılan metinlerin müşterek adı “*hikâye*”dir. “*Hikâye*” kelimesi, destandan masala, fıkradan menkabeye, romandan tiyatroya, hattâ senaryoya varana kadar bütün tahkiyeli metinleri kucaklar.” (Özgül, 2000: 33).

Türkçe yazılan sözlüklerde²⁰ hikâyenin hem kelime hem de kavramsal anlamıyla ilgili farklı açıklamalar bulunur. Hikâye, kimi sözlüklerde edebî tür olarak tanımlanırken; bazılarında da destan, kıssa, masal, menkıbe, latife, fıkra, roman, öyküyü kapsayacak biçimde tanımlanır. Sözlüklerde yapılan hikâye tanımlarında, çağdaş öykü türüyle tamamıyla uyuşan açıklamalar pek yoktur. Hüseyin Su (2000: 6), Türk hikâyesiyle ilgili bu kavram çeşitliliği ve tartışmasının yaklaşık yüz elli yıldır var olduğunu söyler:

Yüz elli yıl sonra bugün, hala, öykümüzün ‘hikâyesi’nin başlangıcı, kaynakları, içine doğduğu dil, kültür ve duyarlık mirası, özellikleri ve adı tartışma konusu. Türk öykücülüğü 1870’lerde mi başladı, yoksa Dede Korkut hikâyelerine dek uzanıyor mu? Kaynakları 1850’lerden sonraki ilk çeviriler ve batılı örnekler mi, yoksa eski edebiyatımızdaki manzum ve mensur hikâyeler,

²⁰ Hikâyenin tanımı için incelenen sözlükler şunlardır: TDK, *Türkçe Sözlük*, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2011; D. Mehmet Doğan, *Büyük Türkçe Sözlük*, Yazar Yayınları, Ankara, 2014; Ferit Devellioğlu, *Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat*, Aydın Kitabevi, Ankara, 2013; Arif Erkan, *Arapça-Türkçe Büyük Sözlük*, Huzur Yayın Dağıtım, İstanbul, 2006; İlhan Ayverdi, *Misalli Büyük Türkçe Sözlük*, MAS Matbaacılık, İstanbul, 2011.

halk hikâyeleri, Dede Korkut hikâyeleri, masalları ve dini menkıbe ve hikâyeler mi?

Türk edebiyatında hikâyenin gelişim seyri, dönemden döneme farklılık gösterir. Toplumun kültür ve sanat anlayışı, sosyal değişimler, din, savaş gibi unsurların hikâyecilik anlayışında önemli rolleri vardır. İslamiyet'ten önceki Türk hikâye geleneği, destanlara dayandırılır. Dede Korkut hikâyeleri de destandan hikâyeye geçiş ürünü olarak kabul görür:

[H]ikâyenin de kültür geleneğimizde eski bir yeri vardır. Türklerin İslâmiyet'i kabûlünden önceki devirlere kadar giden destanları ve ozanların söyledikleri, bu türün ilk örnekleridir. İslâmiyet'ten sonra Dede Korkut'tan başlayarak içine Hind, İran, Arap gibi Doğu ve İslâm unsurlarının karıştığı halk hikâyeleri ile Divan Edebiyatında poetik ve sembolik karakteri ağır basan mesneviler de hikâyeye geleneği içinde düşünülmalıdır. (Okay, 2015: 57)

İslamiyet ile beraber Türk edebiyatı divan edebiyatı, halk edebiyatı olmak üzere iki ana kolda devam eder. Hikâye türü, bu süreçten itibaren içerdiği muhtevaya göre üç grupta tasniflenir:

- a) *Klasik (veya Yüksek Zümre) edebiyatımızın hikâyeleri*
- b) *Halk hikâyeleri ve*
- c) *Dinî amaçlı hikâyeler. (Tarım, 2000: 88-89).*

Modern Türk hikâyeciliğinin kaynakları divan edebiyatı, halk edebiyatı, Batı edebiyatı olmak üzere üçe ayrılır.

3.1.1. Divan Edebiyatında Hikâye

Divan edebiyatı, şiir odaklı bir edebî hareket olduğu için nesre fazla değer vermez. Cemil Meriç (1993: 177), divan edebiyatında nesrin olmadığını belirtirken buna sebep olarak sanatçıların fikri bir altyapısının olmamasını gösterir: “Tanzimata kadar edebiyatımız yalnız şiirdir. Şiir, müphememin yani musikinin ülkesi. Fikir olmadığı için nesir de yoktur.”. Divan edebiyatında, şiir kadar olmasa da hikâye, tarih, seyahatname, menakıpname, tefsir gibi nesir alanlarında da eserler verilir. Bu nesir türleri arasında “hikâye, en az itibar edilen, hatta hafife alınan, küçümsenen bir nesir türü” (Demir, 2006: 100) olarak belirir.

Divan edebiyatı döneminde hikâye, Fars ve Arap edebiyatları etkisindedir. Bu yüzden hikâyede içerik olarak İslami bir düşünüş sistemi hâkimdir. Dönem hikâyeleri

tema, konu, kiři, dil ve üslup bakımından divan řiirinin tesirindedir (Tarım, 2000: 89). Klasik dönem hikâyeleri ele aldıkları aşk, sevgili, tabiat, kahramanlık gibi konu ve temaları fantastik bir yapıda ele aldıklarından dolayı genel anlamda gerçeklikten uzaktır. Divan edebiyatı hikâyesinde kişiler idealize tipler olarak belirir. İyiler hep iyi, kötüler de hep kötüdür. Yersiz tesadüflere sık rastlanır. Olağanüstü masal unsurları çoktur. Divan edebiyatında hikâye, manzum ve mensur olmak üzere iki kolda gelişir.

3.1.1.1. Manzum Hikâyeler

Manzum hikâye, divan edebiyatında nazımla yazılmış olan bir türdür. Genelde dönemin aydın okuru tarafından okunur. Uzun hikâye olarak bilinen bu eserler, roman büyüklüğünde hacimli eserlerdir. Bu hikâyeleri hacimli ve gelişmiş masal olarak kabul eden Kenan Akyüz'e göre manzum hikâyelerin özellikleri şunlardır:

[Manzum] hikâyeler, divan edebiyatının sıkı ve kaideci nazım tekniğine tamamiyle bağlıdır. Vakalar, karakterler hemen hepsinde ortaktır (Leyla ile Mecnun, Yusuf ile Züleyha, Hüsrev ve Şirin, Vamık ve Azra...). Yazarlar, bu kalıplaşmış vakalar üzerinde hiçbir deęişiklik yapamazlar. Bu romanlardaki tema, genellikle, romantik yapıda ve bazen de ilahileşen bir aşktan ibarettir. Vakanın kuruluşunda, çoklukla, masallarda olduğu gibi bir zaman ve mekân karışıklığı veya belirsizliği bulunduktan başka, gerçeğe aykırı veya çok aşırı olaylar da yer alır. Kahramanlar ise hep aynı şahıslardır; hayatla ve çevreyle hiçbir ilgileri yoktur. Bu kahramanların arasına, yine masallarda olduğu gibi, cinler, periler, cadılar da karışır. Tasvirler –genel olarak- aşırı derecede sübjektif olduğu gibi, bunlara Divan řiirinin bütün klişe benzetmeleri de girer. Manzum hikâyelerdeki mazmun hâkimiyeti, mensur hikâyelerde yerini seci'e terkeder. Gözleme ve gerçekliğe yer vermeyen bu hikâye ve romanlarda dil çok ağırdır ve psikolojik tahlillere de rastlanmaz. (1990: 67-68).

Manzum hikâyelerin konusu özgün deęildir. Anlatılan olaylar abartıldığından dolayı bazen masal havası taşır. Hikâye kişileri tek tiptir: İyiler sadece iyilik yapar; kötülere sadece kötülük. Kahramanlar her bakımdan erişilmez tipler olarak idealize edilir. Kişilerin ruhsal tahlillerine yer verilmez. Olayların oluştuğu zaman mevsim, ay, gün gibi belirsiz ifadelerle aktarılır. Hikâyenin geçtiği yerler genelde hayalî mekânlardır ve olay örgüsünde mantıksal tutarsızlıklar hâkimdir (Saraç, 2000: 124).

Divan edebiyatı döneminde ortaya çıkan manzum hikâyeler, Fars, Arap ve Hint edebiyatından derin izler taşır (Tarım, 2000: 90). Her üç edebiyattan yapılan çeşitli edebî eser tercümeleleri, Türk hikâye geleneğinin tarzı ve üslubunu ciddi şekilde etkiler. Manzum hikâye geleneği, sonraki süreçte divan edebiyatında, özellikle mesnevi

türünde olgun eserler vermesinin zeminini oluşturur. Fuzûlî'nin *Leylâ vü Mecnûn*'u, Şeyhi'nin *Harname*'si, Nabi'nin *Hayrabad*'ı ile Şeyh Galib tarafından yazılan *Hüsn ü Aşk* mesnevisi, manzum hikâye geleneğinin öne çıkan örnekleridir: “Bunlar aruz vezniyle yazılmış, efsaneleşmiş sevda temalarını işleyen, çoğu kez tasavvufî nitelik taşıyan ve özellikle şiirsel hikâyelerdir. İncelmiş, bilgince, Arap-Fars sözcükleri ve deyimleriyle yazılmış olan bu hikâyeler sadece seçkinler içindir.” (Dino, 1978: 13). Tanzimat'tan itibaren de devam eden bu türde Abdülhak Hamit, Ali Ekrem, Tevfik Fikret, Mehmet Akif Ersoy, farklı nitelikte olsalar da manzum hikâyeler yazarlar (Gökçek, 2005: 289).

3.1.1.2. Mensur Hikâyeler

Divan edebiyatında ortaya çıkan bir başka hikâye türü mensur hikâyelerdir. Genel özellikleri bakımından manzum hikâyelere benzemekle birlikte en önemli farkı hareket noktasının seci olmasıdır. Divan edebiyatında nesirden ziyade nazım türü rağbet gördüğünden mensur hikâye türü çok gelişmez. Bu tür metinlerde müellifin asıl amacı, sanatsal yeteneğini göstermektir. Kişiler üst tabakaya mensuptur ve doğüstü güçleri vardır. Zaman ve mekân bakımından gerçeklikten uzak eserlerdir. Olaylar olağanüstüdür. Çoğunlukla aşk macerası olmakla beraber uzak diyarlar ve gizemli olaylar da anlatılır. Mensur hikâyeler tercüme hikâyeler (*Kelile ve Dimme*, *Gülistân* gibi), telif hikâyeler (*Hikâye-i Dendâniyye*, *Hâbnâme* gibi) ve adapte hikâyeler (*Kırk Vezir Hikâyeleri*, *Hikâye-i Tûtî* gibi) olmak üzere üç türde gelişir (Kavruk ve Pala, 1998: 492-493).

3.1.2. Halk Edebiyatında Hikâye

Halk edebiyatı sahasında üretilen hikâyeler genel anlamda anonimdir. Halk hikâyelerinin bir kısmı yazılı, bir kısmı da sözlüdür. Bunlar kendi arasında kahramanlık hikâyeleri ve romantik aşk hikâyeleri (Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre) olmak üzere iki grupta değerlendirilir. Kahramanlığı konu edinenler de dinî kahramanlık (Ebamüslim, Battal Gazi gibi), milli kahramanlık (Koroğlu gibi) şeklinde gruplandırılır. Bunların dışında divan edebiyatındaki mesnevilere benzeyen *Asüman ile Zeycan*, *Arzu ile Kamber*, *Derdiyok ile Zülfüsiyah*, *Şah İsmail ile Gülizar Hanım*, *Emrah ile Selvi* gibi hikâyeler de halk hikâyeciliğinin önemli eserlerindedir (Tarım, 2000: 92).

Didaktik bir özelliğe sahip olan ve halkın ortak ürünü olan bu hikâyeler genelde basit bir olay, belirli bir mekân, bütünlüklü bir yapı ve belli bir konu olması bakımlarından uyumluluk gösterir. Halk edebiyatının birçok ortak motifi, bu hikâyelerde görülür: “Birçok odası bulunan saraylar, çocuğu olmayan hükümdar ve vezirler, atalarının mezarları başında ağlayan mirasyedi evlatlar, sihirli yüzük ve sandıklar, tayy-ı zaman ve mekâna muktedir dervişler, rüyada veya resmi görülerek şehir şehir aranan sevgililer bu hikâyelerde görülen ortak motiflerdir.” (Tarım, 2000: 91).

Halk hikâyeciliği, divan edebiyatının etkisinde çoğunlukla manzum tarzda gelişmekle beraber onun kendine özgü bir kimliği vardır. Bir kısmı *Binbir Gece Masalları* ve *Tutiname* gibi eserlerden mühlhem olan bu hikâyelerden Giritli Aziz Efendi'nin *Muhayyelat-ı Aziz Efendi* adlı eseri bu geleneğin önemli örneklerinden biridir (Tarım, 2000: 92). Halk hikâyesi geleneğinde *Hançerli Hikâye-i Garibesi*, kurgu ve teknik açıdan farklılık arz eden diğer önemli eserdir. Bu eserler, geleneksel Türk hikâyeciliğinden modern hikâyeye geçişin ilk habercileridir.

Türk edebiyatında geleneksel hikâye ile modern Türk hikâyesi arasındaki geçişte *Muhayyelat-ı Aziz Efendi* ile *Müsameretname* adlı eserler, birer önemli basamaktırlar. *Muhayyelat*, zaman ve mekânın daha gerçekçi olması, dil ve üslubun daha sade olması bakımlarından geleneksel hikâye anlayışından ayrılır. Fakat “çok geniş bir coğrafya ve zaman dilimine sahip” (Demir, 2006: 102) olması bakımından halk hikâyesi geleneğine bağlıdır. Bu eserde hayalî mekânların olması, eski hikâye anlayışının özelliğidir. Ayrıca hikâyelerdeki kimi kişilerin insan dışı varlıklar olması, kurgunun gerçekliğine gölge düşürmektedir.

Divan ve halk edebiyatından modern edebiyata geçiş sürecinin ilk örneği Emin Nihad'ın yazdığı, *gece dersleri*²¹ anlamına gelen *Müsameretname* adlı eser kabul edilir. *Müsameretname*²², toplam yedi hikâyeden oluşmaktadır. Emin Nihad Bey tarafından yazılan eser, 1871-1875 yılları arasında on iki cüz olarak yayımlanır. Kendine has yapısı ve farklı kişileri anlatması bakımından “Batı'nın ilk modern

²¹ M. Kayahan Özgül, “Hikâyenin Romanı”, *Hece Dergisi Türk Öykücülüğü Özel Sayısı*, 46/47, 2000, 32.

²² Emin Nihad Bey, *Müsameretname* (Edit. Sabahattin Çağın ve Fazıl Gökçek), Özgür Yayınları, İstanbul, 2020.

hikâyelerinden kabul edilen Decamaeron hikâyeleriyle benzerlik göstermektedir.” (Demir, 2006: 102). *Müsameretname*, anlatım teknikleri yönünden geleneksel Türk hikâyesi özelliklerine sahip olmasına rağmen kişi, olay, zaman, mekân unsurlarını bir arada bulundurması bakımından Türk edebiyatında Batı²³ etkisinde yazılan ilk örnek olarak kabul edilir. Aşk teması etrafında oluşturulan bu yedi hikâye, olağanüstü varlık ve olaylar içermez. Kişiler gerçekçi şekilde betimlenir. Kullanılan mekânlar genel anlamda olağanüstü özellikler taşımaz. Tanpınar (1988: 290), bu eserde kullanılan yabancı memleketlere ait mekânları olumlu bulur fakat tasvirleri başarısız olarak niteler.

Halk hikâyeciliği, genelde sosyal yaşamı bireysel aşk bünyesinde işlemekle beraber, din temalı bir hikâyecilik anlayışını da barındırır. Türk edebiyatının yazıya aktarılmış ilk hikâye örnekleri Budist ve Maniheizt inanç ilkelerini anlatan eserlerdir. Hikâyelerde dini işleme geleneği, Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinden sonra da devam eder (Tarım, 2000: 93). İslami dönem Türk hikâyelerinde kişiler veli ve gazi tipleridir. Dinî amaçlı hikâyelerde din, tasavvuf, cengâverlik konuları ekseninde ahlaki bir eğitim amaçlanır.

Başlangıçta tefsire dayalı dinî olguların kısa hikâyeler halinde anlatılmasıyla başlayan dinî hikâye geleneği, mutasavvıfların dinin temel unsurlarını hikâyeleştirmesiyle halk edebiyatında yaygınlaşmaya başlar. Mevlana tarafından yazılan *Mesnevi* adlı eser, bu türün en özel örneklerini barındırır. *Mevlid*, *Ahmediye*, *Muhammediye*’ler ile Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli, Abdulkadir Geylani gibi tarikat önderleriyle ilgili menkıbeler, dinî hikâye örneklerindedir (Tarım, 2000: 94). Bu tarz hikâyelerde tarikatlarla ilgili hususlar, belirli bir zaman ve mekândaki derviş veya ermiş kişilerin kerameti vasıtasıyla işlenir. Bektaşilerin din ve tasavvufu odağa alarak oluşturdukları ve *Hız. Ali Cenklere*, *Hayber Kalesi*, *Kan Kalesi*, *Battal Gazi* adlı eserler ile *Eba Müslim* menkıbeleri, kahramanlığı ele alan dinî hikâye örneklerindedir (Tarım, 2000: 94).

²³ Hikmet Kıvılcımlı (2008: 45), 19. yüzyıl Osmanlı devletinde gerçekleşen ekonomik, politik, sosyal ve edebî çağdaşlaşmanın kaynağının Fransa olduğunu, bu yüzden bu dönemdeki yenileşme hareketini ifade eden Batılılaşmanın da Fransız etkinliği anlamına geldiğini söyler: “Türkiye’de Avrupalılaşma demek, Fransızlaşma demek oluyordu, Osmanlı İmparatorluğunu Ekonomik ve Politik sahada yarı sömürgeleştiren Avrupa kapitalizminin bayraktarı, eli bayraklı örneği, Fransız sermayesi idi. Edebi, sosyal Avrupa etkinliği de Fransız etkinliği gibi oldu.”

3.1.3. Tanzimat Edebiyatında Hikâye

Türk siyasal, sosyal, kültürel tarihinde Batılılaşmanın devlet politikası olarak uygulandığı 19. yüzyılda, Türk edebiyatında da köklü değişimler yaşanır. Bu dönemde ortaya çıkan Tanzimat edebiyatı, Fransız edebiyatını örnek alarak oluşan bir harekettir. Divan ve halk edebiyatından çağdaş Türk edebiyatına geçişin ilk merhalesi olan ve “hikâyeden öyküye geçiş dönemi” (Lekesiz, 2000: 18) olarak adlandırılan Tanzimat hikâyeciliği, genel hatlarıyla iki kolda gelişir:

Birinci yol; aydın olmayan geniş halk topluluğunun Avrupalı hikâye ve romana yadırgamadan alıştırılması için Ahmed Mithat tarafından açılan ve batılı hikâye ve romanla Türk halk hikâyelerini uzlaştırmaya çalışan yoldur. Bu, halk hikâyelerinin bir çeşit modernleştirilmesidir ve Şinasi'nin Orta Oyunu ile batılı komediyi uzlaştırmaya çalışmasının yerli unsura daha çok kayan şeklidir.

İkinci yol ise, batı kültürü ile değişik ölçülerle temasa geçmiş olan sınırlı aydınlar topluluğu için Namık Kemal tarafından açılan ve yerli hikâye ve roman örneklerini dikkate almadan, doğrudan doğruya batılı hikâye ve roman tekniğini uygulamaya çalışan yoldur. (Akyüz, 1990: 68)

Avrupa’da “modernliğe geçişle edebiyatta kutsal ve dindışı olanın ayrılma” (Holbrook, 2018: 24) süreci, 18. yüzyıl sonları ile 19. yüzyıl başlarında ortaya çıkar. Bu ayrışma, Türk edebiyatında Tanzimat dönemine rastlar. Hikâye türü bu dönemde gelenekselden sıyrılıp çağdaş bir türe dönüşme sürecine girer. Bu dönüşüm birden bire gerçekleşmez, yavaş bir seyir izler. Bu yüzden ki Tanzimat’la başlayan edebî süreç, yarı “taklit” yarı “özgün” (Dirlikyapan, 2017: 50) bir karakter özelliği gösterir.

Âlim Kahraman (2006b: 129), Türk edebiyatının modernleşme sürecinin ağır olmasının, bu dönem edebî “türlerin teorik planda temellendirilmesine yönelik çalışmalar[m] başlangıçta oldukça cılız” kalmasına bağlar. Orhan Okay da Tanzimat edebiyatında asıl ilginin şiir ve tiyatroya yöneldiğini, roman ve hikâyenin onlardan sonra geldiğini söyler. Okay (2015: 57) ayrıca roman ve hikâyenin Tanzimat döneminde aynı türler olarak algılandığını belirtir: “Tanzimat’la gelen üçüncü mühim edebî tür, hikâye ve romandır. (Tanzimat devri için, bu iki türün birbirinden ayırt edilmesi mümkün olmadığından tek bir tür olarak mülalâası daha uygundur).”.

Teknik ve kurgu bakımlarından henüz oturmamış olan Tanzimat hikâyesinde (Mutluay, 1976: 58) kişiler, genelde ya iyidir ya da kötüdür. Hikâyelerde beklenmedik

tesadüfler meydana gelir. Tanzimat hikâyesi, konularını insanların günlük yaşamından alır. Sami Paşazade Sezai'den önceki Tanzimatçıların eserlerinde derin tahlillere rastlanmaz. Bu eserlerde insan, tabiat, nesnelere yüzeysel bir şekilde anlatılır.

Hülya Argunşah'ın (2006: 76) “Batı edebiyatıyla tanışma ve taklit devresi” olarak tanımladığı Tanzimat'ın birinci döneminde yer alan sanatçılar, geleneksel Türk hikâyesinin etkisiyle eserlerini yazarlar. Bu yüzden dönem hikâyeleri, hem eski hem de yeni birtakım özellikler taşır (Gürsel, 1983: 620). Olay örgüsü, bakış açıları bakımından eski hikâye anlayışıyla benzerlikler gösterir. İlk dönem Tanzimatçıları, romantizm yoğunluklu hikâyeler yazarlar. Bunun sebebi, öncelikle romantizmin o dönem Fransa'da güçlü bir akım olması; ikincisi de Türk okurunun yüzyıllardan beri romantik hikâyelere olan yakınlığıdır. Tanzimat'ın ilk dönem hikâyeciliği, divan ve halk hikâyeciliğinin dışında çağdaş Fransız romancı ve hikâyecilerini örnek alan denemelerdir.

Tanzimat edebiyatı hikâyesinde olaylar genelde günlük yaşamdan ya da tarihten seçilir. Olaylar, duygusal bir atmosferde sunulur. Hikâyelerde tema olarak esaret, görücü usulüyle evlilik ve trajik sonuçları, yanlış Batılılaşma, kadınlık durumları öne çıkar. Metinlerde tesadüflere çokça yer verilmesi, yazarın kişiliğini gizlememesi, kişilerin tek yönlü olması, mekân ve çevre betimlemelerinin az olması bakımlarından bu dönem hikâyesi, kusurlu olarak değerlendirilir (Kudret, 2016: 33-34). İlk hikâye örnekleri meddah geleneğinin etkisindedir. Bundan dolayı hikâye kişileri genelde bireyselleşmemiş tiplerdir. Geleneksel Türk hikâyesinde bulunan yazarla kahraman arasındaki değişebilen mesafe, Tanzimat'ın ilk dönem hikâyelerinde azalmaya başlar. Ahmet Mithat'ın hikâyeyi aktarırken zaman zaman araya girerek olaya müdahale etmesi, bunun örneklerindedir.

Ahmet Mithat Efendi modern Türk hikâyesinin ilk örneklerini *Kıssadan Hisse* ve *Letâif-i Rivâyât* adlı eserleriyle verir (Kudret, 2016: 32). 1870 yılında başladığı ve yaklaşık yirmi beş yıl boyunca yazmaya devam ettiği *Letâif-i Rivâyât* adlı eserde roman ve tiyatro türleri de yer almasına rağmen eserde yirmi beş uzun hikâye bulunur (Demir, 2006: 106). Konu olarak esaret, aşk, düşmüş kadınlar, yanlış Batılılaşma işlenir. Bu eser, Türk hikâyeciliğinin Batılılaşması yolundaki önemli duraklarından biridir.

Modern Türk hikâyesinin olgunlaşması için ilkin Sami Paşazade Sezai sonra Halit Ziya Uşaklıgil beklenecektir. Tanzimat döneminin Ahmet Mithat'tan sonraki önemli hikâyecisi Sami Paşazade Sezai tarafından yazılan *Küçük Şeyler* adlı hikâye kitabı, Türk hikâyeciliğinin realist bir çizgiye doğru yönelmesinin yolunu açar. Sezai, Türk hikâyeciliğinde “romantizmden realizme geçiş” (Demir, 2006: 100) yazarı olarak anılır. Sezai, *Küçük Şeyler* kitabının mukaddime kısmında hikâye türü ile ilgili çeşitli kuramsal fikirler de sunar. Mehmet Kaplan, modern Türk edebiyatının ilk hikâye yazarının Sami Paşazade Sezai olduğunu söyler (Tarım, 2000: 97).

3.1.4. Ara Nesilde Hikâye

Mehmet Kaplan (2015: 25), Türk edebiyatında Tanzimat ile Servet-i Fünûn dönemi aralığında (1873-1877) eser verip herhangi bir edebî harekete mensup olmayan 25-30 yazarın olduğu döneme Ara Nesil demektedir. Ara Nesilcilerin Batıdan yaptığı tercüme, Servet-i Fünûncuların kelime ve kavram dünyasının oluşmasında önemli rol oynar. Bu dönemin öne çıkan yazarlar; Menemenlize Tahir, Mehmed Celal, Nabizade Nazım, Beşir Fuad'tır (Tarım, 2000: 100). Nabizade Nazım, Türk edebiyatında köy hikâyesinin/romanının başarılı örneklerinden olan *Karabibik* adlı eserle ünlenir. Modern tarzda kaleme alınan bu metin; kişi, zaman ve mekân tavsifleri bakımından oldukça realist özellikler taşır.

Realist bazı girişimler olsa da Ara Nesil dönemi hikâyesi, genelde Tanzimat döneminde hâkim olan romantizm akımının etkisindedir. Hikâye kişileri, yüzeysel niteliktedir. Bu dönem hikâyesinin dil ve üslubu henüz olgunluğa ermez. Konular yoğun bir duygu atmosferi eşliğinde ele alınır. Tema olarak aile faciaları, tedavisi olmayan hastalıklar, trajik aşklar, esaret işlenir (Tarım, 2000: 101). Bu dönem yazarları Batı edebiyatını taklit ederek Türk hikâyeciliğine hizmet ederler.

Ara Nesil hikâyecilerinin yaptığı edebî faaliyetler, kendisinden sonra gelen Servet-i Fünûn hikâyesi üzerinde çok etkilidir. Özellikle Batı edebiyatından yaptıkları hikâye tercüme, Servet-i Fünûncuların hikâye anlayışlarının oluşmasına kaynaklık eder.

3.2.Servet-i Fünûn Edebiyatında Hikâye

Servet-i Fünûn edebiyatı, 1896-1901 yılları arasında *Servet-i Fünûn* dergisi etrafında bir araya gelen, ortak bir edebî anlayışa sahip yazar ve şairlerin oluşturduğu bir harekettir (Tarım, 2000: 102). Bu edebî hareketin ilkelerinin oluşmasında yabancı dilde öğretim yapan Galatasaray Lisesinin önemli bir rolü vardır. Temsilcilerinin geneli bu okulda yetişir. Edebiyat-ı Cedide olarak da anılan hareket, Türk edebiyatında 1860'tan beri oluşan *doğu-batı mücadelesini*, Batı edebiyatı lehinde belirleyen safhadır. Bu aşamanın sonunda, Türk edebiyatı zihniyet, tema ve teknik bakımlardan Batılı²⁴ bir kimliğe bürünür. Modern ilkelerinden dolayı Servet-i Fünûn edebî hareketine "edebiyat hukuku beyannamesi" (Kurdakul, 1992: 39) denir. Bu dönem edebiyatını "II. Abdülhamid idaresi altında doğmuş, büyümüş ve ölmüş bir edebiyat" olarak tanımlayan Mehmet Kaplan (2015: 31-34), Servet-i Fünûncuların bire bir yaşadıkları II. Abdülhamit istibdadının etkisiyle hastalıklı, karamsar ve hayattan bezgin kişiliklere sahip olduklarını belirtir. Berna Moran (2018: 51) da Servet-i Fünûncuların karamsar, içe kapanık ve toplumdan uzak olduğunu ifade eder:

Abdülhamit'in karanlık istibdat döneminde yazan Edebiyat-ı Cedide'çiler ise içine düştükleri karamsarlıkla hayata küsmüş, siyasete sırtlarını dönmüş, kendi toplumlarından da, sorunlarından da hayli kopmuş insanlardı [...] Edebiyat-ı Cedide'çiler sanatı, halkı eğitmek ya da bilinçlendirmek yolunda bir araç saymadıkları için halka seslenen romanlar vermek şöyle dursun, aydınlara seslenen yapıtlarında da yararlı olmak amacını gütmüyorlardı. Kendi çevrelerini çirkin bulan, Batı'ya ve onun edebiyatına hayran bu yazarlar teselliye «güzel»de, onu da Batı modeli sanatta arayan bireycilerdi diyebiliriz.

Ötüken (1985: 3520), Servet-i Fünûn sanatçılarının bunalımlı, içe kapanık ve hayalperest olmalarının sebebini, "o yıllarda Fransa'da ve İngiltere'de Verlaine'den kaynaklanan bunalım edebiyâtının yaygın tesirinde" kalmalarına bağlar.

Servet-i Fünûncular, eski edebî anlayışa bir itiraz hareketidir. Amaçları, modern bir edebiyat kurmaktır. "Batı'yı aynı zamanda güçlü olmaya prim veren bir uygarlık olarak gören" (Mardin, 1983: 248) anlayışına mensup bu dönem sanatçıları,

²⁴ Kazım Yetiş (2013: 353), Osmanlı'da, İkinci Meşrutiyet'ten önce yapılan Batılılaşma hamlelerinin "programsız ve pusulasız" olmasından ötürü idari, felsefi ve sanatsal açıdan yüzeysel kaldığını ifade eder. Rauf Mutluay (1976: 58-59) ise Batılı anlamda Türk hikâyesinin II. Meşrutiyet'ten sonra oluştuğunu savunur.

Avrupalı değerlere göre yetiştiğinden dolayı Batı edebiyatına²⁵ büyük önem verirler (Baş, 2010: 314). Dönem sanatçıları; iyi derecede eğitim alan, Fransızca ve diğer Batı dillerine vakıf, ortak bir sanat anlayışı ve edebî zevke sahip kimselerdir (Yalçın, 2019: 69). Servet-i Fünûncuların yabancı dillere vakıf olmaları “batılı eserleri orijinallerinden” (Çağın, 2012: 77; Yalçın, 2019: 27) okumalarını ve bunlardan etkilenmelerini sağlayarak; teknik anlamda çağdaş hikâyeler yazmalarına zemin hazırlamıştır. Dönem sanatçıları edebiyat dışında opera, müzik ile de ilgilenip bunları hikâyelerinde işlerler.

Hikâyelerinde bireyin insani özelliklerini ayrıntılı şekilde anlatmaya yönelik Servet-i Fünûncular, o dönem Fransız edebiyatını da etkileyen realizm ve natüralizm akımlarını örnek alırlar. Bu eğilimlerinde materyalist ve pozitivist akımın savunuculuğunu yapan Beşir Fuad’ın etkisi çoktur (Tarım, 2000: 105). Ayrıca Servet-i Fünûncuların hem orta tabakadan gelmeleri hem de çoğunun edebiyat dışında bir işle uğraşması, onların çevreyi gözlemlemelerinde önemli bir etkiye sahiptir. Gözleme dair yaşantıları²⁶ konu, kişi, mekân bakımından gerçekçi hikâyelerin yazılmasını sağlar. Bunun yanında Servet-i Fünûn sanatçıları, kendi ruhsal karakterlerine benzeyen Batılı yazarları örnek alıp onların eserlerini tercüme ettiklerinden dolayı romantizmden de etkilenirler. Kurgusal metinlerinde kişilerin ruhsal betimlemelerine geniş yer verirler.

Tanzimat edebiyatı dönemine nazaran Servet-i Fünûn döneminde kitap, dergi, gazete gibi matbuat ürünlerine ulaşım imkânının artması, Batı’dan çevirilerin çoğalması, örnek aldıkları Batı edebiyatı ürünlerinin İstanbul’daki kitapçılarda bulunması gibi olanaklar, Servet-i Fünûn sanatçılarına Fransız edebiyatını doğrudan

²⁵ Fazıl Gökçek (2014: 25), Servet-i Fünûncuları, Batılılaşma açısından “ölçüsüz” davranan bir hareket olarak değerlendirir.

²⁶ Servet-i Fünûncular, Türk edebiyatına modern bir bakış getirme hedefiyle boy göstermiş bir harekettir. Asıl amaçları, geleneksel anlatım metotlarının yerlerine çağdaş anlatım biçimleri getirmektir. Bu amaçla teknik ve kurgu anlamında Batılı ölçütte hikâyeler meydana getirmeye girişirler. Geleneksel anlatıdan modern hikâyeye geçişin yaşandığı bu dönemin yazarları, çoğunlukla ya tecrübelerinden ya da gözlemlerinden yola çıkarak kurgusal metinlerini vücuda getirirler. Özellikle anılar, dönem hikâyecisini besleyen alanların başında gelmektedir. Akımın birçok hikâyesinde ana kahraman / yazar anlatıcı, şimdiki zamandan hatıralara giderek asıl olayı anlatma yolunu seçmektedir. Geleneksel edebî anlayışın, üzerlerinde bıraktığı etkiden tam anlamıyla kurtulamayan Servet-i Fünûn hikâyecileri, biraz da gerçekçilik akımının etkisiyle “geleneksel hikâyecinin kaynağı deneyimlerdir” (Antakyalıoğlu, 2013: 68) düsturunu doğrularcasına çoğunlukla deneyimlerinden beslenerek hikâyelerinin konusunu oluştururlar.

okuma imkânı sağlamıştır. “Liseyi Fransız okullarında” (Yuva, 2017: 98) okuyan, “Fransız dili yoluyla Avrupa’dan gelen fikir”leri (Berkes, 1983: 251) ve Fransız kültürünü benimseyen Servet-i Fünûn sanatçıları; Dumas, Daudet, Flaubert, Balzac, Concourt Kardeşler, Bourget, Stendhal gibi isimlerin eserlerini asıllarından okudukları için bu yazarların psikolojik tahlillerinin etkisinde kalmışlardır. Sanatkârane eğilimlerinden, *sanat sanat içindir* ilkesiyle hareket ettiklerinden ve özellikle Fransızca ve Farsçadan alışılmamış terkipler, yeni kelimeler kullanmalarından dolayı Servet-i Fünûn hikâyesinin dil ve üslubu ağırdır (Emiroğlu, 2016: 66). Mehmet Kaplan (1998: 99), bu durumu Batı edebiyatında eserin şekline verilen önemin Servet-i Fünûncular üzerinde bıraktığı etkiye bağlar: “Resim ve musikînin terbiyesini alan, Batı edebiyatında şeklin önemini gören Servet-i Fünûncular, eserlerinin içini ve dışını büyük bir titizlikle düzene soktular.”. Bu açıdan onlar, dile bilinçli bir yöneliş gösterirler. Mevcut edebî anlayışlara itiraz eden Servet-i Fünûncular, savundukları edebî yenilikleri yeni dilsel yapılarda anlatarak sunma arayışındadırlar:

Servet-i Fünun yazarları, dilin ve dilin yapıtaşı olan kelimenin, yaşanan gerçekliği anlatabilecek yeterliliğe sahip olduğunu düşünürler. Her fikir ve hissin, muhakkak, dilsel bir karşılığı olacağına inanırlar. Yalnızca mevcut dilin ya da geleneğin sınırları, bu ifadenin önünde bir engel teşkil edebilir. Bu nedenle dilde yenilik, terkip kullanımında özgürlük, ifadede özgünlük talebindedirler. Modernitenin bu yeni ikliminde, yazarlar da yeni fikirler üretmeye, yeni pratikler deneyimlemeye başladıkça, bunların ifadesi için dilin imkânlarını genişletme ihtiyacı duyarlar. Konvansiyonların ihlali, yeni fikir ve hislerin üretilmesini; yeni fikir ve hisler de, yeni kelimat ve terkiyatı gerekli kılar. (Ulusman, 2019: 30)

Servet-i Fünûn yazarlarının dikkatle üzerinde durdukları metnin içerik ve biçim uyumu, Yeni Eleştiride de önemsenen bir husustur. Kuramın temel ilkesi, eserin yapısı ve malzemesinin ne şekilde anlamlı tabakalar halinde getirildiğini saptamaktır.

3.2.1. Servet-i Fünûn Hikâyesinin Özellikleri

Servet-i Fünûn edebiyatında en çok eser verilen tür hikâyedir (Mutluay, 1970: 208). Bu neslin temsilcilerinde hikâye, “Servet-i Fünûn romanının bir tür yazım atölyesi” (Korkmaz, 2007a: 147) işlevindedir. Bu yüzden topluluğun hikâye anlayışı, roman ile benzer özellikler taşır. Çoğu sanatçının ilk ürünlerinin hikâye olması, onların hikâyeyi romana geçişte bir basamak olarak kullandığını gösterir (Tarım, 2000: 106).

Servet-i Fünûn hikâyesi; yazar sesinin okurla eser arasından çekilmesi, olayların daha gerçekçi olması, duygulanmaların daha insani olması gibi teknik ve kurgusal açılardan Tanzimat hikâyesine göre daha başarılıdır. Bu nesil, hikâye ve romanın kuramsal yapısını oluşturmayı, yazmak kadar önemser. Realizm ve natüralizm akımlarının etkisindeki Servet-i Fünûn hikâyesinde genelde olay öyküsü (Maupasant tarzı öykü) tarzında eserler verilir (Kolcu, 2016: 262). Bu dönem hikâyesinin özellikleri şunlardır: Hikâyelerde gerçekçi olay, mekân ve kişi tasvirleri vardır. Bu dönem eserleri Batılı teknik seviyesindedir. Yazar, eserde kişiliğini gizler, kahramanın karakterine göre bir bakış vardır. Olayların mekânı, II. Abdülhamid dönemindeki gezi yasağından dolayı, genelde İstanbul'dur. Hikâye kişilerinin çoğu aydın tabakadan olmakla beraber, orta ve alt tabakalardan insanlar da işlenir (Kudret, 2016: 143-147).

Mehmet Kaplan (2015: 41), Servet-i Fünûn edebiyatını “üsluptan önce bir his teceddüdü, yeni bir duyuş tarzı” olarak niteler. Servet-i Fünûncular, anlatımda soylu bir üslubu benimserler. Topluluk hikâyecilerinde halkın konuşma dilinden ayrı, süslü ve ağır bir dil kullanma eğilimi vardır. Servet-i Fünûncular soyut/somut kelimelerden oluşturulan alışılmamış tamlamalar, Farsça gramer kuralları doğrultusunda birleşik sıfatlar, Fransızcanın özelliklerini yansıtan çeşitli kelime ve kelime gruplarını, “ve” bağlacını çok kullanarak farklı olmaya ve dikkat çekmeye çalışırlar (Mutluay, 1970: 210). Konur Ertop (1985: 338), topluluk sanatçılarının seçkin bir dil anlayışını benimsemesinin onları, edebî açıdan “yapay bir dil” ve üsluba sevk ettiği görüşündedir.

Çevreye ait bol ayrıntıyı toplayan birleşik cümle, Servet-i Fünûn hikâyesinin en karakteristik üslup özelliklerindedir (Kaplan, 2015: 39). Örnek aldıkları Fransız edebiyatının dil ve üslup kurallarını uygulama heveslerinden dolayı hikâyelerde devrik ve fiil ağırlıklı cümleler kullanılır. Kimi zaman cümleler yarım bırakılır. Farklı kiplerle çekimlenen sıralı cümlelere başvurulur. Cümlenin başına ya da ortasına *evet* sözcüğü yerleştirilir. Cümle içinde *ah*, *oh* gibi ünlemler sıklıkla kullanılır.

Servet-i Fünûn sanatçıları, yaşadıkları dönemin siyasi şartları ve aldıkları Batılı eğitimden dolayı karamsar bir dünya görüşüne sahip kişilerdir (Baş, 2010: 320; Tarım, 2000: 106). Orhan Okay (2008: 24), mizaç ve yetişme tarzlarının Servet-i Fünûncuları

yapı bakımından ie kapanık, hassas ve santimaltal karakterlere dnüştrdğn belirtir. Onların bu özellikleri, eserlerine de yansır. Bu neslin sanatıları, hikâyelerinde çoğunlukla bireyi merkeze alıp onun i dnyasına²⁷ yönelirler. Aşk, kadın, yaşamdan memnuniyetsizlik, toplumdan kaçış²⁸, zengin-fakir ayrımı, cariyelik, hayal-hakikat çatışmasından doğan hayal kırıklığı ve ümitsizlik, hastalıklar, melankoli, tabiat Servet-i Fünûn hikâyesinin ortak temlerdir. “İstibdat devrinin baskı ve acısından uzak hür” (Ercilasun, 1996: 60) bir başka yer özlemi, Edebiyat-ı Cedidecilerin hayallerinden biridir. Topluluk sanatıları Tevfik Fikret’in önerisiyle Yeni Zelanda’ya²⁹ gitmeyi tasarlasalar da emellerine ulaşamazlar.

²⁷ Zeynep Uysal, Halit Ziya’nın İmparatorluk modernleşmesinin 19. yüzyıldaki “sosyal, siyasal ve entelektüel hayatının” (2019: 18) yansımalarını kurgusal metinlerinde modern bireyin hikâyesine dönüştürerek anlattığını söyler. Uysal, Servet-i Fünûn hikâyelerinde beliren karakterlerin “19. yüzyıl sonunda modernliği deneyimleyen Osmanlı bireyi[nin] bireyleşme sancısının ve cemaatten kopuşun yarattığı yalnızlığı” (2019: 21) deneyimleyen kişiler olduğunu açıklar.

²⁸ Cemil Meri (2008: 299), Servet-i Fünûn hareketini “bir kaçış edebiyatı” olarak tanımlar.

²⁹ Ütopya eski Yunancada “yok-ülke, düş-ülke, hayali-ülke anlamına” (Usta, 2014: 23) gelen bir kelimedir. Bu anlamda “ütopya hem hiçbir yerdir hem de iyi bir yerdir.” (Akkoyun, 2016: 18). Matei Calinescu (2017: 68), Batı’da ortaya çıkan modernizm tarihindeki en önemli olayın ütopyanın doğuşu olduğunu söyler. Calinescu, sanatın ütopya sayesinde modern bir görünüme kavuştuğunu açıklar. “Ütopyanın en bariz özelliklerinden biri, gerçek toplumdan daha iyi olan ve esasında var olmayan bir toplumsal örgütlenme [ve] insan merkezli” (Cambridge Edebiyat Araştırmaları, 2018: 9; Manguel & Guadalupi: 2007: 805-815) olmasıdır. Servet-i Fünûn yazarları, iinde buldukları sosyal ve siyasal şartlardan hoşnut olmayan kişilerdir. Batılı kurumlarda eğitim alan bu sanatıların fikirleri ile iinde yaşadıkları toplumun sosyal gerçeklikleri, çoğunlukla çatışma halindedir.

Mehmet Kaplan, ruhsal bakımdan olumsuz mizalı kişilerin gerçek yaşamlarında bulamadıklarını telafi etme adına hayallere sığındığını belirtir. Genel anlamda, sahip oldukları yaşam şartlarından memnun olmayan Servet-i Fünûn sanatıları, düşledikleri hayata ulaşma adına Yeni Zelanda’ya gitmeyi tasarlarlar. Bu amaçları gerçekleştirmeyince kurmaca metinlerinde hayalî ülkeler tasavvur eden kişileri ön plana çıkarırlar: “Muztarip insanlar kendilerini bu ıztıraptan kurtaracak şeyler tasavvur ederler. Gerçek bir vâkia olan ıztırap kendisini giderecek bir hayal doğurur. Her insan, ıztırabına ve mizacına göre bir telâfi çaresi bulur. Hayatlarından çok şikâyetçi olan Servet-i Fünûncular, mesut olmak için Yeni Zelanda’ya kaçmak istiyorlardı. Bu hülyaları tahakkuk edemeyince, hayalî ülkeler tasavvur ettiler.” (1998: 24).

Hülya Argunşah (2006: 80) da Kaplan’la benzer fikirdedir: “Tanzimat neslinin hayatı yaşayarak öğrenen aydınlarının tersine kitap bilgisiyle yetişmiş olan Servet-i Fünûn gençleri, hayatın gerçekleri ile kitaplardaki ideal dnyaları örtüştüremeyerek bu iki tezat dnya arasında sıkışıp kalırlar. Çıkış yolunu uzak mekânlara kaçmakta bulurlar ki bu da bir Servet-i Fünûn eğilimidir.”.

Bilge Ercilasun (1996: 60), Servet-i Fünûncuların “buldukları ortamdan nefret” ettiklerinden dolayı çeşitli kaçma hayalleri kurduğunu söyler. Ercilasun, bu kaçma isteğinin de Yeni Zelanda’ya gitme fikri çerçevesinde oluştuğunu açıklar.

Servet-i Fünûncular, birçok metinde hikâye kahramanlarına hayal kurdurarak onlara ütöpik yaşantılar sunma gayretindedirler.

Mehmet Rauf (2008: 59-60), Tarabya’da bir karakol gemisinde görevli olduğu zamanlarda istibdattan rahatsızlığını önceden bilen İngiliz sefaret gemisinden tanıdığı Kaptan Bian’ın kendisine Yeni Zelanda’ya gitme önerisinde bulunduğunu söyler. Rauf, müjde olarak nitelediği bu haberi Tevfik Fikret’e iletliğini, onun da bu fikri benimsediğini ve böylece Servet-i Fünûncular arasında Yeni Zelanda’ya gitme fikrinin yayıldığını belirtir. Ayrıntılar için: Mehmet Rauf, *Edebî Hatıralar*, İstanbul, 2008, 57-60.

Mehmet Kaplan (2015: 33), bu dönem hikâyesini “Ferdi ıstıraplar ve ferdi saadetler, oyalayıcı, eğlendirici veya hulya vasıtasıyla teselli edici, şuuru yakın gerçeklerden uzaklara götüren seyahat ve macera arzuları yahut suya sabuna dokunmayan bir modernizm, bütün kalemlerin üzerinde oynadıkları bir saha olmuştur.” şeklinde değerlendirir. Kaplan’ın bu yargısı, Türk edebiyat tarihi kitaplarında Servet-i Fünûn hikâyeciliğinin, toplumdan uzak bir hareket olarak değerlendirilmesine zemin hazırlamış gibidir. Dönem hikâyesi, Kaplan’ın belirttiği gibi ferdi yaşamları³⁰ konu etmekle beraber cariyelik³¹, zengin-fakir ayrımı, yoksulluk, savaş, vatanseverlik gibi sosyal ve ekonomik sorunlara da ciddiyetle eğilmektedir. Başta Halit Ziya Uşaklıgil’in hikâyeleri olmak üzere, dönemin birçok eserinde toplumsal ve ekonomik olumsuzluklar, ana tema olarak işlenir. Ali İhsan Kolcu (2016: 262) da Servet-i Fünûn hikâyesinin bütünüyle ferdi bir karakter taşımadığını, Halit Ziya Uşaklıgil’in bazı öykülerinde ve Hüseyin Cahit Yalçın’ın

Northrop Frye (1971: 513), 19. yüzyılda ütopyaların “toplumsal politik düşüncenin gelişmesi ile çok yakın bir bağ” içerisinde ortaya çıktığını açıklar. Hüseyin Cahit Yalçın, Fry’ın fikirlerini desteklercesine, *Hayat-ı Muhayyel* eserini, Yeni Zelanda’ya kaçma fikrinin etkisiyle yazdığını beyan etmektedir: “Hayat-ı Muhayyel, tasavvur edilmiş hakiki bir hayattır. Abdülhamid’in lisan ve fikri boğan istibdadı altında bütün gençler nevmi olmuş bu memlekette de insanlığına ve hürriyetine mazhar bir insan cemiyetinin yaşayabilmesi ihtimalleri kalmadığına kani olmuştuk. Avrupa’dan aldığımız fikir hürriyetiyle yoğurulan ruhlarımız bu dar muhitin mütefessih ve iğrenç hayatı içine sığmıyor; teneffüs için biraz daha geniş bir muhit; düşünmek ve duymak için daha yüksek bir âlem istiyorduk.

Aynı tazyik altında isyan eden yirmi gençtik, ailelerimizle beraber “Yeni Zeland[a’y]a gidecek, orada memleketlerindeki zulüm ve istibdada isyan etmiş, bir küçük hürriyet ve adalet âşıkları komitesi teşkil edecektik. İnsanlarına yaşamak için vâsi hürriyet ve hayat veren “Yeni Zelandalılar”ın memleketine kaçacaktık. Bu muhayyel hayatın kahramanları Halit Ziya, Hüseyin Kâzım, Tevfik Fikret, Mehmet Rauf, göz tabibi Esat, darphane müdürü Ferit beyler ve şimdi ismini hatırlayamadığım daha bir çok arkadaşlardı. Mehmet Rauf Yeni Zelanttaki hayata ait birçok kitaplar getirtmişti. Hürriyet aşığı bu gençler kafilesi günlerce bu kitapları tetkik ettik.” (Yücebaş, 1960: 10).

Vasfi Mahir Kocatürk (2016: 685) ise Hüseyin Cahit’in kendisiyle yaptığı bir konuşmada bu eserini sosyalizm fikrini anlatmak için yazdığını belirtir.

Nurettin Öztürk (2010: 28), Servet-i Fünûnculara beliren başka diyarlara gitme fikrinin Hüseyin Cahit’in Yalçın’ın “Hayat-ı Muhayyel” eseriyle vücut bulduğunu söyler: “Yeni Zelanda tasarısının Servet-i Fünun düzyazısına yansması da, Hüseyin Cahit’in Hayat-ı Muhayyel adlı öyküsü ile olmuştur.”.

³⁰ Niyazi Berkes (2012: 380; 1983: 252-253), Servet-i Fünûncuların Avrupa’daki realist, natüralist ve sosyalist fikirleri işleyen eserler okudukları halde kendi metinlerinde bunları uygulamamasından dolayı bu sanatçıların ideolojisini *Ütopyaçı Bireycilik* olarak tanımlar. Dönem yazarlarının Avrupa toplumu yerine bireyin maddi yönünü merkeze alan metinler ele almalarının sebebinin bu sanatçıların “ilgilerini Stendhal, Balzac, Flaubert, Zola gibi büyüklerin rahatsız edici eserlerinden, daha aşağı kalitedeki yazarların kitaplarına” yönelmesine bağlar.

³¹ Orhan Okay (2015: 58), köleliğin, Tanzimat ve Servet-i Fünûn roman ve hikâyelerinde arka planda sürekli işlenen bir tema olduğunu ifade eder: “İlk romanlardan Servet-i Fünun romanına kadar sürekli fakat dâimâ roman sathının altında, derinden yüzdüğü hissedilen bir varlık hâlinde kölelik de çok işlenmiş konulardandır.”.

realist öyküler içeren *Hayat-ı Hakikiye Sahneleri* adlı eserinde sosyal temaların ele alındığını belirtir.

Hayal ve hakikat temi, Servet-i Fünûn hikâyesinin ana izleklerindedir. Çeşitli hayaller kuran hikâye kişileri, gerçek hayatla temas kurduğu anda hayal kırıklığı yaşayan tiplerdir. Servet-i Fünûncular eserlerinde ya hakikati olduğu gibi tasvir eder ya hikâye kişilerine umutlu hülyalar kurdurur ya da hakikatin galip geleceği hayal ve hakikati çatıştırırlar (Kaplan, 2015: 43). Hayal-hakikat temi dönemin eser isimlerine de yansır: *Hayat-ı Muhayyel*, *Hayal İçinde*, *Hayat-ı Hakikiye Sahneleri*, “Hârîstan ve Gülîstan” gibi. Orhan Okay (2008: 25), Servet-i Fünûn hikâyesinde tabiat ve kişi tasvirlerinin gerçekçi, kişilerin ise romantik olduğunu söyler. Bu durum, metinlerde hayal-hakikat zıtlığının işlenmesine hizmet eden unsurlardandır.

Servet-i Fünûn hikâyecileri tabiata, tabiattaki seslere ve musikiye önem verirler. Onlara göre tabiat, bireyin ruhsal dünyası ile yakın ilişki içinde olan bir varlıktır. Bu sanatçılar, hikâyelerde tasvir edilen manzaranın içine kişilerin rüyalarını, umutlarını ve isteklerini yerleştirirler. Realizm ve natüralizmi benimsemiş olmalarının bunda etkisi vardır. Bu yaklaşım, hikâyelerde kullanılan nesnelere gerilim, tema ve kişileri temsil edecek şekilde kullanılması sonucunu doğurur.

Hikâyelerin genelinde Avrupalı yaşam şartlarını benimsemiş kişiler vardır. Kişilerin yaşadığı mekân, kullandığı nesnelere, eğlence biçimleri, sosyal aktiviteleri de bu minvalde seyrederek. Servet-i Fünûn hikâyesinde kullanılan mekânlar genelde İstanbul’da bulunan yerlerdir. Beyoğlu, Tepebaşı ve Taksim bahçeleri, Yeşilköy, Tarabya, Büyükdere, Adalar, Çamlıca gibi “Hıristiyan ve ecnebilerin çoklukla bulunduğu yerler” (Özön, 1941: 233), hikâye kişilerinin yaşadığı semtlerdir. Bu neslin tüm hikâyecileri, kurgusal metinlerini oluştururken yaşadıkları semtlerden, bu semtlerin yaşam biçimlerinden esinlenerek bunları sanatkârane bir şekilde işlerler. Hikâye kişilerinin kendi ve dünyayla uyumsuzluğundan kaynaklı sorunları, sıkıntıları ve iç çatışmaları olduğu için kapalı ve dar sosyal ortamlar söz konusudur.

Servet-i Fünûn hikâyesinde derin ruhsal tasvir ve tahliller vardır. Bu sanatçıların hikâye ve romanlarında olay unsuru yerine tasvir ve tahlile aşırı başvurması, topluluğun nesir anlayışının oluşmasında etkilidir. Servet-i Fünûncuların

tasvirlerle çok başvurması ve süslü, sanatlı dil kullanma endişesi, hikâyelerinin en büyük zaafı olarak görünse de (Tarım, 2000: 108) kullanılan bu dil ve üslup, bilinçli bir tercih olarak da değerlendirilir. Kemal Timur (2019: 8), Servet-i Fünûncuların, benimsedikleri Batılı fikirleri yeni bir dil ve üslupla sunarken bilinçli bir dil tutumu takındıklarını açıklar. Benzer tespiti Zeki Gürel (2018: 219) yapmaktadır: “[Servet-i Fünûncular] örnek aldıkları Fransız edebiyat numunelerinde o zaman için bize yeni gelen buluşlar, kavramlar, mecazlar ve temalar görüyorlardı. Bunları da halk diliyle anlatmayı kendi sanat anlayışlarıyla bağdaştıramıyor, zevksizlik olarak düşündükleri için dil ve üsluplarında halktan kopuk oldular.”.

3.2.2. Servet-i Fünûn Hikâyecileri

En önemli amaçları duygularını olduğu gibi ifade edebilmek (Kaplan, 2015: 42) olan Servet-i Fünûn edebiyatının önde gelen hikâyecileri Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit Yalçın, Ahmet Hikmet Müftüoğlu ve Safveti Ziya’dır. Çoğunluğu İstanbul’da yetişen bu sanatçılar genel anlamda topluluğun ilkelerini benimsemekle beraber aralarında mizaçtan kaynaklı çeşitli edebî farklılıklar da vardır. Servet-i Fünûn hikâyecileri 1896-1901 yılları arasında verdikleri ürünlerle kendilerinden önceki hikâye anlayışını kuramsal bir kimliğe büründürerek Batılı teknikte ilk Türk hikâyelerini verirler:

Servet-i Fünûn sanatkârları, Samipaşazade ve Nabizade’den sonra hikâyeye gerçek değerini vermiş, bu türü ciddi olarak benimsemişlerdir. Romanda olduğu gibi, hikâyeye de realist bir tavır esas almış, yaşadıkları bir hayatı aksettirmeye gayret etmişlerdir. Romantik hisler, ilişkiler ve tabiata yaklaşım açısından romantizmin etkisi yer yer kendini göstermektedir. Ancak hikâyeye kişilerini genelde kendilerine benzeyen insanlardan ve yaşadıkları muhitlerden seçmekle gerçekçi bir yaklaşım içinde olmuşlardır. Hemen çoğunu İstanbul zevk ve eğlence âlemlerinin müdavimleri oluşturan hikâyeye kişileri yanında, mekânı da bu şehirle sınırlandırmışlardır. Onlar bir İstanbul hikâyecisidirler. Hayallerle dolu, zevk ve neşe içinde yaşamak isteyen kişileri anlatmak onların en büyük zaafıdır. Bu psikolojiyle dolu kişilerin ümitsizlikleri, hayal kırıklıkları, pişmanlıkları maceraların eksenini teşkil eder. Dolayısıyla kişilerin hemen tamamı gençlerden ibarettir. Onlar kişileri, ferdi özelliklerinden ziyade hülyaları, maceraları ile ele alırlar. Maceralar gençler çevresinde teşekkül ettirilir. Şahısların fiziki özellikleri geniş bir şekilde, tasvir edilmemiş, daha çok psikolojilerinin verilmesine çalışılmıştır. (Törenek, 1999: 426).

Servet-i Fünûn edebiyatının asıl kurucularının Mehmet Rauf ve Hüseyin Cahit Yalçın olduğunu belirten Mehmet Törenek, her iki yazarın da mensubu oldukları

grubun sanatsal ilkelerine uygun nitelikte eserler verdiğini söyler. Hilmi Ziya Ülken (1992: 140,148) de Mehmet Rauf ve Hüseyin Cahit Yalçın'ı, hareketin öne çıkan iki fikir adamı olarak tanımlar. Bu hareketin nesir alanında olduğu gibi hikâyeye alanındaki öncü ismi ise Halit Ziya Uşaklıgil'dir.

3.2.2.1.Halit Ziya Uşaklıgil (1866-1945)

Aslen Uşaklı olan, İstanbul'da doğan Halit Ziya Uşaklıgil, ilköğrenimini İstanbul Fatih Rüştüyesinde tamamlar. Ailesiyle beraber İzmir'e taşınınca Fransızca öğrenmek amacıyla "Katolik rahiplerin Ermeni çocuklar için İzmir'de kurduğu Mechitariste³² adlı" (YKY, 2010: 1064) okulda yatılı okur. Buradan Fransızca'yı iyi derecede öğrenmiş şekilde mezun olduktan sonra Fransız edebiyatını yakından tanımaya başlar ve bu edebiyatın "muharrirlerini model tutarak" (Özön, 1941: 239) roman ve hikâyeler çevirmeye başlar. Bir süre sonra arkadaşlarıyla beraber *Nevruz* (1884) isimli bir dergi ve *Hizmet* (1886) adlı bir gazete çıkarırlar. İlk hikâyelerini de bu gazetede yayımlar. Halit Ziya, 1893'te tekrar İstanbul'a taşındıktan sonra Recaizade Mahmut Ekrem'in aracılığıyla *Servet-i Fünûn* dergisi ailesine katılır. Bu dergide birçok roman ve hikâyesi yayımlanan Uşaklıgil, ayrıca *İkdam* gazetesinde kimi hikâyelerini yayımlar. 1901-1908 yılları arasında yazı faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan yazar (Naci, 1983: 612), Darülfünun'da hocalık, Mabeyin Başkâtipliği gibi çeşitli görevlerde bulunduktan sonra Yeşilköy'deki evine çekilir ve burada anılarını yazmaya başlar (Kudret, 2016: 148-149).

Halit Ziya Uşaklıgil tarafından yazılan *Hikâye*³³ adlı eser, *Servet-i Fünûncuların hikâye ve roman ile ilgili kuramsal kitabı niteliğindedir. Uşaklıgil, yedi bölümden oluşan bu eserinde hikâye türünün Türk edebiyatında henüz kuramsal bir*

³² Mihitar (Mkhitar Sebastatsi), 17. yüzyılın sonlarında Sivas'ta doğmuş, genç yaşından itibaren Anadolu Ermenilerine liderlik yapan bir bilgidir. Öğretisinin esas amacı, Ermeni kültürünün Avrupa'da yayılmasını sağlamaktır. Onun felsefesini benimseyenlere Mihitarist (Mechitariste) denir (Uşaklıgil, 2017: 176). İzmir'deki Ermeni çocuklarını yetiştirmek için kurulan Mechitariste okulunun merkezi, Viyana ve Venedik'te bulunur. Bu okullarda gayrimüslimler yoğunluktadır. Fransız rahipler tarafından eğitim verilen İzmir'deki Mechitariste okulunda eğitim dili Fransızcadır. Halit Ziya'nın bu okulda yetişmesi daha iyi bir eğitim almasını ve alafanga kültürü özümsemesini sağlayarak Batılı hayat şartlarını benimsemesinde önemli bir rol oynar (Ayrıntılı bilgi için bkz: Huyugüzel, 2010: 16; Kutlu, 1981: 55; Çetin, 2017: 76).

³³ Halid Ziya Uşaklıgil, *Hikâye*, Özgür Yayınları, İstanbul, 2012. Halit Ziya, "Osmanlı lisanına hürmeten" roman terimi yerine hikâye kavramını kullandığını açıklar. (Ayrıntılı bilgi için bakınız: Mustafa Nihat Özön, *Son Asır Türk Edebiyatı Tarihi*, Maarif Matbaası, İstanbul, 1941, 239). Ali İhsan Kolcu (2016: 263), bu eseri Türk edebiyatının hikâye ve roman türünde yazılmış ilk ciddi kuram kitabı olarak değerlendirir.

kimliğe ulaşmadığını belirtir. Hikâye türünün ve romantizmin Türk edebiyatındaki öncüsü olarak Ahmet Mithat'ı gören Halit Ziya, kendisinin ise realizmi tercih ettiğini ifade eder (Tarım, 2000: 106).

Servet-i Fünûn nesrinin en önemli yazarı ve grubun lideri olan Halit Ziya Uşaklıgil, modern Türk romanının ve hikâyesinin öncüsüdür (Gürsel, 1983: 620). Uşaklıgil, Türk hikâyesinin evrensel ilkeler doğrultusunda şekillenmesinde önemli rol oynadığı için modern “hikâyeciliğimizin asıl kurucuları” (Enginün ve Kerman, 2011: 19) arasında gösterilir. O, harekete katılmadan önce İzmir’de yaptığı edebî çalışmalar ile hikâye türünde kendini ispatlar. İstanbul’a gelip de Servet-i Fünûna katıldıktan sonra “Halit Ziya’nın yazdığı hikâyeler, o zamanda çok büyük ve çok yüksek yenilik ufukları açıyordu.” (Tokgöz, 2019: 442). Uşaklıgil; sanatlı, süslü ve yabancı dillerden yeni kelime düzenlemelerini içeren bir dil ve üsluba sahiptir. Mustafa Nihat Özön (1941: 239), Halit Ziya’nın “1896’dan sonra yazdıklarında – Fransızcadan nakille sanatkârane nesir adı verilen şeyi yapmak için – süse merak etti. Bu süsü de daha ziyade Fars ve Arap kelimelerinin teşkil ettikleri terkiplerde” bulduğunu belirtir.

Halit Ziya’nın ödün vermeden kullandığı bu üslup, kendinden sonra yetişen sanatçılar tarafından sadakatle takip edilir (Baş, 2010: 317). Mehmet Kaplan (2015: 38), Servet-i Fünûn edebiyatının oluşmasında Halit Ziya Uşaklıgil’in sahip olduğu Batılı kültür ve eserlerinin teknik özelliklerinin önemli etkenler olduğunu ifade eder. Uşaklıgil’in hikâye ve romanlarında en çok, hayal kırıklığı temi işlenir. Hikâyelerinde dil ve üslup bakımından dış dünyaya ait ayrıntılı tasvirler içeren cümleler, Halit Ziya’nın sanatsal üslubunun (*style artiste*) temel özelliklerindedir. Uşaklıgil’in “hikâyelerindeki dil ve anlatım, romanlarındakinden çok daha rahat ve sadedir.” (Kutlu, 1988: 34).

Halit Ziya Uşaklıgil, roman kişilerini genelde toplumun aydın kesiminden seçmesine rağmen hikâye kişilerinin çoğunu halktan (Kudret, 2016: 177) ve “Anadolu insanları” (Kutlu, 1988: 34) arasından seçer. Bunların çoğunluğunu çocuklar ve genç kızlar oluşturur (Deveci, 2014: 77). Özellikle kızlar ve kadınlar öne çıkan kişilerdir. Ayrıca hasta çocuklar kimi eserlerde işlenir. Yazar bu eserlerde konu olarak halkın yaşam biçimini, geleneklerini ve sıradan insanların günlük hayatta karşılaştığı durumları odak noktası yapar:

Küçük hikâyeler devrin sosyal hayatını veya insanlarını romanlardan daha fazla yansıtır. Yani yazar kısa hikâyelerinde dönemin gerçeklerine daha fazla eğilmiştir. Ayrıca bu hikâyelerde yazarın kendi yaşantısından gelen birçok şey vardır. Nitekim Kırk Yıl'ın çeşitli yerlerinde belirttiği gibi onun aile, iş veya memuriyet hayatında başından geçen olaylar veya birlikte yaşadığı kişiler en az on beş hikâyesinin konusunu teşkil eder. Avrupa gezilerine ait izlenimleri de bazı değişikliklerle çeşitli hikâyelerin konusu olmuştur. (Huyugüzel, 2015: 362)

Sosyal çevre ve kişi tasvirlerini realist bir bakışla ele alan Uşaklıgil'in hikâye konuları “aile hikâyeleri, aşk hikâyeleri, fakir ve mahrum insanların hikâyeleri, hayvan sevgisini anlatan hikâyeler, töre hikâyeleri” (Huyugüzel, 2010: 98) olmak üzere beş grupta değerlendirilir. Bunlar arasında yaşamında şahit olduğu olayları anlatanlar da vardır. Bunların bir kısmı aile çevresinden tanıdığı kişiler olurken “Ferhunde Kalfa”, “Mahalleye Mevkuf” (*Solgun Demet*), “Raife Molla”, “Altın Nine” (*Bir Hikâye-i Sevda*) gibi, bazısını ise gördüğü olaylardan esinlenerek oluşturur: “Veznedar Muavini” (*Bir Hikâye-i Sevda*), “Mösyö Kanguru” (*Solgun Demet*) gibi.

Uşaklıgil'in birçok hikâyesini *hatıra-hikâye*³⁴ olarak niteleyen Hakan Sazyek (1989: 21,23), onun hikâyelerini bireysel konuları işleyenler ve toplumsal konuları ele alanlar olmak üzere iki ana grupta tasnifler. Bireysel konulu olanları aşk, evlilik, hayaller ve özlemler, sanat-sanatçı, çocuklar, hayvanlar şeklinde alt gruplara ayıran Sazyek, toplumsal konuları işleyen hikâyeleri de hayatın zorlukları ve savaş biçiminde ayırır.

Halit Ziya Uşaklıgil hikâyelerinde daha çok kentin kenar mahallelerinde yaşayan insanların hayatını mercek altına alır. Özellikle fakir semtlere yönelen yazar, buralarda yaşayan bireyin çeşitli yönleri üzerinde durur. Bu hikâyelerde bireyin çevreden kaynaklı sorunlarını vurgulayan Uşaklıgil, romanda gösterdiği teknik başarıyı hikâyelerinde de gösterir. Halit Ziya, çoğu küçük hikâyelerinin kurgu ve tekniğini oluştururken, romanlarda olduğu gibi, hayatın bütününe çeşitli yönleriyle ele

³⁴ Hakan Sazyek'in Uşaklıgil'in bir kısım hikâyesiyle sınırladığı bu savı Necip Tosun (2016: 46) daha da ileriye götürerek Halit Ziya'nın hatıralarından ve günlük yaşantısından yola çıkarak hikâyelerini kurguladığını savunur: “O [Halit Ziya], rüyalarını ve düşüncelerini romanlarına; gündelik hayatını ve anılarını ise öykülerine yansıtmıştır.”

Mustafa Nihat Özön (1941: 140), bu yargıyı tüm Servet-i Fünûn hikâyecilerine genelleyerek dönem yazarlarının yaşadıkları sosyal çevreden yararlanarak hikâyelerini kurguladığını belirtir: “Edebiyat-ı Cedidenin hikâye yazarı bütün muharrirleri gibi, başlarında bulunan Halit Ziya Uşaklıgil de hikâye ve romanlarının mevzularını işlemek hususunda kendi muhitinden, hayat görgüsünden istifade etmiş”.

alması bakımından eleştirilir (Kudret, 2016: 178). Vasfi Mahir (Kocatürk, 2016: 683) ise Uşaklıgil'in hikâyelerinin ilgi uyandırmayan, okuru yoran ve memnun edici yönleri olmayan edebî ürünler olduğunu savunur.

Halit Ziya Uşaklıgil, sanat yaşamı boyunca dört tane uzun hikâye, ondan fazla küçük hikâye kitabı yazar. İlk hikâye denemelerini *İkdam* gazetesinde yapar. Bu eserler, Uşaklıgil'in sanatında Batılı hikâyeciliğin oluşmasında önemli bir tecrübe kazandırır (Uşaklıgil, 2017: 712). “Küçük roman” olarak tanımladığı uzun hikâyelerinde ayrıntılı tasvirlerle ve geniş kişi kadrosuna yer verir. Bu hikâyelerin tümünde “Yeni Osmanlı” olarak nitelenen ve Batılı değerlere göre yetişen kişilerin hayatını konu edinir. Kişilerin geneli çok kültürlü, sanata, şiire meraklı tiplerdir. Şiir ve hayal âleminde yaşayan bu karakterler, hayatın gerçekleriyle karşılaşınca hayal kırıklığı yaşarlar ve bu durum, hikâyelerde en sık işlenen tema halini alır (Huyugüzel, 2010: 103).

Halit Ziya'nın yüz yirmi beşi bulan küçük hikâyeleri³⁵, on yedi kitapta toplanır. Bu eserleri konu, kişi, mekân, tema, üslup ve anlatım bakımından uzun hikâyeleri ve romanları ile benzer özelliklere sahiptir; çoğunlukla yaşamdan bir kare sunar ve bundan dolayı realist özellikler taşır.

Hikâyeleri:

Uzun Hikâye³⁶: *Bir Muhtıranın Son Yaprakları* (1887), *Bir İzdivacın Tarih-i Muaşakası* (1887), *Deli* (1888), *Bu muydu?* (1891), *Heyhat* (1892-93).

³⁵ Halit Ziya'nın küçük hikâye sayısı yüz altmış üçü (İsmail Çetişli 2000: 124, Uşaklıgil'in toplam hikâye sayısının yüz elli civarında olduğunu söyler) bulmakla beraber, “bunlardan 9'u aynı hikâyenin iki değişik başlıkla yayımlanmasından ileri gelmektedir. Böylece sayısı 154'e düşen hikâyelerden bir kısmı da daha çok bir hatıra yazısı veya makale özelliği taşıdığı için biz yazarın hikâye kurgusuna sahip eser sayısını 125 olarak kabul” ederek araştırmamızı oluşturduk (Bakınız: Huyugüzel, 2010: 9; 2015: 362).

³⁶ Mustafa Nihat Özön (1941: 234), bu kategorideki eserleri, roman türü olarak tasnifler.

Küçük Hikâye: *Tuhfe-i Letâif* (1893), *Nakil*³⁷ (1893-1895), *Küçük Fıkralar* (1898), *Bir Yazın Tarihi*³⁸ (1898), *Solgun Demet* (1901), *Valide Mektupları*³⁹ (1908), *Bir Şi'r-i Hayal* (1914), *Sepette Bulunmuş* (1920), *Bir Hikâye-ı Sevda* (1922), *Hepsinden Acı* (1934), *Onu Beklerken* (1935), *Aşka Dair* (1935), *İhtiyar Dost* (1937), *Kadın Pençesi* (1939), *İzmir Hikâyeleri* (1950).

3.2.2.2.Mehmet Rauf (1875-1931)

Eylül romanıyla isim yapan Mehmet Rauf; Servet-i Fünûn edebiyatında Halit Ziya'dan sonraki en önemli yazar olarak görülür. Öte yandan hikâyelerinde aşk ve kadını çok sık işlemesi, Mehmet Rauf hikâyeciliğinin en zayıf tarafı olarak değerlendirilir (Törenek, 1999: 424). Özellikle II. Meşrutiyet'ten sonra yazdığı eserlerin çoğunu “hayatını kazanmak” (Kutlu, 1988: 67) için yazması, Mehmet Rauf'la ilgili bu olumsuz yargıya zemin oluşturmuştur.

Genelde kendi yaşam deneyimlerinden beslenerek hikâyelerini oluşturan (Enginün, 2016: 376) Mehmet Rauf, sosyal olgulardan ziyade bireyin hislerini, özel yaşam alanlarıyla ilgili zevk ve mahremiyetini eserlerinin odak noktası yapar. Rauf'un bu tarzı, en çok eleştirilen sanatsal yönüdür. Yazarın eserlerinde tesadüflere fazlaca yer vermesi de onun sanatçı kimliğine gölge düşüren bir başka unsurdur.

Mehmet Rauf, roman hakkındaki düşüncelerini açıkladığı “Bizde Roman”⁴⁰ adlı makalesinde, kurgusal metinlerin aşktan ziyade tabiatı ve yaşanan hayatın çeşitli yönlerini anlatması gerektiği savunmasına rağmen pratik hikâyeciliğinde genelde bu kaideye bağlı kalmaz. Mehmet Rauf, hikâyelerinde gerçek yaşamdan ziyade romantik ve ihtiraslı aşkları anlatır.

³⁷ Halit Ziya'nın verdiği bilgilere göre *Nakil* adlı hikâyelerini, kendisi tarafından dönemin Fransız edebiyatının tanınmış yaklaşık elli hikâyecisinden ikişer eser tercümesinden meydana getirerek oluşturmayı planlar. Fakat dönemin sansür kurulu işlevini yürüten Encümen-i Teftiş ve Muayene üyeleri tarafından çoğu hikâye ya tamamıyla reddedilir ya da çeşitli yerleri sansürlenerek düzeltilmesi istenir. Bu noktada arkadaşı Ebuzziya Tevfik devreye girer ve sansür kurulundan dönen müsveddeleri başka birine düzelttirir ve *Nakil* adı altında dört cilt olarak yayımlar. Bakınız: Halid Ziya Uşaklıgil, *Kırk Yıl*, Özgür Yayınları, İstanbul, 2017, 474-476.

³⁸ Ömer F. Huyugüzel (2010: 91,96), bu kitapta yer alan “Bir Yazın Tarihi” hikâyesini, uzun hikâye olarak tanımlar.

³⁹ Ömer F. Huyugüzel (2010: 83), beş tefrika halinde yayımlanan bu metinleri de uzun hikâye kategorisinde değerlendirir.

⁴⁰ Bilge, Ercilasun, “Servet-i Fünûn Edebiyatı”, *Büyük Türk Klasikleri*, Ötüken-Söğüt Yayınları, İstanbul, 2004, 126-128.

Edebî kimliği genelde “Halit Ziya tesiri altında” (Özön, 1941: 244) şekillenen Mehmet Rauf, yüz kırktan fazla hikâye kaleme alır. Hikâyelerini oluştururken bireyin iç dünyasını esas alır. Kişilerin özel hayatları, aşkları, şehvi arzuları, ıstırapları ve hayal kırıklıkları, Mehmet Rauf’un hikâyelerinde öne çıkan temlerdir. Onun bu temleri işlemede mizacının ve yaşam şartlarının zorlukları önemli etkenlerdir. Ayrıca geçimini kalemiyle sağlaması da bunda etkilidir. Dönemin siyasal sisteminin Servet-i Fünûn neslini sosyal yaşamdan uzak tutma çabaları da Rauf’u özellikle ilk dönem eserlerini etkiler (Törenek, 1999: 424-425).

Hikâyecilik çizgisi pek değişmeyen Mehmet Rauf, sanatsal yaşamı boyunca tutarlı bir duruş sergiler. Eserleri hem yapı hem de içerik açısından genelde benzer özellikler taşır. Mehmet Törenek (1999: 427) onun hikâyelerini temanın işleniş tarzına, bireye yaklaşım biçimine ve kişiler arası ilişki türlerine göre tasnif eder: “a. Kitaplarına almadığı ilk denemeleri, b. Servet-i Fünûn devresinde kaleme aldığı hikâyeler, c. Meşrutiyet ve sonrası”.

a. Rauf’un kitaplarına almadığı ilk hikâye denemelerinde santimental bir yoğunluk vardır. Karakterler genelde azınlık mensubu genç kızlar veya kadınlardır. Bu kişiler dışa dönük ve duygusal bir mizaca sahiptirler. Terk edilmişlik, aşka kaybetme, isyan hikâye kişilerinin yaşadığı olumsuzluklardır: “Küçük hikâyelerinde de, kendisini ilk yazılarından beri terk etmeyen bir ürkeklik ile “güzel şeylere karşı meftuniyet” altında görülen kendini küçük görme ve bundan doğan hafif bir isyan ve tezyif hissi bulunmakla beraber, bazı çok dikkate değer müşahedeler, tahliller bulunmaktadır.” (Özön, 1941: 245).

b. Servet-i Fünûn döneminde yazdığı eserlerinde en önemli tema yine aşktır. Ana kişiler çoğunlukla erkek olmakla beraber, birçok metinde de kadın, başkişi rolündedir. Eserlerde kahramanların yasak aşkları ve kadın ihaneti, ön plana çıkan konulardır. Hikâye konularını genelde İstanbul’un seçkin muhitlerinde yaşayan bireylerin yaşadığı ilişkilerden seçer. Bu kişilerin çoğu musikiyi, özellikle piyanoyu, seven ve o kültüre meyilli bireylerdir. Vasfi Mahir (2016: 685), bu topluluk temsilcilerinde olduğu gibi Mehmet Rauf’un hikâyelerinde de aile hayatına ait tezlere rastlandığını belirtir. Bizim incelememizde de pek çok hikâyede, sosyal ve ekonomik sıkıntıların işlendiği tespit edildi. Tema olarak platonik aşk, ihanet endişesi, şehvet

duygusu işlenir. Romantik bakış devam etmekle beraber hikâyelerde realist yaklaşım daha yoğundur. (Törenek, 1999: 427). Rauf'un dil ve üslubu kimi özensizliklerine rağmen bu neslin diğer temsilcilerine göre daha az terkipli ve daha açıktır. Mehmet Rauf, Servet-i Fünûn "edebiyat topluluğunun Türkçeyi en duru ve en külfetsiz yazan sanatçısı" (Kutlu, 1981: 141) olarak değerlendirilir.

c. Meşrutiyet sonrasında yazdığı eserlerinde genelde önceki duruşunu sergilemekle beraber yeni konu ve tarzlar denemeye başlar. Daha önceki hikâyelerinde siyasal mevzulara kayıtsız kalan Mehmet Rauf, 1914 ile 1915 yılları arasında *Turan* gazetesinde yazdığı hikâyelerinde milli kahramanlıkları işler. Fakat bu konuları da kısa süre sonra terk eder. Mekân olarak geniş ve açık alanları tercih eder. Konu olarak aşk sohbetleri, gizli maceraların itirafı, acı hatıralar dikkat çeker. Bu dönem hikâye kişileri genelde yaşlı insanlardır. Bu durum yazarla kahraman arasındaki yakın ilişkiyi gösterir. Bu dönem hikâyeleri magazin seviyesinde, zayıf metinler olarak değerlendirilir (Törenek, 1999: 429).

Mehmet Rauf'un hikâyelerinde iki ayrı olay şekli vardır. Tek bir olayın anlatıldığı hikâyelerde ana kişinin başından geçenler anlatılır. Rauf, hikâyelerinin genelinde tek olaya dayalı yapıyı kullanır. Bir olayı başka bir olayın çerçevesi içine yerleştirerek kimi hikâyelerinin yapısını oluşturan Mehmet Rauf, ilk olayı ikinci olayın girizgâhı mahiyetinde kullanır. Asıl kurgusunu ikinci olayla oluşturur (Törenek, 1999: 430). Hikâyelerinde mekân tasvirlerini ayrıntılı şekilde işlemeyen Rauf, neredeyse bütün hikâyelerini bir sonuç paragrafıyla bitirir.

Mehmet Rauf'un eserlerindeki en önemli kusur, dil ve üsluptaki zayıflıktır. Basit gramer hataları, cümle bozuklukları *Eylül* dışındaki tüm eserlerinde öne çıkan üslup eksikliklerdir. Hikâyelerinin genelinde yazar anlatıcı tekniğini kullanan Mehmet Rauf, bu yöntemle hislerini daha rahat ifade eder. Her hikâyede ana kişinin bakış ve duyusuyla olan biteni anlama yolunu seçer. Kahraman anlatıcı bakışıyla yazdığı hikâyeler, hatıra tarzında yazılan eserler gibidir. Mektup türünde yazdığı hikâyelerin hem başlangıç hem de bitiş şekilleri mektup türüne uygundur (Törenek, 1999: 437). Kahramanları konuşturmak için genelde diyalog tekniğine başvuran sanatçı, hikâye kişileri hakkında çeşitli bilgiler vererek olayı anlatmaya başlar. Bunun dışında doğrudan olayı anlatarak da kimi hikâyelere giriş yapar.

Mehmet Rauf'un hikâyelerinde çatışma, önemli bir unsurdur. Bu çatışmalardan en sık işlenen ise hayal-hakikat gerilimidir. Bireyin yaşadığı toplumla zihinsel, sosyal, fikrîsel çatışmaları da kimi hikâyelerde belirgindir. En sık işlediği aşk konusunda (Ferhatoğlu, 2018: 350) ise aşk-namus, aşk-evlilik unsurları öne çıkan çatışmalardandır. Bunların dışında birey-birey çatışması, bireyin içsel çatışması da yer yer işlenir (Törenek, 1999: 439-440).

Rauf'un hikâyelerinde kullanılan mekân genelde İstanbul'un Adalar, Boğaziçi ve Beyoğlu gibi modern semtleridir. Mekân olarak kapalı eğlence yerleri öne çıkar (Törenek, 1999: 427). Kişilerin mekân ve çevreyle kurduğu iletişim gerçekçidir. Bazı eserlerinde köye yönelir. Fakat anlatılan köyün hem adı hem de yeri belli değildir. Tasvirler ve dekor bu anlamda soyut kalır (Kocatürk, 2016: 684).

Hikâyeleri: *İhtizâr* (1909), *Âşıkâne* (1909), *Son Emel* (1913) *Hanımlar Arasında* (1914), *Menekşe* (1915), *Bir Aşkın Tarihi* (1915), *Üç Hikâye* (1919), *Kadın İsterse* (1919), *Pervaneler* (1920), *İlk Temas, İlk Zevk* (1922), *Aşk Kadını* (1923), *Gözlerin Aşkı* (1924), *Eski Aşk Geceleri* (1927).

3.2.2.3. Hüseyin Cahit Yalçın (1874⁴¹-1957)

Devrinin mükemmel bir hikâyecisi olarak tanımlanan⁴² Hüseyin Cahit Yalçın, Servet-i Fünûn edebiyatının roman, hikâye, makale, eleştiri türlerinde eser veren önemli temsilcilerindendir. Gruba yönelik eleştirilerin savunucusu olarak bilinir. Yazı hayatına çok genç yaşta başlayan Hüseyin Cahit Yalçın, yerli ve tercüme romanların etkisiyle roman ve hikâye türüne yönelir. On beş on altı yaşlarında, İstanbul İdadisinde okurken, Ahmet Mithat'ın roman tekniği ve üslubundan etkilenecek *Nadide* adlı romanını yazar. 1896 yılında Servet-i Fünûn topluluğuna katılır. Tevfik Fikret dergiden ayrıldıktan sonra birkaç ay *Servet-i Fünûn* dergisini yönetir. 1901'de Fransızcadan çevirdiği "Edebiyat ve Hukuk" makalesinden dolayı dergi kapatılır. 1908'de Tevfik Fikret ile beraber *Tanin* gazetesini çıkarır. Mütareke döneminde (1918) İngilizler tarafından Malta'ya sürülür. Orada Fransızcanın yanında İngilizce ve

⁴¹ Kenan Akyüz, Vasfi Mahir Kocatürk ve Hilmi Bengi, Hüseyin Cahit Yalçın'ın doğum tarihini 1874 olarak belirtirken; Cevdet Kudret, Ö. Faruk Huyugüzel ve F. Mehmet Sancaktar 1875, Mustafa Nihat Özön ise 1879 olarak ifade eder. (Ayrıntılı bilgi için bkz: Akyüz, 1990: 120; Kocatürk, 2016: 685; Bengi, 2000: 9; Kudret, 2016: 202; Huyugüzel, 1982: 7; Sancaktar, 2009: 13; Özön, 1941: 247).

⁴² Vasfi Mahir Kocatürk, *Büyük Türk Edebiyatı Tarihi*, İstanbul, İKÜ Yayınevi, 2016, 685.

İtalyanca öğrenen Yalçın, bu dillerden yaptığı çevirileri “Oğlumun Kütüphanesi” adı altında toplar. Bu külliyatta politika, tarih, felsefe ve araştırma alanlarında tanınmış birçok Fransız ve İtalyan sanatçının eserlerini tercüme eder. Memlekete dönüşünde hükümeti eleştirdiği için Çorum’a sürülür (1925). Toplam 364 sayı, 14 ciltten oluşan *Fikir Hareketleri* ile *Yedi Gün* adlı dergileri çıkarır (Mutluay, 1970: 196).

Hüseyin Cahit Yalçın, Servet-i Fünûn topluluğu dağıldıktan sonra roman ve hikâyeciliği bırakıp daha ziyade eleştiri ve düşünce yazılarına ağırlık verir. Kendi kendine Fransızca öğrenen Hüseyin Cahit’in hikâyelerinde ütöpik aşklar, kadın, karşı cinse duyulan nefret ve güvensizlik öne çıkan temalardır (Törenek, 1999: 425-426). Hikâyelerinde genelde hayalperest, çapkın, âşık, Avrupai eğlenceye meraklı kişilere yer verir (Çetin, 2017: 128). Konu olarak hayal, tabiat, tefekkür, ruhsal tahlil, sosyal tenkidi irdeler (Kocatürk, 2016: 685). Hikâyeleri dil ve üslup bakımından oturmuştur. Anlatımında öz ve sadelik ön plandadır (Mutluay, 1970: 195). Kuvvetli bir anlatım gücü vardır. Hüseyin Cahit’in çevre tasvirleri gerçekçidir. Eser kişileri canlı ve dinamiktir. Tahlil ve tasvire önem veren sanatçı, süslü bir üsluba kaymaz. Yalçın’ın hikâyelerinde beliren en önemli eksiklik bunların teknik ve yapı olarak sağlam olmamasıdır.

Sanat yaşamının ilk dönemlerinde hikâyeye, roman ve mensur şiirler yazan Hüseyin Cahit, sonrasında daha çok eleştirmen⁴³ olarak yoluna devam eder. Tahir Alangu, Hüseyin Cahit’i Servet-i Fünûn neslinin Uşaklıgil’den sonra gelen en önemli hikâyecisi olarak görür. Ayrıca Hüseyin Korkmaz (1969: 201)’ın aktardığına göre Tahir Alangu; gerçekçi anlayış, dildeki sadelik, kişilerini halktan seçmesi bakımlarından Hüseyin Cahit’in edebî açıdan Halit Ziya Uşaklıgil seviyesinde olduğunu iddia eder. Şemsettin Kutlu (1981: 169) ise Hüseyin Cahit’in roman ve hikâyelerini sıradan ürünler olarak tanımlar. Kutlu, bu eserleri dil ve üslup bakımından katı bir gerçekçilik taşımakla eleştirir. Çoğu eserlerinin hikâyeden çok günlük gazete olaylarına ya da röportaja benzediğini savunur.

Hüseyin Cahit Yalçın’ın hikâyeciliği Meşrutiyet’ten önce ve sonrası olmak üzere iki döneme ayrılır. İki dönemin isimlendirilmesi konusunda farklı görüşler

⁴³ Hüseyin Cahit Yalçın, Servet-i Fünûn topluluğu dağıldıktan sonra bir edebiyatçıdan ziyade “ateşli bir siyasi” (Tunaşar, 1951: 69) kimliğiyle sanat yaşamına devam eder.

vardır. Ömer Faruk Huyugüzel (1982: 37), Hüseyin Cahit'in Servet-i Fünûn devrinde yazdıklarını birinci dönem; "1922'de Fransa'nın Menton şehrinde yazdığı hikâyeler[i]" ise ikinci dönem olarak adlandırır. Bilge Ercilasun (2004: 105) da Hüseyin Cahit'in hikâyeciliğini, benzer şekilde tasnifler. Yalçın, ikinci devrede yazdığı hikâyelerini *Niçin Aldatırlarmış?* adıyla kitaplaştırır. Işık Soybay (1966) ise Yalçın'ın hikâyelerini, İstibdat döneminde yazılanlar ve II. Meşrutiyet'ten sonra yazılan şeklinde sınıflandırır.

Hüseyin Cahit Yalçın, 1896-1908 yılları arasında yazdığı eserlerini *Hayat-ı Muhayyel*, *Hayat-ı Hakikiye Sahneleri* adlı hikâye kitaplarında toplar. Bu iki eserdeki metinler, Servet-i Fünûn edebî topluluğunun aktif olduğu 1896-1901 yılları arasında yazılır. Yalçın, dönemin sosyal ve siyasi şartlarından dolayı 1901 ile 1908 yılları arasında⁴⁴ "ancak bir sarf ve nahiv kitabı yazar." (Tunaşar, 1951: 69).

Hikâyeleri: *Hayat-ı Muhayyel* (1899), *Hayat-ı Hakikiye Sahneleri*⁴⁵ (1910), *Niçin Aldatırlarmış* (1924).

3.2.2.4.Safveti Ziya (1873⁴⁶-1929)

Servet-i Fünûn edebiyatının diğer bir hikâyecisi Safveti Ziya, Galatasaray Lisesinde okur. Dışişleri Bakanlığında çalışır. *Servet-i Fünûn* dergisinde yayımlanan ilk hikâyesi "Onların Ruhı"⁴⁷ (1897) adlı eserdir. Sonrasında ona edebiyat âleminde saygınlık kazandıran *Hanım Mektupları* başlıklı seri hikâyeleri aynı dergide yayımlanır. *Ziya* adlı günlük bir gazete çıkaran (Kudret, 2016: 225) Safveti Ziya; Fransızca, İngilizce ve Almanca dillerine hâkimdir. Edebî açıdan Halit Ziya ve Mehmet Rauf'un etkisinde kalan Safveti Ziya, Meşrutiyetten sonra daha çok fikir yazılarına ağırlık verir.

⁴⁴ Ö. Faruk Huyugüzel (1982: 37), 1901-1908 yılları arasında Hüseyin Cahit Yalçın'ın birkaç hikâye yazdığını söylese de bu eserlerin hangileri olduğu bilgisini vermez. Tespitlerimize göre Yalçın, 1901-1908 yılları aralığında herhangi bir hikâye yazmamıştır. Soybay (1966: 1) da yazarın "1908'e kadar edebiyata dair eser" yazmadığını belirtir. Rauf Mutluay (1970: 196) da Hüseyin Cahit'in 1901-1908 yılları arasında kurgusal türde bir çalışmasının olmadığını açıklar.

⁴⁵ Kimi kaynaklar bu eseri, "edebî fıkralar ile düzyazı şiirleri" olarak tanımlar (YKY, 2010: 1102).

⁴⁶ Safveti Ziya'nın doğum tarihiyle ilgili kimi edebiyat tarihlerinde farklı tarihler vardır. Mesut Tekşan (1993: 18), doktora tezi çalışmasında, sicil kayıtları defterinde yaptığı araştırma neticesinde Safveti Ziya'nın doğum tarihinin 1873 olduğunu tespit etmiştir.

⁴⁷ 26 Kânunuevvel 1312 (1897) tarihinde *Servet-i Fünûn* dergisinde yayımlanan bu hikâye, 1914 yılında yayımlanan *Kadın Ruhı* kitabında "Kadın Ruhı" adıyla yer alır.

Safveti Ziya, Servet-i Fünûn hikâyesinin en zayıf yazarı olarak görülse (Özön, 1941: 249) de kimi hikâyelerinde, özgün karakterler çerçevesinde çeşitli sosyal meseleleri eleştirel bir tarzda işlemesi bakımından dikkate değer bir yazardır. O “şık, zarif gezen, iyi dans eden, güzel Fransızca ve İngilizce konuşan, kadınları tavlamak için uğraşan” (Tokgöz, 2019: 306; Çetin, 2017: 125) salon adamı olarak ünlenir. Dönemin elit tabakasının Beyoğlu salonlarını, Boğaziçi eğlencelerini roman ve hikâyelerinde tasvir eder (Uşaklıgil, 2017: 809).

Safveti Ziya, dil ve üslup bakımından Mehmet Rauf ve Hüseyin Cahit Yalçın’a yakındır. Hikâyeleri, çoğunlukla kadın ve aşk konusu çerçevesinde cereyan eder. Tema olarak ihanet, kıskançlık, ayrılık gibi aşk odaklı unsurları işler (Aliş, 1994: 234). Hikâyelerinde işlediği fikirler tutarlılık göstermez. Aşk, kıskançlık, dedikodu, sosyal meseleleri aynı metinlerde işlemeye çalışması, gerilimin yüzeyde kalmasına sebep olur. Karakter tahlilleri başarılı olarak değerlendirilmez. (Mutluay, 1970: 197). Safveti Ziya, Servet-i Fünûn döneminde yazdığı hikâyelerini Meşrutiyet’ten sonra kitap olarak yayımlar.

Hikâyeleri: *Bir Tesadüf* (1910), *Bir Safha-ı Kalb* (1902⁴⁸), *Hanım Mektupları* (1913), *Kadın Ruhu* (1914), *Silinmiş Çehreler Beliren Simalar* (1914).

3.2.2.5. Ahmet Hikmet Müftüoğlu (1870-1927)

Servet-i Fünûn hikâyesinin diğer önemli bir şahsiyeti Ahmet Hikmet Müftüoğlu’dur. Uzun süre Mora yarımadasında müftülük yapmış bir ailedendir (Tanpınar, 2011: 291). Ahmet Hikmet, Galatasaray Lisesinde okurken 1892’de *Leyla yahut Bir Mecnunun İntikamı* adlı ilk hikâye kitabını yayımlar. Aynı dönemlerde fen bilimleri de ilgilenir ve *Patates* (1890), *Tuvalet yahut Letafet-i A’za* (1892) adlı küçük eserlerini yayımlar. Servet-i Fünûna katıldığı dönemde yazdığı hikâyelerini *Hâristan*⁴⁹ (1901) adı altında kitaplaştırır.

⁴⁸ Nurullah Çetin, *İkinci Abdülhamit Dönemi Türk Edebiyatı*, Ankara, 2017, Nobel Akademik Yayıncılık, 125. Çetin, künyesi verilen kitabında, *Bir Safha-ı Kalb* eserinin basım tarihini 1900 olarak belirtir. Macit Balık (2017: 10) ise esere ismini veren “Safha-i Kalb” hikâyesinin 1900 yılında yayımlandığını açıklar. Şehnaz Aliş (1994: 246)’in doktora çalışmasında ise *Bir Safha-i Kalb* eserinin tefrika tarihi 1896’dır.

⁴⁹ Ahmet Hikmet Müftüoğlu tarafından 1324 yılında yazılan ve İkdam Matbaasınca basılan *Hâristan* adlı hikâye kitabı, pek çok araştırmacı ve edebiyat tarihçisince bu eserin ilk hikâye ismi de olan “Hâristan ve Gülistan” olarak bilinmektedir (Akyüz, 1990: 122; Banarlı, 1983: 1057; Kerman, 2002:

Ahmet Hikmet, “iki devirde iki ayrı şahsiyetle hikâyeler yazmış” (Özön, 1941: 248) bir edebiyatçı olarak nitelendirilse de o, aslında “Servet-i Fünun’da dahi tamamiyle devrin [edebî] modasına uymamış, lisanında ve tahassüs tarzında olduğu gibi, mevzularında da daima yerli kalmış ve zamanının Türkçülük cereyanına karışmış” (Tanpınar, 2011: 291) bir sanatçıdır (Gezgin, 1999: 27). Topluluğun dağılmasından sonra diğer üyeler gibi 1908’e kadar yazılarına ara veren Ahmet Hikmet, bu tarihten sonra edebî hayatında yeni bir eğilimle ortaya çıkar ve “Türklük cereyanının” (Tokgöz, 2019: 99) etkisiyle Milli Edebiyat çizgisinde yazı hayatına devam eder. Bu anlayışta yazdığı eserlerinde sanatını sosyal hizmete verir. Bu dönemde yazdığı *Çağlayanlar* (1920) adlı hikâye kitabında ve *Gönül Hanım* (1971) romanında Türkçülük ve Turancılık fikirlerini işler.

Ahmet Hikmet, *Hâristan* adlı eserinde dil ve üslup bakımından Servet-i Fünûncular ile aynı çizgidedir. Bu dönemde Recaizade Mahmut Ekrem’in etkisinde kalan Müftüoğlu, sonraki dönemde Muallim Naci etkisine girer ve Türkçü bir anlayışa kayar. Fethi Tevetoğlu (1951: 108), Ahmet Hikmet’in *Servet-i Fünûn* dergisinde yazdığı hikâyelerinden oluşan *Hâristan* adlı eseri dışında bu toplulukla edebî bağı bulunmadığını söyler. Ona göre sadece bu eserde dil ve üslup bakımından toplulukla benzer çizgide görünse de fikir ve ruh bakımından Ahmet Mithat Türkçüdür. Tevetoğlu, iddiasını daha ileriye götürerek onun Servet-i Fünûncu sayılmaması gerektiğini belirtir: “Ahmet Hikmet, Servet-i Fünuncu ve Edebiyat-ı Cedidecilerden sayılamaz. O zümre garpçılık, Müftüoğlu ise Türkçülük yapmıştır. Ahmed Hikmet Servet-i Fünuncuların (sanat için sanat) düsturunu kabul etmemiş, (Türklük için sanat) akidesini almıştır. Medeni teknikten önce milli kültüre değer vermiştir.” (Tevetoğlu, 1951: 108-109).

341; Kudret, 2016: 217; Kudret, 1985: 400; Okay, 2002: 281; Lekesiz, 1997: 81; Necatigil, 2016: 221; Tanpınar, 2011:291; Tansel: 1951: 11; Tevetoğlu, 1951: 27; YKY, 2010: 30). Bu yanlışın sebebi *Hâristan*’ın neşri münasebetiyle Mehmet Rauf tarafından *Servet-i Fünûn* dergisinde yayımlanan “Tetkikat-ı Edebiye: Hâristan” adlı eleştiri yazısıdır. Mehmet Rauf bu yazıda sadece eserin ilk hikâyesi olan “Hâristan ve Gülistan” metnini inceler. Bu yazıdan sonra *Hâristan* eserinin ismi, edebiyat dünyasında Hâristan ve Gülistan olarak anılır.

Çalışmamızda Şehnaz Aliş tarafından orijinaline sadık kalınarak hazırlanan ve Dergâh Yayınları’na basılan Ahmet Hikmet Müftüoğlu *Hâristan* (2005) adlı eser esas alınmıştır.

Servet-i Fünûncular içerisinde Ahmet Hikmet, yazılarında Fransızca, Arapça, Farsça kelime ve kelime gruplarına az başvurup daha ziyade Türkçe kelimeleri tercih eder. O, topluluğun diğer sanatçılarna göre duru ve temiz bir dil kullanır. Eserlerinde “edebî derinlik” (Kutlu, 1988: 107) ve teknik zayıftır.

Hikâyeleri: *Leyla yahut Bir Mecnunun İntikamı* (1891), *Hâristan* (1899-1900), *Çağlayanlar* (1922).

4. YENİ ELEŞTİRİ BAĞLAMINDA SERVET-İ FÜNÛN HİKÂYECİLİĞİ (1896-1901)

Yeni Eleştirinin de dâhil olduğu biçimci kuramlar, metin incelemesinde içerik ve biçimle ilgili unsurların üzerinde durulmasınının, araştırmanın nesnelliği açısından önemli olduğunu belirtir. Kurama göre metinde yer alan her öge, birbirini tamamlayan anlamsal ve şekilsel katmanlardan oluşur. Edebî eser, bunların bir araya gelmesiyle uyumlu ve anlamlı bir yapıya bürünür: “Biçim, eserde yer alan bütün öğelerin birbirine bağlanıp örülerek meydana getirdikleri düzendir[...] kişilerin, olayların, fikirlerin, duygu atmosferlerinin, benzetmelerin, veznin ve bunların hepsinin arasında kurulan bağların oluşturduğu bütündür biçim[...] Her eserin biçimi o eserdeki içerik öğelerine, fikre vb. bağlandığı gibi, içerik de ancak o biçimle belirleniyor.” (Moran, 2017: 167).

Yeni Eleştiri, ilkin şiir türünde ortaya çıkan bir harekettir. Şiiri salt metinsel verilerden yola çıkarak inceleme, bu kuramın temel ilkesidir. Esas amacı edebî metni, tıpkı bir bilim gibi, metindeki somut veriler üzerinden incelemektir. Metin dışı unsurlardan uzak durarak eserin iç ve dış yapılarını bir bütün halinde ortaya çıkarmanın önemini vurgulamayı gaye edinir. Kuram, sonraki dönemde şiir dışında, roman ve hikâye gibi kurgusal türleri de inceleme kapsamına alır. Şiirde vurguladıkları biçim-içerik ilkesi, kurgusal türlerde yakın okuma, nesnel karşılık, gerilim, ironi, paradoks ve benzeri unsurların dâhil edilmesiyle genişler. Kuram, eser anlamının metnin iç-dış yapılarıyla ilgili her şeyi kapsadığını ifade eder. Kişiler, fikirler, gerilim, anlatım tekniği ve bunlar arasındaki ilişki, edebî eserin bütünlüklü bir yapı olmasını sağlayan özelliklerdir. Eleştirmen, metin incelemesinde bu yapılar arasındaki bağlantıya dikkat ederek metnin nitelikleri ortaya sermelidir. Yeni Eleştiri, bu hususlara vurgu yapmakla beraber, metin incelemelerinde uygulanabilecek genelgeçer bir uygulama biçiminin de olmadığını açıklar:

Sanat eserinin anlamı ancak o biçimin taşıdığı anlam olduğu için teknikten söz etmek her şeyden söz etmek demektir. Eserin teması, kişileri, bunların arasındaki çatışma, anlatım tekniği, olay örgüsü, imgeler, ton, simgeler, bunların hepsi teknikle ilgili şeylerdir ve eserin kendine özgü anlamını meydana getirirler. Eleştirici bu gibi öğelerin arasındaki ilişkiyi, eserin içinde oynadıkları rolü, bütüne katkılarını araştırarak eserin ilk bakışta farkedilmeyen yönlerini, ince anlamlarını, zenginliklerini ortaya çıkarmaya çalışır. Her eserin malzemesinin bir yapı halinde bütünleşmesi farklı yollardan

sağlanır. Bundan ötürü Yeni Eleştiride, sanat eserlerine uygulanacak hazır bir anahtar bulunmaz. (Moran, 2017: 209)

Yeni Eleştiri; yazar biyografisinin, okur niyetinin, dönemin toplumsal şartlarının hariçte bırakılmasıyla edebî metnin analizini savunur. İncelemede metnin kendisini esas aldığı için, elde edilen bulguların nesnel bir yaklaşımla işlenmesi gerekliliğinde ısrar eder. Yeni Eleştiriye göre sanat eseri, birbiriyle bağlantılı tabakalardan meydana gelir. Kişi, fikir, olay, dilsel özellikler, eserin değerini belirleyen unsurlardır:

Sanat eseri tabakalardan meydana gelir: Sesler, tümceler, bunların meydana getirdiği anlam birlikleri, eserin dünyası, yani olaylar, kişiler, olaylara bakış açısı gibi. Büyüklük dediğimiz şey aslında, özellikle fikir, kişiler, toplumsal ve ruhsal yaşantılar gibi malzemenin zenginliği, derinliği ve karmaşıklığıdır. Zıt görüşlerin, farklı kişiliklerin, çeşitli yaşantıların yer aldığı eserlerde şayet bu karmaşıklık yazar tarafından kavranmış ve bunlar bir arada yoğrulurken gerekli ve gereksiz ayıklanmış ve bir düzene sokulmuşsa, o zaman eserde büyüklük dediğimiz özellik ortaya çıkar. (Moran, 2017: 169)

Yeni Eleştiri Bağlamında Servet-i Fünûn Hikâyeciliği (1896-1901) adlı çalışmanın şekilsel ve izleksel planı, Yeni Eleştirinin temel ilkesi olan metnin kendisi esas alınarak oluşturuldu. Kurgu türlerinden olan hikâyenin temel çalışma malzememiz olması, bizi bu tür metinlerin iskeletini oluşturan kişi-fikir(olay)-mekân-zaman unsurlarına odaklanmaya sevk etti. Dönem hikâyesinin de esasını oluşturan bu unsurları, çalışmamızda Yeni Eleştiri kuramı bağlamında ele aldık. Çalışmamızda olay unsuru yerine temayı ön plana çıkarmayı hedef edindik. Bundaki amacımız Yeni Eleştirinin üzerinde ciddiyetle eğildiği gerilim, ironi ve paradoksal durumları ortaya çıkarmaktır.

Servet-i Fünûn hikâyesi, genel anlamda kişilerin özel ve sosyal yaşamlarına odaklandığı için eser kahramanlarının çatışmaları, yaşam biçimleri ve etkileşimde buldukları eşyalar metinlerde işlevsel şekilde belirirler. Hikâyelerin bu yönlerini çalışmamızda kişi, fikir, yaşam biçimleri ve nesnel başlıkları vasıtasıyla vurgulamayı tercih ettik. Yeni Eleştiri kuramı, metnin diline özellikle eğilmeyi önceliği için Servet-i Fünûn hikâyesinin dilsel niteliklerini inceleme alanına dâhil ettik. Bu hallerin hangi tekniklerle ve nasıl bir üslupla verildiğini, anlatım teknikleri ve dil yapıları başlıklarında anlattık. Birçok metinde işlenen ve kişiler arası sosyoekonomik farklılıktan kaynaklanan gerilim, kişilerin yaşadığı yerler/semter

vasıtasıyla da işlendiği için incelememizde mekân unsurunu ayrı bir başlıkta değerlendirdik.

4.1.Kişiler

Çağdaş dünya edebiyatında olduğu gibi Türk edebiyatında da roman ve hikâye gibi anlatım türleri 19. yüzyılla beraber yaygınlık kazanır. Bu yüzyılın sonuna değin üretilen edebî ürünler, klasik yapıda olup bir başlangıcı ve sonu olan metinlerdir. Dönemin gerçekçilik anlayışı çerçevesinde şekillenen bu dönem kurgusal eserleri “nerede, ne zaman, nasıl, neden” (Ecevit, 2001: 23) sorularına net cevap veren bir biçim-içerik özelliği taşımaktadır. Bu dönem edebî metinlerinin ana ilkesi, bir olay anlatmaktır. Olayı renklendirecek içerik ise kahramanın hikâye serüvenince edindiği gözlem ve tepkileri neticesinde oluşur. Dönem metinlerinde beliren kişi, klasik roman kahramanının niteliklerini taşır: İyidir, nettir, doğrudur.

Roman ve hikâye gibi kurguya dayalı metinlerde anlatılan olaylar ile zaman, mekân, tema, dil arasında belli bir uyumluluk sağlama adına karaktere ihtiyaç duyulur. Anlatıma dayalı kurgusal metinlerin temel yapı taşlarından biri kişidir (Baş, 2003: 1011). Metin dünyası “bireyin kendine doğru yolculuk süreci olarak” (Lukács, 2017: 86) değerlendirilir. Soyut bir âlem olan kurgusal dünya, karakter ve çevresindeki elementlerle can bulur. Karakter yaratma ve bu karakterin derinliklerini sunma, kurgusal metinlerin diğer eserlerden ayırt edilmesini sağlayan iki önemli unsurdur (Watt & Barthes, 2002: 25). Kişi, “kurmaca anlatılarda, olayların akışı içinde eylemler yapan ya da bu eylemlere maruz kalan” (Eco, 2017: 156)’dır. Tasavvura dayanan kurgusal yapı, kişi ekseninde cereyan eden olaylar vasıtasıyla okur nezdinde ilgi odağı olmaya başlar: “İlgi odağıdır; çünkü diğer öğeler onun için vardırırlar ve söz konusu dünya onunla bir anlam ve işlev kazanmaktadır. Gerçek dünyada, gündelik hayatta, iletişim ve etkileşim ağı nasıl insan etrafında kurulmuşsa, gerçek dünyayı yansıtmak iddiasında olan romanın kurmaca dünyasında da insan, veya insanî nitelik kazandırılmış herhangi bir figür aynı konumdadır.” (Tekin, 2016: 79).

Kurgusal metinlerin dört temel unsurundan ikisi olan olay örgüsü ile kişi, eser boyunca sürekli bir çekişme yaşar (Forster, 1985: 28). Gerçek nitelikler taşıyan kahramanlar, kurgunun belirlediği çerçevede kalmamaya çalışır. İki unsur arasındaki dengeyi sağlam oluşturma işi, yazara düşer. Dengeyi oluşturma niteliği, metnin

başarısında doğrudan etkilidir. Yazarlar, genelde ya tek tip nitelikler taşıyan kişileri ya da “yuvarlak kişiler” (Forster, 1985: 114) olarak nitelenen çok yönlü kahramanları kurgusal metinlerin merkezine yerleştirir. Gasset (2013: 92), nitelikli yazarların, kahramanların görünen özelliklerinden ziyade hayatlarının derinliklerindeki ayrıntıları verebilen sanatçılar olduğunu açıklar.

Yeni Eleştiri, incelemenin tüm aşamalarında metnin kendisini odak noktası yapmayı ilke edinen bir kuramdır. Eser incelemesinin sadece metne dayanarak yapılmasının, eleştiriyi nesnel sonuçlara yaklaştıracığı tezini savunur. Kurama göre eleştiri, metinsel veriler üzerinden yapıldığında hem nesnellik hem de modern nitelik kazanır. Yeni Eleştirinin metin odaklı ilkesi doğrultusunda yaklaştığımız *Servet-i Fünûn* hikâyesinde dikkatimizi çeken ilk unsur kişilerdir. Eser kişileri, tematik aksiyonu belirleyen ve ona yön veren ana unsur olarak belirlemektedir. Metinlerin geneli kişilerin özel / sosyal yaşamları ekseninde kurgulanır. Bu durum, çalışmamızda kişileri ön plana almamıza zemin hazırladı. Çalışmamızda kişiler bölümünde eser kahramanlarının genel bir değerlendirmesi yapıldıktan sonra onların ruhsal ve fiziksel nitelikleri üzerinde duruldu. Kahramanların ruhsal halleri, hikâyelerde işlenen gerilimi yansıtmaya misyonuyla öne çıkmaktadır. Eser kişilerinin bireysel, sosyal ve ekonomik niteliklerini yansıtan fiziki betimlemeleri de ayrıca başlıklandırarak verme yoluna gittik.

Servet-i Fünûn hikâyecileri için kişilerin metnin merkezine taşınması, esas amaçtır.⁵⁰ Eserlerinde kurgusal metinlerin esasını teşkil eden kişi-olay-zaman-mekân unsurları arasında kişi ve başından geçen olayları aktarmak, bu dönem yazarlarının temel hedefidir. Bu yüzden dönem hikâyelerinde, durum ve olayların kahramanlar üzerindeki etkisini tasvir etme, *Servet-i Fünûn* hikâyeciliğinin öne çıkan niteliklerindedir.

Bireyselden ziyade tipik özellikleriyle beliren *Servet-i Fünûn* hikâyesinin kişileri, eserdeki tematik düşüncenin taşıyıcıları misyonundadır. *Servet-i Fünûn*

⁵⁰ Kişilerinin çoğunun karakterden ziyade tip özellikleri göstermesi, bu dönem metinlerini modern hikâyeden uzaklaştıran bir aksaklıktır. Her ne kadar Robert P. Finn (2013: 210) gibi kimi araştırmacılar, Halit Ziya Uşaklıgil’in *Aşk-ı Memnu* ile *Mai ve Siyah* romanlarından hareketle Halit Ziya ile beraber Türk edebiyatında kurgusal metinlerdeki kişilerin karaktere dönüşmeye başladığını söylese de bu yargıyı dönemin hikâye kişilerine genellemek zordur.

hikâyelerinde beliren kişilerin çoğu tip⁵¹ özelliği gösterir. Yazarların çoğu, belli bir durum ya da olaya eğilmeyi asıl gaye edindikleri için çoğu zaman kahramanın ismini verme gereği duymadan kurgusal aksiyonu oluşturma yoluna giderler. Bu yüzden dönem hikâyeciliğinde anlatılanlar, farklı toplumsal statüde bulunan ya da günlük yaşamda karşılaşılan insanları temsil eden tip özelliğindeki kahramanlar çerçevesinde kurgulanır.

Yaşam karşısında bilinçli, sorgulayıcı bir tavır takınan kahramanların olduğu bir kısım Servet-i Fünûn hikâyelerinde ise duruşlarına has davranışlar sergileyen karakterler vardır. Bu tarz eserlerde daha ziyade kişilerin sosyal ve ekonomik yaşamları merkeze alınmaktadır. Halit Ziya Uşaklıgil'in "Ferhunde Kalfa", Hüseyin Cahit Yalçın'ın "Görücü" adlı hikâyeleri bu türden metinlerdir.

Halit Ziya, *Solgun Demet* adlı eserinde kurguladığı olaylarda, kahramanların belli durumlarına odaklanmayı esas alır. Odağın hangi kişi/kişilere yansıdığına bir önemi yoktur. Yazar, karakterlerden ziyade kahramanların temsil ettikleri tipin temel yönleri üzerinde durur. Hikâye kişilerinin temsil ettikleri sosyal roller incelendiğinde anne, baba ve çocuk tiplerinin ön plana çıktığı gözlemlenir. Kitaptaki hikâye kişilerinin çoğunluğu anne-baba-çocukların oluşturduğu aile fertleridir. Bunlar arasında anne, kadın kimliğiyle en sık öne çıkan başkişi iken; ikinci sırada çocuk gelir. *Solgun Demet* kitabındaki hikâyelerde beliren ana kahramanların tiplere göre dağılımı şu şekildedir:

⁵¹ Nurullah Çetin (2002: 45), alafranga olarak ifade ettiği ve yenilik dönemi Türk edebî metinlerinde beliren tiplerin Batılı yaşama özenmiş, toplumunu ve değerlerini aşağılayan kişiler olduğunu belirtir: "İçinden çıktıkları toplumu ve temel değerlerini aşağılarlar. Öz benliğini ve bilincini yitirmiş ve sömürgeleşmiş bir zihinsel donanıma sahiptirler. Kişiliklerine ve kimliklerine anlam kazandıran temel unsur, Batı karşısında tam bir kapıkulu ve sömürge yarı aydını olmaktır. Bunlar, Batı'nın çöplüklerini ve pisliklerini yüzlerine gözlerine misk ü anber gibi sürmekle toplumsal konum kazanmaya çalışırlar." Çetin'in özelde dönem kurgusal metin kahramanları için kullandığı bu keskin ve sert yargıları, Servet-i Fünûn hikâye kişilerine genellemek gerçekçi bir yaklaşım olmaz. Batılılaşma dönemi Türk roman ve hikâyelerinde beliren entelektüel nitelikli kahramanlar için yaygın olarak kullanılan ve daha çok olumsuzluk çağrıştıran alafranga tanımı, Servet-i Fünûn hikâye kişilerini genelleyen bir tanım değildir. Servet-i Fünûn hikâye kişileri, Batının sadece eğlence, giyim kuşamına meraklı kişiler değildir; onlar Batının edebiyatını, felsefesini, sanatını, müziğini yakından takip eden, bunları zevkleri ve mizaçlarına göre tercih eden seçici kişilerdir. Hikâye kişilerinin Avrupalı yaşama meraklı olması, bazı araştırmacıların iddia ettiği gibi onların kendi yerel kimliklerinden utanan, kişiliği oturmamış, ezik tipler olduğu anlamına gelmez: "[Servet-i Fünûn] nesrinde tasvir ettiği bütün şeyler, yine de, milliyetinin derinliklerinden kaynaklı taşan şeyler ve hislerdi." (Kurdakul, 1992: 39).

Kişilerin Hikâyelere Dağılımı

“Sevda-yı Girizân” hikâyesinde ana kahraman genç bir kadındır. Diğer kişiler kadının platonik aşığı hekim, hekimin eşi ve iki çocuğu ile kadının anne ve babasıdır. Hikâye kişilerinin fiziki yapıları hakkında betimlemeler yok gibidir. Kadının ağzından aktarılan hikâyede, daha çok kadın ile hekimin ruhsal dünyalarıyla ilgili betimlemeler yapılır.

“Sade Bir Şey” hikâyesinin odağında Hasan ve Hüseyin adlı kardeşler vardır. Hikâyede bulunan diğer kişiler, bunların eşleri ve birer çocuklarıdır. Eserde, yardımcı kişilerin isimlerinden ziyade mesleklerinden kısaca bahsedilir. “Mahalleye Mevkuf” hikâyesinde ana kişi, Şerife adlı kız çocuktur. Yardımcı kişiler Şerife’nin ailesi ve oturdukları muhitin mahallelisidir: Doğrubasmaz Salim Hoca (baba), anne, Şadiye Hanım, Mükerrerem Efendi (Şadiye’nin babası - mahallenin zengini), Kâşif Efendi (mahallenin diğer zengini), mahalleli kadınlar.

“Bir Demet Çiçek” hikâyesinde kişiler; anlatıcı, iki kardeş, anne-babaları ve doktordan oluşmaktadır. Anlatıcı, hasta çocuklarının kimi fiziki özelliklerini, kendi ruhsal dünyasında oluşan duygulanmaları ekleyerek betimler. Bu tür anlatımın olduğu kısımlarda, fiziksel ve ruhsal portre iç içe işlenir: “Şu kumral saçlarla çevrelenmiş çehrelere bak. Henüz açılmadan solmuş birer çiçek gibi çocuksu tazeliği sanki incimad etmiş[...] Sonra o hazin gözler!” (Uşaklıgil, 2006b: 114).

“Penceremin Hikâyesi” eserinde kahramanın yanı sıra, kütüphanesinin penceresinden gözlemlediği mahalleli vardır: Ev sahibi kocakarı, kiracıları genç çift, iki delikanlı, mahalle çocukları gibi. “Mektup Parçası” hikâyesinin başkışisi bir kadındır. Bu kadının, arkadaşına yazdığı mektubla hikâye kurgulanır. Diğer kişiler;

kadının kocası, arkadaşı, kayın validesi, komşularıdır. Hikâye kişilerinin ekonomik statüleri verilmesine rağmen isimleri verilmez. “Çöl Kızı” hikâyesinin kişileri Filistinli Arap kız, kocası, kocakarı, mahalleli, kızın ailesi, kızın devesidir. Kızın fiziksel niteliklerinden ziyade ruhsal yönleri betimlenirken; diğer kişiler, yardımcı karakter olarak belirirler, bu kişilerin ayrıntılarına fazla yer verilmez.

“Birinci Perde” hikâyesi, genel anlamda kadın-erkek ilişkileri üzerine bina edilmiş bir metindir. Anlatıcı, Şarlot ve Mahmut Ferit, hikâyenin üç ana kişisidir ve toplumdaki farklı erkek-kadın tiplerini temsil ederler. Mahmut Ferit, değişik Avrupa memleketlerinde gezmeyi seven, heveslerinin peşinde koşan çapkın, hovarda, yalancı erkek tipini temsil eder. Şarlot, erkek tarafından suistimale uğrayan, kullanılmış, kandırılmış fakir ve kimsesiz mağdur kadın tipini temsil eder (Uşaklıgil, 2006b: 163). Kahraman anlatıcı ise aldatılan ve mağdur edilen kadına merhamet gösterip yardımcı olan erkek tipinin metindeki sesidir.

“Bir Yazın Tarihi” hikâyesinin ana kahramanı İhsan Bey’dir. Yaz tatili için amcasının deniz kenarındaki yalısına gelen ana kahraman, burada evin kızları Güzin (17) ve Nevin (16) kardeşler ile onların teyze çocukları olan ve aynı zamanda yaz tatili için bu yalıda misafir kalan Aliye (18) ve Samiye (15) ile tanışır. Yalıda bir de uzak bir akraba kızı olan fakir, çirkin ve besleme Meliha vardır. Hikâyede bu kişilerin haricinde ana kahramanın amcası ve yengesi, genç bir mühendis, hizmetçiler bulunur. Eserin olay örgüsü, İhsan Bey ile dört güzel kız ve çirkin Meliha arasında meydana gelen gönül ilişkileri ekseninde oluşur. İhsan Bey; Güzin, Nevin, Aliye ve Samiye adlı dört güzel kızla karşılıklı aşk yaşarken; Meliha tarafından platonik aşkla sevilmektedir. Kendisi ise Meliha’ya çirkin ve fakirliğinden dolayı acımaktadır.

Halit Ziya Uşaklıgil, kimi hikâyelerinde insan ile hayvanların ilişkisini merkeze alır. Bu tür eserlerin ana kişileri de hayvanlardır. Bu varlıklara özel isimler veren yazar, onlar arasındaki ilişkiyi de insanlar arası ilişkilere benzeterek tasvir eder. “Zevrak’la Ebru” hikâyesi, ana kahramanın bir yaz döneminde kumesteki güvercinleri gözlemlemesine dayanan ve hayvanlar arasındaki ilişkiyi duygusal bir atmosferde anlatan bir metindir. Yazar anlatıcı, güvercinlerle tek taraflı bir psiko-sosyal iletişim kurar. Onların günlük yaşamlarını, özel ilişkilerini, hareketlerini, vakitsel tepkilerini ayrıntılı tasvirlerle aktarır:

Kimisinde henüz üzerine yatılmaya başlanmış yumurtalar, kimisinde henüz kanatlarına itimat olunamayarak yuvada doyurulan yavrular vardı. Bu çocuk babalarıyla validelerini, rikkatten ağlamak arzuları hissederek, uzun uzun seyrededim. Yuvalarda pederlik validelik silinir, ve bu iki saffet aynı vazifede imtisâs ederdi: Yuvaya hayat vermek... Valide yemek serpilliğini haber alınca pedere biraz müsaade ettikten sonra yuvasını terk ederek gelir, peder kalabalığının içinde onu derhal fark eder, açlığını unutarak mütehallik bir pervâz ile yuvaya gider, boş kalan yeri işgal eder, bazen fedakârlıkta ikisinin arasında bir müsabaka cereyanı görülür, valide yuvadan ayrılmakta teahhür ederse peder gidip onu çıkmaya icbâr eder, peder orada lüzumundan ziyade kalmak isterse valide müsaade etmeyerek gelir, zorla yumurtalarının üstüne yatar. (Uşaklıgil, 2005: 104)

“Zevrak’la Ebru” hikâyesinde aşk, mutluluk, aile sorumluluğu gibi insana ait sosyal ilişki ve görevler, güvercinler arası ilişkiler penceresinden sunulur. Eserde bu duygu ve sorumlulukların insanlar arasında güçlü olamamasına yönelik eleştiriler vardır. Güvercinlerin çeşitli yaşantı ve ilişkileri merkeze alınarak onlardaki aşk, mutluluk, sosyal sorumluluk gibi durumlar övülürken; insanlar arası ilişkilerde bu olguların layıkıyla yaşanmamasından duyulan rahatsızlık dile getirilir:

Oh! Bu beliğ, müessir elvâh-ı aile! Bu aşk, sadakat, übüvvet, vazife levhaları! Bunlar insanlar için ne güzel dersler teşkil ederler, saadet-i ailenin ulviyet-i şî’rini ne müessir bir lisan ile söylerler!..

Ben burada, bu kûşe-i mesudda, hayatı, kendimi, hususiyle insanları unutarak saatlerce seyreder, düşünür, güya ruhumun taze cerihalarıyla insanlıktan çıkarak işte öyle mesut bir güvercin olmak isterdim. (Uşaklıgil, 2005: 105)

“Eski Bir Refik” eserinde çocukluk anılarına giden kahraman anlatıcı, kedilerle ilgili başından geçen bir hatırayı nakleder. Hikâyede kediler olsa da yazar, bu hayvanların kimi davranışlarına insana ait çeşitli duygulanımları katarak anlatır. Kahraman anlatıcının kediyle kurduğu iletişim, duygusal bir atmosferde tasvir edilir:

Maksadı neydi? Gözlerinde bir mana-yı rica, bir taleb-i merhamet vardı, beni bir şeye ırzâ etmek azmindeydi. O zaman bu biçareye bir adam gibi söz söyledim, ne istediğini sordum. Eğilerek onu okşayarak: “Ne var? Ne istiyorsun?” dedim, beni anladı, evet, gözlerinde derhal bir tahavvül-i mana fark ettim, onlardan güya bir şule-i sürûr geçti. O vakit kalkarak başını kaldırdı ve bana cevap vererek tekrar, bu defa kuvvetle miyavladı, bana bir şey gösteriyordu. (Uşaklıgil, 2005: 153)

“Bir Eser-i Mesrûk” hikâyesinde olduğu gibi Uşaklıgil hikâyesinin kimi kadın karakterleri, erkekler tarafından belli bir süre gönül eğlendirip sonrasında terk edilen

tiplerdir. Bu kadınlar, erkeğin aşkına kanıp ona gönlünü kaptıran kişileri temsil ederler. Erkek tipler, kadınları arzularına alet eden, eğlenmeye meraklı, hayatlarını heva ve istekleri doğrultusunda şekillendiren hovarda kişiler olarak belirir. Aynı erkekler, gönül eğlendirip terk ettiği kadının bir süre sonra başkasıyla evlendiği haberi karşısında derin pişmanlık duyup aşırı duygusal tepki veren tiplerdir. Bu yönleriyle söz konusu erkekler, davranışlarında tutarsızdırlar:

Oh! Onun hayalinden bile utanıyorum, bana dudaklarında bir zehr-i hande ile 'Ne için bu zayıf kalple oynadınız? Evet, ne için bu vahşi oyunla onu oynarken kırdınız ve bu kırık oyuncağı neden böyle attınız?..' diyecek zannediyorum. Lakin şimdi ben de kırılmış bir oyuncak kadar melûl, işte ben de öyle bir tarafta atılmış üftâde-ser ü şikeste-dil duruyorum. Ah bilsen, işte şu dakikada hissetsen ki gözlerimden senin için en saf, en mukaddes yaşlar dökülerek[...] (Uşaklıgil, 2005: 173)

“Ferhunde Kalfa” hikâyesinde birçok kahraman olmasına rağmen bunlardan sadece üç kişinin ismi verilmektedir. Ana kahraman Ferhunde, cariye statüsünde bulunurken; efendisinin kızı ve yaşıtı Hesna ile oğlu Sabit, Ferhunde'nin efendileri konumundadırlar. Hikâyenin diğer kişileri daha çok efendi, büyük efendi, büyük hanım, küçük hanım, lala gibi toplumsal statüleri ifade eden unvan ve sıfatlarla yer alırlar.

Halit Ziya Uşaklıgil hikâyesinin kimi kadınları, eşleri tarafından “senelerce aldatılmış” (Uşaklıgil, 2005: 200) kişilerdir. Kadın kahramanlar, ihanetten haberdar olduklarında hayal kırıklıkları, üzüntü ve ruhsal bunalım yaşarlar. Öfkelerini, kırgınlıklarını, üzüntülerini sineye çeken bu kadınlar, belli bir dönem ağlama nöbetlerine tutulurlar. Sonrasında aldatılmayı kabullenirler. “İkinci Nikâh” hikâyesinde kocasının altı senedir kendisini bir hayat kadınıyla aldattığını isimsiz bir mektupla öğrenen genç kadın, her şeye rağmen kocasının sadece kendisini sevmesi halinde onu affetmeye hazırdır: “bu zavallı aldatılmış kadın her şeyle beraber bunu da affedebilecekti. Lakin istiyordu ki kocası tamamen kendisinin, yalnızca kendisinin olsun.” (Uşaklıgil, 2005: 199).

Mehmet Rauf'un “Bekârlar Arasında” hikâyesinde Vahap Bey, Mazhar Bey, Halil Bey, Vehbi Bey, Cemil Bey, Rıza Bey, Mahmut Bey ve diğer arkadaşlardan müteşekkil olan içkili bir dost sohbetinde evlilik konusu detaylı şekilde konuşulur. Kadın-erkek ilişkilerini de konuşan bu on kişilik arkadaş grubu, evde bir

akşam yemeğindedirler: “Vehbi Bey buranın şeraresi idi. Mahmut Bey’le Hüseyin Bey’in arasında oturmuş, herkese bir küçük latife ile iğneler batırarak bin türlü cinaslar, istihzalarla, yanındakileri güldürüyordu. Yalnız Necati ile Mahmut Bey sükût ediyorlar, bir de Rıza Bey kadehinin üstünde murakabede bulunuyordu.” (Rauf, 1909: 214).

Hüseyin Cahit’in *Hayat-ı Muhayyel*⁵² kitabında yer alan hikâyelerin çoğunda, kadınlar, ana kahraman konumundadır. “Görücü”, “Sükût”, “Lantennis”, “Fakat... Çeyiz?”, “Miss Heri”, “Fifi” hikâyelerinde ana kahraman kadınlardır. “Röneka”, “Karşısında”, “Ada Vapurunda”, “O Küçük Ayaklar” metinlerinde her ne kadar kadın kahramanlarla ilişkili erkek kahraman anlatıcılar olsa da ön planda olan ve hikâyesi anlatılan kişiler, yine kadınlardır. “Deniz Hamamında” eserinde de bir kadın terliği, temel nesne olarak gözüke de asıl kahramanlar, terlik sahibi olduğu varsayılan kadın(lar)dır. “Bir Münasebet” hikâyesinde iki genç aşğın altı aylık ilişkileri anlatılırken ana kahraman Persifoni odaklı bir bakış metne hâkimdir. “Yaz Hatıraları” eserinde de ana kahramanın mazisinde yer edinen kadın karakterler ön plandadır. “O Küçük Ayaklar” hikâyesinde kız çocuğu ayaklarına fetiş yaklaşan kahraman anlatıcı bulursa da eserde baskın kişi kadındır.

Hayat-ı Muhayyel kitabında erkekler sadece “Tabut Arkasında” ve “Nazare-i İltifat” metinlerinde ana kahraman konumundadır. “Köy Düğünü”, “Hayat-ı Muhayyel”, “Kanto Bir Perde” metinlerinde genel insan ilişkilerine dayalı mevzular olduğu için öne çıkan belli bir kadın ya da erkek yoktur. Kitapta bulunan on sekiz hikâyenin on üçünde kadın, ana kişi konumundadır. *Hayat-ı Muhayyel* eserinde yer alan hikâyelerin cinsiyet ve isim özelliklerine göre ana kahraman dağılımı şöyledir:

⁵² Çalışmamızda *Hayat-ı Muhayyel* eserinin Âlem Matbaasınca 1899’daki baskısı esas alınmıştır. Okumalarımızda, Nursel Aktaş (1973) tarafından yazılan *Hüseyin Cahit Yalçın Hayat-ı Muhayyel* adlı tezden de faydalanılmıştır.

KİŞİLERİN CİNSİYETLERE GÖRE DAĞILIMI

■ Kadın ■ Kadın-erkek ■ Erkek ■

"Yaz Hatıraları" hikâyesi, ana kahramanın Ayastefanos semtinde mazide başından geçmiş olan küçük ama güzel bir hatırası çerçevesinde kurgulanır. Hikâye kişisini geçmişte mesut eden bu anı; Valentin, Delfin, Gabriel, Oridis, Kambur Hala adlı kişilerin içinde olduğu bir olaya dayanmaktadır. Bu kahramanların özelliği her birinin *Hayat-ı Muhayyel* kitabında yer alan başka metinlerden bir ya da birkaçının ana kahramanları olmasıdır:

İşte saâdet-i hayatının arkasından atılıyor gibi pür-tehâlük, Lantennis'te toplara beraber uçuyor zannolunan zarif Valentin; nazar-girîz sîneleri, kısa laciverd fistanı, beyaz iskarpinleriyle henüz küçük bir kumral kız ki, açık mavi gözlerinde parlayan şeytaniyetkârane bir manâ-yı tebessüm-rîz ile hayâlinizi esir eder. İşte şu afacan Delfin ile hemşireleri ve mahûd halaları[...] İşte küçük Röneka [...] (Yalçın, 1899: 138)

Hüseyin Cahit Yalçın'ın *Hayat-ı Muhayyel* kitabında yer alan hikâyelerin çoğunda ortak kahramanlar vardır. Bir hikâyede ana kahraman olarak beliren bir kişi, aynı kitabın başka bir metninde yardımcı karakter olarak ortaya çıkar. "Cereyânı-ı hayatımda muhtelif mahallerde görülmüş, mütehassir-âne bakılmış, şimdi hâtırada yayılmış bir takım çehreler" (Yalçın, 1899: 182) diyen kahraman anlatıcılar, Hüseyin Cahit Yalçın'ın metinlerdeki sesi gibi konuşurlar. Bundan olsa gerek söz konusu kitaptaki birçok hikâyede anlatılanlar, anlatıcının hatıralarında yer edinmiş ve birbirini tanıyan kişilerin başından geçen olayların hikâyeleri izlenimi vermektedir. Örneğin

Madam/Matmazel Oldenbergler, *Hayat-ı Muhayyel* kitabında yer alan “Fifi”, “Fakat... Çeyiz?”, “Miss Heri”, “Karşısında”, “Deniz Hamamında” hikâyelerinde yardımcı tip olarak geçerler. "Fakat... Çeyiz?" eserindeki ana kahramanların, sohbetleri esnasında bahsettikleri Röneka adlı çocuk ile dadısı Madam Arno, "Röneka" hikâyesinin ana kahramanlarıdır. Aynı kişiler “Miss Heri” ve “Yaz Hatıraları” hikâyelerinde de yardımcı kişiler olarak yer alırlar. *Hayat-ı Muhayyel* kitabındaki metinlerde bulunan ortak kahramanlar ve hikâyelerdeki rolleri şunlardır:

Yardımcı Kahramanlar												
	Ana		Yardımcı Kahramanlar									
Hikâye Adı	Kahramanlar	Mad./Matmazel Oldenbergler	Röneka	Madam Arno	Gabriel	Delfin	Oridis	Kambur Hala	Valentin	Miss Heri	Madam Sava	Cirkin Kadın
“Fakat... Çeyiz?”	Gabriel Delfin Oridis Kambur Hala	-	Röneka	Madam Arno	-	-	-	-	-	-	-	-
“Röneka”	Röneka Madam Arno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
“Miss Heri”	Miss Heri	Mad./Matmazel Oldenbergler	Röneka	Madam Arno	-	-	-	-	-	-	-	-
“Fit”	Madam Fifi	Mad./Matmazel Oldenbergler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
“Karşısında”	Cirkin Kadın	Mad./Matmazel Oldenbergler	-	-	-	-	-	Kambur Hala	Valentin	Miss Heri	-	-
“Lantennis”	Julya Valentin Rişar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
“Deniz Hamamında”	Kahraman Anlatıcı	Mad./Matmazel Oldenbergler	-	-	Gabriel	-	-	Kambur Hala	Valentin	-	Madam Sava	Cirkin Kadın
“Yaz Hatıraları”	Kahraman Anlatıcı	-	-	-	Gabriel	Delfin	Oridis	Kambur Hala	-	-	Madam Sava	-

Safveti Ziya da Hüseyin Cahit Yalçın gibi bazı hikâyelerini aynı isimli kahramanlar etrafında kurgular. *Hanım Mektupları* eserindeki kimi kahramanlar, hem *Bir Safha-i Kalb*⁵³ hem de *Kadun Ruhu* kitaplarındaki bazı metinlerde de belirirler. *Hanım Mektupları* kitabındaki dört hikâyesinin ana kahramanlarından biri olan Şekip, “Bir Safha-i Kalb” hikâyesinin ana kahramanı Vicdan Hanım’ın sevgilisi olarak ortaya çıkar. Şekip, “Derûn-ı Dil”⁵⁴ hikâyesinin ana kişisi olarak da belirir. Yine *Hanım Mektupları* eserindeki “Nazperver Hanım’dan K. R. Bey’e” isimli altıncı mektubun ana kahramanı Nazperver Hanım, “Bir Safha-i Kalb” hikâyesinde cariye olarak belirir.

Safveti Ziya’nın *Bir Safha-i Kalb* eserindeki birçok hikâyede aynı isimli kahramanlar belirmektedir. Bunlardan biri de “Bir Yâd” adlı metindir. Bu eserin kahramanları Nihat ve Feride, “Sevda-yı Girîzân” hikâyesinin de ana kahramanlarıdır. “Bir Yâd” metninde kahraman anlatıcı Nihat, bir gece vakti odasında bulunduğu esnada civar evlerden birinden gelen piyano sesi ile geçmişte sevgilisi Feride ile yaşadığı bir anıya gider. Bu metin, Feride eksenli oluşan kıskançlık teması etrafında şekillenir.

Hanım Mektupları eserindeki birkaç hikâyede beliren Matmazel, Servet-i Fünûn hikâyesinde ve dönemin eserlerinde sıkça rastlanılan dadı tipinin temsilcisidir. Her vakit Nimet’in yanında duran Matmazel, metindeki Avrupalı anlayışın ve Batı kültürünün ana kahramanlara aktarılmasını sağlayan eğitmen rolündedir. İkinci mektuptaki hikâyede Nimet’in sürekli karşılaştığı, bakıştığı ve gönül ilişkisi kurduğu erkek ile onun arkadaşı, Nimet ile Pâkize’nin platonik âşıkları rolündedirler. Metinde isimleri verilmeyen bu kişiler, romantik ve çılgın tiplerdir.

⁵³ Safveti Ziya’nın *Bir Safha-i Kalb* adlı eseri, Edebiyat-ı Cedide Kitaplığının 26. Kitabı olarak 1912 yılında yayımlanır. Kitaba adını veren “Bir Safha-i Kalb” hikâyesinin dışında eserde “Bir Tesadüf”, “Bir Següzeşt”, “Sevdâ-yı Girîzân”, “Bir Yâd”, “Göksu Dönüşü” olmak üzere toplam altı hikâye vardır. Bu metinler, Servet-i Fünûn edebiyatının aktif olduğu 1896 ile 1901 yılları aralığında yayımlanır. Dr. Macit Balık bu eseri orijinaline sadık kalarak 2017 yılında yeniden basar. Aynı eser, Dr. Nazlı Rana Güler ve Cumhuriyet Yıldız tarafından da 2020’de yayımlanır. İncelememizde, Macit Balık tarafından hazırlanan çalışma esas alındı: Safveti, Ziya, *Bir Safha-i Kalb* (Haz. Macit Balık), Gece Kitaplığı, Ankara, 2017.

⁵⁴ “Derûn-ı Dil” hikâyesi, Safveti Ziya’nın *Ma’lumat* dergisinin 1897 yılındaki 67, 68, 69 ve 70. sayılarında yayımlanan bir eserdir. Bu metin, Safvet-i Ziya’nın hikâye kitaplarında yer almamaktadır.

4.1.1. Ruhsal Portre

Kurgusal metinlerin yegâne gayesi, *ben*'in bilmecesine eğilmektir. Gasset (2013: 95), özelde roman türünün, genelde kurgusal metinlerin ana malzemesinin kişilerin psikolojisi olduğunu belirtir. Bu yüzden roman ve hikâye gibi türler, “çoğunlukla bireylerin iç yaşamlarına, toplumsal koşullarıyla uyumlu olmayan iç yaşamlarına ilgi gösterir.” (MacKay, 2018: 50). Kahramanların ruhsal dünyasının başarılı sunulması, söz konusu metinlerin niteliğini doğrudan belirlediği için önemlidir. Bir eser, kişilerin ve yaşadıkları toplumun psikolojisini iyi yansıtması oranında başarılı olarak değerlendirilir. Romanı “hayalî kişiler üzerinden görülen varoluş üzerine bir fikir yürütme” olarak tanımlayan Kundera (2017: 84)'ya göre kurgusal metinlerin kimliğini şekillendiren unsur, kahramanların yaşadığı karmaşıklığıdır. İnsanın karmaşıklığını, gizemini, çelişkilerini başarılı resmetme, edebî başarıyı sağlayan unsurlardır. 19. yüzyılda Avrupa ve Fransa'da yaygınlık kazanan realizmin etkisinde kalan dönem edebiyatı, roman ve hikâye gibi kurgusal türlerde kişileri ve çevrelerini ayrıntılı tasvir etmeye büyük önem verir. Bundaki asıl gaye, şahısların bireysel farklılıklarını ortaya çıkarmaktır:

Romanı diğer edebi türlerden ve kendisinden önceki kurmaca biçimlerinden ayıran nokta, kahramanları bireyleştirmeye ve onların çevresini ayrıntılı bir şekilde sunmaya verdiği önemin büyüklüğüdür. Kahramana ilişkin bireyleştirme yöntemi felsefi açıdan, birey olarak kahramanın tanımlanması sorunuyla bağlantılıdır [...] Filozoflar da romancılar da birey tekine o güne kadar görülmemiş ölçüde ilgi gösterdiler. (Watt & Barthes, 2002: 25)

Servet-i Fünûn dönemi edebî zevk ve anlayışının en önemli özelliği olan kişileri ayrıntılı betimleme⁵⁵ durumu, hikâye türünde hayli yaygın bir gelenektir. Kişi, çevre, tabiat tasvirleri, Servet-i Fünûn hikâyeciliğinin öne çıkan niteliğidir. Dönem hikâyecileri, kişi ve olayı metnin temel kurgusuna yerleştirmeyi asıl amaç edinirler. Olay veya durumu yaşayan kişinin zihinsel ve ruhsal dünyası, eserlerde detaylıca tasvir edilir.

⁵⁵ 19. yüzyılda Batı'da ortaya çıkan sanat akımlarında yaygın olan anlayış, gerçekliği ince ayrıntısına kadar anlatma üzerine kuruludur. Bu akımın etkisinde kalan yazarlar, roman ve hikâye gibi türlerde “insanın iç dünyasını” (İdil, 1983: 52) detaylıca tasvir etmeye hassasiyet gösterirler. Bu yüzyılın sonlarında Türk edebiyatında ortaya çıkan Servet-i Fünûn edebiyatı, Avrupa'da dönemin yaygın sanat anlayışı olan realizmin etkisinde şekillenen bir harekettir. Gerçekliği kurguya yansıtma amacı, Servet-i Fünûn yazarlarını bireyin iç dünyasını detaylıca tasvir etmeye yönlendirmiştir. Bu dönem hikâyelerinde beliren kişiler, ruhsal kimlikleriyle ön plandadırlar.

Fransız edebiyatından, özellikle de realist yazarlardan etkilenen Servet-i Fünûn edebî hareketi, roman ve hikâye gibi kurguya dayalı metinlerde kişi-olay-mekân unsurlarını gerçekçi bir yaklaşımla sergileme adına tabiatın ayrıntılı sunulması konusunda hassasiyet gösterir. Dönem hikâyecileri, eser kişilerinde oluşan duyguların gelişim ve değişimini tüm inceliklerine kadar vermek adına çevre tasvirlerine yönelirler. Yazarlar, hikâye kahramanlarının toplumla ve mekânla ilişkisini vurgulamak için doğaya ait unsurları, adeta bir ressam gibi resmederek tahlil ederler. Kişi ile tabiat unsurlarının ayrıntılı tahlili, başta Halit Ziya olmak üzere, topluluğun önde gelen sanatçıların teknik anlamda gerçekçi ve sağlam hikâyeler oluşturmalarına katkı sağlar. Hikâye kahramanları, içinde buldukları psikolojik durumlar çerçevesinde tabiatı, çevreyi, toplumu yorumlarlar. Olumlu ruhsal durumlarda tabiat, kahramanın sevincine ortak unsur olarak belirirken; olumsuz şartlar içinde bulunan kişilerde tabiat, bireyin karamsar dünyasına eşlik eden figür olarak belirir.

Bireyin daha çok tinsel dünyasındaki devinimlerine odaklanan Servet-i Fünûn hikâyesinde kahraman ile tabiat, eşya, insan, toplum arasındaki ilişkiler anlatılırken özellikle benzetmelere başvurulur. Hikâye kişilerinin ruhsal dünyası, tabiata veya nesnelere ait çeşitli unsurlara aktararak anlatılır. Başta Halit Ziya ve Mehmet Rauf olmak üzere dönemin tüm hikâyecileri, çoğunlukla Arapça, Farsça terkiplerle, bazen de sade bir Türkçeye örülü bir üslupla birey ile dış âlem arasında ilgiler kurarak benzetmeye başvururlar.

Servet-i Fünûn hikâyesinde genelde toplumsal mesaj verme kaygısı olmadığından dolayı, kahramanlar, özel yaşamlarıyla ön plana çıkarlar. Çoğunlukla kişisel sorunların, özel yaşantıların merkeze alındığı bu dönem hikâyesinin ana kişileri, kırılğan ruhsal kimlikleriyle belirirler. Aşk, ihanet, aldatılma, hayal kırıklıkları, keder gibi soyut nitelikli unsurlar, Servet-i Fünûn hikâyeciliğini besleyen tematik kaynaklardır.

Mahallede, evde, özel hayatta karşılaştığı sorunlara ürettiği tek çözüm, iç âlemine çekilip yalnızlaşmak olan kişilerin iç dünyası, Halit Ziya Uşaklıgil'in metinlerinin odak noktasını oluşturur. Halit Ziya'nın hikâyelerinde yaşamla, aileyle, sevgiliyle, kendisiyle uyuşmayan kişiler başroldedir. Kahramanların çoğu, çevreleriyle sosyal, ekonomik, düşünsel, ruhsal gerilimler yaşayan, toplumdan kopuk,

yalnız kişilerdir. Bunlardan bazıları da hastalıklarla mücadele halindedirler. Kahramanda gerilimden kaynaklı oluşan huzursuz ruhsal âlem, metinlerde en çok tasvir edilen alandır. Bu yüzden Uşaklıgil'in hikâyelerinde, kişilerin fiziki niteliklerinden çok psikolojik halleri ön plandadır. Dış dünyada aradıkları huzuru bulamayan ana kahramanlar, istedikleri yaşam şartlarını bulamayınca çoğunlukla hayallere sığınır.

Solgun Demet adlı hikâye kitabındaki metinlerde ana kahramanların sosyal, ekonomik, psikolojik durumlarından kaynaklı sorunları ve bunların neticeleri odak noktası yapılır. Kimi eserlerde ise başka insanların sebep olduğu aldatılma, mazlumiyet ile tabiat kaynaklı yaşanan yılgınlıklar, çaresizlikler, tükenmişlikler işlenir. Hikâye kişileri, başı ve sonu belli bir olayla belirirler. Eserin başında maddi-manevi iyi bir durumda olan kahramanlar, hikâyenin sonunda genelde olumsuz bir noktaya gelirler. Bu kişilerin olumludan olumsuza dönüşen yaşantı süreçleri, söz konusu metinlerin tematik odağını teşkil etmektedir. Değişim ve dönüşümden en çok etkilenen eser kişileri olduğu için onların ruhsal dünyası ilk ve son hallerinin karşılaştırılması ekseninde ayrıntılandırılarak resmedilir.

Halit Ziya Uşaklıgil hikâyelerinin genelinde kahramanların ruhsal hallerini aktarmak için benzetme, antropomorfizm başta olmak üzere birçok söz sanatı kullanılır. Özellikle doğa ile insan arasındaki etkileşimler, çeşitli ilgiler kurularak aktarılır. Hikâye kişilerinin olumlu ve güzel yönleri doğada bulunan kimi varlıklar aracılığıyla tasvir edilir. Pek çok metinde, doğanın sert şartlarının kişiler üzerinde oluşturduğu ruhsal atmosfer, söz sanatları vasıtasıyla anlatılır: “İşte tam raks olunacak bir gece! Dışarıda karlar bir şimâl rüzgârının aheng-i mecnunânesine tutulmuş bir raks-ı ber-hava ile uçarken içeride uryan gerdanlarla kollar arasında ince iskarpinlerle bir valsın tayerân-ı mütemevvicine kapılarak insanın nefesini salıvermesine müsait bir hava...” (Uşaklıgil, 2005: 69).

“Solgun Demet” hikâyesinde, aldatıldığını düşünen ana kahraman Pervin, gerçeği doğrudan kocasından öğrenmek yerine, aldatılmayla ilgili varsayımlar ve şüpheler âlemine sığınarak kendini teskin etmeye çalışır. Bu eğilim, Pervin’i zihinsel bir devinimin içine sürükler. Düşündükçe daha çok üzülen ve kırılan Pervin, eşinden ve evinden duygusal, fiziksel olarak uzaklaşmaya başlar. Pervin’deki uzaklaşma bir

süre sonra yarı bilinçlilik-uyku-rüya arasında gelgitler yaşayarak nerede yaşadığını sorgulaması neticesini doğurur: “[Ş]u dakikada yaşadığımdan emin değildim. Hatta bilmem ki uyuyor muydum? İşte bu dakikada artık faaliyet-i dimağiyyesini kaybedenlere, uyuyanlara, rüya görenlere, o görülemeyip anlaşılamayan şeyleri aldanmaz bir his ile keşfedenlere mahsus bir yakazat-ı hayaliyye bana bir an içinde [...] gösterdi” (Uşaklıgil, 2006b: 20).

“Solgun Demet” hikâyesinde, kahraman anlatıcı Pervin’in ruhsal portresi ayrıntılı bir şekilde sunulur. Aldatılma şüphesi neticesinde Pervin’in iç dünyasında oluşan iklim, metinde kullanılan kelime, tamlama ve cümlelerin olumsuzluk bildiren şekilleriyle resmedilir. Kahramanın iç âlemini yansıtmada öne çıkan kelime ve kavramlar şunlardır:

Paris kentinde yaşayan “Mösyö Kanguru” hikâyesinin ana kişisi, çirkinliği ile ön plana çıkan biridir. Bu özelliğinden dolayı ötelenen ana karaktere, onu olduğu gibi kabul etmeyen çevresindekiler tarafından lakap takılır, onunla alay edilir. Ötekileşme sonucunda çocukta meydana gelen yalnızlaşma, onun ruhsal dünyasında derin kırılmalar oluşturur. Hikâye başkışısının ötekileşme neticesinde geçirdiği ve onun adım adım topluma yabancılaşmasına sebep olan süreç, metinde şu olay örgüsü çerçevesinde cereyan eder:

Evden ve yaşadığı kent Paris'ten kaçan çocuk, istasyonda rastgele bir trene binince kendisini bir panayırda bulur. Panayırdaki palyaço, soyтары gibi karakterlerin oynadığı oyunlardaki çirkinliklerin eğlenceye dönüştüğünü görünce soyтары olmaya karar verir. Böylece herkesten ve kendi çirkinliğinden intikam alabilecektir:

Artık kararını vermişti, soyтары olacaktı, o da bu kanguru çehresini böyle boyadıktan sonra halkın karşısına çıkarak bu nikabın bahşedeceği hak ile eğlenerek buna mukabil herkesten alkışlar toplayacaktı. O zaman o bir avuç boya ile bu çehreyi boyadıktan sonra, kendisine çirkinliğinde bir güzellik olan başka bir çehre icat ederek altında kalacak sima-yı sefile 'Mösyö Kanguru, nasılsınız Mösyö Kanguru?' diyecek, böylece kendisinden de ahz-ı sâr etmiş olacaktı... (Uşaklıgil, 2006b: 34)

“Mösyö Kanguru” hikâyesinde çocuğun yaşadığı şehirden ve tanıdığı herkesten kaçıp geçici ve sahte bir dünya olan panayıra sığınması, çirkinliğinden kaynaklı oluşan toplumsal baskıdan uzaklaşma isteğinin neticesidir. Çünkü gerçek dünya, çocuk için acıdır. Oysa insanların, sadece eğlenmek ve gülmek için koşullandığı panayır âleminde, gerçeklikleri görüp düşünmeye vakitleri ve niyetleri yoktur. Burada her şey sahtedir, geçicidir:

Panayırdaki Ön Plana Çıkan Etkinlikler
Soytarının gösterileri
İpte oynayan çocuk
Ayı oynatan Çingene kız
At üstünde gösteri yapan kız

Tahta atlara binmek
Müzikli çalgılar: flüt, viyola...
Rengârenk halkın sarhoş gibi eğlenmesi

Çocuk, soytarı olduktan sonra gerçek ve sanal olmak üzere iki yaşantı sergiler. Her iki yaşantısında, hayatı ve insanı algılama biçimleri tezat niteliktedir. Fiziki biçimsizliğinden dolayı ilgisiz kalan çocuk, gerçek yaşamında ilgiye ve merhamete hasret kalmıştır. Bu yüzden insanlara nefretle ve düşmanca yaklaşır. Gösteriye dayanan ve sanal bir dünya olan soytarılık yaşamında ise insanı, dünyayı sevgiyle kucaklar. Hikâyede ana kişinin mesleki yaşantısındaki insanı ve dünyayı algılayışında pozitif kelimeler, cümleler kullanılırken; gerçek yaşamındaki bakış açısı negatif anlamlı ifadelerle örülüdür:

Çocuğun İnsanları Algılayışı		Soytarının İnsanları Algılayışı
Heykel-i nefrin	← ÇOCUK →	İnsanları sever
Tabiata adavet		Dünyayı sever
Hayata adavet		Kendisini sever
Kadınlara adavet		Kadınları sever ve âşık olur
Kendine adavet		-
Anne-babaya düşman		-
Güzel olan her şeye adavet		-

“Mösyö Kanguru” hikâyesinde ana karakterin gerçek yaşamında insan, hayat hakkında bu kadar karamsar bir algıya sahip olmasının nedeni, anne ve babası dâhil, kimse tarafından sevilmemesidir: “Onu hiç kimse bizzat nefsi için sevmemişti; ne validesi, ne pederi, ne refikleri ve bilhassa hiçbir kadın...” (Uşaklıgil, 2006b: 43). Soytarı olduktan sonra ana karakter her ne kadar neşeli, sevilen biri olarak sunulsa da kahraman da bunun sahte bir dünya olduğunun bilincindedir: “Bu bedbaht adam, bütün hayat-ı asliyesinin mahrumiyetlerini işte bu hayat-ı saniye-i sanatkaranedeki muvaffakiyetiyle telafi etmiş, o sıfatının veremediği saadeti bu sıfatla tahakkuk

ettirmişti. Bununla mesut olmalıydı, fakat hayatında bir azim noksan vardı ki itmam-ı saadetine mani oluyordu: sevilmemek...” (Uşaklıgil, 2006b: 42-43).

“Sade Bir Şey” hikâyesinde ana kahraman Hasan ve ailesinin ruhsal betimlemeleri, ayrıntılı şekilde işlenir. Pederleri öldükten sonra kardeşi Hüseyin ile miras paylaşımı yaparken kurduğu hayalleri gerçekleşmeyince yaşadığı hayal kırıklıkları ekseninde Hasan’ın ruhsal dünyası hikâyeye yansır. Refah bir yaşam sürmeyi hayal ederken tersi bir durum yaşamak zorunda kalan Hasan ile zengin bir iş yaşamı olan kardeşi Hüseyin’in ve ailesinin ruhsal dünyaları, metinde tezat oluşturacak şekilde ele alınır:

Hasan ve Ailesinin Ruhsal Durumu	Hüseyin ve Ailesinin Ruhsal Durumu
Kasvet	Neşe
Istırap	Kahkaha
Talihin cimriliği	Gülme
Talihsiz	Talihli

“Kırık Oyuncak” hikâyesinin ana kahramanı olan çocuğun, sağlıklı haldeyken ailede ve çocukta hâkim olan pozitif ruhsal durum ile çocuğun hastalığa yakalanmasıyla aile ve çocukta oluşan negatif ruhsal durum, gerilim atmosferinde resmedilir:

Çocuk Sağlıklıyken	Çocuk Hastayken
Silsile-i sürur	Feryad-ı ıstırap
Çıldırasıya sevgi	Ağlama, kıvrınma, bağırma
Şükufe-yi servet ve saadet	Acı, şikâyet
Halka-i zerrin-i saadet	Gülmüyor
Mesut	Konuşmuyor
Çiçek ve nurdan yağmur saadeti	Oynamıyor
Kahkaha, gülme	Ağlıyor

“Penceremin Hikâyesi” eserinde hayatın farklı kutuplarını temsil eden genç çift ile hasut kocakarı, temsil ettikleri kutbun uç örnekleriymiş gibi keskin sıfat, kelime ve kelime gruplarıyla betimlenir. Hayatın güzel yönünü temsil eden genç çift, fakir olmalarına rağmen, mutludur. Çünkü onlara göre mutlu olmak için fakirlik bir engel değildir. Hayatın öte tarafında, kötülük cephesinde ise kocakarı vardır. Maddi kaygıları olmayan, yaşamdan artık büyük bir beklentisi kalamayan seksen küsur yaşındaki bu insan, kendisine cimri davranan hayata düşmandır. İhtiyar kadın, hayatın cömert davrandığı herkese ve her şeye ise düşmanlık besler. Genç çift iyiyi, ihtiyar kadın ise hikâyede kötüyü temsil eder:

Hikâye anlatıcısı, metinde iyi tarafı temsil edenin aşk, mutluluk, sevinç gibi yaşamaya dair güzelliklerini gördüğünde sevinen ve bunları hikâyede anlatmaktan haz alan biri olarak belirirken; kötünün etkin ve öncü olduğu durumlarda karamsarlığa meyilli bir kimliğe bürünür.

“Çöl Kızı” hikâyesinde adı, yaşı, mesleği, ekonomik durumu hakkında bilgi verilmeyen kadının gurbette yaşadığı yalnızlık neticesinde oluşan ruhsal devinimleri ayrıntılı şekilde resmedilir. Geldiği İstanbul’da, dile ve kültüre yabancı olan kadın, kocası dışında kimseyle iletişim kuramayan biridir. Kimseyle görüşmez, hiçbir yere çıkmaz. Yerleştiği mahallede komşu ve mahalleli ile iletişim kurmaması neticesinde, önce toplumca alaya alınır, sonrasında mahalleli tarafından aşağılık mahlûk

muamelesi görür: “[B]ütün mahallenin istihza-yı bi-insafiyesi karıştı. Lisanlarını anlamayan, bütün dedikoduların lezzetinden mahrum kalmaya mahkûm olan bu çöl kızını kendilerinin aşağısında bir mahlûk hükmüne indirerek komşu kadınlar alaycı huylarına onu bir eğlence konusu olarak kabul ettiler.” (Uşaklıgil, 2006b: 148).

“Bir Yazın Tarihi”nde hikâye kişileri, kahraman anlatıcının bakış açısıyla sunulan tek boyutlu tiplerdir. Ana kahraman İhsan Bey’in ruhsal çözümlenmeleri, yoğun olmakla beraber hikâyenin omurgasını teşkil eden aşk olgusunu okura yansıtma noktasında, eserin çok başarılı olduğu söylenemez. Aynı durum kahramanın aşk yaşadığı Güzin, Nevin, Aliye, Samiye adlı kızlar için de geçerlidir. Dört kızın, İhsan Bey’e ilgileri olduğu anlaşılrsa da bunun aşk duygusu mu yoksa içinde bulunulan andan hoşnutluk mu olduğunu ayırt etmek güçtür.

“Bir Yazın Tarihi” hikâyesinin ana kahramanı İhsan Bey olayları hem yaşayan hem de aktaran konumundadır. Dört yıllık bir iş temposundan döndüğü belirtilir, fakat ne işle uğraştığı bilinmez. İhsan Bey, eğlenceli ortamlarda bulunmayı, İstanbul ve Beyoğlu gibi yerlerde gezmeyi ve alışveriş yapmayı seven bir tiptir. Ekonomik anlamda güçlü olduğu, yaptığı alışverişlerden anlaşılmaktadır. İhsan Bey, on beş ile on sekiz yaşlarındaki kızlarla benzer zevk ve eğlence anlayışına sahip olmasına rağmen bu genç kızlardan daha olgun bir karakter ve dünya görüşüne sahip bir kimlik olarak tasvir edilir. Ekonomik ve sosyal konum bakımından, İhsan Bey’in daha alt sınıfta bulunan yalının beslemesi Meliha’ya olan yaklaşımı bu tezi destekler niteliktedir. İhsan Bey; Güzin, Nevin, Aliye ve Samiye isimli dört güzel ve genç kızla gönül ilişkisini aşk olarak tanımlamasına rağmen onunla kızlar arasındaki ilişki, aşk tutkusu atmosferinde hikâyeye yansımaz.

İhsan Bey, duygusal ve merhametli bir kişi olarak hikâyede belirir. Evin beslemesi Meliha ise fakir ama gururlu kız rolündedir. Güzin, Nevin, Aliye ve Samiye adlı gençler ise zengin ve şımarık kızlar profilinde sunulmaktadır. İhsan Bey ve Meliha, hikâyede sergiledikleri özgün yaklaşımlar, davranışlar, tepkiler bağlamında karakter olarak çizilirken; diğer kişiler tip nitelikleri taşırlar.

“Bir Yazın Tarihi”inde hikâye kişilerinin ruhsal kimlikleri ile giydikleri elbiselerin rengi uyumluluk sergiler. Neşeli, canlı, hayat dolu birer genç olan Güzin,

Nevin, Aliye ve Samiye canlı, çiçekli, rengârenk elbiseler giyerken; evin beslemesi olan Meliha'nın kıyafet rengi siyahtır. Ana kahraman Meliha'yı "bir siyah heykel-i matem" (Uşaklıgil, 2005: 28) şeklinde betimler.

"Bravo Maestro" hikâyesinin ana kişisi olan Fumagaçe piyano, keman başta olmak üzere birçok müzik aleti çalabilen, bu alanda uzmanlaşmış, özel müzik dersleri veren yetmiş yaşında bir öğretmendir. Hayatı boyunca birçok özel okulda müzik öğretmenliği yapan Maestro Fumagaçe, yaşlılıkla beraber gelen yoksunlukların ekmeğine mal olacağı endişesini taşıyan bir mizaca sahiptir. Fumagaçe, büyük bir sanatkâr olma hayali kuran, birçok beste yapmasına rağmen sanat çevrelerince anlaşılmadığına inanan biridir:

Zaten onu hiç kimse anlamamıştı. Hayat-ı sanatkârânesinin en büyük acısı da buydu. Onun parçalarını şakirdleri daima zorla çalmışlar, konserlerde halk daima lakaydâne dinlemiş ve daima tâbiler bunları basmaktan beyan-ı i'tizâr etmişlerdi. Anlamıyorlar, evet hiç kimse anlamıyordu. Onu anlamış olsaydılar şimdi maestro Fumagaçe böyle zelil ve hakîr, düşmek için bir yer arayan malûl bir hayvan hükmünde kalmayacak, Maestro Fumagaçe bir Ground, bir Verdi olacaktı; fakat hiçbir zaman anlaşılmamıştı. (Uşaklıgil, 2005: 60-61)

"Defter-i Nâtamam" hikâyesinin kahraman anlatıcısı, yeni kaynana olmuş bir annedir. Neredeyse insanlık tarihi kadar eski olan kıskanç kaynana imajından uzak biri olma mücadelesi veren bu annenin, zamanla hırçınlaşıp klasik kaynanaya dönüşmesi, eserde derin ruhsal tahliller eşliğinde betimlenir. Hikâyede özellikle gelini ve oğlu Süreyya'yla iyi geçinip iyi bir kaynana ve anne olma hayali kuran bu kişinin, git gide gelininin, oğlunun ve çevresindeki diğer kişilerin tavır ve davranışlarından evhamlanan bir kaynanaya dönüşme süreci işlenir:

Süreyya onun yüzüne baktı, sonra bana baktı. Daha sonra, hiçbir şey söylemeyerek önüne baktı. Süreyya ona pekâlâ: "Çocukluk etmişsin!.." diyebilirdi. Onu biraz gevşek, biraz korkak buluyorum, gelinimde de ufak bir... "Çekememezlik var" diyecektim, fakat değil. Ne için öyle olsun? Onun gerdanlığındaki zümrüt benimkinden daha iri, daha sivri, bileziğindeki taşlar daha temiz... Şu ziyaret meselesinin bu iki manasız hadise ile bitişine son derece memnunum, lakin bugün ufak bir şey fark ettim... Hayır, hayır, evham, evham... Hiçbir şey fark etmedim, yalan söylüyorum! (Uşaklıgil, 2005: 117-118)

Halit Ziya Uşaklıgil, hikâyelerinde kişilerin fiziki niteliklerinden ziyade onların ruhsal dünyasını tasvir eder. Bireyin içinde bulunduğu ailevi, sosyal,

ekonomik, özel şartların nasıl oluştuğunu anlatmak, okuru sorun hakkında aydınlatmak için eser kişilerinin duygu dünyasını, mizacını uzun ifadeler eşliğinde betimler. “Sevda-yı Sengîn” hikâyesinde kahraman anlatıcının tanıttığı arkadaşı, ruhsal dünyası, mizacı, ilgi alanları, zevkleri bakımlarından ayrıntılı şekilde tasvir edilir:

Bu genç adam bir ye’s-i siyahın hava-yı girânıyla mahmûl ve bîtâb gibiydi. Evvelce daima mütebessim ve zarif, türlü âlâm-ı âşıkâne içinde sizi eğlendirecek bir hikâye bulan, en meyûs hissiyatının bir lisan-ı rakîk ve pür-teessürle tasvirini yaparken sizin kalbinizi bir hiss-i elîm-i merhamete takrîb ettiğine vâkıf oluverince en umulmaz bir latife ile sizden zaruri bir kahkaha koparan o daima latif ve şuh, daima müteessir fakat daima gülmeye, güldürmeye vesile-cû gençten şu şimdi dalgın dalgın, süzgün vech-i muhtazirânesiyle düşünen adam[...] (Uşaklıgil, 2005: 131)

“Eski Bir Refik” hikâyesinde, eserin ana kişilerinden biri Tosun adlı kedidir. Yazar, kedinin karakterini, hareketleri ekseninde ayrıntılı betimlemelerle işler. İnsan dışı bir varlığın eserde ana kişi olarak belirmesi, bu metni Halit Ziya’nın diğer hikâyelerinden farklı kılmaktadır. Eserde, kişilerin fiziki nitelikleriyle ilgili tasvirler pek yer verilmez. Metinde kahraman anlatıcı ile Tosun adlı kedisi arasındaki duygusal ilişki sunulurken; Tosun’un mizacıyla ilgili ayrıntılı tasvirler yoğun bir şekilde yapılır:

Oyunlarının, nüvazişlerinin arasında bağıteten bilâ-sebeb, ürker ve o saniyede önüne ne tesadüf ederse gayr-i ihtiyârî bir darbe ile tırmalayarak kaçırdı. Böyle bir sırada onu zaptetmek mümkün değildi, kapı kapalı bulunursa pencerelere atılır, acı acı bağırır, bir hayal-i muakkibden kaçıp kurtulmak isteyerek dışarıya, uzaklara gidip, kim bilir nerelerde saatlerle âsâb-ı ma’lûlesini dinlendirir. (Uşaklıgil, 2005: 156-157)

“Mavi Yalı” hikâyesinin ana kahramanı, yirmi beş yaşından kırk beş yaşına kadar İstanbul şehir vapurlarında sirenci olarak çalışan bir erkektir. “Ta çocukluğundan beri zevkleri sade, emelleri ufak” olarak tanıtılan bu adam, kişisel hayatı yerine işini önemsemiş ve yıllar sonra bundan pişmanlık duyan biridir. O, mesleği gereği bir yandan İstanbullu “çocuk, genç, ihtiyar, kadın, erkek alayına bir nazar-ı gıptayla bakar” (Uşaklıgil, 2005: 162). Öte taraftan bunlardan mahrum bir yaşam sürmek zorunda kalmanın psikolojik ezikliğini derinden hisseder. Metnin asıl fikri de bu kişinin, gençliğini istediği gibi değerlendirememesinin verdiği ızdırabı yıllar sonra yoğun şekilde hissetmesidir.

Halit Ziya'nın "Ölümünden Sonra" hikâyesinde hayatı karamsar bir şekilde algılayan ana kahramanın ruh hali odağa alınır. Psikolojik bir çöküntü içinde olan başkışı, etkileşimde bulunduğu her şeyi negatif biçimde yorumlar. Bir sonbahar günü etrafını, dünyayı melankolik bakışla algılayan kahraman anlatıcı, çevresindeki her nesneye olumsuz yaklaşımlar sergiler. Eserde kullanılan sema, bulut, rüzgâr, yaprak, çarşaf, bahçe, iskemle, masa gibi varlıklar, kahramanın ruhsal dünyasını somutlayan unsurlar rolündedir:

Bahçede kimse yok, yalnız ben bu hazin semanın altında, bu üzerinde bir rüzgâr-ı memât savrulan bahçede bir ben... Toplanmış ve üzerine örtü çekilmiş, gelecek bahara intizâren uyuyan iskemleler, birbirinin üzerine konmuş bir kenara çekilmiş masalar, cabeca küçük bir rüzgârın girdabına tutularak kumların üzerinde bir hışırtıyla dönen kuru yapraklar, ara sıra bu güneşsiz, hayatsız semanın altında mütelâşî ve perişan uçan birkaç serseri kuş, bu ölmüş bahçenin içinde ölmek isteyerek uryan ve kadîd kollarını yavaş yavaş sallaya sallaya son bir selam-ı veda gönderen ağaçlar, işte o kadar. (Uşaklıgil, 2005: 209)

"Ölümünden Sonra" hikâyesinde ana kahraman, mizaç olarak olumsuz bir bakış ve algılayışa sahip biridir. Bu kişi kendini, yaşamını, çevresindeki canlı ve cansız tüm varlıkları, karamsar bir bakışla algılar. Hikâye başkışısının psikolojik durumunu, hayata karamsar bakışını anlatmada siyah, ölüm, matem, ağlama, hiçlik gibi olumsuzluk çağrıştıran ifadeler metinde defalarca kullanılır. Bu tür kelimelerin kullanılma sıklığı şöyledir:

“Ömr-i Tehî” hikâyesi, ömrünü postacılık yaparak geçirmesine rağmen maddi ve manevi anlamda yoksunluklar içinde yaşayan ana kahramanın bu durum karşısındaki ruhsal kimliğine odaklanan bir metindir. Eserde postacının ruhsal dünyası; yaptığı işten yorulmuş, bezmiş, bıkmış biri biçiminde işlenir. Kimsesi olmayan, yoğun bir yalnızlık duygusu hisseden ana kahraman, herkese mektup taşıdığı halde hayatında hiç kimseden mektup almaz. Bu yüzden mesleğinden ve hayattan nefret etmektedir:

Şimdi kaç sene oluyor ki böyle her gün sabahleyin çantasını dolduran mektupları alır, çıkardı. Yürümekten, kaldırımlara sürüne sürüne bu yorgun bacakları çekip götürmekten bezmiş, usanmış, dünyanın binlerce köşelerinden gelen bu kâğıt parçalarını sokak sokak, kapı kapı gezdirip dağıtmaktan, evet, artık nefret edercesine bıkmıştı. (Uşaklıgil, 2005: 215)

“Bir Eser-i Mesrûk” hikâyesinde yaşadığı aşk ile ilgili hatıralarını pişmanlık sarmalında anlatan kahraman anlatıcının ruhsal dünyası mercek altına alınır. Anıları ile ilgili çeşitli eşyalarla baş başa kaldığı zamanlarda, bu nesnelere vasıtasıyla maziye geçiş yapan ana kahraman, aynı zamanda bu eşyalarla duygu odaklı bir bağ kurar: “Oh! Onun kapağını açarken kalbimde marîz ve şiven-kâr bir telin son bir feryat ile kırıldığını hissettim. Hep o sevda-i safın şahitleri orada mezarlarının içinde tâ-behengâm sükûnları bozulmuş bir küme enkâz gibi bir tahayür ve iğbirâr-ı sâkitle bana bakıyor gibiydiler.” (Uşaklıgil, 2005: 174).

“Son Levha” hikâyesinde önce eşini sonra on dört yaşındaki kızını kaybeden bir ressamın hayata yabancılaşma süreci işlenir. Evliliğinin ilk yıllarında eşini kaybeden ana kahraman ile yaşam arasındaki tek dayanak noktası, küçük kızıdır. Ressam için hayatın yegâne mutluluk kaynağı evladıdır. Vaktinin çoğunu kızıyla geçiren ressam, onunla sadece babalık ilişkisi kurmaz; annelik, arkadaşlık rollerini kapsayan geniş bir ilişki ağı oluşturur. Baba, bu yolla kızının her ihtiyacını karşılayarak; manevi anlamda onun hiçbir eksiklik hissetmemesini hedefler. Ressamın en büyük korkusu, kızının kendisine olan ilgi ve muhabbetinin bir gün eksilmesidir. Kahramanın yaşadığı bu endişe, hikâyede ayrıntılı ruhsal tasvirler eşliğinde sunulur: “O vakte kadar saf, mücellâ, münevver olan saadetine küçük bir ebr-i şâibe düşmüş oldu. Ya bundan sonra kızının muhabbeti kendisinden tebâüd edecek olur, ya bu murâfakat-ı hayatın arasına bir hiss-i bî-gâne karışırsa... Bu korku, bu dût-ı kazım, kalbini derin noktasından kemirmeye başlamış idi.” (Uşaklıgil, 2004: 30).

“Ele Geçmiş”⁵⁶ hikâyesi, aşk ve gurur teması etrafında şekillenen bir metindir. Eserin ana kişileri, Pakize ve Behçet adlı kuzenlerdir. Bu kişiler, birbirlerini sevdikleri halde bunu itiraf etmekten kaçınan tiplerdir. Kahramanlar, aşklarını doğrudan anlatmak yerine günlük hayattaki çeşitli aktiviteler vasıtasıyla iletmeyi tercih ederler. Pakize, kuzenine beslediği aşkı, piyanoda çaldığı bestenin “Vefasız beni nasıl bırakıp terk edebilirsin?” (Uşaklıgil, 2010b: 30) şeklindeki sözleri vasıtasıyla aktarır. Bunun bilincinde olan Behçet de aynı şekilde Pakize’ye olan duygularını gizleyen tepkiler verir.

Halit Ziya Uşaklıgil, hikâyelerinde benzetme unsuru vasıtasıyla kişiler ile nesnelere arasında çeşitli ilişkiler kurulmasını sağlayacak bir üslup kullanır. Kahramanların duygu devinimleri nesnelere benzetilerek aktarılır. “Ele Geçmiş” hikâyesinde on altı yaşındaki Pakize adlı genç kız, dayısının oğlu ile arkadaşlık etmektedir. Pakize’nin piyanoda çaldığı beste esnasında dinleyici konumunda bulunan kuzeni Behçet, çeşitli duygusal geçişler yaşar. Yazar, bu duygusal değişimleri özellikle benzetmeler vasıtasıyla metinde tasvir eder: “[Bu] musiki beni hem acı hem de tatlı bir şarap ile sersemletiyordu. Nihayet dua başladı. Şimdi Pakize’nin elleri altında bu alet [piyano] mecruh bir kalp gibi inliyor, kıvranarak, sanki yerlerde sürüklenerek ıztıraplar içinde bütün insanlığın elemelerine tercüman olan bir istimdat lisaniyle semalardan tesliyet nidası, bir merhamet cevabı dilenerek uzun bir feryat ile yükseliyordu.” (Uşaklıgil, 2010b: 24).

“Acı Sadaka” metninde çiçek hastalığı geçiren Zehra adlı genç bir kızın kör olma süreci ele alınır. Ana kahramanın hastalığa yakalanışı, hastalık sürecinde yaşadıkları, tedavi olma dönemi ve sonrasında hissettikleri, ayrıntılı ruhsal betimlemelerle ele alınır. Zehra için mutluluk mazide, gözleri kör olmadan evvelki zamanda kalmıştır:

Ah! Bu saadet şimdi ne kadar uzaktı!... Yine bir hatıra ric’ati ile gözlerinin hayalî cihanına döndü, bir saniye içinde bütün o parlak levhaların

⁵⁶ *Sepette Bulunmuş - Hepsinden Acı*, 1920 ve 1934 yıllarında yayımlanan ayrı iki kitaptan oluşmasına rağmen Halit Ziya Uşaklıgil’in Servet-i Fünûn döneminde yazdığı “Sepette Bulunmuş” ve “Sadaka-i Gîran” adlı iki hikâyeyi barındırdığı için incelememize dâhil edildi. Yazar, “Sepette Bulunmuş” adlı hikâyenin ismini “Ele Geçmiş” adıyla; “Sadaka-i Gîran” adlı hikâyeyi ise “Acı Sadaka” adıyla 1934 yılında *Hepsinden Acı* adlı kitabında yayımlar. İncelememizde her iki hikâyenin yazar tarafından düzeltilen 1934 tarihli baskısının Özgür Yayınlarınca 2010 yılında yeniden yayımlanan edisyonu esas alınmıştır (Uşaklıgil, 2010: 8).

zihninde birer birer tekrar tutuştüğünü gördü. Dağın eteklerine küme küme serpilerek kerpiç evleri, ağaçların yeşil alayları arasından beyaz bulut parçaları şeklinde görünen koyun sürülerini[...] (Uşaklıgil, 2010b: 41)

Mehmet Rauf'un hikâyelerinde beliren erkek kahramanlar, duygusal yönleri ağır basan romantik tiplerdir. Eserlerde erkeklerin yaşadığı gönül ilişkileri, yasak aşkları veya bu tür ilişkilere tanıklıkları işlenir. Hikâyelerdeki erkek kahramanlar, dönemin eril hükümranlığının tersi bir bakış ve algılayışa sahiptirler. Sevgililerine ve kadınlarına göre hayatlarını tanzim eden bu erkeklerin asıl gayeleri, kadınlar tarafından terk edilmeden ilişkinin devamını sağlamaktır. Bu kadınlar uğruna ölmeyi dahi göze alan erkekler; kadınlarından, sevgililerinden ayrı düştüklerinde, ayrılık ihtimali belirlediğinde ya da aşklarının şiddetini sevgililerine ispat etme ihtiyacı duyduklarında sık sık ağlarlar. Sevgiliye meftuniyet durumu, kimi erkeklerde abartıya kaçarak intihar etme isteğine kadar varır. Sevdikleri kadına tutkun olan erkekler, kadın karakterlere nazaran özgüvenleri düşük bireylerdir. Mehmet Rauf'un birkaç hikâyesinde ise çocuklar ana kahraman rolündedirler. Söz konusu eserlerde çocukların ergenliğe geçiş sürecinde yaşadığı ruhsal devinimler merkeze alınır.

Mehmet Rauf'un "Verven" hikâyesi, ana kahraman Memduh'un ruhsal dünyasına odaklanan bir metindir. Eserin genelinde Memduh'un yaşadığı aşkla ilgili zihninde ve kalbinde oluşan çeşitli düşünsel ve ruhsal devinimler ayrıntılı tasvirler eşliğinde sunulur. Duygusal ve hayalperest bir mizaca sahip olan Memduh, kendisi gibi şair ruhlu bir sevgiliyle sevgi ve saygı çerçevesinde bir aşk yaşamayı hayal etmektedir:

Rakik bir ruhu, hararetili bir kalbi, şâirâne bir hayali olduğundan, şebâbın safvet-i âmâl devresinin tertip ettiği terbiye-i âşıkaneşi onu muhayyel, garâm-perver hanımlar, fevka'l-hayal, fevk'al-imbân sevdalar için harîs ve teşne etmişti; onun için birinci emeli hürmet ederek sevmek, ve sonra bu aşkın uğruna ölmek, işte bu idi. (Rauf, 1909b: 123)

"Uzaktan" hikâyesinin ana kahramanı, geçmişte yaşadıklarına ruhsal anlamda takılıp kalmış bir karakterdir. Bu kişinin yıllar önce sevdiği bir kadına duyduğu aşk ve pişmanlık dolu özlemleri, metnin konu ve kurgusunu oluşturmaktadır. Ana kahramanın geçmişte tanıdığı bu kadına meftuniyeti, seneler geçmesine rağmen aynı duygu yoğunluğunda devam etmektedir:

Bilmem hatırlar, bilmem tanır mısın? Fakat ben senden o kadar uzak olduğum, cüda düşeli o kadar seneler geçirdiğim halde, rast geldiğim bütün güzelliklerde ben elan seni görüyor, ben elan seni arıyorum, ve bulamıyorum. Âh! Seni ne kadar sevmiş olduğumu vaktiyle bilseydim... Şebabın bikararlıklarıyla başka sînelere vakf-ı emel etmemiş olsaydım hayatımın bütün felaketlerinden ictinab etmiş olacaktım; zira bütün hayatımda hiçbir kadını senin kadar sevemedim... (Rauf, 1909b: 21)

Mehmet Rauf'un hikâyelerinin kimi erkek kahramanları, tesadüfen bir defa görüp karşılaştıkları kadınlara hemen âşık olan romantik tiplerdir. Bu erkekler, ilk defa rastladıkları bu kadınlar uğruna hayatlarını feda etmeye hazır kişilik özelliklerine sahiptirler. Bu eserlerden biri de *Siyah İnciler*⁵⁷ kitabında yer alan "Sadaka" adlı metindir. Hikâyenin ana kahramanı genç delikanlı, Galata Köprüsü'nde ilk defa karşılaştığı kadın için hayatını feda etmeye hazır melankolik bir tiptir.

"İnfial" hikâyesinde ana kahraman, büyük kentlerin insana verdiği yalnızlıktan ve bu yalnızlığın oluşturduğu olumsuz psikolojik halden kurtulmak için sakin yerlere sığınmayı tercih eden biridir. Karamsar bir ruh haline sahip olan bu kişi, hayattan bıkmıştır; yaşamında daha dingin bir ruh hali yakalamak adına şehirden ve şehir insanının oluşturduğu kalabalıktan uzaklaşarak başka yerlere kaçmayı tercih eder:

Lakin işte şehirlerden kaçtım. İşte uzaklara, mümkün olduğu kadar bu insanlardan uzaklara kaçıp yalnızlığımı unutmak, kendimi unutmak için buralara kadar kaçtım; bana yalnızlığımı ihtar edecek bir kimseye, bir şeye rast gelmemek için, yalnızlık içinde yalnızlığımı anlamamak için kaçtım; zira orada, şehirde beni o kalabalık, o insanlar öldürüyordu. (Rauf, 1901: 258-259)

Mehmet Rauf'un hikâyelerinde ana kahraman rolünde beliren kadınlar genelde evli ve çapkın tiplerdir. Erkeklerle gönül eğlendiren, onları peşlerinden sürükleyen, onlarla belli bir dönem yasak aşk yaşayan bu karakterler; özgüvenleri yüksek, genel kültürleri iyi bireylerdir. Bu kişiler, sahip oldukları sosyal ve ekonomik mevkileri kullanarak flört edebilecekleri genç erkekler ayarlarlar. Bir müddet onlarla gönül ilişkisi yaşadıkdan sonra da onları terk ederler. Bu tür bir aşkın anlattığı eserlerden biri

⁵⁷ *Siyah İnciler* kitabında yer alan "Gelirken", "Sadaka", "Zehirlerim", "Fenerci", "Eyüp Yolunda", "Aşk ve Vefa", "Son Mektup", "İnfial" adlı metinler, hikâye türünün genel ya da kısmi özelliklerini taşıdıkları için çalışmamıza dâhil edilmiştir. Bu eserde yer alan "Esef" adlı metin, bizce hikâye türünün özelliklerini taşımadığı için çalışmamızda ayrıntılı bir tahlile tabi tutulmadı. Bireyin hayatını gençlik, yaşam, aşk, ölüm ekseninde ele alan "Esef" metni, kurmaca türünden uzak bir düşünce yazısıdır. İsmail Çetişli (1986: 31) de "Esef" metninin, hatıra türünün sınırları içinde olduğunu açıklar (Ayrıntılar için bkz: Rauf, 1901: 242-257; Rauf, 2018: 286).

olan "Son Mektup"⁵⁸ adlı hikâyede, zengin ve evli bir kadınla yasak aşk yaşayan genç bir delikanlının, terk edilme neticesinde yaşadığı duygu devinimleri mektup tekniği ekseninde resmedilir:

Âh ne ahmak, ne budalayım? Bundan size ne, değil mi? Siz eğleniyordunuz, bu güzel mevsimde eğlenmek istiyordunuz; karşınızda eğlenmenize hizmet edebilecek zararsız bir çocuk buldunuz: Biraz deli, pek çok hararetle, sizi kaymetmek korkusuyla her şeye itaat edecek, sizin mevki ve cazibenizle kamaşacak, keyfiniz istediği zaman istediğiniz yerde sizi eğlendirebilecek bir sefil... (Rauf, 1901: 155)

“Çayırdan Sonra” hikâyesinin ana kahramanı, genç bir kızdır. Yaşadığı yerde birçok gencin ilgisini çeken bu kadını, çevresindeki genç erkekler sürekli takip edip ona ilanaşk etme yolları ararlar. Bu durumdan hoşnut olan genç kız, gece vakitlerinde yatak odasına çıktığında hep bu gençleri düşünür ve bunlardan hangisini tercih edeceğine dair kararsızlıklar yaşar. Her bir gencin kendine has mizaçları, genç kızın seçimi konusunda sürekli karar değiştirmesine sebep olmaktadır: “Bunlar pek çok oldukları halde o hepsini ayrı ayrı tanıyordu. İstemediği, bilmediği halde her biriyle ayrı ayrı haftalarca meşgul olmuştu: Öyle ki şimdi hangisini tercih edeceğinde tereddüd ediyor, her birinde başka başka meziyetler buluyordu.” (Rauf, 1914: 83).

Hüseyin Cahit Yalçın’ın Servet-i Fünûn döneminde yazdığı hikâyeler, genelde aksiyonun önde olduğu metinlerdir. Eserlerin olay örgüsü çoklukla kişilerin hareketi ekseninde şekillendiği için Yalçın’ın hikâyelerinde daha ziyade dışa dönük tipler vardır. Hikâyelerin tematik unsurları, kahraman-dış dünya arasındaki gerilim ekseninde şekillenir. Bazı eser kişileri, dıştan kaynaklı olumsuzluklar neticesinde insana ve yaşama mesafeli bir tavır takınırlar. “Miss Heri” hikâyesinde hayatı zulmet olarak değerlendiren hassas kadın karakter Heri, yaşama karamsar bakan bir mizaca sahiptir. Anneden yoksun büyüyen bu kadın, hayatta çektiği ızdırapların etkisini derinden hisseden biri olduğundan dolayı iç âleminde yaşamayı tercih etmektedir. Bu

⁵⁸ *Son Emel* kitabı Elif Tambulut tarafından 2017 yılında yeni harflere aktarılmıştır: Mehmet Rauf, *Son Emel*, İstanbul, Mühür Kitaplığı, İstanbul. Yaptığımız incelemede bu çalışmanın çevirisinde okuma hataları olduğunu tespit ettik. Bu yüzden çalışmamızda Mehmet Rauf’un Kanaat Matbaasınca 1913 yılında İstanbul’da basılan *Son Emel* eserinin orijinalini esas alındı. Çalışmamızda ayrıca Hanife Mihraban Şatır tarafından 2019 yılında yazılan tezden de faydalanılmıştır: *Mehmet Rauf’un Son Emel Hikâye Kitabı Üzerine Bir İnceleme*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2019.

âlemde hayat acımasız, insanlar “insaniyet, fazîlet hakkında son ümidlerini de kırmakta” (Yalçın, 1899: 162) olan vicdansız mahlûklardır.

Hüseyin Cahit Yalçın’ın “Yaz Hatıraları” hikâyesinde hayatından memnun olmayan ana kahramanın, kendisine sıkıntı veren olumsuz halden kurtulmak için Ayastefanos’ta yaşanan güzel anılara sığınması konu edinilir. Kahramana o güzel zamanda eşlik eden temel unsur tabiattır. Tabiata ait deniz, sahil, rüzgâr, sema, kır gibi varlıklar, eser kişinin olumlu/olumsuz iç dünyasına şahitlik eden unsurlar hüviyetindedir. İçinde bulunduğu duygu devinimlerini santimental şekilde tabiata aksettiren kahraman ile tabiat, benzer duygulanmalar eşliğinde resmedilir:

Ve sabaha kadar deniz boğuk darbeleriyle sahili gümletir, rüzgâr bu vahşet-engiz fırtına gecesinin melâl-ı siyahı, ızdırab-ı mâtemîsi altında ağlar, daima ağlardı...

Sonra sabahleyin saf, berrak, hande-rîz bir semâ-yı kebûd gecenin vahşetlerini unutturur; ufak iltimâ’larla deniz sanki gülümser, otlar, kırlar ağır bir kâbustan kurtulduklarına sanki seviniyor gibi çurpınıyor, titrer, bir îd-ı tabiat bütün safvet ü ulviyetiyle hükümran olurdu... (Yalçın, 1899: 217-218)

“Duman” hikâyesinin ana kahramanı hayatta bir amacı olmayan, bundan dolayı da ruhsal anlamda yaşama irtibatı zayıflamış, bıkkın mizaçlı biridir: “Dünyada, bu hayatta herşey, gençlik, aşk, şöhret, mukaddes emeller, herşey hep bîfâide, hep yalan idi. Boşa çıkan bütün bu arzular, bu hîçler, bu dumanlar arasında yalnız bir hakikat vardı: Hüsran u elem, nevmîdî ve memât” (Yalçın, 1910: 187). Hikâye kişisi karamsar, huzursuz ruh halinden dolayı intihar etme eğilimindedir. Olumsuz düşünceler süresince tabiatı seyreden kahramana doğadaki pozitif görüntü teselli kaynağı olur. O da tıpkı tabiattaki her varlık gibi rahat, sakin ve sonsuz bir yaşam sürme arzusu besler: "sükûnet ve rehâvet insana hayat-ı kâinatın şu âsûde ve bî-hareket dakikalar içinde sanki ebediyyen tevakkûf ettiği ümidini" (Yalçın, 1910: 180) vermektedir. İçsel huzursuzluktan kaçmak isteyen hikâye kahramanı, tabiata hâkim olan huzur ve dinginliğe, ölme isteğiyle karışma arzusundadır. Kahramanın içinde bulunduğu olumsuz ruhsal durum ile tabiattaki pozitif şartlar arasındaki zıtlık, metnin gerilimini oluşturur. Ana kişinin iç dünyasında olumsuz kelime ve kavramlardan ibaret bir âlem resmedilirken; tabiat ve ona ait güneş, ufuk, duman, sis, gölge, ağaç gibi dış âleme ait unsurlar, bireye huzur ve mutluluk veren nesnelere işleviyle belirir.

Safveti Ziya'nın *Hanım Mektupları*⁵⁹ kitabında yer alan “Yine Nimet'ten Pâkize'ye”⁶⁰ adlı ikinci mektubun ana kahramanları Nimet ve Pâkize⁶¹ adlı genç kızlar ile Nimet'in dadısı Matmazel'dir. Nimet merkezli yapılan yorumlardan anlaşıldığına göre üç kadın da oldukça romantiktir. Nimet ve Pâkize, hayattaki her şeyin aşktan ibaret olduğunu sanan tiplerdir. Onlara göre hayatı değerli yapan tek şey aşktır. Hem birinci mektupta hem de onun devamı olan ikinci mektupta bu iki kızın çevresinde oluşan olaylarla ilgili Nimet'in öznel bakışı hâkimdir. Nimet ve Pâkize, iyi eğitim almış kişilerdir. Okumayı seven bu genç kızların okudukları eserler, aşk romanlarıdır. Gezmekten, âşık olmaktan başka yaptıkları bir işleri yok gibidir. Birbirlerine düşkün olan Nimet ve Pâkize adlı kızların gelecekle ilgili bir kaygıları da yoktur.

“Nazperver Hanım'dan K. R. Bey'e” adını taşıyan altıncı hikâye, Nazperver Hanım'ın eski sevgilisine yazdığı bir mektuptur. Kadından af dileyen K. R. Bey, ona yeniden ilanaşk eder. Nazperver Hanım daha önceki ilişkisinde K. R. Bey ile defalarca barışıp ayrılmış ve bu ilişkiden manevi anlamda yıpranmış biridir. Bu yüzden yeni aşklara yelken açmak konusunda hassas ve dikkatli davranmaktadır. O, hayatın aşkla anlam kazanacağına inanmakla beraber aşkın insanı, özellikle de kadınları, erkekler karşısında sefil ve miskin bir varlığa dönüştürüp acı çektirdiğini düşündüğü için K. R. Bey ile aşka mesafeli olmaya çalışır:

⁵⁹ *Hanım Mektupları* adlı eser, edebiyat antolojilerinde hikâye kitabı olarak anılmaktadır. Toplam on metnin yer aldığı eserdeki mektupların ana kişileri, Nimet ve Pâkize ile onların iletişimde bulunduğu sevgilileri ve arkadaşlarıdır. Tüm mektupların hemen hemen aynı kişiler tarafında yazılması, bu eserin kimi edebiyat tarihi eserlerinde farklı türlerde sınıflandırılmasına sebep olmuştur. *Hanım Mektupları* eserini yayına hazırlayan M. Kayahan Özgül (2016: 34) “*Hanım Mektupları* mensur şiir veya hikâye kitabı değil; bir mektup-romandır” fikrini savunurken; Safveti Ziya ile ilgili doktora tezi yazan Mesut Tekşan (1993: 150), anlatım tekniği ve sanatlı dilinden dolayı “*Hanım Mektupları*’nı mensur şiirler olarak kabul” etmektedir. İncelememize konu olan yedi mektuptaki kişilerin bazıları aynı olsa da mevzu ve aksiyonun farklı konu ve gerilimler üzerinde olması, bu metinlere müstakil eserler kimliği vermektedir. Belli bir olay, kişi, zaman, mekân çerçevesinde kurguya dönüştürülmesi ve dönem edebiyatında moda olan mektup-hikâye tarzında kaleme alınması bakımından bizce bu metinler, hikâye türü nitelikleri taşımaktadır.

⁶⁰ *Hanım Mektupları*, Safveti Ziya tarafından 1897 ile 1910 yılları arasında çeşitli dergilerde yayımlandıktan sonra 1913 yılında kitap olarak basılan mektup tarzındaki on hikâyeden oluşmaktadır (İstanbul, 1913, Tab. ve Naşiri: Muhtar Halid Kütüphanesi, Muhtar Halid Külliyyatı, Kısım-i Millî, Adet: 7, 144s.). Söz konusu eser, M. Kayahan Özgül (2016) tarafından hazırlanarak yeniden basılmıştır. Çalışmamızda bu eser esas alınmıştır. Kitaptaki mektuplardan yedi tanesi 1897- 1900 yılları arasında *Servet-i Fünûn* dergisinde yayımlanır. Üç mektup ise 1901'den sonra yazılmıştır. Bu yüzden Servet-i Fünûn döneminde yazılan yedi mektubu çalışmamıza dâhil ettik. Kalan üç mektup Servet-i Fünûn hareketi dağıldıktan sonra yazıldığı için incelememize alınmadı.

⁶¹ *Hanım Mektupları* kitabındaki birçok mektupda beliren Nimet ve Pâkize, Safveti Ziya'nın *Kadın Ruhı* kitabının ilk metni olan “Kadın Ruhı” hikâyesinde de ana kişiler olarak belirirler. Bakınız: Safveti Ziya, *Kadın Ruhı*, 5-18.

Hayat, sevda[...] mâî aşklara bir türlü nâil olamıyor? En samîmî râbitalardan, en rûhânî münasebetlerden hâtıra olarak dâimâ, dâimâ bir husran, bir hicran, yere düşmüş bir hulyâ, lekelenmiş bir tasavvur, zehirlenmiş bir emel kalıyor[...] Kadınları, o zayıf mahlûkları sefil, miskin bir arzû-yı tahakkümle[...] uçurumdan uçuruma, sukuttan sukuta sevk edip duruyor. (Ziya, 2016: 93)

“Nazperver Hanım’dan K. R. Bey’e” adlı mektubun ana kahramanlarından K. R. Bey, hikâyede bakışları ve aşkla süslenmiş cümleleri ile kadınları kendine hayran bırakan, onlarla gönül eğlendiren çapkın erkek tipini temsil eder. Onun mağdur ettiği kişilerden biri Nazperver Hanım’dır. Nazperver, kendisi ile gönül ilişkisi kuran, zaman zaman onu kıran, duygularıyla oynayan, defalarca aldatılmasına rağmen K. R. Bey’in süslü sözleri, özürleri karşısında sevgisine yenik düşen ve onu çok defa affeden biridir. K. R. Bey’in çapkınlıkları, Nazperver Hanım için bir süre sonra katlanmaz bir boyuta varınca ondan ayrılır. K. R. Bey, söz konusu metinde Nazperver’in sevda umutlarını söndüren, gençlik çağını ve hayatını karamsar bir atmosfere sokan çapkın erkek tipinin temsilcisi olarak belirir: “kalbimin bütün ümitlerini fikrimin bütün nurlarını, gençliğimin, aşkımin bütün şerârelerini söndürüyor, karartıyor; hayatımı, hüviyetimi siyah tüllere bürüyordu.” (Ziya, 2016: 97).

“Perîzad Hanım’dan Bursa’da Virdinev Hanım’a” adını taşıyan üçüncü metnin ana kişisi Perîzad Hanım, mektubu yazan kişi konumundadır ve mektubunda çevresinde cereyan eden çeşitli olayları, dedikodu havasında aktarır. Karşısında biri varmış gibi yaptığı monologlarda Perîzad, olaylar karşısında subjektif yorumlarda bulunur. Anlattığı olaylarda hissî davranan Perîzad Hanım mizaç olarak duygusal, haksızlığa gelemeyen ve çeşitli fevri davranışlar sergileyen bir tiptir. Hikâyede yazarın sesi konumundaki Perîzad’ın bu tür karakter zayıflıkları, metni teknik ve edebî açıdan kusurlu hale getirmektedir: “Gizlendiğim köşede bir dakîka daha dursam, dayanamayacağımı, mutlaka bir münasebetsizlik edeceğimi, gidip tekmil tahkirlerimi, göğsümü kabartan bütün nefretlerimi yüzüne çarpacağımı hissettim.” (Ziya, 2016: 57).

“Perîzad Hanım’dan Bursa’da Virdinev Hanım’a” metninin ana kahramanı Perizad Hanım, anlatı boyunca kişiliği tam oturmamış bir kahraman duruşu sergiler: “Kendi kendime ‘Nene lâzım’ diyordum; ‘ne koşar gidersen? Herkesi tesliyet sana mı kaldı?’ [...] Bazen ne ahmak, ne sâde-dil bir kadın olurum” (Ziya, 2016: 58). Dönemin hikâye türü gibi kurmaca metinlerinde kişiliği oturmuş sağlam karakterlerin ana

kahraman olarak seçilmesi, tercih edilen bir yaklaşımken; bu eserde karakter zayıflıkları gösteren birinin ana kahraman olarak tercih edilmesi eleştirilebilecek bir durumdur. Dönem edebiyatının yaygın anlayışında rolmodel nitelikli kişiler, hikâyelerde ana kişi olarak tercih edilir. Kahramanlar, çeşitli duygusal zaafiyetler sergilese de özgün davranış ve yaşantı biçimleri sergilemeleri bakımından tutarlıdır. Perîzad Hanım, zaman zaman tutarsız davranışlar sergilemesi bakımlarından bu geleneğin dışında durmaktadır. Öte yandan Safveti Ziya, kişileri bireysel zaafı ve yetenekleriyle harmanlayarak hikâyelerinde betimlemesi bakımından başarılıdır. Söz konusu eserin ana kahramanı Perîzad Hanım her ne kadar olaylar karşısında soğukkanlılığını yitirip duygusal reaksiyonlar gösterse de kendine has niteliklere sahip olması bakımından özgün bir karakterdir.

Servet-i Fünûn hikâyesinde görülen derin karakter analizleri, Safveti Ziya'nın metinlerinde pek yoktur. Saffet Ziya, *Hanım Mektupları* adlı eserinde kahramanların derinliğine ve onların karakteristik ruhsal tahlillerine inmeye yönelik betimleme girişimleri yapar, fakat bunlar genelde yüzeysel kalan başarısız tasvirlerdir. “Nimet'ten Pâkize'ye” adını taşıyan dördüncü hikâyenin başında okuru meraklandırmak adına mektubu yazan Nimet ile ilgili çeşitli ruhsal betimleme girişimleri yapılır; fakat bu tasvirler, kahramanın özgünlüğünü ortaya çıkarmaktan uzak tahlillerdir:

Ağlama Pâkize! Ben bu rakîk, nahif vücûdumda o müdhiş darbe-i kadere mukavemet edecek kadar kuvvet hissediyorum. Yahut ağla, ağla, çocuk gibi ağla ikigözüm Pâkizeciğim, belki teskin-i teessüre muvaffak olursun. Ben ilk günleri benden me'mûl edilemeyecek bir vakarsızlıkla saçımı başımı yolarak, haykıra bağıra, üzerime baygınlıklar gelinceye kadar ağladım, ağladım da ancak o sûretle biraz sükûnet buldum. (Ziya, 2016: 66)

Servet-i Fünûn hikâye kahramanlarında pek görülmeyen narsist yaklaşım, Safveti Ziya'nın kimi kahramanlarında, özelliklerden Nimet'te çok belirgin bir özelliktir. “Nimet'ten Pâkize'ye” adını taşıyan dördüncü mektubun ana kahramanı Nimet, elbiselerini değiştirmek için aynanın karşısına geçip soyunmaya başlar. Kendini yarı çıplak halde uzun uzadıya seyrederken güzel olduğunu ve sevmeye ne kadar layık olduğunu düşünür. Vücudunun genel hatlarına bakarken kendini erişilmez, insanüstü ve tapınmaya layık biri olarak değerlendirir: “Dikkatle aks-i hayâlime baktım. Kendi kendimi âdetâ seviyor; şâyân-ı perestîş buluyordum. Hey'et-i

mecmûama baktıkça, bana öyle geliyordu ki, bir levha-i bahar görüyorum; gayr-ı muayyen, nâ-tamam, ulvî, nâ-kabil-i vusûl, hâric ez-beşeriyet, sırf rûhî ve hissî bir hayâl karşımda hemen uçacak[...]" (Ziya, 2016: 68).

Safveti Ziya'nın *Hanım Mektupları* eserindeki bazı kahramanlar, Servet-i Fünûn hikâyesinde alışık olunmayan tarzda davranışlar sergilerler. Servet-i Fünûn hikâyesinde kişiler genelde dindar kimliklerinden ziyade dünyevi kimlikleri ile ön plandadır. Bireyin inanç ve ibadet şekilleriyle ilgili doğrudan herhangi bir bilgi verilmez. Safveti Ziya'nın *Hanım Mektupları* eserindeki kimi metinlerde hayatın zorlukları ile karşılaşan kahramanlar, ruhsal anlamda rahatlamak için mensubu olduğu dinin ritüellerine sığınır. "Nimet'ten Pâkize'ye" adlı mektubun ana kahramanı Nimet, babasının tüm servetini kaybetmesi ve amansız bir hastalığa yakalanması haberini alınca bir süre travma yaşar. Bunu atlatabilmek adına "Yasin okuma, Allahü Ekber deme, dua etme, secde etme" (Ziya, 2016: 76,77) gibi çeşitli dinî vecibelere başvurur.

4.1.2. Fiziksel Portre

Servet-i Fünûn hikâyesi, kahramanların başından geçen kişisel, sosyal ya da ekonomik olaylara odaklanmayı esas alır. Karşılaşılan durumların eser kişilerinde bıraktığı psikolojik etkileri aktarma, Servet-i Fünûn hikâyecilerinin temel hedefidir. Dönem yazarları bu tür olayları, kahramanlar üzerindeki ruhsal sonuçları bağlamında kurguya dönüştürürler. Bu dönem hikâyelerinde dıştan kaynaklı olgu ve durumların neticesinde kişilerin iç dünyasında oluşan atmosferi resmetme, yaygın anlatım biçimidir.

Servet-i Fünûn hikâyecileri, metinlerde kurgusal iklimi, kahramanların ruhsal dünyası çerçevesinde şekillendirdiği için kişilerin fiziki özelliklerine eğilmeyi çok önemsemeler. Onlar için asıl olan, kişi ve yaşadığı olay neticesinde oluşan duygular bazlı durumları resmetmektir. Yazarlarda beliren esas kaygı; aşk, ayrılık, ihanet, yoksunluk, yalnızlık, yabancılaşma yaşayan kişilerin kendini, çevreyi, yaşamı algılama biçimini okura sunmaktır. Servet-i Fünûn hikâyesinde öne çıkan kişiler, karakterden ziyade tip özellikleri taşırlar. Yazarlar, hikâye kişilerini, temsil ettikleri tipin öne çıkan özellikleri bağlamında vurgularlar. Bu yüzden kahramanların diğer insanlardan ayırt edilmesine yönelik portre girişimleri azdır. Yazarlar, kişilerde oluşan

özel, ailevi, sosyal ya da ekonomik yaşam şartlarını vurgulama anlamında kahramanların fiziki niteliklerinden çok az faydalanır.

Halit Ziya Uşaklıgil, hikâyelerinde karakterlerin ruhsal özelliklerine nazaran fiziki özellikleri üzerinde genelde az durur. Uşaklıgil'in asıl yapmak istediği, kişilerin duygu dünyasına ayna tutmaktır. Bu yüzden eserlerinde ayrıntılı ruhsal betimlemeler fazladır. Halit Ziya'nın bazı hikâyelerde ise kişilerin duygusal kırılmalarına sebep olan fiziksel kusurlar ayrıntılı şekilde resmedilir.

“Mösyö Kanguru” hikâyesinde onlarca kahraman olmasına rağmen sadece ana kişi olan çocuk ile sevdiği kızın fiziki betimlemesi yapılır. Çirkinliği yüzünden çevresince, kanguruya benzetilen çocuğun fiziksel uyumsuzlukları ayrıntılı şekilde tasvir edilir. Öte taraftan çocuğun sahip olduğu çirkinlikle sahip olamadığı fiziki güzellikler, hikâyede gerilim ikliminde karşılaştırılarak sunulur. Çocuğun fiziki özellikleri bol sıfatlı, uzun cümlelerle aktarılır. Çevresince ‘Mösyö Kanguru’ olarak lakap takılan çocuk, çirkinliğinden dolayı ötekileştirilir. Çocuk, bu izolasyon neticesinde önce okuldaki arkadaşlarına ve okuluna, sonrasında ailesine, insanlara ve özellikle kadınlara düşmanlık besler. Ana kahramanın fiziki durumundan dolayı aile, arkadaş, çevre ve diğer insanlarca ötekileştirilme biçimleri şöyledir:

Kahramanın Toplumca Ötekileştirilmesine Ait Örnekler
‘Kanguru’ lakabının takılması
Okul arkadaşlarının ona yaklaşımdan çekinmesi
Okul arkadaşlarının ona dokunmaktan çekinmesi
Okul arkadaşlarının ona başka hayvan lakapları takması
Okul arkadaşlarının üzerinde hayvan isimleri olan kâğıtlar fırlatması
Babasının ona ‘ <i>Sen kangurudan başka bir şey değilsin</i> ’ demesi
Babasının çocuğunu yanında gezdirmekten çekinmesi
Kadınların ona yaklaşımdan çekinmesi

Çocuğun sirklerde soytarılık işine başladıktan sonraki soytarılık odaklı fiziki özellikleri ile gerçekteki fiziki nitelikleri, eserde tezatlık sergileyecek tarzda sunulur. Gerçekte biçimsiz fiziğinden dolayı ötelenen bir çocuk vardır. Bu çocuk, çevresindeki çocuklarda olup da kendisinde olmayan güzel çehrelere imrenir. Bu yüzden

çirkinliğini geçici olarak örtebilen soytarılık mesleğine başlar. “Mösyö Kanguru” hikâyesi, kahramanın biçimsiz fiziği, hayalindeki fiziksel güzellikler ile soytarılık mesleğindeki komik fiziğinin karşılaştırılması ekseninde oluşan gerilim ikliminde kurgulanır:

Çocuğun Sahip Olduğu Fiziki Özellikler	Çocuğun Sahip Olmak İsteddiği Fiziki Özellikler	Çocuğun Soytarıyken Sahip Olduğu Fiziki Özellikler
Dışarıya çıkık çene	İri, ela gözler	Kandile benzeyen gözler
Yüksek elmacık	Yumuşak, kumral saçlar	Enli, kırmızı dudaklar
Siyah ve çukur yanak	İnce dudaklar	Una bulanmış çehre
Uzun, sarkık kulak	-	İri, mavi düğmeli gömlek
Sivri kafa	-	Keçe külahı
Kandile benzeyen gözler	-	-

“Mösyö Kanguru” hikâyesinde ana kahraman ile sevdiği kızın isimleri bilinmez. Her ikisinin fiziki özellikleri ayrıntılı şekilde sunulur. Ana kahraman, fiziki yapısıyla çirkinliği sembolize ederken; kız, sahip olduğu özelliklerle güzelliği temsil eder. Eserin diğer kahramanları fiziki anlamda pek tahlil edilmez.

“Kırık Oyuncak” hikâyesinin asıl kişisi, hasta bir çocuktur. Çocuğun fiziki durumu eserde ayrıntılı şekilde betimlenir. Bir yaşında olan çocuğun sağlıklı halden hastalığa geçiş süreci, olumlu sıfatlardan olumsuz doğru evrilen aşamalı bir seyir izler. Çocuğun hastalık öncesi ile hastalık sürecindeki fiziksel durumu karşılaştırmalı bir şekilde sunularak eserin gerilim atmosferi oluşturulur:

Sağlıklı Hali		Hastalık Sürecindeki Hali
Pembe, beyaz ten	ÇOCUK	Sarı, yeşil ten
Tombul		Kurumuş, solmuş
Sağlıklı		İnce dala benzeyen kol
Güleç		Solgun bir ölü
-		Fazlaca büyük gözler
-		Solmuş, kuru kollar, bacaklar
-		

“Mahalleye Mevkuf” hikâyesinde kişilerin çoğunun fiziki portresi hakkında detaylı betimlemeler yapılmaz. Hikâye başkışisi Şerife’nin içinde bulunduğu ruhsal durumun resmedilmesi amacıyla yer yer giydiği kıyafetler, araç olarak kullanılır. Şerife’nin babası Salim Hoca’nın “sağ ayağının biraz içeri çarpık” (Uşaklıgil, 2006b: 98) olması gibi kısmi betimlemelerin dışında kişilerin görüntüsü hakkında tafsilata başvurulmaz.

“Uçurum Kenarında” hikâyesinde asıl kişiler anlatıcı, Nureddin Rıfkı ve peşinde koştuğu kadındır. Eserde yazar anlatıcı ile kadının ismi verilmez. Kişilerin fiziki betimlemeleri kadın üzerinde yoğunlaşır (Uşaklıgil, 2006b: 91), anlatıcının fiziki özellikleri hakkında bilgiye rastlanmaz. Nureddin Rıfkı’nın evli, çocuklu ve otuz yaşında olduğundan bahsedilir.

“Penceremin Hikâyesi” metninde kahraman anlatıcının fiziki portresi hakkında betimlemeler yoktur. Buna karşın gözlemleyerek anlattığı hikâyedeki temel çatışmanın taşıyıcı kişileri olan genç çift ile ihtiyar kocakarının fiziki nitelikleri, temsil ettikleri toplumsal tiplerin somutlaşmış numuneleri şeklinde sunulur. Hikâyede hedef olgu, hayatın kimi yönlerini temsil eden bireyler olduğu için daha çok kişilerin ruhsal betimlemeleri ön plandadır.

“Solgun Demet” hikâyesinde kahraman anlatıcı ve diğer kişilerin fiziki özellikleri hakkında detaylı bir bilgi verilmez. Eser kişilerinin yaşları, boyları, kiloları ve diğer fiziki özellikleriyle ilgili tasvirlerin bulunmamasının sebebi, hikâyenin tematik yapısıyla ilgilidir. Eserde vurgulanan olgu, aldatılma ve bunun kişilerin ruhsal dünyasında oluşturduğu hasar olduğu için karakterlerin fiziki hallerinden ziyade iç dünyalarına ayna tutulmaktadır.

“Bir Yazın Tarihi” hikâyesindeki kişilerin fiziksel özellikleri kısmi olarak anlatılır. Eserin ana kahramanı İhsan Bey hakkında herhangi bir fiziksel betimleme yapılmaz. Diğer kahramanların “sarı, kumral, mavi, yeşil dört güneş” (Uşaklıgil, 2005: 35) olarak tasvir edilen Güzin, Nevin, Aliye, Samiye ile “şems-i siyah” (Uşaklıgil, 2005: 35) diye tanımlanan besleme Meliha’nın göz ve saç renkleri ayrıntılarla sunulurken; onların yüz ve beden hatları kısmi şekilde anlatılır.

“Bravo Maestro” hikâyesi, baştan sonra Maestro Fumagaçe ana kişinin ruhsal dünyası ekseninde şekillenen bir metindir. Hikâyede ana kahramanın ruhsal kişiliğini dışa yansıtmak amacıyla çeşitli somut unsurlara da başvurulur. Bunların başında göz, saç, çehre gibi fiziksel görünüşle ilgili ayrıntılar gelmektedir (Uşaklıgil, 2005: 62). Fumagaçe’nin giydiği kıyafetler, onun ruhsal dünyasındaki kırılmaları dışa yansıtan araçlar hükmündedir. Fakir, yaşlı, geçimini zor şartlarda sağlayan Fumagaçe’nin fiziksel özellikleri eserde şu kelimelerle resmedilir:

Fumagaçe’nin Fiziki Nitelikleri
- Beyaz saçlar
- Silik çehre
- Kırmızı gözler
- Titrek eller
- Eski palto
- Yırtık şemsiye

Uşaklıgil’in hikâyelerindeki bazı kahraman anlatıcılar, özellikle genç kızların fiziki nitelikleriyle ilgili ayrıntılı betimlemeler yapmaya meyilli tiplerdir. Kimi hikâyelerde kadınların fiziki güzellikleri, erotizmi çağrıştıran betimlemelerle anlatılır. “Yırtık Mendil” hikâyesinde kahraman anlatıcı Mesut Hürrem Bey, İzmirli iki genç kız olan Cemile ve Feride adlı kadınların güzelliğinden bahsederken onların dudaklarını, gözlerini, kaşlarını shevi bir üslupla tasvir eder:

Alelumum düz, mücellâ, küçük dişler üstünde biraz etlice, biraz ihtisâsât-ı cismâniyye ifşa eden kalınca ve uçukça dudaklar[...] Gözler, beyazlarına kadar siyahının sâye-i ismirârı in’ikâs ederek bulanık bir su gibi insanı ızlâl-ı serâirine eritici, süzücü, bir incizâb ile çekip götüreren gözler. Ben bu gözleri o rüyalara benzetirim ki insanı âgûş-ı muğşiyânesine aldıktan sonra bir sükût-ı bî-nihaye ile bir cevî-i mutlaka doğru indirip götürür, öyle gözler ki güya etrafı kadife kaplı –temas ve tesâdümünde mülâyemet ve hâlâvetten başka bir şey duyulmayan- bir uçurum. İşte bu gece ben asıl bu uçurumlara biraz düşmek lezzeti için gidiyordum. (Uşaklıgil, 2005: 71)

“Yırtık Mendil” hikâyesinde fiziki betimlemeler, karakterlerin ruhsal dünyasıyla iç içe anlatılır. Eser kişilerinin dış özellikleri, onların iç dünyalarını somutlayan unsurlar olarak belirir. Kimi bireylerin giyim ve davranış şekillerinde ise

hem Doğulu hem de Batılı yaşam formlarına ait unsurlar hâkimdir. “Yırtık Mendil” hikâyesinin ana kişisi Feride; Suriyeli Arap bir aileye mensup, İzmir’de yetişmiş, İspanyol, Arap ve Batı kültürünü sentezleyen bir karakter olarak sunulur: “Evet şimdi bu bir İspanyol köylüsü kisvesiyle, letafet-i Arabânesine, kıyafet-i Endülüsiyesi başka bir melâhat-i Şarkıyye inzimâm eden kızı, rüyalarda görülen eşkâl gibi, şimdi de Feride’yi uzaktan seyretmek istiyordum.” (Uşaklıgil, 2005: 76).

Halit Ziya Uşaklıgil’in hikâye kişilerinin fiziki nitelikleri, çoğu zaman onların maddi yaşam koşullarını yansıtacak biçimde tasvir edilir. Olumlu ekonomik şartlara sahip bireylerin kıyafetleri, renklilik ve çeşitlilik barındırırken; olumsuz maddi şartlarla mücadele eden hikâye kişilerinin durumu, giysi ve fiziki hallerindeki yıpranmışlıkla resmedilir. “Kırk Para” eserinin yazar anlatıcısı, sokakta gözlemlediği ve tanımadığı anne-baba ve çocuğunun dış giyimlerinden, diğer fiziksel niteliklerinden yola çıkarak ailenin olumsuz ekonomik durumuyla ilgili çıkarımlarda bulunur:

Baba genç bir adam, yüksekçe boylu fakat kemikleri büyümiş de adalâtı tevessü’ edemeyerek sanki kurumuş, uzaktan yıkanmış olduğu fark edilen ceketinin vücudunda gevşek ve havalanarak duruşundan anlıyordum ki bu vücut vaktinden evvel eskimiş, zor kazanılan bir hayat için uğraşmaktan yıpranmış, yanaklarının çöküklüğünden, bütün çehresini istila eden yorgun bir ifadeden istidlâl olunuyordu ki artık çalışmaktan usanmış, kısaca yenlerinden çıkan irileşmiş, kabalaşmış, siyah lekelerle çatlak nasırları fark edilen elleri gösteriyor ki bu genç baba ameledendir. Mesela öyle farz ediyorum ki bir demir imâlgâhında işçi. (Uşaklıgil, 2005: 92)

Uşaklıgil hikâyelerinde, kişilerin mizacını, hayata bakışını, duygu, düşünce ve algı dünyasını merkeze taşıdığı için bunların fiziki özelliklerini fazla derinlemesine betimlemez. Kahramanların fiziksel niteliklerinin tasvir edildiği bazı hikâyelerde ise daha çok kadınların yüz hatlarına odaklanılarak güzelliklerinden bahsedilir. Bu tarz hikâyelerde kadınların gözleri, dudakları, alınları ayrıntılı şekilde tasvir edilir. “Bir Eser-i Mesrûk” hikâyesinin başkışisi eski sevgilisiyle ilgili hatıralarına giderken onun özellikle yüz hatlarına yoğunlaşır: “İşte bu gece yine onun parmaklarına dokunmaya cesaret edemeyerek burada sâkit ve muhteriz duruyor, karanlıkta küçük siyah gözlerini, geniş alınlı zarif başını, mini mini bir çenenin üstünde daima gizli bir hande içinde tuhaf bir sırrı nakleder gibi üst dudağı hafifçe açık duran ağzını görmeye çalışıyordum.” (Uşaklıgil, 2005: 176).

“Ferhunde Kalfa” hikâyesinde ana kahraman Ferhunde adlı cariyenin fiziki nitelikleri, hizmet ettiği evin küçük hanımı Hesna’yla kıyaslanarak betimlenir. Ferhunde’nin siyah saçları, bahtsız kaderinin sembolü olarak sunulurken; sosyoekonomik bakımdan üst tabakaya mensup Hesna, sırma gibi sarı saçlarıyla bulunduğu toplumsal konumu temsil eder. Hikâyede siyah saç, dönemin toplumsal alt tabakasındaki hizmetçi, köle, cariye gibi insanları temsil ederken; sarı saç, efendiliği sembolize eder. Ferhunde’nin siyah saçlarını sarı saça dönüştürmek istemesi, onun alt sınıf tabakasıyla bağlarını kesme isteğinin metindeki sembolüdür: “Yalnız küçük hanımın bir şeyini kıskanırdı[...]: Sarı saçlar... Kaşlara, gözlere, tenine o kadar ehemmiyet vermedi, bunlar için hep kendisinde teâdül edecek kıymetler, meziyetler bulurdu, fakat saçlar... Ah! Mümkün olsa onları değiştirmek, bu kara şeyleri sarı, sapsarı sırma gibi yapmak mümkün olsa...” (Uşaklıgil, 2005: 182).

“Ömr-i Tehî” hikâyesinde yaptığı işten hem maddi hem de manevi anlamda tatmin olmayan bir postacının, bu durum neticesinde yaşadığı ruhsal durum tasvir edilirken fiziksel niteliklerinden faydalanılır. İsimsiz ana kahraman, ömrü boyunca postacılık yaptığı halde maddi anlamda refaha ulaşamamış biridir. Hikâye kişinin olumsuz ekonomik şartları soluk elbise, yırtık ayakkabı gibi giysileri vasıtasıyla betimlenir:

İşte bugün nagehan başlayarak sükût-ı anîd-i bî-rahmânesiyle soluk esvabını kemiklerine yapıştıran, yırtık ayakkabılarından çoraplarına nüfuz eden yağmurdan, bütün nefret-i hayatı feverân etti. Bir yere ilticaya lüzum görmeyerek, şu kendisini kamçılama isteyen yağmuru istihfâf için kaçmayarak, hemen oraya, kapalı bir dükkânın kenarına oturdu. (Uşaklıgil, 2005: 216)

Küçük Fıkralar kitabında yer alan “Beyaz Şemsiye” metni, betimleme tekniği ekseninde şekillenen bir eserdir. Yazar, eserin başından itibaren bu teknik vasıtasıyla hikâyeyi biçimlendirmektedir. Kahramanların fiziki özellikleri, bu kişilerin kullandığı veya etkileşimde bulunduğu her türlü varlık, ayrıntılı tasvirler eşliğinde sunulur: “Bu çehrenin uçuk renkli dudakları, güya bir şeb-i mehtaptan toplanmış, altın suyuyla çizildikten sonra tebahhur ederek, yalnız bir sayesi kalmış zannolunan kaşların; mai, yeşil, sarı yahut bunların hamîre-i imtizacından mürekkebe bir renkle mütebessim gözleri vardı.” (Uşaklıgil, 2004: 182).

“Yelpaze Altında” hikâyesinde ana kahramanların fiziki tasvirleri ayrıntılı şekilde yapılır. Eserin başkışisi Süleyman Necdet, başından geçen bir olayı anlatırken tiyatrodaki karşılaştığı anne ve kızın fiziksel özelliklerinden ince detayına kadar bahseder. Kızın dış görüntüsü güzellik ekseninde anlatılırken; şişman annenin fiziği, ironik bir anlatımla ortaya konulur:

En evvel şişman fakat müthiş bir karın ile geniş omuzların arasına mümkün olabildiği kadar bol bir korse takınız; sonra bu korsenin, bu geniş torbanın içine avuç avuç, kucak kucak pamuk tıknız, tıknız o kadar tıknız ki bir parça dahi ilave edecek olsanız çatır çatır çatlasın... (Uşaklıgil, 2004: 50,52)

“Yelpaze Altında” hikâyesi, kişilerin ruhsal portresinden ziyade fiziksel betimlemelerinin ayrıntılı ele alınması bakımından Halit Ziya Uşaklıgil’in hikâye tarzının dışındadır. Bu eserde ana kahraman Süleyman Necdet’in iki saatlik bir flört yaşadığı on beş yaşındaki kızın güzelliği, ayrıntılı sıfatlarla işlenir. Kızın kıyafeti, teni, saçları, şehvi bir üslupla betimlenir:

Zayıf, narin bir vücut farz ediniz ki açık mai krep gözleğinin içinde uçuyor zannedilsin; bu vücudun üzerine beyaz; fakat bir ebyâziyet-i sadeyle beyaz bir sima koyunuz ki üzerinde sizinle alay ediyor, bütün eşyâ-yı muhitteyi gülünç buluyor gibi bir mevce-i istihza dalgalansın dursun; daha sonra kırmızı saçlar... (Uşaklıgil, 2004: 52)

“Kar Yağarken” hikâyesinde bir sokak çocuğunun hayatı konu edilir. Ailesi, yakını olmayan Sermed adlı çocuğun barınabileceği bir evi de yoktur. Yazın sokaklara, kışın bir bakkalın çatı katı arasına sığınan bu çocuk, fiziksel olarak yeterince gelişmemiş biridir. İnce kollara, ince bacaklara, zayıf vücuda, çatlak ellere sahip olan kahraman, özellikle kış aylarında doğanın olumsuz şartları karşısında zorlanmaktadır: “Yırtık gömleğinin üzerinde yakası pek geniş duran fanila yelek boynunu, ensesini karların busiş-i mahrekine güşâde bırakıyordu; gözünün önünde havayı bir telâtumgâh-ı ezhâr-ı beyaz haline getiren karlar saçlarının kenarından kayarak boynuna, ensesine dokunuyor bütün vücudunu bârid bir ra’şe ile titretiyordu.” (Uşaklıgil, 2004: 80).

Uşaklıgil’in hikâyelerinde söz sanatları içerisinde en sık kullanılanı, benzetmedir. Çoğu hikâyede kişi ile doğa arasında benzetmeye dayalı çeşitli ilişkilendirmeler yapılır. “Yırtık Mendil” eserinde bireyin fiziksel kimi hareket ve

nitelikleri doğada bulunan çeşitli unsurlara benzetilerek betimlenir: “İlk raksın râsime-i küşâdı icra edilmiş oldu, sonra birer birer diğer çiftler harekete geldi, sofanın bütün etrafından birer dalga uyandı, canlandı, yuvarlandı, işte Tuna Dalgaları, rengârenk, bazen beyaz ve gül-gûn, bazen eflatun ve nil-fâm, bir nehir ki mevvâc ve rakkâs bir kavs-i kuzah ve bütün bunların ortasında ta tavandan sarkan avizenin altında onlar...” (Uşaklıgil, 2005: 73).

Merkeze konulan sokak çocuğunun fiziki nitelikleri ve kıyafetleri, ayrıntılı şekilde betimlenir. Kimsesiz ve evsiz olan bu çocuğun teni esmer, saçları siyah ve benzi sarıdır. “Püskülsüz fesiyle, çorapsız ayaklarına daima büyük gelen yırtık potinleriyle” (Uşaklıgil, 2004: 66) resmedilen Sermed, sokak çocuklarının yoksunluk ve yoksulluğunun eserdeki sembol kişisidir.

Halit Ziya Uşaklıgil’in “Ruznameden Müfrez” hikâyesinin en önemli gerilim unsuru, yarım kulaktır. Komşu evin mavi gözlü güzel kızına âşık olan ana kahraman, bir ressamdır. Burgaz Adası’nda Marmara Denizi’ne nazır çamlar arasına sevdiği kızı oturtup onun resmini yaparken bir kulağının yarım olduğunu fark eder, buz kesilir. Sevgilideki yarım kulak gerçekliğini kabullenmekte güçlük çeken ressam, bu düşünceden kurtulmak istese de başaramaz. Yarım kulak olgusu, kahramanda bir süre sonra saplantılı bir düşünceye dönüşür: "Artık bu yarım kulak bende bir fikr-i sabit olmuştu; yalnız onu düşünüyordum, onu kuruyordum." (Uşaklıgil, 2010a: 83).

Kahramanın saplantılı hali, eserde yarım kulak tamlamasının on altı kez -kızın yaşı kadar- kullanılması biçiminde yansır. Bir tarafta "güzel kız" (2010a: 82) olarak tanımladığı sevgilisi, diğer tarafta yarım kulak... Sevgi ile yarım kulaklı sevgili arasında seçim yapmakta tereddüt yaşayan ressam için hayat, bir kâbusa dönüşmeye başlar. Sevgilisinden vazgeçmek ile onu olduğu gibi kabullenmek arasında karar veremeyen ressamın baktığı, gördüğü, ilgilendiği, temas ettiği her şeyde yarım kulak bir halüsinasyon olarak belirir:

Yarım kulak... Şu dakikada elime bir kurşun kalemi alsam yarım kulak tersim edeceğim. Ondan başka bir şey görmüyorum, gezerken bir yaprak nazar-ı dikkatimi celp ediyor, onu bir yarım kulağa benzetiyorum; odamın duvarlarında bir kâğıt var ki çiçekleri yarım kulağı andırıyor. Bir gün bir hamur çorbası içerken birden kaşığımın içinde bir yarım kulak görür gibi oldum ve içmekte devam edemedim. Artık çıldırmaya ramak kaldı[...]

Rüyalarım da bile bir yarım kulak görüyorum; geceleri kâbuslar arasında karyolamın cibinliğinden lâ-yuadd yarım kulaklar sarkarak yüzüme, gözüme sürünüyor. (Uşaklıgil, 2010a: 85).

Ressam, bir cerraha müracaat ederek yarım kulağı ameliyatla eski haline getirip getirmeyeceğini sorar. Doktorun olumsuz hüküm vermesiyle ressam oradan ayrılır ve hikâye sonlanır.

Halit Ziya Uşaklıgil'in kimi hikâyelerinde kahramanların fiziki portresi, diğer eserlerine göre daha ayrıntılı betimlenir. Kişilerin özellikle kafa ve yüz hatlarının üzerinde ayrıntılı şekilde duran yazar, kadınların kaşlarını, gözlerini, saçlarını, dişlerini, dudaklarını, kulaklarını ince ayrıntısına kadar tasvir eder. “Bir Sahife-i Mensîye” eserinde, âşık olduğu kadından bahseden ana kahraman, bu kadının saçlarından tokalarına, şapkasından eldivenlerine, dişlerinden küpelerine kadar bütün yüz hatlarını ve takılarını en ince ayrıntısına kadar betimlemektedir:

[B]aşık şapkasını çıkarmış, gür sarışın saçlarını zarif küçük başının üzerinde bağa iğnelerle toplayarak bırakmış idi. Küçük pembe kulaklarında etrafı incili birer yeşil göz gibi parlayan ufak zümrüt küpeleriyle, boynunun etrafını yüksek yakasıyla örten gömleğinin nîm-güşâde bıraktığı gerdaniyla ince renksiz dudakları arasından kaşığı ısırtıyor gibi açılan muntazam beyaz dişleriyle kanatları birer vüreyka-i hassase şeklinde titreyen ince burnuyla, gözlerinin üstünde birer sarı gölge gibi hafif irtisamı farkolunan kaşları[...] (Uşaklıgil, 2004: 102)

“Bir Sahife-i Mensîye” hikâyesinde iyi ve kötü karakterler üzerinden metnin teması şekillendirilir. Kahraman anlatıcı, sevdiği kadının niteliklerini pozitif ifadelerle sunarken; kocasının fiziki ve ruhsal niteliklerini negatif kelimelerle resmeder. Eserin ana kahramanı, âşık olduğu güzel ve genç İngiliz kızın fiziğini “bu zerrin saçlarla bu sarı gözlerin, şu ince dudaklarla bu üzerinde daima bir pembe gâze tayeran eden beyaz ten” (Uşaklıgil, 2004: 112) gibi olumluluk çağrıştıran sıfatlarla betimlerken; bu kızın babası yaşındaki İngiliz kocasını ise “bu ihtiyar, titiz, huysuz herif; bu tıraş edilmemiş bıyıklarıyla, sakallarıyla, iri çenesi, kalın dudakları” (Uşaklıgil, 2004: 110,112) gibi olumsuz sıfatlarla tasvir eder.

Halit Ziya Uşaklıgil hikâyesinin en belirgin özelliklerinden biri, kişilerin fiziki niteliklerinin uzun cümlelerle, fotoğraf çeker gibi tasvir edilmesidir. Uşaklıgil'in birçok eserinde bulunan bu özellik, “Küçük Kambur” hikâyesinde adeta zirve yapar. Eserin ana kahramanı, bir çocuktur. Kambur olan bu çocuğun fiziksel değişim ve

dönüşümü, başarılı betimlemelerle sunulur. Yazar, çocuğun kambur halini hikâyede bir tablo gibi resmetmektedir:

Artık on dört yaşlarına girdiği halde arkası önü kabaran göğsünün üzerinde boynu daima ince, çehresi daima süzgün kalıyor, yavaş yavaş biri yukarıya doğru kalkarak ellerinin birini yukarıya doğru çeken omuzlarından kemikleri büyütemeyen ince kolları bu gövdeye yapıştırılmış iki kuru dal şeklinde sallanıyor[.] (Uşaklıgil, 2004: 134)

Aşk konusunun işlendiği Uşaklıgil hikâyelerinde âşık olunan kadınlar, ideal tipler olup genelde genç ve güzeldirler. Bu kadınların yüzü, gözü, saç rengi, kulakları, çenesi, dişleri, vücudu, endamı kusursuz hatlara sahip olduğundan dolayı erkek kahramanlar onlara hemen âşık olurlar. “Beyaz Şemsiye” hikâyesinde ana kahramanın görür görmez sevdiği kızın ismi Zerrin’dir. Bu kız, güzelliğinden dolayı çeşitli renklerden müteşekkil bir çiçek demetine benzetilir:

Zerrin?... Bu isim bütün diğer emarelerle hem-ahenk idi, bir mecmuâyı emaret ki renklerden müteşekkil: Beyaz, eflatun, siyah. Zerrin!... Bir demet çiçek ki beyaz iri bir gülden, eflatun leylaklardan, sarı amberlerden mürekkeb, tâ kabzasında da siyah kurdeladan bir bağ, yalnız siyah, bu şüh zümre-i elvan içinde bir leke teşkil ediyordu. (Uşaklıgil, 2004: 180)

“Düğün Evinde” hikâyesi anlatma ve betimleme teknikleri ekseninde oluşan bir metindir. Eserde, on altı ile yirmi yaşları arasındaki genç kızlardan oluşan ana kahramanların fiziki nitelikleri -özellikle giysileri- ayrıntılı tasvir edilir. Kahramanların kıyafetleri, ailelerinin mensubu olduğu sosyal ve ekonomik statüyü aktarmada işlevsel bir roldedir. Eser kişilerinin giydiği kıyafetler, onların iyi maddi şartlara sahip olduklarını gösterir: “kadife elbise... serj korsaj... eflatun bengalinden etek... ipek çorap... keçi derisi potin... böcek kabuğu iskarpin... (Uşaklıgil, 2004: 204).

Mehmet Rauf’un hikâyelerinde kişilerin fiziki nitelikleri ile ilgili ayrıntılı betimlemeler genelde yapılmaz fakat kimi eserlerinde, yoğun olmamakla beraber, kişilerin fiziksel özellikleri de tasvir edilir. *Son Emel* kitabında yer alan “Pera Palace’ta” hikâyesinde ana kahramanların dış halleri, pek betimlenmezken; Mahmut Necmi Bey’in bekârlığa veda partisine davet edilenlerden iki kişinin boyları, kafaları, kaşları, bıyıkları, saçları ayrıntılı şekilde resmedilir:

Bu anda gayr-ı mutad bir gürültüyle içeri giren iki kişi herkesin nazarı dikkatini celp etmişti; birisi kısa, iri, siyah, geniş omuzları, kalın gövdesi ile daha kısa görünen, kalın siyah dudakları üzerindeki iri bıyıklarıyla cüce gibi kalan, şakaklarına, kaşlarına kadar taşmış saçlarıyla büyük başlı kısa boynu yüksek bir gladstone yakasından taşan bir adam orta boylu, fevkalâde mütenasib, beyaz çehre, kara kaş ve gözleriyle levendâne burulmuş bıyıklarıyla, kırmızı fesinin vaz-ı mahsusuyla vakur bir gence refakat ediyordu. (Rauf, 1913: 205)

Hanımlar Arasında kitabında yer alan “Çayırda Sonra” hikâyesinde mahalleli gençler tarafından sürekli ilgi gören genç bir kızın, bu alakadan dolayı ruhsal âleminde yaşadığı heyecanlar, iç monolog tekniğiyle işlenir. Bir grup genç tarafından sürekli takip edilen bu kadın, ilgi gösteren erkeklerden hangisinin kendisini daha çok istediğine dair kararsızlıklar yaşamaktadır. Öte yandan kendisi de hangi genci daha çok sevdiğinden emin olmamakla beraber gençler arasından özellikle birini çok sevdiğine kanaat getirir. Fakat bundan da çok emin değildir. Kadının fiziki nitelikleri, çevresince övülmesine rağmen genç erkeklerden bu anlamda doğrudan bir iltifat görmediğinden dolayı kadın, güzelliği ile ilgili şüpheler yaşamaktadır: “Herkesten işitiyor ki kendisi beyaz çehresi, siyah gözleri, kumral saçları, küçük âteşin dudakları, ince uzunca boyuyla çirkin bir kız olmadıktan başka zarifçe, belki de pek zarif, hem onda öyle şefkat hazineleri var ki... Âh bunları takdir edecek birisini ne vakit bulacak?” (Rauf, 1914: 85).

Siyah İnciler eserinde bulunan “Gelirken” hikâyesi, kişilerin fiziksel betimlemesinin yoğun olması bakımından Mehmet Rauf hikâyeciliğinde farklı bir yerdedir. Eser, İstanbul tren garında inen yazar anlatıcının, garda gözlemlediği Kürt bir çiftçi ile ilgili izlenimleri ve onun dış görünüşü ve tavırlarından yola çıkarak onunla ilgili oluşturduğu varsayımlara dayanır. Hikâyenin ana kahramanı konumunda beliren Kürt çiftçi, ayrıntılı fiziki nitelikleri ile metinde ön plana çıkar:

Yirmi beşlik yahud yirmi yedilik bir Kürt, kısa kalın boyu, geniş gövdesi, güneşle kavrulmuş çehresi, kireç tozlarıyla bembeyaz olmuş saçları, şişkin avurdu, kabarmış damarları, sonra hepsinin fevkinde, hepsine bir eser-i hayat veren, o beyazlanmış kirpiklerin içindeki ufacık siyah gözleri, ve sonra eli, bir kaplumbağaya, yahud daha iyisi bir yumruğa benzeyen eli (zira ekmek ve ağzıyla boğuşuyor idi) ve daha sonra kıyafeti, kireçli, tozlu, çamurlu, kirler, lekeler, yamalar[...] (Rauf, 1901: 118)

Safveti Ziya'nın *Hanım Mektupları* kitabındaki "Perîzad Hanım'dan Bursa'da Virdinev Hanım'a" adlı üçüncü mektuptaki gerilimin iyi ve kötü kadın tiplerini temsil eden Nemîde ile Bedia, hem karakter hem de fiziki özellikleri bakımından karşılaştırılarak metnin kurgusu oluşturulur. İyi ama mağdur kadını temsil eden Nemîde; eğitilmiş, görgülü, şık, zarif, güzel (Ziya, 2016: 54) gibi kelimelerle betimlenirken; ihanet eden kadını temsil eden Bedia; pervasız, çapkın, oynak, şeytan ve güzel gibi kavramlarla tasvir edilir:

Safveti Ziya'nın *Bir Safha-i Kalb* eseri, kahramanların hem iç hem de dış nitelikleriyle ilgili detaylı betimlemeler yapılması bakımından Servet-i Fünûn hikâyeciliğinde farklılık gösterir. Metinde vurgulanan tema ve gerilimle uyumluluk sağlama adına hikâyeye kişilerinin fiziki ve ruhsal halleri iç içe resmedilir. Bu özellik, diğer yazarlarda yaygın değildir. "Bir Safha-i Kalb" hikâyesinde kahramanların fiziki özellikleri ayrıntılı şekilde betimlenir. Ana kahraman Vicdan Hanım'ın saçlarının ve gözlerinin rengi, ellerinin biçimi, dişlerinin görünüşü, dudaklarının durumu, burnunun şekli gibi fiziksel nitelikleri, çeşitli benzetmeler eşliğinde detaylıca tasvir edilir: "peçesini, eliyle yarısına kadar kaldırdı. Bir kaşının ince sivri ucu, uzun kirpikleri arasında süzülen ela gözleri, ucu biraz yukarı kalkık düz, nazik burnu ve kalınca kırmızı dudakların arasında bir tebessüm-ü şeytanetkâr içinde parıldayan bir sıra ince dişleri Şekip'in nazarını bürüdü, kamaştırdı." (Ziya, 2017: 31).

"Bir Tesadüf" hikâyesinde, kahramanların fiziki portreleri ayrıntılı betimlemeler eşliğinde anlatılır. Metnin ana kahramanı Şekip Bey'in dikkatini çeken Amerikalı genç Miss Liliyen Klark, güzel bir kadındır. Onun fiziki nitelikleri ile giysileri, takıları, yürüyüşü eserde iç içe tasvir edilir. Beyaz, pembe, kırmızı, sarı,

lacivert, mavi gibi renklerle betimlenen bu kadın; zarıflığı, güzelliği ve endamıyla hemcinslerini kıskançlığa sevk ederken; erkekleri de kendine meftun eder:

Lacivert gözlerin etrafındaki hâle-i minâyı, elektrik nurları içinde nazarına daha ziyade bir keskinlik, daha garip bir derinlik veriyor; düştükçe omuzların, nim-hüveyda sinelerin beyazlığı, dolgunluğu, arkası çukurlaşmış belinin inceliği, siyah tül üzerine beyaz pullarla acîbü'ş-şekl yapraklar işlemeli tuvaleti, bir kat daha tezyit ediyor; boncukların, ipeklerin huşirtısıyla mümteziç o aheste hıram-ı meftûnânesi ile masaların yanından geçişi kadınların yüzünde bir irtiaş-ı haset peyda ediyor, erkeklerin gözlerinde bir şule-i ihtiras parlatıyordu. (Ziya, 2017: 31)

“Bir Sergüzeşt” metninde kişilerin ruhsal portreleri ile fiziksel portreleri iç içe işlenir. Başından bir aşk faciası geçen Namık Bey betimlenirken onun yaşadığı trajedi, ruhsal ve fiziksel durumu ekseninde ele alınır. Hikâye ana kişinin yirmi yıllık zaman diliminde geçirdiği değişim, özellikle yüz hatları, bıyıkları, burnu, gözleri, dişleri, çehresi merkeze alınarak sunulur:

Heyet-i mecmuasıyla hala sevimli, hutut-ı vechiyesi itibarıyla bir vakit gayet cazip bir hüsne malik olduğu aşikâr; alelhusus düz ve ufak burnunun öyle nazik ve muntazam bir hattı var ki bu şimdi sert, kalın çehrenin üzerinde nazarı bir kadın işvesiyle cezbediyor; beyaz ve muntazam dişler üzerinde lakaydane bırakılmış kumral bıyıklar kim bilir bundan yirmi sene evvel sevdiği ve sevildiği genç kıza güzel görünmek için nasıl bir iştihak u arzu ile düzeltilir, kıvrılır, kim bilir o mert çehreye nasıl bir letafet-i ricâlâne verirdi ki o genç kız yolunun üzerinde bu sevimli çehreye tesadüf ettikçe bilâ-ihitiyar müncezip olmuş, şimdi biraz donuk, biraz mealsiz duran gözlerin bir vakit neşrettiği şerare-i aşk [...] (Ziya, 2017: 108-109)

“Sevdayı Girîzân” hikâyesi, betimleme tekniği ekseninde şekillenen bir metindir. Nihat ve Feride adlı âşıkların buluşmaları ve bu esnasındaki halleri, iç monolog teknikli canlı ve başarılı tasvirlerle anlatılır. Hikâyenin ana kahramanlarından Feride, farklı renkteki kıyafetleri ile tasvir edilir. Pembe çarşaf giyen Feride'nin ipek çorapları, ipek dantelleri, kurdeleli eteği mizacıyla bağlantı kurularak resmedilir. Eserde kullanılan pembe, yeşil, siyah gibi renkler kahramanın fiziki niteliklerini aktarmada işlevsel roldedir:

Feride cevap vermedi; yalnız pembe tafta çarşafının eteğini sol eliyle topladı; siyah ipek çoraplarla mini mini iskarpinlerin bir iştihak-ı sevdavî ile sarıldığı ufak, ince bir çift ayak... Açık fıstığı suradan dikilmiş, küme küme, koyu yeşil kurdelelerle tutturulmuş, siyah ipek dantelelerle süslenmiş bir eteklik Nihat'ın enzar-ı iştihakını bir nevaş-i zarafet altında titretti. (Ziya, 2017: 120)

Göz uzvu, Servet-i Fünûn hikâyesinde kişilerin ruhsal hallerinin dışa yansımaları sağlayan organ olarak ön plana çıkmaktadır. Pozitif haller sergileyen kahramanların göz renkleri genelde açık renktir. Eser kişilerinin gözlerinde açık renkler içerisinde mavi⁶² renk, diğer renklere nazaran daha yaygındır. Servet-i Fünûn hikâyesinde beliren zengin kişilerin göz renklerinde mavi, hâkim renk konumundadır. Özellikle Hüseyin Cahit Yalçın'ın *Hayat-ı Muhayyel* kitabındaki birçok kahramanın göz rengi mavidir.

Hüseyin Cahit Yalçın'ın hikâye kahramanlarının geneli renkli gözlere sahiptirler. *Hayat-ı Muhayyel* kitabında yer alan metinlerde ana kişilerin fiziki niteliklerini anlatmak ve betimlemek için özellikle mavi renk tercih edilir. Yazar, mavi gözü eser kişilerinin umutlarını, hayallerini, ruhsal durumlarını, fiziki niteliklerini, hislerini aktarmada sembol bir unsur olarak kullanır. Toplamda yirmi bir metnin bulunduğu *Hayat-ı Muhayyel* kitabında yer alan on sekiz hikâyeden yedisinde kahramanların göz rengi mavidir:

⁶² Mavi, Servet-i Fünûn edebî anlayışının sembol rengidir. Robert P. Finn (2013: 152), Servet-i Fünûncuların mavi rengini Parnasçı Fransız şair Sully Prudhomme'dan esinlenerek kurgusal metinlerinde kullandıklarını açıklar. Finn, bu dönem metinlerinde iyimserliği sembolize ettiğinden dolayı mavinin tercih edildiğini ifade eder.

a- "Hayat-ı Muhayyel"

- "Bu ihtisâsât içinde yavaş yavaş mavi bir gözün nazar-ı hârı..." (s.14)

b- "Görücü"

- "Hele ibtidâları bir tanecik kızını mavi gözlüklü zâbitler..." (s.34)

c- "Köy Düğünü"

- "Bir çift sürmeli mavi göz görüyor. Bu sürmeli mavi gözler, âh..." (s.75)

ç- "Lantennis"

- "Hep güzel gözüken kırmızı dudaklarla, siyah, mavi gözlerle..." (s.104)

d- "Miss Heri"

- "Mavi gözlerini bir ifâde-i hayret ve şefkat ile kaldırdı." (s.157)

e "Yaz Hatıraları"

- "Açık mavi gözlerinde parlayan şeytaniyetkârane bir mana-yı tebessüm-rîz..." (s.214)

f- "Tabut Arkasında"

- "Bir daha ebediyyen parlamamak üzere sönen o hazîn mavi gözlerde..." (s.283)

Hüseyin Cahit'in "O Küçük Ayaklar" hikâyesinde yazar anlatıcının ayaklara saplantısı konu edinilir. "Pür-taravet afacanlar" (Yalçın, 1899: 96) ve "etekler altında saklanan o küçük" (Yalçın, 1899: 95) ayaklar şeklinde betimlenen kız çocuğu ayakları, yazar anlatıcı için çeşitli şehvi duyguların kaynağıdır. Hikâyede cinsel temelli fetişist⁶³ bir yaklaşımla işlenen ayak uzvu, metnin aksiyonuna yön veren fiziksel unsurdur. Kahraman anlatıcının "Bunlar benim bütün hayatımdır." (Yalçın, 1899: 93) dediği ayaklar, hikâyenin hem kurgusunu hem de temasını yüklemektedir:

⁶³ Nesne "söz konusu olduğunda felsefecilerin, sosyal bilimcilerin, antropologların ve psikologların üzerinde en çok durdukları konu fetişizmdir." (Uçar, 2012: 25). Fetişizm, kimi cansız nesnelere ya da cinsellik ile bağlantısı olmayan kimi organlara cinsel anlamlar yükleme ve bundan haz duyma olarak tanımlanır. Freud (1996: 37), fetişizmi "cinsel nesnenin yerini alan, genellikle bedeninin cinsel amaca uygun olmayan bir bölümü (saçlar, ayaklar) ya da tercihan sevilen nesneye, onun cinsiyle ilintili cansız bir şey" olarak tanımlar. Ayak, en yaygın fetiş organlardandır. İnsanların niçin nesne ya da organlarla fetiş ilişkileri kurduklarına dair çeşitli görüşler vardır. Freudçu yaklaşıma göre fetiş unsur, normal cinsel organdan daha fazla haz verdiği için tercih edilmektedir. Evans'a göre bireyin dışarıdan rahatsız edilmeksizin kendi kurallarına göre cinselliğini yaşamayı tercih etmesinden dolayı kişi fetişist olabilir (Becerikli ve Boz, 2020: 554).

Bu küçük ayaklar, kendilerini sıkmaktan pek hoşlanan avuçlarımın içine gelince kâh olur ki, kemâl-i teslimiyetle, nevâzişe müsaade eder. O vakit, bu ince topuklarından başlayarak pembe sedeflerine varıncaya kadar sakladığı bütün hazâin-i melahatine dudak uzatan ellerimin mugaşşâyâne, minnettârâne bûsişleri altında o kadar münkâd, o kadar mûnis, o kadar muhib davranır ki[...] (Yalçın, 1899: 93)

Hüseyin Cahit Yalçın'ın kimi metinlerinde beliren ayak fetişizmi "Deniz Hamamında" hikâyesinde terlik nesnesi vasıtasıyla ortaya çıkar. Kahraman anlatıcı, sahilde bir deniz hamamı kulübesine girdiğinde bir çift deniz terliği dikkatini çeker. Çok küçük olan bu terlikler, onun nazarında sevimli birer oyuncaktır. Bu terlikten yola çıkan ana kahraman, bunun genç ve güzel bir kadının ayaklarına ait olduğunu varsayarak terlikle ilgili şehvi nitelikte çeşitli hayaller kurmaya başlar. Bu nesnelere vasıtasıyla gerçeklik olgusundan kopan hikâye kişisi; hayalî, şuh, güzel meçhul bir kadın tasavvur ederek ona ihtiraslar beslemeye başlar. Kahraman anlatıcı, terlik nesnesi vasıtasıyla ayak organına yoğun fetiş hislerle yaklaşır:

Oh, bu terlik! İnsan yemin edebilirdi ki genç, güzel bir kadının ayaklarına leb-i garâmını vaz' edebilmek saâdetine nâildir[...] Üzerinde hâlâ bir eser-i hayat lerzişdar idi. Avucumda sıkarken, beyaz ten üzerine ince mâî damarların renk verdiği bir parça uzun, bir parça halecanlı bir işvekâr ayağın bu nevâziş-i cüretkâraneden muherizen çırpındığını hisseder gibi oluyor idim. Hayal ile hakikat birbirine karışıyor, avuçlarım içinde beyaz güvercinler kadar muhabbet-hîz birer ayak... Sonra bunlara mütenâsib bacaklar... Sonra, oh, daha sonra neler vücûd buluyordu... (Yalçın, 1899: 180)

Hüseyin Cahit Yalçın'ın *Hayat-ı Muhayyel* kitabındaki bazı hikâyelerin kahramanları hakkında derin ayrıntılar içeren fiziki betimlemeler yapılır. "Karşısında" hikâye kişilerinin fiziki özellikleri ile ruhsal halleri arasında bağlantı kurularak tasvirler oluşturulur. Söz konusu metinde erkek, yazar anlatıcı konumunda bulunurken; onun gözlemediği ve tanımadığı kadın karakter, ana kahraman rolünde belirir. Bu kadının fiziki özellikleri, onun dışarıdaki insanlar üzerinde bıraktığı etki bağlamında sunulur:

Güzel değildi. Esmer, kuru bir çehre üzerinde rakik, düz bir burun, ince dudakların teşkil ettiği büyük bir ağız üzerine az uzanıyordu. Fakat, sivri burunları açık renk fistanının ipekli eteklerinden şu sırada dışarıya çıkmış küçük glase iskarpinlerden hafif kaşlar altında manalar fırlatan siyah –pek parlak, kadifemsi bir siyah- gözlerine varıncaya kadar şu narin vücûdun tekâmîl hutûtunda: kumaşın ensâc-ı rakİKası altında bir çeşm-i mütecessisin fark edip bulduğu kalçalarındaki tenasüpte, dar korsesinin ihbâr ettiği bir sîne-i zarifte,

hâsılı bütün bu cazibelerin içtimâında öyle bir âgenk, öyle bilmem nasıl bir bû-yı mûkız-ı tahassüsât vardı ki[...] (Yalçın, 1899: 170)

Hüseyin Cahit'in "Gelin"⁶⁴ hikâyesinde, genç bir kızın düğün öncesindeki şen ve mesut halini ön plana çıkarmaya yönelik ayrıntılı fiziki betimlemeler bulunur. Kahramanın pozitif hali ve dış görünüşü, kişinin kendine has mizacını tanıttak biçimde iç içe tasvir edilir. Hikâye kişinin çehre, yüz, dudak, burun, göz gibi fiziki nitelikleri Arapça, Farsça kelimelerle yoğrulmuş uzun cümlelerle aktarılır:

İşte bu genç kız bütün bir nasib-i müellim hayatı kendisinde temessül ettiriyordu. Uzun, ince, nârin bir boyu vardı ki yürürken taze kahkahalarının bir mevce-i nerm ve mesudî gibi dalgalanıyor, etrafındaki hakikatten, hayattan incinerek hayal âlemine uçuyor zan olunurdu. Sonra donuk renkli, uçuk, süzgül bir çehre üzerinde kalplerin müebbet bir ihtiyâc-ı sevdasını terennüme müheyyâ gibi pembe, emel-bahş dudaklar; bütün sîmâsına bir hiffet-i masûmane veren ucu az kalkık, şen, şûh bir burun; ve hepsini tenvîr etmek, hepsine bir rûh vermek üzere büyük, pür-galeyân, şeytân-ı siyâh gözlerle şimdi uzun kirpiklerinin işve-i fitrîsi arkasında emeller okşarken şimdi o mahmûrî-i hayat içinde, süzük nazarlarıyla bu âlemlere yabancı bir sükût gösterir... (Yalçın, 1899: 467-471)

Safveti Ziya'nın "Hasret Gitmiş" hikâyesinde, "Evet size, şöylece bir gözüme ilişen.. Beni saatlerce günlerce düşündüren, aylarca neşemi kaçıran mini mini bir tabutdan bahs edeceğim" (1914: 33) diyen anlatıcının, İstanbul Taksim'de gözlemlendiği fakir bir kız çocuğunun tabutunu görmesi esnasında, duygu dünyasında oluşan merhamet teması işlenir. Eser, dil ve üslup olarak Servet-i Fünûn, özellikle Halit Ziya'nın, etkisinde şekillenir. Bu hikâyeyi, Safveti Ziya'nın diğer metinlerinden farklı kılan husus, dönem hikâyeciliğinde az rastlanan ayrıntılı fiziksel betimlemelerin oldukça başarılı şekilde yapılmasıdır:

Onu dört nefer, dört kahraman-ı zafer koluna girmiş götürüyordu. Dört beş yaşlarında bir erkek çocuk da mâî bezden mamûl diz kapakları yamalı şalvarı.. Göğüs açık, şerme şerme koyu penbe nimteni,.. senelerin yağmurların karların güneşlerin, tahrîbât-ı elîmine maruz ola ola rengini atmış püskülünü dağıtmış orası burası çukur olmuş küçülmüş büzülmüş fesi ile mâî boncuk gibi gözlerinin birbirine yapışmış kıvrıcık sarı saçlarının gözyaşlarıyla ıslanmış güneşden rüzgârdan kurumuş sararmış ufacak sîmâsının ifâde-i muğberesiyle anlara refâkat ediyor.. Çocuk elleriyle küçük tabutun kollarından birine

⁶⁴ "Gelin" eseri Hüseyin Cahit Yalçın'ın hikâye kitaplarında yer almayan bir metindir. Hikâye ilk defa *Servet-i Fünûn* dergisinin 16 Kasım 1899 tarihli 453. sayısında yayımlanır. Hüseyin Cahit Yalçın, "Gelin", *Servet-i Fünûn*, İstanbul, 1899, 453, 467-471. Çalışmamızda künyesi verilen metin kullanılmıştır.

yetiřmek için ittigi gayretlerle.. O tabutun vaziyet-i hazînânesinden daha müessir, daha rikkat engiz bir manzara hâsil ediyordu!.. (Ziya, 1914: 34-35)

4.2.Fikirler

Yeni Eleřtiri; metnin kendisini, incelemenin esas nesnesi yapmaktan yana bir tavır alır. Kuram, eseri açıklamak amacıyla yazarın biyografisine, eserin ortaya ıktığı dönemdeki tarihsel ve toplumsal řartlara, okurun eser karşısındaki tepkisine başvurmayı reddeder. Yeni eleřtirmenlere göre bir eserin edebî deęerini belirleyen olgu, “onda hangi öğelerin bulunduęu deęil, bunların nasıl düzenlendięi ve ne gibi bir işlev yüklendikleridir.” (Moran, 2017: 168). Yazarın ifade etmeyi amaçladığı fikir, edebî eserde tematik unsurlar vasıtasıyla gerçeklik kazanır. Gerçeklik ise karmařık özellięinden dolayı eserde verilmesi güç bir olgudur. Yazar, eserde fikir, gerilim, ironi, paradoks gibi unsurları kullanarak bu zorluğu aşmaya çalışır:

Gerçeklik çok yönlü, karmařık ve dinamiktir. İşte sanatın işlevi, bilimin vermesine imkân olmayan bu gerçeklięi yakalamaktır. Bunu da, dilin göstergesel olmasına meydan vermemekle yapar. Sanat eserinde rastladığımız fikirler ve önermeler, bilim eserindeki gibi kalmaz, başka önermeler, imgeler, paradokslar v.b. ile nitelendirilir, deęişikliğe uğrattılır. (Moran, 2017: 174)

Hikâye gibi kurgusal metinlerde tema, eserin oluşmasında kilit bir role sahiptir. Kiřiler ve baęlantılı tüm unsurlar, genelde eserin fikirsel çerçevesi içinde birbirini tamamlar. Metnin teması, belli fikirler üzerinde ilerler. Kiřiler, yaşam biçimleri, etkileşimde buldukları nesnelere; gerilim, paradoks, ironi, parodi gibi anlatım teknikleri ekseninde bir araya gelirler. Eserin kurgu ve çatışması, sözü edilen fikirsel zemin bağlamında organik bir yapı oluşturur: “Yeni Eleřtiri'nin tipik bir şiir incelemesi, şiirin çeřitli "gerilimlerini", "paradokslarını" ve "müphemliklerini" konu alan titiz bir araştırma sunar, bunların şiirin kendi somut yapısı içinde nasıl çözümlenip bütünleştirildiğini gösterir.” (Eagleton, 2014: 63). Bu bakış açısıyla incelenen Servet-i Fünûn hikâyelerinin, çoęunlukla gerilimler ekseninde kurgulandığı gözlemlenir. Yazar, kahramanların çatışmalarını öne çıkarma adına, zaman zaman ironi ve paradoks biçimlerine de başvurur.

4.2.1. Gerilim

Roman ve hikâye gibi türler, karakter-olay unsurları çerçevesinde kurgulanır. İki unsur arasında oluşan uyumsuzluk, düzensizlik, gariplik, belirsizlik gibi haller bu türlerde aksiyonun oluşmasına zemin hazırlar. Anlatımda kullanılan dil, ifadenin

retorik nitelikleri, kurgusal metinlerde gerilimi oluşturan niteliklerdir: “edebi metinlere hayat veren şey mecazi dilin üretken gerilimleridir.” (Bennett & Royle, 2018: 116). Roman, hikâye gibi kurgusal metinlerde gerilim, ana kahraman ile karşısında bulunan figürün çatışması ekseninde oluşur (Sazyek, 2015: 89).

Servet-i Fünûn hikâyesinde gerilim, ana kahramanın sevgilisi, çevresi ya da kendisiyle çatıştırılmasıyla oluşturulur. Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit Yalçın ve Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun hikâyelerinde en sık işlenen gerilim türü hayal-hakikat çatışmasıdır. Mevcut şartlarda yaşamlarından hoşnut olmayan eser kişileri, hayaller kurarak alternatif yerler, zamanlar oluşturmak adına hayatlarında yeni bir başlangıç yapmak isteyen romantik kişilerdir⁶⁵.

Servet-i Fünûn hikâyesi, daha ziyade kişilerin gönül ilişkilerine odaklandığı için evlilikte ya da kişiler arası ilişkilerde aldatmaya dayalı ihanetler çok görülür. Aldatma, hayal-hakikat geriliminden sonra en sık görülen çatışma biçimidir. Gerek kadınların gerekse erkek kahramanların sevgilileri ya da eşleri tarafından aldatılması, söz konusu metinlerde kurgusal aksiyonun gerilime dönüşmesi sonucunu doğurmaktadır.

Zengin-fakir ayrımı, Servet-i Fünûn dönemi hikâyelerinde toplumun üst kesimi ile alt kesimi arasında oluşan gelir ve yaşam şartları adaletsizliği ekseninde gerilime dönüştürülür. Servet-i Fünûn hikâyesinde farklı sınıflara mensup insanlar arasındaki sosyoekonomik zıtlığı vurgulama adına birçok eserde zengin-fakir gerilimi işlenir. Bunun bir tarafında her türlü maddi olanağa sahip bireyler, zümreler; diğer yakasında ise temel maddi ihtiyaçlarını dâhi karşılayamayan yoksul kişiler bulunur. Bu tür metinlerde fakir tarafı temsil eden kişi, genelde hikâyenin ana kahramanı pozisyonundadır. Kimi hikâyelerde ise kişilerin şimdiki olumsuz sosyoekonomik halleri ile mazideki olumsuz hallerinin karşılaştırılmasıyla gerilim sağlanır. Servet-i

⁶⁵ Romantizm akımının kaynağında insan ruhunun bilinç düzeyine çıkmamış alanları yatar. Bunlar içinde özellikle tabiat, romantik kişilerin ilgi odağını oluşturur. Doğanın hâkim olduğu bir yaşamda gelecek tasavvuru oluşturmak, romantik kişilerde sıklıkla beliren bir hayaldir. Sınırsız, sonsuz bir mekânda ve zamanda ideal bir yaşam, romantiklerin hayallerini süsleyen başat özlemdir: “Romantik düşünceyi sürekli uğraştıran kavram, sınırsızlık, sonsuzluk kavramıydı: Zamanda ve mekânda sınırsızlık, sonsuzluk. Uzaklara açılmak, sınırları aşmak, bilinmeze doğru yol almak[.]” (Aytaç, 1999: 179-180).

Fünûn hikâyeciliğinde merhamet, kıskançlık, cariyelik, çocuksuzluk, Doğu-Batı kültürüne göre yetişen bireylerin anlayış farklılığı öne çıkan diğer gerilim unsurlarıdır.

Halit Ziya Uşaklıgil'in Servet-i Fünûn döneminde yazdığı ve *Solgun Demet*, *Bir Yazın Tarihi*, *Küçük Fıkralar*, *Sepette Bulunmuş-Hepsinden Acı* kitaplarında yayımladığı hikâyelerde öne çıkan gerilim unsurları; hayal-hakikat çatışması, zengin-fakir ayrımı, kahramanın şimdiki hali ile mazideki hali arasındaki sosyoekonomik farklılık, aldatma, ihanet temleridir. Bu eserlerde işlenen konuları vurgulama bağlamında geçim sıkıntısı, kıskançlık, cariyelik, yalnızlık, ayrılık, pişmanlık, aşk ve gurur, kimsesizlik, çocuksuzluk, çirkinlik gibi gerilimler öne çıkmaktadır.

Hayal-hakikat geriliminin işlendiği “Son Levha” hikâyesinde ana kahraman, yaşlı bir ressamdır. Evlendikten kısa süre sonra bir kızı olan ressam, eşini kaybedince çocuğunu tek başına büyötmeye başlar ve ona babalığın yanında annelik, dadılık, arkadaşlık yapar. Kızı on dört yaşındayken ona Boşnak elbisesi giydirip resmini yapmaya karar verir. Resmi bitirmeden kızını kaybedince evlat acısı çeker ve hayata yabancılaşır.

Baba-kız, mazide güzel bir hayat yaşamışlardır. Çocuğu öldükten sonra yaşamdan haz almayan ressam, kızıyla ilgili eski güzel günlere dair hatıralara sığınır. Kızına ait resimleri, nesnelere ondan kalma anılarla bir araya getirerek zihninde onu tekrar yaşatma arayışlarına girer. Bu arayış, kahramanın şimdiden kaçıp maziye sığınmasına koridor oluşturur. Ana kahramanın manevi anlamda olumsuz şartlar içinde bulunduğu şimdiki hali ile geçmiş güzel hatıralar arasında yaptığı geçişler, “Son Levha” hikâyesinin gerilimini oluşturur:

Bazan Çamlıca Tepesi'nden adanın, Kadıköy'ün Fener'in menâzırını bir levha-i zî-hayat şeklinde bütün servet-i bedâyiyle zîr-i nigâhına seren penceresinin kenarına oturur; uzun, aralarında nadir siyah teller ismirâr eden beyaz saçlarının altında bir medfen-i ümid-i hayat bürüdetiyle duran başını iki ellerinin arasına alır; boş, ölü bir nazarla, uzun uzun, gözlerini ayıramayarak, bir vakitler [kızıyla] beraber seyrettikleri bu levhayı bitmez tükenmez bir temaşa ile, saatlerce seyrederek; bütün hatrât-ı mazinin birer birer zihninde inkişafını görürdü. (Uşaklıgil, 2004: 20)

“Son Levha” hikâyesinde hayatın bazı gerçekliklerini kabullenemeyen ana kahramanın, gerçek ile hayal âlemi arasında yaptığı geçişler konu edinilir. Kızını küçük yaşta kaybeden ressam, ona ait anılara sığınarak teselli bulmaya çalışırken kimi

şizofrenik tepkiler sergiler. İlk yaşadığı zamandan maziye sığınarak kızının yasını tutan ana kahraman, bir süre sonra gerçek ve hayalî âlem arasında yaptığı geçişlerde gerçeklik olgusunu kaybetmeye başlar. Kendisine ızdırap veren kızının ölmesi gerçekliğinden ziyade kızıyla mutlu bir hayat sürdürdüğü eski günlere sığınmayı tercih eden ressam, bir süre sonra hayal âlemini gerçek âlem şeklinde tasavvur etmeye başlar: “Bu vehmin içinde yaşamaktan garip, vahşi bir lezzet duyarak yavaş yavaş hakikat-i hayattan çıkmış, günden güne bu mezarda kızının yaşadığına inanmaya başlamış idi.” (Uşaklıgil, 2004: 40). Ressamın gerçek hayat ile hayal âlemi arasında yaptığı bu geçişler “Son Levha” hikâyesinin gerilimini oluşturur.

“Sade Bir Şey” hikâyesinde hayal-gerçek çatışması, esas gerilimi teşkil etmektedir. Hikâye başkışisi Hasan, kardeşi Hüseyin’le babalarından kalan mirası paylaşırken ekonomik geleceğiyle ilgili çeşitli hayaller kurar: “Bir saatçi dükkânı, ayrıca saatlerin yanı sıra antika eşyalar da dükkânda satılacak, birkaç sene sonra güzel bir ev, sonrasında bir yalı...” (Uşaklıgil, 2006b: 66-67). Hasan’ın bu hayalleri, gerçek yaşamında tersi bir hal alır. Hasan, zamanla ekonomik anlamda sefil bir hayata mahkûm olurken; kardeşi Hüseyin, refah içerisinde yaşar. Hasan’ın hayallerinin Hüseyin’in gerçekleri halini alması, eserin gerilimi oluşturur:

Hasan’ın Hayalleri	Hasan’ın Gerçekleri	Hüseyin’in Gerçekleri
Dükkâna zarif bir camekân	Dükkân işlemiyor	Zarif camekânlı bir dükkân
Çini kâseler, gümüş kaplar	Dükkân kirası ödenemiyor	Kâseler, fincanlar,
Saatın yanında tuhafiyecilik	Evin giderleri karşılanamıyor	Eski kılıç-tabanca-kalkanlar
Gedikpaşa’da zarif bir ev	-	Gedikpaşa’da bir ev
İhsaniye’de bir yalı	-	İhsaniye’de bir yalı
Yeni bir saatçi dükkânı	-	Beyazıt’ta bir ev

Hikâyenin sonunda Hasan, kardeşi Hüseyin’in yanında tamirci olarak işe alınırken; oğlu Ahmet de dükkândaki ayak işleri için çalıştırılır.

İhsan adlı gencin bir taraftan yalının dört güzel kızıyla aşk yaşarken; öte yandan yalının beslemesi ve çirkini Meliha'ya merhamet etmesi, “Bir Yazın Tarihi” hikâyesinin gerilimini oluşturur. Gönlü ile vicdanı arasında çeşitli duygu devinimleri yaşayan İhsan, amcasının iki güzel kızı Güzin ve Nevin ile onların teyze kızları Aliye ve Samiye adlı kızlarla flört etmektedir. Bu ilişkiler esnasında evin *ötekisi* olan Meliha'nın kendisine âşık olduğunu sezinleyen İhsan, onun aşkına cevap verememekten vicdani rahatsızlık duyar. Bu rahatsızlık bir süre sonra İhsan'ın Meliha'ya acıması şeklinde belirir. İhsan, hikâye boyunca aşk ile acıma duyguları kıskacında çeşitli içsel gerilimler yaşar.

İhsan'ın aşk yaşadığı Güzin, Nevin, Aliye ve Samiye adlı kızlar ile merhamet ettiği Meliha arasındaki sosyal, ekonomik, bireysel, fiziki ve ruhsal farklılıklar, eserde zıtlık bağlamında vurgulanır. Müreffeh ev sahibinin kızları ile fakir, kimsesiz, besleme Meliha'nın özellikleri şu kelimelerle karşılaştırılır:

Güzin-Nevin-Aliye-Samiye	Meliha
- Güzel	- Çirkin
- Hayat Dolu, Neşeli	- İçine Kapanık
- Yeşil, Sarı, Mavi Gözler	- Siyah Göz
- Sarışın, Kumral	- Siyah Saç
- Renkli Kıyafetler	- Siyah Elbise
- Piyano Çalma	- Ut Çalma
- Yabancı Neşeli Şarkılar	- Duygusal Şarkılar

“Bravo Maestro” hikâyesinin temel gerilimi, ekmek kavgasıdır. On iki yaşından ömrünün son anına kadar ekmeğini sanatıyla kazanmaya çalışan Fumagaçe, altmış yıllık meslek yaşamında birçok işte çalışmış ve çoğu defa işine son verilmiş bir öğretmendir. İşsiz kalmanın “aç ölmek” (Uşaklıgil, 2005: 59) anlamına geldiğini tecrübe eden hikâyenin ana kahramanı Fumagaçe'nin bu kaygısı, hikâyenin gerilimi oluşturur.

Son çalıştığı özel okulda, yirmi yıl boyunca her cuma ve salı tam zamanında görevinin başında hazır bulunmasıyla bilinir Fumagaçe. Bir gün yine görevinin

başında vaktinde bulunmasıyla övünürken; okul kapıcısının “vazifesini yapamayan kapıcıyla hocayı kovarlar” cevabı karşısında düştüğü işini kaybetme endişesi, bu hikâyenin aksiyonunu belirleyen başat unsurdur:

Kovulmak, evet, nihayet buradan da kovulmak! Bir gün bunun vuku bulacağından zaten emindi, bir gün ona mektebin müdürü ellerini oğuşturarak “Sizden memnunuz, lakin ne yapalım, talebenin velileri...” diye bir nutka başlayacak, nazikâne ihtiyarlığından bahsedecek, sonra, “Siz de artık kendinizi yormamalısınız. Siz de istirahata muhtaçsınız!” diyecekti. İstirahat! Evet, ona muhtaç, yalnız şimdi değil, on yaşından beri babasını kaybedip de elinde bir kemaniyla sokak ortasında kalalıdan beri, tam altmış senedir muhtaç... Fakat ondan evvel daha başka bir ihtiyacı var, kahhâr, bî-insaf, müthiş bir ihtiyaç: Ekmek... (Uşaklıgil, 2005: 57-58)

“Bravo Maestro” hikâyesinin esas gerilimini sağlama adına metnin arka planında sanatçının aç kalma endişesi bulunur. Bu tema, toplumda sanat ve sanatçıya yeterince değer verilmediği fikri eşliğinde işlenir. Maestro Fumagaçe adlı müzik öğretmeni piyano, keman ve daha birçok enstrüman çalabilen, besteler yapabilen biri olmasına karşın dul bir kadının evinde kiralık bir odada yaşayan biridir. Fumagaçe’nin ekonomik anlamdaki sefil hayatı, yırtık ve eski kıyafetleri vasıtasıyla resmedilir.

“Mavi Yalı” hikâye kahramanının hayalleri gerçeklikle yüzleştiği anda sonlanır. Bir gün vapurda işinin başındayken eski bir okul arkadaşıyla karşılaşır. O esnada vapur, yine mavi yalının önünden geçmektedir. Arkadaşını dinlerken yalıdan bir kadın ve çocuğun hayallerindeki gibi kendisine bakarak el salladıklarını görür. Yine hayallere daldığını sanırken; aslında okul arkadaşının o yalıyı satın aldığı ve el sallayan kadın ve çocuğun da onun ailesi olduğu gerçekliğiyle sarsılır. Hakikati anlayan kahramana göre artık hayalleri çalınmıştır. Hayal–hakikat gerilimi atmosferinde şekillenen “Mavi Yalı” hikâyesinde kahramanın gerçekleri ile hayalleri arasında oluşan tezatlık, metinde şu kelime ve kavramlarla resmedilir:

Gerçek Yaşam	Hayalî Yaşam
- Bekâr	- Evli
- Yalnızlık	- Kadın Kalbi
- Hissedar-ı Hulya Olmamak	- Çocuk
- Sükût ve Melal	- Mavi Yalı
- Boş Mazi – Boş İstikbal	- Hulya-yı Saadet

- Azap	- Hayattan Lezzet
- Boş Hayat	- Yaşamak Kuvveti
- Azap	-
- Hayal Kurma	-
- Hayallerinin Çalınması	-

“Mavi Yalı” hikâye kahramanı, gençlik çağlarını değerlendirememiş, bekâr, yalnız, evsiz biridir. Yaşamından memnun olmayan, toplumdan kaçıp yalnızlığı tercih eden ana kahraman, gerçek yaşamında yaşadığı hayal kırıklıklarını hayallere sığınarak telafi etme peşindedir. Gerçekte sahip olamadığı aile, eş, çocuk, sevme-sevilme, huzur gibi güzelliklerin hepsine hayal âleminde, mavi bir yalı çatısı altında ulaşma düşleri kurar. Hikâyenin sonunda kahraman, gerçekliğin acı yönüyle yüzleşmek zorunda kalınca bir daha hayal kurmama kararı alır. Hikâye kahramanının mutsuzluktan saadete oradan da tekrar hayal kırıklığına uzanan yaşam serüveni, metinde şu kavramlar etrafında aktarılır:

“Yırtık Mendil” hikâyesinin temel gerilimi, Cemile ve Feride adlı genç kız kardeşler ekseninde işlenen kıskançlıktır. Kıskançlık olgusu, hikâyede insanı sefalet sürükleyen zararlı bir his olarak işlenir. Gerilimin olumlu tarafında yer alan Cemile mesut, huzurlu, zengin bireyi temsil ederken; kız kardeşi Feride, bu güzellikleri kıskanan ve bunlara sahip olmayı hırs edinen olumsuz kişiyi temsil eder. Metnin gerilimi bu iki kızın yaşam tarzı, hayata bakışı, kıyafetleri ekseninde somutlanır.

Cemile'nin giydiği elbiseler canlı ve rengârenk iken; kıskanç insanı temsil eden Feride'nin elbiseleri siyahtır.

Cemile	Feride
- Kırmızı kadife elbise	- Siyah kadife elbise
- Başında kırmızı, tüylü çelenk	- Başında siyah tüylü çelenk

“Kırk Para” hikâyesi, zengin-fakir gerilimi ekseninde şekillenir. Esere ismini de veren para nesnesi, ona sahip olan ile olamayanın hayat sınırlarını çizen temel eşya konumundadır. Bu yüzden hikâyenin esas gerilimi, paraya sahip olan ile olamayan insanın, yaşamda karşılaştıkları durumlar üzerinde şekillenir. Hikâyenin ana kahramanlarından çocuk; neşe ve umut dolu, içi kıpır kıpır bir yaşama sevincine sahipken, onun bu güzellikleri yaşamasına ve umutlarının kırılmasına parasızlık engel olur. Çocuğun doğal haldeki tavırları ile parasızlık yüzünden sergilediği davranışlar ters orantılıdır:

Çocuğun Doğal Tepkileri	Çocuğun Parasızlıktan Kaynaklı Tepkileri
- İçi içine sığmama	- Perişan nazar
- Çılgınca sevinç	- Ağlamaklı bakış
- Fıkır fıkır sevinç	- Derin bir tehassür
- Yaşamaktan mahzuz	- Kemal-ı hüsrân
- Gülümseme	- Endişe-nak gözler

Günlük tarzında kurgulanan “Defter-i Nâtamam” hikâyesinde geleneksel kaynana kalıplarının dışında biri olmaya çalışan bir annenin, bu uğurda verdiği mücadele anlatılır. Hırçın, inatçı, kıskanç gibi niteliklerle tanımladığı klasik kaynana kimliği yerine merhametli, sevecen bir kaynana olmaya çabalayan bu anne, verdiği mücadelenin sonunda kendisi de şüpheci, kıskanç ve hırçın bir kaynanaya dönüşür. Metnin temel gerilimi de iyi kaynana ile olumsuz kaynana arasında verdiği savaşta bu annenin klasik kaynana kimliğine bürünmeme çabasıdır.

“Sevda-yı Sengîn” hikâyesinde temel gerilim, hayal-hakikat çatışmasıdır. Metnin ana kişisi şiire, müziğe ve kadına hayran olan Refi Nihat’tır. Hayallerini süsleyen kadını “aranılıp bulunmayan, görülüyor zannolunup tutulamayan bir hayal” (Uşaklıgil, 2005: 132) olarak tanımlar. Bir gün böyle olduğuna kanaat getirdiği bir kadına âşık olur. Onunla aşk yaşamaya başlayan Refi Nihat, bir süre sonra bu kadın tarafından ihanete uğrama gerçekliğini yaşar. Refi Nihat’ın hayallerindeki kadın ile gerçekte aşk yaşadığı kadın profili arasındaki zıtlık, “Sevda-yı Sengîn” metninin gerilimini sağlamaktadır.

“Mavi Yalı” hikâyesinin temel gerilimi, hayal-hakikat çatışmasıdır. Ana kahraman bir vapur sirencisidir. Bu kişi, maddi ve manevi bakımdan olumsuz yaşam koşulları içindedir. Yalnızlık çeken vapur sirencisi; içinde bulunduğu olumsuz ekonomik şartlardan ve sevgisiz, mutsuz yaşantısından kurtulma çaresi olarak düşlere sığınır. Evsiz ve annesinden ayrı yaşayan, çalıştığı şehir vapurunda geceleyen, kırk beş yaşında bekâr olan ana kahraman, toplumdan izole bir hayat sürmektedir. Kimseyle iletişim kurmayan sirenci, içten içe aile sıcaklığı özlemi çeker. Bu özlem, onu hayaller kurmaya sevk eder ve gerçek yaşamında ulaşamadığı aile hasretini düşlere sığınarak gidermeye çalışır. Bu hayallerin ana mekânı, çalıştığı vapurun Boğaziçi güzergâhında her gün rastladığı mavi yalıdır. Bu yalıda kendisini seven bir karısı ve çocuğuyla mutlu ve huzurlu bir yaşamı vardır:

[B]irinci defa olarak bu adam hülya kurmuştu: Evet bu yalı kendisinin olsa... Bir hayal-i rü’yet içinde kendisini orada [...] gördü. Sonra onu gördü. Onun ismini bilmiyordu. O ki bu hayat-ı rüyayı kendisiyle paylaşacaktı. Hatta ona zihnen bir sima bile tertip etmiyordu. Bir kadın, kendisini sevecek bir kadın kalbi, ancak o kadar... Bu rüyayı bulduktan sonra böyle kendisini seven bir kalbe ihtiyacının şiddetini birden anlamıştı. Buna bir de çocuk kalbi ilave ediyordu. (Uşaklıgil, 2005: 165)

Halit Ziya Uşaklıgil’in birçok hikâyesinin temel çatışması, kahramanların geçmişteki halleriyle anlatı zamanındaki durumlarının karşılaştırılmasıyla meydana getirilir. Hikâye kişileri mazide mutlu, huzurlu, ekonomik anlamda rahat bir yaşam sürerken; anlatı zamanındaki hayatlarında mutsuz, huzursuz ve ekonomik-sosyal anlamda sıkıntılı bir durumdadırlar. “Mavi Yalı” hikâyesinin ana kahramanı eskiden ailesiyle mutlu ve huzurlu bir yaşama sahipken sonraki zamanda ekonomik, sosyal ve manevi anlamda olumsuz durum ve şartlar taşıyan bir yaşam sürmektedir:

Bir vakitler hiç olmazsa, bu takat-şiken eyyâm-ı mesaiyi bitirdikten sonra geceleri bunları bulacak bir ev vardı. O zaman validesiyle hemşiresini Yenimahalle'ye getirmiş, orada bir küçük eve yerleştirmişti. Her akşam son seferini bitirdikten sonra eve koşar, orada ruh ve fikrini dinlendirirdi. Ah! O saat-i mesude-i aile!.. Şimdi ondan ne kadar uzak ve ona ne kadar muhtaçtı. (Uşaklıgil, 2005: 162-163)

Uşaklıgil'in "Sevda-yı Sengîn" hikâyesinde kişilerin eski halleri ile şimdiki halleri karşılaştırılarak gerilim oluşturulur. Metinde gerilimi sağlamak için çeşitli kelime, kelime gruplarına özellikle başvurulur. Kişilerin iyi halleri, olumluluk anlamı taşıyan kelimelerle anlatılırken; onların zor durumları, olumsuz kelime ve kelime gruplarıyla aktarılır. "Sevda-yı Sengîn" hikâyesinde ana kahraman Refi Nihat'ın şimdiki olumsuz hali ile bir yıl önceki iyi durumu arasında oluşan ruhsal ve fiziksel farklılıklar şu şekilde aktarılır:

Refi Nihat'ın Eski Hali	Refi Nihat'ın Şimdiki Hali
- Neşve-i şebab	- Elim-i ıstırab
- Mütebessim	- Ye's-i siyah
- Zarif, latif ve şuh	- Hiss-i keselan-ı hayat
- Gülme, güldürme	- Dalgın
- Kahkaha koparan	- Perişan

Günlük tarzında kurgulanan "Bir Eser-i Mesrûk" hikâyesinin temel gerilimi, pişmanlıktır. Eski yaşam şekli ile şimdiki günlükte karşılaştıran ana kahraman, içinde bulunduğu andan hoşnut olmayan ve eski yaşamında sergilediği karakteristik duruşunun saf, nezih, masum tarafını arayan biridir. Üç yıl öncesine kadar çocukluk aşkıyla mutlu bir beraberlik yaşayan hikâye kişisi, son üç yıldır "her gece nasıl zelîl ve aciz kendi nefsimden öğrenerek kendi zilletimden utanarak, bilinmez bir sebeple, mukavemet olunamaz bir kuvvetin kahırıyla onun mağlubu olarak bu çirkef" (Uşaklıgil, 2005: 178) diye tanımladığı olumsuz bir yaşam sürmektedir. Ana kişi, şimdiki yaşam şeklinden rahatsız olmasına rağmen bunu değiştirme iradesi

gösteremez. Eski kız arkadaşının başkasıyla evlendiği haberini aldığı anda ondan ayrıldığı için pişmanlık duyar.

“Ferhunde Kalfa” hikâyesinin esas gerilimi, efendi–cariye arasındaki sosyal statü farklılığıdır. Hikâyenin ana kahramanlarından biri olan Hesna, varlıklı ailenin küçük hanımı olarak tanımlanan bekâr kızıdır. Bu ailenin cariyesi olan Ferhunde ise ailenin, özellikle Hesna’nın, ev içi ve ev dışı tüm hizmetlerini yerine getirmekle vazifeli kişisidir.

Hizmet ettiği konağın efendileri, Ferhunde’ye sürekli “evin bir kızı gibi” olduğunu, öz kızları “küçük hanım[Hesna]dan ayrı tut”(Uşaklıgil, 2005: 180)madıklarına, sosyoekonomik anlamda aynı muameleyi gördüğüne dair söylem ve telkinlerde bulunurlar. Buna gerçekten inan Ferhunde, Hesna’ya sunulanların, özellikle görücüler çağrılması ve gelin edilmesi gibi “güzel kapıların” kendisine de sağlanacağı umuduyla aşkla, sabırla bu aileye ve Hesna’ya hizmet eder. Hizmetinin temel gayesi, kendini efendilerine, çevreye ispatlayarak evliliği hak ettiğini kanıtlamak ve “müjde-i saadet” (Uşaklıgil, 2005: 183) diye tanımladığı bir kısmet kapısı aralamaktır. Bu hizmetlerinin efendileri tarafından fark edileceği ve kısmetinin açılacağı günün hayaliyle on yıllarca sırasını beklerken “O, mutlaka giden görücülerin kendisine de bir şey getireceklerinden, bu evin içinde dönen mesele-i izdivacdan kendisine de bir hisse inkısâm edeceğinden vicdanî bir kanaatle emindi.” (Uşaklıgil, 2005: 181).

Ferhunde, kısmet hayaliyle efendiye, büyük hanıma, küçük hanım Hesna’ya hizmette kusur etmez, koca evin tüm işlerini, hizmetini tek başına yaparken; kimseye de karışma izni vermez. Fakat tüm bu çabalarına rağmen Ferhunde *öteki* muamelesi görmeye devam eder; gençliğinin en verimli yıllarını efendilerinin hizmetine heba ederken; gelin olma hayaliyle ilgili mutlu haber bir türlü gelmez.

“Solgun Demet” hikâyesinde temel gerilim, aldatılma sorunsalıdır. Metnin ana kahramanı, kocası tarafından aldatılan ve sonradan bu durumdan haberdar olan bir kadındır. Bu kişi, eşinin kendisine sadık olduğunu ve mutlu bir evlilik yürüttüğünü zannetmektedir. Kadının düştüğü bu yanılgı metinde özellikle sıcak oda, soba, üşüme kelimeleriyle paradoks tarzında aktarılır. Sobanın soğuk havalarda odayı geçici

ısıtması gibi kadın da kocası ile huzurlu bir evlilik yürüttüğünü sanmaktadır. Yazar, kadının yanılığını sobalı oda, gerçekliğini de rüzgârlı hava ile betimler. Havanın gerçekte rüzgârlı ve soğuk olması, kadının gerçekliğinde aldatılmayı ifade etmektedir. Hikâyede kış vaktinde evin dışarısının rüzgârlı, içerisinin cehennem sıcaklığı olması, kahramanın yaşadığı sadık eş yanılığı-aldatan koca zıtlığını vurgulamaktadır.

“İkinci Nikâh” hikâyesinin temel gerilimi, evlilikte ihanettir. Ana kahraman genç kadın, isimsiz bir mektup vasıtasıyla kocasının kendisini altı yıldır bir hayat kadınıyla aldattığı haberini alır. Bu durum karşısında derin düşüncelere dalan kadın, geçmiş günlere gider. Geçmişte kocasının haftanın bazı geceleri çeşitli bahaneler üreterek eve geç kalması ile aldatma şüphesi bağlantısını kurmaya çalışır. Bağlantı kurdukça hayal kırıklıkları artan kadında duygusal devinimler baş gösterir.

Genç kadın, geçmiş güzel günler ile içinde bulunduğu karamsar durumu karşılaştırarak eskiye özlem duyar. Kadının evliliğinin şimdiki zamanındaki huzursuz halleri ile mazideki mutlu, huzurlu aile halleri, hikâyede karşılaştırılarak metnin temel gerilimi oluşturulur. Her iki dönem aktarılırken ortaya çıkan olumlu ve olumsuz durumlar şöyle tasvir edilir:

Kadının Mazideki Hali	Kadının Şimdiki Hali
<i>O gece, şüphesiz, onu seviyordu. Evet, yalnız onu... Bu zavallı genç kız o gece onu böyle karşısında seyrederken, dinlerken bu gece tamami-i samimiyetini daima muhafaza ederek ilelebet münevver ve mesut bir leyle-i garam şeklinde devam edecek zannetmişti. Sonra yine onu başka bir levha-i âşıkandede görüyordu.</i> (Uşaklıgil, 2005: 194)	<i>O vakit azabından, ta ciğergahından şişerek vücudunu saran bir meyelan-ı ihtilaç-ı asabla, kollarını uzatarak ellerini kilitliyor, kemiklerini kırmak istiyormuşçasına bu kolları gererek kıvrıyor, kıvrıyor, uzatıyordu...</i> <i>Bağırarak, ağlamak için büyük bir ihtiyacı vardı.</i> (Uşaklıgil, 2005: 193)

Halit Ziya Uşaklıgil’in bazı hikâyelerinde gerilim, renkler vasıtasıyla oluşturulur. Hikâye kişilerinin içinde bulunduğu psikolojik durumu anlatmak için siyah, beyaz, mavi, yeşil gibi renklere başvurulur. Eserlerde bireylerin olumlu halleri;

beyaz, mavi, yeşil gibi açık ve canlı renklerle aktarılırken; kişilerin karamsar ruh halleri ise tek bir renkle sunulur: siyah. Diğer renkler ile siyah, metinde gerilimin zıt taraflarını temsil ederler. “Ölümünden Sonra” hikâyesinde ana kahraman bir sonbahar vaktinde karamsar bir ruh halindedir. Kahramanın bu olumsuz ruhsal durumunu vurgulamak için siyah kelimesi metin boyunca yirmi üç defa kullanılır. Kahraman beyaz, mavi, yeşil gibi açık ve canlı renkler vasıtasıyla pozitif bir yaşam arzunu dile getirirse de siyah, kahramanın gerçek hayatındaki her şeye hâkim tek renktir:

Bu siyah güne bir neşve-i ümit bahş edecek bir şey yok. Karşıda binaların beyazlıkları, önümde serilen bahçelerin yeşillikleri, bütün renkler güya bu siyah semanın karartıları içinde dağılmış, sönmüş; o kadar ki siyah, her şey siyah zannolunacak. Ne bir ses, ne bir nağme, bu elîm yevm-i hazâna bir küçük zezeme-i hayat ihdâ edecek bir şey yok. (Uşaklıgil, 2005: 208)

“Ömr-i Tehî” hikâyesinde, ömrü mektup taşımakla geçen postacının hayatından bir kesit sunulur. Yaşamı boyunca başkalarının mektuplarını taşıdığı halde kendisine hiç mektup gelmeyen kahramanın, bu ironik durum karşısında hissettiği yalnızlık duygusu, hikâyenin esas temasıdır. Kimsesi olmayan postacı ile mektuplarını taşıdığı insanların sosyalleşmesi arasındaki tezatlık “Ömr-i Tehî” hikâyesinin gerilimini oluşturur. Maddi zorluklar ve menvi yoksunluklar içinde sefil bir hayat süren postacının, arabalı ve şemsiyeli insanların mektuplarını taşımasını sorgulaması, hikâyenin aksiyonunu oluşturan unsurdur:

Evvela şemsiyelerinin altında mahfuz ayaklarıyla müsterihane geçenleri gördü, sonra çamurları yarararak akıp giden arabalara baktı, şüphesiz, yağmur bunlara ait değildi. Bu şemsiyeliler, bu arabalılar, işte zavallı çantasını dolduran mektupların sahipleri...

Bunların içinde, şu hayatın arasında kendisi ne idi? Dünyaya bu adamların mektuplarını taşımak için mi gelmişti? (Uşaklıgil, 2005: 216)

“Kar Yağarken” hikâyesinde, Sermed adlı sokak çocuğunun yaşantısı merkeze alınır. Eserin ana kahramanı “paltolu, muşambalı, şemsiyeli halkın arasından üryân-ı sefilânesi” haliyle beliren bir çocuktur. Hikâyede bir tarafta varlıklı ve bol imkânlı bir kitle yer alırken; diğer tarafta hayattaki tek mal varlığı kırmızı bohça ve onu taşımakta kullandığı değneği olan sokak çocuğu bulunur. Eserde gerilimin bir tarafında sokak çocuğunun yoksulluk ve yoksunluğu, diğer tarafında zengin insanlar yer alır. Her iki tarafın olanak ve olanaksızlıklarının işlendiği “Kar Yağarken” hikâyesinde ailesi, evi,

yakını kısacası kimsesi olmayan Sermed adlı bir sokak çocuğunun kış mevsiminin zor şartlarına karşı verdiği mücadele, eserin aksiyonunu sağlayan mevzudur.

“Kar Yağarken” metninin temel gerilimi, yoksunluktur. Hikâyede sokak çocuğu, yoksulluk ve yoksunluk içeren yaşantısıyla belirirken; paltolular ve şemsiyeli diye tanımlanan insanlar, maddi imkânlarla sahip kişiler olarak sunulur. Sokak çocuğu ve diğerleri, imkânları bakımından karşılaştırılarak eserin gerilimi oluşturulur. Gerilimin bir ucunda “Ah! Bir paltom, kürklü bir paltom olsa!” (Uşaklıgil, 2004: 80) diyen Sermed adlı sokak çocuğu; diğer tarafında kürklüler, paltolular, arabalılar, şemsiyeliler şeklinde nitelenen üst tabakadaki insanlar vardır:

“Küçük Kambur” hikâyesinde, bir çocuğun dört ile on altı yaşları arasındaki yaşantısı merkeze alınır. Eserde ismi verilmeyen bu kişi, sırtında çıkan armut büyüklüğündeki bir çıkıntıdan dolayı çevresince *kambur* diye çağrılır. Çocuk, sırtında kambur çıkmadan iki sene öncesine kadar mahalledeki yaşlıları içinde en güzel çocuk olarak ünlenir. Sonrasında yaşadığı bir kaza neticesinde çocuğun sırtında kambur çıkmaya başlar. Yazar, çocuğun kambur halinin öncesi ile sonrasını, hikâyede güzellik ve çirkinlik olguları etrafında gerilime dönüştürerek anlatır. Kamburdan önce uzun saçlı, pembe, beyaz benzi ile en güzel çocuk olarak beliren ve kıskanılan çocuğun hayatı, kambur çıktıktan sonra tersi bir hal alır. Çevre tarafından ilkin merhamet, şefkat, acımayla muamele edilen kahraman, daha sonra kahkaha, gülünme davranışlarına maruz kalır ve “Kambur!... Kambur!...” (Uşaklıgil, 2004: 124) diye alay edilir.

“Küçük Kambur” hikâyesinde işlenen temel çatışma, güzellik ve çirkinliktir. Sırtında kambur çıkmadan önce İstanbul’un İhsaniye semtinin en güzel, en yakışıklı çocuğu olan dört yaşındaki ana kahraman, herkes tarafından gıpta ile bakılan biridir. Olumlu fiziki niteliklerinden dolayı çevresindekiler tarafından da sürekli

kıskanılmaktadır. Bir gün anne ve babası tarafından seccadede sallanırken düşen ve bunun sonucunda kambur olmaya başlayan çocuğa, çevresi tarafından *kambur*, *çirkin* diye lakaplar takılır. Çocuk, kambur olduktan sonra, gerek mahallelinin gerekse de arkadaşlarının kahkaha ve gülme eşliğindeki alaylarına maruz kalır. Çocuğun kamburdan önceki hayatında sahip olduğu güzellik, olumluluk çağrıştıran kelime ve kavramlarla tasvir edilirken; kambur olduktan sonraki hali, olumsuz kelimelerle betimlenir:

“Küçük Kambur” hikâyesinde, ana kahraman konumunda olan dört yaşındaki çocuk, fiziki özellikleri bakımından kardeşlerine ve çevresindeki çocuklara nazaran daha güzeldir. Bu durum, çocuğun ötekiler tarafından kıskanılmasına neden olmaktadır. Hikâyede işlenen kıskançlık, metnin çatışma unsurları arasında yer alır. Kıskançlığın farkında olan çocuğun annesi, küçük çocuğu diğer çocuklara karşı kollama misyonuyla hareket eder. Diğer çocukların haset bakışlarından korkan çocuk da “annesinin ipek yeldirmesine daha ziyade sokul” (Uşaklıgil, 2004: 118)arak onlardan korunmaya çalışır.

“Emel-i Me’yûs” hikâyesinin temel gerilimi, kırklı yaşlarına gelmelerine rağmen halen çocuk sahibi olamayan çiftin yaşadığı çocuksuzluktur. Yazar, kahramandaki çocuk özlemi duygusu vasıtasıyla hikâyenin temel çatışmasını oluşturur. Evliliğinin üzerinden yirmi yılı aşkın bir zaman geçtiği halde çocuk sahibi olamamış kocanın hayattaki en büyük arzusu, bir evlat sahibi olabilmeştir: “Aylar, seneler geçiyor; bu izdivacın semere-i matlubesi hâlâ kendisini bekletiyordu. Bir

çocuğa, yalnız bir tanecik çocuğa mâlik olabilmek arzusu ondaki şiddeti kadar karısına da sirayet etmiş, artık ikisinde de bu bir derd-i daimî hükmüne girmiş idi.” (Uşaklıgil, 2004: 154). Karısı bir gün kocasına hamile olduğu müjdesini verir. Bu haberle beraber çiftin duygu dünyaları da pozitif yönde değişir. Yirmi yıllık evlatsızlık süresince kişilerin ruhsal dünyası olumsuz kelime ve tamlamalarla aktarılırken hamilelik haberi sonrasında ise duygularında olumluluk çağrıştıran ifadeler vardır:

Çocuksuzluk Dönemi	Hamilelik Dönemi
<ul style="list-style-type: none">• Acı bir ızdırap• Maraz-ı şedit• Hüzn-i azim• Azâb-ı girân• Melâl-i amîk-i matem• Yalnızlıktan üşüme	<ul style="list-style-type: none">• Revnâk-ı fevkalâde• Sermaye-i mesûd• Neşe• Gülme• Kahkaha

Anlatıma dayalı sanat metinlerinde kahramanların iç âlemlerinin detaylarını metne aktarmak için bazen rüyalardan faydalanılır. Rüya, kurguya dayalı modern metinlerde kişilerin ruhsal dünyalarında yaşadıklarını aktarmak için yazarların kullandığı yaygın tekniklerden biridir. Anlatıcının düşlerinden hareketle kurgulanan kimi Servet-i Fünûn hikâyelerinde, rüyalar vasıtasıyla kahramanın hayal âleminin ayrıntıları somutlanarak okura sunulur. Halit Ziya Uşaklıgil’in bazı hikâyelerinde hayalî âlem, bu teknikle aktarılır.

Halit Ziya Uşaklıgil’in “Rakstan Avdet” adlı hikâyesi; rüya ve onunla bağlantılı anlatma, betimleme teknikleri ekseninde şekillenir. Bunlar arasında rüya unsuru, kişiler arası aksiyonun oluşmasını ve onların gerçek ile uyku âlemi arasında geçiş yapmasını sağlama görevindedir. Eserin ana kahramanı genç bir kızdır. Bu kişi, babasıyla bir balodan yorgun şekilde eve döner. Kız, yatağa girdikten hemen sonra uykuya dalar. Uykusunda çeşitli ruhsal haller yaşar ve rüyaya dalar. Yazar, uyku ve rüya vasıtasıyla ana kahramanın farklı âlemlere geçişini sağlamaktadır. Bu yöntem sayesinde genç kız, gerçek âlemden başka bir yere geçerek; orada sevgilisiyle dans etmekte ve onunla sevişmektedir:

Raks!... Raks!... O vakit yine genç kız vücudunun şedit bir raks kasırgası içinde götürüldüğünü hissediyor, bir musiki bulutunun üstünde uçuyor, gözlerine bir müşevveşiyet-i rü'yet geliyor, etrafında her şey dağılıyor. Onun yine başı dönüyor, yine vücudu düşmek için bir bîtabî içine dalıyor, sonra nâ-gehan yine yanında bir müttekâ, başını dayayacak bir omuz buluyor. Yine bir neşide-i perişan; “Seviyorum!..” diyor [.] (Uşaklıgil, 2004: 148)

“Düğün Evinde” hikâyesi herhangi bir gerilim, çatışma, paradoks unsuru barındırmaması bakımından Uşaklıgil’in hikâye çizgisinin dışındadır. Halit Ziya'nın metinlerinde kahramanlar genellikle ölüm, ayrılık, mutsuzluk, ekonomik sıkıntı gibi engeller ile karşılaşırken “Düğün Evinde” eserinde kişilerin gerilimine ya da çatışmasına neden olan herhangi bir durum yoktur. Kuzen olan beş ile yirmi yaşlarındaki kızların bir düğün gecesi esnasında yaptıkları konuşmalar, eserin konusunu oluşturur. Bu diyaloglarda şaka, gülme ve kahkaha ön planda iken kahramanlar arasında herhangi bir gerilim yaşanmaz. Yaşamlarından oldukça memnun olan bu kişilerin yatma vaktinde kendi aralarında yaptığı konuşmalar ve geçirdikleri güzel anlar, hikâyenin özünü teşkil etmektedir.

Ana kahramanın sefa içerisinde geçen bekârlık yaşamının müsrif bir kadınla evlenip çocuklara karıştıktan sonra sefalete dönüşmesi, “İzdivâc-ı Mütayemmin” eserinin temel gerilimini oluşturur. Ekonomik sıkıntıların esas sorun olduğu metinde kahramanın müsrif eşe rastlamadan önceki olumlu sosyal ve ekonomik durumu ile evlendikten sonra içine düştüğü ekonomik darboğaz, metinde karşılaştırılarak sunulur. Hikâye başkişisinin yaşadığı bu süreç, olumluluktan olumsuzluğa doğru bir seyir izler. Evlenmeden önce şık giyinen, modayı ve en son çıkan kitapları takip eden, tiyatro ve balolara giden, hafta sonlarını tatilde geçiren bir işçinin evlendikten sonra eşinin ve peş peşe doğan sekiz çocuğunun masraflarından kaynaklı zor ekonomik şartları, metnin kurgusunu oluşturur. Esere konu olan adamın evlilik öncesindeki ve sonrasındaki hayatı, şu kelimeler etrafında karşılaştırılır:

Bekârlık Yaşamı	Evlilik Yaşamı
<ul style="list-style-type: none">• Yirmi Yaşında• Modayı takip eder• Şık giyinir• İki günde bir tıraş olur• Öğle yemeklerini dışarıda yer• Tiyatro ve balolara gider• Hafta sonları tatil yapar• Neşeli• Bahtiyar bir hayat	<ul style="list-style-type: none">• Kırk yaşlarında• Eski elbiseleri ütüleyip tersten giyer• Lekeli pantolon• Ceketinin astarını diker• Öğle yemeğinde ekmek-peynir yer• Evden haşlanmış yumurta getirir• Borçlanır• Alacaklıları iş yerine gelir• Neşesiz,• Sefil bir hayat

“Ali'nin Arabası” hikâyesinin temel gerilimi ayrılıktır. Evin tek erkek çocuğu olan Ali, dönemin uygulamaları gereği askerlikten muaf olmasına rağmen kendi rızasıyla beş yıl sürecek olan askerliğe gider. Beş sene sonra köyüne döndüğünde babasının öldüğünü ve sevdiği kız Emine'nin de iki aylık yolculuk mesafesinde bulunan İstanbul'a gittiğini öğrenir. Ali, Emine'yi bulmak amacıyla İstanbul'a gitmeye karar verince yaşlı annesi, beş yıllık ayrılıktan sonra yeni bir ayrılığın başlamasından dolayı derin bir hüzne kapılır. Kişilerin, sevdiklerinden uzakta kalma süreçleri “Ali'nin Arabası” metninde ayrılık gerilimi ekseninde şekillenir: “Demek bu gidiş Emine'yi almak için bir ayrılık da değil, daha bugün biten ayrılık gibi uzun bir ayrılık... O vakit ihtiyar kadının gözyaşları boşandı, şimdi bir çocuk gibi ağlıyordu.” (Uşaklıgil, 2004: 258).

“Ele Geçmiş” hikâyesi, birbirlerine gizlice ilgi duyan ama bunu itiraf etmekten sakınan Behçet ve Pakize'nin duygu ve tepkileri ekseninde şekillenir. Aşk hislerini zaaf olarak değerlendirip bunu gururlarına yediremeyen iki kahraman, duygularını karşı tarafa açmaz. Kişiler, içsel olarak birbirine sevgi beslerken dışta birbirlerine uzak ve ilgisiz görünürler. Kahramanların iç dünyası ile davranışları arasında oluşan bu karşıtlık, hikâyenin gerilimini oluşturur. “Ele Geçmiş” metni baştan sonra bu gerilim ekseninde şekillenir. Ana kahraman Behçet'in Pakize ile yaşadıkları duygusal gerilimi defterine günlük tarzında not almasıyla hikâye kurgulanır:

[B]u köşkte geçirdiğim hayata son bir nazar atmak için burada karalanmış sahifeleri tekrar gözden geçirmek istedim. Lakin bir şeye dikkat

ettim: Ben bunları hep dayımın kızıyla doldurmuşum. Sanki hayatım burada ancak onun garibelerini zapt etmek işinden ibretmişçesine bütün seyranlarıma, tahassüslerime dair bir kelime bile yok. (Uşaklıgil, 2010b: 30)

“Acı Sadaka” hikâyesi, kimsesizlik gerilimi ekseninde kurgulanır. Kör olmadan önce köyde mutlu bir hayatı olan on altı yaşındaki Zehra, önce babasını bir yangında kaybeder, sonrasında annesini. Dayısı tarafından köyden İstanbul'a getirilen Zehra burada çiçek hastalığına yakalanır ve gözlerini kaybeder. Sonrasında dayısı tarafından dilenci olarak çalıştırılır. Mutsuz bir hayat sürmeye başlayan Zehra'nın hayatla bağlantısı zayıflar, iç dünyasına sığınır. Zehra'nın köydeki yaşantısı ile kör olduktan sonra İstanbul'da dilencilik yaptığı yaşantısı arasında oluşan zıtlıklar, hikâyenin çatışmasını oluşturur. “Hayatla bir alakası kal[mayan]” (Uşaklıgil, 2010b: 38) Zehra için asıl hayat, köydeki çocukluk zamanlarına ait güzel anılarda kalmıştır.

"Güzel Artemisya" metni, yazar anlatıcının on iki yaşındayken İstanbul Alcazar d'Amerique sahnesinde izlediği ve hayran kaldığı Artemisya adlı güzel kantocu kadına yıllar sonra bu sefer Concordia tiyatro sahnesinde rastlaması esnasında yaşadığı hayal kırıklığını konu edinir. Eserin gerilimi “şuh ve şâtir Güzel Artemisya” (Uşaklıgil, 2010a: 34) diye nitelenen kantocu kadının, yirmi sene önceki alımlı durumuyla yirmi sene sonraki “hazin, şikâyet-âmiz, ağlayan, bir enîn-i nevmidâne” (Uşaklıgil, 2010a: 36) halinin karşılaştırılması ile oluşur. Kahramanın “çocukluk hatırat-ı mesudesinin içinde” (Uşaklıgil, 2010a: 27) derin izler bırakan güzel Artemisya'nın yirmi yıl sonra trajik hayat hikâyesi ve çirkinleşmiş fiziğiyle belirmesi ekseninde şekillenen “Güzel Artemisya” metni, hikâyeden ziyade hatıra türü nitelikleri taşır.

“Çocuklara Dair”⁶⁶ metni iki bölümden oluşur. Yazar anlatıcı, ilk bölümde okura başından geçen "bir çocuk hatırası" (Uşaklıgil, 2012: 47) anlatacağını belirtir. Anlatıcı, eserin bu kısmında çocukların masumiyeti ile gerçek yaşamın ve insanların acımasızlığını karşılaştıran çeşitli değerlendirmeler yapar. Yazar anlatıcı, iki evladını kaybetmiş bir baba hassasiyetiyle çocuklara nazar-ı teessürle bakan biridir. Düşünce yazısı nitelikleri taşıyan bu bölümde çocuklar, saflığın timsalleri olarak sunulurken; yetişkinler, acımasız yaşam şartlarının müsebbibi olarak resmedilir. Zıt kutupları

⁶⁶ “Çocuklara Dair” metni, *Sabah* gazetesinde 1900 yılında yayımlanır. Halit Ziya, bu eserde birtakım değişiklikler yaparak *Bir Şi'r-i Hayal* kitabında “Küçük Bir Levha” adıyla yeniden yayımlar.

temsil eden çocuklar ve yetişkinlerin içinde olduğu yaşamın nitelikleri, metinde şu kavramlar etrafında gerilim atmosferinde sunulur:

Çocuklar	Yaşam
sima-yı melekâne	yeis
rüya-yı saadet	sine-i hüsrân
masum	çalı
şad ve mesut	diken
tebessüm	girye-i hûnîn

Eserin ikinci kısmı, yazar anlatıcının ilk bölümde söylediklerini ispata yönelik bir hatıradan oluşur. Burada anlatıcı bir bahar günü, akşamüzeri Taksim Caddesi'nde tesadüf ettiği beş yaşındaki çocuğa dair gözlemlerini anlatır. Annesinin elini tutarak yürüyen ve “sima-yı melekânesi bir neşat ve bahtiyarînin emvâc-ı lemeânıyla [parlayan çocuk, aniden], bî-his ve lakayt bir herifin çocuğa müthiş bir sadme” (Uşaklıgil, 2012: 52-53) vurmasıyla ağlamaya başlar. Bu darbe, çocuğun gerçek yaşamın merhametsiz yönüyle ilk tanışmasını temsil eder. Metinde çocuk, masumiyeti temsil ederken; yetişkinler acımasızlığı işleten hayat çarkının dişleri gibi resmedilir. Hatıra şeklinde oluşan eser, masumiyet-acımasızlık kutupları ekseninde şekillenir.

Mehmet Rauf'un Servet-i Fünûn edebî anlayışının etkisinde, 1896-1901 yılları arasında yazdığı kırk iki hikâyede geniş bir tema çeşitliği vardır. Bu dönem hikâyelerinde ön plana çıkan ve metinlerde gerilim atmosferini oluşturan unsurlar ihanet, aldatma, hayal-hakikat çatışması, yasak aşk, ölüm endişesi, yabancılaşma, yalnızlık gibi temler etrafında kümelenir. Mehmet Rauf, kimi zaman kişilerin şimdiki hali ile mazideki durumlarını karşılaştırarak olayın aksiyonuna yön verirken; bazen de kişiyi tabiat unsurları bağlamında gerilime dayalı bir tasvirle sunar.

Mehmet Rauf hikâyelerinde aşk, ayrılık, sevgili özlemi, çocuksuzluk, kadın-erkek ilişkileri ele alınmakla beraber öne çıkan esas gerilim, aşktır. Aşkın çeşitli halleriyle ön plana çıkan kahramanlar, hayatta tek amaçları aşkmış gibi yaşarlar. Yasak aşk, Mehmet Rauf hikâyelerinde en çok işlenen gerilim türüdür. Yasak aşkın dışında

trajik aşk, melankolik aşk, ilk görüşte aşk, umutsuz aşk, kıskançlık, sadakatsizlik, aşkla ilişkili işlenen diğer çatışma unsurlarıdır.

“İhtizâr” hikâyesinde, eşinden ve kayınvalidesinden baskı gören genç bir kadının düştüğü psikolojik haller ile bu durumdan kurtulma çaresi olarak yasak aşka yelken açması gerilimi işlenir. Genç kadın, kaynanasıyla anlaşamaması ve onunla tartışmalarında eşinin kendisine destek olmaması neticesinde çevresindekileri “zalim insanlar” (Rauf, 1909: 11) olarak algılamaya başlar ve manevi boşluğa düşer. Kocasından ümit kesince aile içinde yabancılaşmaya başlayan kadın, genç bir çocukla flört etmeye başlar. Eserde gelin-kaynana çekişmesinin yanında namuslu kadın, aşk, sadakat, evlilik olguları da ele alınmaktadır.

“Küçük Remzi” hikâyesi, tematik olarak aşırı anne şefkatinin olumsuz sonuçları üzerine kurgulanır. Eserde Raziye adlı genç annenin, Remzi isimli çocuğuna aşırı düşkünlüğü konu edinilir. Aşırı anne şefkatinin çocuk üzerindeki ruhsal ve fiziki sonuçları ve bunun çocuğun ölümüne neden olması, eserin gerilimini oluşturur. Çocuğuna ilgide ölçüyü kaçıran anne, Remzi’nin fiziki olarak soluk benizli “cılız, çelimsiz, dal bacak bir şey” (Rauf, 1909: 183) kalmasına sebep olur. Annenin çocuk üzerine aşırı titreyip onu bilinçsizce büyütmesi, çocuğun altı yaşında dizanteri hastalığından ölmesi ile neticelenir.

“Hasta iken” hikâyesinde temel gerilim, ölüm endişesidir. Henüz birkaç aylık evli olan koca, bir süre sonra hastalığa yakalanır. Hastalanmadan önce eşiyile mutlu bir hayat sürmektedir. Evliliklerinin ilk aylarında mesut, şen bir ruh haline sahip olan ana kahraman, hastalandıktan sonra öleceğiyle ilgili vehimlere dayalı çeşitli endişelere kapılır. Ölümden korkan kahraman; acı çeken, sızlayan, dehşete ve ümitsizliğe düşüp şikâyet eden birine dönüşür. Kocanın, hastalanmadan önceki haliyle hastalandıktan sonraki hali metinde birbirine zıt kavram ve kelimelerle yankılanır. Örneğin *mesut* kelimesi metnin başında defalarca kullanılırken; hastalandıktan sonra ölüm ve şikâyet gibi kelimeler, daha sık kullanılmaya başlanır. Yazar, kahramanın sağlıklı hali ile hastalıklı halini eserde karşılaştırarak hikâyenin temel çatışmasını kurar:

“Verven” hikâyesinin ana gerilimi yabancılaşmadır. Bu tema metinde zengin kız-fakir oğlan aşkı ekseninde somutlanır. Eserin ana kahramanı Memduh, yirmi üç yaşında genç ama fakir bir delikanlıdır. İstanbul'da yaşayan Memduh, "nefis ve güzel bir hanım" (Rauf, 1909: 120) ile flört etmektedir. Eserde Memduh'u rahatsız eden durum, fakirliğidir. Güzel bir eve sahip olmadığından dolayı sevdiği kişiyle buluşma yeri ayarlayamaz ve bu durum kahramanı oldukça huzursuz eder. Fakirlik içinde yaşayan Memduh'un "zengin bir hanımefendi" (Rauf, 1909: 123) ile gönül ilişkisi kurmasına rağmen maddi imkân eşitsizliğinin zihnini ve kararlarını etkilemesi neticesinde oluşan gerilim, hikâyenin aksiyonunu belirlemektedir.

Rauf'un “Bir Mevsimin Hikâyesi” ihanet gerilimi etrafında şekillenen bir metindir. Meliha adlı kadın ile kocası, yaz tatili için İstanbul'un uzağında bir köşke yerleşirler. Bir süre sonra Meliha'nın kocası komşu köşkün latif ve kibar hanımıyla gizlice buluşmaya başlar. Meliha'nın sadakatiyle kocasının ihaneti, eserin temel çatışmasını oluşturmaktadır:

Hayır, bin kere, yüz bin kere hayır... Meğer hep aldanmışım, meğer hep yalanmış... Meğer bir aydır bizim bey onun pervanesi olmuş; meğer o kadın bizim beyi beklermiş, bizim bey için uğraşmış; ve meğer, bizim bey de, onu güzel değil diyen, istihfaf eden bey de ondan iltifatı görünce hemen dönüvermiş, onu seviyormuş, şurasını ağlamadan yazamıyorum. Mektuplarını buldum, nasıl meş'um bir tesadüfle mektuplarını buldum. (Rauf, 1914: 35)

“Yâdigâr-ı Levs” hikâyesinin gerilimi, gayrimeşru bir ilişki yaşayan ana kahramanının bu ilişkiden bir çocuğunun olduğu gerçeği ile ilgili yıllar sonra hissettiği vicdan azabıdır. Mazide, evli bir kadınla yasak aşk yaşayan ana kahraman, ondan ayrıldıktan bir süre sonra bu kadının, kendisinden hamile kaldığını öğrenir. “Aradan üç sene geçtik”(Rauf, 1913: 149)ten sonra başka bir kadınla evlenen kahraman, geçmişe ait hatıraları yok etmeye giriştiği sırada zihnini meşgul eden gayrimeşru

"çocuğun babası"(Rauf, 1913: 142) olduğu gerçeğiyle ilgili yaşadığı ruhsal bunalımlar ve pişmanlıklar, eserin gerilimini oluşturmaktadır.

“Zevk İçinde” hikâyesinin gerilimi, hayal-hakikat çatışmasıdır. En kötü ihtimalle "bir işçinin karısı" (Rauf, 1913: 229) olup yuva kurmayı hayal eden ana kahraman, gerçekte gönlünü kaptırdığı delikanlı tarafından suistimale uğradıktan sonra hayat kadını olur. Eser, bu kişinin duygu dünyasında yaşadığı hayal kırıklığına odaklanır.

“Düğünden Sonra”⁶⁷ hikâyesinin gerilimi, kocasından iki yıl boyunca ayrı kalan bir kadının yaşadığı yalnızlık hâli etrafında örülür. Ana kahraman, henüz üç aylık gelirken eşinin Trablus’a tayini neticesinde çok sevdiği kocasından ayrı İstanbul’da kalmıştır. Kahramanın içinde bulunduğu ruhsal durum, yalnızlık teması ekseninde şekillenir: “Oh bu iki senelik yalnız hayat! Niçin, niçin bu zulmü revâ görüyorlar idi, anlamıyorlar, acımiyorlar idi? Niçin? Demek kendinin bu kadar yüke, bu ayrılığa tahammül edemeyeceğini bilmiyorlar idi. O zaman herkese, bütün dünyaya, teskîni gayr-i kabil bir adâvet bağlar idi.” (Rauf, 27 Şubat 1896: 309).

“Bir Küçük Aşk”⁶⁸ hikâyesinin gerilimi, kötürüm annesiyle beraber İstanbul’un Balat semtinde ekonomik sıkıntılar içerisinde tek gözlü, harabe bir evde yaşayan Rachel adlı kızın gerçekleri ile hayallerinin çatışmasına dayanır. Gerçekte karanlık, tek pencere, siyah tavanlı, yıkık bir odada yaşayan ve örgü örerek geçimini sağlayan Rachel, hayallerinde süslü, gösterişli, gzmekten ibaret olan bir hayat düşlemektedir. Mahalleden bir gence tutulan genç kız, hayallerine bu genç vasıtasıyla ulaşma ümitleri besler. Sarışın delikanlı ile bir geceliğine İstanbul Beyoğlu’nda gzmeye, eğlenmeye, tiyatroya, alışverişe giden Rachel, onunla mesut bir evlilik hayali kurar. Rachel, bu genç ile yaşadığı bir gecelik aşktan sonra genç tarafından kullanıldığını anladığında yine siyah Balat’ın çamurlu sokaklarında, kırık dökük odada, pencere önünde, sevgilisinin gelmesini aylarca beklerken göz yaşları eşliğinde örgü örmeye devam eder. “Bir Küçük Aşk” hikâyesinde Rachel’in gerçekleri, delikanlıyla yaşadığı kısa süreli

⁶⁷ Mehmet Rauf, “Düğünden Sonra”, *Resimli Gazete*, 1896, 20.

⁶⁸ Mehmet Rauf, “Bir Küçük Aşk”. *Mektep*, 1896, 63,65.

aşk ve terkedildikten sonra yaşadığı hayal kırıklıkları şu kelime ve kavramlarla tasvir edilir:

Mehmet Rauf'un Servet-i Fünûn döneminde yazdığı hikâyelerde öne çıkan diğer bir önemli gerilim, yoksulluktur. Yazar, aşk durumunu anlattığı kimi eserlerinde sosyal mesaj kaygısı gütmeyen, kişinin içinde bulunduğu ekonomik zorlukları, yoksulluk temi etrafında kurgular. Mehmet Rauf, yoksulluğu zengin-fakir karşılaştırması ekseninde işlerken; yoksuldan yana bir tutum sergiler. Dönemin sosyal düzeninde oluşan maddiyata dayalı adaletsizliği eleştiren yazar, zenginlerin maddi olanaklarını kullanarak oluşturdukları sistem üzerinden, yoksulların yaşamlarını sınırlandırmasını eleştirel bir dille sunar.

Yeni Eleştiri kuramının ana unsurlarından gerilim, Hüseyin Cahit'in hikâyelerinde yoğunluklu olarak hayal-hakikat çatışması biçiminde işlenir. Bu gerilim, Hüseyin Cahit'in kitap isimlerinde de kendini gösterir. Yalçın'ın Servet-i Fünûn döneminde yazdığı *Hayat-ı Muhayyel* kitabı ile *Hayat-ı Hakikiye Sahneleri* adlı eserlerin adları, onun hikâye konularını ve temalarını işaret eder mahiyettedir. İçinde buldukları gerçek yaşamda mutsuz yaşantılar sergileyen bazı hikâye kahramanları, bu yazgılarını değiştirme adına çeşitli hayaller kurarak oradaki âlemlere sığınır. Hayal olgusu kimi hikâyelerde ütopyik bir ada olarak yansırken; bazı eserlerde yasak aşk hayalleri biçiminde ortaya çıkar.

Hüseyin Cahit Yalçın'ın Servet-i Fünûn edebiyat anlayışı doğrultusunda yazdığı ve *Hayat-ı Muhayyel* ile *Hayat-ı Hakîkiye Sahneleri* kitaplarında⁶⁹ yer alan yirmi sekiz hikâye ile kitapları dışında kalan “Gelin” adlı metinde öne çıkan gerilim unsuru, hayal-hakikat çatışmasıdır. Gerçek yaşamlarında mutsuz, huzursuz olan hikâye kişileri, kendilerini rahatsız eden durumlardan kurtulma arayışında hayallere sığınır. Mevcut halde olumsuz şartlarda yaşayan kahramanlar kurdukları hayallerde huzurlu, mutlu, sosyoekonomik anlamda rahat bir yaşam düşerler.

Hüseyin Cahit Yalçın'ın hikâyelerinde sık işlenen diğer gerilim, kişilerin şimdiki hali ile geçmiş hallerinin karşılaştırılmasıdır. Yazar, kahramanların anlatı zamanındaki olumsuz sosyal, ekonomik, ruhsal durumları ile mazideki olumlu hallerini zıtlık ekseninde anlatarak kurgusal çatışmayı örer. Yalçın'ın hikâyelerinde ön plana çıkan diğer gerilim unsurları; kıskançlık, huzursuzluk, zengin-fakir ayrımı, aşk, vefa gibi temlerdir.

“Hayat-ı Muhayyel” hikâyesinde, gerçek-hayal çatışması işlenmektedir. Gerçekte kederli ve mutsuz bir yaşam süren ana kahraman, şimdiki zamandan çok uzak bir âleme gider. Sevgilisiyle beraber bulunduğu bu yer bir adadır. Burada başka insanların da olduğu bir köy kurmayı planlar. Her şeyin imece usulü ile yapıldığı bu adada temel amaç, aile saadetini yakalamaktır. Ada köyünde yaşayan herkes, görev ve sorumluluğunun bilincindedir. Herhangi maddi bir kaygı taşımayan, “para kazanmaya, zînet ve debdebe” (Yalçın, 1899: 8) gibi şeylere ehemmiyet vermeyen bu insanların önem verdiği tek şey, mesut bir hayat sürmektir. Kahramanın gerçek ve ütopyik yaşamları arasındaki zıtlık, metnin temel gerilimini oluşturmaktadır. Hayal-hakikat tezadı ekseninde şekillenen hikâyedeki insanların önceki hayatları ile sonraki halleri şu kelime ve kavramlarla resmedilir:

⁶⁹ İncelememizde söz konusu eserlerin 1899 ile 1910 yılında basılan halleri esas alınmıştır. Bunun yanında okumakta zorlandığımız kimi yerlerde söz konusu eserlerin Fatih Arslan tarafından 2013 yılında hazırlanıp Salkımsöğüt yayıncılarınca basılan *Hayat-ı Hakîkiye Sahneleri* çalışması ile Özge Şahin tarafından hazırlanan ve Hüseyin Cahit'in Servet-i Fünûn döneminde yazdığı hikâyeleri de içeren *Seçme Hikâyeler* adlı çalışmasından da faydalanıldı. Ayrıntılar: Hüseyin Cahit Yalçın, *Hayat-ı Hakîkiye Sahneleri*, Erzurum, 2013; Hüseyin Cahit Yalçın *Seçme Hikâyeler*, İstanbul, 2011.

"Lantennis" hikâyesi aşk, kıskançlık ve hastalık gerilimleri etrafında kurgulanan bir metindir. Eserin ana kahramanı, on dört yaşındaki İtalyan asıllı Julia'dır. Amansız bir hastalıkla mücadelede eden Julia, Rişar adlı bir delikanlıya da tek taraflı sevdalıdır. Fakat onun Rişar'a ulaşmasına hem hastalığı hem de arkadaşı Valentin adlı güzel kız engeldir. Metinde Julia'nın içinde bulunduğu ruhsal durum, olumsuzluk çağrıştıran kelime ve kavramlarla resmedilirken; onun Rişar'a ulaşmasında engel teşkil eden "yılan tabiatlı, riyakâr kız" (Yalçın, 1899: 108) Valentin; işveli, şuh gibi sıfatlarla betimlenir. "Lantennis" hikâyesinde Julia, Rişar, Valentin kişileri üçgeninde oluşan gerilim şu kelime ve kavramlar etrafında resmedilir:

"Karşısında" hikâyesinde, bireyin huzursuzluğu teması işlenmektedir. "Bütün âlemin kederleri, karanlıkları gelmiş benim kalbime" (Yalçın, 1899: 176) diye tasalanan ana kahraman, içsel olarak huzursuz bir hayat yaşarken; onun gözünde diğer insanlar güzel, mutlu bir hayat sürmektedirler. Kahramanın içsel huzursuzluğu ile

çevresindeki insanların mutluluğu arasında oluşan atmosfer, metnin gerilimini oluşturmaktadır.

Ayastefanos'ta bir akşam vakti deniz kenarında oturan hikâye başkişisinin görüş alanında bir kadın oturmaktadır. Fiziksel anlamda çirkin diye nitelenen bu kadın, mutluluğundan kahkahalar atarak çevreye neşe saçmaktadır. Kahramanın içsel huzursuzluğu ile diğer insanların mesut halleri, metinde olumluluk ve olumsuzluk çağrıştıran çeşitli kelime ve kavramların çatışma olgusu etrafında kullanılmasını sonucunu doğurmaktadır:

"Yaz Hatıraları"⁷⁰ eseri, yalnızlık hissinden muztarip olan ana kahramanın mazide yaşadığı güzel ve elemli anılarını konu edinmektedir. Ayastefanos'ta "yeisi ile, ümitsizliğiyle" (Yalçın, 1910: 228) birlikte yaşayan bu kişinin çevresinde bulunan insanlar müzik, şarkı, kahkaha, eğlence, şen bir yaşam sürmektedirler. Öte yandan tabiat da kendi halinden memnun görünmektedir. Kahraman, kendisi ile diğer insanların ve doğanın halleri arasındaki zıtlıktan rahatsız olur. Hikâye kişinin iç dünyası, olumsuzluk çağrıştıran kelime ve kavramlarla aktarılırken; çevresindeki insanlar ve tabiat, pozitif kelime ve kavramlarla resmedilir. Yazar, kahramanın iç âleminde oluşan negatif hal ile dış dünyada meydana gelen güzel, şen, mesut yaşantıları tezatlık ekseninde karşılaştırarak metnin gerilimini oluşturur:

⁷⁰ "Yaz Hatıraları" metni ilk defa *Servet-i Fümûn* dergisinde 8 Aralık 1898 yılında "Bir Yaz Hatıraları" adıyla yayımlanır. Hüseyin Cahit bu eserde bazı kelime, tamlama ve cümle değişiklikleri yaparak 1910 yılında *Hayat-ı Hakikiye Sahneleri* kitabında "Yaz Hatıraları" adıyla yayımlar. Bakınız: Hüseyin Cahit Yalçın, *Hayat-ı Hakikiye Sahneleri*, İstanbul, 1910, 213-228.

“Topal” hikâyesinin gerilimi, aşk ve vefadır. Eserin ana kahramanı Seniha, akrabası Nail ile nişanlıdır. Nail, vatanı düşmandan korumak için savaşa gider. Nail'in akıbetinden yıllarca haber alamayan Seniha ve yakınları “artık Nail'in şehîd olduğuna ailece hükmetmişlerdi.” (Yalçın, 1910: 121). Bu yargıya vardıldıktan sonra Seniha yeis, matem, ızdırab dolu bir dönem geçirir. Akabinde halasının oğlu Nihat'la tanışır. Birbirlerine âşık olan Seniha ve Nihat evlenmeye karar verirler. Seniha'nın Nihat'la nişanlanacağı hafta, Nail askerden döner. Askere gitmeden önce yakışıklı ve heybetli bir delikanlı olan Nail, savaştan yaralı ve topal biri olarak döner. Hikâyenin başkişisi Seniha, bundan sonraki süreçte askerden önce Nail'le yaptıkları sadakat yeminleri ile âşık olduğu Nihat'la evlenme durumları arasında kararsızlıklar yaşar. “Topal” metni Seniha'nın kalbi ve vicdanı arasında yaşadığı aşk-merhamet çatışmasına odaklanan bir eserdir:

Birdenbire Seniha'nın rakik kalbinde şiddetli bir merhamet uyandı. Bu hasta kendisinin bütün bütün yabancı olsa bile onu tesliyet etmek, ona malûliyetini bildirmemeye çalışmak vezâif-i insaniyedendi. Hâlbuki Nail yabancı değil, çocukluktan beri nişanlısı, sevgilisi, mahremi idi. Vatanı için gitmiş, vücudunu fedâ etmişti. Fakat ruhunu işte yine kendisine, Seniha'sına getirmişti. Bu halinde ondan teneffür etmek ne menfûr bir maddiyet-perestlik, verilmiş ahdlere bozmak ne af olunmaz bir hûd-endişlik olacaktı. Bilakis ona bakmak, onu tesliyet etmek, sevmek, evet şiddetli bir aşk ile sevmek lazımdı; bu, bir vazîfe-yi vicdâniye idi. (Yalçın, 1910: 127)

"Eserler Arasından" hikâyesi, beş altı yıldır evli olmasına rağmen mutluluğu yakalayamamış genç bir kadının, şiir ve hikâyelerini okuduğu bir muharrirle yaşadığı hayalî aşkı konu edinir. Gerçek yaşamında monoton bir hayat süren, yaşamdan tat almıyan ve hayatı anlamsız bulan genç kadın, dergilerden ve gazetelerde şiirlerini, hikâyelerini okuduğu bir sanatçıya ilgi duymaya başlar. Tanımadığı muharririn şiir,

öykü ve diğer yazılarını okudukça "bu eserler arasından muhayyilesinde icad ettiği bir muâşaka ile saâdet bulabil" (Yalçın, 1910: 139)en genç kadının bu hayalî aşk kaçamağı, hikâyenin kurgu ve gerilimini oluşturmaktadır.

“Şantöz” hikâyesinde, bir kantocunun on altı yaşından itibaren başlayan ve yaklaşık kırk yıl devam eden meslek hayatı anlatılır. Henüz küçük bir kız iken sahne gösterileri esnasında izleyicilerden para toplamaya başlayan ve çeşitli işvelerle onları kendine hayran bırakan genç kız, zamanla sahneye çıkıp şarkı eşliğinde dans sergilemeye başlar. Oldukça başarılı bir şantöz olan genç kızın şöhreti, tüm İstanbul'a yayılır. "Her taraftan bir şelale-i hırs u hâhiş gibi cûş ü hurûşa gelen alkışlar, temâyüller" şantözcü kadının "hayat-ı şebâbına, neşesine, saâdetine elzem bir gıda, bir mûsikî-yi muhrik." (Yalçın, 1910: 160) katar. "Hayatının lezâiz ü huzûzâtı arasında senelerin güzeranından bîhaber gibi" (Yalçın, 1910: 162) yaşayan şantöz kadın, yaşlandıkça alkışlar ve takdirler sahnede yerini alay, ıslık ve hakarete bırakır. Kadının gençliğinde oluşan şen, mesut, genç hali ile ihtiyarlıkla beraber gelen şöhretten, fiziki kuvvetten düşme kaynaklı yeis benzeri hayatın acı gerçekleri arasında oluşan zıtlık, metnin temel gerilimini oluşturur.

“Kör Dilenci”⁷¹ hikâyesinde “İstanbul'un pis kaldırımlarında senelerden beri” (Yalçın, 1910: 228) dilencilik yapan bir adamın, karanlık dünyası ile diğer insanların yaşamında cereyan eden olgular, gerilim atmosferinde sunulur. Kör dilencinin yoksunlukları ile çevresinde yaşayan insanların sahip olduğu olanaklar, çatışma ekseninde resmedilir. Kendisi kaldırımlarda elinde bir sopa ve önünde sadaka mendiliyle yaşarken karşısında bulunduğu konakta yaşayan insanlara hizmetle görevli uşak, lala, mürebbiyeler bulunur. Öte yandan kendi iç âleminde elem ve ızdıraplarla yaşayan kör dilenciye dış dünyadan yaşam ilhamı veren tek kişi, bu konakta yaşayan Pervin adlı kızdır. Pervin'in neşeli kahkahalarını işittikçe kendisi de bundan nasiplenen dilenci, zamanla Pervin'in de diğer insanlardan kaynaklı acı ve ızdırap çekip hayata küsmesi karşısında isyan ederek bulunduğu yerden "asasını böyle hırs u intikâm ile sallayarak" (Yalçın, 1910: 238) gider. Hikâyede dilencinin yaşamını

⁷¹ 22 Şubat 1900 yılında *Servet-i Fünûn* dergisinin 467. sayısında yayımlanan “Dilenci” hikâyesi, *Hayat-ı Hakikiye Sahneleri* kitabında “Kör Dilenci” adıyla yayımlanır. Eserde isim değişikliğinin dışında birtakım kelime, tamlama ve cümle değişiklikleri ve eklemeleri de yapılmıştır. Ayrıntılar: Hüseyin Cahit Yalçın, *Hayat-ı Hakikiye Sahneleri*, İstanbul, 1910, 229-238. İncelememizde künyesi verilen metin kullanılmıştır.

aktarmada siyah, karanlık, zulmet, ızdırap gibi kelime ve kavramlar kullanılırken; dış dünya kahkaha, şetaret, müzik, şarkı, saadet kelimeleriyle tasvir edilir.

Hüseyin Cahit'in "Gelin" hikâyesinde genç bir kızın evlenmeden önceki şen, mesut, masum dünyası ile evlendikten sonraki "azâb-ı elîm" (Yalçın, 1899: 471) diye nitelenen yaşamı merkeze alınır. Genç bir kızken evlilikle ilgili güzel, saadet dolu bir aile hayali olan kadın, evlendikten sonra yazar anlatıcının hayallerine dayalı varsayımlarda mutsuz geçen bir evliliğe mahkûm olur. Kocasıyla "fikren, rûhen, ebediyyen ayrı" (Yalçın, 1899: 471) mizaçlarda olan genç kadının, evlenmeden önceki ruhsal dünyasını ifade eden kelime ve kavramlar ile evlendikten sonraki hayatını aktaran kelime ve kavramlar, tezat oluşturacak şekilde tasvir edilir:

Genç Kızın Evlenmeden Önceki Hali	Genç Kızın Evlendikten Sonraki Hali
hayat-ı masum	müellim hayat
mesud	azab-ı elim
memnun	acı
şen	hüzün
kahkaha	gözyaşı

Saffeti Ziya'nın Servet-i Fünûn edebî anlayışıyla yazdığı *Bir Safha-i Kalb*, *Hanım Mektupları*, *Kadın Ruhu* kitaplarında yer alan hikâyeler; genelde aşk, ihanet, mutsuzluk, kıskançlık, zengin-fakir ayrımı, Doğulu ve Batılı bireyin kültürel bakımdan uyuşmaması gibi temalar bağlamında kurgulanır.

Safveti Ziya'nın Servet-i Fünûn döneminde yazdığı eserlerde gerilim, genelde aşk etrafında şekillenir. Hikâyelerde öne çıkan erkek ve kadın kahramanlar için hayatın yegâne amacı aşktır. Bu insanlar; aşksız ve muhabbetsiz yaşamı, hayat olarak değerlendirmezler. Eser kişileri, metinlerde aşkı yaşamlarında tatbik etmeyi amaç edinmiş kimseler pozisyonundadır. Söz konusu metinlerde, kişilerin başından geçen ya da şahit olduğu çeşitli gönül ilişkileri çerçevesinde gelişen sadakatsizlik, aşk acısı, trajik aşk, zengin-fakir aşkı, kıskançlık gibi temalar işlenmektedir. Hikâye kişileri, genç yaşlardaki kızlardır. Metinlerde bu genç kadınların çeşitli gönül ilişkileri ele alınır. Kişiler; hayatın sosyal ve ekonomik gerçekleriyle ilgilenmeyen, yaşamı sadece

aşk ve eğlenceden ibaret zanneden tiplerdir. Onlar için hayattaki en önemli şey; âşık olmak, sevgili bulmak, onunla flört etmek ve evlenmektir. Bu kadınlar, yaşantılarında ve çevrelerinde olup biten aşklarla ilgili arkadaşlarına ya da âşıklarına duygu, düşünce ve meraklarını içeren çeşitli mektuplar yazarlar.

Hanım Mektupları eserindeki hikâyelerde daha ziyade kadınlar ön planda olduğu için bu metinlerde kişiler arası duygusal çatışmalar, dedikodu üslubunda sunulur. Safveti Ziya'nın *Hanım Mektupları* kitabında bulunan metinlerin hemen başlangıcında epigraf tarzında notlar vardır. Bu yazılar, yedi mektubun altısında mektubun yazıldığı kâğıdın özellikleri ile ilgilidir. Epigraflarda, mektup yazılan kâğıtların genelde kokulu, renkli, işlemeli, süslemeli olduğundan bahsedilir. Bir hikâyenin epigrafında ise mektubun yazıldığı yer olan Büyükkada ve yazıldığı tarih notu vardır. Hikâye başlıkları genelde mektubu yazan ve yazılanın isimlerinden oluşmaktadır.

“Nimet'ten Pâkize'ye” adlı birinci metnin kurgusal aksiyonu, mektubu yazan Nimet'in mutluluğu ile mektubu yazdığı arkadaşı Pâkize'nin mutsuzluğuna dayanır. Nimet; yaşadığı yerden memnun, hayattan lezzet alan, mutlu ve huzurlu bir yaşama sahipken; arkadaşı Pâkize'nin tersi yaşam şartları vardır: Hayattan lezzet almayan, hüznü, elemli bir hayat sürmektedir. Her iki karakterin bu karşıt yaşamları, metnin esas çatışmasını oluşturur. Nimet ile Pâkize'nin mizacına ait nitelikler metinde şu kelimelerle resmedilir:

Nimet	Pâkize
<ul style="list-style-type: none">• Neşeli• Çılgın• Mesut• Sürûr-ı kalp• Enis-i ruh	<ul style="list-style-type: none">• Mahzun• Mağdûr• Derd-i meçhûl• Elem-i ciddi• Zıll-ı küdüret

“Perîzad Hanım'dan Bursa'da Virdinev Hanım'a” adlı eser, ihanet gerilimi etrafında şekillenir. Yeni evlenen Nemide, cemiyete mensup zengin biridir. Kocasını Bedia adlı arkadaşıyla tanıştırdıktan bir süre sonra kocası ile Bedia, yasak aşk yaşamaya başlarlar (Ziya, 2016: 55). Nemide, bunu öğrendikten sonra kocasından

boşanır. Nemide ile kocasını elinden alan Bedia, hikâye boyunca iyi ve kötü kadınları temsil ederler. Yazarın metindeki sesi konumundaki Perizad ise Nemide ve Bedia'yı, temsil ettikleri kutuplar bağlamında karşılaştırır. Yazar, bu yöntemle metnin çatışmasını oluşturmayı hedeflese de eserdeki gerilim atmosferini kurguya yansıtmada genel anlamda başarısızdır.

“Mihridil Hanım'dan A. D. Bey'e” adını taşıyan hikâyenin gerilimi, A. D. Bey'in Mihridil Hanım'a âşık olmasına karşın genç kızın A. D. Bey'in biraderine sevdalanmasıdır. Hikâyenin farklı kişileri arasında oluşan üçgen şeklindeki bu ilişki ağı, metnin çatışmasını oluşturur. Eserin aksiyonu, baştan sona Mihridil Hanım tarafından yazılan mektup vasıtasıyla ilerlemektedir. Beşinci mektuptaki bu aşk çıkmazı, ilk dört mektuba nazaran kurgusal anlamda daha başarılıdır. Mihridil'in mizacı, asabi ve samimi olarak belirtilirken; fiziki nitelikleri hakkında bilgi verilmez. A. D. Bey'in ve biraderinin fiziki ve ruhsal karakterleri tezat oluşturacak şekilde betimlenir. A. D. Bey; altın gibi saçları, inci gibi dişleri, gül gibi dudakları ve mükemmel yakışıklılığıyla tasvir edilirken; biraderi mahzun, elemli, teessürlü, içe kapanık olarak betimlenir:

“Bir Safha-i Kalb” metninde, kıskançlık gerilimi işlenir. Ana kahraman Vicdan Hanım, üç yıldır evli olmasına rağmen çocuk sahibi olamayan genç bir kadındır. Kocasını ise çapkın, müsrif, kumar oynayan, zevk ve eğlence peşinde koşan, metresi ve

cariyesi olan biridir. Kocasının bu yaşam biçimi karşısında kıskançlığa kapılan Vicdan Hanım "kocam beni sevmiyor, kocamın metresi var; benim ölecek halim yok ya, elbette gençliğimden istifade edeceğim" (Ziya, 2017: 57) şeklinde bir düstur edinir ve ondan intikam almak amacıyla Şekip adlı bir gençle yasak aşk yaşamaya başlar. Eser, bu karmaşık ilişkiler ağı çerçevesinde seyreder.

“Bir Tesadüf” hikâyesinde kadın-erkek ilişkileri, Batı ve Doğu kültürlerini temsil eden kahramanlar ekseninde gerilime dönüştürülerek işlenir. Eserde Batılı bireyi temsil eden Miss Liliyen Klark ile Doğuluyu temsil eden kahraman anlatıcı Şekip Bey arasındaki kadına dair anlayış farklılığı, aşk mevzusuyla yoğrulmuş ele alınır:

Mesâil-i içtimaiyyenin tehhüle, izdivaca ait fasıllarında Amerikaluların gösterdikleri tehâlük ve itina sebebiyle söz milel-i muhtelifinin izdivaç ve aile hayatlarına taalluk ederek uzanıp gidiyordu. Ben yeni yetişen kızlarımızın terbiyelerinden, ev hayatlarından, malumat ve dirayetlerinden, erkeklerin kadınlara ve kadınların erkeklere karşı olan hukuk ve vezâifi hakkında fikirlerinden, idare-i ailede gösterdikleri muvaffakiyetten uzun uzun bahsettim. Kadınlar bizde aile hayatına dair verdiğim izahatı kemal-ı dikkatle dinliyorlar, bazen kadınlarda memul edilemeyecek bir ihata-i malumat ile öyle imalar, itirazlar ediyorlardı ki kabil değil doğrudan doğruya red u cerh edilemiyordu. (Ziya, 2017: 77)

“Sevda-yı Girîzân” hikâyesinin esas gerilimi, zengin kız-fakir oğlan aşkıdır. Birbirlerini seven Nihat ve Feride adlı gençler, sosyoekonomik bakımdan farklı tabakalara mensup kişilerdir. Mensubu oldukları toplumsal farklılık, hikâye kahramanlarının aşka bakışını da etkilemektedir. Maddi kaygı taşımayan Feride, sevdiği Nihat ile bir an önce evlenip yuva kurmak için aşk yaşarken; “fakr u sefalet” (Ziya, 2017: 124) içerisinde yaşayan Nihat’a göre aşk, romantizmdir ve insan “yalnız sevmek için sev”(Ziya, 2017: 134)melidir. Nihat ve Feride’nin aşka bakışı farklıdır. Yazar, iki kahraman arasında oluşan bu anlayış farklılığını hikâyede gerilime dönüştürerek kurguyu oluşturur.

Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun Servet-i Fünûn döneminde yazdığı tek hikâye kitabı *Hâristan* adlı eserdir. Kitapta toplam yirmi iki metin olmakla beraber, bunların tümü hikâye türü özellikleri taşımamaktadır. Eserdeki metinlerde en çok işlenen temalar hayal-hakikat çatışması ile Doğu-Batı kutbu eksenli kadın-erkek ilişkileridir. Bunların dışında ihanet, çocuksuzluk, ölüm endişesi öne çıkan diğer gerilim türleridir.

“Lâne-i Münkesir” hikâyesi aldatılma, ihanet, kıskançlık gerilimleri ekseninde şekillenir. Metnin ana kahramanı Mihriban Hanım, kocası Neriman Bey’i ve ailesini, Hamra Hanım adlı kötü niyetli kadından korumaya çalışır. Hamra Hanım, Neriman Bey’e iş ve yapan, onunla aşk yaşamak isteyen kişiyi temsil ederken; Mihriban Hanım kocası Neriman Bey’i, yuvasını, ailesini bu kadından korumaya çalışan kadın rolündedir. Eserin aksiyonu, bu iki kadının Neriman Bey endeksli çekişmesi ekseninde şekillenir: “Artık hiç şüphe yoktu. Aralarında küçükten beri hükümlan olan bir hiss-i rekabet Hamra’yı Mihriban’ın kocasını kendi elinden çelmek hıyanetinde bulunmaya sevk etmişti.” (Müftüoğlu, 2005: 44).

“Hüsn ü Aşk” metni bireyin kadın, güzellik, aşkla ilgili umutları ile gerçekte karşılaşılan kadın, güzellik, aşk arasındaki çelişkilerine odaklanan bir eserdir. Yazar anlatıcı ile arkadaşı Mübin Bey arasında oluşan kadına, güzelliğe ve bu iki kavramın Batılı birey ile Doğulu algısındaki zıt yaklaşımlar, eserin aksiyonunu teşkil etmektedir. Yazar anlatıcı, hayata realist bakan çağdaş bireyi temsil ederken; arkadaşı Mübin Bey romantik, duygusal Şarklıyı temsil eder. Kahramanlar arasında oluşan bu farklı kutupsal yaklaşım, metnin gerilimini oluşturmaktadır:

-Hülya, yine hülya daima hülya: İşte Şark’taki gençliğin hulâsa-i mesudiyeti, hulâsa-i hayatı! dedim. Artık arkadaşımın galeyan-ı hitabeti beni tehdit edecek bir raddeye gelmişti:

-Safsataların, felsefelerin senin olsun; bugün yalnız beni dinle! diyordu.
(Müftüoğlu, 2005: 91)

“Hüsn ü Aşk” metninde anlatma, mektup ve geriye dönüş teknikleri birlikte kullanılır. Eser, yazar anlatıcı ile arkadaşı Mübin Bey arasında oluşan kadının dış güzelliği ve aşkla ilgili önyargılara, düşüncelere ve çıkarımlara odaklanır. Mübin, kadınları dış güzelliklerini baz alarak seven, onlarla aşk yaşayıp evlenmeyi hayal eden biri olmasına rağmen gerçekte görücü usulü ile evlenir ve eşi çopur, çirkin biri çıkar. Mübin bu "hayal ü hakikat" (Müftüoğlu, 2005: 101) çatışmasını yaşadıkdan sonra karısıyla evliliklerinin birinci haftasının tamamlanacağı gün, ayrılma anlaşması yaparlar. Mübin Bey, bir haftalık süre içerisinde karısının karakterini tanıdıkça ona âşık olur ve boşanmaktan vazgeçer. İç güzellik ve dış güzellik olgularına odaklanan “Hüsn ü Aşk” metni, bireyde asıl olanın dış değil iç güzellik olduğu fikrini işler.

“Tevcih-i Vecih” hikâyesinde, hayal-hakikat çatışması işlenir. Eserin ana kahramanı Vecih Bey, edebiyata ve sanata meraklı bir tiptir. Flaubert, Alexander Dumas gibi Batılı sanatçıların romanlarını okuyan Vecih Bey, okuduğu eserlerdeki gibi romantik bir aşk ve akabinde evlilik hayal eder. Duygusal ve hayalperest biri olan ana kahraman, evleneceği kadının kültürlü, piyano çalabilen, şiir okuyabilen, Fransızca bilen ve resimle ilgilenen biri olmasını hayal eder: “Kim bilir ne kadar fâzıldır? Kim bilir ne güzel piyano çalar? Kim bilir o sevda-güzin-i harem-serây-ı ismetinde eser-i mahareti olarak ne lâtif, ne şairâne levhaları vardır? Onları ne de güzel tanzim etmiştir? Kim bilir ne güzel Fransızca bilir? Oh!” (Müftüoğlu, 2005: 132).

Vecih Bey, bu hayaller doğrultusunda sevgili ararken kendine uygun olduğuna inandığı bir kızla karşılaşır ve ona ilanaşk eder. Fakat kızı yakından tanıdıka onun gerçekte hayallerindekinden çok farklı biri olduğunu görür. Sevdığı kızın aslında zengin bir kadının yanında sadece söküük dikmeyi bilen bir evlatlık olduğunu öğrenince hayal kırıklığı yaşar. Vecih Bey, sonrasındaki yaşantısında evlilikte duyguya göre değil mantığa göre hareket edilmesi gerektiğine hükmederek “elifbadan başka bir şey okumamış” (Müftüoğlu, 2005: 134) evlerindeki cariye ile evlenir.

“Yeğenim” hikâyesi, Batılı değerlere göre yetişen birey ile Şarklı bireyin algı ve duyuş tarzlarının farklılığına odaklanan bir eserdir. Avrupai değerleri özümseyen ve alafranga bireyi temsil eden yeğen ile Doğuluyu temsil eden amca, metinde anlayış çatışması halindedirler. Yıllarca Paris'te kalıp o kültüre göre yetişen yeğen, memlekete döndüğünde Fransız kültürünün değerlerine göre bir yaşam sürmeye çalışırken; yerel değerleri temsil eden amca ve çevresindekilerle çatışmaya başlar. Hikâyenin ana kahramanlarından amcaya göre Doğu ile Batı kültürleri arasındaki farklılıklar şunlardır:

-Bizde başımızı açmayıp ayağımızı çıkarmak hürmet; Frenklerde bilakis ayağını çıkarmayıp başını açmak tazîm... Dinle bu iki: -Bizde öteden beri evin alt katı hizmetçilere, yukarı katı efendilere; Frenklerde bilakis alt kat efendilere, üst kat hizmetçilere mahsus... Üç: -Bizim ayaklarımızın altına serdiğimiz halıları onlar baş uçlarına asarlar... Dinle, dört: -Bizde öteden beri sağda erkek, solda kadın; Frenklerde solda erkek, sağda kadın bulunur [...] On iki: -Biz yazıya sağdan başlarız, Frenkler soldan... (Müftüoğlu, 2005: 145)

“Zevk-i Hayal” metni, hikâyeden ziyade yazar anlatıcının iç monologlarına dayanan bir düşünce yazısıdır. Eserin temel gerilimi, yazar anlatıcının "ne çirkin şey"

diye tarif ettiği ölüm endişesidir. Gençlik yıllarını geride bırakan otuzlu yaşlardaki yazar anlatıcının ölüm olgusu karşısında yaşadığı çaresizlik, metne hâkim olan temadır:

Bahar-ı ömr, bu geçen otuz sene ile geçti. Şimdi başıma bir yıldırım düşse bu ölüm endişesini yakamaz. Artık sefinesi fırtınadan parçalanmış bir gemici kuvvetiyle endişe-i memata sarılıyorum. Evet otuz seneden sonra kendisini hissettiren şu inhitat, şu ölüm... şu ölüm, daima, her gün, her yerde, şetim ü müfteris beni üze üze ısıyor. (Müftüoğlu, 2005: 154)

Ahmet Hikmet'in "İki Mektup" eseri, Azra ve Semra adlı kişilerin birbirlerine yazdığı iki mektup ekseninde şekillenen bir hikâyedir. İlk mektupta Azra, Semra'ya evliliği ve eşi Gıyasettin hakkındaki fikirlerini nakleder. Eserde gerilim, Azra ile kocası Gıyasettin arasındaki mizaç ve hayata bakış farklılığı ile yetişme tarzları ekseninde ortaya çıkar. Müzik zevkleri konusunda farklı anlayışlara sahip olan Azra ve Gıyasettin, hikâyede sürekli kültürel çatışma yaşarlar. Azra, alafanga müzik eğitimi alan biriyken; kocası Gıyasettin, alaturkaya meraklı biridir. Bu zevk ve anlayış farklılığı, metnin temel aksiyonunu oluşturmaktadır:

Evet, kocam benden "Karadır gözlerin kara" şarkısını istiyor; şimdi buna "Bilmiyorum." demeli, "On üç sene çalıştım da alaturka öğrenemedim." demeli değil mi? Lakin ben bunu dedim, "Alaturka meşk etmedim, efendim..." dedim.

O bütün nezaketini takınarak "Beis yok efendim, alafanga çalınız, bakalım!" dedi... Dikkat ediyor musun? Bakalım?

Şimdi ben şaşırđım: "Ne seversiniz, efendim? diye sordum.

-Ne olursa olsun.

-Size Wagner'in Tanhauser'ini çalayım. (Müftüoğlu, 2005: 161)

"İki Mektup" metni, esasında kültürel anlamda zıt anlayışlara sahip iki kişinin evlilik sürecindeki çatışmalarına odaklanır. Eserin ana kahramanı Azra, alafanga kültüre göre yetişmiş Türkçe'nin dışında İngilizce, Rumca bilen çok kültürlü bir kimliğe sahiptir. Azra'nın eşi Gıyasettin ise Türkçe dışında bir dil bilmeyen, yerel kültüre ait sanata ilgi duyan alaturka bir tiptir. Azra ve Gıyasettin arasındaki farklılık, evliliklerinde çeşitli gerilimler yaşanmasına sebep olur. Hikâye kişilerinin bu anlayış farklılıkları, Doğu ve Batı kültürü ekseninde eleştirel bir dille işlenir:

“Dites-moi vos chagrins..” romansını terennüm etsem Gıyasettin derhal; kan, yara, hicran, vefa, vuslat kelimeleriyle karışık bir takım şarkılar okumaya başlar ki ne o benim söylediğimi, ne ben onun mırıldandığını anlamayız; odanın içi Babil kulesinin bir köşesi olur. Hele o sırada odaya giren hizmetçi Katina’ya ben Rumca söylemeye başladım mı? Gıyas’ın işte o zaman çehresi morarır, alık alık boynunu büker, yüreği kabarır... Bir gün taşı; sofada hizmetçiye darılıyordum, Rumca avazım çıktığı kadar bağıryordum. Yanına hiddetle girdiğim zaman dedi ki:

-Şaşıyorum, sizin Rumcanızdan, İngilizcenizden; Atina’da mıyım, Londra’da mıyım yoksa İstanbul’da mıyım! Bir türlü anlayamıyorum! (Müftüoğlu, 2005: 162-163)

“İki Mektup” hikâyesinde kültürel anlamda birbirlerine zıt olan iki karakterin dünya görüşü, algılayışı ve yaşam tarzları eserin konusunu oluşturmaktadır. Ana kahraman Azra, metinde Batılı tipi temsil ederken; kocası Gıyasettin Doğuluyu temsil etmektedir. Hikâyede bu iki kahramanın müzik beğenileri, edebiyat ilgileri, yaşam tarzları temsil ettikleri anlayış doğrultusunda ele alınır. Azra, Batı edebiyatından Milton, Byron, Shakespeare, Lamartine gibi sanatçılara ilgi duyarken; kocası Gıyasettin Fuzuli, Nabi gibi yerli sanatçılara meraklı biridir. İkisinin edebiyat ilgilerindeki farklılık, metnin gerilimini sağlamaktadır:

-Nasıl olur, Yarabbi? Küçük yaşınızdan bu ana kadar vaktinizi boş geçirmeyip üstatlar, muallimeler elinde tahsille meşgul olduğunuz halde, kendi lisanınızda bu kadar bî-behre bulunuşunuz nasıl olur? Aklım ermiyor. Artık dayanamadım dedim ki:

-Siz de Milton’ları, Byron’ları, Shakespeare’leri, Lamartine’leri, Musset’leri bilmiyorsunuz...

Şimdi o hiddet etti:

-Ben bir İngiliz veya Fransız olsaydım!... (Müftüoğlu, 2005: 164)

“Ninni” hikâyesinin kurgusal gerilimi, çocuksuzluktur. Metnin ana kahramanı Zahire, yıllardır evli olmasına rağmen evlat sahibi olamamış bir kadındır. Seneler geçmesine rağmen çocuk sahibi olamayan ve hayatı yalnızlık, kimsesizlik içinde geçen Zahire, akranlarının ve kendisinden sonra evlenenlerin çocuk sahibi olmasına rağmen kendisinin halen çocuksuz olması karşısında derin üzüntü duyar. Çocuksuzluğun Zahire’de oluşturduğu psikolojik haller, metinde ayrıntılı şekilde betimlenir:

Seneler geçiyor; yalnızlık, evlatsızlık, kimsesizlik içinde mahmum ve bî-tâb, akşamı gelmez günlerin, sabahı olmaz gecelerin içinde tek başına, bir

nebat-ı bîfaide gibi yaşıyordu. O zannediordu ki o ıssız gecelerde, ağlamalarıyla ona yaşadığını, varlığını ihtar edecek bir bebek, senelerdir bir türbe magmumiyetiyle, içinde hızlı bir kahkaha işitilmeyen evlerine bir hareket, bir hayat, bir muhabbet girecek...(Müftüoğlu, 2005: 178-179)

4.2.2. İroni

İroni, söylenenin tersini ya da uzak anlamını vurgulayan bir sözcüktür. İronide anlatılmak istenen, “açık ve anlaşılır söyle[n]me[z]” (Taşdelen, 2013: 200). İroni, anlattığı şeyde “başka bir şeyi ima etmektir.” (Bennett & Royle, 2018: 253). Bir tür kinaye olarak da adlandırılan ironi (Cebeci, 2017: 263), tek bir olayı/durumu anlattığı gibi bireyin hayat karşısındaki genel konumunu da kapsayabilir. İronide genelgeçer bir kurallar dizisi olmamakla beraber “ironide amaç ilk etapta ironistin niyetine endekslidir (Tuğluk, 2019: 30). “Gerçeğe karşı gösterilen kayıtsızlığa bir başkaldırı” (Tosun, 2018: 284) niteliğinde olan ironinin amacı, ince zekâyla hayatın çelişkili yönlerine vurgu yapmaktır. Bu yönüyle “gerçekliğin anlaşılmazlığını gözler önüne sererek bizi kesin inançlardan yoksun bıraktığı için” (Kundera, 2017: 127) ironi, insanı huzursuz eder.

Farklı ve etkileyici anlatım şeklienden dolayı her dönem sanatında tercih edilen ironi, özellikle 17. yüzyılla beraber sanatsal metinlerde yoğun kullanılmaya başlanır. Bireysel bilincin arttığı ve Aydınlanma çağı olarak adlandırılan bu dönemde, insanın o güne değin oluşturduğu sosyal ve dinî sisteme eleştirel bir yaklaşım artmaya başlar. Var olagelen toplumsal, dinsel ve siyasal aksaklıklara eleştiriler yöneltmek için ironi ve benzeri örtük mesaj içeren anlatım şekilleri, bu dönemle beraber yaygınlık kazanır.

Edebî metinlerde ironinin yaygınlaşması toplumsal, siyasal, ekonomik buhranların ortaya çıktığı dönemlere rastlar. 19. yüzyılda dünya genelinde beliren politik ve sosyolojik hareketlerden dolayı özellikle Batı kaynaklı edebî türlerde ironinin başlı başına bir anlatım aracı haline geldiği gözlemlenir. Aynı dönemde ortaya çıkan Servet-i Fünûn hareketi; anlatım ve teknikte çağdaş edebiyatı, özellikle Fransız edebiyatını örnek alarak Türk edebiyatında yenilik yapma peşindedir.

İroni anlatım biçimi, Batı edebiyatından etkilenecek şekillenen Servet-i Fünûn edebî anlayışında başat ve kapsayıcı bir anlatım metodu değildir. Bu dönem hikâyesi, daha ziyade betimleme eksenli şekillenir. Öte yandan bu dönem hikâyecileri, metinlerinde kahramanların çeşitli durumlar karşısındaki hallerini, tepkilerini ifade

etme aracı olarak zaman zaman ironiye başvururlar. Servet-i Fünûn hikâyecileri, politik ve toplumsal açıdan çalkantılı bir dönemde ortaya çıkmasına rağmen, bu durumu metinlerinde işlemekten imtina etmişlerdir. Dönem yazarları, hikâye kişilerinin siyasal konumuna vurgu yapmaktan ziyade bireyin özel, toplumsal ve ekonomik durumuna eğilmeyi tercih ederler. Bu dönem hikâyesinde kahramanların özel yaşantılarını öne çıkarmaya yönelik bir anlayış hâkimdir. Kişilerin bireysel yaşamları, hikâyelerin odağını şekillendirmektedir. Kimi metinlerde, kişilerin yaşadığı çeşitli sosyoekonomik sıkıntıları doğrudan anlatmak yerine dolaylı yoldan anlatma yöntemi tercih edilir. Bu tür yaklaşımın olduğu yerlerde genelde ironik bir üslup ön olana çıkmaktadır.

Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit Yalçın, Safveti Ziya ve Ahmet Hikmet'in Servet-i Fünûn döneminde yazdığı hikâyelerde tercih ettikleri temel anlatım metodu betimlemedir. Kişilerin daha ziyade aşklarını merkeze alan bu sanatçılar, bazen de kahramanın toplum ve tabiatla iletişim ve etkileşimlerini ele alırlar. Dönem yazarları, metinlerde kişi ve çevre tasvirlerini gerçekçi bir anlayışla sunarken; kişileri eserlerde duygusal yönleriyle öne çıkarırlar. Bu yüzden hikâyelerde realizm ve romantizm, içe içe bir görüntü çizer. Yazarlar, hikâyelerinde vurgulamak istediklerini kişilerin konuşma ya da hareketleri vasıtasıyla doğrudan aktarma yolunu seçerler. Bu yüzden metinlerde örtük, kapalı vasıflarını taşıyan anlatım biçimleri azdır. Gizil anlamlar içeren ironi anlatım şekli, bu yazarların hikâyelerini şekillendiren temel aktarım unsuru olmamakla beraber tüm yazarların eserlerinde öne çıkan bir özelliktir. Servet-i Fünûn hikâyelerinde beliren yaygın ironi biçimi kahkahadır⁷². Kişilerin durum, rekabet, sıkıntı, çıkmaz, isyan gibi halleri metinlerde kahkaha tepkisinde yankılanır. Bunun dışında hayvanlar, kıyafetler, fiziki nitelikler, oyuncaklar ya da kelime oyunları vasıtasıyla kişi veya durum ironisine başvurulur.

Eser kişilerinin karşılaştıkları çıkmazları ironik tarzda anlatma biçimi Servet-i Fünûn hikâyecileri içinde en sık Halit Ziya'nın bu dönem metinlerinde görülür.

⁷² Kahkaha, gülme eyleminin daha sert ve şiddetli halidir. Gülmenin özünde, karşı tarafa üstünlük kurma anlayışı vardır. Gülme, kişinin, karşıdakinin zayıflıklarını kullanarak ani zafer ve itibar kazanma hırısı olarak değerlendirilir: "Gülme tutkusu; başkalarının zayıflıklarıyla ya da eski zayıflıklarımızla mukayese edildiğinde içimizde oluşan itibar duygusunu aniden kavrayınca yaşanan ani zafer hissinden başka bir şey değildir [...] diğerlerinin aptallığından ya da zayıflığından [...] kaynaklı "ani zafer" veya "itibar kavrayışından" doğan üstünlük duygusu sayesinde güleriz. (Bennett & Royle, 2018: 130).

Uşaklıgil, kahramanların çeşitli olumsuz hallerini trajediye dönüştürmeden anlatmak için ironi ve parodi yöntemlerine özellikle başvurur. Halit Ziya, kahramanların insani, sosyal, ekonomik hallerini vurgulama adına kişilerin kıyafetlerini özellikle kullanır. Uşaklıgil, üst tabakaya mensup kişileri ironik tarzda anlatmak için yalı, köşk, araba, şemsiye gibi nesnelere ön plana çıkarırken; diğer insanların sefil yaşamlarını resmetmek için yıpranmış kıyafetleri öne çıkarmayı tercih eder⁷³. Halit Ziya; kadın-erkek ilişkilerini merkeze aldığı eserlerinde kimi hayvanları ana kahraman yaparak insan cinsleri arasındaki farklılığı vurgularken; çocukların ana kişi olduğu metinlerde fiziki aksaklıkları ironi üslubunda betimler.

Halit Ziya Uşaklıgil'in *Solgun Demet* kitabında, işlenen temaları vurgulama şekillerinden biri ironidir. Hikâyelerin çoğunda ironik durumlar vardır. Metinlerin odak noktasına güçlü-zayıf, zalim-mazlum gibi kutupları yerleştiren Uşaklıgil, bu çatışmaları anlatırken zaman zaman ironiye başvurur. Yazar bu yöntem vasıtasıyla metnin tematik atmosferini etkileyici hale getirmeyi hedefler.

Halit Ziya Uşaklıgil'in *Solgun Demet* kitabında ironiyi en güçlü ve sık kullandığı hikâye "Mahalleye Mevkûf" eseridir. Bu hikâyenin asıl kişisi Şerife, ömrü boyunca sömürülen bireyi temsil eder. Şerife'nin hayatının ilk dönemlerinden itibaren mahalleli tarafından bebekliğinden, çocukluğundan, genç kızlığından, evliliğinden, sütünden (Uşaklıgil, 2006b: 109) istifade edilmek suretiyle sömürülmesi ironik bir anlatımla sunulur.

"Mahalleye Mevkuf" hikâyesinde, kişilerin isimlerinin anlamı ile sosyal statüleri eserde tezat oluşturacak şekilde kullanılır. Mahalleliye nazaran daha kısıtlı ekonomik olanaklara sahip Şerife ve babası Salim Hoca'nın isimlerinin anlamı ile sahip oldukları konum, toplumca gördükleri muamele ters orantılıdır. "Şeref" kelimesinden türeyen Şerife ismini kullanan kadın kahramana, toplumca haysiyet ve şereften yoksun bir muamele gösterilirken; babası Salim, isminin içerdiği anlamın hilafında sosyoekonomik anlamda kaygılı bir yaşam sürmektedir. Babaya hoca,

⁷³ Servet-i Fünûn edebiyatı, 19. yüzyıl Avrupa'sında ortaya çıkan realist romandan ilham alarak ilkelerini oluşturmuş bir harekettir. Realistler, kurgusal metinlerde karakteri "iç" ve "dış" olmak üzere iki kategoride değerlendirirler. Metin anlatıcıları, kişilerin dış niteliklerini ayrıntılı betimlerler. Karakterlerin ruhsal ve fiziksel dünyaları arasında ortaya çıkan tezatlığı, çoğu zaman giysiler ekseninde ironileştirerek anlatırlar (Bennett & Royle, 2018: 93). Servet-i Fünûncular da hikâyelerinde karakterin yaşadığı gerilimleri, zaman zaman onların kıyafetleri bağlamında ironileştirerek anlatırlar.

Şerife'ye hanım sıfatları ile hitap edildiği halde ne Salim, bir hocanın saygınlığına ne de Şerife, bir hanımın nezaketine mazhar olur.

“Mahalleye Mevkuf” hikâyesinde mahallelinin ortak düşünsel bir çatısı vardır: mahalleli belleği. Bu bellek, ilk yargıya ya da ön yargıya dayalıdır. Mahalleli, kişilerin dış görüntüsünden yola çıkarak onlar hakkında fikir edinir. Bu fikir, mahallelinin zihninde yer edindikten sonra zamanla değişerek anlam genişlemesine uğrar. Mahalleli, belleğine yerleşen bu ilk yargıya göre kişileri değerlendirir, yargılar, onlarla ilişkilerinin şeklini belirler.

Eserin ana kişisi Şerife'dir. Şerife'nin babası Salim Hoca; aslında dürüst, nezaketli, insancıl bir karaktere sahiptir. Fakat bir ayağı biraz içeri çarpık bastığından dolayı “Doğrubasmaz Salim Hoca” lakabıyla anılır. Bu lakap, mahallelinin belleğinde daha sonra anlam değişmesine uğrar. İlk algıda Salim Hoca'nın fiziksel durumunu vurgulayan “doğrubasmaz” lakabı, sonraki süreçte onun toplumdaki imajını tanımlayan olumsuz bir etikete dönüşür. Mahalleli doğrubasmaz lakabını, “hilekâr” (Uşaklıgil, 2006b: 99), doğru söylemez, insanı kandırır şeklinde algılar. Bu yaklaşım, mahallelinin son ve kesin yargısıdır. Mahalleli tarafından Salim Hoca için zamanla, hilekâr sıfatının yanına yeni olumsuz sıfat ve ithamlar eklenir: cimri, yalancı, gizli servet sahibi.

“Mahalleye Mevkuf” hikâyesinde müreffeh ailelerin eserdeki sembolü olan pembe evin sahibi Mükerrerem Efendi ile sarı konağın sahibi Kâşif Efendi'nin fakir Salim Hoca'nın dükkânına uğramasının Salim Hoca tarafından “fevkalade bir şeref” (Uşaklıgil, 2006b: 102) olarak addedilmesinde ironik bir durum vardır. Kızı Şerife'nin şerefini, mahallelinin şerefine feda eden Salim Hoca, Şerife'yi, bu ziyaretlerin ilkinde ricasına binaen Mükerrerem Efendi'nin kızı Şadiye'ye kalfa olarak verirken; diğer ziyarette Kâşif Efendi'nin Şerife için içgüveysi teklifini kabul eder. Babanın kızı Şerife'nin çıkarlarını korumak yerine, onu mahallelinin çıkarlarına hizmet için sunması, ironi içeren trajikomik bir durumdur.

“Mösyö Kanguru” hikâyesinde toplumca ötelenmiş, lakap takılmış, fiziki olarak biçimsiz bir çocuğun yaşamı konu edinilir. Çocukluğundan itibaren çirkinliğinden dolayı ötelenen ve kanguru lakabı takılan çocuğun dışlanmaktan ve

lakap takılmaktan kaynaklı olarak ruhsal dünyasında derin yaralar açılır. Küçüklüğünde kendisine lakaplar takılmasından rahatsız olan ana kahramanın büyüdüğünde kahkaha atarak kendine *kanguru* demesi, ironik bir durumdur. Hikâye boyunca toplumun şefkatinden mahrum olmasından, okulda kanguru lakabı takılmasından rahatsız olan Mösyö Kanguru'nun kendi kendini alaya alması, trajikomik bir durum olarak sunulur: “O zaman aynaya bakardı; aynada da sivri kafalı, çıkık çeneli, yüksek kemikli, uzun kulaklı çehre kendisine sırtarak ‘Evet, Kanguru... Mösyö Kanguru... Nasılsınız Mösyö Kanguru?...!’ derdi.” (Uşaklıgil, 2006b: 32). Hikâyenin son paragrafında Ay'ın kahramana “Mösyö Kanguru!” diyerek seslenmesi tabiatın insana yönelik ironisi olarak değerlendirilebilir.

“Kırık Oyuncak” hikâyesinde, yaşamı boyunca sıksa, cılız, zayıf kalmaya mahkûm olan hasta bir çocuğun trajikomik yaşantısı merkeze alınır. Fiziksel olarak bir oyuncaktan pek farkı olmayan çocuğa oyuncak alınması, metinde ironik bir üslupla işlenir. Hastalıktan dolayı uzuvları gelişmeyen, solgun, zayıf, sürekli öksüren çocuk ile soytarı oyuncakın işlevleri birbirine benzerlik gösterir. Her ikisinin de gerçeklikten uzak olmaları, yapay olmaları ve çocuğun hırıltıları ile oyuncakın cikciklerinin benzerlikleri, hangisinin diğeriyle eğlendiği konusundaki şüpheler, hikâyede öne çıkan ironik durumlardır:

O biçare çürük körüğün hırıltıları arasından boğula boğula yuvarlanıp gelen kahkahalar, o kadid omuzlarını kırarcasına sarsan bu çirkin kahkahalar, ellerini çırparak, başını sallayarak, tahta göğsüyle omuzları neşvedar cik ciklerle inip çıkan, bu sakat çocuğa bir istihza ile gülen soytarının karşısında öyle bir acılık, bir mana-yı elem kesb ediyor; o mariz ve hır hır eder kırık oyuncakla bu pür-sürur u istihza oyuncakın tezat ifadesinden öyle bir vacia-yı vahşiye çıkıyordu ki[...] (Uşaklıgil, 2006b: 85)

Halit Ziya Uşaklıgil'in hikâyelerinin genelinde hayatı ciddiye alıp sorgulayan anlatıcılar vardır. Fakat bazı istisnai durumlar da söz konusudur. “Penceremin Hikâyesi” metninde kocakarının tüm canlı varlıklara husumeti vardır. Mahalleli bu kadının bu durumunu bildiğinden, ondan uzak durur. Metinde kadın ve diğer canlılar gerilimin farklı uçları olarak belirir. Yazar, kocakarıyı olumsuz kutba yerleştirirken; diğer tüm canlıları onun karşısına koyarak eserin çatışmasını ironik anlatımla renklendirir: “Mahallenin çocuklarıyla köpekleri ona karşıdan bakarlar, sütçünün merkebi, onun kapıda siyah gölgesini görünce kulaklarını dikerek uzaklaşmak için bir

yarım daire çizerdi.” (Uşaklıgil, 2006b: 119). Kadın, sembolize ettiği kötülüğün tüm sıfatlarını fiziğinde yansıtan bir büyücü gibidir: İnce uzun parmaklar, çenesi bir tarafa çarpılmış buruşuk çehre, cehennemsi çukur gözler, her zaman söylenir, bağırır, homurdanır, konu komşuyu eleştirir.

“Sade Bir Şey” hikâyesinde, kahramanların ekonomik durumları ile evdeki konumları arasında, tezatlıktan kaynaklı ironik bir durum var. Büyük ağabey Hasan’ın ekonomik durumu kötü ama evin üst katında otururken; kardeşi Hüseyin’in ekonomik durumu iyi fakat birinci katta oturur: “Evin ikinci katında Hasan Efendi, birinci katında Hüseyin Efendi otururlardı.” (Uşaklıgil, 2006b: 69).

“Bir Yazın Tarihi” hikâyesinde ironik anlatımın birçok örneğine rastlamak mümkündür. Olayların başkişisi konumunda olan İhsan adlı genç, birkaç aylığına tatil yapmak için gittiği amcasının yalısında dördü güzel bir de çirkin olmak üzere beş genç kızla gönül ilişkileri kurar. Yaşadığı aşk, sevgi, merhamet, acıma duyguları bir süre sonra İhsan’ın zihinsel açmazlar yaşamasına sebep olur. İhsan, yaşadığı bu ruhsal açmazları “ne güzel bir yaz geçiriyorum!” (Uşaklıgil, 2005: 14) şeklinde ironik bir üslupla dile getirir.

“Bir Yazın Tarihi”nde bazı kişi isimlerinin anlamı ile hikâyede üstlendikleri roller tezat teşkil etmektedir. Bunlardan biri de Meliha’dır. Meliha isminin anlamı ile eserde bu adı taşıyan kişinin fiziki özellikleri zıtlştırılarak ironiye başvurulur. Meliha kelimesinin anlamı *güzel* olmasına rağmen bu isimli hikâye kahramanı “çirkin” (Uşaklıgil, 2005: 24) gibi olumsuz niteliklerle belirir.

Hikâyede Meliha ekseninde başka ironik göndermeler de vardır. Yalı sahiplerinin uzak bir akrabasının kızı olan Meliha, kimsesiz ve fakir olduğu için burada koruma altına alınmıştır. Yalıda olmasına rağmen yalının öz kızları olan Güzin ve Nevin kadar ilgi, şefkat görmediği gibi yalının sahiplerince dolaylı olarak sosyal ve ekonomik yaptırımlara maruz bırakılır. Bu yüzden hem maddi hem de manevi yoksunluklara katlanmak zorundadır. Meliha’nın hastalığı esnasında evin diğer bireyleri tarafından hastalığına atfen söylenen “*bir şeyi yok ki*” ifadesi, aslında Meliha’nın yoksul ve yoksunluklarına ironik gönderme mahiyetindedir:

Bu akşam Meliha yine sofrada değildi. Diğerlerine bakamayarak yengeme dedim ki:

-Meliha'ya ne oluyor, yine?.. Bir hekime göstermeye lüzum görmüyor musunuz?

Yengem hayret etti:

-Bir şeyi yok ki...

Zavallı çocuk!.. Seni herkes ihmal ediyordu, bir şeyin yok ki? (Uşaklıgil, 2005: 38)

Bir insanın iki üç aylık yaz döneminde aynı anda dört kişiye âşık olma ihtimalinin gerçeklik bağlamındaki imkânsızlığının farkında olan kahraman anlatıcı, yaşadığı bu durumu “dört aşk, bir yaz içinde dört aşk!.. Bu esas ile ne güzel bir mudhike yapılabilirdi.” (Uşaklıgil, 2005: 11) şeklinde komediye benzetirken; ironik gönderme de yapmaktadır.

“Bravo Maestro” hikâyesinin kahramanı Fumagaçe, başta piyano ve keman olmak üzere birçok müzik aletini çalabilen, besteleri olan ve özel bir okulda müzik öğretmenliği yapan biridir. Ömrü boyunca sanatçılığının toplum tarafından takdir edilmesi umuduyla yaşamasına rağmen onun bu hayali pek gerçekleşmez. Yaşamında onun yaptığı müziği alkışlayan tek grup, öğrencileridir. Fakat onlar da hocalarının takdir edilme beklentisinin farkına varan ve onun bu zaafıyla alay etmek amacıyla her dersin sonunda onu *Bravo Maestro* diye alayvari selamlayan çocuklardır:

Bir gün yine onun bir parçasını çalıyorlardı, parça bittikten sonra çocuklardan biri yüksek sesle: “Bravo Maestro!..” diye bağırды, maestro kemal-ı hayretle başını kaldırdı, bütün çocuklar kızacak zannettiler, bilakis kızmadı, işte nihayet kendisini anlayan birisine tesadüf ediyordu. Yerinden kalktı ve çocuğun yanına kadar giderek ellerini tuttu:

-Teşekkür ederim, oğlum! dedi. Sende bir musikişinas damarı var.

O günden sonra artık âdet oldu, çocuklar ne zaman maestronun bir parçasını çalsalar, bitirir bitirmez, ağızlarını aletlerden çeker çekmez, hep birden bağırırlar:

-Bravo Maestro!..

O çocukların ağzında bu cümle-i takdîriyyenin kesbettiği mana-yı istihzayı duymayarak, şakirdleri için bir eğlenceye vesile teşkil ettiğine vâkıf olmak istemeyerek [...] (Uşaklıgil, 2005: 61-62)

Halit Ziya Uşaklıgil'in kimi hikâyelerinde insan-toplum ilişkileriyle ilgili aksaklık ve sorunlar doğrudan eleştirilmek yerine kimi hayvanlar arasındaki ilişkilere aktararak durum eleştiri yapılır. “Zevrak'la Ebru” hikâyesinde aşk, sevgi, gönül ilişkileri gibi insani hisler, güvercinler arasındaki ilişkilere indirgenerek ironik bir

anlatımla betimlenir. Eserde erkekleri Zevrak adlı güvercin temsil ederken; kadınları Ebru isimli güvercin temsil eder. Erkekler, sevdiğine sadık cins olarak sunulurken; kadınlar “Ebru, sen de, ah mini mini kadın, sen de o sadakat yeminlerini unutan kadınlara benziyordun,” (Uşaklıgil, 2005: 106) şeklinde sadakatsiz cins olarak tanımlanır.

“Sevda-yı Sengîn” hikâyesinde kadını uzaktan ve soyut halde sevme fikri ele alınır. Kadın cinsinden aşk ve duygusallık bağlamında uzak durulması gerektiği fikrinin işlendiği hikâyede, kadının ancak hayallerde sevilebileceği, ona duyulan aşkı somutlamanın erkeğe zarar verdiği tezi savunulur. Kadın, eserde heykel nesnesiyle sembolize edilerek kadının ancak cansız ve soyut hallerinin sevilebileceği ironisi yapılır: “küçük beyaz mermerden masnû bir heykeldi. Uryan kız ki yalnız bir ayağıyla bir küre üzerinde güya düşmemek için kollarını uzatarak duruyor” (Uşaklıgil, 2005: 147).

Hayal-hakikat temasının işlendiği “Mavi Yalı” hikâyesinde ana kahraman, gerçek hayatında maddi ve manevi sıkıntılar çeken biridir. Evsiz ve kimsesiz olan kırk beş yaşındaki kahraman, içinde yaşadığı topluma uzaklaşmıştır. Bu kişi, içinde bulunduğu ruhsal çöküntü ve yalnızlık psikolojisinden kurtulmak için mutluluğa dayalı hayaller kurmaya başlar. Bu hayallerini, Boğaz’da bulunan mavi renkli bir yalı ekseninde temellendirir. Hayalinde mevcut haldeki az maaşıyla Mavi Yalı’ya sahip olma hesabı yapar. Yaptığı hesaplamada, ancak yirmi yıl çalışırsa Mavi Yalı’ya kavuşabileceğini tespit edince mutluluğun hayallerde bile zor olduğu ironisini yapar: “Bir hülya-yı saadet kurmak bile insanlar için böyle zor” (Uşaklıgil, 2005: 166).

1897 Osmanlı-Yunan savaşını konu edinen “Osman’ın Gazâsı” hikâyesinde, Osman adlı ana kahraman vasıtasıyla Osmanlı Devleti sembolize edilmektedir. Ekonomik ve siyasi bakımlardan zor bir dönem geçiren Osmanlı Devleti ile Osman adlı askerinin fiziki ve askerî durumu arasında benzerlik kurularak ironik bir anlatım sergilenir:

Bu top ellerinden giderse her şey mahvolacaktı, o zaman atıldı, yuvarlanmaya başlayan topa sarıldı, fakat zaptedemiyordu. Topun ağırlığı bîtâb vücudunu sürükleyerek, kâh altında kâh üstünde kayalara çarparak bir sukut-ı müdhiş ile Osman’ı uçurumlara çekiyordu[...] Osman silkinmek, bu âdem-i mevcudiyet içinden çıkmak için şu kâbus-ı ademi parçalamak istedi.

Fakat buna da kuvveti kalmamıştı. Şimdi yalnız bir bulut, boğucu, bunaltıcı bir bulut içindeydi ki onu teneffüsten mendiyordu. Bağırarak istedi bağıramadı, ciğerleri sıkışarak bir boşluk içinde bütün hüviyeti eriyip akıyordu. (Uşaklıgil, 2005: 128-129)

İnsan dostluğuna güvenilmeyeceği fikrinin işlendiği “Eski Bir Refik” hikâyesinde tema, doğrudan insan ilişkileri penceresinden verilmek yerine kedi-insan ilişkisinde üzerinden anlatılarak ironiye başvurulur. Tosun adlı bir kediyle dostluk kuran on dört yaşındaki kahraman anlatıcı, okulda öğretmeninden azar işitince eve sınırlı şekilde gelir. Bu esnada karşısına çıkan arkadaşığı Tosun’a tekme koymaya (Uşaklıgil, 2005: 159) kedi evi terk eder ve bir daha geri gelmez. Metinde kedinin tekme yemesi, dostun ihaneti biçiminde işlenir.

“Ferhunde Kalfa” hikâyesinin ana teması sınıflar arası eşitsizliktir. Bu fikir, eserde çeşitli kelimeler etrafında oluşturulan ironik bir atmosferde işlenir. Hikâye kahramanları, ait oldukları statüye göre günlük yaşamlarını, hareketlerini, yürüyüş biçimlerini şekillendirirler. Onların bu halleri, bazı kelimelerle özellikle vurgulanır. Sosyoekonomik bakımdan üst tabakaya mensup olan Hesna ile hizmetçisi Ferhunde “küçük hanım önde, Ferhunde Kalfa arkada” (Uşaklıgil, 2005: 181) şeklindeki ifadelerde geçen *ön* kelimesiyle Hesna’nın sosyal ve ekonomik anlamda önde olduğu ima edilirken; cariye Ferhunde’nin toplumsal sınıfın alt tabakasına mensubiyeti *arka* kelimesi vasıtasıyla ironikleştirilerek sunulur.

“Ferhunde Kalfa” hikâyesinde, evin öz kızı Hesna’ya *küçük* hanım denmesine rağmen aynı evde “beraber büyümüş” (Uşaklıgil, 2005: 180) olduğu besleme Ferhunde’den sosyal, ekonomik, kişisel yaşamında farklı ve özel bir muamele görür. Hesna’ya *küçük* sıfatıyla hitap edilmesine karşın Hesna gerçek yaşamda büyük ve sınırsız ayrıcalıklara sahip biridir. Ailenin tüm planları, Hesna’nın konforuna göre şekillendirilir. Yazar, eserde *küçük* kelimesini, içerdiği anlamın zıddına kullanarak kişiler arası oluşan eşitsizliğe yönelik ironi yapmaktadır.

“İkinci Nikâh” hikâyesinde namuslu kadın ile düşük ahlaklı kadın örneği ekseninde ailenin önemi ele alınır. Aile kurumu, ideal kadın ile hayat kadınının kıyafetleri vasıtasıyla ironikleştirilerek sunulur. Eserde namuslu, eşine ve ailesine düşkün, sorumlu kadın çarşaf, peçeli ve ağırbaşlı biri olarak anlatılır. Düşük ahlaklı, hayat kadın ise kırmızı gecelikli, başı açık, ayakları çıplak biçiminde tasvir edilir:

Çıplak ayaklarına çoraplarını çekerken, uzun kırmızı gecelik gömleğinin beyaz harmanisini atarken hala hizmetçiye şüphedar gözleriyle, böyle sabahleyin hakikaten bir hanımın gelmiş olmasında bir latife olup olmadığını anlamak isteyen bir nigar-ı istifsar ile bakiyordu.

Odadan çıkarak ayaklarının ucuna basa basa ilerledi, misafiri –kadın misafirlerine alışılmayan bu evde- bu hanım misafiri karşıda yemek odasına almışlardı. Kapının aralığında baktı, evet bir hanımdı. Siyah çarşafıyla, yüzünde kapalı duran peçesiyle siyah eldivenli elini yemek masasının kenarına dayayarak... (Uşaklıgil, 2005: 201)

“Ömr-i Tehî” hikâyesinde ana kahraman, hayatı boyunca “dünyanın binlerce köşelerinden gelen bu kâğıt parçalarını sokak sokak, kapı kapı gezdirip dağıtmaktan, evet, artık nefret edercesine bıkmış” (Uşaklıgil, 2005: 215) bir postacıdır. Ana kişinin bu durumu zenginlik–fakirlik, yalnızlık-sosyallik kutupları ekseninde betimlenir. Taşdığı mektuplarla başkalarının iletişim kurmasına ve sosyalleşmesine aracılık eden postacının, hayatında hiç mektup almaması, hikâyede trajikomik bir ironi döngüsü biçiminde resmedilir:

Ah! Bu mektuplar!.. Herkesten gelip herkese giden şeyler! O bunlara bîgâne idi, ona daha müdde-i hayatında hiçbir mektup gelmemişti, o yalnız başkalarının mektuplarına memur idi. Hiçbir kimsesi yoktu ki intizar edecek mektubu olsun.

Şu her gün dolup boşalan çantayı daima bir âh-ı hüsrân ile açıp kapardı. Senelerden beri elinden geçen bu şeylere imrenirdi. Ne olurdu ara sıra bir tanesi bir hisse-i tesliyet-i hayat olarak ona ait olsaydı! (Uşaklıgil, 2005: 217)

Uşaklıgil'in kimi hikâye kahramanları, karşılaştıkları trajik olaylar ya da beklenmedik durumlar karşısında içgüdüsel bir tepkiyle kahkaha atarlar. Eser kişileri, olmasını istemediği bir gerçeklikle karşılaştıklarında onu algılamamaya veya reddetmeye çalışırken tepkilerini kahkaha ile gösterirler. “Ali'nin Arabası” eserinde Ali adlı tek erkek evladının yolunu beş yıl boyunca gözlemeyen anne, oğlu yerine onun ölüm haberini alınca tepkisini kahkaha atarak gösterir:

Nihayet ona hakikati, o hakikat-i müthişeyi söylediler; o bir feryat etmeyerek, bir gözyaşı dökmeyerek dinledi, dinledi; sonra dişleri dökülmüş ağzını çirkin bir kahkaha ile açarak:

-Yalan!... dedi, ve o günden sonra her akşam ihtiyar kadın dereye gelir, kenarda seddin üstüne oturarak [...] Ali'sini, minderli ve perdeli arabasıyla gelecek olan Ali'sini bekliyordu... (Uşaklıgil, 2004: 280)

“Son Levha” hikâyesinde ana kahraman ressam, genç yaşta evlenmiş ve kızı olan bir babadır. Evliliğinden birkaç yıl sonra eşini kaybeden ressam, kızına hem babalık hem de annelik yapmaya başlar. Günün çoğunu kızıyla geçirir, onu mutlu etmek için onunla arkadaş olur, oyun oynar, bakımını yapar. Ressamın hayattaki “yegâne saadeti” (Uşaklıgil, 2004: 22) bu evladıdır. Kızı da “babasına ihsâs-ı saadet etmekle kendisini bahtiyar bulurdu.” (Uşaklıgil, 2004: 26). Hayatının mutluluk kaynağı kızı olan ressam, tüm enerjisini onun mutluluğu için harcar.

Ressamın kızı, bir süre sonra yaşamdan lezzet almamaya başlar ve hayattan soğur. Bunu fark eden baba, kızın kendisine karşı soğuk davrandığını sanır ve içten içe ızdırap çeker fakat kızına yansıtmaz. Oysa çocuğu sara hastasıdır. Kız bir gün şiddetli bir nöbet geçirdikten sonra babası kızını dudakları kasılmış, dişleri ve parmakları kilitlenmiş, gözleri tavana dikili ölü bir halde bulur. Kızının ölüm gerçekliğiyle karşılaşan baba, irade dışı davranışlar sergilemeye başlar ve kahkaha atar. Günlük yaşamda komik olaylar karşısında verilen bir tepki olan kahkahanın kızın ölümü karşısında gösterilmesi, eserdeki trajedinin ironiye yansımış hali olarak belirir:

O vakit ihtiyar baba bir dest-i âhenînin, başına tırnaklarını sokarak beynini sıkıtiğini, ezdiğini duydu; tâ âmâk-ı derunundan şeytanî bir kahkaha koptu, boğuk bir gulgule ile boğazına kadar gelip, orada tıkanı. Hâlâ üç seneden beri başının içinde beynini sıkın o dest-i âhenînden, boğazını tıkayan o şehîk kahkahadan kurtulamıyor. (Uşaklıgil, 2004: 36,38)

“Kar Yağarken” eserinde, hayatın zor koşullarında yaşayan ve ailesi, yakını, evi olmayan Sermed adlı bir sokak çocuğu merkeze alınır. İstanbul’da yaşayan bu çocuk, şehrin tüm semtlerini, bu semtlerin sokaklarını, avlularını, sofalarını kendine mesken edinmiş biridir. Gömleği, pantolonu, ayakkabıları yırtık, fesi püskülsüz, tepeden tırnağa üst başı olumsuz halde olan on iki yaşındaki çocuk, ıslık çalarak hayatın olumsuz şartlarıyla adeta alay eder gibidir: “Bazen kendisini kızdırmak için “Sermed! dedikleri vakit işitmez; dünyada yalnızlığının yegâne terane-i tesliyeti olan ıslığını çalarak, daima yırtık kunduralarını meşy-i cündâne ile kaldırımlara sürterek geçer, giderdi...” (Uşaklıgil, 2004: 68).

“Kar Yağarken” hikâyesinin ana kahramanı olan Sermed adlı sokak çocuğuna Eyüp’teki herkes “Sermed Bey” (Uşaklıgil, 2004: 68) demektedir. Annesi, babası,

yakını, evi olmayan; hayatı yoksunluk ve yoksulluk içinde geçen bu sokak çocuğuna çevresince *bey* unvanı verilerek onun ve yaşam şartlarının ironisi yapılmaktadır.

“Küçük Kambur” hikâyesinin ana kahramanı olan çocuğa sırtında çıkan armut büyüklüğündeki çıkıntıdan dolayı “küçük kambur” (Uşaklıgil, 2004: 122) lakabı takılır ve bu lakap, bir süre sonra çocuğu çevresine tanıtan bir etikete dönüşür. Yazar, çocuk ile kambur kelimeleri arasında ironik bir bağ kurarak hikâyenin kurgusunu oluşturur. Kahramanın etrafındaki çocuklar, kadınlar ve diğer insanlar; onu kimi zaman kambur, kimi zaman küçük kambur bazen de belli bir ritim eşliğinde, özellikle çocuklar tarafından “Kambur!... Kambur!...” (Uşaklıgil, 2004: 124) diye alay ederek çağırırlar. Çocuk ile çevresi arasında oluşan bu gerilim, hikâyenin temel çatışmasını oluştururken; ironinin metin boyunca işlevsel kalmasını sağlamaktadır.

“Emel-i Me’yûs” hikâyesinde, yirmi yılı aşkın evlilikleri süresince çocuk sahibi olamayan karı ve kocanın bu soruna çözüm bulma çabaları mercek altına alınır. Çocuk sahibi olmak için birçok yola başvuran hikâye kahramanları, yıllarca bu amaçlarına ulaşamazlar. Kocanın yaşamdaki en büyük arzusu, baba olmaktır. Fakat kırk yaşına gelmesine rağmen “o yirmi seneden beri beklediği çocuğu” (Uşaklıgil, 2004: 174) görmeye hala muvaffak olamamıştır. Kocanın ümitleri tükenme noktasına gelmişken yürümekte dahi zorlanan karısı, eşine hamile olduğunu söyler. Bu haberle beraber çiftin yaşamları olumlu anlamda büyük bir değişime uğrar.

Karı ve koca, doğacak bebekleri için hazırlıklara girişirler. Öncelikle ona çeşitli kıyafetler, eşyalar alırlar. Daha sonra da ona isim düşünmeye başlarlar. Hem kadın hem de erkek için kullanılan İsmet isminde karar kılarlar. Aylar geçmesine rağmen karısının karnında hamilelikle ilgili herhangi fiziksel bir belirti olmadığını fark eden koca, bundan şüphelenmeye başlar. Bir doktora danışan koca, yoğun hamile kalma isteğinin karısında ruhsal anlamda hamilelik hissi oluşturduğunu ve eşindeki hamilelik belirtilerinin psikolojik olduğunu, gerçekte hamile olmadığını öğrenir. Bu haberle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan karı-koca, çocuksuzluğa mahkûm talihleriyle baş başa kalırlar.

Çocuksuzluk gerçekliğini kabullenen çift, bir gün evdeki bir dolaptan ses geldiğini işitirler. Dolabı açtıklarında İsmet adlı bebek için hazırlanan sepette bulunan

kıyafetler üzerinde bir kedinin doğum yaptığını ve üç yavru dünyaya getirdiği fark ederler. Kocanın, kedi yavrularından bir tanesi için eşine “İstersen adı İsmet olsun.” (Uşaklıgil, 2004: 174) önerisiyle hikâye sonlanır. “Emel-i Me’yûs” hikâyesinde karı ve kocanın çocuk hayalinin kedi yavrusuna dönüşerek somutlaşması ironik bir durumdur.

“İzdivâc-ı Müteyemmin” hikâyesinde, flört döneminde kız arkadaşıyla mutlu bir hayat yaşayan kahramanın bahtiyarlığının evlendikten kısa bir süre sonra mutsuz bir hale dönüşmesi işlenir. Ana kahramanın mutluluktan mutsuzluğa dönüşen yaşam süreci, eserin kimi yerlerinde “Âh? ne kadar bahtiyar!...” (Uşaklıgil, 2004: 232) biçiminde ironik bir üslupla anlatılır.

“Ele Geçmiş” hikâyesinde aşk ve gurur çatışması işlenir. Metinde gerilimi vurgulu hale getirmek için zaman zaman ironiye başvurulur. Behçet ve Pakize adlı iki kuzen, aralarında oluşan ve birbirlerine itiraf edemedikleri aşkı, dolaylı yollardan göstermeye çalışırlar. Pakize, piyano çalarken beste olarak aşkı konu edinen bir Batı klasiğini seçer. Bu eserin konusu da birbirlerine âşık olan kişilerdir. Pakize bu eser vasıtasıyla kuzeni Behçet’e olan duygularını dolaylı yoldan anlatma yolunu tercih eder:

-Sen hikâyeyi bilir misin? Bana anlatsana... diyordu. Mümkün mertebe icmal ettim, o muhakkak zaten bildiği bu faciayı benim ağzımdan öğreniyormuş gibi başını sallayarak dinledi. İskemlesinde tekrar çevrilerek o parçayı çalmaya başladı. Santuzza'nın mecruh kalbi sanki kanlarının içinde sürüklenerek, can çekişerek ağır ağır, inleyen bir seyelan ile titriyordu. Bu yeis neşidesi Pakize'nin parmakları altından ondan hiç beklenemeyecek bir hassasiyetle çıkıyordu. (Uşaklıgil, 2010b: 25)

Halit Ziya Uşaklıgil’in hikâyelerinde kişiler, kimi durumlar karşısındaki tepkilerini çeşitli reflekslerle gösterirler. Bu tepkiler içerisinde kahkaha, kişilerarası iletişimde başvurulmuş önemli bir ironi yöntemidir. Hikâye kahramanları kahkaha vasıtasıyla birbirleriyle olan ilişkilerinde gizil mesajlar verirler. Eser kişileri, kahkaha yoluyla birbirlerine psikolojik üstünlük sağlamaya çalışır: “Bir kelime oyunuyla, bir tezat teşkiliyle, yahut, garip bir teşbih ile sizin bütün muhakemelerinizi alt üst eder, tâ sonunda ağzından taşan pürüzsüz bir kahkaha ile zaferini öttürerek sizi bulunduğunuz yerde mebhut, hatta mahcup bırakarak kaçır, gider...” (Uşaklıgil, 2010b: 19).

“Tramvayda Gelirken” hikâyesi, ana kahramanın İstanbul Şişli’de yaptığı kısa bir tramvay yolculuğu esnasındaki izlenimlerine dayanır. Eser, üslup bakımından Servet-i Fünûn hikâyesine göre farklı özellikler taşımaktadır. Servet-i Fünûn hikâyelerinin geneli anlatmaya dayalı bir gerilim atmosferinde şekillenirken; bu eserde ironi, temel anlatım şekli olarak ön plandadır. Yazar anlatıcı daha eserin başında okura "Evet, bir tramvay hikâyesi" (Uşaklıgil, 2010a: 131) diyerek bir hikâye anlatacağını açıklar. Üstkurmaca tekniğini anımsatan bu üslup, metin boyunca devam eder. Çirkin diye nitelediği hayatı "tramvay arabası"na benzeten anlatıcı, tramvayda gözlemlediği yolcuları tahlil ederek hakikatin olumsuz örneklerini gösterme hedefindedir. Ana kişi, "çirkâb-ı hayata" (Uşaklıgil, 2010a: 131) alternatifin sanat olduğuna inanır. Hakikatin çekilmezliği ile sanatın cazibesini eserin girişinde karşılaştıran kahraman, anlatacağı insanların ilginç hikâyesine geçmek için bu kadar "tefelsüf kâfi" diyerek kendi ironisini de yapmayı ihmal etmez. Anlatıcı, çirkin hayatın timsalleri olarak gördüğü insanları tramvayda bulunanlar ekseninde gösterme peşindedir. Anlatıcı, gerçekliğin soğuk yüzünü, tramvaydaki kimi insanların fiziki kusurları örneğinde ironileştirerek tasvir eder. Tramvayda bulunan ihtiyarın şişmanlığını "karısına karnının müsaadesi kadar eğilerek" (Uşaklıgil, 2010a: 134) biçiminde komikleştiren anlatıcı; başka bir ihtiyarın biçimsiz ağzını da "iki öksürük arasında bir çürük ayva gibi buruşuk çehre"(Uşaklıgil, 2010a: 133) şeklinde betimler.

Mehmet Rauf’un “Bir Hastalığın İlacı” hikâyesinde, genel anlamda sohbet havası hâkimdir. Yirmi iki yaşındaki ana kahraman, karşısında bir izleyici/dinleyici kitlesi varmış gibi başından geçen evlilik ve çapkınlıklarla ilgili maceralarını bir şovmen havasında anlatır. Bu kişi, karısıyla ilgili tanım ve tasvirler yaparken çeşitli ironik anlatımlara başvurur. Sohbet havasında geçen bu anlatımda dikkat çeken en önemli ironik anlatım, ana kişinin, karısını hayvana benzetmesidir:

Daha pek genç, ne hacet, görüyorsunuz â, yirmi iki yaşındayım; asıl garibi bu değil, herkes yirmi iki yaşında olabilir, ben bundan başka evliyim de... Bakınız bu da pek garib değil, aranılacak olsa bahusus memleketimizde yirmi iki yaşında evli, hatta biraz daha garip olmak üzere benim gibi evlad sahibi olanlar kim bilir kaç bin tane bulunabilir; benim diğerlerinden farkım, garabetim şu ki bizim hanım, yeni keşfetmiyorum, ilk haftalarda keşfettim ki bizim hanım hayvan... Evet hayvan... (Rauf, 1909b: 95)

“Bir Hastalığın İlacı” hikâyesinde yirmi iki yaşındaki şanssız bir kocanın başından geçen trajikomik evlilik ve çapkınlıklar aktarılır. Görücü usulü ile evlenen genç adam, eşinin çirkin çıkmasından dolayı oldukça müteessir olur. Karısını “hayvan” diye adlandıran koca, onu görgüsüz, cahil biri olarak tanımlar. Eşine ısınmak, onunla iyi bir karı-koca ilişkisi yürütmek adına kahramanın karısına önce okuma yazma, sonra piyano, keman dersleri; İngilizce, fotoğraf, fonograf, dikiş öğretmek onu medeni, kültürlü biri yapmaya çalışması ironik bir üslupla işlenir:

Bugüne kadar ama ne mücadeleler, bu hayvanı adam etmek için ne keşmekeşler efendim... Alfabeden tutunuz da piyanoya kadar... Fotoğraf, fonograf, dikiş, İngilizce, piyano dersleri. Bana olan muhabbeti işe yarar diye alfabeyi kendim gösterdim, kemani kendim gösterdim; beraber bir taş olsaydı müteessir olurdu, hâlbuki bizim hanım... Hayvan... (Rauf, 1909b: 100)

Kadın ve erkeğin yaşam tarzının medenileşme ve görgü kuralları ekseninde mukayese edildiği “Teâdül” hikâyesinde kadın ve erkekler, çeşitli ironik benzetmeler eşliğinde tasvir edilir. Erkekler; kadınları giyimden anlamayan, yeniliği takip etmeyen, yolunu şaşırان kişiler biçiminde tasvir ederken; kadınlar, "fikirleri de kıyafetleri kadar fakir" (Rauf, 1914: 16) diye tanımladıkları erkekleri birahanelerde, bilardo başlarında, kahvelerde zaman geçiren, Fransızca ve İngilizce bilir geçinen “fesat” (Rauf, 1914: 16) varlıklar olarak tanımlar.

Summer Palace'ta Bir Müsamere-i Raksiye alt başlığıyla yazılan “Âşıkâne” hikâyesi, baloda bir araya gelen birkaç erkek arkadaşın kadın ve aşkla ilgili sohbetleri etrafında şekillenen bir eserdir. Aşk, kadın ve sadakatin sorgulandığı eserde kadınlar aşklarına sadık olmayan, mülevves kişiler olarak tanımlanır. Hikâyede kadınların sadakatsizlikleri çeşitli ironiler eşliğinde sunulur. Eserin erkek kahramanlarına göre Beyoğlu'nun hayat kadınları bile ilişkilerinde bir eşten ya da sevgiliden daha samimidirler. Yazar, erkeklerin bu hallerini vurgulama amacıyla erkek cinsel uzvunu, bilenmiş bıçağa benzeterek ironiye başvurur:

Âh kadınlar, her hayatta aynı şeydir, mülevvestirler!

Öteki gülerek: - Daha doğrusu, git Beyoğlu'na, mahûd evlere, evet temîn ederim azizim ki, bu evlerde rast gelen kadınların ekserisinde bu bir gecelik âşıklarına daha ziyâde vefâya ve sadâkate temâyül bulacaksınız... Ve sonra burada gördüğün bütün bu şık ve kibar centilmenlerin ekserisi, burada, bu kibar madamların ateşlerinde harâb olan bütün bu pervâneleler, sanki

buralarda biledikleri bıçaklarını gidip oralarda kullanırlar... (Rauf, 1909a: 10)

Hüseyin Cahit Yalçın'ın Servet-i Fünûn döneminde yazdığı hikâyelerde, doğrudan ironi ya da paradoks ihtiva eden anlatımlar çok azdır. "Köy Düğünü" hikâyesinde tabiat, kır, köy insanı ve kırsal yaşam doğa-insan ilişkisi çerçevesinde tasvir edilir. Köyde yapılan iki düğünde gözlemlediklerini aktaran yazar, buradaki düğün çalışmalarını, gelin-güveyi hazırlıklarını, insan coşkusu, pehlivan güreşlerini, at yarışlarını dönemin sosyal atmosferi içerisinde resmeder. Köy insanının eğlence biçimine kimi zaman müstehzi yaklaşan yazar anlatıcı, insanların düğün için köyde toplanmalarını, davul, zurna, klarnet eşliğinde eğlenmelerini "çeşmenin yalağından su içen iki öküzden biri bir hareket-i müteazzimane ile başını çevirdi; insanların bu zavallı eğlentilerine bir nazar-ı merhametle bak[tık]tan sonra suyunu içti" (Yalçın, 1899: 68) şeklinde ironik bir üslupla tasvir eder.

Hayat-ı Hakîkiye Sahneleri kitabında yer alan kimi metinlerde, yaşlılıktan dolayı mesleklerini eskisi gibi icra edemeyen kahramanların içine düştükleri aciziyet, gösteri salonlarındaki izleyici tarafından kakhaha, ıslık, alay, hakaret şeklinde tepkilerle betimlenir. "Şantöz" hikâyesinde genç bir dansçıyken sahnede seyircilerin büyük beğenisini toplayan kantocu bir kadının, yaşlılıkla beraber izleyicilerce kakhaha, ıslık, alay gibi ironik muamelelere maruz kalması, hayal-hakikat temi bağlamında ele alınır:

Oyun icâbı olarak her vakit tekrar ettiği bu sözler o gün ilk defa olmak üzere uzun bir kakhaha ile telakkî edildi. Bu kakhahalar arasında müstehzi sesler, hatta ıslıklar bile işitilmişti. Hiç beklemediği bu seylâbe-i istihzâ acı bir zehr gibi bütün vücuduna yayıldı. Birdenbire olduğu yerde irkildi. Bu kadar seneden beri hep meftûniyetinden başka bir şeyini görmediği şu seyircilerin şimdi bu tahkîri kendisini sarsıyor, derin bir uyuşukluktan, uzun uykudan uyandırıyor, acı bir hakikat karşısına çıkararak düşünmeye mecbûr ediyordu. (Yalçın, 1910: 163-164)

Servet-i Fünûn hikâyesinde ironiye başvurma yöntemlerinden biri olan kakhaha olgusu, Safveti Ziya'nın *Hanım Mektupları* kitabında yer yer kullanılmaktadır. Yazar, kahramanların belli durumlar karşısındaki üzüntülerini ya da galip gelme hırslarını bazen kakhaha vasıtasıyla aktarmayı tercih eder. "Perîzad Hanım'dan Bursa'da Virdinev Hanım'a" adlı mektubun mağdur durumdaki kahramanı Nemîde, kocası elinden alınmış bir kişidir. Nemide, aldatılma kaynaklı yaşadığı hayal

kırıklığıyla ilgili hislerini belli etmemeye ve dışarıya karşı sağlam olduğu mesajını “müstehzi bir kahkaha salıvererek” (Ziya, 2016: 59) göstermeye çalışır.

Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun “Bir kız lisanından: İlk Görücü” hikâyesinde, görücülerin karşısına çıkmayla ilgili geleneğe eleştiri, ironik anlatımlarla aktarılır. Kahraman anlatıcının ön planda olduğu metinde, kendisine görücü gelen kadınların karşısına çıkan on beş yaşındaki kızın o esnadaki hisleri, düşünceleri iç monolog tekniği yoluyla resmedilir. Hikâyede görücü usulündeki görülmeye gelen kızın herhangi bir tasarruf hakkının olmaması "Görücüye çıkan bu kız gözlerini istimal etmek hakkını mâlik değilmiş." (Müftüoğlu, 2005: 138) benzeri ironilerle eleştirilir.

“Hasbihal” üst başlığını taşıyan “Yeğenim” metni, yeğeni tarafından maddi olarak sürekli suistimal edilen anlatıcı konumundaki amcanın, bu durum karşısında yaşadıklarını içermektedir. Yeğen, önce mimarlık okumak için amcadan maddi destek talebinde bulunur ve amcası bunu kabul eder. Sonra mimarlığı bırakıp kimya mühendisliği okumaya başlar. Bir süre sonra çiftçiliğe girişen yeğen, bu işi de bırakıp Paris'te üniversite tahsiline başlar. Yeğen, tüm bu süreçlerde amcasının altınlarından faydalanır. Beş yıl sonra Paris'ten yurda dönen yeğen, amcasının karşısına alafranga bir tip olarak çıkınca amca büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Yazar, amcanın benimsediği yerel değerler ile yeğenin Avrupa'da aldığı Batılı değerleri metinde çatışma unsuruna dönüştürür. Yeğenin yaşadığı yabancılaşma eserde çeşitli ironik anlatımla sunulur:

Yeğenim ertesi gün Kâğıthane'ye gitmeyi niyet etmiş... Yeni potinlere ayaklarını sığdırmak, kanı aşağı vermek hülyasıyla ayaklarını havaya kaldırmış... Yumuşasın, parlasın diye, yüzüne, ellerine kold krem sürmüş... Bıyıklarını dik durdurmak için bir cendere ile sarmış... Ve bu azab ü eziyet içinde uykuya, hâb-ı rahata dalmış... Hem bundan sade, bundan tabî ne olabilirmiş?... Bunlar o diyar-ı irfanda beş senelik geceli gündüzlü “gülerek ve öksürerek” geceli gündüzlü bir tahsil-i mütemadinin semeresi imiş!... Anladınız mı?... Beş seneden sonra, Napolyonkâri bir vaziyet, Humbertkâri bir saç, Wilhemkâri bir bıyık... (Müftüoğlu, 2005: 144)

“Ninni” hikâyesinin ana kahramanı Zahire, yıllarca süren çocuksuzluk özlemini dindirip evlat sahibi olduktan kısa bir süre sonra bebeğini kaybeder. Bu gerçeği kabullenemeyen Zahire'nin akli dengesi bozulur; boş beşiği, ninniler ve kahkahalar eşliğinde sallamaya başlar. Ninni, kahkaha ve boş beşik kavramları Zahire'nin ruhsal durumunun metindeki ironik sembolleri olarak kullanılır:

Koştular. Zahire yanında yatan dadısını uyandırmadan boş beşiğin yanına geçmiş, beyinleri eritecek, göğüsleri yakacak acıklı bir sada ile mutadı olan ninniye okuyordu:

Saçları sırma ipekli,

Anneciğinin meleği...

Uyusun yavrum; ninni!

.....

Kapıyı açıp içeri girdikleri zaman bu biçâre validenin kahkahalar fırlata fırlata bayılıverdiğini gördüler. (Müftüoğlu, 2005: 184)

4.2.3. Paradoks

Türkçede *çatışkı* anlamında kullanılan paradoks kelimesi, Yunanca kökenli bir sözcüktür. Paradoks, Yunancada karşı, zıt anlamlarına gelen *para* ekiyle düşünce, inanış anlamlarına gelen *doxa* kelimelerinin bir araya gelmesinden oluşmaktadır (Durhan, 2020: 22). Paradoks, genel anlamda herhangi bir durum ya da olgunun belli bir süreçten sonra tekrar kendisine dönmesi çelişkesine denir. Olgunun başının son ya da sonun baş olması kısır döngüsü, paradoks olarak tanımlanır (Derrida, 2010: 44). Karşı kabul olarak da anlaşılabilen paradoks ifadeler, mantıksal olarak aynı anda kesin olarak ispatlandığında çürütülebilen; çürütüldüğünde de ispatlanabilen önermeler içerir (Hacınebioğlu, 2006: 106). Öte yandan paradoks salt bir çelişki de değildir. İçinde birbirine tezat olgular bulundursa da paradoksun kendi içinde anlam ve tutarlılık bağlamında belli bir felsefesi vardır. İki kutbun oluşturduğu zıtlıktan kaynaklı ortaya çıkan durum, paradoksal düşüncenin özünü teşkil eder.

Aynı anda hem doğruluk hem de yanlışlık içerecek şekilde kullanılan paradoks, roman ve hikâye gibi kurgusal metinlerde kişilerin söylem ve eylemlerinin tutarsızlık göstermesi şeklinde görünür. Modern dönem edebî eserlerde yazarlar, eser kahramanlarının düşünsel yönleri ile yaşam tarzlarının tezatlığı ekseninde paradoksal zıtlıklar kurarak metinlerin tematik atmosferini şekillendirme yoluna giderler. 1930'lu yıllardan itibaren ortaya çıkan Yeni Eleştiri kuramı, geleneksel düşünsel ve sanatsal algıyı kırmak ve ona meydan okumak amacıyla özellikle paradoks anlatım biçimini tercih eder. Kuramın esas hedeflerinden biri, bireyin düşünsel yapısını bozup değiştirmektir. Yeni Eleştiri, bu amaç doğrultusunda edebî metne yaklaşım sergilemesini savunur. O, başarılı ve nesnel bir incelemenin metnin bünyesinde

bulunan paradoks, gerilim ve belirsizliklerin ortaya çıkarılmasıyla yapılacağını savunur: “Yeni Eleştiri'nin tipik bir şiir incelemesi, şiirin çeşitli "gerilimlerini", "paradokslarını" ve "müphemliklerini" konu alan titiz bir araştırma sunar, bunların şiirin kendi somut yapısı içinde nasıl çözümlenip bütünleştirildiğini gösterir.” (Eagleton, 2014: 63).

Servet-i Fünûn edebiyatı, mevcut edebî geleneklere meydan okuma anlayışıyla ortaya çıkmış bir harekettir. Hali hazırdaki sanat ve edebiyat anlayışını soyut, gerçeklikten uzak ve çağdışı bulan bu akımın sanatçıları, Fransız edebiyatı ve çağdaş düşünürleri örnek alarak Türk edebiyatında yeni bir hareket olma amacındadırlar. Yazarlar, bu hedef doğrultusunda sanat ve edebiyat görüşlerini şekillendirirler. Savundukları yenilik icabı, metinlerinde içerik, üslup, şekil, dil, ifade, anlatım bağlamında Türk edebiyatında daha önce pek rastlanmamış denemeler yaparlar. Tanzimat edebiyatıyla beraber Türk edebiyatında denenilen roman ve hikâye türlerinin Servet-i Fünûn yazarlarınca teknik ve kurgusal anlamda çağdaş bir seviyeye çıkarılma girişimleri, bu amacın başat iki özelliğidir.

Servet-i Fünûn hikâyecilerinin temel hedefi, metinlerin kurgusal nitelikleri ile kahramanların hareketlerini belli bir uyum içinde sunup eseri şekillendirmektir. Dönem yazarları, bu doğrultuda hikâyelerinde kişiyi toplum, tabiat ya da kendisiyle çatışması tekniğine sıklıkla başvururlar. Oluşturdukları gerilim atmosferinde hikâyenin temasını vurgulama bağlamında tezatlıklardan yoğun biçimde faydalanırlar. Servet-i Fünûn hikâyecileri iyi-kötü, zalim-mazlum, mutlu-mutsuz, zengin-fakir gibi zıtlıklardan faydalanarak tematik iklimi şekillendirirler. Eserin dünyasını oluşturan kişi, mekân, zaman, konu ve tema uyumunu vurgulamak için, özellikle Halit Ziya Uşaklıgil, uyumsuzluk oluşturma adına paradoks tekniğine başvurur. Halit Ziya, Servet-i Fünûn yazarları arasında hikâyelerinde paradoks unsurunu en yoğun kullanan yazardır. Diğer yazarların metinlerinde kişilerin açmazlarını, çelişkilerini vurgulamaya yönelik kurgusal kaygılar yok gibidir. Mehmet Rauf'un bu dönem hikâyelerinde kişilerin paradoksal hallerini öne çıkarmaya yönelik bir çaba olmamakla beraber kimi eserlerinde paradoks olarak nitelenebilecek anlatım teknikleri mevcuttur. Bu teknik, yazarın söz konusu metinlerini oluşturan temel yapısal nitelikte de değildir.

Halit Ziya Uşaklıgil'in "Bir Yazın Tarihi" hikâyesinde ana kahraman İhsan, olayların başlangıcında evin öteki kızı olarak yaşamaya mahkûm edilen Meliha'nın çirkinliğinden dolayı kimse tarafından asla beğenilmeyeceğinden ve sevilmeceğinden o kadar emindir ki ona acımaktadır. Hiç kimse derken aslında kendisinin de onu sevmeyeceği düşünür. Kızın sevilme ihtimalini kesin bir yargı gibi benimseyen İhsan, hikâyenin sonunda aradığı aşkın Meliha olduğuna kanaat getirir ve ona evlenme teklifinde bulunur. Hikâye başkışisi İhsan'ın, Meliha ile ilgili olumsuz yargısının hilafında hareket ederek önce ona sevdalanması, sonrasında evlenmek istemesi paradokstur. Yine Meliha'nın, İhsan Bey'in kendisine acıdığından dolayı evlenmek istediğini düşünerek teklifini reddetmesi de İhsan için beklenmedik bir durumdur:

Evet, ağla –diyordum- çirkin, fakir, kimsesiz, ümitsiz kız... Seni sevecek kimse bulamayacaksın. Bu hayatın acı mahrumiyetlerinden başka bir şeyini tecrübe etmeyerek, işte yalnız elinde bir ağlayan ud ile, sûzinâkın meyus eninleriyle, bütün ezhâr-ı hissiyatını giryelerle ıslanmış, solmuş, zehirlenmiş, götüreceksin. (Uşaklıgil, 2005: 24)

"Bir hafta sonra gideceğimi biliyorsunuz; söyleyin, yalnız bir kelimenizle burada kalıyorum, beni kabul ediyor musunuz? Sizi daima sevecek bir zevç sıfatıyla kabul ediyor musunuz?" Elleri titriyordu, gözlerini yavaşça indirdi, ta içinden yükselen büyük bir nefesle bu zayıf vücut-ı mariz kabardı, sonra usulca, gevşek bir hareketle ellerini çekerek, başını meyûs bir edâ-yı hüsrân ile sallayarak: "Yanılıyorsunuz efendim," dedi. "Beni sevmiyorsunuz, bana acıyorsunuz [.]" (Uşaklıgil, 2005: 53-54)

"Defter-i Nâtamam" hikâyesinde, geleneksel kaynanalık çizgisinin dışında sevecen, iyi bir kaynana olma hedefinde olan bir annenin bu uğurda verdiği içsel değişim çabası konu edinilir. Süreyya adlı genç oğlunu evlendiren kahraman anlatıcı kadın; hırçın, inatçı, kıskanç, şikâyetçi kaynana profili yerine şefkatli kaynana olma iddiasıyla kaynanalık sürecini günlük şeklinde not etmeye başlar.

Kaynanalığının ilk zamanlarında gelinine, oğluna, çevresinde sevgi, merhamet ve iyi niyetle yaklaşır. Bu dönemde çevresindekilerin söylem ve eylemlerine itimat eder, onlara rehberlik etmeye çalışır. "Yalan!.. Yalan!.. Yalan!.. Kıskanmak ne demek!" (Uşaklıgil, 2005: 109) diyen kaynana haftalar ve aylar ilerledikçe gelinine, onun ailesine, oğluna ve çevresindeki diğer insanlara evhamla yaklaşmaya başlar. Oğlu Süreyya'nın, gelinin davranışlarından, konuşmalarından şüphelenmeye başlar ve onlara bazı ithamlarla yaklaşır. Çeşitli evham ve şüphelerle çevresindekilere kızmaya,

onlardan küsmeye başlar. Hikâyenin sonunda kimsenin kendisini anlamadığına, herkesin onu haksız gördüğüne hatta günlüğünün bile kendisini anlamadığına hükmederek yazmaktan vazgeçer. Kaynanalık yaşamının başlangıcında geleneksel kaynana imajının hilafında merhametli, sevecen, paylaşımcı biri olma hayaliyle yola çıkan kadın kahraman, amacının tersi bir kimliğe bürünerek klasik bir kaynanaya dönüşme paradoksu yaşar:

İşte bugünden itibaren yeni bir sıfat kesbediyorum: Kaynana... Of! Ne kadar nâhoş bir isim!.. İnsan yalnız böyle bir unvan taşımamak için çocuklarını evlendirmekten vazgeçecek. Kaynana... Kaynana... Bu isimde öyle bir şey var ki insana annelikten ziyade çöken bir ihtiyarlık veriyor, ondan sonra sebebi anlaşılabilir bir şumûl ile bu kelime telaffuz olununca insanın zihninde hırçın, hâris, daima bağıırır, daima söyler bir kadın çehresi teressüm ediyor. Oh! Mümkün değil, ben kaynana olmayacağım[...] Kocamla müthiş bir kavga[...] Henüz iki ay oldu. Gelin mahiyetini meydana çıkardı [...] Evin içinde anlıyorum ki herkes haksızlığıma hüküm veriyor[...] Bunları yazdıkça daha fena oluyor, kendi kendimi anlayamıyorum, kendi kendimi yazdıklarımın hayata sevk ediyorum. Bu deftere devam ettikçe hissiyatımı taklit etmekten başka bir şey hâsıl olmuyor[...] Hatta öyle zannediyorum ki bu defter bile beni anlamıyor. Artık onu kapayıp çekmecenin pesmânde bir gözüne atıyorum, orada ilelebet uyusun... (Uşaklıgil, 2005: 108,123,124)

Halit Ziya Uşaklıgil'in pek çok hikâyesinde, eril tahakküm anlayışı vardır. Hikâye kahramanının çoğu, erkektir. Ayrıca genelde erkek anlatıcılar vardır. Bu eserlerde sıklıkla aşk konusu ele alınır. Aşk ilişkilerinde kadın ya da erkek tarafından biri acı çekmektedir. “Sevda-yı Sengîn” eserinde olduğu gibi erkek tarafının aşk acısı çekmesinin sebebi, sevdiği kadının onu aldatması veya başka biriyle evlenmesidir. O, bu durumu kabullenmez. Bunu kendisine yapılan büyük bir kabahat sayar. Öte taraftan aynı erkekler; bu acılarını hafifletmek, unutmak için başka kadınlarla düşüp kalkmayı normal karşılama paradoksu yaşarlar:

Bütün o kadınlar, o her hafta, her gece değiştirilen şeyler, onlar hep onu unutamaktan mütevellid azabın oyuncaklarıydı, bütün hayatımda oyuncak olmayan yalnız o vardı, o, ben onu daima saf ve beyaz, daima pür şiir ve hulya, bir ufk-ı pakizeden doğmuş münevver bir sehab-pareye gömmek isterdim... (Uşaklıgil, 2005: 145-146)

“Bir Eser-i Mesrûk” hikâyesinin ana kahramanı, çocukluğundan beri sevgili olduğu kadını son üç yıldır terk etmiş bir erkektir. Sevgilisini bıraktıktan sonra yaşamını zevk ve eğlenceyle geçirmeye başlayan bu kişi, eski sevgilisinin evlenmek üzere olduğu haberini alınca pişmanlık dolu duygularını günlüğe not alır. Bu günlüğe

yaptığının yanlış olduğunun bilincinde olan kahraman, bu durumdan rahatsız olduğunu hatta acı çektiğini belirtmesine rağmen günlüğü tamamlar tamamlamaz kirli, çirkin, mülevves gibi olumsuz sıfatlarla nitelediği yaşam şekline döneceğini “Bu geceden sonra ben yine o müstekreh, o mülevves hayata başlayacağım” (Uşaklıgil, 2005: 179) biçiminde aktarır. Hikâye kahramanı, yaşantı şeklini yanlış olarak değerlendirdiği halde aynı yanlışlığı yapmaya devam edeceğini söyleyerek paradoks bir tutum sergiler.

“Ferhunde Kalfa” hikâyesinde ana kahraman, Ferhunde adlı cariye dir. İçinde yaşadığı toplum efendi, cariye, dadı, kalfa gibi sınıfsal katmanlara ayrılmaktadır. Efendiler her türlü sosyal ve ekonomik imtiyazlara sahip tabakayı temsil ederler. Cariye, kalfa, dadı, lala gibi alt tabakaya mensup olanlar ise yasal hakları olmayan sosyal olarak da üst tabakalarda yer alanlara hizmetle mükellef bireyleri temsil ederler.

Söz konusu hikâyede, ikinci sınıftaki insanları temsil eden Ferhunde, yirmi yaşında genç bir kızdır. Herkes gibi onun da evlilikle ve gelecekle ilgili hayalleri vardır. Bunlara ulaşmanın tek yolunun evlilik olduğunun bilincindedir. Evlilik, onu özgürlüğüne götürecek yoldur. Bu yüzden kendini, tüm meziyetlerini efendilerine, çevreye göstermek zorundadır. Çocukluğundan beri büyüdüğü evde özellikle efendilerine bu amaçla hizmet eder.

Büyük efendi ve büyük hanımın Ferhunde’yi kızları Hesna’dan ayrı tutmadıklarını belirtmesi, Ferhunde’nin sosyal statü olarak kendini beslemeden ziyade evdekilerle eşit algılamasına zemin hazırlar. O yüzden evin küçük hanımı Hesna gibi gelin olup evlenmek, Ferhunde’nin en büyük hayalıdır. Yirmi altı yıl boyunca bu hayal uğruna efendilerine hizmet eder. Fakat mevcut toplumsal hiyerarşi bu kadına hayallerindeki gibi bir evlilik yerine onun gerçekliğine uyan bir evlilik sunacaktır: lala ile evlenmek. Ferhunde’nin onlarca yıl kaderini evlilikle değiştirme hayaliyle yaşayıp “bekle bekle de lalaya var” (Uşaklıgil, 2005: 189)ması, paradoks bir durumdur. Toplumsal düzenin dayattığı cariye statüsünün dışına çıkma umuduyla evlenmeyi hayal eden Ferhunde’nin bu uğurda efendilerine üstün gayretle yirmi yaşından kırk yaşına kadar hizmet edip yine başladığı yerde, cariye olarak devam etmesi, trajedi içeren paradoksal bir haldir.

Soğuk kış mevsiminde hasta ve bitkin halde dışarıda iş arayan “Kar Yağarken” hikâyesinin ana kahramanı Sermed, zaman zaman Mayer’in mağazasının önünde sergilenen mankenin üstündeki kürk yakalı paltoya ellerini sürterek üşüyen bedenini ısıtmaya çalışır. Mevsimin soğuk şartlarında kalacak yeri olmayan Sermed’in en büyük arzusu, kürklü bir paltoya sahip olmaktır: “Ah! Bir paltom, kürklü bir paltom olsa!” (Uşaklıgil, 2004: 80). Mağazanın önündeki paltonun yere değen eteklerinin ucuna oturan Sermed, cansız mankeni “Bonzur müsü... Bonzur müsü...” (Uşaklıgil, 2004: 78) şeklindeki bozuk Fransızcayla selamlarken aslında paltodan kendisini ısıtmasını istemektedir. Sokak çocuğunun hikâyede barınma ve giyinmeden mahrum bir şekilde belirmesine rağmen cansız mankenin kürk yakalı kaşmir paltıyla öne çıkması, çelişik bir hal teşkil etmektedir. İnsan eliyle insana hizmet için üretilen palto nesnesinin, maddi gücü yetmeyen insandan mahrum edilmesi paradokstur.

“Kar Yağarken” hikâyesinde kış mevsiminde soğuktan çatlamış, şişen kırmızı ellerini ısıtmak için kürklü bir paltoya sürterken “Ah! Bir paltom, kürklü bir paltom olsa!” (Uşaklıgil, 2004: 80) diyen çocuğuna, cansız bir nesne olan mankenin “Bak, paltoma, kürklü paltoma...” der gibi bakıp sokak çocuğunun kimsesizliği ve evsizliğiyle alay etmesi, mantık dışı bir durum olması bakımından paradoks bir durumdur.

“Bir Sahife-i Mensîye”nin ana kahramanı, hikâye boyunca çetrefilli duygulanımlar yaşayan biridir. Bu kişi, dinlenmek için yerleştiği bir pansiyonda, babasıyla beraber İstanbul’a gezmeye gelen Meri adlı İngiliz kızı görür ve ona âşık olur. Kızın fiziğinden, şıklığından ve asaletinden çok etkilenen kahraman, onu yakından tanımaya girişir. Kahramanın Meri’ye beslediği aşk duygusu, kızın babası zannettiği kişinin onun kocası olduğunu öğrendikten sonra, Meri’nin bu kadar yaşlı ve çirkin birine katlanmasından dolayı, acıma duygusuna dönüşür. Sürekli Meri’yi düşünen kahraman, hikâyenin sonlarında bir gece “rüya ile hakikat” (Uşaklıgil, 2004: 114) arasında Meri ile seviştiğini görür. Sabahleyin uyandığında Meri ve kocasının kaldıkları pansiyondan ayrıldıklarını öğrenir. Ana kahramanın Meri adlı kıza ilkin âşık olması sonrasında bu duygunun merhamete dönüşmesi, geceleyin Meri ile yaşadıklarının rüya mı yoksa düş mü olduğunu ayırt edememesi, “Bir Sahife-i Mensîye” hikâyesinin paradoksal özellikleri olarak ortaya çıkmaktadır.

H. Z. Uşaklıgil'in kimi hikâyelerinde, yaşadıkları çıkmazın bilincinde olan kişiler, sorunu çözme imkânlarına rağmen içinde buldukları olumsuz şartlardan şikâyet edip mevcut sorunla yaşamaya devam etmeyi tercih ederler. Eser kişinin yaşadığı gerilimin farkında olup buna çözüm üretmemesi, paradoks bir haldir. Kahramanların bu tarz çelişkiler yaşadığı Uşaklıgil'in metinlerinden biri "İzdivâc-ı Müteyemmin" adlı eserdir. Hikâyenin ana kahramanı, orta gelirli bir işçidir. Bekârken mevcut geliriyle sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda iyi bir yaşamı vardır fakat evlendikten sonra maddi sıkıntılar yaşamaya başlar. Müsrif bir eşi olan bu koca, bir taraftan eşinin masraflarını diğer taraftan da evinin giderlerini karşılamakta zorlanır. Hikâye kahramanı, maddi bakımdan müşkül bir halde olmasına rağmen her yıl yeni bir çocuk sahibi olmaya devam eder. Her yeni bebekte ekonomik durumu daha da güçleşen kahramanın bu durumdan hoşnut olmadığı halde çocuk yapmaya devam etmesi paradoksal bir durumdur:

Çocukların beşincisi de gelince o vakit sabredemedi, hepimizin yanında kolları iki tarafa sarkarak iskemlenin üzerinde hüüngür hüüngür ağladıktan sonra yine o cüzdanının o sahifesine tarihi kaydetti: "Temmuz 1304..."

Birer sene fasıla ile: "8 Eylül 1306 ve 14 Teşrin-i evvel 1307" tarihlerinin birer kız ve oğlan isimlerinin kenarına vaz edildiğini gördüm.

Tâlî güya bu zavallı ile istihza ederek hâyat-ı sefilesine her sene bir oğlanla bir kız ilave etmekte ısrar ediyor[...] (Uşaklıgil, 2004: 240)

"Solgun Demet" hikâyesinde karanlık-ziya, yukarı-aşağı, kanep-koltuk, evin içi-evnin dışı gibi zıt kelimeler, metnin temasını vurgulayan unsurlardır. Yazar, evli kadının kocası tarafından aldatıldığını öğrenmesi neticesinde yaşadığı bunalımı sıcak odada üşüme paradoksuyla vurgular: "odanın bunaltıcı hararetine rağmen üşüyordum" (Uşaklıgil, 2006b: 19).

"Mösyö Kanguru" hikâyesinin temel çatışması, çirkinlik-güzellik anlayışıdır. Hikâyenin asıl kişisi, kadınlardan nefret eden biridir. Yaşamının sirkte çalıştığı bir döneminde aynı sirkte gösteri yapan bir kıza âşık olur. Kahramanın nefret ettiği varlık olan kadına âşık olması, metinde paradoksal bir çatışma unsuru olarak işlenir. Nefret-aşk kavramları, bu hikâye için zıt sözcüklermiş gibi görünse de bunlar, metnin tema, aksiyon, konu bakımından eşgüdümlü gitmesini sağlayan unsurlardır.

Mehmet Rauf'un "Verven" hikâyesinin ana kahraman Memduh, çeşitli psikolojik haller yaşayan biridir. Güzel ve genç bir kadınla aşk yaşamak isteyen Memduh, bu kadının "ulvî bir maneviyat" (Rauf, 1909b: 147) sahibi, sadık biri olmasını ister. Kendi içerisinde tutarsız bir duruş sergileyen ana kahraman, fiziksel olarak bu emeline uygun bir sevgili bulsa da kadınla ilgili içinde oluşan çeşitli şüpheler, onu bu aşktan kaçmaya sevk eder. Çapkınlık yapan Memduh'un gizli aşk yaşadığı kadından maneviyatı yüksek ve sadık biri olmasını beklemesi, paradoksal bir durumdur.

Yunan filozoflarına ait "İnsanlar için yapılacak bir şey varsa o da dünyaya gelmemeleriydi" (Rauf, 1913: 169) düsturunu benimseyen "Şemsiyenin Altında" hikâyesinin kahramanı Cemal Bey, bir yandan komşu kadına sevdalanıp onunla mutlu bir aşk yaşarken; öte taraftan, aynı kadına "Beni sev, beni sev, Allah aşkına beni sev, beni sev de beraber ölelim, mesud olalım!" (Rauf, 1913: 173) demesi, hikâyede paradoks bir durum olarak belirir. Bir taraftan aşkla mutluluğu yakalama çabası, öte yandan sevgiye ulaştıktan sonra ölme temennisinde bulunması, kahraman için müşkül bir durumdur. Cemal Bey, aşk anlayışında her ne kadar fiziksel bütünleşmeden ziyade ölümlle nihayetlenecek ruhsal bütünleşmeyi hedeflemiş olsa da bu onun içinde bulunduğu paradoksal durumu değiştirmez.

"Mehtapta" hikâyesinin ana kahramanı enişte, baldızı Feride'ye babacan bir edayla yazdığı mektupta görünürde ona hayat, kadın, annelik, iffetle ilgili çeşitli nasihatlerde bulunur. Öte yandan aynı enişte, mektubunda baldızı gibi güzel, becerikli ve namuslu kadınlarla her erkeğin "Ah zevcem olsa!" (Rauf, 1914: 49) diye gıpta ile baktığını söyler. Enişte ilk bakışta her ne kadar Feride'ye yaşam karşısında dirayetli, insanlar konusunda dikkatli olmasını öğütlese de aslında baldızına gizliden gizliye "o kadar hayran oluyordum ki bir gün sizin tehhülünüzü düşünmek vakti gelince bu benim için bir işkence oldu." (Rauf, 1914: 41-42) şeklinde hayranlık, kıskançlık ve aşk beslemektedir. Eniştenin baldızına görünürde nasihatlerde bulunmasına rağmen gerçekte ona hayranlık duyması, onu kıskanması hikâyede paradoksal bir durum olarak belirlemektedir.

Hüseyin Cahit Yalçın'ın *Hayat-ı Muhayyel* ile *Hayat-ı Hakikiye Sahneleri* isimli kitaplarında yer alan hikâyeler, bireyin yaşamının belli bir döneminde başından

geçen aşkları ya da günlük hayatında karşılaştığı çeşitli sosyal durumları merkeze taşır. Metinlerde geçen olaylar, herhangi bir felsefi ya da sosyolojik derinlik katılmadan kişinin ruhsal/zihinsel dünyasındaki etkileri bağlamında sunulur. Kahramanların çeşitli olaylar karşısındaki kimi tepkileri, bazen kahkaha ya da alay içeren ifadelerle metinlerde yankılansa da söz konusu hikâyelerde, Yeni Eleştiride önemsenen, ironi veya paradoksu metnin temel endişesi haline getirmeye yönelik bir amaç sezilmez.

4.3.Yaşam Biçimleri⁷⁴

Batı edebiyatında 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren romancı, toplumla aynı değerleri paylaşmayı geleneksel değerlere eleştirel bir tavır takınan bir konumdadır (Kantarcıoğlu, 2007: 20). Aynı zamanda aydın kimliğine de sahip olan dönem yazarları, kurgusal metinlerinde mevcut toplumsal normlara karşı eleştirel bir tutum takınırlar. Yazarın sosyal değerleri eleştirip bunları eserlerinde yeniden yorumlaması, beraberinde metnin yapısında kişilerin ön plana çıkması sonucunu doğurmuştur. Mevcut geleneklere alternatif dünya oluşturma, eser kişinin sergilediği yaşam tarzı üzerinden verilir.

Batıda, mevcut kurgusal anlatım türlerine ilk meydan okuma romanla yapılır. Duygunun yoğunluğundan dolayı “dramatik roman” adını alan bu ilk dönem romanlarında, gerçekliği tarafsız bir şekilde verme endişesi ön plandadır. Karakterlerin yaşam biçimleri, tasvir ve tahlil ağırlıklı konuşmalarla sunulur. Yazar, kurgu boyunca objektif davranır; sosyal ve felsefi yorumlarla olay akışına müdahale etmez; kişilerin ruhsal dünyasını ayrıntılı sunmayı hedefler: “Dramatik romanda yazar, kesinlikle yorum, felsefi denemeler ve okuyucuyu yönlendirici didaktik konuşmalarla roman

⁷⁴ Osmanlı’da 19. yüzyıla beraber başlayan sosyal, siyasal, ekonomik, askeri Batılılaşma anlayışı, asrın ikinci devresinden itibaren dönem sanatını etkisi altına alan fikrîsel bir harekete dönüşür: *modernleşme*. İdari yapıda başlayan modernleşme, sonraki nesilleri etkileyerek toplumsal tabana iner. Batılı eğitim veren okullarda okuyan yeni birey; kültür, sanat, eğlence, giyim, özel yaşantısını Avrupalı değerlere göre şekillendirme uğraşına girer. Bu eğilim, Osmanlı toplumunda moda haline gelir. Batılılaşma modası, toplumun tüm yönleri gibi sanat ve edebiyat sahalarını da etkisi altına alır. Bu dönemde yetişen yazarlar, ürünlerini Batı, özellikle Fransız, edebiyatı tesirinde oluştururken; Türk edebiyatında yüzyıllardır süregelen gelenekten farklı bir anlayışın da temellerini atarlar: “Toplumdaki batılılaşma çabası ve buna bağlı değişiklikler, edebiyat üzerinde de etki yapmıştır. Batı kültürünün etkisi altında yetişmeye başlayan yeni kuşak, böylece batı edebiyatı yolunda yeni bir edebiyat çıkışı açmaya girişmiştir. Böyle bir hareket sonucu olarak da, Türk edebiyatı, başlangıcından itibaren en önemli gelişme ve değişim hareketiyle karşı karşıya kalmıştır. Bir kaç yüzyıldır süren Türk-İslam geleneği, yerine yeni bir geleneğin eklenmesi ile Türk edebiyatı, biçimden ve düşünceden dil kurallarına kadar önemli değişikliklere uğrama sürecine girmiştir.” (İdil, 1983: 119-120). Dönemin yetkin edebî hareketi Servet-i Fünûn hikâyesinde konu edinilen yaşamlar, Batılı anlayış çerçevesinde hayatlar süren kişiler etrafında resmedilir.

dünyasındaki dramatik akışı kesmekten kaçınmakta, karakterlerin yaşadığı çeşitli ruh durumlarını da özet tekniğiyle değil, dramatize ederek vermektedir.” (Kantarcıoğlu, 2007: 21).

Modern Batı roman ve hikâyesinde kişilerin ve etkileşimde buldukları nesnelerin tahlilini kusursuz sunma anlayışı, Servet-i Fünûn hikâyecileri tarafından da benimsenen bir ilkedir. Bu anlayışın etkisinde şekillenen dönem hikâyesi, dramatik roman özellikleri taşımaktadır. Eser kahramanlarının ruhsal âlemini tahlil etmek için ayrıntılı betimlemelerin yapılması, Servet-i Fünûn hikâyesini dramatik kurgusal metinlere yaklaştıran önemli bir unsurdur. Yazar, gerçekliği tarafsız bir üslupla vermeyi hedeflediği için kişileri doğal çevreleriyle resmeder. Duygusal mizaçlı karakterler hikâyelerde olmasına rağmen metinlerde tasvir edilen tabiat, mekân, eşya gerçekçidir.

Servet-i Fünûn edebiyatı, aynı zamana aydın kimliği olan sanatçıların bir araya gelerek temelini attığı bir harekettir. Topluluk temsilcileri; Avrupa medeniyetini, kültürünü, sanatını, düşüncesini yakından tanımış kişilerdir. Modernist düşüncenin tezi olan sanat vasıtasıyla toplumu ideal bir şekle büründürme hedefi, bu sanatçıları da etkilemiş bir anlayıştır. Dramatik romanla benzer nitelikler taşıyan Servet-i Fünûn hikâyelerinde Avrupa düşünce ve sanatını yansıtan yaşamlar hâkimdir. Dönem hikâyesinde tiyatro, bale, moda, eğlence, gazete, mecmua türlerinde sergilenen kültür-sanat etkinlikleri de Batılı özellikler taşır. Eser kişilerinin müzikal zevkleri de yine piyano enstrümanı örneğinde sunulan Batıya ait klasik müzik eserleri çerçevesinde aksettirilir. Hikâyelerin çoğunda entelektüel kimlikli kahramanlar⁷⁵ vardır. Hikâye kişilerinin aydın kimlikleri, daha çok özel yaşamlarıyla sınırlı resmedilir. Kişiler, sahip oldukları entelektüel birikimlerini felsefi, sosyal ve politik alanlarda sergileme gereği duymazlar. Eserlerinde politik kaygı gütmeyen Servet-i Fünûncular, sanatsal ürünlerinde toplumdan ziyade estetik kaygıyı öncelidiler. Bu yüzden az sayıdaki hikâyede sosyal, kültürel, ekonomik düzenle ilgili eleştirel yaklaşım vardır.

⁷⁵ Zekiye Aktakyalıoğlu (2013: 146), realizm akımının etkisinde şekillenen 19. yüzyıl kurgusal metinlerinde hem yazarın hem de okurun “birek bilen özne” şeklinde belirdeğini söyler. Gerçekçilik akımının etkisinde şekillenen Servet-i Fünûn hikâyesinde beliren karakterler, ideal niteliklere sahip bireyler olarak sunulur.

Servet-i Fünûn hikâyesinde, üst tabakaya⁷⁶ mensup insanların yaşam tarzlarını resmetme daha yaygın bir gelenektir. Hikâyelerin çoğunda betimlenen yaşamlar, Avrupai değerleri benimsemiş⁷⁷ kişiler örneğinde sunulur. Daha ziyade İstanbul kentinin Beyoğlu, Boğaziçi, Adalar üçgeninde yaşayan insanların başından geçen olaylar, dönem hikâyeciliğinin odak noktasını teşkil eder. Bu üç semt, İstanbul'un kozmopolit kesiminin yaşam, alış veriş, kültür, sanat ve eğlence merkezidir. Servet-i Fünûn hikâyeciliğinde ön plana çıkan sosyal temalar zengin-fakir ayrımı, erkek-kadın eşitsizliği, cariyelik, hayat kadını, vatanseverliktir. Sosyoekonomik bakımdan üst tabakadan insanların ele alındığı eserlerde kişiler modern hayat, sanatsal faaliyetler, eğlence hayatı, müzik, moda ile ilgili yaşantılarıyla betimlenir. Bazı hikâyelerde ise kahramanlar yalnızlık ve yabancılaşma eksenli yaşamları bağlamında resmedilir.

4.3.1. Sosyal Eşitsizlik

Siyasal, sosyal, ekonomik buhranların yaşandığı bir çağda ve toplumda ortaya çıkan Servet-i Fünûn edebiyatı, mevcut kaostan zihniyet değişimiyle çıkılabileceğini düşünen aydınlardan oluşmuş bir sanat ve fikir hareketidir. Memleketin ancak çağdaş hamlelerle selamete çıkacağına inanan bu sanatçılar, müreffeh toplum seviyesine ulaşmanın, medeniyetin öncüsü Batı sanatı ve fikrinin örnek alınmasıyla mümkün olacağı kanaatindedirler. Bu anlayış doğrultusunda sanat ilkelerini şekillendiren Servet-i Fünûn temsilcileri, metinlerinde Türk edebiyatında çağdaş edebiyatın örneklerine ait nitelikli eserler verirler. Kurgusal metinlerinde politik konulara eğilmeyen yazarlar, hikâye kahramanlarının özel yaşantıları penceresinden dönemin sosyal hayatına eğilirler. Türk edebiyat tarihi ve araştırma kitaplarında yer alan ve klişe haline gelen Servet-i Fünûn edebiyatının sosyal sorunlara mesafeli olduğu savı⁷⁸

⁷⁶ Hilmi Yavuz (1977: 22), 19. yüzyıl Avrupa roman ve hikâye metinlerinde öne çıkan gerçekçilik anlayışının burjuvazi toplumunun bakış açısı ekseninde şekillendiğini belirtir. Aynı yüzyılda ortaya çıkan ve yerelden ziyade Avrupa'daki edebî hareketlerden esinlenen Servet-i Fünûn anlayışının hikâye türündeki kahramanların çoğunluğu, Batılı değer ve kültüre göre yetişmiş birey imajındadırlar. Çağdaş edebiyat ve sanata yakın ilgi gösteren kişilerin öne çıktığı bu dönem hikâyesinde sunulan yaşam biçimleri, genelde burjuva sınıfına has nitelikler taşır. Ekonomik kaygı taşımayan bu insanların çoğunun evinde hizmetçi, dadı, mürebbiye gibi çalışanların olması, Servet-i Fünûn hikâyesinin de Avrupa'daki gerçekçi edebiyat anlayışından esinlenerek kurgulandığını göstermektedir.

⁷⁷ Nurullah Çetin (2002: 43), bu dönem kurgusal eserlerinde beliren kişileri tanımlamak için Avrupai kavramı yerine alafrağa kelimesini kullanmayı tercih eder. Çetin, Tanzimat ve Servet-i Fünûn edebî metinlerinde alafrağa tipinin sık belirmesini, Osmanlı toplumunun Batılılaşma anlayışının eğlence, giyim kuşam gibi tüketime dönük alanlarla sınırlı kalmasına bağlar.

⁷⁸ Edebiyat ile ideolojinin toplumsal meseleler bağlamında birbirini tamamladığını belirten Terry Eagleton (2014: 36), edebiyatın ideolojiden bağımsız olamayacağını, bizatihi kendisinin bir ideoloji olduğunu açıklar: "Edebiyat ile ideoloji'den karşılıklı ilişki kurulabilecek, iki ayrı fenomenmiş gibi

bahsetmek [...] gereksiz bir şeydir. Edebiyat, kelimenin miras aldığımız anlamıyla, bir ideolojidir. Toplumsal iktidar sorunlarıyla çok sıkı bağlantıları vardır.”.

Servet-i Fünûn sanatçılarının topluma sırt çevirerek sosyal sorunları işlemediği fikri, genelde dönem romanı üzerinden oluşturulmuş bir yargıdır. Dönem edebiyatını “ince duygular ve hayaller edebiyatı” olarak değerlendiren Mehmet Kaplan (2005: 97), Servet-i Fünûn hareketini, gerçek hayat ve memleket meseleleriyle ilgisiz olarak niteler.

M. Orhan Okay (1994: 398) da Mehmet Kaplanla benzer fikirdedir: “[Servet-i Fünûncular] Siyasî ve sosyal problemler yerine estetik değerlerde gelişme ve derinleşme görüldü. Bu tavır Abdülhak Hâmid ve Recâizâde Mahmud Ekrem neslinin de özelliklerindedir. Edebiyât-ı Cedîde bir bakıma bunların devamı sayılabilir.”.

Berna Moran (1985: 414), Servet-i Fünûncuların halka değil küçük bir aydın zümreye seslendiğini açıklar. Moran, bunun sebebinin dönemin siyasal baskısına, sansürüne ve sanatçıların karamsar mizaçlarına bağlar: “Edebiyat-ı Cedide topluluğu sanatı kendi başına bir değer sayıyor, halka değil, zevki incelmış küçük bir aydın azınlığına seslenmesi gerektiğine inanıyordu. Bu yazarların ve şairlerin *Servet-i Fünun* dergisi etrafında toplanma ve dağılma tarihleri 1896-1901’dir, yani II. Abdülhamid idaresine rastlar. Bu dönemin özgürlük tanımayan baskısı, boğucu havası ve basına konan sansür yazarları karamsarlığa itmiş, toplumsal sorunlardan uzaklaştırmış ve tek değer olarak siyasal yanı olmayan sanatı bırakmıştı. Bu koşullar altında, bireyci bir yaklaşımla yüceltilen sanat ve “güzel”, onların tek sığınağı ve tesellisi oldu.”.

Ahmet Kabaklı (2008: 196), “mutlakiyet devri edebiyatı” olarak nitelediği Servet-i Fünûn edebiyatının temsilcilerini, sosyal çevreyle ilgisiz bir seçkinciler tabakası olarak tanımlar: “Servet-i Fünûn, bir mutlakiyet devri edebiyatıdır [...] yazarların siyasî hatta sosyal konulara eğilmeleri önlenmiştir. Devlet ve memleket işleri açıkça tartışılmaz. Bu yüzden “Sanat için sanat” ilkesini benimsemişlerdir. “Seçkin tabakaya” seslenen ve ancak seçkin insanların ruh hâlleriyle, gönül maceralarını anlatan eserler yazılmıştır. Şiir ve nesirlerinde yüksek zevki okşayan ince buluşlar, görülmemiş mecazlar ve yapmacıklı (pre’ceux) bir üslup kullanmışlardır.”.

Başka araştırmacılar da Servet-i Fünûn döneminin toplumsal meselelerden uzaklaştığını ve temel prensibinin metne sanatsal açıdan yaklaşım sosyal boyutu soyutlamak olduğunu iddia ederler: Akdil, 2019: 29; Altun, 2019: 98; Banarlı, 1983: 1011; Erbay, 1997: 459; Ercilasun, 2004: 271; Karal, 1985: 326; Kudret, 1985: 399; Mutluay, 1976: 49; Okay, 2002: 274; Sarı, 2006:100; Şan, 1998: 70,85; Uç, 2002: 406; Üner, 2003: 390; Yeter Şahin, 2019: 107; Yuva, 2017: 113.

Atilla Özkırımlı, Servet-i Fünûncuların toplumdan kopuk olduğuyla ilgili yargıyı daha üst tonda dillendirerek topluluğun Tevfik Fikret dışındaki temsilcilerini “siyasal idealden yoksun” (1983:580) kişiler olarak niteler.

Ferit Tevetoğlu ise Servet-i Fünûn sanatçılarını, kısmi yararları olsa da Türk edebiyatında tamir edilemez bir hareketin mensupları olarak görür: “Edebiyat-ı Cedideciler, inkâr edilemez bazı faydalarıyla birlikte, çok kere ruh ve kalpte Frenksevenlik, dil ve kaidede Arap ve Farssevenlik göstermiş, Türk edebiyatına ve Türk diline giderilmesi çok zor büyük zararlar da getirmişlerdir.” Bakınız: Fethi Tevetoğlu, *Büyük Türkçü Müftüoğlu Ahmed Hikmet*, MEB, Ankara, 1951, 107.

Tevetoğlu ile benzer düşünen kişilerden biri de Selçuk Çıkla’dır. Tanzimat’tan sonra, Fransız kültürü etkisinde yetişen aydınların, milli ve manevi değerlerden uzak kişiler olduğunu söyleyen Çıkla (2004: 34), Servet-i Fünûncuların da dâhil olduğu bu kuşağın felsefe ve edebiyatta yerli kalamadığını savunur: “bu devre içinde yetişen Servet-i Fünûncular da dâhil olmak üzere dönemin tüm aydınları ne felsefede ne bilimde ne de edebiyatta *kendisi kalarak, kendisi olarak* felsefenin, bilimin ve sanatın önünü aşabilmişlerdir.”.

Hikmet Kıvılcımlı (2008: 30), Servet-i Fünûn edebiyatını “yalı edebiyatı”, “burjuva edebiyatı”, “Fransız taklidi” gibi sıfatlarla nitelendirir. Kıvılcımlı’yı bu yargıya iten temel etmen, dönem metinlerinde aşk ve kadın-erkek ilişkilerinin çoğunlukla üst tabakadan kimseler bağlamında anlatılmasıdır: “Bu aşk ve cinsiyet edebiyatı, hiç şüphe yok ki, “salonlarla yalılarda doğmuş” ve salonlarla yalılarının -hiç olmazsa- çevresinde büyümüştür. İşte bunun içindir ki, bir daha tekrarlayabiliriz: “Onlar, Cedideciler, zamanlarında mensup oldukları sınıf ve zümrelerin içinden en orijinal ve asıllarına uygun tiplerden, örneklerden başka bir şey değildiler. ”.

Servet-i Fünûn edebiyatıyla ilgili yukarıda zikredilen anlayıştan farklı yaklaşım sergileyen araştırmacılar da vardır. Onlar, Servet-i Fünûncuların, kurgusal metinlerinde siyasi atmosferi ele almamalarına rağmen dönemin sosyal yaşamına roman ve hikâye metinleri üzerinden eleştiri getirdiklerini açıklarlar: “Tevfik Fikret ve arkadaşları Fransız örneklerini taklit ve adaptasyonda kendilerinden öncekilerden çok daha ileri gittiler. Siyasal eleştiri yasaklanmakla beraber, zamanın

toplumsal hayatını roman içinde eleştirmek yoluyla toplumsal yorum yapılabilir ve yapıldı.” (Lewis, 1993: 190).

Kenan Akyüz, dönemin roman türü örneğinden hareketle Servet-i Fünûn sanatçılarının realist yaklaşım sergiledikleri kurmaca metinlerinde “yaşadıkları çevrenin hayatını” (1990: 111) anlattıklarını açıklar. Akyüz, dönem yazarlarının Batı medeniyetinin ilkelerine inanan kişiler olduklarından dolayı metinlerinde “bir yandan Türk cemiyetinin nasıl ne ölçüde Batılılaşmakta olduğunu çizerlerken, bir yandan da bunun –kendilerine göre- en uygun buldukları örneklerini vermeğe, böylece batılılaşma hareketine de katkıda bulunmağa, bir türlü yol-göstericilik de yapmağa çalıştı[klarından dolayı] yalnız ferdi tahayyül ve tehasşüsleri işlediği iddiasının pek yerinde olmadığı muhakkaktır.” (1990: 112) demektedir.

Ötügen Neşriyat’ın (1985: 3521) “Servet-i Fünûn Topluluğu” maddesinde de bu sanatçıların “sosyal temalara büsbütün bigâne olmadıklarını kâbul etmek lâzımdır” denmektedir. Söz konusu maddede, Türk edebiyat tarihi çalışmalarında, Servet-i Fünûn sanatçılarının sosyal konuları işlemediği fikrinin bir önyargı olduğunu söyler. Bu ön yargının kaynağı olarak yazarların eserlerindeki sosyal çevreyi kendi çevreleriyle, modern İstanbullu bireyin yaşamıyla, sınırlaması gösterilir. Söz konusu yazarların, yaşadıkları ve gördüklerini yazdığını belirten makalede, dönem sanatçılarının, içinde yaşadıkları sosyal çevreyi yansıttıkları, dolayısıyla topluma sırt çevirmedikleri dile getirilir.

Zeynep Kerman (2008: 63), Halit Ziya Uşaklıgil’in romanları üzerinden yaptığı değerlendirmede, şahısların, 19. yüzyıl Osmanlı toplumunun gerçekliğine tezat olmadığını açıklar. Dönemin sosyal yaşamına nazaran elit kesim gibi duran roman kişilerinin, çağdaş yaşamı sindirmiş, doğal bireyler olduğunu açıklayan Kerman, bu yönleriyle kurgusal metinlerdeki şahısların o devre göre yeni ve Batılı olmalarının, dönem toplumunun bir gerçekliği olduğunu açıklar: “Halit Ziya Uşaklıgil’in romanlarındaki şahıslar genellikle batı medeniyetini, batılı yaşayış tarzını benimsemiş, içlerine sindirmiş kişilerdir. Bunları, daha önceki Türk romancılarının, bilhassa Ahmet Midhat Efendi’nin eserlerindeki alafrağa tiplerden ayıran başlıca özellik, gülünç olmamaları ve toplumun genel havasına yabancı kalmayışlarıdır. Halit Ziya onları tasvir ederken, Ahmet Midhat Efendi veya Hüseyin Rahmi Gürpınar gibi okuyucuyu güldürme maksadını gütmmez. Batı’dan gelen unsurlar, bu insanların günlük hayatına girmiş, sindirilmiş, tabî ve normal hâle gelmiştir” (Kerman, 2008; 63).

Zeynep Kerman (2002: 340), Halit Ziya Uşaklıgil’in, hikâyelerinde toplumsal hayatı etkili bir şekilde verdiğini de ifade eder: “Halit Ziya’nın küçük hikâyelerinde çocukluk hatıralarından da faydalandığı, yerli hayattan alınma çok canlı kesitler vardır.”

Jale Parla (2007: 404) da Halit Ziya Uşaklıgil ve Mehmet Rauf’un romanları üzerinden yaptığı değerlendirmede, Servet-i Fünûn yazarlarının, kurmaca metinlerinde, bireyin kişisel yaşantısı bağlamında dönemin toplumsal ilişkilerinin ve ahlak anlayışının ele alındığından bahseder: “Halit Ziya Uşaklıgil ve Mehmet Rauf gibi Cumhuriyet öncesi romancıları, kentsel ortamlarda geçen, eski İstanbul evlerinin yalıtılmış mekânları içindeki yakın ilişkilerin iniş çıkışlarını izleyerek toplumsal davranışlar ve ahlak kuralları üzerine eserler yazdılar.”

Hakan Sazyek (1998: 114), Servet-i Fünûn hareketinin öncüsü Halit Ziya’nın hikâyelerinde topluma eğildiğini, bunun neticesinde konu bakımından değişik sosyal meseleleri işlediğini ifade eder: “Halit Ziya, öykü türünde kaleme aldığı eserlerinde, dış dünyaya daha çok açılmış, daha çok yer vermiştir. Dolayısıyla, romanlarına oranla daha geniş alana yayılan bir konu dağarcığına ulaşmıştır [...] dışarıya da yönelen kişi kadrosu, öykülerde konu zenginliğini beraberinde getirmiştir [...] Romanlarında ekonomik ve kültürel gelişmişlik bakımından toplumun üst katmanlarından seçtiği insanların yaşantılarını konu edinmiş olan yazar, öykülerinde bu anlayıştan bir ölçüde uzaklaşmış, konularını ve figürlerini toplumun hemen her kesiminden almıştır.”

Hikmet Dizdaroğlu (2018: 55,56), Halit Ziya Uşaklıgil hikâyeleri üzerinden yaptığı saptamalarda, Servet-i Fünûn sanatçılarının elit çevreleri ele aldıkları, ulusal değerlerden uzak durdukları suçlamalarının abartılı ve gerçekçi olmadığını açıklar: “Edebiyat-ı Cedidecilere en çok yapılan suçlamalardan biri, “kozmpolit” olmaları, ulusal duygudan yoksun bulunmalarıdır. Bu suçlama abartılmıştır ve Uşaklıgil için hiç geçerli değildir. Gerçekten, o, Ahmet Hikmet Müftüoğlu ve Ömer Seyfettin’den çok önce, ulusal bilincin titleşimini derinden duymuş, bunu birkaç öyküsünde en belirgin, en duyarlı biçimde açıklamıştır [...] Onun kişileri, çevremizde yaşayan, orta tabakadan, geçim sıkıntısı çeken, gelecek için güvenceleri olmayan insanlardır.”

Âlim Kahraman (1998: 495) da Halit Ziya’nın birçok hikâyesinde dönemin sosyal ve ekonomik sorunlarını kurgunun merkezine yerleştirdiğinden bahseder: “hikâyelerinin önemli bir kısmında şehrin mahalle içlerine yönelip halktan kişileri ele almış, bu tabakanın yaşayışını ve âdetlerini anlatmıştır. Bu

tür hikâyelerinde, sosyal ve ekonomik seviye farklılığının kişilerde doğurduğu hayatın eziciliği düşüncesi ve hayal kırıklığı temel fikir olarak işlenmektedir.”

Hakkı Süha Gezgin (1999: 128), Halit Ziya Uşaklıgil’in romancılığı üzerinden yaptığı değerlendirmede onun eserlerinin, toplumun gerçek yaşamının yansımaları olduğunu belirtir: “Halit Ziya’nın eserleri kırk sene evvel İstanbul’da en derin tesirleri yapmış ve bu romanlar, cemiyetin sahnesinde, hayatın içinde oynanmıştır.”

Şehnaz Alish (1994: 15) de Halit Ziya Uşaklıgil’in, hikâyelerinde üst tabakanın yanı sıra halk kesimini kapsayacak şekilde ele aldığı açıklar: “Servet-i Fünûn döneminde yazdığı küçük hikâyelerinde yüksek tabakanın zengin ve kültürlü insanların yanı sıra halk kesiminden insanlara da yer vermiş, hayatı daha geniş bir perspektiften kucaklamış; konaklarda yaşayan esirlerin, fakirlerin, öksüzlerin, geçim sıkıntısı çeken insanların, köylülerin, kimsesiz çocukların, yalnız ihtiyaçların hikâyelerini yazmıştır.”

Benzer saptamayı Maksut Yiğitbaş (2019: 23) da yaparak; Halit Ziya Uşaklıgil hikâyelerinin “sosyal yaşamın sahnelerine birer lirik ayna” olduğunu belirtir.

Fevziye Abdullah Tansel (1951: 13-14), Ahmet Hkmet Müftoğlu’nun Servet-i Fünûn döneminde yazdığı hikâyelerde dönemin toplumsal hayatına ve kişilerin yaşadıkları muhite ciddiyle eğildiği fikrindedir: “Ahmed Hikmet’in 1899-1900’de yazdığı hikâyelerinde, aşk ve izdivaç mevzû’larını bırakmamakla beraber, bu mes’eleleri his cephesinden değil, içtimaî bakımdan ele aldığı, vak’alardan çok bunların cereyan ettiği muhit üzerinde de durduğu göze çarpar.”

Zeynep Uysal (2019: 17) da özelde Halit Ziya’yı genelde Servet-i Fünûn “öyküleri[ni] ‘beşer hayatı’nın öykülendirildiği birer asır sonu anlatısı” olarak değerlendirir.

Necip Tosun (2013: 13) da Halit Ziya’nın hikâyeleri üzerinden yaptığı saptamada Uşaklıgil’in, sanılanın aksine, dönemin toplumsal şartlarından kopuk olmayan bir yazar olduğunu dillendirir: “[Halit Ziya Uşaklıgil] romanları için ileri sürülen “toplumdan kopuk” savını öyküleri için söylemek zordur. Aşk, romanlarında olduğu gibi öykülerinde de ana temadır; ama bunun yanı sıra savaş, yoksulluk, otoriter yapı, psikolojik rahatsızlıklar, çocuk vb. gibi pek çok temayı öykülerinde işlemiştir.”

Halit Ziya’nın hikâyelerini tematik açıdan inceleyen Hanifi Aslan, doktora çalışmasında Uşaklıgil’in sanılanın aksine toplumsal meselelere duyarlı bir hikâyecilik anlayışına sahip olduğunu söyler: “Halit Ziya’nın hikâyelerinde[de ...] bireysel konularla birlikte özellikle idari ve siyasî konular hariç toplumsal konulara da uzak kalmadığı görülmektedir. Bu manada Halit Ziya’nın – hikâyelerini söz konusu ederek söylersek – sanıldığı gibi toplumdan kopuk olmadığı söylenebilir.” (Aslan, 2008: i).

Şemsettin Kutlu (1981: 58), Halit Ziya Uşaklıgil ile ilgili değerlendirmesinde, Türk hikâyesinin Servet-i Fünûn dönemiyle birlikte mahallileştiğini belirterek bu dönem “hikâyelerinde toplumsal olaylara doğru” bir yönelmenin olduğunu açıklar.

“Servet-i Fünûnculara gayri millî yakıştırması yanlıştır” diyen Mehmet Soğukömeroğulları (2011: 1734), Servet-i Fünûn edebiyatına ait kurgusal metinlerde anlatılanların, Osmanlı sosyal hayatının realitesi olduğunu söyler.

Genel olarak bakıldığında Servet-i Fünûn roman ve hikâyelerinin, dönemin sosyal hayatıyla bağlantısı noktasında Türk edebiyat araştırmacıları arasında bir görüş farklılığı olduğu görülmektedir. Bir tarafta Servet-i Fünûncuları, yaşadıkları dönemin sosyal gerçeklerine sırt çevirmekle eleştiren bir kesim var. Esas argümanları Mehmet Kaplan’ın “dönemin siyasi şartları” ve “karamsar mizaçlı sanatçılar” üzerinden yaptığı değerlendirmelerdir. Diğer yandan Servet-i Fünûn hareketinin iddia edildiği gibi sosyal meselelerden kopuk olmadığını dile getiren araştırmacıların yaklaşımları var.

Ahmet Hamdi Tanpınar (2011: 48), bir yazarın cemiyetle alakadar olup olmadığını anlamak için eser içindeki isimlerin menşesine, kahramanların yaşam biçimine, mekânın işlenmesine, çevreyi sunmasına ve gerçek hayattan izler taşımasına bakmanın yeterli olacağını belirtir: “Bir romancının cemiyetle, o cemiyetin insanıyla, hayatıyla alâkasını nereden anlarız? Herhangi bir Türk romanını açıyorum. İçindeki isimlere bakıyorum: Türk. Yaşayışına bakıyorum: Bu memlekette mevcut bir yaşayış. Manzaraya bakıyorum. Anadolu veya İstanbul manzaraları. Yazıcı, elinden geldiği kadar etrafını vermeğe çalışmış. Mevzu: Kendi hayatımızdan seçilmiş [...] O halde Türk romanı günü gününe yaşayışımızla alakalıdır.”

Tanpınar’ın tespitleri noktasında dönem hikâyeciliğine bakıldığında, Servet-i Fünûn metinleri, çoğunlukla kişisel yaşamlar ekseninde kurgulanmakla beraber, hikâyelerde sosyal ve ekonomik sorunların da işlendiği gözlemlenir. Kölelik, cariyelik, fakirlik, savaş ve vatanseverlik gibi dönemin toplumsal aksaklıkları, pekçok eserde ana temadır. Bu yönüyle Servet-i Fünûn hikâyeciliği, sosyal ve ekonomik meseleler noktasında toplumdan kopuk değildir. Öte yandan devrin siyasi şartlarından dolayı sosyal meseleleri işlemediği tezi de şüphe barındırmaktadır. Servet-i Fünûn hareketinin aktif olduğu 1896-1901 yılları arasında yoğun olan siyasi baskı, 1908’de yerini serbest bir ortama bıraktığı halde

dönem hikâyeciliği için gerçekçi bir yargı değildir. 1897 yılında patlak veren Osmanlı-Yunan savaşı münasebetiyle “Şehitler”⁷⁹ özel sayısı çıkarıp burada savaş, vatanseverlik gibi politik mevzuları içeren hikâyeler yazan Servet-i Fünûn mensupları, yine pek çok hikâyede sosyal meselelere değinirler. Başta zengin-fakir ayrımı olmak üzere, Osmanlı toplumundaki sosyoekonomik tabakalaşma, efendilik-cariyelik statüsü, kölelik, kadın-erkek eşitsizliği, vatanseverlik, savaş, Servet-i Fünûn hikâyelerinde ön plana çıkan toplumsal konulardır. Halit Ziya’nın “Ferhunde Kalfa”, “Mahalleye Mevkûf”, “Osman’ın Gazâsı”; Mehmet Rauf’un “Son Mektup”, “Zehirlerim”; Hüseyin Cahit’in “Muallim”, “Topal”; Safveti Ziya’nın “Yine Nimet’ten Pâkize’ye”; Ahmet Hikmet’in “Nakiye Hala” gibi eserleri, dönemin farklı sosyal olaylarını konu edinen metinlerdir.

Halit Ziya Uşaklıgil’in Servet-i Fünûn döneminde yazdığı hikâyelerin çoğunda bireyin yaşamı; toplumla, eşle, hastalıkla mücadelede ortaya çıkan sömürülme, hor görülme, dışlanma gibi olumsuzluklar bağlamında öne çıkar. Bu karmaşayı yaşayan kişiler, çoğunlukla kadınlar ve çocuklardır. Kadınlar, mevcut sosyal hiyerarşide erkeklerin gölgesinde sunulan özel ve sosyal yaşama mahkûm bir hayatla aktarılır. Erkek zihniyetinin hâkim olduğu yaşam biçimlerinde kadınlar, aldatılan, ikinci sınıf insan muamelesi gören kişiler konumundadır. Uşaklıgil’in bazı hikâyelerinde ise sosyal eşitsizlikler ele alınır. “Mahalleye Mevkûf”, “Ferhunde Kalfa” gibi hikâyeler, farklı sosyal tabakalara mensup insanların ele alınması bakımından Servet-i Fünûn hikâyeciliğinde önemli metinlerdir.

Uşaklıgil’in “Mahalleye Mevkûf” hikâyesinde öne çıkan insanın insanı sömürmesi fikri, dönemin mahalle hayatından bir kesit sunularak tasvir edilir. Eserin ana kişisi Şerife ile annesi ve babası, eserde sömürülen bireyi temsil ederlerken;

Servet-i Fünûn yazarları, 1908’den sonraki edebî ürünlerinde de önceki dönemdekine benzer konulu hikâyeler yazmaya devam ederler. 1908’den sonra yazılan hikâyelerin çoğunda da kahramanların bireysel yaşamları ön plandadır. Bunlar şunu göstermektedir: Servet-i Fünûncular, gerek topluluğa mensupken; gerekse de siyasi şartların uygun olduğu 1908’den sonra, savundukları edebî ilkeler çerçevesinde hikâyeler yazmışlardır. Bu anlamda yazarlar, edebî anlayışları bakımından tutarlı bir hikâyecilik yaklaşımı sergilerler.

Cemil Meriç (2008: 299) de dönem yazarlarının, İkinci Meşrutiyet’ten sonra edebî tarzlarını değiştirmediklerini, eserlerinde bireysel konuları yazmalarının dönemin siyasi baskısıyla doğrudan bağlantısı olmadığını açıklar.

⁷⁹ *Servet-i Fünûn*, 345, 21 Ekim 1897. <http://www.servetifunundergisi.com/servet-i-fununun-nusha-i-mumtazesi-2/>, (Erişim Tarihi: 26.04.2019).

mahalleli, özellikle mahalle zenginleri, sömüreni temsil ederler. Eserde sömürünün yanında arkaik temalar olarak kurnazlık, çıkarıcılık ve dedikodu işlenir. Şerife, bebekliğinden itibaren başlayan ve on sekiz yıl boyunca devam eden hayatında sömürülen kişi konumundadır. Şerife'nin sömürülme süreci şu aşamalardan oluşur:

Halit Ziya Uşaklıgil, kimi hikâyelerinde toplumsal meseleleri, kişilerin sosyal konumlarının penceresinden irdeler. Bunu yaparken de politik kaygı gütmmez. Dönemin toplumsal hiyerarşi ve düzeninde bulunan kadın erkek eşitsizliği, ekonomik sıkıntılar, geçim derdi, zengin-fakir ayrımı, efendilik-cariyelik gibi konular, bazı hikâyelerin ana izleğini oluşturur.

Sosyoekonomik bakımdan alt ve üst tabakaların karşılaştırıldığı “Ferhunde Kalfa” eserinde “cariye” (Uşaklıgil, 2005: 185) Ferhunde ile evin küçük hanımı Hesna, sosyal bakımdan farklı statüde bulunanları temsil ederler. Hikâyenin ana kişisi Ferhunde; kimliksiz, aidiyetsiz cariye/evlatlık/besleme tabakasını temsil ederken; evin

öz kızı Hesna; zengin, hükümrân kitleyi temsil eder. “Ferhunde Kalfa” hikâyesinde sınıf farklılığının zengin kesime alt tabakadaki bireylerin özel, sosyal, maddi yaşamlarına sınırsız hükmetme gücü sunduğu mesajı verilirken; sosyal ve ekonomik haklardan mahrum insanlar, sosyal anlamda sınırlandırılmış bir yaşama mahkûm bireyler olarak resmedilir.

Halit Ziya Uşaklıgil'in hikâyelerinde bireysel ya da sosyal mesajlar, kişilerin ağzından ifade edilmekten ziyade genelde, dolaylı yoldan, yaşantılar üzerinden verilir. Fakat bazı metinlerde çeşitli sosyal mesajlar, doğrudan kişilerin söylemleriyle ifade edilir. “Acı Sadaka” eserinin ana kahramanı “herkese ait olan âlemde başkaları tarafından bir alet mesabesine indirilmesine muvafakat ediyordu.” (Uşaklıgil, 2010b: 39) gibi sosyal mesajlı iç monologlarda bulunur. Kişilerin bu tarz sosyal mesaj kaygısı, hem Halit Ziya Uşaklıgil hem de Servet-i Fünûn hikâyesinde, yaygın olmayan bir durumdur.

Mehmet Rauf'un *Bir İzdivacın Tarihi* epigrafi ile yazılan "Necmi" hikâyesinin kahramanları, zengin-fakir tezatlığından ortaya çıkan anlayışlar karşısında sorgulayıcı tavır takınan bireylerdir. Bu kişilerden özellikle Halil Safvet, insan kaynaklı sosyal eşitsizlikleri sorgulayan biridir. İnsanoğlunun kurduğu düzene ve yaşamın olanaksızlıklarına eleştirel yaklaşan Halil Safvet, sistemin yanlışlığına vurgulu konuşmalarla dikkat çeker. Hayatı bir “işkence” (Rauf, 1913: 180) olarak telakki eden hikâye kişileri, yaşamın acı gerçeklerini düşünmemek istediklerinde ya da buna tahammülde zorlandıklarında alkole sığınır: “[B]en ya hayata senin gibi zengin doğmalıydım, yahut bir hayvan... Lakin mademki hassas ve fakirim, bu hayat mıdır? Unutmak! Yaşasın unutmak! O halde benim bütün melcem absent! Ah eğlenmek için sarhoş olanlara ne kadar, ne kadar haset ediyorum. Ben düşünmemek, ben duymamak için zehirleniyorum, sonra yine sızlanıyorum, sonra yine ağlıyorum...” (Rauf, 1913: 179-180).

“Necmi” hikâyesinin devamı olan “Pera Palace'ta” eserinin ana kahramanları, ilk hikâyenin kişileri olan Mahmut Necmi Bey, Halil Saffet Bey ve arkadaşları ile davetlilerdir. Sosyoekonomik anlamda İstanbul'un üst tabakası olarak değerlendirilen cemiyete mensup olan Mahmut Necmi'nin evlilik öncesinde bir eylül akşamında Pera

Palace otelinde⁸⁰ verdiđi "bekârlık hayatına veda" (Rauf, 1913: 197) partisi, hikâyenin konusunu teşkil etmektedir. Eserde, zengin insanların yaşamı merkeze alınırken; bu insanların sahip oldukları ekonomik olanaklar ve lüks yaşam koşulları, karşıt kutup olan fakirler zikredilmeden anlatılır.

Servet-i Fünûn döneminin kimi hikâyelerinde, doğrudan sosyal ve ekonomik düzenle ilgili eleştirel yaklaşımlar vardır. Mehmet Raufun "Son Mektup" hikâyesinde fakir bir genç olan ana kahraman, zengin ve evli bir kadınla yasak aşk yaşamaktadır. Sevgilisi tarafından terk edilen delikanlı, terkedilmeyi kendisinin fakirliğine bağlar. Ona göre kadının zengin, kendisinin fakir olması, aşklarının bitmesine sebeptir. Hikâyede farklı sosyoekonomik tabakalara mensup insanların anlayış farklılığına dair eleştiriler bulunur. Fakirler; hikâyede emek, namus kavramları ekseninde betimlenirken; zenginler; emek verilmeden kazanılan araba, elmas ve paraları bağlamında eleştiriye tabi tutulur: "Ben fakirim, bunu bilirsiniz, size bir orman köşesinde, uzakta çırpınan dalgalara nâzır bir küçük köşk takdim edemem[...] Sa'y, namus, zekâ yerine arabalar, nereden geldiđi asla merak dilmeyen elmaslar, size kadar gelmek için ne yollardan, ne ellerden geçtiđini, nasıl kazanıldığını sormak hayalinize bile gelmeyece paralar... Deđil mi, size bunlar lazım?" (Rauf, 1901: 158-159).

"Zehirlerim" hikâyesinde yazar anlatıcı, İstanbul Büyükdere'den hareket eden bir vapurda gözlemediđi zengin bir kadın ile aynı vapurda bulunan hizmetçi bir kızın zenginlik-fakirlik teması etrafında karşılaştırır. Görüntüsünden sefil bir yaşam sürdüđü anlaşılan hizmetçi kız ile ona gülerek alaylı bakan müreffeh görünümlü Matmazel M., hikâyede mensubu oldukları sosyal tabakalar ekseninde karşılaştırılır. Alt tabaka ile üst tabaka arasında oluşan sosyoekonomik adaletsizliğe "tâlie lanet olsun!" (Rauf, 1901: 201) diyen yazar anlatıcının vicdani rahatsızlıkları, hikâyenin konusunu teşkil etmektedir.

İstanbul'da ikamet eden "Düğünden Sonra" hikâyesinin kahramanları, Marmara'ya nazır bir konakta yaşarlar. Ne iş yaptıkları bilinmeyen bu insanların ekonomik durumu iyidir. Hikâye kişilerinin yaşadığı evde kendilerine hizmet ile

⁸⁰ Pera Palace oteli, dönemin İstanbul cemiyet hayatının seçkin balo, tören, buluşma mekânıdır. Ali İhsan Tokgöz (2019: 302), Pera Palace'ın, yaşadıkları dönemde genelde üst tabakadan insanların eğlence mekânı olduğunu ve alt kesim tarafından Beyoğlu'nun Babil kulesi olarak görüldüğünden bahseder.

görevli alt tabakadan insanlar vardır: “Araba durdu, konağa gelmişler idi. Yukarı çıktıkları zaman, çarşafalarını almaya gelen hizmetçisini yalnız giyineceğini söyleyerek savdı. Dairesine girdi. Pencereye takarrüb etti. Bir müddet bütün Marmara’yı eylüle mahsus sisli esmerlikler içinde ateşlere müstağrak eden guruba karşı, bir hayâl-i cemal gibi, mest, mağmûm durdu.” (Rauf, 27 Şubat 1896: 309). Eserde, sınıfsal eşitsizlik vurgulanmamala beraber, kişilerin sahip olduğu sosyal ve ekonomik olanakların eşit olmadığından bahsedilir. Ana kişiler, hür yaşantılarıyla eserde belirirken; alt sınıftaki insanlar, pasif ve kısıtlanmış yaşamlar ekseninde resmedilir.

“Şüphe”⁸¹ hikâyesinin kahramanları, ekonomik anlamda herhangi bir kaygı taşımayan bireylerdir. Metinde yüzbaşı olduğu belirtilen kahraman anlatıcının dışındakilerin ne iş yaptıkları bilinmez. Sosyoekonomik anlamda üst tabakaya mensup olan hikâye kişileri, İstanbul'un Kadıköy, Haydarpaşa, Fenerbahçe gibi semtlerindeki köşklere yaşarlar. Çevrelerinde de yine onlar gibi maddi durumu iyi olan insanlar vardır: “[B]ağların arasında köşklere hanımları beyaz yeldirmeleri, beyaz başörtüleri, önlerinde koşuşan altın başlı küçük çocukları ile tenezzühten avdet ediyorlar idi; bütün bu latif çehrelerdeki reng-i saadet kalbimde öyle bir hüzn-i amik hâsıl ediyor idi ki. Kupa birkaç karışık yoldan sonra yüksek duvarlarla muhât bir bahçe ortasındaki küçük, zarif bir köşkün arka kapısının önünde durdu; bizim fayton geçti.” (Rauf, 5 Mart 1896: 328).

Hüseyin Cahit’in “Nazare-i İltifat” hikâyesinde, Göksu nehri ve Boğaziçi’nde sandalla gezintiye çıkan bir delikanlının başka bir sandaldaki lepiska saçlı güzel kadının iltifat dolu bakışları karşısında içinde bulunduğu ruhsal atmosfer, santimental bir üslupla işlenir. Eserin ana kahramanı olan genç, fakir biridir. Fakat maddi yoksunluk, delikanlının güzel ve olanaklı yaşantılar hayal etmesine engel teşkil etmez. O da çevresindeki imtiyazlı zümreye mensup insanlar gibi gençliğini yaşayarak güzel bir kadınla aşk yaşamayı arzular. Bu vesileyle zengin insanların flört yapmak için yaptıkları Boğaziçi sandal gezintilerine, bir sandal kiralayarak katılmaya başlar. Düşük bütçeli genç, hayallerini gerçeğe dönüştürme uğruna kazandığı parayı, bu gayesine sarf etmeye başlar. Delikanlının yoksulluğu ile diğer insanların maddi imkânları arasındaki tezatlık, hikâyede gerilim bağlamında işlenir:

⁸¹ Mehmet, Rauf, “Şüphe”, *Resimli Gazete*, 1896, 21-22, 326-329, 343-346.

Göksu deresinde kendisi için çevrildiğini zannettiği o ince yaşmaklı küçük baş kim bilir hangi mücellâ sandaldaki kurşunî eldivenli bey efendi için teveccüh etmiş, yâhud kim bilir ne âdî bir ihtimâl ile dönmüştü. Sonra o bunu, kayığın yanından geçerken herkese atfedilmesi tabî olan nazarları, bir mukaddime-i iltifat zannetmiş, bununla aldanmış, muntazam hayat-ı mesaisini nâgehânî vakalarla memlû bir sergüzeşt-i memûl için fedâyâ kalkışmış, şu eğlence âlemlerinde dolaşmak tasavvurlarında bulunmaya başlamıştı. Bu, gülünç değil miydi? Fakat niçin gülünç olsun? Onun o baygın gözlerde nazare-i iltifat aramaya neden hakkı olmasın? Bu ulvî vücûdların nâzik kalpleri yalnız, işsiz, güçsüz müsaade-i tevellüde mazhar, mücellâ sandallı, üç çift kayıklı begler için mi halecana gelecekti? Bu muhabbetler yalnız imtiyâzlı bir zümre-i kalileye mi münhasır bulunacaktı? (Yalçın, 1899: 235-236)

Hüseyin Cahit Yalçın'ın *Hayat-ı Hakîkiye Sahneleri*⁸² kitabında yer alan “Muallim” hikâyesi, yoksulluk-zenginlik gerilimi etrafında kurgulanır. Eserde, olumsuz ekonomik şartlardan dolayı kendisine gelir kaynağı oluşturmak amacıyla öğretmen olan bir gencin hikâyesi anlatılır. Üniversite öğrencisi olan bu kişi, okul masraflarını karşılamak için Adalar'daki zengin bir ailenin çocuklarına birkaç aylığına öğretmenlik yapmaya başlar. Genç muallim, metinde yoksul insanları temsil ederken; öğretmenlik yaptığı çocukların ailesi, zenginleri temsil etmektedir. “Muallim” eserinde zengin insanların sahip olduğu ekonomik gücün diğer kesimler üzerindeki baskın etkisine -öğretmenin içinde bulunduğu maddi imkânsızlıklar örneğinde- eleştirel bir yaklaşım vardır:

Oda oldukça kıymetli eşya ile döşenmişti. Fakat her şey asîl bir zevkin fîkdânına, yalnız kesret-i servete delâlet edecek sûrette intihâb olunmuştu. Hiç şüphesiz kendisi de buraya böyle rast gele alınan şu iskemle gibi rastgele getirilmişti; kendisi de bu evde, bu odada bir süs idi. Canları sıkıldığı vakit şu levhayı buradan kaldırıp atıvermek onlarca nasıl ehemmiyetten ârî ise kendisine de:

-Haydi al hakkını, artık git! demek de onlar için o kadar ehemmiyetsiz, o kadar kolay idi. Ve hakîkaten o da bu muameleye boynunu hakîrânî bükerek

⁸² *Hayat-ı Hakîkiye Sahneleri* kitabı 1910 yılında basılmıştır. Eserde bulunan fıkra, mensur şiir ve hikâye türündeki metinler, 1897 ile 1908 yılları arasında yazılmıştır. *Hayat-ı Hakîkiye Sahneleri* eserinde kırk dokuz metin bulunmaktadır. Bunlardan on üç tanesi hikâye özellikleri taşımaktadır. Kitaptaki diğer metinler, fıkra ve mensur şiir tarzında kaleme alınmıştır. Eser, üç alt bölüme ayrılır. Birinci bölüm isimlendirilmemiştir. Burada, eser isimlerini taşıyan on üç metin vardır. Kitabın ikinci bölümü “Samimi Teessürler” adını taşır ve yirmi üç eser ihtiva eder. “Hikâyeler” adını taşıyan üçüncü bölümde 13 hikâye bulunmaktadır. Kitapta yer alan ve inceleme alanımıza giren 13 hikâyeden tarihlerini tespit edebildiğimiz 10 tanesi, Servet-i Fünûn topluluğunun aktif olduğu 1896-1901 yılları aralığında yazılmıştır. Tarihlerini tespit edemediğimiz “Muvaffakiyat-ı Aşıkâne”, “Hiçten”, “Çocukların Hakkı” adlarını taşıyan hikâyeler, araştırmalarımıza göre herhangi bir süreli yayında yayımlanmamıştır. Bu eserlerin yer aldıkları kitabın basım yılı 1910 olduğundan dolayı, söz konusu üç hikâyeyi incelememize dâhil etmedik. Bakınız: Hüseyin Cahit Yalçın, *Hayat-ı Hakîkiye Sahneleri*, İstanbul, 1910.

gidecekti. Niçin başka bir adam kendisine böyle bir muamele edebilecekti? O adam bu imtiyâzı, bu tefevvuku ne ile kazanıyor, bu hakka nasıl, niçin mâlik oluyordu? (Yalçın, 1910: 146-147)

Safveti Ziya'nın *Hanım Mektupları* kitabında yer alan ve "Pervin'den Şefik'e" adını taşıyan yedinci mektup, cariye Pervin'in bir sandal gezisi esnasında karşılaştığı Şefik'e âşık olmasını konu edinir. Bu hikâyenin *Hanım Mektupları* kitabındaki diğer metinlerden farklı, sosyal tabakalara mensup kişilerin birbirini sevmesidir. Şefik, sosyoekonomik durumu iyi olan bireyi temsil ederken; Pervin alt katmandaki cariye sınıfını temsil etmektedir. Pervin ile Şefik'in gönül ilişkisi, metnin gerilimini, sınıf farklılığı bağlamında oluşturan unsurdur. Şefik'e kendisini yalının hanımlarından biri olarak gösteren Pervin, Şefik ile aşk yaşamaya başlar. Şefik bir süre sonra tesadüfen Pervin'in cariye olduğunu öğrenince onunla ilgilenmez. Şefik'in, cariyeliğinden dolayı âşık olduğu kızdaki soğuması, dönemin sosyoekonomik anlayışına eleştiri mahiyetinde sunulur. Şefik'in Pervin'e ilgiyi kesmesi, üst sınıfın alt tabakaya tahammülsüzlüğünü ve onları ötekileştirmesini sembolize etmektedir. Tek taraflı bir aşk yaşamaya başlayan Pervin, sevgisine karşılık bulamayınca kara sevdaya yakalanır:

Âh gelseniz, bir sâniyecik gelseniz, bir sâniyecik olsun, bir ân-ı gürîzân olsun sizi görebilsem... Sonra, şu karşımdaki çınarların sararmış yapraklarıyla beraber, bütün ümitlerim, bütün şebâbım, bütün hulyâlarım ağlaya ağlaya, çırpına çırpına, döğüne döğüne, titreye titreye dökülseler, düşseler, ölseler, bitseler, ben bu ümitsizlik, bu biçârelik, bu husrân ve hicrân içinde bî-tâb yatarken, yine siz gelseniz, siz görünseniz... Siz, fakat âh... (Ziya, 2016: 116)

Safveti Ziya'nın kimi metinlerinde halka, sosyoekonomik durumuna göre yaklaşım sergileyen kahramanlar mevcuttur. "Yine Nimet'ten Pâkize'ye" adlı ikinci mektubun ana kahramanı Nimet, kendini ve arkadaşı Pâkize'yi Avrupalı değerleri, modern yaşamı benimsemiş ve bu doğrultuda hayatlarını şekillendiren zümreden görürken; bu yaşam biçimini benimsemeyenleri "soğuk mahlûklar" olarak nitelendirmektedir. Nimet, kendisinin de mensubu olduğu çevreyi seçkin olarak algılamaktadır. Nimet'in arkadaşına yazdığı mektupta ifade ettiği "bildiğin halk, bildiğin soğuk mahlûklar[...] Seni, kendimi bir de onları düşündüm" (Ziya, 2016: 43) cümlesi, Nimet'in bireyi ve toplumu sosyoekonomik durumuna göre ayrıştırdığını gösterir. Nimet, kendisinin de içinde bulunduğu çevreyi müspet tarafta algılamakta; çağdaşlığın uzağında kalanları ötekileştiren bir bakışa sahiptir.

Safveti Ziya'nın "Bir Safha-i Kalb" hikâyesinin kimi yerlerinde de refah düzeyi iyi olan tabaka ile alt tabakada yer alan kişiler arasında oluşan sınıfsal eşitsizliğe eleştirel bir yaklaşım vardır. Metnin ana kahramanı Vicdan, zengin bir aileye mensuptur. Vicdan, yağmurlu bir havada içinde yaşadığı lüks yalıdan Boğaziçi'ni seyrederken; gözlemediği yerde bir odun kayığının devrilmemek için Göksu nehrinde dalgalara karşı koymaya çalıştığını görür. Bu esnada Vicdan'ın kalbinde, kayıktaki adama önce merhamet ve şefkat uyansa da sonrasında Vicdan Hanım, geçim derdi bulunmayan, malını taparcasına seven, refah içinde yaşayan zenginlerin ve cemiyetin mensubu olmaktan duyduğu memnuniyet ve mağruriyetle derhal o manzarayı seyretmeyi bırakır:

Orta yerde bir odun kayığı siyah mukavvadan oyulmuş kâğıt resimler gibi, mütelâşi, mütezelzil, bir ucundan öbür uca koşuşan dalgaların şiddet-i cereyânına mukâvemet etmeye çabalayarak bata çıka sürükleniyordu. Bu manzara camın arkasında kuş tüyü yastıklar içinde mahfuz bu kadın kalbinde bir his-i merhamet ve şefkat uyandırmaktan hâli kalmadı; fakat bir saniye sonra, vüsat-ı maişet, daimi perestiş ve ihtiram içinde yaşayanlarda ekser tesadüf olunan bir aksülamel ile orada o kuş tüyü yastıkların arasında, o zarafet-i tabiata, o güzelliğe elzem olan muhitin içinde bulunmaktan, o mini mini lake koltukların sâhibesi olmaktan mütevellit bir hiss-i memnuniyet ve masûniyetle nazarlarını bu kasvetli manzaradan çevirerek odasının içinde gezdirmeye başladı. (Ziya, 2017: 17)

"Göksu Dönüşü" hikâyesinin ana kahramanları Bedia, ailesi ve aşığıdır. Bu kişiler, sosyoekonomik anlamda üst tabakada yer alan bireylerdir. Sandalla boğaz turu⁸³ yapan hikâye kahramanları, yalıda yaşarlar. Evlerinde hizmetkâr, cariye, kalfa gibi alt sınıfa mensup insanlar bulunur: "İki çifte sandal, kayıkçıların son ve gürültülü bir kürek darbesiyle süzülerek yalının rıhtımına yanaştı. Derhal iki hizmetkâr fırlayıp

⁸³ A. Şinasi Hisar, o dönem Boğaziçi'ndeki yalılarda yaşayan insanların her birisinin bir ya da birkaç kayığa sahip olduğunu söyler. Yalı sakinlerinin kayık gezintilerini yaptığından ve bunların en meşhurlarının mehtaplı gecelerdeki sazlı gezintiler olduğundan bahseder: "kayıklarla yapılan gezintilerin en unutulmazları, mehtaplı gecelerin saz âlemleri ve o birbirinden güzel gecelerin en emsalsizi, yine muhakkak ki, kısaca "mehtap" denilen, yalnız Boğaziçi'ne mahsus o saz geceleriydi." A. Şinasi Hisar, *Boğaziçi Yalıları*, YKY, İstanbul, 2010, 21.

Ekrem Işın (1985: 551) da dönemin üst tabakasına mensup kişilerin, "mehtap âlemleri" adı altında Boğaziçi'nde eğlenceler düzenlediği açıklar: "İstanbul hayatına 19. yy'la birlikte katılan Boğaziçi'nin gündelik hayatı, üst tabaka değerleriyle biçimlenen bir eğlence kültürünü yaratmıştır. Osmanlı üst tabakası 19. yy öncesinde olduğu gibi sonrasında da kendi içine kapalı bir kültürü barındırmıştır. Bu kültürel içe dönüklükte avam/havas karşıtlığına son derece dikkat edilir, havas'ın değerleri elit kültürün biçimlendiricisi sayılırdı. Bugün "mehtap âlemleri" diye bilinen ve Boğaziçi aristokrasisinin 19. yy'da yarattığı içe dönük eğlence kültürü, havas'ın 19. yy öncesi kolektif katılımı gerçekleştirdiği etkinliklerin geleneksel tabanına sahiptir."

sandala takarrüple çıkmak için hanımefendilere yardım ettiler; bir telaş merdivenlerden inen bir besleme ise hanımların kısa pelerinlerini, feracelerin kumaşından yapılmış çantaları, danteleli şemsiyeleri, döşemelerin bir kenarında unutulmuş mendilleri bir hürmet-i alayış-perestane ile kucaklayarak kendilerini takip etti.” (Ziya, 2017: 151).

Ahmet Hikmet'in *Hâristan* kitabının on beşinci metni olan “Suleha'nın Günahı” hikâyesinde ana kahraman, İstanbul'da bir konakta yaşayan Suleha adlı kadındır. Dört yıldır Yemen'de görevli olan eşi, dönüş yolundadır. Suleha ve eşi Mümin, anlatı zamanından bir gün sonra kavuşacaklardır. Yıllarca süren özlemin nihayet son bulacak olması, Suleha'yı heyecanlandırmaktadır. Eser kişileri, sosyal ve refah düzeyi bakımından üst tabakaya mensup kimselerdir. Konakta yaşayan bu kişilere hizmet etmek amacıyla uşak, halayık, hizmetçi gibi alt tabakaya mensup insanlar vardır: “Dört sene evvel pederinin Süleymaniye'deki konağında, iftara gelen meduvvîn arasında bir akşam, o sene mektepten çıkan Mümin Bey de pederiyle birlikte bulunuyordu. İftardan sonra konağın geniş divanhanesinde, uşaklar teravih için seccadeleri yayıyorlar; her akşam olduğu gibi, haremle selâmlık kapısı arasına konulan kafesin arka tarafında serilen halıların, Irakîye seccadelerin kıvrımlarını bir iki halayık düzeltiyor.” (Müftüoğlu, 2005: 148).

4.3.2. Kadına Bakış

Servet-i Fünûn hikâyeciliğinde, çeşitli sosyal problemler sıklıkla işlenen mevzulardandır. Bunlar içinde kadınla ilgili olan sorunlar, diğerlerine nazaran daha ön plandadır. Dönem hikâyelerinde öne çıkan kahramanlar, çoğunlukla erkeklerdir. Bu erkeklerin çevrelerinde bulunan eş ya da sevgili konumundaki kadınlar; birçok metinde erkeğin gölgesinde kalmış, aldatılan, hor görülen, güvenilmez kimliklerle anlatılır. Kadınlar, bazı hikâyelerde çeşitli sosyal haklardan mahrum kişiler konumundadır. Bu tür metinlerde kadınlar cariye, besleme, köle kesimine mensup bireylerdir.

4.3.2.1.Kadın-Erkek İlişkileri

Servet-i Fünûn hikâyeciliğinde toplumsal konular içinde kadın, yoğun işlenen mevzuların başında gelmektedir. Kadın, dönem metinlerinde erkek egemen sistemde ikinci planda kalan birey konumundadır. Eş konumundaki kadınlar, dönem

hikâyesinde sık işlenen kadın grubudur. Bu kişiler genelde aldatılmış, ilgisiz kalmış bireyler olarak resmedilir. Özellikle Halit Ziya'nın hikâyelerinde bu profildeki kadınlar yaygındır. Erkeklerin ana kahraman olduğu hikâyelerde kadınlar erkeklerce güvenilmez, sadakatsiz kişiler olarak algılanır.

Kadına bakış, yazardan yazara göre farklılıklar göstermektedir. Halit Ziya hikâyelerinde öne çıkan kadınlar mağdur, aldatılmış, özgürlüğü elinden alınmış ikinci sınıf bireyler konumundadırlar. Erkeklerin ana kişi olduğu Mehmet Rauf'un metinlerinde beliren kadın karakterlerin çoğu, erkeklerce olumsuz yargılarla değerlendirilir. Safveti Ziya hikâyelerinde beliren kadınlar; kültürlü, özgüvenleri yüksek, kendilerini erkeklerle eşdeğer algılayan kişilerdir. Safveti Ziya'nın kimi eserlerinde feminist yaklaşım sergileyen kadın karakterler mevcuttur.

Halit Ziya'nın "Mektup Parçası" hikâyesinde on beş yaşında evlenen, on altı yaşında ise anne olan bir kadının, sosyal normlara dayalı evlilik anlayışına isyan etmesine rağmen bu sorunu çözememekten kaynaklı yaşadığı ruhsal çatışma mercek altına alınır. Eser, temelde toplumun kadın-erkek algısı üzerine kurgulanmış bir metindir. Hikâye kahramanı kız, henüz on beş yaşında iken otuz yaşındaki biriyle evlendirilir. Metinde, toplumun kadına bakışı kadın-erkek ilişkileri ve sosyoekonomik imkânlar bağlamında, eleştirel bir tutumla aktarılır. Bu anlayışta kadın, yoksun hayat şartlarıyla belirirken; erkek geniş imkânlara sahiptir:

Hikâyedeki koca, ekonomik imkânları kullanarak kadın üzerinde tasarruf hakkı elde eden erkek tipini temsil ederken; karısı erkek tarafından sömürülen, ekonomik bağımsızlığını, sosyal statüsünü elde edememiş kadını temsil eder. Kız, iyi bir evlilikle hayatın zor şartlarının üstesinden geleceğini düşünür, fakat hayalindeki evlilikle gerçek evliliğinde yaşadıkları, tezat özelliindedir:

Kızın Hayallerindeki Evlilik	Kızın Yaşadığı Evlilik
Rengârenk demetlerden şiirli bir gökyüzü	Yüzü tıraş ola ola yorulmuş bir adam
Hayatın keşif olunmamış güzellikleri	İlk gece ‘Hanım’ deyip kuralları sayan bir koca
Gençlik kalbinin bütün kasideleri	Kocanın, kadının görevlerinden bahsetmesi
Aşk ile titreyen ellere dokunuş	Kocanın, servetinden ve yüceliğinden bahsetmesi
Mutluluk ufukları	Mutsuzluk
Kucak kucak sümbüller, laleler	Karamsarlık

Yukarıdaki kavram ve anlam birlikleri incelendiğinde “Mektup Parçası” hikâyesinde erkeğin, serveti ve nüfuzuyla, kadın üzerinde hükmetme kültürüne dayalı bir zihniyet geliştirdiği gözlemlenir. Hikâyede, erkek hürriyeti ile kadın hürriyeti kıyaslamasında kayınvalidenin oğluna ikinci bir kız ayarlama girişimleri dikkat çekici bir ironidir. Erkek egemen anlayışın kadına yönelik tutumunun eleştirildiği eserde, bu olumsuz zihniyetin bizzat kadın eliyle devam ettirilmesi, kadının kadına olumsuz yaklaşarak erkek egemen zihniyete hizmet etmesi, toplumdaki kadın imajını vurgulaması bakımından önemlidir. Evlilik süreciyle beraber kocası tarafından hor görülen, ezilen kadının eşine ağlayarak tepki vermesi, evlilikte kısıtlamaya dayalı roller verilen kadının çaresizliğinin simgesidir.

“Sevda-yı Girîzân” hikâyesinde, evli erkeklerin eşlerini aldatması, onları önemsememesi ekseninde işlenen platonik bir aşk anlatılır. Âşık olunan kadın, erkeğin aldatma girişimlerini bir mektupta psikolojik tahliller ekseninde anlatırken; erkek sorumsuz, öz güven yoksunu olarak resmedilir. Hikâyenin vurgusu, kadının anlayış ve algılayış olarak erkekten önde olabileceğidir. Eserdeki temel fikir, kadına merhamettir. Bunun yanında erkeğin kadın üzerinde hâkimiyet kurma anlayışı, metinde dolaylı şekilde eleştirilir.

Yasak aşk girişimlerinin anlatıldığı “Sevda-yı Girîzân” hikâyesinde, sevdiği kadına ulaşmak isteyen erkek, kadınlâ iletişim kurmak için pencere önüne çıkma, gizlice yazılı not bırakma, yolda çaktırmadan bakış atma gibi davranışlara başvurur. Bu yöntemler, kadınlar ve erkekler arası özel iletişime kapalı toplumların kurallarını ihlal etme girişimleri olarak sunulur:

İletişim Yöntemleri
Pencerede bakışma
Bir yere yazılı not bırakma
Açık alanda takip etme
Karanlıkta gözetleme

Erkek kahramanın kadına ulaşmak için bu yöntemlere başvurmasının temelinde, toplumsal normlara aykırı bir gönül ilişkisi oluşturma gayreti vardır. Evli ve iki çocuk babası olan âşık, komşunun bekâr kızına göz dikmiştir. Fakat ters giden bir durum vardır: Komşunun kızı zihniyet, hayata bakış ve algı bakımlarından erkekten daha güçlü ve özgüven sahibi biridir. Kadın karakter, erkeğe nazaran kültürel ve fikirsel donanıma ve olayları entelektüel bir bakışla yorumlama yetisine sahiptir:

Kadının Karakteristik Özellikleri
Hikâye kitaplarını okur
Tiyatroya gider
Bilinçli
Beyoğlu'nda alışveriş yapar
Moda gazetelerini yakından takip eder

Kadın karakter, erkekle ilişkiye yön veren taraftır. Erkek, özgüven yoksunu kimlikle belirir. Erkek, sevdiği kızla göz göze geldiğinde kızarır, utanır ve başını eğip geçerken; kadın erkeğin bu hallerini sorgulayan kişi konumundadır. Erkekte beliren ezik tavır ve davranışların arkasında, kadın karakterin zihinsel birikiminden kaynaklı

özgüvenli kimliği yatar. Erkek egemen algının hâkim olduğu toplumda, gönül ilişkisinin kadının hükmettiği bir ilişki penceresinden sunulması, dönemin toplumsal normlarına eleştiri mahiyetindedir.

Uşaklıgil'in "Mösyö Kanguru" hikâyesinde işlenen temel fikir sevgisizliktir. Çirkinliğinden dolayı annesinden sevgi, babasından ilgi, toplumdan saygı görmeyen ana kişinin hissettiği yalnızlık duygusu, metnin kurgusal atmosferini oluşturur. "Mösyö Kanguru" hikâyesinde ana kahraman, ergenliğinde herkese, özellikle kadınlara karşı düşmanca hisler besleyen biridir. Çünkü çevresindekiler bir sadakalık sevgiyi bile kendisinden esirgemiştir: "hayat-ı sanatkâranesinde yanından uzak bulunmak isteyen refiklerin, rehgüzerinde daima kenara çekilen kadınların kendisine bahşedemedikleri atıfet-i muhabbeti, dünyada kimse tarafından ufak sadaka göremeyen sevilme ihtiyacı" (Uşaklıgil, 2006b: 52). Biçimsiz fiziğinden dolayı gerçek hayatında karşı cinsçe ilgisiz kalan ana kahraman, bir sirkte soytarılık işini yapmaya başladıktan sonra kadınlarla ilgilenmeye başlar. Çünkü kadınlar gösteri zamanlarında soytarı kimliğinde kendisine ilgi gösterir, tebessüm eder, güler, eğlenirler.

Kahraman, on sekiz yaşında birkaç aylığına Amerika'ya gösteri için gittiğinde sirkte tanıştığı on altı yaşındaki bir kıza âşık olur; fakat duygularını gizlemeyi tercih eder. Kıza ilişkin duygu, düşünce ve eylemlerini bir süre sonra kontrol etmekte zorlanmaya başlayan soytarı, kızın da diğer kadınlar gibi kendisinden kaçacağını düşüncesine kapılır. Sevgisini ilan etme ile kıızı kaybetme endişesi arasında bocalayan soytarı, bir gece vakti kıza yaklaşmaya çalışırken; kızın onu fark etmesi neticesinde şuarsuzca hareket eder. Kıızı bayıltıp kaçıran soytarı, bir yerde durup ay ışığı altında hıçkırarak ağlamaya başlar.

Halit Ziya Uşaklıgil'in hikâyelerinde kimi erkek kahramanlar, kadınlarla somut temastan uzak durulması gerektiğini düşünen kişilerdir. Bu erkekler, kadınlara yaklaşmanın ve onlarla etkileşimde bulunmanın erkekte onarılmaz yaralar açtığını düşünürler. Onlar, kadınların erkekleri zehirleyen varlıklar olduğu fikrindedirler. "Sevda-yı Sengîn" hikâyesinde erkekler kadınları güvenilmez, sadakatsiz, ihanet eden kişiler olarak tanımlar. Onlara göre kızlar uzaktan seyredilecek, dokunulmaması gereken soyut şeylerdir:

Ah! Bu kadınlar, ben onları ne fena tecrübe etmiş oldum. Onlar nedir bilir misiniz? Uzaktan seyrolunacak çiçekler, onlarda aranan şeyler bulunmayacak şeylerdir, bu bir renktir, görürsünüz mest ve bend eder fakat bu renk uzaktan görülmek için yapılmıştır, dokunmayınız, parmağınızın altında solar, orada pejmürde bir lekeden başka bir şey kalmaz[...] Oh! Kadınlardan beklenip de alınamayan şiirler, yahut istenilen şiirlere mukabil alınan yaralar... Bunlar vehleten bir çizik, bir çımrak gibidir. Derhal kapanmış zannolunur. Lakin onu yapan tırnağın ucunda bir katre zehir vardır[.] (Uşaklıgil, 2005: 146)

“Zevrak’la Ebru” hikâyesinin temel gerilimi, aşkta sadakattir. Eserde kadın ile erkek arasında yaşanan duygusal ilişkiler, Zevrak ve Ebru isimli güvercinler ekseninde işlenir. Kahraman anlatıcı, bu güvercinlerle sürekli vakit geçirip onları gözlemler. Birbirine aşkla bağlı olan bu güvercinler, bir gün yetiştiricileri tarafından başka güvercinlerle çiftleştirilmek üzere ayrı kafeslere konulur. Kadınları temsil eden Ebru, bir süre sonra Zevrak’ı unutup yeni arkadaşıyla aşk yaşamaya başlar: “Ebru yeni âşıkının ağzını öpüyordu. Nasıl? Ebru, sen de, ah mini mini kadın, sen de o sadakat yeminlerini unutan kadınlara benziyordun,” (Uşaklıgil, 2005: 106). Erkekleri temsil eden Zevrak ise Ebru’ya duyduğu aşkın şiddetinden dolayı yeni arkadaşına alışamaz. Yeme içmeden kesilir ve ölür. Hikâyede güvercinler örneğinde erkekler gönül ilişkilerinde aşka sadık taraf olarak işlenirken; kadınlar, sadakatsiz varlıklar olarak sunulur.

Halit Ziya’nın mektup tarzında kurgulanan "Bir Valide Tarafından" eseri, Şükriye adlı kızın on beş yaşından on sekiz yaşına kadarki zaman diliminde görücüye çıkma, nişanlanma ve nişanlısından kara haber alma sürecinde yaşadıklarını konu edinir. Eserde, Şükriye’nin yaşadıklarını anlatan kişi annesidir. Şükriye’nin iki yıllık süreçte yaşadığı görücülük serüveni, tıbbiyeli bir delikanlıyla nişanlanmasıyla neticelenir. Aylarca düğün hazırlıkları yapan Şükriye ve ailesi, düğüne bir gün kala nişanlısının görev icabı başka yere gönderildiği haberini alınca düğünü erteler. Şükriye, çeyiz odasında gelinliğini giyerek aylarca nişanlısından haber bekler. Aile bir müddet sonra nişanlıdan “facia” (Uşaklıgil, 2010a: 70) haberini alınca yas tutar. Hikâye, Şükriye’nin görücüye çıkmasına, görücülük sürecinde yaşadıklarına, nişanlanmasına ve nişanlısından uzun bir süre haber alamamasının Şükriye üzerinde bıraktığı olumsuz ruhsal atmosfere odaklanır. “Bir Valide Tarafından” eseri, kadınların görücü usulü ile evlendirilmesini “satılık bir meta şeklinde” (Uşaklıgil,

2010a: 63) değerlendiren dönem toplumunun kadına biçtiği role sert eleştiriler getirmesi bakımından özgün bir eserdir.

Mehmet Rauf'un "Paris'te" hikâyesi, dört erkek arkadaşın dost sohbetlerine odaklanan bir metindir. Eser, kadın-erkek ilişkilerini Necmi adlı kişinin Paris'te yaşadığı aşk örneğinde mercek altına alır. Bu erkeklere göre kadınlar erkekleri harap eden, candan bezdiren, vefasız mahlûklardır. Hikâyenin ana kahramanlarından Necmi'ye göre kadınla erkek, yaratılış itibarıyla taban tabana zıt varlıklardır. Bu yüzden erkekler bu güzel gözlü, güzel vücutlu ama kurnaz ve vahşi canavar görünümlü kadınlardan korkmalıdır: "Kadını görmeli, onun nasıl kurnaz, nasıl mütehassis bir kedi olduğunu görmeli idi de bu kadınlardan, bu mahluklardan, bu pençe tırnaklı, bu güzel gözlü, bu güzel vücutlu güzel canavarların canavar ruhlarından titremeli, korkmalı idi." (Rauf, 1909b: 77).

"Verven" hikâyesinin ana kahramanı Memduh; insanlar, kadınlar, yaşama ilgili sorgulayıcı tavırlarıyla felsefi duruş sergileyen bir karakterdir. Memduh'un bu duruşu, Servet-i Fünûn hikâyesinde, Halit Ziya'nın birkaç eseri hariç, pek rastlanmayan bir durumdur. "Bir avuç çamur" (Rauf, 1909b: 127) diye tanımladığı insanları eleştiren Memduh, kadınları erkekleri emellerinde kullanan alçaklar olarak görür. Memduh, kendisi gibi uğruna intihar edilebilecek saf ve şairane aşka inanmayan Fahire, Despina, Necibe gibi eski sevgililerine sırf sevişmek için erkekleri kullanmalarından dolayı özelde kadınlara genelde hayata, insanlığa kin duymaktadır: "Çünkü insan, çünkü kadın değil mi? Ah alçaklar!" diyordu. O zaman beşeriyete, beşeriyetin hiçbir terbiye ile kabil-i islah olmayan hayvaniyetine bir gayz-ı vahşî ile garaz oluyordu." (Rauf, 1909b: 142).

"Bekârlar Arasında" hikâyesi, bekâr on arkadaşın evlilik hakkındaki konuşmaları ekseninde kurgulanan bir metindir. Eserdeki kimi kahramanlar evliliğe soğuk yaklaşırken; bir kısmı ise evliliğe sıcak bakmaktadır. Evlenmeyi düşünen kişilerde erkek egemen bir kadın algısı vardır. Bu tarz düşünen bekârlara göre kadınlar bir işe yaramaz; ideal kadını bulmak zordur, asıl önemli olan iyi yemek yapabilen bir kadın bulabilmektir: "Kadınlar her yerde birdir, yani bir şeye yaramazlar; hep bir olmayan bir şey varsa o da gidilecek evde yemek meselesidir. Kadınlardan ümidi

kesmeli, onların işe yarayanını bulmak mümkün değildir, hâlbuki bazı evin yemekleri nefis olur... İşte mühim mesele böyle bir ev yakalamaktır...” (Rauf, 1909b: 223).

Rauf’un "Teâdül" eserinde de kadın-erkek ilişkileri ele alınmaktadır. Metinde Nahide Hanım'ın evliliğinin ilk yıllarındaki mesut ve huzurlu hali ile evlendikten bir yıl sonraki mutsuz, karamsar hali ve Meserret Hanım'ın ona verdiği nasihatlere odaklanılır. Hikâye kişilerinin değişik zamanlardaki farklı ruhsal ve sosyal durumları, metnin gerilimini oluşturur. Dönemin erkekleri, kadınları giyim kuşam konusunda kusurlu bulan, medeni anlamda onları cahil gören bir anlayışa sahiptirler. Hikâyede kadın-erkek ilişkisine dair kadının erkek egemen anlayışa itirazı konu edinilir. Meserret ve Nahide Hanım arasındaki mektuplar doğrultusunda kurgulanan hikâyeye, erkeğin kadına bakışı, kadını hor görmesi ve bu bakış açısının kadınlarda oluşturduğu rahatsızlığı işlemektedir:

[G]iyinişini beğenmiyormuş; o kadar çalışarak o beğensin diye bin türlü kıyafete giriyormuşsun, o gülüyormuş, saçlarını, yürüyüşünü, söz söyleyişini... Nihayet, yani terbiye-i medeniyye ve bedeniyyeni... Hem sadesini değil, bütün türün hanımlarını... Âh bir çare bizler, bu hakaretçi beyin iltifatından mahrum kaldığımız için ne kadar bedbahtız. Ne diyor? Giyinmenin ne olduğunu bilmezmişiz; güya bir şey olmuşuz gibi eski kıyafetleri bırakmışız, fakat yeninin de ne olduğundan haberimiz yokmuş, onun için güya süslenerek öyle kıyafetlere giriyormuşuz ki maskara oluyormuşuz. (Rauf, 1914: 9-10)

“Mehtapta” hikâyesinin ana kahramanı bir eniştedir. Enişte, baldızı Feride'ye kadın-erkek ilişkileri çerçevesinde çeşitli karşılaştırmalar ve değerlendirmeler yaparak nasihatlerde bulunur. Enişteye göre bir kadının genç ve güzel olmasının, iyi giyinmesinin, güzel ve terbiyeli olmasının ötesinde bir kadındaki en önemli şey namustur: “Bir kadının sizin gibi genç ve güzel olması büyük bir şeydir kızım. Ondan da büyük bir şey vardır ki o da bu kadının güzel giyinmesini bilmesidir; fakat ondan da büyük bir şey daha vardır ki o da bu güzel ve nefis hanımın terbiyesinin mükemmel olmasıdır. Fakat, bundan da büyük dünyada her şeyden büyük bir şey varsa o da bu kadının namuslu olmasıdır kızım.” (Rauf, 1914: 48-49).

Mehmet Rauf’un “Âşıkâne”⁸⁴ hikâyesinde kadın-erkek ilişkileri ve aşkları, erkek penceresinden masaya yatırılır. Kadınlarla yaşadıkları aşklardan dolayı çeşitli

⁸⁴ *Âşıkâne* eseri, Mehmet Rauf’un ikinci hikâye kitabıdır. Kitapta “Âşıkâne”, “Serâb”, “Garam-ı Şebâb” adlı üç metin vardır. Her üç metin ismi de matbu Osmanlıcayla yazılmıştır. “Âşıkâne” hikâyesinin alt başlığı “Summer Palace’ta Bir Mûsamere-i Raksiye”dir. Bu başlık ise el yazısı Osmanlıcasıyla

hüsrânlar yaşayan birkaç erkeğin, kadınlara dair olumsuz hükümleri, metnin hâkim konusudur. Bu erkeklere göre Âdem'den bugüne kadarki erkekler, mütemadiyen kadınlarca ihanete ve bunun neticesinde alaya maruz kalmışlardır. Hikâye kişileri; kadınların hain, güvenilmez, çapkın olduklarından dolayı sevmeye layık olmadıklarını düşünürler. Bu isimsiz erkeklerin kadınlar hakkındaki fikirlerini içeren şu cümleler, hikâyede erkek egemen toplumdaki kadın algısını vurgulaması bakımından önemlidir:

-
- Lakin azizim, kadınlar tarz-ı hayat nasıl olursa olsunlar, her yerde aynı cinstirler... (s.9)
- Bu kız rast geldiğiyle yatıyor idi... Zan ederim seven kadınların yirmide on beşi böyledir. (s.15)
- Âh kadınlar, her hayatta aynı şeydir, mülevvestirler! (s.9)
- Âdemdan tut da sana bana gelinceye kadar erkekler mütemadiyen bu hainlerden ihânet görmüşler, aldatılmışlar, dûçâr-ı istihzâ olmuşlardır. (s.11)
- Bir kere hiçbir kadının beni cidden ve devamlı seveceğine inanmıyorum. (s.13)

Hüseyin Cahit'in "Gelin" hikâyesi, evlilik sürecindeki kadınlara, eş seçimiyle ilgili fikirlerinin alınmaması sorununu konu edinen bir eserdir. Metinde rızası alınmadan evlendirilen genç bir kızın, evlendikten sonra kocası ile ayrı dünyalara sahip olduğunu anlaması neticesinde yaşadığı hayal kırıklığı işlenir. Kalben ve ruhen samimi bir sevmeye ve sevmeye ihtiyacı olan genç kız, gelin gideceği evde kendisi için

yazılmıştır. "Âşıkâne" hikâyesinin hem kitap adı hem de müstakil hikâye adı olması, bazı araştırma kitaplarında eser ismi konusunda yanlış değerlendirmelere sebep olmuştur. Kimi araştırma kaynaklarında *Âşıkâne*, sadece kitap ismi olarak; "Summer Palace'ta Bir Müsamere-i Rakıye" alt başlığı ise yanlışlıkla "Âşıkâne" hikâyesinin ismi yerine kullanılmaktadır. Bunlardan biri de Rahim Tarım (2000) tarafından yazılan Mehmet Rauf incelemesidir. Tarım, incelemesinde söz konusu kitapta yer alan ve kitaba ismini veren "Âşıkâne" hikâyesinin künyesini verirken "Summer Palace'ta Bir Müsamere-i Rakıye" adını kullanır. Bakınız: Rahim Tarım, *Mehmet Rauf Hayatı ve Hikâyeleri Üzerine Bir Araştırma*, Ankara, 2000, 277.

süslenen salonda bulunan elbise, lamba, piyano, heykelcik gibi eşyalara verilen kıymet kadar kendisine değer verilmediğini düşünür. Hayat hakkının gasp edildiğine inanan kadın kahraman, evlilik aşamasında evdeki bir eşya muamelesi görmekten rahatsızdır:

Fakat o bu salonda yalnız bir süs olamazdı. Onun bir kalbi, onun bir rûhu, bir ihtiyâc-ı samîmîsi vardı ki memnûn edilmek isterdi. Hâlbuki ondan bu hakk-ı hayatı gasb etmişler, ondan rûhunu almışlar, onu şu raflar üzerinde duran heykelcikler kadar bile düşünmemişlerdi. Onun bütün hayatı bir cemâd halinde bu salon içinde geçecek, onun bütün şebâb-ı şîir-âmizi pomatalı bıyıkların temâs-ı müştakrihiyle solacak, öyle mi? Hayır, o bu hakkını muhafaza etmek, o elmaslı düğmeleri, güzel esvâbları bu salondan kovmak, onun elinde bir bâzîçe olmaktan kurtulmak istiyordu. (Yalçın, 1899: 471)

Safveti Ziya'nın *Hanım Mektupları* kitabındaki kahramanlar, genel anlamda belli bir kültür seviyesine sahip kişilerdir. Bunlar günlük yaşamlarında sosyal ve kültürel aktiviteleri önemseyen, kitap okumayı hobi haline getiren bireylerdir. "Perîzad Hanım'dan Bursa'da Virdinev Hanım'a" adını taşıyan mektubun ana kahramanı Perîzad Hanım, mektupta çok fazla roman ve kitap okuduğundan bahsetmektedir. Hikâyenin kadın kahramanlarının kendini yetiştirmiş, birikimli ve hatta kimi yerlerde hayatı ve beşerî sistemi sorgulayıcı çeşitli tavırlar takındığı görülür. Ana kahraman Perîzad, kadınlarla ilgili fikir beyan ettiği bölümde, var olan kadın duruşunu sorgulayarak onların mevcut sisteme karşı kayıtsızlığını eleştirmektedir: "Bu kadar roman, bu kadar kitap okuyoruz; elbet bizim de bir fikrimiz, izdivaç hakkında yeni - eski, ne ise bir fikrimiz vardır ya[...] Zaten kadınlarımızın bu kayıtsızlığı, metâib-i hayâtiyyeye mukavemet yerine teslîm-i hüviyyet edivermeleri, atâletleri, kanâatleri değil midir ki..." (Ziya, 2016: 52).

Saffet Ziya'nın *Hanım Mektupları*, *Bir Safha-i Kalb* ve *Kadın Ruhu* hikâye kitaplarında yer alan metinlerin asıl kahramanları kadınlardır. Onların sevgilisi rolündeki erkekler ise yardımcı tiplerdir. Kadın-erkek etkileşiminde ilişkilere yön veren taraf daha çok kadındır. Kadın karakterler, yaşam karşısında bilinçli duruş sergileyen kişilerdir. Genç yaştaki bu kızlar, aşklarında ve özel ilişkilerinde erkeği yönlendiren kişi konumundadır. Safveti Ziya'nın metinlerinde geleneksel kadın-erkek ilişkisini sorgulayan, kimi zaman birden fazla erkekle aşk yaşayabilen kadınlar, Türk edebiyatındaki geleneksel erkek egemen anlayışının dışında olmaları bakımından özgün karakterlerdir.

Safveti Ziya'nın *Hanım Mektupları* eserindeki metinlerde kadınların kendilerine ait bir özgüvenleri hatta yer yer feminist denebilecek bakış açıları vardır. Kitabın "Mihridil Hanım'dan A. D. Bey'e" adını taşıyan beşinci hikâyesinde, A.D. Bey adlı erkek tarafından kendisine gönderilen aşk mektuplarına cevap veren Mihridil Hanım'ın onunla ilgili duygu ve düşünce dünyası ele alınmaktadır. Mektupta, yazıldığı dönemin erkek egemen anlayışının hilafında bir kadın bakışı ve algısı⁸⁵ vardır. Kurgusal Türk edebiyatı ürünlerinde sık rastlanan erkeğin âşık olduğu kızı övmesi durumu, bu hikâyede tersi bir hal alır. Burada kadın, kendisine âşık erkeği aşırı güzel bularak fiziğine ve güzelliğine methiyeler düzer. Eserin ana kişisi Mihridil, kendisine âşık olan A.D. Bey ile ilgili hislerini anlatırken; erkeği övücü mahiyette çeşitli iltifatlarda bulunmaktadır. Kadın odaklı bu bakış açısı, Servet-i Fünûn hikâyesinde alışık olunmayan bir yaklaşımdır: "Zâten sizi bir kere görüp de -lâtife etmiyorum- hayâl-i lâtifinizi ebediyen tahattur etmemek zannetmem ki, kabil olsun! Siz insanın yüzüne güneş gibi çarpıyorsunuz; o kadar güzelsiniz ki, gözleri kamaştırıyorsunuz, şaşırtıyorsunuz. İnsan size bakmak, sizi sevmek, size perestiş etmek için -ne diyeyim?- mutlaka uzun müddet hatt-ı istivâ taraflarında ikamet etmiş olmalı." (Ziya, 2016: 81).

"Bir Tesadüf" hikâyesinin kadınları duruş, algı ve felsefi anlamda kendilerini erkeklerle eşit gören bir anlayışa sahiptirler. Bu kişilere göre kadınla erkek hayatın her alanında aynı haklara sahip olmalıdır. Bu yüzden de özel, sosyal ve kültürel yaşantılarında bu düstura göre hareket eder ve yaşamlarını kadın-erkek eşitliği ilkesi doğrultusunda şekillendirirler: "Erkekleri bir kuvvet, kendilerinden yüksek bir kuvvet gibi değil, aklen, istidaden, aynı zemin-i müsavatta tutuyorlar, hatta işveleri, sihr-i hüsünleri, cazibe-i nazarları sayesinde onları daha küçük, daha sehlü'l-lizâm görüyorlar" (Ziya, 2017: 73).

"Bir Safha-i Kalb" hikâyesinde ana kahraman Vicdan Hanım'ın kocası, aylak yaşayan biridir. Bu koca, evliliklerinin ilk senesinden itibaren karısının hamile kalamamasını fırsat bilerek kendine Kafkas kökenli güzel bir cariye getirir. Erkek

⁸⁵ Dönem kadınlarında modern bir algı ve duruş vardır. Bu dönem Osmanlı kadınları, toplumsal yaşamın rollerini belirleyen eril sistemi idrak etmiş, bunu sorgulamaya başlamış bireylerdir: "Tanzimat ve sonrasında II. Meşrutiyet dönemi, Osmanlı kadınlarının içinde buldukları 'ikinci cins' olma durumunu fark ettikleri, bu durumu çeşitli yönleriyle sorguladıkları ve hem düşün hem de eylem olarak özneleri olarak tarih sahnesindeki yerlerini almaya başladıkları yıllardır" (Yapıcı ve Dilek, 2008: 175).

kahraman ava çıkararak, at binerek, güreş müsabakalarını izleyerek, kumar oynayarak hayatını zevk ve eğlence peşinde geçirir. Kocasını, ayrıca yalıya gelen Fransız şantöz ve İngiliz mürebbiyeleri ile dikişçi kızları kendisine metres edinen biridir. Kocanın bu yaşam biçimi, her ne kadar Vicdan Hanım'ı rahatsız etse de içinde yaşadığı toplumda olağan bir durum olarak karşılanmaktadır. Kocanın yaşamı, dönemin erkek egemen anlayışının sembolü gibidir: “Büyük lacivert gözlü, altın saçlı, tıknazca bir Kafkasya güzeli olan rakibesini gördükçe hiddet ve nefretten hastalanmak derecelerine varıyordu. Zevci bir taraftan av, at, güreş merakları... diğer taraftan akran ve emsal arasında küçük düşmemek için bir Fransız şantözünden başlayıp sırasıyla İngiliz mürebbiyelerini, dikişçi kızlarını metresi edinerek[...]" (Ziya, 2017: 24).

Kocasının ilgisiz ve sorumsuz yaşantısı sonucunda ondan soğuyan Vicdan Hanım, ona zamanla duygusal anlamda herhangi bir şey hissetmemeye başlar. Eşinin yaptıkları karşısında kendini avutma anlamında hobilere yönelen Vicdan Hanım, bir süre Maupassant, Borje, Marsel Perevo gibi yazarların roman ve hikâyelerini okur. Vicdan Hanım, okudukça kendini bu eserlerdeki kadınlarla karşılaştırır. Mukayese ettikçe aydınlanan Vicdan Hanım, erkeğin yaptıkları karşısında kadının çaresizliğine meydan okuma adına yasak aşk maceralarına girişmeye karar verir: “Borje'nin Muamma-yı Elîm'ini, Mopasan'ın For Komme La Mor romanını Marsel Perevo'nun tekmi hikâyelerini okumuş, okudukça kendisini bu eserlerdeki kadınlarla mukayese ederek kalbinde yavaş yavaş sergüzeştler, maceralar arzusu uyanmaya başlamıştı ve günler geçtikçe Vicdan bunları kendisinin bir hak-ı sarihi, hayatın tecrübesi elzem ihsasatı gibi hissediyordu.” (Ziya, 2017: 25).

Hâristan eserinde yer alan ve “Sinirli bir kadın geçirdiği bir buhran-ı samimiden sonra: Ah Şu Erkekler” adını taşıyan metnin türü, hikâyeden ziyade düşünce yazısını andırır. Anlatıcısı kadın olan eserde, var olagelen kadın-erkek ilişkilerinin erkek lehindeki pozitif ayrımcılığına karşın kadın tarafının negatif muameleye maruz kalmasıyla ilgili fikirler işlenmektedir. Mevcut toplumsal sistemin tamamıyla erkek algısına göre şekillendiğini söyleyen anlatıcı; kanunların, özgürlüklerin, hukuksal sistemin erkek duruş ve düşünüş sistemine göre tasarlandığını belirtir. Kadınların erkekler nazarında bir oyuncaktan farksız olduğunu aktaran anlatıcı, kadın-erkek eşitsizliği temelinde gelişen ve doğuştan ölüme kadar devam eden bu eşitsizliğe itiraz etmektedir: “Cihanda her şey her bir şey erkekler içindir:

Kanunlar, imtiyazlar, şan, şeref, serbestî, kuvvet, bütün hukuk-i insaniye onlara aittir; hatta biz kadınları ekseriya perişan eden, ezen âlâm-ı tabiiyeden bile onlar kanun-ı hilkat hükmince müstesnadırlar[...] Bunlara insan nasıl tahammül etsin, can nasıl dayansın?” (Müftüoğlu, 2005: 139).

4.3.2.2.Cariyelik

Cariyelik, başka ülkelerden kaçırılan, “alınıp satılabilen”⁸⁶, özgürlüğünden mahrum bırakılan kimseyi tanımlayan bir kavramdır. Cariyelerin esas edinilme yeri savaşlardır. Cariyenin getirildiği evde efendisi vardır ve efendisinin her konudaki isteklerine uymakla mükelleftir. Öte yandan cariye, evin öz evladı gibi yetiştirilir. Geçmiş eski Yunan ve Roma’ya uzanan kölelik anlayışıyla birlikte ortaya çıkmıştır. Müslüman toplumda kadın köleler için cariye kavramı kullanılır (Baran, 2006: 27).

Cariyelik, Osmanlı toplumunda da yaygın bir gelenektir. Daha çok savaşlarda edinilen cariyeler, belli bir eğitim ve öğretimden geçirildikten sonra çeşitli iş kollarında onlardan istifade edilir: “Bu câriyeler müslüman âdâb ve erkânı üzere yetiştirilir, kendilerine okuma yazma, dinî bilgiler öğretilir, yeteneklerine göre mûsiki, biçki dikiş, nakış dersleri verilir, ayrıca sofrâ hizmetleri öğretilirdi; acemilik denilen bu ilk dönemden sonra ilerleme gösterenler kalfa, usta seviyelerine yükselirdi.” (İpşiroğlu, 1997: 136). Osmanlı’da beliren cariyelik “Afrika’dan, Kafkaslar’dan ve Kuzey steplerinden getirilip esir pazarlarında satılan kimseleri niteleyen bir kavram haline de gelmiştir.” (Çelik, 2015: 34).

Servet-i Fünûn hareketinin boy gösterdiği Osmanlı toplumu çeşitli sınıfsal katmanlardan oluşur. Toplumsal hiyerarşi kişilerin siyasi, dinî, ekonomik konumları doğrultusunda şekillenir. Yönetici, efendi, ağa, şeyh vasıflarını taşıyanların olduğu üst kesime hizmetle görevli cariye, hizmetçi, kalfa, uşak, dadı lakaplı alt sınıftan insanlar bulunur. Alt kesimde yer alanların hukuki, sosyal ve ekonomik hakları toplumun diğer sınıflarına nazaran oldukça sınırlıdır.

⁸⁶ <https://sozluk.gov.tr/> (Erişim Tarihi: 01.07.2020)

Ekonomik konumu güçlü insanlar, Osmanlı döneminde genelde konak, yalı, sayfiye gibi geniş ve büyük mekânlarda ikamet ederler. Bu yerlerde, ev sahiplerine hizmetle görevlendirilen alt sınıftan insanlar bulunur. Servet-i Fünûn hikâyesinde işlenen temler, çoğunlukla varlıklı aile bireyleri ekseninde kurgulanır. Eser kahramanlarının yaşadığı evlerde dadı, hizmetçi, cariyeye gibi kişiler, silik tipler olarak belirirler. Halit Ziya'nın "Ferhunde Kalfa", Mehmet Rauf'un "Fenerci" hikâyeleri gibi kimi eserlerde ise cariyelik ve kölelik örneği üzerinden, dönemin sosyal tabakalaşmasına eleştirel yaklaşımlar vardır.

Uşaklıgil'in "Ferhunde Kalfa" hikâyesinin temel gerilimi, efendi-hizmetçi statüleri arasında oluşan yaşam koşullarının tezatlığıdır. Metinde, cariyeye statüsünde bulunan Ferhunde, içinde bulunduğu yaşam koşullarından farklı bir hayat düşlemektedir. Hayalinde evlenmeyi arzulayan Ferhunde, efendilerinin yaşam şartlarına imrenerek onlarınkine benzer bir hayat kurmayı tasarlamaktadır. Ferhunde'nin cariyelikten kurtulmak için verdiği bu mücadelede hayallere sığınması, Servet-i Fünûn hikâyesinin de temalarından olan hayal-hakikat çatışmasının "Ferhunde Kalfa" hikâyesinde cariyelik-efendilik fikri ekseninde şekillenmesi sonucunu doğurur. Ferhunde, evlilik vasıtasıyla kendisi ile efendileri arasındaki sosyal sınırları kaldırıp onlarla eşitlenme hedefindedir.

Ferhunde, cariyeye olarak bulunduğu evde, ailenin öz kızı Hesna'ya hizmet ettikçe kendisinin de saygı ve sevgi görüp efendilerinin sahip olduğu sosyoekonomik imkânlardan faydalanacağıyla ilgili düşler kurmaktadır. Bu hayallerde Ferhunde en çok evliliği düşünür. Hesna'ya gelen görücülerin bir gün kendisi için de geleceğini umut ederek efendilerine en iyi hizmeti sunmak için canla başla çabalar. Cariye olduğu gerçeği yerine -tıpkı siyah saçlarını sarı saçlarla değiştirme gibi- evin öz kızı Hesna'yla eşdeğer algılanma hayaliyle yaşar. Ferhunde'nin gerçekte gördüğü muamele ile hayallerde yaşadıkları arasındaki tezatlık, hikâyede şu kavram ve ifadeler çerçevesinde resmedilir:

Ferhunde'nin Gerçekleri	Ferhunde'nin Hayalleri
- Cariye	- Evin kızı gibi
- Efendisi var; el, ayak ve etek öper	- Herkesle eşit olmak

- Bekâr	- Evli
- Kısa siyah saçlar	- Sarı saçlar
- Hesna'nın çeyizini hazırlama	- Kendi çeyizini hazırlama

Halit Ziya Uşaklıgil'in bazı hikâyelerinde kişi isimlerinin anlamları ile metinde işlenen tema tezatlık teşkil eder. Hikâyeye kahramanlarının sosyal, ekonomik, mesleki ve özel yaşantısındaki durumu ile isimlerinin anlamı zıtlık gösterebilmektedir. "Ferhunde Kalfa" hikâyesinde ana kahramanın ismi olan Ferhunde'nin sözlük anlamı saadetli, mutlu⁸⁷ demektir. Yaşadığı ailede cariye olan Ferhunde ise gerçekte mutsuz biridir. Yaşamında hiçbir sosyal ve ekonomik güvencesi yoktur. Ferhunde, evlenmeyi çok arzulamasına rağmen evlilikle ve yaşamıyla ilgili kararlarını hayatına ve geleceğine uygulama yetkisi olmayan, temel insan haklarından mahrum biridir. Hayatından memnun olmayan Ferhunde "kendisine bir müjde-i saadet" (Uşaklıgil, 2005: 187) kapısı olarak evlenmeyi umut etmektedir. Ona göre evlilik, onu özgürlüğe kavuşturacak kapıdır.

"Ferhunde Kalfa" hikâyesinde genç kızlığı boyunca evlenme umudu ve hayaliyle yaşayan Ferhunde, hizmet ettiği evin öz kızlarının ve erkeklerinin çeyiz, düğün hazırlıklarını yapmaktadır. Bu hizmetleri karşılığında uygun bir vakitte sırası geldiğinde mükâfatını alacağı vaatleriyle yirmi altı yıl boyunca evlilik sırasının gelmesini bekler. Hikâyede Ferhunde karakteri örneğinde söylemde eşit olduğu iddia edilen ama gerçekte öteki muamelesi gören evlatlık/cariyelik/besleme yapısına hümanist bir pencereden eleştiri vardır.

Mehmet Rauf'un "Fenerci" hikâyesinin temel gerilimi, konaklarda köle olarak yetişen genç kızların hayalleri ile gerçek yaşamları arasında oluşan hayal-hakikat çatışmasıdır. Hikâyede fenercinin ikinci karısı olarak beliren Çerkes kökenli eski bir kölenin, üvey kızının nişanlısına âşık olması ele alınmaktadır. Yazar, kölelikten azat edilmiş kadının, konaklarda bir genç kızken kurduğu hayaller ile gerçek yaşamda yaşlı bir adama ikinci eş olarak gitmesi arasında oluşan çelişkili duruma vurgu yaparken;

⁸⁷ <https://www.kamusiturki.com/>, (Erişim Tarihi: 23.06.2019)

kölelikten azat edilmiş kişilerin mevcut toplumsal sistemde maruz bırakıldıkları sosyal yaşam kısıtlamasını eleştirel bir dille sunmaktadır:

Evet zavallı kadın, biçare sefil! Sen daha küçücük bir şey iken, içinde büyüdüğün o konaktan bir gün çıkarak böyle ihtiyar, hastalıklı bir fenercinin koynunda mahpus kalacağını düşünemediğin zamanlar kim bilir ne hulyalar, ne rüyalarla beslediğin istikbal böyle mi olacaktı? [...] fakat insanlar asıl mesud olana acıyorlar; senin kalbini, senin elemeni, kimse, görüyor musun? Kimse, hatta o bile anlamıyor; o bile, mesud ve lakayt, o kızı alacak [...] Ah, bazen ölüm ne iyidir değil mi? (Rauf, 1914: 69-70)

Servet-i Fünûn nesli, 1896-1901 yılları arasında yazdıkları eserlerde dönemin politik olaylarına uzak kalmayı tercih eder. Aynı durum dönemin hikâyesi için de geçerlidir. Topluluğun yazarları genelde siyasal mesaj veren metinler ortaya koymazlar. Safveti Ziya'nın *Hanım Mektupları*'nda da bu durum, genel bir ilke olarak belirir. Bu metinlerde, kişinin özel hayatı ve yaşadığı aşklarla ilgili olay ve buna bağlı oluşan duygu ve düşünceler hâkimdir. Öte yandan kahramanların aşklarını anlatan kimi metinlerin arka planında, toplumda var olan sosyal tabakalaşmanın getirdiği eşitsizliğe dair çeşitli eleştiriler vardır. “Pervin'den Şefik'e” adını taşıyan hikâyenin ana kahramanı Pervin, bir yalıda cariye olarak hizmet vermektedir. Maşukuna yazdığı mektupta cariyelerin ikinci sınıf muamelesi gördüğü ile ilgili çeşitli eleştiriler vardır: “Bizim için her şeye müsâade vardır; fakat hasta olmağa, yatmağa izin vermezler. Bu, halayıklar için büyük bir kabahattir;” (Ziya, 2016: 110).

4.3.2.3.Hayat Kadınlığı

Hikâyelerinde politik mesajlar vermekten uzak duran Halit Ziya Uşaklıgil, bazı eserlerinde aile kurumunun kutsallığı, eşlerin birbirleri üzerindeki temel hakları, aldatma, toplumsal değerler gibi konularda çeşitli sosyal mesajlar verir. “İkinci Nikâh” hikâyesinde altı yıl kocasının ihanetine uğrayan bir kadının aldatılmayı öğrendikten sonra başından geçenler anlatılır. Genç kızın, kocasını bir hayat kadınının elinden kurtarma çabaları, hikâyenin konusunu teşkil etmektedir. Eserde, ailenin kutsallığı vurgulanırken aile kurumunun bozulmasına sebep olan düşük ahlaklı kadınlar, fahişeler “mesut ailelerin musibetine sebep, namuskâr zevcelerin saadetine düşman” (Uşaklıgil, 2005: 205) kişiler olarak resmedilir.

“İkinci Nikâh” hikâyesinde iyi kadın ile kötü yola düşmüş kadınlar ekseninde metnin tematik kurgusu oluşturulur. Yazar, bu kadın kahramanların yaşam biçimini,

giyim kuşamlarını mensubu oldukları sosyal tabakayı sembolize edecek şekilde tasvir eder. “Siyah çarşafıyla, yüzünde kapalı duran peçesiyle siyah eldivenli el” (Uşaklıgil, 2005: 201)leriyle betimlenen başkişi, geleneksel değerlere mensup, eşine ve ailesine sadık, erdemli kadını temsil eder. Hikâyede iffetli kadının kocasını elinden alan fahişe rolündeki kadın ise “mesut ailelerin musibetine sebep, namuskâr zevcelerin saadetine düşman” (Uşaklıgil, 2005: 205), erdemden ve manevi değerlerden yoksun kişi olarak resmedilir.

Servet-i Fünûn hikâyesinde beliren ana kahramanlar, genelde ideal insan niteliklerine sahip kişiler rolündedir. Bilgili, kültürlü, sanata ve müziğe meraklı olan kişiler, ekonomik anlamda da güçlü kimselerdir. Dönemin kimi metinlerinde ise hayat kadınları, evsizler, düşkünler, sokak çocukları gibi alt katmanlardaki bireylerin yaşamı merkeze alınır. Servet-i Fünûn yazarları, bu meseleleri okura toplumsal bir mesaj verme kaygısı vermeden, insani duyarlılık penceresinden aktarırlar. Bu grupların hikâyelerde çokça işlenmesi, Servet-i Fünûn neslinin topluma sırt çevirdiğiyle ilgili tezleri de zayıflatan bir niteliktir.

Mehmet Rauf’un “Zevk İçinde” hikâyesinin ana kahramanı bir hayat kadınıdır. Bedenini satarak geçimini sağlayan bu kişi, hayattan bıktığı için ölümü arzulayan, ruhsal bunalım yaşayan biridir. Beklentilerinin ve hayallerinin zıddı bir yaşamla yüzleşen hikâye kahramanı, başkalarının şehvi emellerine hizmet etmekten ibaret hayatında ölümü bir lütuf, bir nimet gibi minnetle arzulamaktadır:

Artık bu hayattan bıkmıştı, kurtulmak için ölüm fikirlerine düşecek kadar, ölümü bir lütf, bir nimet, bir inayet gibi minnetle kabul edecek kadar bıkmıştı; bu hissiz, arzusuz, maal-kerah geçirilen gecelerde başkalarının arzularına hararet vermek, başka vücutları mahzûz etmek için kendi ölmüş vücudunu satmaktan artık bıkmıştı. Bin cinsten, bin tabiattan, bin neviden adamlara her saat bir gıda-yı ihtirâs olmaktan, binlerce kolların tazyîk-i harîsiyle harap olmaktan vücudu pörsümüş, dudakları solmuş, çehresinden nermi-i ter uçmuştu. (Rauf, 1913: 229)

Hüseyin Cahit Yalçın’ın *Hayat-ı Muhayyel* kitabında yer alan hikâyelerin çoğunluğu İstanbul Ayastefanos (Yeşilyurt) semtinde geçmektedir. Ayastefanos'un mekân olarak kullanıldığı eserlerin kahramanları, genellikle yabancı isimli kişilerdir. Çünkü kişilerin çoğunluğu gayrimüslimlerdir. "Bir Münasebet" eserinin ana kahramanı, Persifoni adlı hayat kadınıdır. İstanbul Beyoğlu'nda yaşayan Persifoni,

beraber yaşadığı adamın kendisine şiddet uygulaması neticesinde başka bir delikanlının birlikte yaşama teklifini kabul ederek; onunla Ayastefanos'a yerleşir. Bu adam ile beş altı ay -bahar ve yaz mevsimi- boyunca bir köşkte aşk yaşayan Persifoni onunla Adalar, Tarabya, Florya gibi İstanbul'un farklı mekânlarında çeşitli yaşantılar sergiler. Delikanlıyla “yalnız heveslerini” (Yalçın, 1899: 207) tatmin etmek amacıyla birkaç aylık aşk macerası yaşayan Persifoni ile delikanlının gönül macerası, bir süre sonra “cehennem hayatına mahkûm” (Yalçın, 1899: 207) bir hale dönüşür. Delikanlıdan ayrılma kararı alan Persifoni, tekrar Beyoğlu Venedik sokağındaki eski mülevves hayatına döner.

4.3.3. Yalnızlık

Servet-i Fünûn hikâyesi, genelde bireyin ruhsal dünyası ekseninde kurgulanan metinlerden oluşmaktadır. Hem özel yaşamların hem de sosyal meselelerin ön planda olduğu eserlerde kişiler, ayrıntılı psikolojik tasvirlerle anlatılır. Aşk ilişkilerinin yoğun olduğu hikâyelerde kahraman ya sevgili ile ya da kendisiyle çatışma halindedir. Sosyal meselelerin işlendiği metinlerde ise toplumsal yaşama dair çeşitli aksaklıklar ön plandadır.

Servet-i Fünûn hikâye kişileri, çoğunlukla ruhsal yalnızlık yaşayan bireylerdir. Kadın-erkek ilişkileri, sosyal aktiviteler ya da sohbetlerde vurgulanan asıl mesele, kahramanın yalnızlığıdır. “Çöl Kızı”, “Mavi Yalı”, “Şemsiyenin Altında” gibi eserlerin kişileri, ötekileşme neticesinde topluma yabancılaşması bağlamında ele alınırken; “Görücü”, “Emel-i Me'yûs”, “Tabut Arkasında” hikâyelerinde yaşamından memnun olmayan kahramanların iç âlemlerine çekilip yalnızlaşması vurgulanır.

Uşaklıgil'in *Solgun Demet* kitabında yer alan “Çöl Kızı” eserinin ana kahramanı, başka diyarlardan İstanbul'a gelin gelen bir kadındır. Geldiği yere dil, kültür, anlayış farklılığından dolayı uyum sağlamakta güçlük çeker. Kadının bu durumu, toplumca yadırganır ve bir süre sonra mahalleli tarafından ötekileştirilir. Yaşadığı toplumca dışlanan, alaya alınan, mahalle çocuklarının maskaralıklarına hedef olan kadın, önce yalnızlaşır, sonra topluma yabancılaşır. Dış dünyaya yabancılaşan kahraman, mutluluğu iç dünyasında kurduğu çeşitli düş ve hayallerde yakalamaya çalışır. Kızın yaşadığı insandan ve gerçek dünyadan kopuş süreci şu aşamalardan oluşur:

Yalnızlaşan kız, önceki yaşantısına ait izler peşinde koşarak teselli aramaya başlar. Bu noktada evin bahçesindeki hurma ağacı devreye girer. Hurma ağacı, kızın hayallere dalması için eserde anahtar imge rolünü üstlenir. Yabancı kız, ağacın yakınında veya uzağında bulunan doğaya ait tüm nesne, canlı ve cansız unsurlardan yola çıkarak zihninde yeni bir mekân tasavvur eder: memleket. Kadının hedefi, geldiği İstanbul’da bulamadığı huzuru, bu hayalî memlekette oluşturmaktır.

Kuşların, rüzgârların, bulutların kendi memleketine de uğramış olabileceğini varsayan kadın, onlarla iletişim kurarak yalnızlık ve ötekileştirilme baskısından kurtulmaya ve memleket hasretini gidermeye çalışır. Kadın karakter, ailesi ve memleketiyle ilgili haber almak için düşsel bir diyalog yöntemi geliştirerek bazen bulutlarla konuşurken; bazen de kuşlara şiir okur: “[Kuşların] kendi memleketinden geçeceklerine hüküm vermişti. Yine hurma ağacının altında yatarak bu alayları seyrederken sedasında derin bir ağlayış titremesi ile bunlara neşideler, kendi memleketine mahsus o saf ve masum şiirlerden parçalar okurdu. Onlar elbette yine buradan geçecekler ve o zaman geçerken kendisine bunların cevaplarını getirecekler zannediyordu.” (Uşaklıgil, 2006b: 150).

Çöllerin hâkim olduğu bir memlekette İstanbul’a gelin gelen bir kadının anlatıldığı “Çöl Kızı” hikâyesinde hurma ağacı, kızın memleketini, ait olduğu kültürü ve kimliğini sembolize eden figür konumundadır. Toplumsal ve kültürel yabancılaşma yaşayan kadın karakter, İstanbul’da kaldıkları evin bahçesinde bulunan ve memleketini anımsatan hurma ağacı sayesinde yalnızlaşma ve yabancılaşmaya tahammül etmeye çalışır. “Hurma ağacı” (Uşaklıgil, 2006b: 146), kızın kendi memleketindeki yaşamla bağ kurmasını sağlayan unsurdur. Gerçek hayatında olumsuzluklarla mücadele eden kadın, memleketindeki ağaçlara olan benzerliğinden yola çıkarak bu hurma ağacı vasıtasıyla kendine düşler ve hayallerden ibaret alternatif bir âlem oluşturur.

Halit Ziya’nın “Mavi Yalı” hikâyesinin kahramanı, en verimli çağ diye nitelediği yirmi beş ile kırk beş yaş aralığındaki gençliğini, Boğaziçi’nde sefer yapan

bir vapurun sirencisi olarak geçirmiş biridir. Tek düze bir hayat süren bu kişi, bekâr ve kimsesizdir. Hayatı boyunca pasif bir duruş sergileyen kahramanın evlenmek, güzel yaşamak gibi bir çabası olmaz. Kırk beş yaşına gelen bu kişi kendisini, geçmişini, kararlarını sürekli eleştirmesine rağmen hayatını iyileştirme anlamında herhangi bir gayret göstermez. Öte yandan hayatıyla ilgili yoğun pişmanlıklar yaşasa da gittikçe yalnızlaştığının da farkındadır: “[B]oş hayatının üzerine güya kardan bir kefen çeken yalnızlık, yavaş yavaş tesir-i muhribini icra ederek onu gittikçe sükût ve melâle sevketmiş, artık söylenebilecek lakırdıların lüzumsuzluğunu göre göre hiçbir şey söylememeye alıştırmıştı. Arkadaşlarıyla bile beraber bulununca lakırdı etmez olmuştu.” (Uşaklıgil, 2005: 164).

Verimli çağlarını İstanbul şehir vapurunda çalışarak geçiren bu şahıs, başlangıçta hayattan fazla bir beklentisi olmayan “zevkleri sade, emelleri ufak” (Uşaklıgil, 2005: 160) biri olarak yaşantısına devam eder. Hikâye kahramanının renksiz yaşamı bir süre sonra “yavaş yavaş bir azap” (Uşaklıgil, 2005: 161) halini almaya başlar. Kahraman, aslında sıcak bir yuvaya, eşe, çocuğa, sevmeye ve sevilmeye hasret duymasına rağmen gerçek yaşamında bunların uzağında, toplumdan soyutlanmış ve yalnız yaşayan biridir. Bu eksiklikleri dindirme anlamında bazen “ya Galata’ya gider[...] ya köprü kıraathanelerinden birine sokularak” (Uşaklıgil, 2005: 161) yaşamına renk katmaya çalışır.

Burada kişi, hayatını kendi istek ve kararları doğrultusunda şekillendirme isteği duysa da bu değişiklikleri hayata geçirecek iradeyi gösteremez. “Nasibi olmayan şu âlemden bir an evvel uzaklanmak için” (Uşaklıgil, 2005: 162) iç âlemine çekilen kahramanda zamanla kimseyle konuşmama, toplumdan kaçma gibi davranışlar ortaya çıkar. “Aile ocağının heva-yı saadeti” (Uşaklıgil, 2005: 163); benliğini, duygularını, düşüncelerini sardığı zamanlarda ana kahraman mazisini, mesleğini, kendini ve kararlarını sorgular. Bu sorgulamalardan suçluluk psikolojisine kapılan kişi, her gece meyhaneye giderek “gözleri bulanıncaya kadar içtikten sonra vapura gider, yatağının içinde rüyasız uyurdu.” (Uşaklıgil, 2005: 163).

“Yirmi sene süren bu boş hayat içinde” (Uşaklıgil, 2005: 164) kendi yaşamı adına bir başarı elde edemediğini düşündükçe derin bir pişmanlık hisseden kahraman, bu psikolojiden kaçmak için hayal âlemine sığınmaya başlar. Bu hayalde her gün

vapurla önünden geçtikleri Boğaziçi'ne bakan mavi bir yalı ana mekândır. Hayalinde bu yalıda yaşadığını, evli, karısı ve çocuğu olduğunu tasavvur eder. Gerçek yaşamında özlemine çektiği sevgi ve şefkati bu hayalî ailenin saadetinde yakalama peşindedir. Hikâye kahramanı, bu hayali kurdukça kendinde “yaşamak için kuvvet bulurdu.” (Uşaklıgil, 2005: 167).

Uşaklıgil'in “Emel-i Me'yûs” hikâyesinde, yirmi yıllık evli bir çiftin çocuksuzluk özlemi ele alınmaktadır. Evliliklerinin ilk yıllarından itibaren evlat sahibi olmayı istemelerine rağmen bu emellerine ulaşamayan çift, bu duruma çeşitli çareler üretseler de bir netice elde edemezler. Uzun bir zaman çocuk sahibi olmayı ümit eden fakat bir süre sonra bu ümitlerini yitiren hikâye kişileri, derin bir yalnızlık hissine kapılırlar ve renksiz bir hayat sürmeye başlarlar. Ev içerisinde iletişimleri azalan çift, konuşulacak her şeyi tüketir. Günlük hayattaki iletişimleri, toplam birkaç kelimeden oluşan cümlelerden ibaret kalır. Karı-kocanın evdeki iletişimsizlikleri zamanla birbirlerine yabancılaşmasına sebep olur:

Ah! Bu yalnızlık, daha ne kadar sürecek?

Karı koca yirmi seneden beri bütün sermaye-i sohbeti tüketmişlerdi. O eve geldiği zaman sekiz kelime ile icmal edilen bir günlük hayatını anlatır, karısı o gün komşu hanımın daima aynı zemin üzerinde cereyan eden hikayesini nakleder, sonra ertesi gün için ne yapılacağına dair dört cümle ile ittihâz-ı karar olunur, daha sonra hiç!... (Uşaklıgil, 2004: 160)

“Emel-i Me'yûs” hikâyesinde işlenen evlatsızlık ve buna bağlı olarak kişilerde oluşan yalnızlık, bir süre sonra kadın karakterin çeşitli sanrılar yaşamasına sebep olur. Yirmi yıl boyunca çocuk hasreti çeken kadın, kırklı yaşlarında hamile olduğunu söyleyerek kocasına müjdeyi verir. Yıllar sonra gelen bu haber karşısında hem şaşkınlık hem de sevinç yaşayan karı-koca, doğacak evlatları için çeşitli hazırlıklara girişirler: “Zıbınlar, donlar, bezler, pamuklular, sargılar yapılmaya başlandı; abanîden bir kundak alındı. Salıncak için dört arşın yelken bezi tedarik edildi, loğusalık için gelinlik telli yorgan” (Uşaklıgil, 2004: 170). Ayrıca çocuk doğduğunda ona İsmet adını koymaya karar verirler. Koca, zaman geçtikçe karısının karnında hamile olduğuna dair herhangi bir emare olmadığını görür. Bu durumdan şüphelenip bir doktora danışır. Doktor, insanlarda oluşan bazı aşırı isteklerin gerçekte olmayan durumların psikolojik bakımdan olmuş hissi verdiğini, karısının da aslında hamile olmadığını, aşırı çocuk edinme arzusunun onu hamilelik psikolojisine soktuğunu belirtir. Bu gerçeğe oldukça

üzülen koca, çocuk sahibi olmayla ilgili tüm umutlarına veda ederken kalan yaşantısına “yalnızlığın, evlatsızlığın bütün dehşet-i bâridesi” (Uşaklıgil, 2004: 172)ne göre şekil verme kararı alır.

Halit Ziya'nın “Eski Bir Refik” hikâyesinde yalnızlık, insan dostluğuna güvenilemeyeceği tezi bağlamında ele alınır. Bu fikir hayvanlarla kurulan ilişki penceresinden sunulur. Kahraman anlatıcı ile dostluk kuran Tosun adlı bir kedi, sahibi tarafından tekmelenince ona duyduğu güven duygusunu yitirir. “Zaptolunamamış bir şiddetle ayağımı çarptım. Onu iki arşın öteye fırlattım.” (Uşaklıgil, 2005: 159) diyen arkadaşından darbe yemeyi hazmedemeyen kedi, evi terk eder ve bir daha dönmez. Kahraman anlatıcı, kediye uyguladığı şiddetten pişman olur ve onu aramaya koyulur fakat bulamaz. Birkaç gün sonra kedinin cansız bedenine ulaşılır. Hikâyenin tematik kurgusu, insan ilişkilerinde arkadaşlık ve dostluğa güven olmayacağı tezi çerçevesinde oluşturulur.

Bir Şi'r-i Hayal kitabında yer alan “Bir Küçük Hatıra” hikâyesinde ana kahraman Şadan, Avrupa gezisini anlatmaya Paris'te yaşadığı anılarla devam eder. Şadan, Paris'te iken gurbette bulunmaktan kaynaklı yalnızlık hissine kapılınca imdadına Parisli Ninette adlı on altı yaşındaki genç kız yetişir. Onun genç kızla Paris'te gezmesi esnasında İstanbul'u özlemesi, metnin gerilimini oluşturur. Paris'te iken kendini "yapayalnız" hisseden ve memleketi özleyen Şadan, İstanbul'u hayal etmeye başlar: “Bir dakika içinde İstanbul'da muhteşem bir bahar sabahının levhasını seyrettim. Güneş Yuşa Tepesi'nden yükseliyordu. Henüz şeffaf bir tül arkasında gizlenen Beykoz eteklerine karşı Sarıyer, Büyükdere, Tarabya rıhtımları tutuşuyor[...] Çamlıca silkinerek uyanıyor, Adalar bu şa'saa altında bir aşk zülaliyle mest titriyor, sonra parça parça gölgeleri kovarak geniş ve beyaz atlas parçaları şeklinde İstanbul'un üzerine güneş parçaları döküyor, tayyar sıcak bir nefes Haliç'in sularına üfürülerek yanıyor.” (Uşaklıgil, 2006a: 37). Serinin dördüncü metni olan “Ormanda Seyran” hikâyesinde Şadan ile Ninette'nin aşk kaçamağı Paris'in ormanlarında devam eder.

Mehmet Rauf'un “Şemsiyenin Altında” hikâyesinde, ana kahraman pozisyonundaki Cemal Bey'in geçmişte yaşadığı flört süreci işlenmektedir. Cemal Bey, yirmi iki yaşında olmasına rağmen çok okuyan, felsefi derinliği olup hayatı sorgulayan biridir. Bu özelliklerinden dolayı da içinde yaşadığı toplama ve

özellikle kadınlara mesafeli duran Cemal Bey, Yunan filozoflarının, çeşitli sanatçıların ve roman kahramanlarının etkisinde kalan romantik bir tiptir. Öte yandan Cemal Bey, mevcut sosyal sisteme de eleştirel bir tavır sergilemeye meyilli biridir. Bu yapısından dolayı hayata, topluma, insanlara karşı mesafelidir. Yaşadığı toplumda farklı duruşuyla dikkat çeken Cemal Bey'in aşka bakışı da sıra dışıdır. Ona göre aşkta mutluluğa ulaşmanın yolu sevgiliyle beraber ölmektir: "Beraber ölelim, mesut olalım!" (Rauf, 1913: 173).

Hüseyin Cahit'in "Görücü" hikâyesinde, on dört yaşından itibaren kendisine görücü gelen Seniha, annesinin vermemesinden veya gelen görücülerin onu beğenmemesinden kaynaklı olarak evde bekâr hayatına mahkûm bir kadındır. Yıllar geçtikçe evlilikle ilgili umutları azalan Seniha, yoğun bir yalnızlık hissetmeye başlar. Çocukluğunda evcilik oyunları oynarken mavi gözlü bir beyle evlenmeyi, kumral saçlı çocukların olduğu bir aile saadeti yaşamayı hayal eden Seniha, gerçekte "soğuk bir mezar yalnızlığı" olarak tanımladığı yapayalnız bir hayata mahkûm olur:

[G]ecelerin bu ilerlemiş saatlerinde nâgehani bir çıtırtı ile kendine geldiği vakit çoktan soğumuş odasının vahşî havası içinde soğuk bir mezar yalnızlığı –ilelebed uzanıp gitmek tehdidi gösteren bir yalnızlık- onu titretirdi. Seniha ibtidâları bu yalnızlığı hiç aklına getirmemişti. Küçüklüğünün bütün safvetiyle gelin oyunları oynatarak bahçelerin çiçekleri arasında kendilerine bir hacle-i zifâf tehye ederlerken, on dört yaşının bütün şeffaflığıyla mavi gözlüklü bir bey tahayyül ederek kumral saçlı çocukların civıltıları ile dolacak bir lâne-i âile ümid ederken bu yalnızlığa ihtimâl verebilir miydi? (Yalçın, 1899: 37-38)

"Tabut Arkasında" hikâyesi, yalnızlık teması etrafında şekillenen bir metindir. Eserde küçüklüklerinde anneleri vefat eden, babaları tarafından terk edilen iki yetimin aile saadetinden, anne şefkatinden mahrum yaşamları konu edinilir. Dedeleri ve ninelerinin himayesine alınan -erkek ve kız- iki kardeş, yaşadıkları konakta dayıları, teyzeleri, dadılar, hizmetçiler tarafından "hınzır piçler, siz de gebermediniz" (Yalçın, 1899: 281) benzeri muamelelerle hakir görülürler. Kız kardeşin veremden ölümünden sonra erkek kardeşin onun tabutu arkasından hissettiği "bu kalabalık dünyada yapayalnız" (Yalçın, 1899: 287) kalma hissi, hikâyenin gerilimini teşkil etmektedir. Ana kahramanın, yalnızlık ve ötekileşme kaynaklı yaşadığı duygusal atmosfer, metinde şu olumsuz kelime ve kavramlarla resmedilir:

4.3.4. Yoksunluk

Servet-i Fünûn hikâyeciliği, özünde insanı merkez noktası yapan bir anlayışa sahiptir. Kişiyi, beşerî nitelikleriyle anlatma, bu dönem yazarlarının temel eğilimlerindedir. Yeni Eleştiri kuramı gereği, metinleri baz alarak yaptığımız incelemede, dönem eserlerinde insanda ruhsal yaralanmalara sebep çeşitli yoksunlukların metinlerde önemli bir izlek oluşturduğu saptandı. Dönem hikâyelerinde çocuksuzluk, ailesizlik, evsizlik gibi sosyal konular, insanın duygu dünyası esas alınarak kurgulanır. Bunlar içinde çocuk hasreti, başı çeken bir izlektir. Bu tür metinlerin kişileri, çoğunlukla ya evladını kaybetmiş ya da evlat sahibi olamamış bireylerdir. Tematik kurgunun yoksunluklar üzerinde bina edildiği hikâyeler, zaman zaman melodram nitelikli bir seyir izler.

Halit Ziya Uşaklıgil'in "Son Çocuklar" hikâyesi, karı ve kocanın yaşadığı evlat acısı teması etrafında şekillenen bir metindir. Eşler, çocuklarını doğumdan bir süre sonra kaybederler: "Teehül edeliden beri on altı sene cereyan etmişti. Bu on altı sene içinde dört çocuk kaybettiler." (Uşaklıgil, 2006b: 153). Evlat acısına tahammülde zorlanan çift, bir süre sonra yalnızlaşır ve içe kapanık kişilere dönüşür. Özellikle kadının, ölen çocuklarına duyduğu hasret, zamanla melankolik, karamsar bir karaktere dönüşmesine sebep olur. Çocuklarının öldüğü gerçeğini kabullenmekte zorluk yaşayan

anne, çocuklarıyla bir arada olduğu hayallere sığınma eğilimleri gösterir. Evlat açısından kaynaklı oluşan olumsuz ruhsal durumdan kurtulmak için kadın, çocuklarından kalan kıyafet, eşya ve nesnelere oluşan yeni bir dünya tasavvur eder: “Hepsini ayrı ayrı düşünmek, hayalinin önüne onları isimleriyle birer birer çağırmak istedikçe daima tekerrür eden o tek çehre gelirdi. O vakit bu çehreyi zihnen süsler, çorapları giydirir, başına atlas takkeyi kor, bir tarafında ucunda mai şeritiyle bir lüle saç sallar, omuzlarına pembe yünden harmanisini kor; hayalinin içinde o dört çocuktan mürekkep simayı görürdü.” (Uşaklıgil, 2006: 156).

“Emel-i Me’yûs” hikâyesinde yirmi seneden beri evli oldukları halde çocuk sahibi olamayan bir erkek ve kadınının duygu dünyası, çocuk hasreti teması ekseninde işlenir. Erkeğin hayattaki yegâne amacı, çocuk sahibi olmaktır. Fakat evliliğinin üzerinden yirmi yılı aşkın bir zaman geçmesine rağmen bu emeline ulaşamamıştır. Baba olamama durumu, kahramanın ruhsal dünyasında derin bir hasrete dönüşür. Evlatsızlık duygusu kahramanın hayata bakışını, algısını, işini, aile ilişkilerini yoğun şekilde etkisi altına alan olumsuz bir duyguya dönüşür. Kocasının bu şiddetli arzusundan haberdar olan kadın da bu derde çeşitli çareler üretmeye çalışırken; evlatlık çocuk almayı eşine teklif eder. Koca, evlatlığı kendi evine “bir yabancı getirmek, bir çocuk sahibi olmak ümidinden tamamen feragat” (Uşaklıgil, 2004: 158) olarak değerlendirdiği için bu fikri reddeder.

“Emel-i Me’yûs” hikâyesinde kişilerin ruhsal halleri, kimi zaman etkileşimde buldukları nesnelere vasıtasıyla aktarılır. Eserin ana kişileri karı ve kocadır. Yıllar boyunca evlat sahibi olmayı hayal ettikleri halde bu emele ulaşamayan kahramanlar, bir süre sonra yalnızlık kaynaklı yılgınlık psikolojisi yaşarlar. Karı-kocanın yaşadığı yalnızlığı ve evlatsızlığı somutlaştırma görevini evdeki kapı topuzu, duvarlar, perde, fincan, tabak gibi nesnelere üstlenir:

Bu ev zaten ser-tâ-pâ bir zemzeme-i şikâyetle karı kocaya tefsir-i derd-i derûn ederdi, beyaz badanaları lekesiz duran duvarlar: “Hani ya babasının cüzdanından aşırılmış kurşun kalemiyle benim sîne-i mücellâma gemi resmi yapacak çocuk?” der, kapıların üstünde henüz sağlam duran topuzlar: “Nerede bana yetişmek için asılarak vidalarını yerinden oynatacak yaramaz?” sualiyle bakar; perdeler halkalarını koparacak ellerin fikdanından; fincanlar, tabaklarını kıracak haşarının tehhüründen can sıkıntılarını ketm etmezlerdi... (Uşaklıgil, 2004: 160)

“Kar Yağarken” hikâyesinde Sermed adlı sokak çocuğunun yaşamı anlatılır. Bu kişi; evi, ailesi, yakını olmayan kimsesiz biridir. Eserde “anası babası var mıydı” (Uşaklıgil, 2004: 68) diye tanıtılan Sermed Bey’in kimliksizliği, yersizlik ekseninde işlenir. Onlu yaşlardaki bu çocuk, hayatında hiç ev yaşantısı tecrübe etmediğinden dolayı ev kavramı ona herhangi bir şey çağrıştırmaz. Ev ve aileye dair belirsiz düşünceleri vardır: “Evler?... Bunların ne olabileceğine henüz bir ilm-i sahih peyda edememiş idi. İçlerine girmek nasip olmayan bu yerler” (Uşaklıgil, 2004: 66,68).

Geçinmek için hamallık yapan Sermed, kış mevsiminin zor şartlarında barınma ve ısınma problemi yaşamaktadır. Sahibi tanıdık bir dükkânın çatı katı arasında, boş çuvallar içinde bir kış boyunca yatan kahraman, hastalanır ve haftalarca çatıda yatar. Bu süre zarfında kimseden manevi destek görmez. Kısmen iyileşip dışarı çıktığında hamallık yapacak kudreti kendinde bulamaz. Sürekli üşümektedir ve bununla baş etmek için “Mayer’in mağazanın önünde” (Uşaklıgil, 2004: 77) sergilenen mankenin üstündeki kürklü paltonun himayesine girerek ısınmaya çalışır. Bu zamanlarda mankende sergilenen kürk yakalı paltoya sahip olma hayalleri kurarken; buna sahip insanlara imrenerek bakar: “O zaman oraya, paltonun altına etekleri yüzüne gözüne sürünecek kadar yakına çömelir, gözünün önünden geçen kürklü paltoluları sayardı.” (Uşaklıgil, 2004: 78). Sokak çocuğu Sermed, bir zaman sonra kürklü bir palto edinir fakat bu palto, hayallerindeki zıddı özelliktedir: yırtık, soluk, eski.

Halit Ziya’nın “Mavi Yalı” hikâyesinin ana kahramanı, yaşamında maddi ve manevi yoksunluklar yaşayan biridir. Yirmi beş yaşından kırk beş yaşına kadarki en verimli ve güzel çağlarını İstanbul şehir vapurunda sirenci olarak geçiren bu kişi, ev ve aile kuramamanın verdiği psikolojiyle toplumdan kaçan bir mizaca sahiptir. Öte taraftan mutlu ve sıcak bir yuva arzusu da çekmektedir. Buna ulaşma adına hayaller kurar. Hikâyede hayallere sığınma, kahramana gerçek âlemden hayalî bir âleme geçiş yapması ve orada farklı bir yaşam kurgulaması olanağı sağlamaktadır:

Artık her seferinde oradan geçerken bir tebessümle bu mavi yalya bakarak rüyasını yaşırdı. Bütün aşağı yukarı inip çıkarken bu rüyayı takip ederek ve bunun nisbet-i maziyye veya istikbaliyyesini karıştırarak kırk beş yaşında olduğunu, hayatında bundan sonra gayr-ı kabil-i imla bir boşluk bulunduğunu unuttur, zihnen seri bir ameliyye-i tarhiyye ile mazisinden yirmi seneyi hafzederek hayat-ı sabıkasını tekrar bu rüya ile yaşamaya başladı. (Uşaklıgil, 2005: 165)

“Mavi Yalı” hikâyesinin ana kahramanı, gençliğinde evlenmeme kararı alıp kendini işine veren biridir. Kırklı yaşlara geldiğinde bekâr yaşama kararından pişmanlık duyan bu kişi, zamanla “nasibi olmayan şu âlemden bir an evvel uzaklanmak için” (Uşaklıgil, 2005: 162) toplumdan kaçıp yalnız yaşamaya başlar. Gençliğinde annesi ve kız kardeşiyle aynı evde yaşayan bu kişi, ailesinin evlilikle ilgili ısrarlarına çeşitli bahaneler üreterek karşı çıkar. Sonrasında kız kardeşi evlenip annesini de yanına alınca tamamen yalnız kalır. Bir evde tek başına yaşamak istemeyen bu kişi, bir süre sonra evden çıkıp çalıştığı vapurda yatıp kalkmaya başlar. Toplumdan izole bir yaşamı tercih eden kahraman, zamanla alkole sığınır. Kırk beş yaşına geldiğinde “bir aile teşkili tasavvur ve ihtiyacını daima ertesi güne” (Uşaklıgil, 2005: 163) erteleme getirdiği aile sahibi olamamanın derin pişmanlığını yaşayan ana kahraman, sevme ve sevilme hasreti çeken yalnız birine dönüşür.

Halit Ziya Uşaklıgil’in hikâyelerinde, kahramanların olumsuz ruhsal atmosferini etkili anlatmak için kişilerin olumsuz doğa şartlarıyla verdiği mücadeleye detaylı tasvirler eşliğinde vurgu yapılır. “Mavi Yalı” hikâyesinin kahramanı, bir vapurda az bir ücretle çalışan, yersiz, kimsesiz kırklı yaşlardaki bir bekârdır. Aynı zamanda çalıştığı vapurda yaşayan bu kişi, kış mevsiminde tipi, yağmur, rüzgâr gibi olumsuz hava şartlarıyla da mücadele etmek zorundadır. Ev ve aile sahibi olamama, kahramanda kanayan bir yaradır. Duygusal bir mizaca sahip olan kahramanda beliren aile özlemi, özellikle havanın olumsuz olduğu zamanlarda onun umutsuz ruhsal iklimini şekillendiren hasrete dönüşür: “Bir dolu mangal, bir sıcak oda... Bir yün örtü... Kaynayan bir çay... Burada ısınmak için ayaklarını yere vurdukça bunları düşünürdü. Bir vakitler hiç olmazsa, bu takat-şiken eyyâm-ı mesaiyi bitirdikten sonra geceleri bunları bulacak bir ev vardı. O zaman validesiyle hemşiresini Yenimahalle’ye getirmiş, orada bir küçük eve yerleştirmişti. Her akşam son seferini bitirdikten sonra eve koşar, orada ruh ve fikrini dinlendirirdi. Ah! O saat-i mesude-i aile!.. Şimdi ondan ne kadar uzak ve ona ne kadar muhtaçtı.” (Uşaklıgil, 2005: 162-163).

4.3.5. Modern Yaşam⁸⁸

Toplumsal yaşam ve örgütlenme şekli olan modernizm⁸⁹, bireyin özel ve sosyal ilişkilerindeki kültürel davranış biçimlerinin değişimini kapsayan bir düşünce hareketidir. Modern kavramı, “Batı medeniyetinin Rönesans, Reform, Aydınlanma ve Sanayi Devrimi sosyal dönüşümleri ile ürettiği bir ideoloji ve yaşam tarzıdır.” (Gerçek, 2019: 152). “Geniş bir çağdaş estetik yenilenme hareketi” (Calinescu, 2017: 74) olarak da tanımlanan modernizm; bilim ve teknolojinin yararlarına, akıl ve hümanizm odaklı özgürlük idealine yaslanmayı esas alır. İnsana ait ilkelerin insana egemen olması (Foucault, 2001: 443) olarak da ifade edilen modernizm, insan bilinci ve aklının, beşeri sistemi istenilen hedef doğrultusunda şekillendirmesidir.

Modernlik, insanın önceki düşünce ve yaşantı biçiminden ayrı yeni bir başlangıç yapmasıdır. Yeni olanda insanın kökenle, insanla ve eşya ile olan geleneksel

⁸⁸ Tanpınar (1988: 156), Tanzimat dönemiyle başlayan Avrupalılaşıma anlayışının sonucu olarak Beyoğlu'nun Avrupalı yaşamın Osmanlı'daki merkezi haline geldiğini söyler. Beyoğlu; Batılı kültür, sanat, eğlence, modanın sergilendiği bir vitrin gibidir: “Beyoğlu, Avrupalı lokanta ve kahveleriyle, en basit gündelik ihtiyaçtan, en pahalı zevk unsuruna kadar her şeyi Avrupa'dan tedarik eden zengin mağazalarıyla, gece hayatıyla, eğlence yerleriyle Avrupa hayatının küçük bir numunesini verir. Her modasıyla büyük Avrupa merkezlerine, bilhassa Paris'e tabidir.”.

Berna Moran (2018: 23), Osmanlı'nın yüzünü Batı'ya dönmesiyle beraber kültür farklılığından kaynaklı olarak toplumun çift kültürlü bir yapıya evrilmeye başladığını söyler. Bu ikiliğin salt kültürel yönünün olmadığını belirten Moran, dinsel ve kimlikli yönlerin de belirleyici unsurlar olduğunu vurgular. Dönem aydınlarının da çoğunlukla dâhil olduğu modernistler, çağdaş dünya kültürünü benimserken; toplumun çoğunluğu yüzyıllardır süregelen Şark kültürünü devam ettirir. Kültürel ikilik, beraberinde “toplumun üst ve alt tabakaları arasındaki kopukluğu daha da derinleştirdi.”.

Hasan Bülent Kahraman (2000: 18), Tanzimat'la beraber Osmanlı'da yaygınlaşan modernizmin toplumun tüm katmanlarına bütünüyle yerleşmemesinin sebebini, siyasal sistemin Osmanlı'daki mevcut koşulları değiştirmek yerine, onu korumaya yönelik çabaya bağlar. Devletin, Batılılaşma hamlelerinin mevcut kurumları değiştirme çabasıyla sınırlı olduğunu belirten Kahraman, bireyin zihinsel değişimine yönelik bir yenileşme anlayışı olmadığı için modernizmin Türkiye toplumunda yüzye kaldığını ifade eder: “Türkiye, Modernizmi zihinsel bir gerçeklik olarak algılamamıştır. Modernizm, dönüştürücü bir edimin genellikle merkezi bir iktidar erkiyle bütünleşmiş olarak toplumsallaştırılması diye görülmüştür [...] Yalnızca kurumlar, kurumların değişimi ve ancak oradan bireye, özneye sıçrayan serpintileri söz konusu edilmiştir ama, öznenin kendi benlik arayışı, zorlamaları ve çıkmazları her defasında kapsamın dışında bırakılmıştır.”.

Yıldız Ecevit (2001: 56), dönemin edebiyat anlayışında seçkin bir tavır olduğunu, bu dönem kurgusal metinlerinin, yazarlarının kültür malzemelerinin deneme alanına dönüştüğünden bahseder. Servet-i Fünûn hikâyelerinde beliren kişiler, Ecevit'in bahsettiği tarzda, Batılı duruş sergileyen tiplerdir. Birçok yabancı dil bilen hikâye kahramanları, yerel ve evrensel değerleri harmanlamış ideal kişiler olarak ön plana çıkarlar.

⁸⁹ Avrupa kültür ve medeniyetinin öncülüğünde ortaya çıkan Batılılaşma, 18 ve 19. yüzyıllarda gerek Avrupa'da gerekse de dünyada yaygınlaşan yeni yaşam biçiminin temelini oluşturur. Bilim, sanat, felsefe, edebiyat, moda gibi insan yaşamına dair hemen her şeyi kapsayan bu eğilim, özellikle 2. Dünya Savaşı'nda sonra yaygınlık kazanan *modernizm* kavramının da kaynağını teşkil eder: “On sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıllarda hüküm süren Batılılaşma, yirminci yüzyıldaki modernleşme kavramının yolunu açtı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra "modernleşme" "Batılılaşma"nın yerini aldı.” (Göçek, 1999: 17).

ilişkinin tersi bir durum vardır. Yeni ilişki biçiminde pozitivist yaklaşım, insan yaşamını şekillendiren unsurların başındadır. Bu yaklaşıma, insan ile şeylerin karşılıklı etkileşimi yön verir. Modernizm, sanat yoluyla mevcut dünya sisteminin değişeceğine inanır (Rancière, 2012: 32). Bu özelliğinden dolayı modernizme “radikal romantizm” (Kantarcioglu, 2007: 9) denmektedir. Modernizm, önceki değerler sistemi yerine tecrübeye dayalı yeni bir değerler sisteminin oluşum sürecidir.

Servet-i Fünûn hikâyesinde öne çıkan kişiler, çoğunlukla modern yaşam biçimini benimsemiş bireylerdir. Dönem hikâyecileri, eserlerinde modernist kişileri, ana kahraman olarak seçerler. Bu kişiler; çağdaş yaşamı, edebiyatı, sanatı, müziği yakından takip eden ve günlük yaşamlarında bunları tatbik eden entelektüel bireylerdir. Başta Fransızca olmak üzere birçok yabancı dil bilen eser kişilerinin yaşam biçimleri, çağdaş özellikler taşımaktadır. Geleneksel değerlere göre yetişen kişilerin göze çarptığı hikâyelerde ise kahramanların algı ve bakışında, modern yaşama dair olumsuz ve yargılayıcı bir tavır belirmez.

Halit Ziya Uşaklıgil’in hikâye kişileri Batılı anlayış, değer ve yaşam biçimini benimsemiş bireylerdir. Kullandıkları nesnelere, tercih ettikleri müzik ve eğlence türleri, giydikleri kıyafetler Batı kültürüne ait unsurlardır. “Yırtık Mendil” hikâyesinin ana kahramanı Mesut Hürrem Bey, dostlarıyla İzmir’deki bir davette bir araya gelir. Davete katılanlar, şıklıklarıyla öne çıkarlar. Erkekler; frak elbise giyer, klak şapka takarken; kadınlar; başlarında çelenk şeklindeki tül başlıklı uzun elbiseler giyerler. Eşleşen kadın ve erkekler, salon sofasında yabancı şarkılar eşliğinde vals yaparlar: “Şimdi... Şimdi diyordum, nihayet onlar, gird bād-ı raks içinde müthiş bir galop ile, onlar, karı koca bu bir çift şükûfe-i şebâb biri göğsü geniş açık yeleşinde kabaran beyaz işlemeli gömleği ve sırtından aşağıya latif bir mestûriyet ile sarkan siyah frakıyla, diğeri al kadife uzun etekli esvabıyla, serî ve perrân geçtiler, herkes bu bir çiftin etrafında bir halka-i temaşa ve hayret teşkil ederek biraz daha çekilmişti, onlar uzaklandılar.” (Uşaklıgil, 2005: 72-73).

“Bir Yazın Tarihi” hikâyesinde, Meliha dışındaki ana kişiler Güzin, Nevin, Aliye ve Samiye, Batılı değerlere göre yetişmiş tiplerdir. Yalıda oturan bu kahramanlar, İngiliz mürebbiyeler tarafından eğitilmişlerdir. Çoğu kahraman, Batılı

zevk ve eğlenceyi benimser. Enstrüman olarak piyano çalan genç kadınlar, müzik türü olarak da Fransızca, İspanyolca şarkılar ve ritmik Batı müziğini tercih ederler:

Odada müthiş bir gürültü vardı, piyanoda cehennemî bir galop bu asude-gîye alışan yalının henüz uykuda kalmış son sükûn perilerini uyandırıyor. Kapıyı yavaşça ittim, en evvel piyanoda Nevin'i gördüm. Müthiş darbelerle sol eli kaba seslerden seri bir veznin destelerle negamâtını koparıırken sağ eli tiz perdelerin üzerinden küçük küçük bir çingırağın çılgin terennümleriyle insanı havalara uçuran maskaralıklar çıkarıyordu. Sonra bu galopun kaldırdığı heva-yı pervâz içinde Güzin bir koluna Aliye'yi, bir koluna Samiye'yi takmış; cihet-i vezânını şaşırarak taşan bir lodos rüzgârı gibi geniş odayı baştan başa sarhoş İngiliz tayfalarına mahsus bir vaziyetle başını iki tarafına sallayarak bacaklarını bir resm-i nîm-dairevî ile öne uzatarak piyanonun gürültüsüne boğulan kahkaha tarrakalarıyla boydan boya sürüklüyordu. (Uşaklıgil, 2005: 21)

“Ölümünden Sonra” hikâyesinin kahramanları, Batılı değerleri benimsemiş bireylerdir. Modernist bir zihniyete sahip olan bu kişiler, kız çocuklarının eğitimine önem verirler ve onların bilgi edinmesi, birden fazla yabancı dil öğrenmesi için çaba harcarlar. Batı müziğini, sanatını ve felsefesini benimsemiş olan hikâye kişileri, modern yaşamı, hayatlarının genelinde uygulamaya meyillidirler: “Onlar büyüyorlar, mektebe gidiyorlar, birkaç lisanla birçok şey öğreniyorlar, biri keman çalıyor, biri piyano biliyor, geceleri babaları ceridesini okurken, anneleri dikişini dikerken, onlar Chopin'den bir neşîde-i leyliye çalıyorlar, Coppee'den manzume yahut Young'dan bir lahn okuyorlar ve peri-i saadet, zerrin kanatlarının ucundan bu bahtiyar ailenin hayatı asudesine katarat-ı münevvere serpererek onları tes'îd ediyor.” (Uşaklıgil, 2005: 212-213).

Sosyal anlamda aktif olan ve Avrupalı yaşamı benimseyen “Yelpaze Altında” hikâyesinin ana kişileri Süleyman Necdet ve çevresindekiler, günlük konuşmalarında “musikiden, modadan, Beyoğlu dedikodusundan” (Uşaklıgil, 2004: 58) bahseden bireylerdir. İstanbul'da yaşayan kişiler, Beyoğlu'nda bulunan gösteri merkezlerinde sergilenen Batılı kumpanya ve tiyatrolara meraklıdır. İtalyanca sergilenen *Belle Figure* adlı gösteriyi seyretmeye giden Süleyman Necdet ile orada karşılaştığı kadınlar “Mersi mösyö!...” (Uşaklıgil, 2004: 50) şeklinde selamlaşırlar ve kendi aralarında Fransızca iletişim kurarlar: “O zaman Suad'la tesadüfen Fransızca başlamış olduğum muhavereyi yine o lisanda takip ederek oyunun esasını anlatmaya başladım” (Uşaklıgil, 2004: 56).

“İzdivâc-ı Müteyemmin” hikâyesinin ana kahramanları sosyal ve kültürel yaşamlarında tiyatro, balo gibi modern hayatın çeşitli sanatsal etkinliklerini takip etmeye meraklı kişilerdir: “Daima hepimizden iyi giyinir, iki günde bir traş olur, en yeni çıkan şeyler en evvel onda görülürdü. Hele o kadar zevkine mecbur idi ki mutlaka her pazartesi günleri sabahleyin bize tatil gününün bir tatlı eğlencesini naklederdi. Tiyatroları, baloları ondan haber alırdık.” (Uşaklıgil, 2004: 224).

Halit Ziya Uşaklıgil’in çağdaş yaşamı benimsemiş “Sevda-yı Sengîn” hikâyesinin kahramanları, genelde bu yaşam stiliyle bezenmiş eşyalarla anlatılır. Konforlu yaşamlarıyla dikkat çeken hikâye kişilerinin kullandığı ev eşyaları, onların günlük yaşamlarının şekillenmesinde önemli bir yer tutmaktadır. Cenova kadifesi, Japon yelpazesi (Uşaklıgil, 2005: 144) gibi nesnelere, hikâye kişilerinin modern dünyanın günlük yaşam biçimini takip eden çağdaş nitelikli bireyler olduğunu göstermektedir.

Safveti Ziya’nın *Hanım Mektupları* ve *Kadın Ruhü* kitaplarında yer alan hikâye kişilerini tanıtmak, onların sosyoekonomik yaşam standartlarını modern bağlamda vurgulamak için bazı nesnelere özellikle vurgu yapılır. Kahramanların Avrupalı yönleri ev içerisinde kullandıkları mobilyalar, giydiği elbiseler veya kullandığı eşyalar vasıtasıyla özellikle vurgulanmaktadır. Söz konusu hikâyelerin kahramanları, sahip oldukları bu eşyalar vasıtasıyla farklılıklarını gösterme eğilimindedirler.

Hanım Mektupları kitabındaki ikinci mektup hikâyesinde kahramanlar, Büyükkada’da yaşamaktadır. Buradaki toplum, Batılı değerlere göre şekillenmiş bir hayat sürmektedir. Eserin ana kişisi konumundaki Nimet, bulunduğu yerden Diyas-kilos’a giderken bireylerin kıyafetlerinden ve konuşmalarından onların çağdaş bir yaşam benimsediği yargısına varır ve bundan gururlanır. Nimet buradaki kadınları madam, matmazel gibi sıfatlarla niteler. Onun çevresindeki gençler, Fransızca konuşmaktadır. Nimet, Büyükkada’nın diğer semti Diyas-kilos’a vardığında ise orayı beğenmez ve buradaki halkı “soğuk mahlûklar” olarak tanımlar. Nimet, Avrupalı yaşam biçimini benimsemiş insanları överken; Diyas-kilos’a semtindeki halkı ise eleştirir. Nimet, niçin böyle bir yargıya vardığıyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmaz. Kahramanın genel duruşu, yaşam biçimi, zevk ve beğenileri, onun aslında

Batılı yaşamı benimsemiş olmaktan onur duyduğunu; bu yaşamın uzağında kalanları ise tasvip etmediğini işaret etmektedir:

Açık arabalarda süslü süslü hanımlar, zarif tuvaletli madamlar, merkeb-süvâr pür-neş'e bir alay çocuk "Hop! Hop! Hop!" âvâzeleriyle, tekerleklerin şemâtet-i dil-hırâşıyla yanımızdan mütemâdiyen gelip geçiyor. Bazı gençler alafrangalık vesîlesini kaybetmeyerek, sözde birbirleriyle konuşuyorlarmış gibi, bana işittirecek derecede Fransızca tuhaflıklarda bulunuyorlardı [...] bizim matmazel de benim kadar mahzun [...] Diyas-kilos'a geldik; bildiğin halk, bildiğin soğuk mahlûklar... (Ziya, 2016: 43)

"Bir Safha-i Kalb" hikâyesinin ana kahramanı, Vicdan adlı genç bir kadındır. Bu kişi yaşantısı, duruşu, kullandığı eşyalar, içinde yaşadığı yalı, katıldığı etkinlikler ve hobileri ile eserde "yeni bir zamanın yeni bir kadını" (Ziya, 2017: 16) misyonunu taşımaktadır. Vicdan Hanım, Batılı değerleri benimsemiş, birçok yabancı dil bilen, kendini yetiştirmiş, kitaplarla gazetelerle iç içe yaşayan modern bir kadındır: "Vicdan henüz yirmi iki yaşında bir hanımefendi idi. Gayet zengin bir aile içinde büyümüş, gayet alafranga terbiye ve tahsil görmüş. Bir iki lisanla mütekellim, pederden büyük bir irade-i vâris ve beş seneden beri kendi ailesinden daha zengin bir ailenin geliniydi." (Ziya, 2017: 23).

Batılı tarzda yaşantılarıyla ön plana çıkan "Bir Safha-i Kalb" hikâyesinin ana kahramanları; günlük yaşamlarında, özel ilişkilerinde, sosyal aktivitelerinde çağdaş yaşamla özdeşleşmiş nesnelere belirlirler. Vicdan ile sevgilisi Şekip'in birbirlerine verdikleri hediyeler Fransa ya da İngiltere menşeli eşyalardır. Sevgililerin birbirlerine yazdıkları mektuplar Fransızcadır. Şekip, sevgilisi Vicdan Hanım'a *gourmet* adı verilen Fransız bilezik hediye ederken; Vicdan da sevgilisine üzerinde İngilizce ifadeler bulunan bir sigara kutusu hediye eder:

Şekip Vicdan'a bir gün Fransızların "gourmet" dedikleri zincir bileziklerden bir tane hediye etmişti. Birkaç gün sonra Miss Mud mukabeleten bir sigara kutusu getirdi; parlak gümüşten üzerine serapa gök yakut kakılmış, bir köşesine İngilizce "İlebet senin!" cümlesiyle bir tarih –kitapçı Vayis'in dükkânındaki ilk tesadüflerinin tarihi- nakşedilmiş, zarif ancak beş sigara istiap edebiliyor bir kutu. (Ziya, 2017: 35)

Safveti Ziya'nın "Bir Safha-i Kalb" metninin ana kahramanı, yirmi iki yaşındaki Vicdan Hanım adlı genç kadındır. Vicdan Hanım, hem dadı hem de mürebbiye eğitiminden (Ziya, 2017: 19) geçmiş biridir. Babasından kalan miras ve zengin kocaya varmasından dolayı maddi anlamda kaygısı yoktur. Vicdan Hanım'ın

başta sevgilisi Şekip Bey olmak üzere etkileşimde ve iletişimde bulunduğu insanlar alafranga yaşayan zengin kişilerdir. Vicdan Hanım'ın modern yaşamı “Bir Safha-i Kalb” hikâyesinde maddi değeri yüksek nesnelere vasıtasıyla resmedilir:

“Bir Safha-i Kalb” hikâyesinin kahramanları, genel kültür seviyeleri yüksek kimselerdir. Ana kahraman Vicdan Hanım ile sevgilisi Şekip Bey, yasak aşk ilişkisi esnasında kurdukları iletişimde okudukları romanlardan (Ziya, 2017: 54) esinlenerek birbirlerine kur yaparlar. Hikâyenin ana kahramanı Vicdan, “Cerkes dadılarla İngiliz mürebbiyelerin elinde büyümüş, ciddi bir tahsil” (Ziya, 2017: 19) almış, Batılı yaşayan ve cemiyete mensup Kafkas Çerkesi kökenli biridir. Vicdan Hanım yalıda yaşarken; sevgilisi Şekip ise kiralık bir köşkte yaşamaktadır. Hem Doğu hem de Batı kültürüne göre eğitim alan Vicdan Hanım, sosyal yaşantısında aktif biridir. Katıldığı tiyatro, mesire gibi sanatsal ve sosyal etkinliklerde Avrupalı değerleri benimsemiş, onları yaşantılarında sergileyen kesimler arasında bulunmayı tercih eder. Bu yüzden çevresinde kendisi gibi Fransız, İngiliz kültürünü benimseyen Batılı tipler bulunur:

Vicdan Hanım, mahzâ tuvaletlerinin hatırı için mesirelerden eksik olmamaya başladı. Yine bir Çarşamba akşamı tiyatro avdetini seyretmek için Göksu deresine gitmişti. İki çifte eskice bir sandalın içinde hasır şapkalı iki Frenk ve üç madamla birlikte bir genç Bey gördü. Kadınların sûret-i

telebbüsünden hâl ve tavırlarındaki zarâfet-i mahsûsadan Avrupa cemiyet-i kibarına mensubiyetleri kolay takdir edilebilirdi. (Ziya, 2017: 27)

“Bir Tesadüf” hikâyesinin kahramanları entelektüel yönleri güçlü kişilerdir. Bu kişiler, Batılı yaşamı ve değerlerini özümsemiş, dünya gündemini takip edebilen, çağdaş yaşam sergileyen kişilerdir. Günlük yaşantılarında da İngilizce, Fransızca konuşup anlayabilen hikâye kahramanları; dünyanın farklı bölgelerinden İngilizce, Fransızca gazeteleri takip ederler: “Şirket vapurunun köprüden hareketine on dakika vardı. Müvezzilerden biri vapura girdim gireli iz’âç ediyor; “Figaro, Tan, Lurir, Poti Jurnal... vereyim mi Poti Jurnal?” diye etrafımda dolaşıyordu. Vapurun kalkmasına iki üç dakika kalmıştı. Yine geldi: “Figaro, Tan, Lurir...” bir Figaro aldım; tembel tembel sütunlarına göz gezdirirken “Newyork’ta bir harîk-i hail ve dört bin kişinin garkı” serlevhalı bir makaleye tesadüf ettim.” (Ziya, 2017: 96).

Ahmet Hikmet Müftüoğlu’nun Servet-i Fünûn döneminde yazdığı *Hârîstan* kitabında yer alan hikâyelerin ana kahramanları, genel anlamda Batılı değerlere göre yetişmiş, onu benimsemiş ve çağdaş yaşam süren bireylerdir. Günlük yaşamlarında modayı takip eden bu kişiler başta İngilizce, Fransızca olmak üzere birçok dil bilirler; bu dillerde yayın yapan gazete ve dergileri okurlar. Sosyal ve kültürel anlamda aktif bir yaşantı sergileyen hikâye kahramanları, dünya ve Türk edebiyatının seçkin yazarlarını takip ederler. Hobi olarak piyano, keman gibi evrensel enstrümanları çalan kahramanlar, klasik Batı müziğinin önemli sanatçılarının eserlerini günlük yaşamlarında, özellikle piyano aracılığıyla, rahatlıkla çalabilmektedirler. Tüm bu özellikler minvalinde değerlendirildiğinde *Hârîstan* kitabındaki hikâye kahramanları, modern yaşamı benimsemiş ve hayat karşısında bilinçli bir duruş sergileyen entelektüel bireylerdir.

Ahmet Hikmet Müftüoğlu’nun “Lâne-i Münkesir” hikâyesinin kişileri, Batılı değerlere göre eğitim almış bireylerdir. Hikâyenin ana kahramanı Mihriban Hanım, henüz on beş yaşındayken Neriman Bey adlı gençle evlenen bir kadındır. Mihriban Hanım, İstanbul’un zengin ailelerinden birinin tek kızıdır. Babasının serveti sayesinde İstanbul’un cemiyet hayatında kendisinden gıpta ile söz ettiren biridir. Konakta yaşayan Mihriban Hanım, “Alman mürebbiyeleri, İtalyan musiki üstatları, Fransız muallimleri” (Müftüoğlu, 2005: 42) rehberliğinde yetiştirilmiştir.

“Yeşil Yuva” hikâyesinin kahramanları, çağdaş yaşamı benimsemiş bireylerdir. Vesim, Lilly, Tea, Mösyö Rolandi ailesi ile metnin diğer kişileri Fransızca, Türkçe dillerinde iletişim kurarken; İtalyanca romans (Müftüoğlu, 2005: 115), Rumca şarkılar söylerler. Figaro dergisini ve dönemin moda gazetelerini takip eden hikâye kahramanları, giyim-kuşamlarında da modern bir çizgide kalmaya özen gösterirler: “Daha koyu fes, o zamanlar henüz moda olan “rabato” yakalıklar, renkli frenk gömlekleri giymesini, koyu deve tüyü renginde bir kostüm yaptırmasını, hatta bıyıklarını “alabros” tanzim ederse kendisine pek yakışacağını söylerlerdi.” (Müftüoğlu, 2005: 120).

4.3.6. Sanatsal Faaliyetler

Sanat aracılığıyla topluma öncülük etme fikri, 19. yüzyıl Avrupa edebiyatında hâkim bir anlayıştır. Türk edebiyatında 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan Servet-i Fünûn hareketi, çağdaş Fransız edebiyatını örnek alarak edebî ilkelerini şekillendirmeyi hedef edinmiştir. İlkelerinde her ne kadar sanat için sanat anlayışı olsa da öz itibarıyla ortaya çıktığı coğrafyadaki mevcut sanatsal ve fikirsel yaklaşımlara tepki, bu hareketi tetikleyen temel unsurlardandır. Çağdaş Batı sanatını⁹⁰ kendine şiar edinen Servet-i Fünûn sanatçıları⁹¹, kurgusal metinlerinde ön planda, prototip nitelikli kişilerin yaşamlarını sunarlar. Eserlerde beliren kişiler, metinlerin genelinde yazarın sesi gibi hareket eden tiplerdir. Batılı yaşam biçimini benimseyen hikâye kahramanları, ortaya çıktıkları topluma nazaran modern duruşlarıyla farklılık gösterirler. Özel ilişkilerinde, sanatsal ve kültürel etkinliklerde aktif olan hikâye kahramanları; çağdaş dünya edebiyatına meraklı; Avrupai tiyatro, opera, konserlere

⁹⁰ Batı medeniyeti ve kültürünün Osmanlı toplumuna geçişi, mevcut toplumsal normların yeniden şekillenmesiyle kendini gösterir. Modernizm Osmanlı’da 19. yüzyılda moda, kıyafet, piyano, opera, dans, Fransızca konuşma gibi davranış kalıpları ile roman, hikâye, gazete, dergi gibi kültürel alanlarda belirleyici unsur haline gelir: “Bu gücün [Batı Medeniyeti] Osmanlı toplumuna nüfuz etmesi, Batılı davranış kalıplarının benimsenmesinden (Avrupa modasına uygun kıyafetler, silindir şapkalar, zarif bastonlar, süs köpekleri, piyano dersleri, Fransızca dersleri, opera, dans ve balolar) Batı edebiyatı türlerine (roman, hikâye, gazete ve onun getirdiği yazılı kültür) uzanan bir dizi toplumsal etkinlik aracılığıyla ilk defa gözle görünür hale geldi.” (Göçek, 1999: 265).

⁹¹ Halit Ziya Uşaklıgil (2017: 563), anılarında dönem İstanbullularını mutlu eden en önemli sanatsal faaliyetin tiyatro olduğunu söyler. Avrupa’dan, özellikle Fransa’dan ve İtalya’dan, gelen gösteri topluluklarının İstanbul’un pek çok semtinde çeşitli gösteriler sergilediklerinden bahseder: “Bu tarihlerde İstanbul’un mesut bir mazhariyeti vardı: Tiyatro... Abdülaziz zamanından başlayan sahne hayatı bir anane halini almış ve Haliç’in iki taraf şehri halkına bir sanat gıdası ehemmiyetini kesp etmişti[...] Fransa’dan, daha ziyade İtalya’dan muhtelif kumpanyalar gelir ve nöbet nöbet şehrin temaşa ve ekseriyet üzere opéra ve oprettelerle musiki zevklerini tenmiye ederlerdi.”

ilgili tiplerdir. Türkçe dışında Fransızca bilen; İtalyanca, İngilizceye aşina olan hikâye kişileri, günlük yaşamlarında yerli ve yabancı gazete ve dergileri takip ederler.

Servet-i Fünûn sanatçıları, kurgusal metinlerinde tercih ettikleri Batı duruşlu kahramanlardan dolayı eserlerinde topluma sırt çevirmekle itham edilmişlerdir. Topluluğun sanat anlayışı ile hikâyelerde görünen kişilerin yaşantı biçimleri, birbiriyle uyumluluk gösterir. Çağdaş Avrupa edebiyatını, özellikle Fransız sanatçıları, kendine örnek alan Servet-i Fünûncular, içinde buldukları toplumun sanatsal yönlerini kusurlu bulduğu gibi toplumun kendisinin de modern dünyanın gerisinde kaldığına inanırlar. Onların hedefi, bu duruma alternatif bir hareket oluşturmaktır. Bu amaç doğrultusunda eserlerini şekillendiren sanatçıların hikâyelerinde modern bireyleri incelemesi, sanat ilkeleriyle uyumludur.

Ekonomik anlamda refah düzeyi yüksek insanların konu edinildiği Servet-i Fünûn hikâyelerindeki kahramanların çoğu⁹² için hayat, zevk ve sefa demektir. Aşk, tutku, ayrılık ve kıskançlığın tema olarak işlendiği metinlerde, sanatsal ve müzikal hobiler; kişilerin sosyal yaşamlarında öne çıkan aktivitelerdir. Müzik, sosyal statü olarak üst tabakaya mensup insanların anlatıldığı eserlerde, kişilerin sanatsal aktivitelerini şekillendiren unsurların başında gelmektedir. Müzik eseri ve aleti; ana kahraman ile sevgilisi arasındaki ilk karşılaşma ve tanışmada aracılık nesnesi vazifesindedir. Kahramanlar, birbirlerine olan hislerini çoğu zaman piyanoda

⁹² Batı, özellikle Fransız, kültürünü örnek alan Servet-i Fünûn sanatçıları, kendilerini tatmin etmeyen mevcut toplumsal şartlara alternatif bir kimlik yaratma adına zihinsel değişim ve dönüşüme önem verirler. Hilmi Ziya Ülken (1992: 140), Servet-i Fünûn akımının aslında bir fikir hareketi olduğunu fakat ülkede fikir tarihi yazma geleneğinin olmamasından ötürü dönemin yenilikçi edebiyatçıların bu rolü üstlendiğini belirtir: “Dergi [Servet-i Fünûn] başlangıçta yalnız Batı’ya ait ilmi-fenni bilgiler verirken, sonradan edebi akım halini aldığı için, ona herşeyden önce bir fikir hareketi demek gerekirken memleketimizde henüz fikir tarihini yazma geleneği kurulmadığı için bu yeni dergiyi ve onun açtığı çığırı edebiyatçılar kendilerine mal ederek yalnız bir edebiyat akımı gibi göstermektedirler.”.

Modern yaşamı tüm alanlarıyla benimsemeye çalışan dönem sanatçıları, düşledikleri Batılılığı gerçek yaşamlarında sergileme adına maddi manevi çeşitli girişimlerde bulunurlar. Bunlardan biri de Batı müziğidir. Çağdaşı oldukları Avrupa sanat ve edebiyatını örnek alan Servet-i Fünûnculara “batı musikîsine düşkünlük” (Kavcar, 1985: 127) moda geline gelmiştir. Örneğin Mehmet Rauf, Batı müziği zevki edinmek amacıyla çeşitli uğraşlara girişir: “Mehmet Rauf’un musahabesinde, edebiyattan, son okunan eserlerden, son yazılan şeylerden, hususıyla dedikodulardan ziyade yer tutan musiki bahisleri oldu[...] Evvela romanslardan, liedlerden, Strauss’un, Waldteful’in valslerinden başlayarak opera parçalarına geçerken birdenbire merakını istikameti klasik üstatlara çıkmaya başlıyor. Bach’dan, Mozart’dan, Beethoven’dan, Shumann’dan dem vuruyor, hele Chopin için çıldırıyordu.”. Bakınız: Halid Ziya Uşaklıgil, *Kırk Yıl*, Özgür Yayınları, İstanbul, 2017, 782-783.

çaldıkları eserlerle anlatırlar. Çalınan eserler ise çoğunlukla Batı müziğine ait bestelerdir.

Halit Ziya Uşaklıgil'in hikâye kahramanları, modern yaşamı benimsemiş tiplerdir. Bu kişiler genelde Batılı kültür ve yaşam tarzıyla ilgili sanatsal etkinlikleri yakından takip ederler. Avrupai festival, konser, gösteri ve benzeri faaliyetler, hikâye kişilerinin sosyal yaşamını şekillendiren hobilerin başında gelir. Hikâye kahramanları, bu tür sosyal ve kültürel etkinliklerin kendilerini entelektüel yaptığına inanırlar. Uşaklıgil'in hikâyelerindeki bazı kahramanların entelektüel seviyesi, İstanbul'a gelen Batılı sanat toplulukları ve faaliyetlerini eleştirebilecek seviyededir.

Halit Ziya Uşaklıgil'in hikâyelerindeki kişiler, entelektüel anlamda birikimli bireylerdir. Bu kişiler, sosyal anlamda oldukça modern bir yaşam sürerler. Edebiyata, şiire, felsefeye meraklı olan hikâye kahramanları, hayatı felsefi açıdan sorgulayan bireylerdir. “Sevda-yı Sengîn” hikâyesinin kahramanları, hayata bireysel bir pencereden bakarlar. Bu bakış açısıyla politik ve toplumsal olaylara doğrudan bir eleştiri getirmezler. Şiir, musiki, doğa ve kadınlar, bu kişilerin ilgi alanlarını oluşturmaktadır: “Bu hayattan musiki ile şiiri, çiçeklerle ziyaları, sonra bunların hepsinin muhassalası olan kadınları kaldırıңыз. Yaşamaya kuvvet bulur musunuz?” derdi. Kuvve-i hayat yalnız bunlardan ibaret olsaydı ve bunların hakikati tahayyül edilenden müterekkib bulunsaydı ne bahtiyar olurduk. Fakat bu narin şeyler birer hava ve renk. Uçar, solar...” (Uşaklıgil, 2005: 132).

“Yelpaze Altında” hikâyesinin ana kahramanı Süleyman Necdet, modern yaşam biçimini benimsemiş biridir. O, sanatsal ve kültürel aktivitelere katılmayı, günlük yaşamın doğal bir gerekliliği olarak algılar. Kültürel zevk ve eğlenceyle ilgili konuşmaları, onun entelektüel bir kişiliğe sahip olduğunu gösterir. Süleyman Necdet, sanatsal faaliyetlere yaklaşımında eleştirel bir tavır takınır. İstanbul'da yaşayan ana kahraman, Beyoğlu'nda bulunan kültür ve sanat mekânlarının çağdaş sanat mekânlarının gerisinde olduğunu ve ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kaldığını belirtir: “büyük sahnelere, mühim tertibâta, mahur sanatkârlara muhtaç olan oyunlar Beyoğlu'nun derme çatma sahnelerinde pek miskinâne bir tesir ettiği” (Uşaklıgil, 2004: 50). İstanbul'da yaşayan Süleyman Necdet, Beyoğlu'nda çeşitli gösteriler sunan İtalyan kumpanyasını çağdaş sanatın gerisinde kalmış basit bir topluluk olarak

değerlendirir: “Avrupa’nın küçük kasabalarının döküntülerinden mürekkeb olarak ikide bir de Beyoğlu sahnelerine düşen bu sanatkâr bozuntularına hiç tahammül edemem.” (Uşaklıgil, 2004: 48).

"Bayram Hediyesi" eseri, Süleyman Naim, Şekip, Münir, Ferruh adlı arkadaşların edebiyat konulu sohbetleri ekseninde şekillenen bir metindir. Sohbet, eski ve yeni edebiyatın karşılaştırılması bağlamında oluşur. Yeni edebî anlayışları aşağılayanlar ile eski edebiyatı hafife alanların birbirlerinden farkının olmadığına vurgu yapan ana kahraman Süleyman Naim'e göre bütün dönemlerde edebiyatın yegâne amacı "yalnız bir şeydir: güzellik!" (Uşaklıgil, 2010a: 50). Nef'î, Fuzulî, Nedim, Firdevsi, Victor Hugo, Goethe gibi Doğu ve Batı edebiyatının öne çıkan isimleri etrafında yapılan değerlendirmelerde, edebiyatın evrenselliği vurgulanarak yeni ya da eski kavramlarıyla edebiyatın dar kalıplara sığdırılmayacağı belirtilir. Süleyman Naim, eski edebî anlayışları inkâr etmekle ya da yeni hareketleri görmezden gelmekle edebiyatın tüm zamanları kapsayıcılığının önüne geçilemeyeceğini ifade eder. "Bayram Hediyesi" metni, Türk edebiyatında Batılı anlayışta ortaya çıkan Tanzimat ve Servet-i Fünûn sanatçılarına yönelik "edebiyat-ı atıkaya düşman" (Uşaklıgil, 2010a: 53) olduklarıyla ilgili eleştirilere cevap niteliği taşımaktadır. Eser bu yüzden hikâyeden ziyade dönemin yeni edebiyat anlayışını savunan bir düşünce yazısı niteliğindedir.

Zengin insanların yaşamlarının merkeze alındığı Uşaklıgil'in hikâyelerinde müzik, kişilerin statü ve entelektüel kimliklerini gösteren simgesel unsurlardan biridir. Çağdaş yaşamı benimseyen bu kişiler, sanat ve müzik alanındaki birikimleriyle dikkat çekerler. Ekonomik bakımdan herhangi bir kaygı taşımayan “Ele Geçmiş” hikâyesinin Behçet ve Pakize adlı ana kahramanları köşk, yalı, yazlık gibi yerlerde yaşarlar. Bu kişilerin hobilerinin başında müzik, özellikle piyano, gelir. Derin bir müzik kültürüne sahip olan Behçet ve Pakize, müzikal aktivitelerinde Pietro Mascagni gibi Avrupalı sanatçıların eserlerini çalmayı/dinlemeyi tercih ederler:

-Oraya otur da, sana bir şey çalayım! dedi. Sonra piyanosunun üstünden kırmızı bir cilt alarak uzattı, bana gösterdi: Cavalleria Rusticana.

Barışmak için Pietro Mascagni'nin bu vahşi musikisini dinlemek lazım geldi. Eğer bunu yapmasaydım işte asıl o zaman Pakize ile itilaf kabul etmez bir

dargınlık hâsıl olacaktı[...] Evvela lakaydane dinliyordum, sonra Siciliana'nın müessir edası beni mağlup etti. (Uşaklıgil, 2010b: 23)

Mehmet Rauf'un hikâye kahramanları genelde entelektüel yönleri gelişmiş, birikimli, bilinçli tiplerdir. "Cerîdelere, risalelere, mecmûalara" (Rauf, 1909a: 136) ilgili olan ana kahramanlar, gerek yaşadıkları ülkede gerekse de çağdaş dünyada cereyan eden kültürel ve sanatsal etkinliklere meraklı olduklarından basın-yayın işlerini yakından takip ederler. "Garâm-ı Şebâb" hikâyesinin ana kahramanı, medeniyet âlemini edebiyat, şiir, resim, heykel, mimari gibi alanlarda takip eden biridir. Nitelikli sanat çalışmalarına hayran olan kahraman, aynı zamanda bir şairdir. Hikâyeye de ismini veren *Garâm-ı Şebâb* adlı eserini yazmak için İstanbul dışında bulunan bir köşke yerleşip doğa ile baş başa kalan kahramanın hedefi, eserini tamamlamaktır:

Bir çok seyahat etmiş idim. Medeniyet âleminin bütün ihtişamlarını, bütün mehasin ve nefâisini görmüş, fikr-i beşerin güzellik nâm-ı ulvîsine yarattığı mecâmi-i nefâset karşısında vâlih ve hayran kalmış idim. Şiir ve aşk nâmına yapılan levhalar, heykeller, büyük servetlerle vücûd bulan köşkler, bahçeler, ormanlar, zaten hazır-ı cevelân olan ruhuma şiddetli bir inbisat-ı maâlipereştî vermiş idi. İşte böyle bir buhrân-ı hayat-ı şâirâne ile bu yüksek sahilde, ormanlar içindeki köşkte, denizin, semânın, dağların muhabbeti karşısında o büyük manzûmemi yazmak istiyor idim. (Rauf, 1909a: 126)

"Garâm-ı Şebâb" hikâyesinin kadın kahramanı; moda, edebiyat, sanatla ilgili gazete ve dergileri takip edebilen; müzikalite ve sanatsal yönü güçlü biridir. Bu kişi, günlük hayatında hobi olarak piyano, ut, kanun gibi farklı enstrümanları kullanmaktadır. Kadın kahraman, piyanoda Batılı sanatçıların eserlerini çalarken; ut ve kanun vasıtasıyla da Şarkın hüznü ve elem temalı bestelerini icra eder: "Bazen piyanoya geçer, o Avrupa dâhîlerinin eser-i üstâdaneleriyle beni bir gaşy ve tahallül içinde bırakır, bazen Şarkın o nâliş-kâr, batî, melâl-âlûd besteleriyle müstağrak-ı hüznü ederdi." (Rauf, 1909a: 159).

"Nekahette" hikâyesinde müzik konusunda birikimli, donanımlı kahramanlar vardır. Çağdaş yaşam ile yerel unsurları yaşantılarında harmanlayan bu kişiler, müzik zevkleri konusundaki seçici nitelikleriyle dikkat çekerler. Hikâyenin ana kahramanı Behçet, komşu köşkten genç bir kızla gönül ilişkisi yaşamaktadır. Müzik zevkleri birbiriyle uyuşan her iki kahraman da piyanodan hoşlanmaktadır. Kişiler, bir taraftan Strauss gibi klasik Batı müzisyenlerini severlerken; öte yandan yerel musikiye ait

şarkıları da dinlerler: “Piyano başladığı zaman vücudumun orada olduğunu bildiklerini düşünerek bir mülakât-ı lezzetî hisseder ve güya sebatıma mükâfaten çalınan bu havalarla mest olurum. Bu kâh bir peşrev kâh bir şarkı oluyordu. Hicazkârı pek beğendiğini, o faslı daima tekrar etmesinden anlardım. Kâh alafrangaya geçerdi; o zaman valsler, fanteziler, bana kendisinin oldukça rakîk bir zevk-i mûsikîsi olduğunu isbat ederdi. Strauss'u sevdiğini onun valslerini sık sık çalmasından anlamıştım.” (Rauf, 1914: 75).

M. Rauf’un “Yağmurda”⁹³ hikâyesinin ana kahramanları, genç bir kadın ve kocasıdır. İstanbul’da yaşayan bu çift, İstanbul’a ve doğasına âşık bireylerdir. Refah düzeyi iyi olan genç çift, çok odalı ve çok salonlu bir evde yaşamaktadır. Burada onlara hizmetle görevli alt sınıftan insanlar vardır. Öte yandan genç kadın, sanatı ve edebiyatı İstanbul kenti ve doğal güzellikleri ekseninde algılamaya meyilli biridir. Tabiata, İstanbul’a ve şiire meraklı olan kadın, bazen kocasıyla şiir hakkında çeşitli değerlendirmelerde bulunur:

Bî-habermiş gibi birden bire başını çeviren zevcesine bakıp “Yine mi şiir?” dedi. “Yok, yanıldım, yine mi çılgınlık?” sözünü ilave etti.

O zaman bu şair, bu latif, bu şâyân-ı perestîş zevce, bir vaz-ı ciddi-i fikr ile şiiri takrîre, bir heyecan-ı samimiyetle müdâfaaya başladı.

-Oh!, dedi. İnsan şiire cinnet dememek için böyle söyleyenlerin cinnetlerini anlayabilecek bir kabiliyette olmalıdır. Şâiriyet cinnet değil bilakis saadettir [...] (Rauf, Rauf, 26 Mart 1896: 358)

Hüseyin Cahit Yalçın’ın “Bir Tiyatro Hatırası” metni, İstanbul’un çeşitli tiyatro salonlarında sergilenen komedi, kanto ve benzeri gösteri sanatlarının "senelerden beri değişmeyen yeknesak mahâretlerini temâşâdan bıkmış" (Yalçın, 1910: 168) bir gazetecinin, tiyatrocuların ve tiyatro salonlarının olumsuz koşulları ile ilgili eleştirel düşüncelerini içermektedir. Eser, gösterilerin sergilendiği salonların sefil hali ile oyuncuların perde arkasındaki ekonomik ve sosyal yaşamlarındaki aksaklıklara eğilir. “Bir Tiyatro Hatırası” eseri, bir gazetecinin bakış açısıyla yazıldığından dolayı kurgusaldan ziyade düşünce yazısı özellikleri taşımaktadır.

⁹³ Mehmet Rauf, “Yağmurda”, *Resimli Gazete*, 1896, 23.

"Ramazanda Bir Gece" eserinde, kantocu bir kızın anlatı zamanından dört yıl önceki masum hali ile ekonomik zorluklar altında ezilmiş yıllar sonraki hali arasında oluşan tezat durum işlenir. Bu metinde de tıpkı "Bir Tiyatro Hatırası" metninde olduğu gibi gösteri sanatlarında çalışan insanların yaşadıkları mesleki zorluklar, olumsuz ekonomik koşullar perspektifinden ele alınır. Eser, kurgudan ziyade düşünce metni havası niteliğindedir.

"Bir Menekşenin Sergüzeşti" hikâyesinin ana kahramanı, Fransızca bilen genel kültürü yüksek biridir. Kahraman anlatıcının sevdiği kadının mektubundaki "Ne Rafaellerin fırçası, ne Homerlerin hayali, ne Aristoların dimağı, ne Rüstemlerin bazusu, ne Fidyasların kalem-i âhenîn-nahtı esrar-ı kalbinizi hakkıyla tetkik edebilmiştir..." (Müftüoğlu, 2005: 87) gibi ifadeler, onun entelektüel seviyesinin yüksek bir kişi olduğunu göstermektedir.

Ahmet Hikmet'in "Yeşil Yuva" metninin ana kahramanları edebiyata ve sanata meraklı bireylerdir. Hikâye kişileri kimi ziyaretlerinde, günlük sohbetlerinde edebiyattan, telif eserlerden, Türkçe-Fransızca çevirilerden bahsedebilen yetkinlikte kimselerdir. Eser kişilerinin bu faaliyetleri, onların genel kültür seviyelerinin yüksek, edebiyatla, sanatla yakından ilgilenen bilinçli kişiler olduğunu göstermektedir:

Edebiyat bahsine, lâtif ıstıradlar ilâve ederek, bizim ülfeti şenlendirdi. Vesim yalnız hikâyenüvislerin tabiiyyun ve tecrübiyyun mesleğini tercih edince Madam Rolandi'nin itirazına hedef olduysa da, kızlarının teveccühlerini celbeyledi. Fakat yine böyle mütecâsirâne beyan-ı reyden pişman oldu. Türkçe telif edilmiş birkaç romanın zemini hikâye ettiği sırada, Madam teşvikârâne bir surette dedi ki:

-İşte böyle numune-i imtisâl olacak eserleri severim. Şu naklettiğiniz hikâyeyi Fransızca'ya tercüme için kızlarıma yardım etseniz memnün olacağım. (Müftüoğlu, 2005: 110)

4.3.7. Eğlence Hayatı

Servet-i Fünûn hikâyesinde kişilerin çoğu, vakitlerini zevk ve eğlence peşinde geçirmeye hevesli tiplerdir. Evlerinde mürebbiye, hizmetçi, cariye, dadı, kalfa gibi alt kesimden insanları çalıştıran ana kişilerin ne işle meşgul oldukları belirtilmediği gibi bu insanların ekonomik kaygıları da yoktur. Halit Ziya Uşaklıgil ve Mehmet Rauf'un hikâyeleri, dönemin sosyal manzarasını resmetme bakımından daha gerçekçi ve sağlamdır. Dönem hikâyesinde sunulan yaşam, özellikle Safveti Ziya, Hüseyin Cahit

Yalçın, Ahmet Hikmet'in eserlerinde, havas zümresi imajı oluşturmaktadır. Moda ve eğlence peşinde koşan üst tabakaya mensup insanları anlatma; özellikle Safveti Ziya, Hüseyin Cahit Yalçın, Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun metinlerinde yaygın bir anlayıştır.

Genelde entelektüel duruşlarıyla dikkat çeken Halit Ziya Uşaklıgil'in hikâye kahramanları; edebiyata, şiire, sanata, müziğe ve kadınlara düşkün tiplerdir. İstanbul'un ve Avrupa'nın büyük kentlerinde alışveriş yapmayı, balolara katılmayı hobi haline getiren bu kişilerin bir kısmı hayatın haz ve hevesle anlam bulacağına inanır. "Sevda-yı Sengîn" hikâyesinin ana kişisi, Beyoğlu'nda bulunan Batılı lüks eğlence mekânlarına takılmaya meyillidir. Beyoğlu sosyetesine mensup olan bu kahraman, magazin dünyası tarafından da takip edilen biridir:

Bir kışı mütemadiyen Concordiya balolarında geçirdi, bana "Gündüzleri uykuda geçirmek ne tuhaf oluyor, insan hayatı güneşin altında meydana çıkmış görmedikçe başka bir dünyada yaşıyor olduğuna ihtimal veriyor, gece hayatı, sanki kamere çıkıp orada bir hayat sürmek kabilinden bir şey, tecrübe etsenize..." derdi. Bir aralık Palais de Cristal muganniyelerinden biriyle münasebâtı Beyoğlu zümre-i müdâvimîni içinde hadise-i mühimme olarak yayıldı. (Uşaklıgil, 2005: 138-139)

M. Rauf'un "Garâm-ı Şebâb" hikâyesinin kahramanları, İstanbul'da ikamet etmekle beraber tatil ya da dinlenme amacıyla sıcak mevsimlerde İzmit'in bir köyünde bulunan köşke giderler. Konak, köşk, yazlık gibi yerlerde ikamet eden hikâye kişilerinin ne iş yaptıkları belirtilmemekle beraber yaşantı biçimlerinden ekonomik anlamda refah düzeyi yüksek ailelere mensup oldukları gözlemlenir. Eser kişilerinin yaşadığı yerlerde onlara hizmet etmekle görevli uşak, hizmetçi, kalfa, çavuş ünvanlı insanlar vardır. Kahramanlar gezmek eğlenmek amacıyla tren, sandal, hayvanla ya da yaya olarak doğa gezilere çıkarlar. Zevk ve eğlenceye düşkün olan bu kişilerin evlerinde şarkı, müzik, çalgı eksik olmaz:

Bu adam, genç, güzel, vakûr bir adam imiş; yanında genç bir kadın, şüphesiz zevcesi, bir kaç hizmetçi, uşaklar, arabacılar, her şey... Bütün yaz oturmuşlar, genç bey haftada üç gün İstanbul'a iner, o geceler gelmezmiş, sâir günler zevcesiyle arabalarda, sandallarda, yayan, yâhud hayvanla beraber gezerlermiş, herkes yeni gelin güveyi demişler. Kadın, bekçinin temînine göre, güzel, hem pek güzelmiş, "kahraman" bir kadınmış, geceleri köşkte çalgı sesleri, kahkahalar, zevk ve eğlence, piyanolar, sabaha kadar... (Rauf, 1909a: 138-139)

4.3.8. Moda

Moda, Latince kökenli bir kelime olup “oluşmayan sınır” anlamına gelir. Moda; toplumsal yaşamda belli süreler etkin olan adet, tarz, davranış, giyim, yaşantı biçimlerinin aşırı rağbet görmesi demektir. 19. yüzyılın ortalarından itibaren başlayan Batılılaşma çabaları, beraberinde Osmanlı toplumunun yaşam biçimini de değiştirir. Yerleşik alışkanlıklar, yerini Fransız kökenli yeni bir yaşam biçimine bırakmaya başlar. Kültür, sanat, edebiyat gibi farklı alanlarda yeni davranış biçimleri sosyal hayatta boy gösterir: “Türkçe’de moda terimi batılılaşma ile birlikte telaffuz edilmeye başlanmış olup; devrin kültürünün daha ziyade Fransız kültürünün etkisinde olması sebebiyle Fransız zevkinin Osmanlı sosyal hayatında hakim olmasıyla birlikte özellikle giyim-kuşam anlayışı etrafında cereyan ede[r.]” (Barbarosoğlu, 1995: 26).

Servet-i Fünûn hikâye kişilerinin kişisel ve sosyal yaşamını şekillendiren unsurlardan biri, modadır. Eser kahramanları, sosyoekonomik statülerini özellikle sergilemek amacıyla giyim-kuşam ile ev dekorasyonlarına özen gösterirler. Şıklığı, yaşam ilkeleri haline getiren hikâye kişileri, çoğunlukla Beyoğlu’nda alışveriş yaparlar. Kıyafet, takı, parfümeri, kumaş gibi eşyalar, kahramanların alışverişlerinde sıklıkla beliren nesnelere dir. Dönemin Avrupa modasını takip eden eser kişilerinden bazıları, alışveriş yapmak için Avrupa’nın çeşitli kentlerine giderler ya da kıyafetlerini oradan sipariş ederler.

Halit Ziya Uşaklıgil’in hikâye kahramanları, dönemin modasını takip etmeye meraklı tiplerdir. Şık giyinme bilincine sahip olan eser kişileri, günlük hayatlarında ya da özel buluşmalarında çağdaş yaşam çizgisinde giyinmeye hassasiyet gösterirler. “İzdivâc-ı Mütayemmin” hikâye kişilerinin giydiği pantolon, ceket, ayakkabı, boyun bağı ile taktığı elmas iğne, zümrüt yüzük, ipek mendil, altın köstekli saat gibi nesnelere, onların giyim ve kuşam konusunda bilinçli olduklarını ve dönem modasına uygun giyindiklerini göstermektedir: “Kenarlarına pantolonun kumaşından koydurulmuş parlak iskarpinler, fiyongu bağlanarak uçları ceketinin dışına bırakılmış mai ipek bir boyun bağı, tâ ortasında galiba annesinden kalma kanatları yakuttan elmas bir arı iğne, ceketinin dış cebinden sarkan çiçekli bir ipek mendil, önü açık ceketinin aralığından görünen püskülleriyle tokaları mineli bir altın köstek, parmağında bir zümrüt yüzük...” (Uşaklıgil, 2004: 224-226).

Safveti Ziya'nın "Yine Nimet'ten Pâkize'ye" adlı metnin kahramanları, şık ve kaliteli giyinmeyi önemseyen bireylerdir. Kıyafet, makyaj, kostüm, tozluk, potin gibi dönemin modasına ait nesnelere beliren eser kişilerine göre iyi giyinmek, toplumsal statü elde etmekle eşdeğerdir. Kadın kahramanların olduğu hikâyede bireylerin dış nitelikleri ayrıntılı şekilde betimlenir: "Aman Pâkize, tıpkı benim çarşafımın renginde, gümüşü kostümü, beyaz keten tozlukları, parlak potinleri, âzâ-yı vücûdundan ma'dud imiş gibi yakasından hiçbir zaman ayrılmayan mini mini buketi ile o[...]" (Ziya, 2016: 44). İkinci mektup hikâyesinin ana kahramanı Nimet, çevresindeki kişilerin dış görünüşünden ve yaşam biçiminden yola çıkarak onlar hakkında olumlu ya da olumsuz bir bakış açısı geliştirir. Giyim kuşamları dönemin moda anlayışında olanlar Pâkize nazarında nitelikli bireyler olurken; modern çizgiler taşımayan kıyafetlerle beliren insanlar, ana kahramanca olumsuz olarak değerlendirilir.

4.3.9. Ekonomik Durum

Servet-i Fünûn hikâyesine konu olan insanların çoğu ekonomik anlamda iyi koşullara sahip bireylerdir. Üst kesime mensup insanlar olarak beliren kahramanlar, genelde deniz kenarındaki evlerde yaşarlar. Köşk, yalı gibi üst zümreye hizmet veren mekânlarda ikamet eden kişiler, özel ve sosyal hayatlarında konforlu bir yaşamla belirirler. Yaşam şekillerinden, hikâye kişilerinin çoğunlukla maddi alım gücü yüksek kimseler olduğunu gösterirken; eserlerde, bu insanların ne işle uğraştığı konusunda herhangi bir bilgi sunulmaz. Zengin kişilerin ana kahraman olduğu metinlerde, onlara hizmet etmekle görevli cariye, dadı, hizmetçi sınıfından insanlar vardır. Yoksulluk ve yoksunluğun öne çıktığı metinlerde beliren kişiler ise genelde belli bir meslek ya da uğraş sahibi bireylerdir. Kişilerin fiziki durumları ve kıyafetleri, onların olumsuz ekonomik koşullarını somutlayan unsurlar konumundadır.

Halit Ziya Uşaklıgil'in çoğu hikâye kahramanı, ekonomik anlamda kaygısı olmayan kişilerdir. Söz konusu eserlerde ne işle meşgul oldukları tam olarak bilinmeyen kişilerin günlük hayatlarında konforlu bir yaşam sergilediği gözlemlenir. Kişiler yalı, köşk, sayfiye gibi mekânlarda yaşarlar. "Küçük Kambur" hikâye kişileri, maddi anlamda iyi yaşam şartlarına sahip bireylerdir. Ne iş yaptıkları bilinmeyen bu kişilerin evlerinde dadının, halayıkın (kadın köle), hizmetçinin bulunması, çocuklarına özel hocalar tutarak onları evde eğitmesi, sandallarla Boğaziçi'nde gezilere çıkması

gibi imkânlar, onların sosyal ve ekonomik bakımdan toplumda üst tabakaya mensup bireyler olduğunu göstermektedirler.

“Emel-i Me’yûs” hikâyesinde de sosyoekonomik anlamda iyi yaşam koşullarına sahip bireyler bulunmakla beraber bu kişilerin de meslek ve iş yaşamları hakkında bilgi verilmez. Kahramanların yaşam şekli ve tavırları, onların ekonomik anlamda herhangi bir kaygı taşımadığını göstermektedir. Hikâyenin ana kahramanı, konforuna düşkün biridir. İşten eve geldiğinde öncelikli olarak kıyafetini değiştiren bu kişi, sonrasında cumbanın önüne geçip sırtında Şam hırkası, elinde kahvesi, ayaklarında pabuçları ile koltuğuna kurular, dışarıyı izler:

[E]ve geldiği zaman setresini çıkarır, fesini atar, artık birkaç seneden beri evin içinde ayaklarını sürüyerek gezinen zevcesinin elinden hırkasını aldıktan sonra sigarasını, kahvesini cumbanın içinde pencereden sokağa bakarak içerdi [...] Omuzunda beyaz şam hırkası, başında işlemeli arakıyye, ağzında mini mini hamlelerle tütün dumanlarını salıvererek, küçük bir kâse şeklindeki fincanından az şekerli kahvesini süze süze çekerek sokağın tâ öbür köşesindeki sıbyan mektebinin zamân-ı tatilini beklerdi. (Uşaklıgil, 2004: 152)

“Son Levha” hikâyesinin kahramanları, sosyoekonomik bakımdan refah düzeyi yüksek kimselerdir. Dönem İstanbul’unun sanat ve edebiyat merkezlerinden biri olarak bilinen Çamlıca’da ikamet eden ana kahraman, bir köşkte yaşamaktadır. Bu köşk denize ve Adalara nazırdır. Bu evin hizmetçileri ve dadısı da vardır: “Çamlıca zaten zevk-i bedâyî-perest-i sanatkârânesine en güzel bir uzletgâh-ı ulvî idi. Burada, köşkün vâsi bir odasında, uzaklarda akşamların müşevveşiyet-i menâzırıyla denizlerin âmâkından çıkmış, oraya heyet-i mahûfe-i siyahıyla çöküvermiş birer dev şeklinde görünen adaların karşısında kendisine mahsus bir hücre-i şairâne-i iştilal ihdas etmiş idi. Kızı dadısının nigâh-ı sâkit-i altında orada [...]” (Uşaklıgil, 2004: 24).

“İzdivâc-ı Mütayemmin” hikâyesinde kahramanın içinde bulunduğu ekonomik koşullar; onun yaşam tarzı, katıldığı sanatsal-kültürel etkinlikler, kıyafetleri ve yediği yemekler vasıtasıyla sunulur. Bekârken renkli bir sosyal ve kültürel yaşamı olan ana kahraman, evlendikten sonra hayatında birçok ekonomik kısıtlama yapmak zorunda kalır. Bekârlığında modayı takip eden, şık giyinen, yeni çıkan kitapları alan, her öğleyin yemeğe çıkan, hafta sonlarını tatil yaparak geçiren bu kişi, evlendikten sonra kültür-sanat aktivitelerinden, yemek siparişlerinden ve kıyafetlerinin kalitesinden ödün vermek zorunda kalır. Hikâyede kahramanın evlendikten sonra içine düştüğü

ekonomik sıkıntılar, kıyafetleri ekseninde resmedilir: “Ayağındaki pantolonda câ-be-câ mürekkep lekeleri vardı; elleri sürüne sürüne dizlerinin havı kâmilen uçmuş, rengi değişmiş idi [...] İşte evlendiği günden itibaren yeni esvap yaptırmamış, yakalıkları o kadar eskimiş ki şimdi tersinden ütülenip kıvırtıyormuş, bunlar da bittikten sonra muşamba yakalık alacakmış [...]” (Uşaklıgil, 2004: 238).

“Ele Geçmiş” adlı metinde beliren kişilerin olumlu maddi imkânları yaşadıkları mekânlar ve buralardaki hizmet sınıfına mensup kişiler ekseninde resmedilir. Hikâyedeki bireyler köşk, yazlık, sayfiye gibi mekânlarda ikamet ederler. Bu yerlerin sahiplerine hizmetle mükellef bakıcı, mürebbiye, hizmetçi kesiminden insanlar bulunur. Herhangi bir maddi kaygı taşımayan hikâye kişileri, ekonomik anlamda refah düzeyi iyi ailelere mensupturlar: “İşte burada dayımın Kızıltoprak köşklarine gıpta veren şu kırmızı tuğladan mini mini sayfiyesindeki hayatıma başlıyorum. Buraya beş gün evvel geldim. Dayım beni mutadı olan misafirperver iltifatıyla, yengem beni küçük yaşından beri alıştırdığı samimiyetle, Pakize de on altı seneden beri her gün yeni bir terakki eseri göstererek mürebbiyesinin gözlükleri altından fırlayan takdir nazarlarına karşı fütur getirmeyen haşarılığıyla karşıladılar.” (Uşaklıgil, 2010b: 16).

Aile ilişkilerinin aldatılma penceresinden anlatıldığı “İkinci Nikâh” hikâyesinde, kahramanların ekonomik hayatları hakkında doğrudan bir bilgi sunulmaz. Bu insanların ne işle uğraştıkları hakkında da bilgi yoktur fakat eserde geçen kimi kavramlar ile yaşantı biçimleri, kahramanların ekonomik durumları hakkında ipucu niteliği taşımaktadır. Kişilerin yaşadığı evde çocukların “dadı” (Uşaklıgil, 2005: 199) tarafından büyütülmesi, evde “hizmetçinin” (Uşaklıgil, 2005: 201) bulunması, bu ailelerin ekonomik bakımdan üst tabakaya mensup olduğunu gösteren işaretlerdir.

Mehmet Rauf’un Servet-i Fünûn döneminde yazdığı hikâyelerde kişiler daha ziyade ruhsal dünyaları ekseninde betimlenir. Özel, ailevi ya da toplumsal sorunlar yaşayan eser kişilerinin özellikle bireysel kimlikleri detaylandırılırken; kahramanların ekonomik yaşantıları hakkında bilgi pek sunulmaz. Fakat çoğunun yaşantı şekilleri, bu insanların maddi kaygıdan uzak olduklarını gösterir. “Uzaktan” hikâyesinin kahramanları, hayatlarında ekonomik ve sosyal anlamda herhangi bir kaygı hissetmeyen kişilerdir. “Hiçbir endişemiz yoktu” (Rauf, 1909b: 28) diyen hikâyenin

ana kahramanı Nail ve sevgilisinin hayattaki amaçları; flört etmek, sevgilileriyle yemek yemek, klasik Batı müziği dinlemek, trenle yolculuk yapmak, vapurla Adalara gitmek gibi haz ve eğlenceye dair yaşantılar sergilemektir:

Yemekten sonra kâh musikiyle meşgul olurduk. Kâh uzun seferlere çıkardık. Bellini'nin Sonnambula'[sı]nı hatırlar mısın? Bunu o kadar severdim ki çaldıra çaldıra seni de usandırmıştım. Seferlerimiz şimendiferle civar köylerden birine gidip akşama avdet etmekten ibaret olurdu. Bazen son katarı kaçıtır, bir köylü evine iltica ederdik; ve girdiği yerleri bir kaşane-i saadet haline getiren aşk-ı mesudumuzla bir çift kuş gibi güle güle geçirdiğimiz geceyi sonra daima zikrederdik... Sen bir tehâşi-i tıflâne ile kırık pencerelerden, gıcırdayan döşemelerden, inleyen ağaçlardan korkarak uyurdun; ben mesudâne ağlardım. Yahud kayıklara binerek Adalara geçerdik. (Rauf, 1909b: 27)

Mehmet Rauf hikâyelerinin ana kahramanları, çoğunlukla erkekler olmakla beraber kimi metinlerde kadınlar, ana kişi pozisyonundadır. “Bir Küçük Aşk” adlı hikâyede ekonomik zorluklar içerisinde yaşayan ve hasta, kötürüm annesine bakmak zorunda olan Rachel adlı genç kızın yaşadığı maddi ve manevi yoksunluklar mercek altına alınır: “Bütün hayatı bu pencereye merbut idi: Alçak, kırık, dökük, bu tavanı basık odacığın içinde geçen hayatının yegâne medar-ı güzârîşi, bir vîrâne ile mahdûd bir dört yol ağzına nâzır küçük bir pencere. Akşama kadar elindeki işle burada oturur, ara sıra sabah akşam etraftan taşan halkın gezinişlerine, eğlenişlerine dalar kalırdı. İşini bırakıp çıkamıyordu; bir validesi, ihtiyar, hasta, kötürüm bir validesi vardı ki beslemek lazım geliyordu.” (Rauf, 10 Aralık 1896: 1000).

4.3.10. Meslekler

Servet-i Fünûn hikâyesine konu olan insanların iş yaşantıları hakkında genelde bilgi sunulmaz. İstanbul’un kozmopolit kesiminin anlatıldığı eserlerde, kişiler güçlü ekonomik kimliklerle belirirken; kişilerin meslekleri ve çalışma yaşantıları tasvir edilmez. Fakat eser kahramanlarının yaşam biçimleri, yaşadıkları evler, giyim ve eğlence şekilleri bu insanların refah düzeyi yüksek zümreye mensup olduklarını işaret etmektedir. Alt gelir gruplarında yer alan insanların konu edildiği hikâyelerde ise gerilim atmosferi fakirlik teması etrafında kurgulanır. Bu tür metinlerde kahramanların iş yaşantısı hakkında detaylı tasvirler bulunur. Kahramanların olumsuz çalışma koşulları, mesleklerinin zorluğu, fazla çalışmalarına rağmen yeterli ücret alamamaları anlatılırken mesleklerinden bahsedilir. Eser kişilerinin meslekleri hakkında bilgiye

Servet-i Fünûn hikâyecileri içerisinde özellikle Halit Ziya'nın metinlerinde rastlanır. Kişilerin sosyoekonomik yaşamlarını vurgulamayı amaç edinen “Mavi Yalı”, “Ferhunde Kalfa”, “Penceremin Hikâyesi” gibi eserlerde kahramanlar, olumsuz mesleki şartlar çerçevesinde tasvir edilir. Diğer yazarların eserlerinde, kahramanları çalışma koşulları içerisinde betimleme geleneği pek yoktur.

Halit Ziya Uşaklıgil'in hikâyelerine konu olan kişilerin meslekleri, ne işle uğraştıkları genelde bilinmemekle beraber bazı hikâyelerde kahramanların yaşadığı ruhsal sıkıntıların kaynağını resmetmek amacıyla mesleki yaşantılarına ait unsurlara vurgu yapılır. “Mavi Yalı” hikâyesinde yirmi yıl boyunca İstanbul şehir vapurunda çalışan ana kahramanın kendini işine kaptırıp gençliğini yaşayamamasının verdiği pişmanlık psikolojisi, eserin kurgusal atmosferini oluşturur. İsmi verilmeyen hikâyeye başkişisi, vapurda bugünkü siren görevi manasına gelen sarı boruyu çalmaktadır. Yaptığı iş, ana kahramanın maddi ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktır. Bu yüzden evsizdir ve yalnız başına vapurda yaşamaktadır. Sosyal çevresi de pek yoktur. Ekonomik imkânsızlıklar, kahramanın yaşamının maddi-manevi yönlerini kısıtlayan unsurlar olarak belirir. Bu olumsuzluklar hayatından manevi lezzet alamayan, aile kuramayan ana kahramanın yalnızlaşıp toplumdan izole bir yaşam sürmesine neden olur: “Sabahtan akşama kadar Boğaz'ı bir baştan bir başa gezerek, vapurla iskele iskele dolaşarak işte hayatının işe yarayan kısmını geçirmiş, şimdi arkasında boş bir mazi, önünde yine boş bir istikbal ile hayatının yegâne terânesine tercüman olmaktan usanan sarı boruya ara sıra takarrüb ederdi.” (Uşaklıgil, 2005: 160).

4.3.11. Etnik Çeşitlilik

Servet-i Fünûn hikâyesinde beliren kişiler, etnik bakımdan çeşitlilik gösterir. Eser kişilerinin çoğunluğu Türk olmakla beraber İtalyan, Fransız, Alman, Rum, Kürt milliyetlerine mensup bireylerin ana kahraman olduğu hikâyeler de vardır. Yabancı kişilerin eser kişisi olarak öne çıkması, dönem hikâyelerinin isimlerinde de kendini gösterir: “Bravo Maestro”, “Mösyö Kanguru”, “Pera Palace'ta”, “Röneka”, “Lan Tennis” gibi.

Etnik çeşitlilik özelliği, Servet-i Fünûn yazarları içerisinde özellikle Hüseyin Cahit Yalçın'ın metinlerinde daha belirgindir. Yalçın'ın *Hayat-ı Muhayyel* kitabında

yer alan hikâyelerin genelinde, İstanbul Ayestefanos semtinde ikamet eden azınlıkların ya da Avrupa milletlerine mensup kişilerin yaşamı mercek altına alınmaktadır.

Halit Ziya Uşaklıgil'in kimi hikâyelerinde etnik ve kültürel anlamda çok farklı kimliklere sahip kahramanlar yer alır. “Bir Sahife-i Mensîye” hikâyesinin ana kahramanı yerlidir fakat âşık olduğu kız ve eserin diğer kişileri başka milletlere mensuptur. Metnin tüm kişileri İstanbul'da Blâvista adlı bir pansiyonda kalmaktadırlar. Blâvista, hikâyenin ana mekânıdır. Bu kişiler, ana dilleri olan Fransızca, İngilizce, Almanca ile iletişim kurmaktadır; kendi dillerindeki *Times* gibi dergi ve gazeteleri takip ederler. Kahramanların bu kimliksel farklılıkları, hikâyede olağan bir durum olarak sunulmaktadır. Kişilerde ortaya çıkan etnik, dilsel, kültürel farklılık, dönem İstanbul'unun kozmopolit kesimine mensup insanların yaşantısı örneğinde sunulur. “Bir Sahife-i Mensîye” hikâyesi, İngiliz, Alman, Rum, Macar gibi farklı milliyetlerden bireyler etrafında kurgulanır: “İhtiyar validesini koltuğuna girerek taşıyan uzun boylu kuru bir delikanlı – galiba bir Rum- Almancalarıyla odayı dolduran tacir kılıklı iki yemek meraklısı, peder, valide ve iki ince esmer kızdaki mürekkep Fransızca'yı bir edâ-yı ecenbi ile söyler bir aile; uzun saçlı, misafirhaneyi gürültü seven tabiatına gayri müsait bulduğuna nâ-hoşnut gibi çatık kaşlı, bestekâr kılıklı, Macar zannolunan bir genç[...].” (Uşaklıgil, 2004: 100).

Mehmet Rauf'un kimi hikâyelerinin kahramanları “İstanbul kozmopolit âleminin” (Rauf, 1909a: 4) mensupları olarak belirirler. Dans, konser, tiyatro gibi sanatsal etkinliklere meraklı olan “Âşıkâne” hikâyesindeki kahramanların geneli İngiliz, Fransız, Amerikalı, İtalyan, Rum, Avusturya kökenli kişilerdir. Birbirlerine monşer, mösyö, kont, kontes, madam, miss (Rauf, 1909a: 19) şeklinde hitap eden eser kahramanları, sözünü ettiğimiz dillerle iletişim kurarlar. Kahramanların gittikleri sanatsal aktivitelerde genelde İngilizce, Fransızca, Rumca, Almanca dilleri konuşulur. Öte yandan bu etkinliklerde Türkçe konuşulması, kahramanlarca şaşırtıcı bir durum olarak karşılanır: “İngilizce Fransızcaya karışıyor, Almanca ile Rumca ara sıra müsademe ediyordu. O da, boğazın, ta Büyükdere sahilindeki muntazam hatt-ı ziyâdâr ile nihâyetlenen râkid ve müncelî denizine karşı bir iskemle aldı, ve uzandı. Biraz sonra, arkasında, kendine burada hiç beklemediği Türkçe ile hitâb eden bir ses işitince,

vücudu kımıldamadığı hâlde, başını çevirip yukarıdan bakarak: Vay, dedi, nasıl oldu da damını bırakabildin?” (Rauf, 1909a: 2).

Hüseyin Cahit Yalçın'ın *Hayat-ı Muhayyel* kitabında yer alan hikâyelerin çoğunda kahramanlar yabancı tiplerdir. İstanbul'da yaşayan bu insanlar, kültürel olarak dönemin modern sosyal aktiviteleriyle öne çıkarlar. Tenis, judo gibi modern aktivitelere ilgi duyan ve dünya edebiyatını takip eden hikâye kahramanları; İtalyan, Fransız, Rum, İngiliz, Ermeni, Avusturya milliyetlerine mensup bireylerdir: “Şurada sarı iskarpinli sarışın bir Fransız kızı tombul bir Rum refikasına yeni okuduğu Bokas hikâyelerini nakl ile henüz tenemmüve başlayan nîm-muhaddeb sînesinin beyaz korsajı arasında çıkardığı sahifelerdeki resmi göstermek için gizli bir aydınlık ararken... Ötede iki kuru İngiliz missinden birisi diğerine pek mühim bir keşfini anlatıyor[.]” (Yalçın, 1899: 105-106).

"Röneka" hikâyesinde, kahraman anlatıcı ile iki yaşındaki Röneka isimli kız çocuğu arasında gelişen sevgi bağı işlenir. Anlatıcı nezdinde Röneka "her türlü hesaptan, her türlü hafî maksattan ârî, samîmî, küçük bir" (Yalçın, 1899: 121) çocuktur. Annesi İtalyan, babası Fransız olan Röneka'nın dadısı Rum'dur. Bu yönü ile “Röneka” hikâyesinin kahramanları, beynelmilel özellikler taşımaktadır: “İtalyan bir valideden, Fransız bir pederden tevellüd etmiş olduğu halde Rum dadı elinde büyüdüğünden Fransızca bir kelime bile söyleyemiyordu.” (Yalçın, 1899: 123).

“Ada Vapurunda” hikâyesinin ana kahramanları Lisa, Herikliya, Maria adlı kadınlardır. İstanbul'da yaşayan bu kişiler, eserde farklı kültürel kimlikleriyle belirirler. Anne ya da babaları Rum, Bulgar, Rumen gibi değişik milliyetlerden olan eser kişileri, Fransız mürebbiyeler tarafından veya İngiliz okullarında eğitilirler. Rum bir babadan, Rumen bir anneden olan Mari, Rusçuk kentinde Bulgar bir sütüne himayesinde büyür. Çocukluğunda Fransız mürebbiyeler nezaretinde eğitilen Mari, sonraki süreçte İngiliz okullarında eğitim görür: “Mari Rum bir pederden, Ulah[Rumen] bir vâlineden Kalas'ta tevellüd ediyor. Beş altı aylık iken vâlinesini kaybettiğinden Rusçuk'ta Bulgar bir sütineden bir süt emiyor. Çocukluğunda bir Fransız mürebbiyesinin dest-i taliminde perveriş-yâb olduğu halde on iki yaşından sonra İngiliz İnas mektebine veriliyor.” (Yalçın, 1899: 295).

Safveti Ziya'nın "Bir Tesadüf" hikâyesinin kahramanları farklı milliyetlerden oluşmaktadır. Avrupai bir yaşantı sergileyen Şekip Bey'in sevgilisi Miss Klark adlı bir Amerikalıdır. Şekip Bey'in çevresinde İtalyanlar, İngilizler, Mısırlı Beyler, Yunanlı delikanlılar vardır. Hikâye kişilerinin sosyal ve kültürel aktiviteleri modern yaşam ekseninde şekillenir. Genelde Beyoğlu Pera Palace otelinde bir araya gelen bu insanlar, burada orkestra eşliğinde çalınan *Manon* operası gibi Batı müziğine ait eserleri dinlerler. Bu kişilerin katıldığı eğlencelerde vals, raks, İngilizce şarkılar ön plana çıkmaktadır: "Salonda orkestra şimdi "manon" operasından bir potpuri çalıyordu. İtalyanlara mahsus laubalilikle refikim dişleri arasında operanın bildiği parçalarını terennüm ediyordu[...] Hafif bir vals başlamıştı. Randallar İngilizlerin aguş-ı ihtirasında Amerikanlara mahsus mest ü bîhûş edalarıyla vals ediyorlar[...] Şimdi refikimle raks ediyorlardı." (Ziya, 2017: 86-87).

Ahmet Hikmet'in "Yeşil Yuva" hikâyesinin kahramanları, etnik bakımdan çeşitli milliyetlerden bireylerdir. Yerli karakterler, yazar anlatıcı ve ana kahraman Vesim iken; Vesim'in aşk yaşadığı kişiler Fransız asıllı Rolandi ailesinin kızlarıdır. Mösyö Rolandi, Misses Rolandi'nin kızları Matmazel Lilly ile Matmazel Tea, ana kahraman ile gönül ilişkisi yaşayan kişilerdir. Hikâye kahramanlarının çevresinde yaşayan diğer bireyler de çoğunlukla Avrupalılardır. Bu kişiler Fransızca şiirler, Rumca şarkılar söyleyen beynelmilel kimliklere sahiptirler.

4.3.12. Vatanseverlik

Hüseyin Cahit Yalçın'ın *Servet-i Fünûn* edebiyatı döneminde yazdığı hikâyelerde dönemin politik hayatı ile ilgili unsurlar pek yer almamakla beraber aşk ve merhametin ön planda olduğu birkaç metnin arka planında çeşitli toplumsal ve politik mesajlar işlenir. "Topal"⁹⁴ hikâyesinde vatanperverlik teması, Seniha ve Nail adlı gençlerin aşkı etrafında kurgulanan ahde vefa atmosferinde işlenir. Yazar, metnin genelinde hâkim olan aşk ve ayrılık gerilimini vurgulu hale getirmek için vatanseverlik ve sadakat fikirlerini çatıştırarak eserin aksiyonunu şekillendirir: "İlan-ı harb kendisini hudûda, memleketini müdafaaya davet ederken o, bu mukaddes vazîfeyi ifâdan imtinâ

⁹⁴ "Topal" hikâyesi, 21 Ekim 1897 tarihindeki *Servet-i Fünûn* dergisinin Osmanlı-Yunan savaşı münasebetiyle bastırılan "Şehitler" özel sayısında yayımlanır. Aynı dergide Halit Ziya Uşaklıgil'in "Osman", Mehmed Rauf'un "Denizde", Ahmet Hikmet'in "Nakiye Hala" adlı hikâyeleri de vardır. Burada yer alan eserler; *Servet-i Fünûn* edebî anlayışında pek rastlanmayan savaş, vatanperverlik gibi politik mevzuları ele almaktadır.

edebilir miydi?.. Gitmese bile ne fâide vardı; elbette Seniha, böyle muhafaza-yı vatani kendisinin sıcak kolları arasında kalmaya fedâ edecek kadar hamiyetsiz, kalbsiz bir korkağa nefretle bakacaktır. Evet, gidecek, o memleketin mütecâviz düşmanına sedd-râh olacak; bu mübarek toprağın bir zerresine taarruza cüret edenleri ezecek; bir nişanı şecâetle ta göğsünde bir yara ile, gâlib ve mağrûr, avdet edecek[.]” (Yalçın, 1910: 118).

4.3.13. Savaş

Halit Ziya Uşaklıgil’in hikâyeleri genelde bireyin olay / durum karşısında yaşadığı duygu ve düşünce dünyasına odaklanmayı esas alır. Bu durum ya da olaylar daha çok kahramanların gönül ilişkileri, ailevi sorunları, ekonomik problemleri ya da kişisel ilgi alanlarıyla ilgilidir. Yazar, kimi hikâyelerinde ise farklı konuları merkeze taşır. “Osman’ın Gazâsı”⁹⁵ adlı eser, işlediği konu bakımından Uşaklıgil’in hikâyeciliğinin dışında durmaktadır. Eserlerinde politik konulardan uzak bir duruş sergileyen Halit Ziya, bu hikâyede 1897 Osmanlı-Yunan savaşını Osman karakteri örneğinde işler: “Nagehan ta ortalarına, ta topun kenarına bir bulut parçası düştü, bir saniye içinde bu buluttan bir darbe-i alev çıktı, Osman bir müddet hiçbir şey görmedi, sonra bir karattı içinde birkaç düşmüş adam gördü, bir an içinde dehşet-i hakikati anladı. Bu muvaffakiyetini anladıktan sonra düşmanın bu noktayı dövmekte devam edeceğini keşfetti.” (Uşaklıgil, 2005: 128).

4.4.Nesneler

Nesne kelimesi edebiyat, felsefe, antropoloji, tarih gibi bilim ve sanat dallarıyla ilintili bir kavramdır. Eşya olarak da adlandırılan nesne, öznenin karşısında bulunan her şey olarak ifade edilir (Cevizci, 2012: 316). Bireyin algı, duygu ve düşünce dünyasını meşgul eden her varlık, nesne pozisyonundadır. Nesne, “etrafında veya özünde belirli özelliklerin toplandığı şey olarak” (Kula, 2012b: 375) tanımlanır. Nesnelere renk, ses, kütle gibi içeriğe ait malzemeler ile bunlardan oluşan biçimden

⁹⁵ Bu eser ilk defa *Hizmet* gazetesinde 15 Kanun-i evvel 1888 tarihinde “Harpten Sonra” adıyla yayımlanır. Aynı hikâye, 21 Ekim 1897 tarihli *Servet-i Fünûn* dergisinin “Şehitler” özel sayısında büyük değişiklikler yapılarak “Osman” adıyla yeniden basılır. Halit Ziya Uşaklıgil, bu metinde tekrar birkaç kelime, tamlama ve cümle değişiklikleri yaparak 1900 yılında *Bir Yazın Tarihi* adlı kitabında “Osman’ın Gazâsı” adıyla yayımlar. “Osman’ın Gazâsı” metni, “Harpten Sonra” metninin değiştirilmiş hali olsa da iki metin arasında dil, anlatım, aksiyon ve kurgu bakımlarından bazı farklılıklar vardır. Eserin son hali, Servet-i Fünûn hareketinin edebî anlayışında şekillendiği için incelememize dâhil edilmiştir. İncelememizde eserin Özgür yayınlarınca basılan örneği esas alındı. Bakınız: Halit Ziya Uşaklıgil, *Bir Yazın Tarihi*, İstanbul, 2005, 125-129.

meydana gelir. İnsan ile nesne ilişkisi, bireyin ihtiyaçları doğrultusunda şekillenir. Bu ilişkiler kurum, sosyoekonomik süreçler, davranış biçimleri, ilke ve tekniklere göre çeşitlilik arz eder (Foucault, 1999: 63).

Özne; nesneye belirli sorular soran, dinleyen, bakan, işaret koyan, algı seviyesine göre onu değerlendiren unsurdur (Foucault, 1999: 72). İnsan nesne ilişkisi, insanın yaşadığı mekânda bulunan eşyalar ölçeğinde şekil alır. Aynı mekânı kullanan insanlar ile orada bulunan nesnelere, birbirine yakından bağlıdırlar. Bir mekânda yaşayan bireyler tarafından kullanılan evin şekli, muhiti ile araba, mobilya, kıyafet, takı, koku ve benzeri nesnelere temel işlevleri, insan ilişkilerindeki kişisel ve özel boyutu belirler. Söz konusu nesnelere kullandıkları mekâna kimlik ve ruh katarlar. Nesnelere, kendilerine atfedilen manevi değer sayesinde mekânda yaşayan birer kişiliğe bürünürler (Baudrillard, 2010: 22).

Nesnelere fiziksel varoluşun temel birimleri olarak değerlendiren Denkel (2008: 35), her nesnenin zamanla kendi niteliğini veya konumunu insan ihtiyaçları doğrultusunda değiştirerek farklılaştığını belirtir. Konumlar ve nesnelere, karşılıklı bir bağımlılık olgusu çerçevesinde var olabilir. Eğer bir yerde nesne varsa orada konum da vardır. Nesnede oluşan değişim ve farklılık, onun bulunduğu yerdeki konumuna göre değişkenlik gösterir. Nesneyle etkileşim halinde olan öznenin birikimi, kültürü, geleneği, söz konusu eşyanın algılanmasında ve konumlanmasında doğrudan belirleyici etmenlerdir: “şeyler kavramları taklit ederler, sanat yapıtları da şeyleri.” (Ricoeur, 2016: 77).

“Nesnelere bir statü kazandıran şey toplumsal düzendir.” (Baudrillard, 2010: 170). Bir evdeki eşyaların özellikleri ve yerleştirilme biçimi, o yerde yaşayan kişilerin yaşadıkları dönemin aile ve toplumsal özelliklerinin aynası gibidir. Burjuvaya mensup birinin yaşadığı evdeki eşyaların sahip oldukları tek işlev, ev sahibinin toplumdaki sosyoekonomik statüsünü sergilemektir (Baudrillard, 2010: 21). Ev içindeki nesnelere, ailenin toplumsal hiyerarşideki konumunu belirtmenin yanı sıra onu kullanan insanın niteliğine de göndermeler yapar.

Nesne ile edebiyat ilişkisi, insan muhayyilesine ait ilk ürünlerin ortaya çıktığı dönemlere kadar uzanır. Edebî eserlerin ilk dönemlerinde eser ile eşya arasında daha

ziyade sembolik bir ilişki vardır. O dönem metinlerinde kullanılan nesnelere, soyut ve mecazi anlamlarda belirir. 19. yüzyıldaki bilimsel gelişmeler, dönemin sosyal, ekonomik, politik, edebî alanlarında yeni bir bakış ve algılayış getirir. Maddenin egemen olmaya başladığı bu dönemle beraber gerçekçilik, somuta dayalı bir anlayışa evrilir. Sanat, edebiyat, felsefeyi kapsayan bu dönemin anlayışında toplumsal hiyerarşi, “madde” (Ecevit, 2001: 25) odaklı bir yaklaşımla biçimlenir. Roman, hikâye gibi kurgusal metinlerin içerdiği kişi, aile, toplum gibi kategoriler, nesneleşmenin ürünleri olarak ortaya çıkar (Adorno, 2004: 90). 19. yüzyıl edebî metinlerinde kullanılan “nesnelere dünyası, sergilenen yaşamın toplumsal-tarihsel renginin verilmesi için kullanılmıştır.” (Pospelov, 2014: 261).

19. yüzyılda başlayan modernleşme ile beraber nesnenin edebiyattaki fonksiyonu daha işlevsel⁹⁶ ve gerçekçi bir hal alır. Eşya, bu dönem edebî metinlerinde gerçeği ifşa etme misyonuyla belirir. Çünkü “edebiyat yapıtı "bir şey" in ifadesidir ve araştırmanın amacı da şiirsel kod üzerinden bu "bir şey" e ulaşmaktır” (Todorov, 2014: 36). Realizm akımının etkin olduğu 19. yüzyılda, şair ve yazarlar eserlerinde bireyin ruhsal ve ontolojik özelliklerini metinlerinde vurgulamak için nesnelere etkin kullanırlar. İnsanın gelenekten ve dinden bağımsız bir düşünce biçimine evrilmeye başladığı bu yeni dönemle beraber nesne, edebî eserde insan uyanışının ve gerçeği arayışın somut göstergelerine dönüşür. Kurmaca metinlerde belirleyici bir işleve sahip olan “nesnelere, hikâye türünde daha görünür ve öne çıkar niteliktedir.” (Güngör ve Bolat, 2018: 18).

Gerçekçilik anlayışı etkisinde kurgulanan metinlerde nesnelere tasvirleri, eser kişilerinin yaşam biçimini sunan araçlar hükmündedir. Metin incelemesinde nesnelere olmaya özen gösteren ve edebî metni görsel nesne olarak algılayan Yeni Eleştiri, “yazınsal yapıtın bir nesne, ‘sözel bir ikon/resim’ olarak görülmesi” (Ong, 2014: 188) gerektiğinde ısrar eder. Yeni eleştiri, *yakın okuma* ilkesi doğrultusunda edebiyat eserine “başlı başına bir nesne muamelesi” (Eagleton, 2014: 58) gösterir. Tek başına bir nesne olan eser, bu yüzden hem okurdan hem de yazardan koparılmalıdır. Kuram;

⁹⁶ Roland Barthes, kurmaca metinlerde ortaya çıkan işlevsiz ve pasif nesnelere, anlatıyı işgal eden eşyalar olarak değerlendirir. “Karakter yaratmaya veya atmosfer oluşturmaya katkıda bulunmayan nesnelere, lüzumsuz ayrıntı kalabalığı” şeklinde tanımlayan Barthes, metinde beliren bu tür eşyaları anlamsız yığınlar olarak görür. (Aktaran: Aslı Uçar, 2012: 14).

edebî metnin, içerisinde bulunan veriler ışığında tahlil edilmesiyle bilimsel bir niteliğe kavuşacağına inanır. Bu yaklaşım, Yeni Eleştiride “eserin bünyesindeki her bir unsurun nesnel ölçütlerle” (Evis, 2020: 197) değerlendirilmesi ilkesinin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır.

Nesneler, Servet-i Fünûn hikâyesinde kişilerin özel, sosyal, ekonomik durumlarının metinlerdeki temsilcileri konumundadır. Dönem yazarları, eserlerinde Avrupalı, entelektüel, romantik, melankolik eğilimler gösteren karakterleri, hikâyelerinin ana kişileri olarak seçerler. Kahramanların bu özelliklerini yansıtmaya aracı olarak nesnelere ön plana çıkar. Kıyafet, renk, mobilya, ev eşyaları, köşk/yalı, piyano, pencere, mektup, para, mezar gibi unsurlar hikâye kişilerinin zikredilen niteliklerini somutlama işleviyle belirir. Öte yandan Servet-i Fünûn hikâyesinde ön planda olan nesnelere, Yeni roman⁹⁷ ve postmodern anlayışıyla ortaya çıkan “kişinin karakteri hakkında” (Baldiran, 2002: 20) bilgi veren, insanın yerini alan ve “öznenin nesneye tabi” (Emre, 2006: 144) olduğu bir misyonla belirmez.

Yeni Eleştiri kuramı, edebî metnin bilimsel veriler ışığında analizini esas alır (Sazyek, 2003: 415). Eserin malzemesi ise metnin içinde bulunan tüm unsurlardır. Kahramanların iletişim kurduğu her insan, etkileşimde bulunduğu her varlık, eserde anlatılan her şey kurmaca metnin malzeme çerçevesini oluşturur. Servet-i Fünûn hikâyesi, genelde kişiler ekseninde gelişen olaylarla kurgulanır. Daha çok çevreden kaynaklı durumlarla çatışma yaşayan kahramanlar, ruhsal dünyaları bağlamında betimlenir. Kişilerin karşılaştığı gerilimler, yaşadıkları mekânlar veya kullandıkları eşyalar perspektifinde sunulur. Dönem yazarları, kişiler arası oluşan sosyoekonomik farklılıkları ve sorunları, bireysel ilişkileri, aşkları, sevgileri, yaşantıları vurgulamak için çeşitli eşyaları özellikle ön plana çıkarırlar. Mobilya, ev eşyaları, kıyafet, takı, para, sigara, emzik, pencere, tabiat, mezar, müzik aletleri gibi nesnelere vasıtasıyla eser

⁹⁷ Yeni Roman, 1950’li yıllardan itibaren ortaya çıkan bir harekettir. Roland Barthes’in Alain Robbe-Grillet’in ilk romanı *Les Gommes* (Silgiler) ile ilgili “incelemeleri sayesinde yeni roman tabiri ortaya çıkar.” (Baldiran, 2002: 7). Yeni romancılar Balzac, Stendal, Zola gibi isimlerin oluşturduğu geleneksel roman anlayışına karşı çıkarlar. Yeni romanda beliren kişiler, silik tiplerdir, kurmaca âlem sezdirilmek üzerine oluşturulur. Berna Moran (2017: 170), Yeni Roman anlayışında olaydan ziyade bilinçaltı ve imge dünyasıyla ilgili durumların ön plana çıkmasının onu şiirselleştirdiğini ifade eder. Bu özellikten dolayı Yeni eleştirmenlerin Yeni Romana yakın durduğu belirtilir. Mahfuz Zariç (2015: 30), Yeni Eleştiri ile Yeni Roman anlayışlarının sezgi ve şiiri, odak noktası yapımları bakımından benzer nitelikler sergilediklerini açıklar.

kişilerinin sosyal konumları, ekonomik durumları, gönül ilişkileri, yaşantıları tasvir edilir. Kahramanların içinde buldukları olumlu-olumsuz halleri sunmada nesnelere renkleri de işlevsel şekilde kullanılır. Kişilerin olumlu halleri açık ve canlı renkli nesnelere eşliğinde tasvir edilirken; olumsuz durumlar çoğunlukla siyah renkli eşyalar bağlamında aktarılır.

4.4.1. Mobilya

19. yüzyılın hâkim bilim, sanat, siyasi anlayışlarının oluşmasında etkili olan hareketlerden biri materyalizmdir. Materyalizm, 18. yüzyılda ortaya çıkan Aydınlanma ile 19. yüzyıl pozitivismiyle işlevsel bağlantısı olan bir kavramdır (Jameson, 2008: 92). Batı ideolojisinin önemli düşünsel hareketlerinden olan materyalizm, ilk algıda her ne kadar maddeyi çağırırsa da felsefi ve siyasi anlamları bünyesinde barındıran bir kavramdır. Modernleşmeyle yakın bir anlam bağı olan materyalizm, eğitim ve ilim alanlarını kapsayacak şekilde ortaya çıkan bir düşünce hareketidir: “Materyalizm, Batı düşüncesinin önemli bir ürünüdür. Bu düşünce, Batı ülkelerinde felsefi bir meslek, siyasî bir anlayış olmasının yanında önemli bir medeniyet, eğitim ve ilim meselesi olarak da değerlendirilmiştir. Bundan dolayı Batılılaşmak, medenîleşmek, ilmî olmak hatta demokratlaşmak arzusunun gösteren her ülke ister istemez bu düşünceyle karşılaşmak durumunda kalmışlardır.” (Akgün, 1988: 7).

Modernist hareketlerin tesirinde şekillenen 19. yüzyıl düşünsel yapısında insan gerçekliğini sunma, sanattan edebiyata felsefeden bilime uzanan geniş bir yelpazede yaygınlık kazanan bir anlayıştır. Bu dönemde insanoğlunun kendi türüyle ilgili yoğunlaşan araştırma ve öğrenme merakı, devrin sanat metinlerini de etkisi altına alır. Sanatçılar; insanı dinsel ve duygusal boyutlardan mümkün oldukça dışarıda tutarak onu gerçekçi bir anlayışla eserlerinde anlatma yolunu seçerler. Bu anlayışın edebiyattaki yansımalarından realizm akımı, bireyi kurgusal metinlerde somut unsurlar çerçevesinde resmederek olduğu gibi anlatmayı esas gaye edinir. Realizm ilkeleri doğrultusunda kurgulanan roman ve hikâyelerde beliren kişiler; fiziki nitelikleri, tabiatla ilişkileri, yaşam stilleri çerçevesinde detaylıca anlatılır.

Batıda ortaya çıkan realizm anlayışından ilham alarak Türk edebiyatında filizlenen Servet-i Fünûn hareketi, kurgusal metinlerde bireyi gerçeklik çerçevesinde

tasvir etmeyi hedef edinir. Bu doğrultuda yazılan eserlerde kişiler, kendilerine has mizaçları ve çevreleriyle betimlenir. Karakter oluşturma adına yapılan bu çalışmalarda birçok hikâye kişisi, tip özelliklerinden sıyrılamazken; kişinin etkileşimde bulunduğu tabiat ve mekân tasvirleri, gerçekçilik anlayışını sunmada Batı edebiyatına yakın bir nitelik taşır.

Servet-i Fünûn hikâyesinde kişileri gerçekçi bir çevre ve mekânda resmetme girişimlerinde yardımcı unsurlar olarak ev içi nesnelere özellikle başvurulur. Bu dönem hikâye metinlerinde çizilen kişiler, yaşam tarzı olarak Batı kültürünü benimsemiş bireylerdir. Eser kahramanlarının Batılı yönlerini belirtmek için kimi hikâyelerde evin dekor yönü ayrıntılı betimlenirken; çeşitli mobilya eşyalarına vurgu yapılır.

Servet-i Fünûn hikâyesinin genelinde mobilya, felsefi bir derinlik katılmadan kişilerin günlük yaşantılarını tamamlayan eşyalar ekseninde tasvir edilir. Fakat karakter özelliği taşıyan kahramanların olduğu bazı hikâyelerde birtakım eşyalar kişinin yaşadığı dönüşüm ve buhranları yansıtan simgesel araçlar hükmündedir. “Mösyö Kanguru”, “Sırr-ı Şebâb”, “Görücü” gibi hikâyelerde, işlenen temayı taşıma misyonu masa, ayna, sandalye gibi eşyalara yüklenir. Bu hikâyelerde söz konusu nesnelere, eser kişilerinin düşünsel ve ruhsal kişiliklerindeki değişim ve başkalaşıma eşlik eden eşyalar olduğundan dolayı bu metinler çağdaş öykü izleri taşımaktadır.

Halit Ziya'nın “Mösyö Kanguru” hikâyesinde kurgunun tematik atmosferi, soytarı simgesi etrafında oluşturulur. Soytarılığın çirkinliği, ötekiliği, suniliği toplumca ötekileştirilen hikâye kahramanının gerçek dünyadan yapay bir dünyaya geçiş yapmasını sağlamaktadır. Gerçekte ötekileştirilen çocuk, insanlardan kaçmak için soytarı olmaya karar verir. Hikâyede tuvalet masası, soytarılık, tren gibi unsurlar; gerçeklikten başka âlem ve durumlara geçişin, başka şeylere dönüşümün simgeleri konumundadır. Özellikle kahramanın gerçek dünyadan sanal dünyaya birkaç saatlik geçiş yapması için kullandığı tuvalet masası, metinde başat bir nesne konumundadır. Ana kahraman bu eşya vasıtasıyla çirkinliğinden ve ötekiliğinden uzak, mutlu bir dünya edinir: “Cambazhanenin hücrelerinde boya kutularıyla, şişeler, fırçalarla memlu tuvalet masasının karşısına geçince bu buhran-ı melal söner, bu hayat-ı mahrumenin

üstüne güya o boyalar bir gışa-yı nisyân çekerek bir başka hayat ihya ederdi.” (Uşaklıgil, 2006b: 37).

“Mösyö Kanguru” hikâyesinde metnin akıcılığını sağlaması babında başat leitmotiv unsurları olarak soytarı elbiseleri, panayır, tuvalet masası, ayna, boya kelimeleri öne çıkmaktadır. Metnin asıl kişisi olan çocuk, gerçek yaşamında karşılaştığı ötekiliği, ezilmişliği, hoşgörüsüzlüğü soytarı figürü sayesinde aşarak kurtulmaya çalışır. Çocuğun soytarıya dönüşmesine olanak veren masa ve ayna nesnelere, kahramanın gerçek yaşamdan sanal âleme geçişlerine imkân sağlayan eşyalar olması bakımından önemli figürlerdir.

“Ölümünden Sonra” hikâyesinde ana kahraman, ruhsal olarak hayattan bezmiş, yaşam sevinci azalmış biridir. Yazar, ana kahramanın bir sonbahar günü İstanbul’da açık bir alanda otururken bulunduğu yerden gözlemediği masa, iskemle ve benzeri eşyalara, insana ait çeşitli nitelikler yükleyerek onları tasvir eder. Yazar, hikâye kahramanının yaşadığı çeşitli duygu biçimlerini bu nesnelere yüklerken; hem benzetme hem de antropomorfizm sanatına başvurur: “Toplanmış ve üzerine örtü çekilmiş, gelecek bahara intizâren uyuyan iskemleler, birbirinin üzerine konmuş bir kenara çekilmiş masalar, câbecâ küçük bir rüzgârın girdabına tutularak kumların üzerinde bir hışırtıyla dönen kuru yapraklar, ara sıra bu güneşsiz, hayatsız semanın altında mütelâşî ve perişan uçan birkaç serseri kuş, bu ölmüş bahçenin içinde ölmek isteyerek uryan ve kadîd kollarını yavaş yavaş sallaya sallaya son bir selam-ı veda gönderen ağaçlar, işte o kadar.” (Uşaklıgil, 2005: 209).

Mehmet Rauf’un “Sırr-ı Şebâb” hikâyesinin ana kahramanları, genç kız ve aynadır. Metinde çocukluktan ergenliğe geçen genç bir kızın ruhsal ve fiziksel değişimi ele alınmaktadır. Ergenliğe ilk geçişin neticesinde oluşan fiziksel ve duygusal devinimler, ana kahramanda şaşkınlık ve utangaçlık biçiminde yansır. Bu durumu çevresine anlatmakta çekinen genç kız, aynayla iç monolog yöntemi ile iletişim kurarak kendini teskin etmeye ve mevcut durumu kavramaya çalışır. Ayna, “Sırr-ı Şebâb” eserinde ana karakterin dert ortağı misyonundadır. Metin, bu iki varlığın diyalogları ekseninde şekillenmektedir. Cansız bir varlık olan aynanın insan gibi konuşturulup bir varlığa dönüştürülmesi, esere masal havası vermektedir:

Ayna birçok itirafların ahlarıyla pür-zılâl bir tecrübe ile gülümseyerek tekrar dedi ki:

-Hele şu yaramaz kalbinizi araştırınız bakalım... O, eminim ki orada bir iki suç bulacaksınız... Zira mutadınızdan telaşlı, mutadınızdan heyecanlısınız...

Genç kız mütereddid ve mahcub mırıldanıyordu:

-Ben mi? Ben mi?

Ayna devam etti: - Evet, siz[.] (Rauf, 1913: 44)

Hüseyin Cahit'in "Görücü" hikâyesinde işlenen görücü usulüyle ilgili geleneksel anlayışlar ve olumsuz sonuçları, Seniha örneğinde aktarılır. On dört yaşından yirmi altı yaşına kadar görücü usulüyle evlenmeyi bekleyerek geçiren Seniha'nın durumu, metinde *görücü sandalyesi* nesnesi etrafında vurgulanır. Sandalye⁹⁸, eve görücü gelen kadınlar ile Seniha'yı buluşturan temel nesne işlevindedir. Henüz on dört yaşında genç bir kız iken mavi gözlü, kumral bıyıklı bir beyle evlenme umuduyla bu sandalyeye oturmaya başlayan Seniha, aradan on iki yıl geçmesine karşın, yirmi altı yaşında bekâr bir kadın olarak hala oturmaya devam eder. Bu zaman zarfında sandalyenin hasırları da zamana karşı yenik düşmüştür. Sandalye ilk zamanlardaki gibi yeni ve sağlam değildir. Nasıl ki Seniha bu on iki yıllık görücü sandalye merasimleri boyunca saçları ağarmış, bu süreçten ihtiyarlayarak çıkmış ise sandalye de tıpkı Seniha gibi hasır örgüleri gevşemiş, yıpranmış ve zamana yenik düşmüş bir halde belirir:

Seniha kalktı: Gitti, süslendi. O kadar senelerden beri Seniha'yı göre göre bıkmış olan aynı odanın aynı sandalyesi üzerine oturdu. Yirmi altı bahar gören kumral saçlarının arasında sabahleyin ağarmış bir tel görüp de kopardığı dakikadan beri pek dalgın duran Seniha, şimdi şu görücü sandalyesinde otururken içtiği kahve şapırtıları, bu yirmi altı senelik çehresiyle, ak saçlarıyla utanmadan koca bekleyen kızı tâyib ediyor zanneyletti. O, bu sandalyeye tam on iki sene evvel pek küçük bir genç kız iken, kumral bıyıklar, mavi gözlükler ümidleriyle oturmaya başlamış, şimdi bir genç kadın olmuş iken yine oturmaya mecbûr bulunmuştu. Artık hasırlarının örgüsü gevşeyen bu sandalyede Seniha kısmetini beklerken oradan ne kadar kadınlar gelip geçmişti. (Yalçın, 1899: 39)

⁹⁸ Modern sanatsal metinlerde sandalye, salt bir şey/ürün olarak belirmez; kişi ile eşya arasındaki ilişki ögesinin niteliğini ve odak noktasını belirleyen bir nesne olur. Sandalye, hareketsiz olmasına karşın onunla ilişkili bireyi dinleme ve düşünmeye sevk eden bir özelliğe sahiptir. Francalanci (2012: 78), sandalyeyi estetik ile tasarımın şiire dönüşmüş simgesi olarak tanımlar.

Safveti Ziya'nın "Perîzad Hanım'dan Bursa'da Virdinev Hanım'a" adlı üçüncü mektuptaki kahramanlar, çeşitli nesnelere eşliğinde sunulmaktadır. Metinde aldatılan kadını temsil eden Nemîde, giydiği kıyafetler ve evinde kullandığı eşyalarla ön plana çıkar. Nemîde, evine gelen misafir ile yaptığı sohbette evini nasıl tasarlayacağından bahsederken Türkçe cümleler arasına mobilya ile ilgili çeşitli Fransızca ve İngilizce kelime ve kavramlar yerleştirilerek Avrupalılığını vurgulama eğilimindedir: "Şu ufak 'boudoir'ımı [yatak odamı] nasıl buluyorsunuz? Ben bir türlü istediğim gibi burasını tanzîm edemedim. Efendim, bu konakların kapıları o kadar münasebetsiz yapılmış, pencereler o kadar çok ki, adam nasıl döşeyeceğini, 'entrée'yi [girişi] nasıl 'combiner' edeceğini [düzenleyeceğini] bilemiyor. Tablo asmak istersen, zîyayı tâyin etmek kabil değil; bir etajer korsun, çivi tutmaz; hâsılı 'installer' olmak [yerleştirmek] pek müşkil, hemşîreceğim." (Ziya, 2016: 59).

"Bir Safha-i Kalb" hikâyesinde kahramanın içinde bulunduğu ruhsal durum, onun fiziksel özellikleri ile üstündeki ve çevresindeki çeşitli nesnelere vasıtasıyla tasvir edilir. Betimlemelerde dikkat çeken olgu, kişinin yaşadığı döneme göre oldukça konforlu bir hayat sürmesidir. Söz konusu metnin kahramanı Vicdan Hanım'ın fiziki nitelikleri ile mobilya endeksli lüks hayatı, uzun cümleler eşliğinde tasvir edilir:

Bin bir gece hikâyelerine zemin-i vekâyi olabilecek kadar vâsi yalının bir bölüğünde, küçük salonlardan birinde, pencerenin kenarında genç bir hanım birçok ufak kuş tüyü yastıklarla donatılmış geniş bir lake koltuğun içine büzülmüş, bir elinde mini mini elmastraş bir sel angela şişesinin yeşil mineli kapağını takayyüdlere hafifçe açarak koklamaya çalışıyor, süzgülün ela gözlerinin içinde müphem bir şerâre-i hüznü parıldıyor; uzun kirpiklerinin kenarında oynayan bir katre-i sirişki diğer elindeki incecik danteleli keten mendiliyle kuruttuktan sonra bir itinâ-yı zarîf ile toplanmış bir küme kumral saçlarla müzeyyen başını sandalyesinin arkasına merbût liberti kadifesinden mini mini müselles yastığa rehavetle yaslıyor [...] (Ziya, 2017: 14-15)

4.4.2. Kıyafet / Takı

Sanayileşmeyle beraber insan-eşya ilişkisinde madde, insan yaşayış ve sistemi üzerinde belirleyici güç haline gelmeye başlar. Foucault (1992: 103), modernleşmenin ortaya çıkmasıyla insanda oluşan zenginlik tutkusunun, onu madde ve mal edinme arayışına yönelttiğini açıklar. 19 ve 20. yüzyılda insanı etkisi altına alan madde, insanın oluşturduğu sistemlere hükmetmeye başlayan temel araç olmaya başlar. Savaşlar ve neticesinde oluşan sosyal, ekonomik, ailevi, kişisel değişim ve

dönüşümler, maddi çıkarların çatışması sonucunda doğmuştur. İçinde doğduğu toplumsal yapının her biriminden izler taşıyan sanat eseri de bu değişimden etkilenir. Sanatçılar, dönemin hareketlerinden esinlenerek eserlerini şekillendirmeye başlarlar.

19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan Servet-i Fünûn edebî hareketinin yazarları; dönemin panoramasını, kahramanların kişisel ve sosyoekonomik yaşamları bağlamında hikâyelerin merkezine yerleştirerek sunarlar. Özel yaşantılarındaki çalkantılarla beliren eser kahramanlarının çoğunluğu, dönemin kozmopolit kesiminden insanlardır. Tam bir boşluk içinde yaşayan bu insanların asıl hedefi aşk, eğlence ve modadır. Genelde Boğaziçi ile civarındaki yalı ve köşklere yaşayan kahramanlar alış-veriş tutkusuna sahip bireylerdir. Hikâye kişilerinin zenginlik, yoksulluk, yoksunlukları öncelikle kıyafetleri vasıtasıyla resmedilir. Maddi kaygı taşımayan bu insanlar, Servet-i Fünûn hikâyesinde renkli, canlı, pahalı kıyafetlerle belirirken; yoksul insanlar eski, yıpranmış elbiselerle tasvir edilir.

Halit Ziya'nın "Bir Yazın Tarihi" hikâyesinde kahramanların etkileşimde bulunduğu nesnelere, kişilerin eserdeki sosyal statülerini belirleme görevindedir. Hikâye kişilerinin sosyal konumları ile kullandıkları eşyalar veya giydikleri kıyafetler, uyumluluk arz eder. Yalıda Güzin, Nevin adlı kızlar ile Aliye ve Samiye adlı kuzenleri ve evin beslemesi Meliha vardır. Yalının öz kızlarına alınan elbiseler, canlı ve açık renklere sahipken; evin beslemesi olan Meliha'ya "siyah yeldirme" (Uşaklıgil, 2005: 22) layık görülür. Ekonomik bakımdan bir kaygı taşımayan ve Beyoğlu'nun lüks dükkânlarında alışveriş yapan yalı sakinleri; ipek gömlek, koltuk, piyano, sandal gibi nesnelere eserinde belirirler: "Beyoğlu'na inmeye lüzum gördüm. Zaten kendimi bu şık zümre-i şebâba layık bir hâle getirecek şeylere de muhtaçtım: İpek kırmalı gömlekler, iri kabarık kravatlar, zarif köstekli kol düğmeleri, iki üç baston..." (Uşaklıgil, 2005: 17).

"Yırtık Mendil" hikâyesinde beliren nesnelere, metnin temasını yüklenen temel araçlar konumundadır. Esere ismini veren mendil başta olmak üzere, kişilerin özel günler ve toplantılar için giydiği frak elbiseler, klak şapkaları, başlarına taktıkları tüylü çelenkler ve bunların özellikleri, hikâye kişilerinin sosyal statüsünü mekânsal özelliklerle bir araya getiren sembol nesnelere hükümdedir:

En evvel Cemile'yi gördüm, uzun etekli al kadife esvabıyla, başında toplanmış beyaz pirinç tozuna müstağrak saçlarının üstünde bir elmas çelenge merbûtan sallanan kırmızı tüyüyle orada, genç kocasının nazar-ı gururu altında mesut bir tebessümle bu latif, taze kadını gördüm. İlk valsın resm-i iftitâhını onlar icra edeceklerdi, bütün sair çiftler şimdi gözleri şehnişinin içinde tertip olunmuş bir set üzerinde emre âmade duran çalgıcılara merkûz, sofanın etrafında, rengârenk elbiseler arasında beliren siyah fraklarla duruyorlardı. (Uşaklıgil, 2005: 72)

“Sevda-yı Sengîn” hikâyesinde geçen nesnelere, kahramanların toplumsal ve ekonomik yaşamlarını aksettiren eşyalar hükmündedir. Ekonomik bakımdan üst tabakaya mensup olan bu kişilerin kullandığı ve etkileşimde bulunduğu eşyaların maddi açıdan değeri yüksektir. Mücevher, yüzük, atlas iskarpin, Cenova kadifesi, bu eserin öne çıkan nesnelere aittir: “Evvela mücevherata müteallik bir şey düşünmüş idim, mesela ortası beyaz bir firuze ile kenarları küçük incili bir yüzük yahut mini mini enli kısa bir köstekle kürevî bir göğüs saati... Sonra bundan vazgeçtim, bu yolda bir şey vermekte zarafet bulmadım, bir kere onun zevkine tahakküm etmiş olacaktım, ‘Böyle bir yüzük takınız, şöyle bir saat taşıyınız’ demek kabilinden ona bir mecburiyet tahmil etmek...” (Uşaklıgil, 2005: 133).

“Bir Eser-i Mesrûk” eserinde ana kahramanın şimdiki haliyle mazideki halini karşılaştırmada eflatun kutu, kahramanın üç yıl öncesine kadarki hayatının güzel anılarına ait çeşitli özel eşyaları saklama misyonuyla belirir. Hikâye başkışisinin eski sevgilisiyle yaşadığı güzelliklerden kalma birçok hediye ve nesne bu kutunun içinde saklıdır. Eflatun kutu, hikâyede kahramanın şimdiki zamandan geçmiş zamana geçiş yapmasını sağlayan araç konumundadır: “Bu gece buraya gelir gelmez gayr-ı kabil-i iskat bir ihtiyaç ile bende ondan kalan şeyleri görmek istedim. Bu bîçare şeyler senelerce okşanılmış yetimler gibi kütüphanemin bir çekmecesinde, eski çiçekleri buruşmuş, atlası solmuş bir şekerleme kutusu içinde derin bir hâb-ı metrûkiyetle uyuyorlardı.” (Uşaklıgil, 2005: 174).

“Bir Eser-i Mesrûk” hikâyesinin kutudan sonraki ikinci önemli nesnesi gümüş yüzüktür. Bu yüzük, kahraman ile eski sevgilisinin çeşitli yaşantılarının ayrıntılı şekilde anlatılmasını sağlayan simgesel nesne işlevindedir. Kahraman bu yüzük vasıtasıyla eski sevgilisiyle yaşadıkları aşkı hatırlar: “Bunların hepsinde ruhumda birer parça buluyorum. İşte şu ince, eğrilmiş, bozulmuş halka parçası[...] Birden onu almak, bu elleri bıraktıktan sonra onlardan bir şeye malik olmak istedim ve onu parmağından

çektim.” (Uşaklıgil, 2005: 175,177). Yüzük, ana kahramanın eski sevgilisiyle mazide yaşadığı güzel günlere geçiş yapmasını sağlayan nesnedir.

Safveti Ziya'nın “Kadın Ruhü” hikâyesi, yüzük nesnesi etrafında şekillenir. Hikâyenin ana kahramanları, Pâkize ve Nimet adlı genç kızlardır. Eser, Pâkize'nin oturduğu yalının penceresinin önünde Boğaziçi'ni seyretmesi esnasında parmağındaki yakut gözlü altın yılan yüzüğüne odaklanması ile başlar. Pâkize, bir aydan beri her Beyoğlu'na gittiğinde, bir mağazanın camekânında duran bu yüzüğü nihayet elde etmiştir. Fakat yüzüğü hangi eline takacağı konusunda kararsızlık yaşamaktadır. Bu noktada imdadına arkadaşı Nimet yetişir. “Kadın Ruhü” hikâyesi, Pâkize ve Nimet'in altın yüzük odaklı diyalogları çerçevesinde kurgulanır:

- *Â! Bakayım, sol eline Allah bilir daha yakıştı Nimet!*

Dedi. Resimden gözünü ayırmayarak tefekkürât-ı hazine içinde kalan Nimet, Pâkize'nin şu takdiri üzerine, elindeki resmi bir iki kere paravanaya sokmağa çabaladıktan sonra masanın üzerine atıverdi. Elini birkaç def'a refikasının gözi önünde evirib çevirerek meserretle:

-Pek yakışdı, değil mi Pâkizeciğim; dedi.

Pâkize arkadaşının saçlarını tutturduğu tarağı düzelterek : "Bakayım Nimet, şu yüzüğü sol elime bir de ben takayım yakışacak mı?" diye parmağını uzatıyordu. (Ziya, 1914: 12-13)

“Kadın Ruhü” metnindeki altın yüzük, şatafat içinde yaşayan Pâkize şahsında üst tabakadaki insanların meta odaklı yaşamlarını yansıtan işlevsel bir eşya konumundadır.

“Kar Yağarken” hikâyesinde Sermed adlı sokak çocuğunun yaşamı merkeze alınır. Ana kişinin yoksulluk ve yoksunlukları yırtık, yıpranmış giysileriyle sunulur. Öte yandan çevresinde ise kürk giysili zengin insanlar vardır. Yazar, Sermed'in yoksulluğunu, üstündeki yıpranmış giysilerle sunarken; üst tabakaya mensup insanların rahatlıklarını, kürklü palto nesnesiyle vurgular. Kış mevsimini sokakta karşılamak zorunda kalan Sermed, çok soğuk havalarda “parmakları kopuyor, sızlayan ayakları vücudundan ayrılıyor zanned”erken (Uşaklıgil, 2004: 82); etrafındaki insanlar kışın olumsuz şartlarından çok etkilenmişe benzemez, çünkü üstlerinde kürklü paltoları vardır. Sermed Bey “ayaklarıyla yeri vurarak, ellerini nefesiyle ısıtarak mütemadiyen geçen tufân-ı halkın içinde kürklü paltoları saymakla” (Uşaklıgil, 2004:

82) geçirirken; etrafındaki insanların kışın bu zor şartlarından çok etkilenmemesi, eserin gerilim atmosferini şekillendirir.

Kürk yakalı palto nesnesi vasıtasıyla “Kar Yağarken” hikâyesinde ironi, gerilim, paradoks gibi fikirsel unsurlar oluşturulur. Palto, hikâyede ana kahramanın fakirliğini ve kimsesizliğini yüzüne vuran sembol figür konumundadır. Maddi ve manevi her şeyden yoksun bir hayat süren sokak çocuğu Sermed’in hayattaki yegâne arzusu, kürklü bir paltoya sahip olmaktır: “Ah! Bir paltom, kürklü bir paltom olsa!” (Uşaklıgil, 2004: 80). Hikâyede kürk yakalı palto dışında yırtık potin, yırtık gömlek, püskülsüz fes, çorapsız ayaklar, eski ve solmuş palto gibi nesnelere temel düşünceyi vurgulamak amacıyla kullanılan diğer önemli eşyalardır.

“Son Levha” adlı eserde temel konu, kızını küçük yaşta kaybetmiş bir ressamın gerçek ile hayal âlemleri arasında sıkışıp kalmasıdır. Kızının ölümünü kabullenmekte zorlanan ressam, kızından kalma çeşitli nesnelere vasıtasıyla onu zihninde sürekli canlı tutma eğilimindedir. Bu eşyalar arasında Boşnak elbisesi, öne çıkan sembol nesne konumundadır. Ressam, kızının sağlığında ona bu elbiseyi giydirip resmini yaparken kızı ölmüş ve resim yarım kalmıştır. Kızının ölümünden sonra ressamın tek bir amacı kalmıştır: Kızının yarım kalmış Boşnak elbiseli resmini tamamlamak. Ressama göre bu resmin tamamlanmasıyla mezarındaki kızı canlanacak ve o da kızına kavuşacaktır:

Üç sene... Tamam üç seneden beri bu mücadelenin daima mağlubu olarak, daima fırçalarını me'yûsâne atarak o nâkıs levhanın karşısında çalıştı. Mevcut fotoğraflardan, krokilerden o sîmayı çıkarmak için üç sene mütemadiyen sanatıyla, hatıratıyla cenk etti. Ne müthiş harp!... Şimdi sîmayı zapt edebilmeyi mezarda yaşadığına itimadı olan kızını kendisine iade edecek vasıta-i yegâne zannediyordu. Bu resmi vücuda getirebilecek olursa bütün saadet-i maziyesinin ric'at edeceğine, o hasta kızın nûr-ı şebâbını serpererek mezarından çıkacağına inanmış idi. (Uşaklıgil, 2004: 40)

Halit Ziya Uşaklıgil’in *Solgun Demet* kitabındaki kimi hikâyelerin biçim-içerik uyumu, belli nesnelere vurgulanmasıyla oluşturulur. Yazar, nesnelere vasıtasıyla kurguyu oluşturarak kişi, olay ve mekânı bir bütünlük içinde sunar. Tek başlarına bağımsız eşyalar hükmünde olan söz konusu nesnelere, hikâyelerde belli bir misyonu anlatmak, göstermek ve temayı okurun zihninde tabloştırmak için kullanılır. Kitaba da ismini veren ve aldatılmanın anlatıldığı “Solgun Demet” hikâyesinde sıcak oda, kanepe, koltuk, karyola, sigara dumanı, menekşe demeti, siyah cüzdan, ceketin iç cebi

gibi farklı amaçlara hizmet eden eşyalar, hikâyede ortak bir amaç için bir araya getirilir: aldatılma şüphesi: “Solgun bir demet, bir menekşe demeti... Henüz tamamen kurumamış, fakat ezilmiş, basılmış bî-şüphe cüzdanın arasında saklanarak bozulmuş bir demet[...] Onu yine kâğıtlarla beraber cüzdana ve cüzdanı ceketin cebine koydum.” (Uşaklıgil, 2006b: 17). Metinde geçen ve tek başlarına farklı anlam ve çağrışımları olan cüzdan, ceket, demet, cep gibi kavramların, bağımsız anlamlarını koruyarak ama ortak yeni bir anlam oluşturmak için bir araya geldikleri gözlemlenir. Bu eşyalar metinde, aldatıldığını düşünen kadının varsayımlarını somutlaştırma işlevini yüklenir.

“Son Çocuklar” hikâyesi, çocuk özlemi etrafında şekillenen bir metindir. On altı yıllık evlilik sürecinde doğan “dört çocuğunu” (Uşaklıgil, 2006b: 155) da kaybeden evli çiftin evlat acısını vurgulamak için metnin içeriğinde çocuklarla ilgili eşyalar yoğun şekilde kullanılır. Bu nesnelere, çocuksuzluk teması etrafında örülen metnin tematik vurgusunun ortaya çıkmasına hizmet eder. Ölen çocuklardan kalan elbiseler, elbiselerin toplandığı bohça, çocukların mezarı, gül fidanları anne-babanın çocuk özlemini dile getirmeye yardım eden araçlar misyonundadır. Evlat acısı çeken karı-koca, bahçelerine “kırmızı, pembe, sarı, beyaz gül ağaçları” (Uşaklıgil, 2006b: 159) dikerek evlat hasretlerini dindirmeye çalışırlar.

Hayal-hakikat çatışmasının işlendiği “Sade Bir Şey” hikâyesinde, zengin olmayı hayal eden Hasan’ın sefil bir yaşantıya mahkûm olma süreci işlenir. Eserde geçen tunç saat, iki katlı ev, dükkân, kürk giysi gibi eşyalar, hikâyenin tematik yönünü ifade eden varlıklar olarak belirir. Bu nesnelere arasında “sarı tunçtan bir büyük oturtma saat” (Uşaklıgil, 2006b: 66), baba mirasını sembolize eder. Hikâyenin kişilerinden Hasan’ın iflasın eşiğine gelip baba yadigarı tunç saati satması, düştüğü ekonomik “sefalet” (Uşaklıgil, 2006b: 70)’in sembolü hükmündedir. Sefil hale düşen Hasan’ın tek hükümran olduğu alan ev yaşamıdır. Bir tek evde sözü geçen Hasan, bu yüzden olsa gerek, evdeyken kürk giysi giyer. Yazar, Hasan’ın zenginlik hayalinin sönmesini, Hasan’ın elinde kalan yegâne konfor nesnesi hükmündeki kürk giyside sunarak durum ironisi de yapmaktadır.

"Hayat-ı Şikeste" hikâyesi, on altı yaşındaki genç bir kızın sefil yaşantısını konu edinir. Yazar anlatıcının bir kış gecesi Galata tramvayında tanıştığı kızın

fakirliđi, hikâyede başarılı betimlemelerle sunularak gerilime dönüştürülür. Sarhoş bir baba tarafından okuldan alınıp zorla muallimlik yaptırılan genç kız karanlık, yağmurlu bir kış gecesi yanlış tramvaya binmesi neticesinde yazar anlatıcı ile tanışır. Yolunu şaşırarak genç kızın evine ulaşmasına yardımcı olmak için ona eşlik eden yazar anlatıcı, yol boyunca bu küçük çocuğun "derd-i hayatını" (Uşaklıgil, 2010b: 75) dinler. Anlatıcı, kızın hayat-ı şikestesini dinledikçe ona merhamet eder. Sefaletin tema olarak işlendiđi hikâyede, kızın maddi ve manevi yoksunluđunu vurgulamada yıpranmış çanta, eski giysiler, delikli şemsiye gibi nesnelere işlevsel şekilde kullanılır. Hikâyede işlenen fakirlik gerilimini somutlaştırmak için ön plana çıkan kelime ve kavramlar şunlardır:

Safveti Ziya'nın "Bir Safha-i Kalb" hikâyesinin ana kahramanı Vicdan Hanım, kocasının ilgisizliđi neticesinde duygusal anlamda ondan uzaklaşmaya başlayan biridir. Üç yıllık evli olmalarına rağmen çocuk sahibi olamayan Vicdan Hanım, kendini alışveriş ve giyim tutkusuna kaptırır. Her gün Beyođlu'na inerek çeşitli mağazalardan kutu kutu elbiseler, düzinelerce mendiller, ipekli çoraplar, kaşeler, kokular satın alarak evliliđinde ulaşamadıđı manevi doyuma nesnelere vasıtasıyla erişmeye çalışır. Vicdan Hanım; aldığı eşyaları, giydiđi kıyafetleri sadece bir defa kullanır. Her gün başka bir kıyafet, başka bir ferace ve çeşit çeşit renkli şemsiyelerle cemiyette boy gösterir. Vicdan Hanım, hem eş cephesinden ilgisiz kalması hem de

çocuk sahibi olamamanın oluşturduğu ruhsal boşluğu, nesnelere vasıtasıyla gidermeye çalışır:

Şu üç senelik hayat-ı metrûkiyetini derin bir sükûn ve itidal içinde imrar eden genç kadın, birden bir tuvalet merakına düştü. Her gün Beyoğlu'na inerek İspikil'in mağazasında saatlerce müzakerelerden sonra kutu kutu tuvaletlerle eve avdet ediyor; mirdeki hesab-ı carinin yekûnüne atf-ı nazara bile tenezzül etmeyerek hiç lüzumu olmadığı halde düzinelerle mendiller, ipekli çoraplar, şaseler, kokular, bin türlü ufak tefek teferruat-ı zarafet iştirasında büyük bir lezzet duyuyordu. (Ziya, 2017: 25)

4.4.3. Parfüm

Parfüm, Servet-i Fünûn hikâyesinde yaygın kullanılan bir nesne değildir. Dönem metinlerinde kişilerin çeşitli kokular satın aldığından ya da sürdüğünden bahsedilir fakat konu detaylandırılmaz; bir eser hariç: “Verven”. Mehmet Rauf tarafından yazılan “Verven” hikâyesinde koku, işlevsel kullanılan bir unsur olması bakımından Servet-i Fünûn hikâyeciliğinde ayrı bir yerde durmaktadır. Verven kelimesi Fransızca “mine çiçeği, kaynatılmış mine çiçeği suyu; vücuda sürülen mine çiçeği suyu” (Üner, 2011: 243) demektir. Verven aynı zaman dönemin ünlü bir kadın parfümünün adıdır (Üner, 2010: 276). Kadın kokularına hassasiyeti olan “Verven” hikâyesinin ana kahramanı, Verven markalı parfümü sürenlere zaafiyet gösteren bir mizaca sahiptir. Kahramanın içinde bulunduğu ruhsal durum, metin boyunca verven kokusu vasıtasıyla aktarılır. Bu parfüm, metinde kahramanın fikir ve zihin dünyasını etkileyerek; onun düşüncelerine ve kimi eylemlerine yön veren temel eşya hüviyetindedir. Bu kokuyu her aldığı anda kahramanın zihinsel ve düşünsel denge ve bilinci zayıflar; kahraman kokunun geldiği kadına odaklanır: “O zaman birden bire bir Verven, şu sarı şapkalı kadından mı intişâr ediyordu, bir şuh, bir mahrem Verven râyihası geldi, bugün işte üçüncü defa olarak tazmîni artık gayr-ı kabil bir ziyâ'-i feci' taharrüşüyle me'yûs kaldı, “Eyvah!” dedi, şimdi orada, orada o hanım, müzeyyen, muattar, pür-şitâb ve intizar bekliyordu[.]” (Rauf, 1909b: 150-151).

4.4.4. Para

19. yüzyılın ortalarından itibaren gelişen bilimin neticesinde oluşan siyasi, ekonomik, toplumsal değişimler; insanın algı, düşünüş ve yaşamında daha önce yabancı olduğu yeni bir dünya düzeni dayatmaya başlar. Bu düzende hâkim unsur metadır. Maddiyatçı anlayış; insanın, tabiata ve çevresindeki her şeye yabancılaşma

sürecine girmesine sebep olmuştur: “Bu yeni dünyada; insanın, doğanın, kendiliğinden ve doğal olanın yerini, maddenin yönlendirdiği yeni bir değerler sistemi almaya başlıyordu[...] Yaşamın odağına madde egemenliğinin bir karabasan gibi çöktüğü bu ortamda emperyalist yönelimler, dünyanın dört bir yanına paranın/gücün bayrağını dikmekteydi.” (Ecevit, 2001: 35).

19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan maddiyatçı anlayış, Servet-i Fünûn hikâyesinde elit tabaka ile yoksul kesim arasındaki ekonomik adaletsizliğin vurgulanması biçiminde yansır. Her iki kutbun yaşam şartları arasındaki uçurum, söz konusu hikâyelerin temel çatışmasını oluşturur. İki kutbun yaşam şartlarının karşılaştırılması, maddi nesnelere endeksli bir yaklaşımla sunulur. Zengin-fakir geriliminin işlendiği dönem eserlerinde, sosyoekonomik tabakalaşmaya yönelik eleştiriler, para vasıtasıyla vurgulanır. Maddi olanaklara sahip kişiler, para nesnesinin sağladığı alım gücünün oluşturduğu konforlu yaşam şartlarıyla sunulurken; para ve maddiyattan yoksun kahramanlar metinlerde sefil, yoksul yaşantılar ekseninde resmedilir.

Halit Ziya'nın “Kırk Para” hikâyesinin en önemli gerilim nesnesi olan para, insan yaşamının ve mutluluğunun belirleyici metası olarak sunulur. Eser, paraya sahip olma ile olamamanın getirdiği çatışma ekseninde kurgulanır. Gerilimin bir tarafında umut yer alırken; diğer tarafında parasızlık bulunur. Umudun ile parasızlığın insan yaşamındaki mücadelesinde galip gelen, parasızlık kutbudur. Paraya sahip olamama, eserde bireyin yaşam şartlarını kısıtlayan engel olarak sunulur:

Kırk Para!.. Bu kırk parayı şimdi şu dakikada feda edemeyip senin galeyâna gelen, fıkır fıkır bir su gibi kaynayan sevincine nagehan iri bir parça buz attılar. Bilir misin, bu mecburiyet onların kalbinden bir küçük seyyâle-i ateş gibi nasıl sûzân bir mecra açarak geçti? Bu kırk para, hayatın müebbet sebeb-i ye's-i hirmânıdır. Bunu bilmezsin değil mi? Hâlbuki o kırk para için sana neler reddolundu! Hepsini senin muhakemene kabul ettirebilecek yalan özürlerle süsleyerek seni ne güzel şekerlerden, ne latif meyvelerden, ne tuhaf oyunculardan mahrum ettiler! (Uşaklıgil, 2005: 95)

“Kırk Para” hikâyesinde maddi yaşam koşullarının bireyin hayatını kısıtlamasına eleştirel bir yaklaşım vardır. İnsanoğlunun kurmuş olduğu metaya dayalı sistem ile insanın doğal halinin gerilimi, eserde sorgulanan ana fikirdir. Bir tarafta bireyin arzu, istek ve hayallerinin sınırsızlığı, öte tarafta ise paraya endeksli kapital

sistemin insanın doğasına olan aykırılığı ve yanlışlığı eserde vurgulanmaktadır. Hikâyede işlenen temel fikir, paranın insan hayatı üzerindeki yadsınamaz etkisidir. Toplumda alt gelir grubunda yer alanların, özellikle yaşamını amelelikle kazananların, aldıkları ücret ile hayalleri arasındaki derin uçuruma da metinde vurgu yapılır. Emekçi insanın gösterdiği çabanın, hayatının maddi ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğu fikri “Kırk Para” hikâyesinin temasını oluşturur:

Ah! Kırk para daha olsa... Lakin bunun için ne kadar çekiç sallamak, ne kadar mezâhim ve meşâk içinde beklemek lazım gelecek! Bir gün sana kırk para daha verecekler. Bu defa yine seviniyor, pîş-i nazar-ı hulyanda uçan pertev-i ümidi kapıyor gibisin. Heyhat! O bir fersah daha ötede parlıyor, daha yürümek, o uzun eyyâm-ı mesainin zincir-i girânını yine her şeyden mahrumiyet içinde sürüklemek lazım gelecek. Ah! Kırk para olsa!.. Bu nakarât-ı hayatındır, her çekiç darbesinde tekerrür eder[...] (Uşaklıgil, 2005: 98)

“Kırk Para” hikâyesinde para nesnesi, eserin temasını ve gerilimini taşımada işlevsel bir roledir. Bu hikâyede para, bireyin yaşamından memnun kalmasının ya da hoşnut olamamasının sembol figürü konumundadır. Paraya sahip bireyler ekonomik, sosyal, özel yaşamlarında, istediklerine ulaşarak konforlu ve mutlu bir hayata sahip olarak sunulurken; yeteri paraya sahip olamayanlar; umutları azalmış, beklentileri engellenmiş kişiler olarak resmedilir. Söz konusu durum, hikâyenin ana kahramanı olan çocuğun umutları ile parasızlıktan kaynaklı yaşadığı duygu kırılmaları ekseninde betimlenir (Uşaklıgil, 2005: 94,100):

Çocuğun Umutlu Olduğu Anlar	Çocuğun Umudunun Kırıldığı Anlar
- Sürur-ı tıflâne	- Perişan bakış
- Tebessüm-i saadet	- Ağlamaklı olma
- Mest eden bakış	- Anlamayan bakış
- Gülerek selam verme	- Başını indirme
- Çılgınca sevinç	- Kemâl-ı hüsrân
- İçi içine sığmama	- Derin bir teessür

4.4.5. Sigara

Servet-i Fünûn hikâyesinin kimi kahramanları, yalnızlık hissine kapıldıklarında veya topluma yabancılaştıklarında iç âlemine sığınan karamsar tiplerdir. Geçmiş-şimdi-gelecek arasında gelgitler yaşayan hikâye kişilerinin yalnızlıklarına eşlik eden nesne, sigaradır. Pek çok kikâye kahramanı; kendilerini sigaraya, yaşama tutunamayıp savruluşlarını da sigara dumanına benzeter. Hüseyin Cahit Yalçın'ın “Sükût” eserinde Meliha adlı kahramanın yalnızlığı ve çevresine yabancılaşması, özellikle sigara ve dumanı vasıtasıyla resmedilir. Otuz beş yaşında olan Meliha, dokuz yıl önce eşini kaybetmiş bir duldur. Bu kadın, gençliğinin ve güzelliğinin dul haliyle, sigara dumanları gibi uçup gitmesinden endişe duymaktadır. Meliha'da beliren bu endişe, zaman zaman onun çevresine yabancılaşp kendi iç âlemine çekilmesine sebep olmaktadır:

Zevcinin, şu kumral bıyıklı sevimli beyinin vefâtından beri –işte bu teşrîn-i evvel gelirse tam dokuz sene olacak- bir daha avdet etmemek üzere yalnız geçen gençlik senelerini düşünüp de yaşının da otuz beşe vardığını da tahattur edince açık renk yazlık esvâbı içindeki tombul vücûduna lertzeler veren hevesât-ı samîmiyesinin bu dumanlar gibi uçup gideceğinden korkuyor, işte bunun için bu geceki aile şenliğinin neşelerine yabancı kalarak sigara dumanları arkasından, kendisinden ayrılan emelleri gibi tahassür bakıyordu. (Yalçın, 1899: 304)

Safveti Ziya'nın “Nazperver Hanım'dan K. R. Bey'e” isimli altıncı mektupta siyah kutu, içindeki sigara, sigara dumanı ve kefen; hikâye kahramanlarının ruhsal dünyasını ifade etmede kullanılan işlevsel nesnelere dir. Aşk acısı çeken Nazperver Hanım'ın içinde bulunduğu karamsar ruhsal atmosfer siyah kutu, sigara ve sigaranın etrafa yaydığı duman vasıtasıyla metne yansıtılır: “Her gün saatlerce odama kapanır, minderime uzanır, sizin hediyeniz olan o mini mini siyah kutudan birer birer sigaraları çıkarır, yakar, mazi dumanların telâtum-ı müteenniyânesi arasında şikeste bir hayat ve ezilmiş bir kalp, yaralanmış bir kız görüyorum zanneder idim. Evet, bu pek garip idi. Ben ölmüşüm, cesedimi beyaz kefenlere sarmışlar, yanıma uzatıvermişler de beni oraya onu beklemeğe, ona nezâret etmeğe bırakmışlar sanırdım.” (Ziya, 2016: 99).

4.4.6. Emzik

Halit Ziya'nın “İzdivâc-ı Mütayemmin” hikâyesinde emzik, işlevsel şekilde kullanılan bir nesnedir. Eserin isimsiz ana kahramanı, orta gelirli bir işçidir. Bu kişi müsrif bir eşle evlendikten sonraki dokuz yıl içinde sekiz çocuk sahibi olur. Evlilik ve

çocukla beraber gelen ekonomik sıkıntılar, metinde emzik nesnesinin sık sık kullanılmasıyla resmedilir. Her on üç ayda, bir çocuğu olan bu işçinin omuzlarına binen ekonomik yük, her bebek doğumunda “yeni bir emzik” (Uşaklıgil, 2004: 236) satın almasıyla hikâyede simgelenir. Her yeni emzik, işçi için yeni bir maddi külfet demektir. Emzik sayıları arttıkça bu çalışanın maddi şartları da kötüleşir.

4.4.7. Mektup

Dönemin en yaygın iletişim aracı olan mektup, Servet-i Fünûn hikâyesinde de bu amaca hizmet etmek için kullanılır. Aşk konusunun işlendiği eserlerde, kişiler arası gönül ilişkileri ya da ilanıaşk durumları, genelde mektup vasıtasıyla gerçekleştirilir. Servet-i Fünûn döneminde hikâyelerin bir kısmı mektup tekniği ekseninde kurgulandığı için mektup, eser isimleri olarak da kullanılmıştır. Safvet-i Ziya'nın *Hanım Mektupları* ile Mehmet Rauf'un *Hanımlar Arasında* adlı hikâye kitaplarındaki tüm metinler, mektup tekniği çerçevesinde kurgulanmıştır. Mektup tarzında kurgulanan hikâyelerde mektup; kişilerin iletişim kanalı işlevinin dışında özel bir vurguya sahip değildir. Bir kısım metinlerde mektup, eser kişilerinin maziye geçiş yapmasına sebep olan eski anıların şahidi nesnelere konumundadır. Kimi hikâyelerde ise mektup, başkışının olumlu ruhsal atmosferini dışa yansıtma işlevindedir.

Halit Ziya'nın “İzdivâc-ı Mütayemmin” hikâyesinde ana kahramanın içinde bulunduğu coşkulu ve mutlu hal, çeşitli renklerden oluşan mektuplar aracılığıyla betimlenir. Bir kadınla aşk yaşayan ve bekâr olan bu kişi, hayatından memnundur. Çevresince neşeli olarak bilinen adamın pozitif halleri, “cüzdanında mor kâğıttan sonra yeşil, sarı, mavi renkler” (Uşaklıgil, 2004: 228) taşıyan mektuplar vasıtasıyla hikâyede tasvir edilir. Ana kahramanın sevgilisiyle yaptığı haberleşmeleri içeren bu renkli mektuplar, kahramanın iç dünyasını dışa aktaran nesnelere hükmündedir.

Uşaklıgil'in “İkinci Nikâh” hikâyesinde temel fikir, erkeğin eşini aldatması etrafında şekillenir. Bu temanın metin boyunca canlı bir şekilde akması mektup, saat, fotoğraf, gecelik, çarşaf gibi nesnelere vasıtasıyla olur. Bunlar içinde isimsiz mektup, önemli bir eşyadır. Genç kadın, kendisine hitaben yazılan isimsiz bir mektup aracılığıyla kocasının altı senedir kendisini aldattığını öğrenir. Bu durum, hikâyedeki aksiyonun yükselmesini ve okurun merak duygusunun sürekli canlı tutulmasını sağlamaktadır. Metnin temel gerilimi, mektup vasıtasıyla ortaya çıkar.

Mehmet Rauf'un "Yâdigâr-ı Levs" hikâyesinde hayatında yeni bir sayfa açan kocanın, geçmişte başından geçen olumsuz neticeli aşklar ile ilgili, başta mektup olmak üzere, çeşitli eşyaları yok etme süreci işlenmektedir. Ana kahraman, anlatı zamanında geçmişte yaşadığı aşklarla ilişkili nesnelere mum ateşinde tutuşturarak yok etmektedir. Maziye ait eşyaları tutuşturdukça o dönemde yaşadığı anılara "Birden o hayatı gözünün önüne geldi" (Rauf, 1913: 139) şeklinde giden kahramanın bilinci vasıtasıyla hikâyede geriye dönüş yapılır. Ana kişi, geçmişteki olumsuz anıların sembol nesnelere olan mektubu yakarak kurtulma hedefindedir.

4.4.8. Pencere

İçeri ile *dışarı* kavramları insanı, varlığı, nesneyi parçalara ayırma diyalektikidir. Bu iki kavram, doğrudan ötekileştirmenin mutlak varlığına vurgu yapar. Dış ve iç terimlerinin biçimsel zıtlığında ortaya çıkan şey yabancılaşma, karşıtlık ve düşmanlıktır (Bachelard, 2017: 256). *İçeri* terimi somutun, *dışarı* ise enginliğin, sonsuzluğun ifadesidir. Pencere içeri ile dışarı arasında bir "geçiş nesnesi" (Lefebvre, 2016: 223)dir. İçeri ile dışarı beraberinde içsel mekân ile dış mekânı getirir. İçsel mekânda kısırılmışlık varken; dış mekânda serbestlik vardır. Bu iki âlemi birbirine bağlayan kapı, merdiven, pencere gibi nesnelere. Kapı ve merdiven iç ve dış arasında geçiş koridoru oluştururken; pencere sanal, zihinsel bir geçiş sunar.

Modern edebiyat, pencere imgesine hem kavramsal hem de tinsel anlamlar yükler. İç mekânla dış âlem, pencere ve kapı vasıtasıyla bağlantı kurar (Francalanci, 2012: 163). Kapalı mekânın içine ışık girmesini sağlayan penceredir. Dıştaki aydınlığın içerideki karanlığa akmasına olanak veren nesne de odur. Dış mekânla iç mekânın birbiriyle ilişki kurmasını sağlayan temel nesnedir. Pencere; önünde bulunan bireyin iç âlemi ile dış dünya arasında geçiş yapmasına olanak veren koridordur. Kişilerin hem zamansal hem de uzamsal karşılaşması pencere, kapı, koridor gibi eşiklerle sağlanır. Pencere vb. eşikler kişilerin "yaşam[ın]daki bir dönüm noktası ve kopuş kronotopu olarak" (Bahtin, 2001: 322) belirir.

Pencere, Servet-i Fünûn hikâyesinde en sık kullanılan nesnelere. Başta Halit Ziya Uşaklıgil olmak üzere tüm hikâyeciler, metinlerinde kişilerin ruhsal dünyası ile gerçek dünya arasında etkileşim yapmasını sağlama adına pencereyi kullanırlar. Kahramanlar, çoğu hikâyede camın önünde komşuyla, sevgiliyle, doğayla göz

temasıyla ya da düşünsel yolla iletişim kurarlar. Hikâye kişilerinin psikolojik halleri ile dünya gerçekliği arasındaki zıtlık gerilime dönüştürülürken, pencere iki kutbun sınırlarını belirleyen nesne rolündedir.

Halit Ziya'nın "Penceremin Hikâyesi" metninde pencere, kahraman ile dış dünyanın iletişim nesnesi konumundadır. Ana kişi; pencereden gördüğü komşuları, mahalle hayatını, gençleri, çocukları, kuşları, köpekleri gözlemler; bunlar hakkında fikir edinir, hislenir ve bunlardan çeşitli yargılara varır. Kahraman anlatıcının pencereden gözlemledikleri içerisinde komşu genç çiftin yoksul ve yoksun yaşamları, eserin tematik kurgusunu oluşturur. Eser, bu eşlerin pencereden görünebilen yaşam mücadelelerini konu edinir.

"Penceremin Hikâyesi" eserinde pencere, balkon, dikiş makineleri sıklıkla tekrarlanan nesnelere dir. Pencere ve balkon, hayatın kıyısında kalan insanları sembolize ederken; dikiş makineleri genç eşlerin mutluluk ve mutsuzluklarına eşlik eden nesne konumundadır. Terzi olan genç çift, evde dikiş dikerek geçimlerini sağlamaya çalışır. Hikâyede bu kişilerin maddi ve manevi hallerini yansıtmada bağlamında dikiş makinesi, işlevsel bir konumdadır. Dikiş makinesi, genç çiftin özellikle ruhsal hallerini dışa yansıtmada anahtar roledir. Karı-koca neşeli, mutlu olduklarında bu halleri makinelere yansiyarak; daha ritmik ve ahenkli sesler çıkarmasını sağlarken; mutsuzlukları ise makinelerin sessizliğe bürünmesi biçiminde yansır.

"Mektup Parçası" hikâyesinde pencere ve panjur, kayınvalidenin oğluna kuma ayarlamak için giriştiği gizli çabalara aracılık eden simgesel nesnelere dir. Olayın gizli olması ile pencere ve panjurun görüş çapının dar olması birbiriyle paralellik gösterir. Hikâyede her iki nesne, ayrıca istenmeyen, hoş karşılanmayan ilişkilerin gizil iletişim nesnelere olarak belirir: "Onlar sofada pencerenin önünde kapalı panjurların arkasındaydılar. Beni işitmediler, kadın bir eliyle panjurları tutuyor diğer elini oğlunun omuzuna atmış fësad-ı fikr ilka eden bir şeytan şeklinde yavaş sesle bir şey söylüyordu ve ikisi de bir tebessümle panjurların aralığında bakıyorlardı[...] O vakit gördüm ki uzun kumral saçlı komşu kızına bakıyorlarmış." (Uşaklıgil, 2006b: 140).

Günlük tarzında kurgulanan "Ruznameden Müfrez" hikâyesinde otuzlu yaşlardaki bir ressam ile on altı yaşındaki genç bir kızın aşkı anlatılır. Eser, nesnelerin işlevselliği bakımından Servet-i Fünûn hikâyesinde özgün nitelikler taşımaktadır. Metinde yarım kulak, mavi göz, pencere, kurgu ve aksiyonun oluşmasında işlevsel nesnelere ön plana çıkar. Pencere, kahramanların "tanışmadan, görüşmeden, selamlaşma"(Uşaklıgil, 2010a: 76)sını sağlayan eşya hükmündedir. Karşı evden "bir pencereden iki küçük mavi güneşin" (Uşaklıgil, 2010a: 75) kendisine gülümseyerek baktığını gören ana kahraman, mavi gözlü kıza âşık olur ve tüm hayatı mavi algılamaya başlar: "Bundan sonra levhalara istediğim kadar mavi koyabilirim; mavi camlarla mavi bir deniz, mavi bir sema ve mavi bir güneş bütün mavi ile bir Burgaz Adası tersim ederek yadigâr-ı izdivaç makamında saklayabilirim..." (Uşaklıgil, 2010a: 78).

Pencere, Hüseyin Cahit Yalçın'ın kimi hikâye kahramanlarının yaşadıkları ev ile dış dünya arasında iletişim kurulmasını sağlayan eşya konumundadır. Eser kişileri günün belli vakitlerinde pencere önlerinden dış âlemi seyrederek. Kahramanların, çevrelerinde yaşayan insanlarla iletişim kurmasını, gönül bağı kurmasını sağlayan kanal, penceredir. "Fakat... Çeyiz?" hikâyesinde Ayastefanos semtinde iki katlı ahşap bir eve taşınan Gabriele, Oridis, Delfin adlı üç genç kız, yeni komşularıyla ilk iletişimi pencere kanalıyla kurarlar. Pencere, bu genç kızların komşu delikanlıları ile bakışmasına ve ilk flörtlerini yapmasına olanak sağlayan işlevsel bir nesnedir:

Geceki yorgunluğun tesiriyle ertesi sabah Oridis ile Delfin bir parça geç uyandılar. Küçük şeytan panjurları açarak:

-Her işten evvel etrafımızda neler var, mevki tayin edelim!

Diyordu. Gecelik gömleği üzerine düşen kumral saçlı başını az dışarıya uzattı; civâr hânelere dikkatle baktı; memnuniyetini büyük hemşiresine tebliğ ediyordu:

-Fena değil, ta karşımıza bu sene bir Türk kiracılar gelmiş... Şu incir ağaçlı pencerede bir genç görüyorum. Biz şimdiden işi pişirdik... (Yalçın, 1899: 135)

"Muallim" hikâyesinin temel işlevsel nesnelere para ve penceredir. Zengin ve fakir insanların yaşam standartları arasındaki uçuruma odaklanan metinde, bu zıtlığı vurgulama bağlamında "küçük sarılar" (Yalçın, 1910: 151) biçiminde nitelenen para

nesnesi kullanılırken; hikâyenin ana kahramanı genç muallimin zenginlik-yoksulluk kaynaklı hissettiği adaletsizlik, pencere önündeki tefekkür haliyle resmedilir. Ana kişinin önünde durduğu pencerenin öte tarafındaki doğal hayatta sükûnet ve dinginlik hâkimken; pencerenin bulunduğu odada oturan yoksul muallimde yalnızlık, yabancılık, zulmet, nasipsizlik hisleri hâkimdir:

Panjuru iterek pencerenin önüne oturdu. Akşamın sükûnet-i mağmûmesi altında mevcûdât derin bir yorgunluk geçiriyor gibi bitâb-i tefekkür idi. Deniz koyu bir örtü gibi yayılarak Heybeli'nin eteklerinde sahilin reng-i zulmetiyle karışıyordu.

Bu pencere önünde yapayalnız vakit geçirdikçe bütün etrafındaki zulmetten katre katre bir bâr-ı siyahın tekâmül-i mevcûdiyetine dolduğunu his ediyordu. Ve burada bu yabancı muhit içinde kendi bigâneliğini, kendi nasipsizliğini düşünüyordu. (Yalçın, 1910: 153-154)

Mehmet Rauf'un "Garâm-ı Şebâb" hikâyesinde pencere, kişiler arasındaki iletişimin işlevsel bir kanalı hüviyetindedir. Eserde bir kadına ilgi duyan ana kahraman, sevdiği kişiyi daha yakından görebilmek için onun yaşadığı köşkün yakınlarında gizlice dolaşmaya başlar. Aşkının şiddetinden bazı geceler sabahlara kadar kadının yaşadığı odanın pencere dibinde bekleyen hikâye kişisi, çoğu zaman bu pencere altında kadının piyano, ut, kanun eşliğinde söylediği nağmeli, ahenkli şarkıları dinleyerek duygularını teskin etmeye çalışır. Pencere nesnesi, hikâye kişinin sevdiğine gizlice yaklaşmasını sağlayan araç konumundadır. Ana kahramanın sevdasını ifade etmede başvurulan Mozart'ın bir operasyonun adında da pencere ismi geçer:

Bazen piyano nağmeleri işitilirdi. Yâhud üdlar, kânunlarla tarab-engîz âhenkler çıkardı... Bir gece, temmuz ibtidâlarında idik, kamer, mütehâcim, gazab-nâk bulutların döktüğü zulmetlerle mestûr, az çırpıntılı deniz rakslarıyla sandalımı sallıyordu. Yukarıda panjurlar, camlar açılmış, pencereden dışarı cûşiş-engîz bir tûfân-ı âheng fişkırıyordu.

Bu bir piyano idi, ve o ses Mozart'ın Don Juan'ından "Âh pencereye gel..." serenâdını okuyordu.

Bilmem ne kadar sonra, birdenbire bırakarak pencereye yaklaştı. Ve beline kadar sarktı; ben Mozart'ın musikî-i üstâdânesinin tesiriyle medhûş kalmıştım. (Rauf, 1909a: 150)

4.4.9. Mezar

Servet-i Fünûn döneminin birçok hikâyesinde ölüm konusu geçmesine rağmen, işlenen ölüm fikri, metafizik derinlikten uzak, kahramanın yaşadığı çeşitli duygulanmaların şiddetini resmetmeye yardımcı unsur olarak kullanılır⁹⁹. Aşk konusunun işlendiği eserlerde erkekler, ölümüne sevdiklerinden bahsederler. Hikâyelerdeki yaşam şekli ve duruşları da yüzeysel olan ve tip özelliği taşıyan bu kahramanlar, ölümü varoluşsal düzlemden uzak, deyim anlamında kullanarak sevgililerini, uğruna ölünecek şiddette sevdiğini ifade etmek için kullanır. Bu kişilerin kastettikleri ölümün kendisi değil; sevgilerinin yoğunluğu ve coşkunluğudur.

Ölüm fikri, Servet-i Fünûn yazarlarının birkaç hikâyesinde ise felsefi derinliğiyle beraber işlenerek temaya dönüşür. Halit Ziya'nın "Bir Demet Çiçek" hikâyesi, yaşamın güzelliği ve ölümün kabullenilememesi gerilimi ikliminde kurgulanır. Eserde, ölümü mezar simgelerken; yaşam sevincini, mavi çiçek temsil etmektedir. Hayatı, doğayı seven kahraman anlatıcı, bir bahar günü yaptığı kır gezisi esnasında, mezarlığın duvarında mavi bir çiçek açtığını fark eder. Kahramanın mavi çiçeği koparma hamlesi esnasında, mezarlıkta henüz defnedilen bir çocuğun mezarı gösterilince çiçeği koparmaktan vazgeçer. Ana kişi, yeni defnedilen çocuğun mezarına bakarken, ölüm realitesiyle karşılaşır. Yaşam ve ölüm çatışması atmosferinde akan hikâyede, ölüm gerçekliği karşısında sarsılan kahraman anlatıcının iç sesi, mezardaki çocuğa yüklenerek ölüme karşı yaşam sevincini haykırılır:

Hayatın güzellikleriyle dolu bahar göğünün altında bu taze mezar acı bir tezat teşkil etmekteydi. Uzun uzun seyrettim. Bu mezardan sanki bir ses çıkıyor, diyor ki:

-Bakınız, semalardan taşan şu feyz-i hayata bakınız. Baharın taze nefesinden hayat fişkırıyor. Fakat ben ondan mahrumum. Oh! Açınız, mezarımı açınız, biraz bu galeyan-ı hayatı seyredelim. (Uşaklıgil, 2006b: 116)

⁹⁹ Servet-i Fünûn yazarlarının ölüm ve intiharı sıklıkla işlediğiyle ilgili yargı, dönem hikâyeciliğini kapsamayan bir yaklaşımdır (Bakınız: Akdil, 2019: 9). Servet-i Fünûn hikâye kahramanları, çoğunlukla yaşamdan memnun olan tiplerdir. Karamsar mizaçlıların olduğu metinlerde ise kahramanların geneli kişilik olarak içe kapanık, bedbin olmasına rağmen ölümü arzulayacak derecede hayattan kopuk tipler değildirler.

Halit Ziya Uşaklıgil'in "Bir Demet Çiçek" hikâyesinde işlenen yaşam-ölüm karşılaştırması, belli kavramlardan oluşturulan iklim çerçevesinde resmedilir. Hikâyede çocuk, kabristan, mavi çiçek kelimeleri, metnin fikir dünyasını sunmada anahtar roldeki nesnelere konumundadır.

4.4.10. Sanatsal Ürünler

Servet-i Fünûn sanatçıları, Batılı kültüre ve anlayışa göre yetişmiş kişilerdir. Ana dilleri dışında birçok yabancı dil bilen bu hareketin yazarları, modern yaşama meraklı bireylerdir. Avrupai sanatsal faaliyetlere ilgili olan Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit Yalçın, Safveti Ziya; İstanbul'daki çağdaş sanat ve kültür etkinliklerini yakından takip ederler. Onların bu ilgileri, roman ve hikâye gibi kurmaca metinlerine de yansır. Eser kahramanları da birden çok dil bilen, İngilizce ve Fransızca gazeteleri, mecmuaları okuyan kişilerdir. Onlar; Batılı kumpasları, tiyatroları, bale ve kanto gösterilerini seyrederek. Günlük yaşamlarında da çoğunlukla klasik Batı müziğine ait parçaları dinlerler.

Hüseyin Cahit'in "Hayat-ı Muhayyel" hikâyesinde ütöpik bir dünya hayali kuran ana kahramanın tasarladığı yeni yaşam biçimi, idealize edilerek resmedilir. Bu hayali âlemde "her şey yeni" (Yalçın, 1899: 3) olduğu için burada yaşayan insanlar, her anlamda mükemmel bireyler olarak tasvir edilir. Yazar, kişilerin ütöpik hallerini betimlerken; çeşitli nesnelere işlevsel roller verir. Metinde şiir, roman, hikâye, kütüphane, gazete, mecmua, piyano, türkü, tablolar gibi sanat nesnelere; kişilerin yaşamını ideal tarzda sunan sembollere dönüştürür. Hikâye kahramanları, sosyal örgütlülük bilincinde hareket eden entelektüel tiplerdir. Kişilerin entelektüel yönlerini somutlamada gazete, mecmua gibi unsurlar, hikâye kişilerinin sosyal, kültürel, sanatsal, yönlerinin olgun ve kusursuz yaşantılarının parlayan yıldızları olarak sunulmaktadır:

4.4.11. Piyano¹⁰⁰

Servet-i Fünûn hikâye kahramanlarının çoğu, enstrüman olarak en sık piyanoyu kullanır. Dönem hikâyelerinde beliren piyano, salt bir çalgı aleti olarak belirmez. Piyano, eser kişilerinin sosyal statülerini işaret eden tabela hükmündedir. Batılı değerlere göre yetişmiş, bu kültürü benimseyip günlük yaşamlarında sergileyen çoğu eser kişisi, müzikal anlamda donanımlı, eğitimli tiplerdir. Ekonomik anlamda bir kaygı taşımayan bu kahramanların hayattaki yegâne amacı, haz ve eğlencedir. Kişiler bu amaç doğrultusunda yaşamlarını şekillendirirler. Aşk yaşadıkları kişilerle özel anlarının bir kısmını piyano başında geçirirler. Kimi kahramanlar, birbirlerine olan hislerini piyanoda çaldıkları müziklerle aktarırlar. Piyanoda çalınan müzik ile komşu

¹⁰⁰ Servet-i Fünûn hareketinin ortaya çıktığı dönemdeki Osmanlı toplumunun üst tabakasında, Avrupai kültür ve değerlere yönelimi bir modadır (Mardin, 1991: 32). Entelektüel insanların oturduğu evlerde Batılılığı vurgulayan iki sembol vardır: piyano ve mürebbiye. Aileler; çocuklarına Batı dilini, kültürünü, zevkini ve anlayışını mürebbiyeler vasıtasıyla verirken; Batı sanatını, özellikle müziğini, tuttukları müzik hocaları vasıtasıyla öğretirler: “Alafranga yaşayıya önem veren kültürlü ve zengin Türk evlerinde mürebbiyeden başka veya mürebbiye ile birlikte bulunan dikkate değer bir unsur da piyanodur[.] Varlıklı ve modern yaşayıya önem veren ailelerde, gerek mürebbiyeler ve gerekse özel öğretmenler kanalı ile çocuklara piyano dersleri aldırılır.” (Kavcar, 1985: 187).

Ekrem Işın (1985: 558) da Osmanlı’da 19. yüzyılın son dönemlerinde yaygınlaşan modernleşmenin, aile hayatında yeni kültürel alışkanlıklar oluşturduğunu ifade eder. Bu dönem İstanbul’un üst tabakasında yer alan ailelerin konak, köşk, yalılarında yer edinen piyano, bir üstünlük simgesine dönüşür: “19. yy’ın getirdiği hızlı değişiklikler modernleşmeyi benimseyerek, toplumsal konumlarını yükseltmek isteyen kişilere yeni olanaklar tanıdı, ithalatta birlikte gelen mallar içinde piyanolar ve benzeri objelere sahip olma bir üstünlük göstergesi olarak görülmekteydi. Konaklar, köşkler, yalılar bir süre sonra bu objelerle doldu. Çoğu süs eşyası olarak kaldı. Çok azı yerinde kullanıldı. Ama yine de Batılılaşmanın getirdiği yeni alışkanlıklar belirli bir kesimin gündelik hayatına girdi.”.

yalı ve köşlerdeki kadınlar/erkeklerin dikkati çekilerek tanışmanın ilk adımı atılır. Piyanoda çalınan parçalar ise klasik Batı müziğine ait eserlerdir.

Uşaklıgil'in kimi hikâyelerinde kişilerin sosyal ve kültürel niteliklerine, müzik aletleri vasıtasıyla işaret edilir. Piyano, keman gibi enstrümanlar, bu metinlerde daha ziyade Avrupalı değerleri benimsemiş kişiler tarafından tercih edilirken; yerel değerlere göre yetişen bireylerin tercih ettiği müzik aleti, genelde uttur. "Bir Yazın Tarihi" hikâyesinde zengin yalı sahibinin kızları piyano çalıp Batılı eğlenceyi tercih ederken; evin beslemesi Meliha, Doğu kültürüyle yetiştiğinden dolayı bu kültürün ve zevkin nesnelere ile etkileşimde bulunur. Meliha'nın kullandığı müzik aleti uttur. Meliha'nın yaşam tarzı ve benimsediği müzik kültürü, yalının diğer bireylerince alaya alınır: "Zavallı çocuk, seninle eğlenecekler!.. diyordum. Bu, beni eğlendirmek için Meliha'yı vasıta-i kahkaha ittihaz etmek üzere Nevin'in icad-gerdesi olan bir fikirdi." (Uşaklıgil, 2005: 23-24).

"Bravo Maestro" hikâyesi bir müzik öğretmenin sanatıyla hayata tutunma mücadelesini konu edinir. Fumagaçe adlı kişinin mesleğini yaparken etkileşim halinde bulunduğu nesnelere genelde müzik aletleridir. Bunların başında piyano ve keman gelmektedir. Piyano aleti, Fumagaçe'nin özel okullarda ders vermesini ve bu sayede ekmek kazanmasını sağlayan en önemli araçtır: "ihtiyar sanatkar şakirdlerine cevap verdi, sonra kimi flâvtasını, kimi trombonunu, biri klarnetini, diğeri trompetini alırken o piyanosunun kapağını kaldırdı." (Uşaklıgil, 2005: 61).

4.4.12. Nesnelere Rengi

Servet-i Fünûn hikâyesinde kişilerin özel, ailevi, sosyal ve ekonomik niteliklerini tasvir etmek için sıklıkla nesnelere rengine başvurulur. Kahramanların ruhsal dünyasını yansıtmaya bağlamında nesne renkleri özellikle öne çıkarılır. Eser kişilerinin psikolojindeki olumluluk olumsuzluk durumu genelde renk unsuru vasıtasıyla aktarılır. Olumlu, iyimser mizaçlı kişiler hikâyelerde beyaz, sarı, kırmızı, yeşil, kumral gibi canlı renkli nesnelere sunulur. Karamsar mizaçlı kişiler ise tek bir renkle tasvir edilir: siyah. Dönem hikâyesinde farklı sosyal tabakalardaki bireyler arasında oluşan meta endeksli farklılık da renkler vasıtasıyla vurgulanır. Zengin kişiler renkli göz ve nesnelere belirirken; yoksullar siyah rengin etrafında oluşturulan atmosferle aktarılır.

Halit Ziya Uşaklıgil; hikâyelerinde kişiler arası oluşan yaşam şartları farklılığını vurgulamak için ana renklere sıklıkla başvurur. Beyaz, yeşil, sarı, kırmızı ve mavi renkleri, farklı sosyal tabakaları ve anlayışları temsil eden kahramanların özelliklerini yansıtan unsurlar olarak belirir. Ekonomik anlamda güçlü, psikolojik olarak rahat ve gamsız bireyler, Uşaklıgil'in hikâyelerinde canlı renklerle tasvir edilir. Maddi bakımdan olumsuz şartlarda olan, karamsar, yalnız, yabancılaşmış, aldatılmış kişiler çoklukla siyah renkli ya da solgun ve yıpranmış eşyalar atmosferinde resmedilir. Halit Ziya'nın birçok hikâyesi, tezat renkler çerçevesinde tasvir edilen farklı kutuplardaki insanların çatıştırılması bağlamında kurgulanır.

Renkler, Halit Ziya Uşaklıgil'in hikâyesinde ana izleği anlatma, aktarma ve somutlaştırmada en çok başvurulan obje konumundadır. Hikâye kişilerinin mensubu olduğu sosyal statünün, ekonomik durumlarının, psikolojik hallerinin aktarılmasında renk olgusu, işlevsel olarak kullanılır. Kahramanların sözü edilen olumlu/olumsuz durumları siyah, sarı, kırmızı, mavi, yeşil, kumral renkli nesnelere vasıtasıyla tasvir edilir. Bu renklerden sarı, kırmızı, mavi gibi açık ve canlı renkler; hikâye kişinin ruhsal, sosyal, ekonomik anlamda iyi, olumlu şartlara sahip olduğunu vurgulamak için kullanılırken; kahramanın maddi, manevi olumsuzluklar içindeki durumunu anlatmada siyah rengine başvurulur.

Siyah renk, Uşaklıgil'in hikâyelerinde gerilimi oluşturmada işlevsel kullanılan bir niteliktir. Ekonomik anlamda zor şartlara sahip, sosyal statü olarak alt tabakada yer alan, fiziki ya da ruhsal anlamda olumsuz hallerde bulunan kahramanların ortak noktası, ağırlıklı olarak siyah renk üzerinden betimlenmeleridir. “Ferhunde Kalfa” hikâyesinin temel gerilim nesnesi Ferhunde'nin saçlarıdır. Simsiyah ve kısa olan bu saçlar Ferhunde'yi rahatsız etmektedir. Evlenip “bu kara şeyleri sarı, sapsarı, sırma gibi” (Uşaklıgil, 2005: 188) boyatarak onlardan kurtulma hayalleri kurar. Aslında saç kahramanın kaderinin sembolü olarak hikâyede simgeleşir. Kahraman bu saçlardan kurtularak kaderini değiştirme hayalleri kurar. Fakat zaman ilerledikçe Ferhunde'nin siyah saçtan sarı saça dönüşme hayali, ummadığı bir renge dönüşür: beyaz.

“Ferhunde Kalfa” hikâyesinde konak sahibinin kızı Hesna'nın saç rengi sarıdır. Siyah saçlı Ferhunde, yalıda Hesna'ya hizmetkâr olarak görev yapan ve “kalfa” diye hitap edilen bir cariye'dir. Tüm ömrünü efendilerine hizmet ederek geçiren Ferhunde,

genç kızlık döneminde evlenmeyi hayal ederken kendisinin fiziksel olarak Hesna'dan bir eksiğinin olmadığını düşünür. Ferhunde, tek bir fiziksel özelliğinden rahatsızdır: siyah saç. Ferhunde, siyah saçlar yerine evin küçük hanımı Hesna'nınki gibi sarı saçlara sahip olmayı düşlemektedir:

[E]ski kırılmış bir aynadan aşırılarak odasında kemal-i ihtimamla muhafaza olunan el kadar bir parçada uzun uzun tedkik ederek hükmetmişti ki Ferhunde Kalfa öyle yabana atılacak bir şey değildir. Yalnız küçük hanımın bir şeyini kıskanırdı, evet, bunu kendi nefesine karşı da itiraf etmişti, sarahaten, bilâ-tevîl kıskanırdı: Sarı saçlar... Kaşlara, gözlere, tenine o kadar ehemmiyet vermedi, bunlar için hep kendisinde teâdüil edecek kıymetler, meziyetler bulurdu, fakat saçlar... Ah! Mümkün olsa onları değiştirmek, bu kara şeyleri sarı, sapsarı sırma gibi yapmak mümkün olsa... (Uşaklıgil, 2005: 182)

Ferhunde, bu kısa siyah saçlar yerine sırma gibi sarı saçlar olması halinde küçük hanım ile aralarındaki sosyal ve ekonomik statü farkının ortadan kalkacağını ve evlenebileceğini düşünmektedir. Ferhunde'ye göre siyah saç ile kara talih birbirine bağlıdır; bu yüzden biri değişirse diğersinin de değişeceğine inanmaktadır.

Hikâyede Ferhunde'nin umutları ile saçlarının rengi farklı yönde bir değişim seyri izler. Siyah saçtan kurtularak sırma saçlı bir gelin olmayı hayal eden Ferhunde, alt sınıfa mensubiyetin ifadesi olan cariyelik kaderini değiştirme arzusundadır. Yirmi yaşındayken kurmaya başladığı sırma gibi sarı saçlarla evlenme hayali uğruna gençliğini ve hayatını efendilerine hizmet ederek harcadıkça saçlar, siyahtan “ipek gibi” (Uşaklıgil, 2005: 191) beyaza dönüşmeye başlar. Önce bir iki tel, sonra birçok tel, daha sonra şakakları beyazlaşan Ferhunde'de beliren bu değişim, en sonunda “saçlarına bir kar tabakası” (Uşaklıgil, 2005: 190) halindeki yaşlılıkla zirve yapar. Siyah saçlı genç kızken evlenmeyi hayal eden Ferhunde'nin bu hayalinin şiddeti arttıkça saçların siyahtan beyaza dönüşümü de hızlanır. Kısa siyah saçlarını sarıya boyatarak evlenmeyi hayal eden Ferhunde Kalfa, bekâr kaldıkça siyah saçlar da yavaş yavaş, tel tel beyazlaşır. Yirmi yaşından kırk altı yaşına kadar süren bu süreçte Ferhunde başında bembeyaz, ipek gibi saçlarla kalfa Ferhunde olarak kalmaya devam eder.

“Kırk Para” hikâyesinde, maddi zorluklar içinde olan ailenin fakirliği anne ve babanın el, yüz hatları ve kıyafetlerinde beliren siyah ve sarı renk ağırlıklı betimlemelerle aktarılır. Ailenin küçük üyesi olan çocuk, içinde buldukları maddi

zorluklardan bihaber olduğundan mutlu ve neşelidir. Hikâyenin gerilim atmosferi, anne-babanın olumsuz kıyafet ve fiziki görüntülerinde beliren donuk renkler ile çocuğun pozitif ruhsal dünyasını yansıtan olumlu ifadelerin karşılaştırılması ekseninde şekillenir:

Anne-Baba	Çocuk
- Siyah, lekeli ceket	- Mavi ceket
- Soluk çarşaf	- Kırmızı yanak
- Sarı çehre	- Ablak çehre

Ölüm temasının işlendiği “Ölümünden Sonra” hikâyesinde ana kahraman, bir hazan mevsiminde İstanbul Boğazı’na nazır açık bir alanda tek başına oturmaktadır. Karamsar bir ruh halinde olan eser kişisi, yaşamdan bıkmış bir haldedir ve hayatı da bu minvalden sorgulamaktadır. Eser kahramanı, içinde bulunduğu olumsuz psikolojik durumla tabiatın sonbahardaki hali arasında çeşitli benzerlikler kurar. Bu tür ilgiler, hikâyede benzetme, antropomorfizm gibi söz sanatları vasıtasıyla yapılır¹⁰¹. Ana kahramanın oluşturduğu benzerliklerde temel renk siyahtır. Siyah rengi hazan, sema, çarşaf, örtü gibi nesnelere vasıtasıyla hikâye kahramanının ruhsal hallerinin sembollerine dönüşür: “Siyah, sertâpâ siyah... Fakat bu kadının, bu gamgîn-i hazân gününde, bu metamgîr sema altında, gözleri sislere boğulan âfâka merkûz, bî-hareket vaz’-ı tefekkürü hepsinden daha ziyade siyahtı. Çocuklarını unutmuş görünüyor, hep oraya, karşısında Üsküdar’ın karanlık tepelerine bakıyordu.” (Uşaklıgil, 2005: 210).

“Beyaz Şemsiye” hikâyesinin temel gerilimi, mutluluk ile mutsuzluk ekseninde şekillenir. On altı yaşında genç ve bekâr bir kızken mutlu olan Zerrin adlı kadın, evlendikten sonraki beş yıllık süreç içerisinde mutsuz bir kadına dönüşür. Zerrin’in

¹⁰¹ Mehmet Kaplan (1998: 104), Servet-i Fünûncuların bol sıfatlar kullanarak nesnenin rengini vurgulamayı amaçladığını ifade eder. Dönem hikâyecileri, kahramanların ruhsal yönlerini sunmak amacıyla nesneye bilinçli bir yaklaşım sergilerler: “Servet-i Fünuncular, klasik edebî sanatlardan başka, bilhassa sıfatlar vasıtasıyla varlığın rengini ve mânâsını değiştirirler. Divan edebiyatında olduğu gibi Servet-i Fünun edebiyatında da geniş bir antropomorfizm vardır. Yalnız Divan edebiyatının antropomorfizmi daha ziyade şekli olduğu halde Servet-i Fünundaki hissîdir.”

mutluluk ve mutsuzluk halleri, hikâyede zıt renkli nesnelere çerçevesinde oluşturulan atmosferle sunulur. Kadının bekâr zamanındaki mutlu, sevinçli halleri beyaz, eflatun, sarı gibi canlı renklerle resmedilirken; evlendikten beş yıl sonraki mutsuz hali tamamıyla siyahlardan teşekkül eden şemsiye, eldiven, çarşaf gibi nesnelere vasıtasıyla betimlenir: “Zerrin’i gözlerimle takip ettim. Şimdi elinde artık kapalı duran siyah şemsiye, arkasında siyah bir çarşaf, ellerinde yine siyah eldivenler vardı... Hep siyah!... Benim beş sene evvel beyazdan, eflatundan, sarıdan teşkil ettiğim demet için bir leke olan o reng-i siyah bugün o demeti kâmilten sarmış bir süt-re-i matem idi.” (Uşaklıgil, 2004: 192).

“Beyaz Şemsiye” hikâyesinin gerilimi oluşturulurken belli nesnelere işlevsel roller verilir. Eser kişilerinin içinde bulunduğu ruhsal durum, kullandıkları veya giydikleri çeşitli eşyalar vasıtasıyla betimlenir. Kişilerin psikolojik halleri, etkileşimde buldukları nesnelere renkleri aracılığıyla tasvir edilir. Zerrin adlı kişinin beş sene önceki olumlu ve iyi halleri beyaz, sarı, kırmızı, pembe, yeşil gibi canlı renklerle aktarılırken; yıllar sonraki olumsuz durum ve yaşantısı siyah renkli eşyalar ekseninde resmedilir:

“Kar Yağarken” hikâyesinde Sermed Bey adlı sokak çocuğunun yaşantısı odak noktası yapılıdır. Çocuğun içinde bulunduğu maddi ve manevi yetersizlikler, onun fiziki görüntüsü aracılığıyla vurgulanır. Yeterince gelişmemiş kas ve organları, saç ve ten rengi, kıyafetlerinin olumsuz görüntüsü sokak çocuğunun yaşam şartlarını somutlayan işlevsel nesnelere dir: “Şakaklarından, ensesinden sarkan düz, mücellâ, koyu siyah saçlar altında sarı, süzgün, küçük simasına; tevessü edememiş kemikleri üstünde

donuk esmer rengiyle zayıf irtisamları görülen adalâtına; yırtık gömleğiyle paçaları parçalanmış pantolonunun içinde ince bir değnek gibi duran narin vücudu[.]” (Uşaklıgil, 2004: 66).

Hüseyin Cahit’in "Lantennis" hikâyesinde Julia adlı hasta bir kadının çevresinde gelişen aşk, kıskançlık ve hastalıkla bağlantılı olaylar anlatılmaktadır. Kendisi hasta olmasına karşın Julia'nın çevresindekiler, şen bir yaşam sürmektedirler. Metinde, kişilerin ya da nesnelere öne çıkan özelliklerini vurgulamak için renklere özellikle başvurulur. Kırmızı, mavi, siyah, beyaz gibi uç renkler; matmazel olarak nitelenen genç kızların zarafetini vurgulamak için kullanılmaktadır:

Matmazeller topların mahrekini tahdîd eden alçak tahtanın kenarına hasır iskemlelerini çekmişler, bir küme teşkil etmişlerdi. Kırmızı abajurlardan bu beyaz esvâblara, bu sunî, tabîi beyaz çehrelere dökülen envâr-ı leyyine sanki rakik ciltlerin, ince elbiselerin derûnuna nüfuz ediyor; nîm-zulmet içinde hep güzel gözüken kırmızı dudaklarla, siyah, mavi gözlerle, latîf yanaklarla leb-ber-leb garâm bulunuyor; serseri bir nevâziş gibi beyaz tül baş örtülerin iltivâat-ı ihmâl-perverâneleri aralarında kayboluyordu. (Yalçın, 1899: 104)

Safveti Ziya'nın *Hanım Mektupları* kitabında yer alan altıncı mektubun ana kahramanı Nazperver Hanım, aylar ve yıllarca süren bir aşk acısı yüzünden psikolojik anlamda yıpranmış biridir. Kahramanın bu yönü, hikâyede çeşitli nesnelere rengi vasıtasıyla vurgulanır. Bunlar içerisinde saçların ağarması Nazperver Hanım'ın ruhsal durumunu dışa aktarmada işlevsel bir unsurdur. Kahramanın aşktan kaynaklı ızdırabının, üzüntülerinin, hayal kırıklıklarının oluşmasının; ümitlerinin ve gençliğinin tükenişinin hikâyedeki sembolü, beyaz saçtır:

Ferîde gülerek “Biir!” dedi ve önüme uzun, bembeyza bir tel saç bıraktı! Benim için birçok gözyaşlarını, tâkat-şiken birçok cefâları, dil-hıraş birçok kıskançlıkları, azâpları hülâsa eden o ak saç yılan gibi birkaç defa kıvrılarak kucağıma düştü. O zaman, bütün şiddetiyle hissettim ki, olanca ümitlerim ebediyen sönmüş; gençliğim, saâdetim, zavallı hasta kalbim artık harap olmuş da şimdi o iki kuş gibi beyaz, nermin eller cenazesini kanatlarının üzerine almışlar, götürüyorlar. (Ziya, 2016: 104)

Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun *Hârîstan* kitabındaki kimi hikâyelerde yazar, kişilerin içinde yaşadığı çevrenin betimlemesini vurgulu hale getirmek için kırmızı, yeşil, sarı gibi renklere başvurur. “Suleha'nın Günahı” hikâyesinde, kahramanın yaşadığı sokak ve o sokakta yaşayan insanların ramazan hazırlıkları ve çeşitli halleri, yukarıda zikredilen ana renkler kullanılarak tasvir edilir:

O, bir haftadan beri sokaklarda, evlerde yine aynı ramazan hazırlıklarını görmüş, pencereden baktıkça küfelerin üstünde kırmızı, yeşil bağlarıyla birkaç güllaç demeti sallanan yüklü hammallar geçmişti. Sokağın köşesindeki kırmızı aşı boyalı çarpık evin cumbasının altında komşunun çocuğu ufak davulunu boynuna takmış, ona, sada-yı galizi havada nokta nokta lekeler peyda eden mütelâşi silleler indiriyordu. Sarı evin çocuğu [...] . (Müftüoğlu, 2005: 150)

4.5. Anlatım Teknikleri

Yeni Eleştiri, eseri biçim-içerik bağlamında değerlendirmeyi amaçlar. Kuram, biçimi “eserdeki bütün öğelerin ve bunların arasındaki bağların meydana getirdiği yapı” (Moran, 2017: 167) olarak tanımlar. Yeni eleştirmenlere göre esere değer katan temel olgu, onu meydana getiren unsurların nasıl düzenlendiği ve hangi işlevde kullanıldıklarıdır. Yeni Eleştiri, şiirle beraber kurgusal metinleri de incelediğinde eserin kurgusal tekniğini, bunun esere kattığı zenginlikleri hesaba katarak eğilir. Yeni eleştirmenler, eserin estetik yaşantının sahip olduğu değeri yansıtan bir araç olduğunu savunurlar. Eserin kendisinde bu değeri “meydana getiren bazı yapısal nitelikler mevcuttur.” (Moran, 2017: 174). Esere sanat niteliği kazandıran, bu yapısal özelliklerdir.

Yeni Eleştiri kuramı bağlamında incelenen Servet-i Fünûn hikâyeciliğinde edebî metnin kurgusal düzeninin sağlanmasında çeşitli anlatım tekniklerinden sıkça yararlanılır. Dönem yazarları, hikâye kişilerinin iç huzursuzluklarını öne çıkarmak amacıyla özellikle betimleme, iç monolog, iç çözümleme tekniklerini yoğun şekilde kullanırlar.

4.5.1. Betimleme

19. yüzyıl edebiyatı, dönemin öncü akımlarından pozitivistin etkisinde kaldığından dolayı edebî metni, yorumdan ziyade somut göstergelere dayalı betimlemeyi hedeflemiştir. Pozitivism, edebiyatta “bütün ‘yorumlar’ı bir kenara bırakarak yapıtların saf ‘betimleme’sinden ibaret olacak bir ‘bilimsel eleştiri’ kurmak için çeşitli projeler” (Todorov, 2014: 35) oluşturmayı hedeflemiştir. Dönemin Avrupa edebiyatında hâkim olan bu anlayıştan ilham alan Servet-i Fünûn hikâyesi de çoğunlukla betimleme tekniği ekseninde şekillenir. “On dokuzuncu yüzyılın en etkin sanat akımı” (Kafaoğlu-Büke, 2011: 188) olan realizmin etkisinde yazılan bu dönem hikâyeleri, kişilerin hallerine odaklanmayı esas alır. Kahramanların psikolojik, sosyal, kültürel durumları bu dönem yazarlarının özellikle üzerinde durduğu meselelerdir.

Bireyin ruhsal ya da fiziksel etkileşimde bulunduğu insan, tabiat, nesne, varlık, eşya ve benzeri her şey, Servet-i Fünûn hikâyesinde bir tablo gibi ayrıntılı şekilde tasvir edilir.

Yeni Eleştiri kuramı bağlamında incelenen Halit Ziya Uşaklıgil'in hikâyelerinde olaylar, genel olarak erkek-kadın ilişkileri, kadın ve çocukların hayat karşısındaki naiflikleri, narinlikleri ve kırgınlıkları başta olmak üzere bireyin acziyetine dair yaşantılar ekseninde tasvir edilir. Servet-i Fünûncuların geneli bu konuları işler. Fakat Uşaklıgil'in hikâyelerinde kişilerin karşılaştığı açmazlar; psikolojik, sosyolojik ve zaman zaman ontolojik bağlamda irdelendiği için diğer yazarların eserlerine nazaran anlamsal bakımdan daha derindir.

Günlük tarzında kurgulanan Halit Ziya Uşaklıgil'in "Bir Yazın Tarihi" hikâyesinde, betimleme tekniği yoğun şekilde kullanılır. Betimleme, hikâyenin başından sonuna kadar günlük ve anlatma yöntemleriyle iç içe yer alır. "Bir Yazın Tarihi" hikâyesindeki kahramanların ruhsal ve fiziksel özellikleri, yaşadıkları mekânlar, zamanı algılama biçimleri uzun cümlelerle tasvir edilir. Eser kişilerinin ruhsal ve fiziksel betimlemeleri, Arapça ve Farsça ağırlıklı tamlamaların yoğun kullanılmasıyla oluşturulur. Kahramanları tanıtmak, onların ruhsal ve fiziksel niteliklerini söylemek, onları okurun algısında daha somut hale getirmek için mekânların betimlenmesine önem verilir. Eserin ana mekânı olan yalı, burada yaşayan bireylerin ruhsal dünyası ve tabiat unsurlarıyla bir bütün oluşturacak şekilde tasvir edilir:

Bir ressam isterim ki bu sahnenin perdelerine bahçenin köhne ağaçları altında koyulaşarak imtidâd eden, güya bir umman altında açılmış yeşil bir mağaraya müşâbih yolu, geceleri iki beyaz bulut arasından penceresini açarak denizlere bir nigâh-ı cüst ve cû ile bakan bir kadın gibi ay yukarıdan başını uzatırken riyâh-ı leyâle esrarını tevdi ederek dağların muzlim yeşilliklerine kaçırmak isteyen fisiltılı dalgaları ve daha sonra senelerce mümted bir tenhâyî içinde bütün rüzgârların biriktirdiği heva-yı haşyet ve hirâs ile hala sallanıyor zannolunan azim sofralarıyla geniş odalarıyla yalıyı nakşetsin. (Uşaklıgil, 2005: 14)

"Ölümünden Sonra" hikâyesinde, karamsar bir mizaca sahip olan kahraman anlatıcının dış dünyayı, olumsuz çağrışımlarla yüklü bir atmosferle değerlendirmesi konu edinilir. Eserde bireyin iç dünyasına yönelik betimlemeler yoğundur. Anlatıcı

kendini, hayatını sonbahar ve ölüm eksenli olarak algılar. Ana kahramanın duygu ve düşünceleri, deneme tarzında ve iç monolog biçiminde aktarıldığı için sıklıkla benzetme ve antropomorfizm de kullanılır: “Bazen feryadkâr bir vapur düdüğü yırtıcı sesleriyle bu mahmûl-ı ızdırab tabiatın sükûn-ı mâteminden bir cevab-ı hayat bekleyerek, giryân ve müştekî, nevmîd ve nâlišger, âfâkı dolaşüyor, sonra cevap alamamaktan müteaccib bu sükût içinde yalnız bağarmaktan mahcup, lertzân ve perişan sönüyor.” (Uşaklıgil, 2005: 208-209).

“Bir Sahife-i Mensîye” hikâyesinin ana kahramanı, İstanbul’da yaşamaktadır. Büyük bir hastalığı henüz atlatan bu kişi, ruhsal dinginlik sağlamak amacıyla Büyükdere semtinde doğayla iç içe olan Blâvista adlı bir pansiyona yerleşir. Hikâye kişisi, kimi zaman dışarıya çıkarak İstanbul’un çeşitli semtlerinde akşam gezintileri gerçekleştirir. Yazar, kahramanın bu gezintileri vasıtasıyla çevreyi, insanları, onların uğraşlarını ayrıntılı şekilde betimler. Boyacılar, sandalcılar, helvacılar, kadınlar, erkekler, vapur gibi insana ve yaşama dair her şey, hikâyede canlı bir anlatımla resmedilir:

Büyükdere İskelesi’ne yolcularını taşıdıktan sonra gürleyerek Mesarburnu’na koşan şirket vapurunun âfâkı yırtıcı düdüğü feryatlarına karışıyor, bazan ufak bir serseri rüzgâr iskele gazinosunda rıhtıma dağılmış yeni yolculara niyazmendâne nağmeleriyle yalvaran kemençenin yüksek perdeden bir parça nidasını getiriyor, boyacılar fırçalarını kutularına vuruyor, sandalcılar rıhtıma kancalarıyla tutunmuş sandalları içinde henüz geçen vapurun dalgalarıyla batıp çıkarak müşteri çağırıyor; câ-be-câ ince, kalın, pest, tiz seslerle helvacılar, dondurmacılar taze cevizciler [...] (Uşaklıgil, 2004: 94)

“Kırık Oyuncak” hikâyesinde anlatma, betimleme teknikleri ön plandadır. Kullanılan betimleme tekniği, yazarın dile hâkimiyetini vurgulaması açısından önemlidir. Hasta bir çocuğun hastalıkla fiziki mücadelesi, çocuğun ruhsal dünyasına ayna tutacak şekilde tasvir edilir: “Fakat gıcıklar, kahhar ve bî-aman bir hamle ile tekrar hücum eder, ciğerinin hırıltıları annesinin ta amâk-ı hüviyetinde aksederek, inleyerek, onun göğsünün üzerinde boğula boğula öksürür, öksürür, öksürürdü[...] başını kaldırır, annesinin yüzüne bakarak, niçin bir çare bulmadığını sormak isteyen gözlerini[...]” (Uşaklıgil, 2006b: 60).

“Acı Sadaka” hikâyesi, anlatma ve betimleme ekseninde şekillenen bir metindir. Eserin ana kahramanı, Zehra adlı genç bir kızdır. On sekiz yaşındaki Zehra, çiçek hastalığına yakalanır. Hekime gittiğinde hastalık ilerlemiştir, sonrasında kör olur. Metinde Zehra’nın çiçek hastalığına yakalanmasından sonra vücudunda oluşan fiziksel değişimler, kahramanın ölüm korkusu odaklı tepkileri eşliğinde tasvir edilir: “İlk geceleri humma kâbusları arasına kandilin zayıf ziyasıyla bir alay korkunç gölgeler şeklinde oynayan şu yataklar etrafını alarak bir cin raksı gibi dönerken yorganın içine büzülür, görmemek için gözlerini kapar, yüzlerce noktasından kırmızı lekeler kabarmaya başlayan vücudu ölüm korkusuyla titrerdi.” (Uşaklıgil, 2010b: 33).

Mehmet Rauf’un “Eyüp Yolunda” hikâyesi¹⁰², betimleme tekniği ekseninde şekillenen bir metindir. Kadıköy’de yaşayan ana kahraman, çocukluğunun geçtiği Eyüp’ü on yıl sonra ziyaret etmeye karar verir. Kadıköy’den Eyüp’e yapılan yolculuk esnasında İstanbul’un cadde, sokak, ev, çatı gibi fiziki yapılara ve sokakta satıcılık, işportacılık, nalbantlık, bakkal gibi ticari işlerle uğraşan insanlara odaklanan detaylı bir tasvir, hikâyenin kurgusuna yön veren temel teknik olarak belirir: “Dükânlarının karanlık içlerine iskemlelere oturmuş nargile içen nalbantlar, bir buğdaycı mağazası, bir tarafta kazanın başına oturmuş çırağıyla konuşarak bekleyen işkembeci, onun yanında işportalarla dışarı dizdiği limonlar, yumurtalar, portakallardan başka tezgâhındaki taze peynirlerinden pek memnun görünen bakkal, sonra elleri kırmızı boyalı bir fes kalıpcısı, camında iplere dizilmiş birçok dişler asılı sinekli bir berber, daha sonra arabacılar vardı.” (Rauf, 1901: 265-266).

“Summer Palace’ta”¹⁰³ hikâyesi, yazar anlatıcının bir arkadaşının başından geçen aşk olayının kadın tarafını tahliline dayanan bir metindir. Anlatıcının, yıpratıcı

¹⁰² “Eyüp Yolunda”, Mehmet Rauf’un *Siyah İnciler* kitabında yer alan bir metindir. Eser, İstanbul’da yaşayan fakat çocukluğunun geçtiği Eyüp’ü yıllardır görmeyen kahramanın, bulunduğu semitten Eyüp’e doğru yolculuğunu konu edinir. Ana kişinin bu yolculuk sürecindeki gözlemleri, tanrısal bakışla resmedilir. Bu niteliğinden dolayı eser, kurgudan uzak bir görüntü sergilese de Gül Mete Yuva’nın (2017: 115) iddia ettiği gibi mensur şiir özellikleri göstermez. “Eyüp Yolunda” eseri, Rahim Tarım (2000: 130) ve Mehmet Törenek’in (1999: 491) de ifade ettiği gibi hikâye türü niteliklerine sahip bir metindir.

“Eyüp Yolunda” eseri, 1923 yılında yayımlanan *Aşk Kadını* kitabında “Cuma Seyri” adıyla yer alır.

¹⁰³ “Summer Palace’ta” hikâyesi, ilk defa *Servet-i Fünûn* dergisinin 6 Haziran 1901 yılındaki 534’üncü sayısında yayımlanır. Mehmet Rauf aynı hikâyeyi, *Siyah İnciler* kitabında 1901 yılında “Mülevves” ismiyle yayımlar. İki metin arasında yaptığımız incelemede birkaç kelime ve tamlama dışında önemli bir fark olmadığını tespit ettik. İncelememizde, eserin ilk hali olan “Summer Palace’ta” adlı metni esas aldık. Ayrıntılar için bakınız: Mehmet Rauf, “Summer Palace’ta”, *Servet-i Fünûn*, İstanbul, 1901, 534, 214-215.

bir aşk macerası yaşayan kadını önyargılara dayalı bir tutumla değerlendirdiği “Summer Palace’ta” eseri, betimleme ekseninde şekillenir. Beyoğlu’ndaki Summer Palace Oteli’nin bahçesinde geçen eserde Beyoğlu, Boğaziçi, tabiat, başarılı bir şekilde tasvir edilir:

Bahçe bu pazar gününün Beyoğlu’ndan Boğaziçi’ne hücum etmiş harîs-i zevk u safâ kalabalığı ile dolmuş, oturacak yer kalmadığından boş yerlere konulan masalar bile işgâl edilerek birçok kimseler ayakta kalmıştı. Uzakta deniz, neşeli bir güneşin altında, bütün elmaslarıyla titriyordu. Yukarıda, terasta, Fransa’dan gelmiş birkaç kılıç cambazının verdikleri oyun için hazırlanan beynelmil bir bandera çadırı altında biriken kibar halkın ara sıra hınçlı bir yağmurun seyelân-ı hurûşu gibi dökülen el şakırtıları muzikanın gürültülerine karışıyor [...] (Rauf, 1901: 214)

“Uzaktan” hikâyesinde yapılan ayrıntılı tasvirler dikkat çekicidir. Hikâye kahramanlarının içinde bulunduğu romantik durum ile doğanın devinimleri arasında çeşitli ilgiler kurularak betimleme yapılır. Bu tasvirlerde Arapça, Farsça kelime ve terkiplerle oluşturulan dil, Servet-i Fünûn üslubunun tipik numuneleri gibidir: “Bazen mütehevvir bir rüzgâr çıkar, dalları eğerek, camları sa(r)sarak, her şeye bir tezelzül vererek geçer, denizleri köpürterek sahilleri hırpalar, sonra, birdenbire herşey bir sükûn-ı nâımaneye düşer, zılal-ı ahterân denizin mavi uykularında rüyalarla titrerdi; o zaman kapadığımız camları tekrar açarak bûy-ı ter-i sahrayı tenessümle ciğerlerimizi tasfîye eder, sevişirdik...” (Rauf, 1909b: 30).

“Garâm-ı Şebâb” hikâyesi, betimleme tekniği ekseninde şekillenen bir metindir. Eserin bu özelliğini güçlendirmek için anlatma ve diyalog teknikleri yardımcı unsurlar olarak kullanılır. Eser kişilerinin gerek ruhsal yönleri gerekse içinde buldukları tabiatın nitelikleri, ayrıntılı şekilde tasvir edilir. Bu anlatımlar yapılırken birey-tabiat ilişkisi, uzun cümlelerle aktarılır:

İzmit’in üstünden bir yağmur bulutu kalkıyor idi; deniz râkid, hareketsiz, müşemmes idi; bütün yol müddetince seri’ut tayerân menâzır-ı tarâveti, yeşillikler çiçekler arasında, mevc-â-mevc çayır kenarlarında, köşkerin bahçelerinde kır yollarında yeldirmeli mühmel sayfiye hanımlarını

Rahim Tarım (2000), Mehmet Rauf üzerine yaptığı incelemesinde “Summer Palace’ta” hikâyesinden bahsetmez. Bu eser künyesinin karşısında ise “Summer Palace’ta Bir Müsamere-i Raksiye” adlı eser ismi vardır. *Servet-i Fünûn* dergisinin 534. sayısında Mehmet Rauf adına çıkan tek hikâye “Summer Palace’ta” eseridir. Rahim Tarım’ın, künye bilgileriyle verdiği “Summer Palace’ta Bir Müsamere-i Raksiye” metni ise 1899’da yazılan “Âşıkâne” hikâyesinin alt başlığıdır. Bu metin 1909’da yayımlanan *Âşıkâne* eserinin de ilk hikâyesidir.

katarın tehevür-i serüyle beraber gülüşerek haykırışarak koşuşan çocukları, bayırlar üstünde rengârenk toplanmış seyirci kadınların erkeklerin kümelerini, elinde bayraklarıyla işâret veren memurları, mendil sallayanları, siperlerin arkasında bazen rast gelinen arabaları, bütün bunların üstünde süratli bir deverân-ı mecnûnâne ile oynaşan fırlayan evleri manzaraları ağaçları, dimâğa bir uyuşturuculuk veren bu pervazları görüyor idim[.] (Rauf, 1909a: 130)

Mehmet Rauf'un "Düğünden Sonra" hikâyesi, kahramanın ruhsal durumuna odaklanan bir metindir. Henüz üç aylık gelin olan ana kahraman, bir düğünden sonra kayınvalidesi ile beraber eve dönmektedirler. İçinde bulunduğu ortamdan bunalan genç kadının ruhsal dünyası, metinde başarılı betimlemeler eşliğinde sunulur. Yazar, kahramanın olumsuz psikolojik hali ile çevresinin neşeli halleri arasında zıtlığı öne çıkararak tasvir yapar:

Akşama kadar bu mütebessim çehrelerin karşısında boğulmuş idi. Ta sabahleyin vusûllerinden on bire kadar koltuk ve yemek gürültüleri, seyircilerin, davetlilerin, tenemmül eden bu bin renkte, bin çeşitte kadınların arasında, devam eden, mu'ciz, kahhar bir inatla devam eden bu mütemadi, velvedar-ı şematet içinde çocukların, soygunların, kahkahalar, fikirler oradan oraya atılan sözler, haykırışmalar, ağlayışların şemateti ile tekâsüf eden sigara dumanlarına boğularak, başına ağrı getiren, kulaklarına uğultular veren bu düğünün cûş u hurûşunda, bir köşeciğe çekilmiş, sakin, câmid durmuştu. (Rauf, 27 Şubat 1896: 307)

Aile saadetini ve eşlerin birbirlerine karşı olan sorumluluklarını konu edinen "Bahçede" hikâyesinin kahramanları, evli genç kadın ve genç erkektir. Metinde eşlerin birbirine karşı olan sorumlulukları, aile kurumunun gereklilikleri doğrultusunda işlenir. Eser boyunca anlatma ve betimleme teknikleri iç içe kullanılır. Özellikle güneş, yağmur, çiçek, yaprak gibi tabiata ait unsurlar, benzetme ve antropomorfizm sanatları ekseninde uzun cümlelerle tasvir edilmektedir: "Gecedен yağан yağmur çiçeklere müştak tebessümler, güllere şûh gamzeler, yapraklara yeşil handeler vermişti; bir râyiha, yavaş yavaş yükselen güneşin nevâziş-i harâreti altında topraklardan muanber, râtib bir râyiha yayılıyor, yağmuru takib eden nemnâk mahmurluk bu râyiha ile meşbu, yavaş yavaş kuruyordu. Son şebnemler latif birer tebessümle tebahhur etmişlerdi." (Rauf, 22 Ekim 1896: 893).

M. Rauf'un "Bir Küçük Aşk" hikâyesi, genel anlamda anlatma ve betimleme teknikleri ekseninde şekillenir. Eser kahramanı Rachel ve sevgilisi, özellikle Beyoğlu'na gittikleri zaman sürekli hareket halindedirler. Metnin bazı kısımlarında ise

kişilerin içinde bulunduğu olumlu ruhsal durumu vurgulamak için Boğaziçi; deniz, rüzgâr, dalgalar, yaprak gibi doğaya ait unsurlar vasıtasıyla detaylıca betimlenir:

Boğaz'ın bütün haşmet-i menâzırına karşı bir manzaraya oturdular.

Uzaklarda, uzaklarda, vüsat-ı âfâkın dumanlarında tepeler serpilmişti. Her tarafta yeşil bir renk denizin ve semânın maviliklerine karışıyordu. Bir rüzgâr, kâh bir sürat-ı nabazânla köpürdeyen, kâh bir lerze-i nevâzişle fisıldayan, şimdi denizin milh-i nefha-i teriyle mest, şimdi sahranın yeşil bûy-ı müsikîyle lerzân bir rüzgâr denizlere bûseleriyle çıplak bir kadın raşeleri, yapraklara temasıyla masum bir aşk bûseleri vererek geliyordu. (Rauf, 24 Aralık 1896: 1028,1029)

Hüseyin Cahit'in "Görücü" hikâyesi, Seniha adlı kıza ön dört yaşından itibaren on iki bahar boyunca çeşitli defalar görücü gelen farklı insanların kahramanda oluşturduğu ruhsal tahribatı konu edinir. Eserde görücülük usulünün genç kızlar üzerinde bıraktığı olumsuz psikolojik etkiler, Seniha örneği ekseninde işlenir. Hikâyede iradesi pasif bir konumda bırakılan Seniha, yıllar boyunca kendisini görmeye gelen insanların onu uzun uzun tetkik etmesi, onda fiziksel kusurlar araması neticesinde kalbinde, ruhunda, zihninde oluşan olumsuz sonuçları psikolojik tahliller bağlamında betimlenir: “Bir kaç çift yabancı gözün kendisinde türlü ayıplar arayarak; akla gelmedik kusûrlar bulmak isteyerek tâ saçlarından, gözlerinden, kirpiklerinden ayaklarına varıncaya kadar saldıracakları düşmanca bir nigâh-ı tedkîk karşısında bütün şu geçen hayat-ı masume-i tıflânesine vedâ etmek lazım geleceğini anlıyor; şu görücü sandalyesinin hayatta kim bilir nereye muvassıl bir tarik-i mechûlün ilk vakfegâh-ı ciddisi olduğunu hissediyordu.” (Yalçın, 1899: 22).

Hüseyin Cahit Yalçın'ın *Hayat-ı Muhayyel* kitabında yer alan hikâyeler, anlatma ve betimleme ekseninde şekillenen eserlerdir. Hikâye kişileri; fiziki nitelikleri, içinde yaşadıkları mekân ve tabiat unsurları, kahramanların ruhsal devinimlerini yansıtmaya bağlamında resmedilir. "Miss Heri" hikâyesinde ana kahraman Heri'nin derin düşünceli halini somutlaştırmak amacıyla deniz, hava gibi tabiata ait unsurlar kullanılır: “Hava gâyet durgundu. Eşyâ-yı muhite, şu yaz akşamının sükûn-ı atâlet-perveri içinde bir gaşy-ı bî-tâbî ile gunûde-i ârâm idi. Yalnız ara sıra, harâretten çatlamış şu kuru tarlalardan gizli fisiltılar, hafif lerzişler kalkarak yolun takib ettiği istikâmete göre ya ufak şelâleler, ya küçük ırmaklar gibi derinden, uzaktan feşâfeş-serâ olan denizin âheng-i mevzununa karışmakta idi.” (Yalçın, 1899: 147-148).

“Ada Vapurunda” hikâyesi, İstanbul'dan Adalar'a vapurla gitmekte olan ana kahramanın burada karşılaştığı Liza, Herikliya, Mari adlı üç genç kadınla ilgili izlenimlerin konu edinir. Yolculuk boyunca bu güzel kızların fiziki niteliklerine, kıyafetlerine ve konuşmalarına dikkat kesilen kahraman anlatıcı, öte taraftan vapura binen diğer insanları da gözlemler. Kahraman anlatıcı, vapurdaki gençlerin mutluluk ve heyecanları ile vapurdaki ihtiyarların sönük çehreleri ve fersiz gözlerini ayrıntılı şekilde tahlil eder: “Gençler havanın letâfetinden, edecekleri eğlencelerin tahayyülünden birer saâdet-i mücesseme kesilmişler, yüzlerinden beşâset akıyor, dudaklarından şetâret dökülüyor. İhtiyarlar, teâkub-ı sinîn ile ağarmış, seyrek saçlı başlarını arkaya dayayarak sönük, fersiz gözlerini semâ-yi laciverdîye dikmişler kurumuş ağızlarını hava-yı sâfiye nîm açmışlar; hepsi de üzerlerine yüklenen senelerin sikleti altında eziliyor[.]” (Yalçın, 1899: 292).

Hüseyin Cahit Yalçın'ın Servet-i Fünûn döneminde yazdığı hikâyeler, dönem hikâyesine nazaran kurgusal ve teknik anlamda zayıf metinlerdir. Yazar; söz konusu metinlerin temasını, fikrini, konusunu aktarmak için seçtiği kahramanlar ile bu kişilerin iletişim şekillerini, monologlarını, hareketlerini, ruhsal çözümleme-tabiat unsurları-mekân bağlamında birbiriyle uyumlu bir bütünlük içerisinde sunmada vasatı aşamaz.

Yeni Eleştiri ilkeleri doğrultusunda incelenen Safveti Ziya'nın *Bir Safha-i Kalb* kitabındaki çoğu hikâye; kurgu, kahramanlarının fiziki ve ruhsal betimlemelerindeki denge, kişi-zaman-mekân ilişkisindeki uyum gibi özellikler bakımlardan Servet-i Fünûn hikâyesinin en başarılı metinlerindedir. Kurgusal sağlamlık, aksiyonun oluşma biçimi, konu ve temanın özgün karakterler bağlamında sunulması bakımlarından *Bir Safha-i Kalb*, modern Türk hikâyesinin başarılı kitaplarından biridir. Safveti Ziya'nın *Hanım Mektupları* ve *Kadın Ruhu* eserlerinde ise kurgusal ve yapısal sağlamlık zayıftır. Yazar, söz konusu eserlerde aksiyonu oluşturma ve akıcılığı sağlamada vasatı aşmaz.

Kurgusal başarıyı tüm hikâyelerinde yakalayamayan Safveti Ziya'nın pek çok hikâyesi, aksiyon ve betimleme bağlamında nitelikli değildir. Öte yandan bu metinlerin kimi yerlerinde başarılı tasvirler de vardır. “Nimet'ten Pâkize'ye” adını taşıyan dördüncü metinde ana kahraman Nimet'in babasıyla ilgili aldığı olumsuz haber

karşısındaki tepkileri inandırıcılıktan uzak bir şekilde anlatılırken; aynı metnin bazı bölümlerinde doğa ile ilgili yapılan tasvirler başarılıdır: “Âh o şeb-i muammer, âh sevilme için yaratılmış o nîsan gecesini!... Karşımızdaki bahçenin taze, nermîn çimenleri, üzerine kamer nûrânî yollar tersîm etmiş; şeffaf, lâtif, hafif tabakat-ı hevâiyye içinde yâsemin, leylâk, gül râyihaları bayılıp gidiyor. Hiçbir şey kımıldamıyor; ne karşımızdaki havuz, ne bir ot, ne bir yaprak!... Her şey dalmış, dinleniyor.” (Ziya, 2016: 74).

“Nazperver Hanım’dan K. R. Bey’e” adlı altıncı mektup, betimleme tekniği ekseninde şekillenen bir metindir. Bu mektupta anlatıma dayalı uzun ve sıralı cümleler dikkat çekicidir. Öte yandan eserde yapılan tasvirler, ilk beş mektuba nazaran daha başarılıdır. Hikâyenin ana kahramanı Nazperver Hanım, daha önce tecrübe ettiği aşktan dolayı acı çeken biridir. Kendisine ilanaşk eden eski sevgilisi K. R. Bey’e kadınlığının ve kırılmış kalbinin hassasiyetini anlatırken duygusallıkla ve benzetmelerle yoğrulmuş, ardışık uzun betimlemeler tercih eder:

[B]ir kadın kalbini zarîfâne, edîbâne birkaç sözle artık işe yaramaz, tedkîke değmez, vücûduyla artık mağrûr olunamaz bir şey, bir paçavra gibi parlak iskarpinlerinizin ucuyla –oo, zarîfâne, nâzikâne bir sûrette- itiverdiğiniz hâlde, o kadının da bu mudâbere-i kalbiyyede hasmının hissîyatını, mâhiyetini tedkik edebilmesine, bu lüzûmu hissetmesine, muvakkat bir bî-hûşî-i gafleti, bir mestî-i nisyân-âver-i saâdeti müteâkib, o yerlere atılmış kalbinin parçalarını birer birer toplayıp eline alarak neye uğradığını, neden ve nasıl bu hâle giriftâr edildiğini anlamağa çalışmasına ihtimâl vermiyor musunuz? (Ziya, 2016: 94)

“Yine Nimet’ten Pâkize’ye” adlı ikinci mektupta ana kahraman Nimet’in günlük hayatta yaşadıkları ile bunlar karşısındaki duygu ve düşünceleri merkeze alınır. Kahraman bakış açısıyla yapılan değerlendirmelerde, çoğunlukla betimleme tekniği kullanılır. Çevreyi gözlemleyen ana kahramanın gördükleri ile ilgili yaptığı tasvirler, dönemin dil zevki ile uyumlu kelime ve kelime grupları eşliğinde şekillenir: “Gurûb-ı şemsi seyretmek için şöylece yola doğru gittik; hemen batmak üzere olan güneşin o mevkie verdiği lâtif ihmîrârlar içinde Marmara’nın o râkid, müzehheb, hafif bir çîn-i cebîn bile gözükmeyen sath-ı mücellâsını, bir istiğrâk-ı âşıkane ile –evet, hakîkaten âşıkane idi Pâkize!- ortalık kararınca, yıldızlar bir bir ufukların fevk-ı zalâm-ı mâîsinde bir sarı pırlanta gibi titrete titreye parlayınca kadar bir sükûn-ı vicdan-gîr içinde temâşâyâ daldım.” (Ziya, 2016: 43).

“Perîzad Hanım’dan Bursa’da Virdinev Hanım’a” adını taşıyan üçüncü metin, betimleme tekniği ekseninde biçimlenir. Eserde, ana kişi Perîzad Hanım’ın çevresinde şahit olduğu ya da duyduğu olaylarla ilgili yorumlarını arkadaşı Virdinev Hanım’a yazdığı havadisler anlatılır. Perîzad Hanım, olaylara kişisel duygu, düşüncelerini katarak onları bir dedikodu havasında aktarır. Sohbet tarzında oluşan bu anlatımda kişilerin dış görünüşleri, tavırları, hal ve hareketleri ayrıntılı şekilde tasvir edilmektedir:

Gelin hanımefendi de kendinden büyük, başa saplı sarı bir tül yelpazenin arkasına gizlenerek muttasıl fıkırdıyor, eğilip eğilip bir şeyler söylüyor; gâh mendil içine saklanmış bir şekerlemeyi dişlerinin arasına alıyor, gâh bir-iki nefes sigara çekiyor. O zaman etrafında ne kadar yelpaze var ise, derhâl açılıyor, oynuyor, gidip geliyor. Bir kahkaha, bir gürültü, bir fısıltı, bir kıyamet ki, görülmüş, işitilmiş, tasavvur edilmiş şeylerden değil. (Ziya, 2016: 43)

Safveti Ziya’nın *Bir Safha-i Kalb* kitabında yer alan hikâyelerde, insan ile tabiat arasında kimi ilgiler kurularak tasvirler yapılır. Söz konusu betimlemelerde, Osmanlıca terkiplere dayalı bir üslup hâkimdir. Hikâye kahramanlarının ruhsal dünyası ile doğanın içinde bulunduğu durum, çeşitli açılardan benzetilerek birbiri ile ilgili hale getirilir. Kitaba ismini veren “Bir Safha-i Kalb” hikâyesi, Safveti Ziya’nın *Servet-i Fünûn* üslubunu yansıtan başarılı metinlerinden biridir. Bu eserde insana, çevreye, eşyaya ait çeşitli haller, antropomorfist bir yaklaşımla tasvir edilir. Boğaziçi, vapurlar, hava, deniz gibi doğa ve insana ait çeşitli unsurlar metinde birer canlı gibi betimlenir: “Boğaziçi pek hazin görünüyordu. Şirket vapurları iki taraflarındaki siyah tenteleri rüzgârın hubûbuyla çırpına çırpına, siyah dumanları cev-i hevada kıvrana kıvrana, dağıla dağıla, yayıla yayıla, sâmia-hırâş düdük sadâlarıyla geçtikçe firâş-ı ızdırabında çırpınan deniz bir herc ü merc tufan içinde bunalıyor, köpürüyor, sahile doğru nevmîdâne hücumlar gösteriyordu.” (Ziya, 2017: 14).

“Bir Safha-i Kalb” hikâyesinde, kahramanların içinde bulunduğu duygusal atmosfer, çoğunlukla tabiatın halleri vasıtasıyla betimlenir. Eserin ana kahramanlarından Şekip, Vicdan Hanım adlı evli kadınla gizli bir aşk yaşamaktadır. Vicdan Hanım, Şekip’le yasak aşk yaşamasına rağmen kalbini ona açmaktan uzak, nazlı ve işveli bir kadın kimliğine bürünmeyi tercih eder. Bu durum karşısında acı çeken Şekip, sevgilisinin tavırlarından dolayı ruhsal anlamda çeşitli karamsar

devinimler yaşar. Yazar, Şekip'in karamsarlık içeren umutsuz âşık haliyle ilgili olumsuz duygu atmosferini vurgulamak için kara bulut, solgun deniz gibi tabiata ait unsurları kullanır. Şekip'in soyut ruhsal atmosferi, doğa unsurları vasıtasıyla hikâyede somuta dönüştürülür:

Ufukta soluk, müphem bir hatt-minâî küme küme kara bulutların altında ezile büzüle dalgalanıp uzanıyor; Kanlıca üzerlerinde bir heyula-i mühîb zulmet şeklinde birikip şimdi müellim bir hummadan kurtulmuş hastalar gibi sakit ve bîtap, mahmur ve bîcemat uyuklayan sararmış solmuş deniz üzerine bir zıll-ı keder bırakan bulutların arasında ufacık mai bir sehab-pareden bir fevâre-i ziya yelpaze şeklinde dökülerek bu mükedder çehre-i tabiatta geçici bir tebessüm-i rakik halini alyordu. (Ziya, 2017: 49)

“Bir Sergüzeşt” hikâyesi, anlatma zamanından yirmi yıl önce İstanbul'da on sekiz yaşındaki bir genç kızın başından geçen ve ölümlü biten hazin aşk hikâyesini konu edinir. Metinde kızın cenaze töreni ayrıntılı şekilde betimlenir. Yaşadığı konaktan sokağa doğru taşınan bahtsız kızın tabutu, Arapça, Farsça kelime ve kelime grupları ekseninde resmedilir:

Mini mini zarif oyalarla süslü uçları hafif hafif uçuşarak sanki muhteriz, sevdakâr, semavi buselerle o sevimli, o masum ve bakir çehre-i mesdudu takbil etmek isteyen pembe gaz boyamasıyla, ince temiz, mükellef şallarıyla bir tabut... Sonra bir kargaşalık... Hazin gözyaşları, sakit tesirler arasında mütelâşî bir hücum... Ve bütün bu levha-i fecianın bütün o heyecan-aver, o rikkat-engîz perde-i matemi üzerinde dil-hıraş, samia-sûz bir enin-i mehip: (Ziya, 2017: 103)

Ahmet Hikmet'in “Hârîstan ve Gülistan” hikâyesinde, anlatı zamanından geçmişe geriye dönüş tekniği kullanılırken beş bin yıl öncesine gidilir. Masal türünü andıran bu uzun zaman sıçrayışından sonra gidilen mekân, yine masallara çokça konu olmuş Kızıldeniz, Hint Denizi gibi uzak yerlerdir. Yazarın belli ki masal türünden esinlenerek yazdığı bu eserde, canlı betimlemeler dikkat çekicidir. Deniz, mehtap, dalgalar, gece, ay, bulut, rüzgâr, kuşlar gibi doğaya ait unsurlar, çeşitli benzetme ilgileri kurularak tasvir edilir:

Bundan beş bin sene evvel... Bahr-i Kulzüm'ün sahil-i cenubunda bir ada. Mai bir gece.. Mehtap.. Koyu kurşunî bir umman, üstünde mehîb bir sükûnet, daha üstünde o sükûneti yırtarak tennure-i nurunu, Bahr-i Muhit-i Hindî'nin, ufukları görünmez engin sathına rîze rîze serpen bir ay... Üstünde bir kuş bile uçmayan bir cevva... Boş bir feza.. Pâyânsız bir muhit-i râkid.. Korkunç bir kimsesizlik, boğucu bir sessizlik... Çıt yok, eser-i hayat yok.... Berrak bir tenhayî-i bîntiha, bir mahşer-i sükûnet: Mehtap düşünüyor.

Dalgalar düşünüyor. Katarat-ı kamerin seyelâni altında eriyen gecenin açık gölgeleri düşünüyor. Gezinen bulutlar düşünüyor. (Müftüoğlu, 2005: 17)

“Muamma-yı Dil” hikâyesi yazar anlatıcının iç monologlarına dayanarak oluşan bir metindir. Anlatıcı, bu eserde düşüncelerini deneme tarzında dile getirmektedir. Metin, yazar anlatıcının hayat, çevre, insan ve ölüme dair çeşitli gözlem ve fikirlerinin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Anlatıcının yaptığı iç monologlarda benzetme ekseninde şekillenen betimlemeler oldukça başarılıdır: “Uçuk benizli hazanın nermin, zayıf akşam güneşi; Karacaahmet’in servilerden müteşekkil yeşil kefenini yırtarak, mâil-i inhidam bir kabrin taşlarını tenvir ediyordu. Onun baş ucunda baharın badem çiçekleri kadar beyaz bir kelebeğin servilerin ebkem uğultusunu istimâ’a müekkel bir melekmiş gibi, vakurâne pervaz ede ede, hatime-i ser-nüvişti bir fatihadan ibaret olan o lahd-i fersudenin sinesindeki papatyaların üzerine, nur gibi inivermesi bizi ikaz etti.” (Müftüoğlu, 2005: 69).

“Bir Menekşenin Sergüzeşti” hikâyesi, anlatıma dayalı betimlemeler ekseninde şekillenir. Yazar anlatıcı, anı tarzında yazdığı bu metinde geçmişte bir bahar mevsiminde Kafkasya’nın Gürcü bir köyünde geçirdiği zamana dair izlenimlerinden bahseder. Hikâyeden ziyade hatıra türünü anımsatan bu metinde, tabiata ait detaylı tasvirler yapılır. Özellikle çiçeklere ve türlerine ait ayrıntı anlatımlar vardır: “Bir zaman Kafkasya kasabalarının birinde bulunuyordum. Mevsim bahar: Yabani güllerden, beyaz, mor menekşelerden mensuc bir likâ-yı hoş-bûya bürünmüş pembe tenli, mai gözlü bir bahar[...] Memleketimizin kırlarındaki minalara, papatyalar, gelinciklere bedel burada sarı benizli zerrinler... beyaz, mor menekşeler... şirin kokulu, mini mini dağ çilekleri ile onların beyaz çiçekleri ilk baharın ziyneti,” (Müftüoğlu, 2005: 85).

“Nakiye Hala”¹⁰⁴ eserinin yazar anlatıcısı, İstanbul Erenköy semtinde ikamet etmektedir. Metinde, anlatıcının mahalleden tanıdığı seksen yaşlarındaki Nakiye adlı kişi ile ilgili izlenimleri vardır. Yazar, çocukluğuna dair hatıraları anlatır gibi bir üslup ile metni oluşturur. Ahmet Hikmet Müftüoğlu, *Hâristan* kitabındaki birçok metinde

¹⁰⁴ Bu eser 1897 Yunan Harbi dolayısıyla 22 Ağustos 1901 yılında yayımlanan *Servet-i Fünûn’un Nüsha-i Mümtazesî* sayısı münasebetiyle kaleme alınmıştır. Eserde Nakiye Hala şahsında vatanseverlik, askerlik ve bunların kutsiyetiyle ilgili çeşitli mesajlar vardır.

bu üslubu benimser. “Nakiye Hala” eserinde, Nakiye adlı kadının fiziksel durumu ve bunun yazar anlatıcıda uyandırdığı izlenimler hatıra biçiminde sunulur:

Nakiye Hala'nın yanına oturdum, kenarı oyalı, yeşil namaz bezinin altından çıkan, kökleri ismirâr-ı hayattan ak, uçları kınadan kırmızı saçlarının... bir tane bile dişi kalmadığından içeri doğru çökmüş ince, uçuk dudaklarının... akları bile sarıya mâil soluk gözlerinin üstünde ağır ağır inip kalkan, göz kapaklarının... köhne çubuğunun dumanını fosurdatarak savurdukça med ü cezri pek âşikâr olan buruşuk yanaklarının... hilâlî gömleğin altında daima açık kalan kemikleri çıkmış pâk, kırmızımtırak göğsünün hali bu akşam bana pek dokundu... (Müftüoğlu, 2005: 102-103)

“Yeşil Yuva” hikâyesi, betimleme tekniği ekseninde şekillenir. Metnin kurgusu genelde kişilerin ruhsal durumlarını ön plana çıkarmaya yönelik olduğu için aksiyona dayalı atmosfer ikinci planda kalmaktadır. Yazar, hikâyede kişilerin romantik haller esnasındaki hislerini ve düşüncelerini ön plana çıkarmaya yönelik bir anlatım tercih etmektedir. Yazarın bu yaklaşımından dolayı eserde ayrıntılı betimlemeler ön plana çıkar: “Bir sigara yaktı. İri dudaklarının arasına kıştırıp yanaklarını şişirerek maimtrak duman halkalarının, döne döne, rüzgâra peyrev olduklarını temaşaya başladı. Nesim-i seherî ipekli mavi ponje gömleğini titreterek, sadef düğmelerin arasından Vesim'in sinesini okşadıkça, nurlara sarılmış sarı kelebekler şeklinde, uçuşan, hevesât-ı hayalîyesi, henüz tulû eden güneşle beraber yükseliyor zannedirdi.” (Müftüoğlu, 2005: 111-112).

4.5.2. Geriye Dönüş Tekniği

Roman ve hikâye gibi kurguya dayalı metinlerde zaman şimdi, geçmiş, gelecek olmak üzere üç ana çizgide seyredir. Yazar, metnin omurgasını şimdide oluşturmasına rağmen kurgusal aksiyonu besleyen geçmiş zamandan faydalanır. Hikâyede yer alan insanın, düşüncenin, tabiatın, nesnenin ve diğer her şeyin bir mazisi vardır. Yazar, bu unsurlara kimlik kazandırmak ve bunları bir araya getirip hikâyede aynı düzlemde buluşturmak amacıyla zaman zaman geçmişe döner. Bu uygulama, geriye dönüş tekniğiyle gerçekleştirilir.

Halit Ziya Uşaklıgil, çoğu hikâyesine kahramanın mevcut haldeki durumunu anlatmakla başlar. Kişi ile ilgili bir olay, durum hakkında genel bir değerlendirme, açıklama yapılır. Kişi, mekân, gerilim gibi olguların durumu biraz aktarıldıktan sonra söz geçmişten, hatıralardan açılır. Sonrasında anlatı zamanındaki olumlu ya da

olumsuz şartların nasıl oluştuğunu aktarmak için anı veya hayal vasıtasıyla maziye gidilir. Geriye dönüş yöntemi, Uşaklıgil hikâyesinin temel anlatım tekniklerinden biridir.

“Bravo Maestro” hikâyesi, ana kahraman Maestro Fumagaçe’nin başından geçenler ekseninde şekillenir. Çocukluğundan yetmiş yaşına kadar müzik yaparak ekmeğini kazanan Fumagaçe, ömrü boyunca işinden kovulacağı endişesini içinde taşır. Bu endişe onun en büyük korkusudur. İşsizliğin açlık anlamına geldiğini bilen Fumagaçe, işinden kovulacağı endişesini yoğun şekilde hissettiği bir anda hatıralar vasıtasıyla yetmiş yıllık ömrü boyunca tırnaklarıyla kazıyarak edindiği kariyerinin başlangıcına gider: “Gözlerini kapadı ve bir dakika içinde bu uzun hayat-ı sanatkârâneyi tekrar yaşadı: Kendisini omuzlarına kadar dökülen sarı saçlarının içinde pembe çehresi pür-inbisât, medrese-i musikiye imtihanlarında kemandan birinci mükâfatı alırken gördü, o vakit henüz on iki yaşındaydı. Dul annesi bu ilk muvaffakiyet üzerine ağlamış, muallimi ona “Çocuğunuz büyük bir sanatkâr olacak” demişti.” (Uşaklıgil, 2005: 58-59).

“İkinci Nikâh” hikâyesinde, kocasının yıllardır kendisini aldattığı haberini alan kadın, eşinin fotoğrafına bakarken onunla geçmişte yaşadıkları güzel günlere gider. Burada geriye dönüş tekniği, fotoğraf vasıtasıyla gerçekleşir. Genç kadın ihanete uğradığı haberinden dolayı şimdiki zamanda mutsuz ve huzursuzdur. Kendisine rahatsızlık veren bu durumdan kurtulmak için fotoğraflar vasıtasıyla maziye gider. Orada eşyle ilk tanışmalarını, ilk aşklarını ve evliliğinin belli dönemlerindeki mutlu ve güzel anları özlemlerle hatırlar:

O gece, şüphesiz onu seviyordu. Evet yalnız onu... Bu zavallı genç kız o gece onu böyle karşısında seyrederken, dinlerken bu gece tamamî-i samimiyetini daima muhafaza ederek ilelebet münevver ve mesut bir leyle-i garâm şeklinde devam edecek zannetmişti. Sonra yine onu başka bir leyle-i âşıkânede görüyordu[...] Bu buseler, lakin o zaman hayatı bütün buseler içinde geçiyordu, hayatı böyle müebbet bir buse-i aşk zannediyordu. (Uşaklıgil, 2005: 194)

“İkinci Nikâh” hikâyesinde kahramanın geriye dönüşü, anlatı zamanı ile olay zamanının iç içe kullanılmasıyla gerçekleştirilir. Ana kahraman, içinde bulunduğu zamanda kendisine rahatsızlık veren bir durumdan kurtulmak için güzel hatıralara sığınır. İçinde bulunduğu zamanda mutsuz bir evlilik yaşayan genç kadın, eşyle mesut

olduğu anılara sığınarak onları yeniden yaşar: “O vakit birkaç dakika içinde hayat-ı izdivacının müteferrik saatini tekrar yaşadı. Bu gözlerine karşı tebessüm eden çehrenin üstünde bir tevâlî-i serîa ile elvâh birbirini kovalayarak geçti.” (Uşaklıgil, 2005: 193). Geçmişte belli bir süre kalan kadın, bir müddet sonra tekrar anlatı zamanına döner. Kadın kahraman, hikâye boyunca eşinin fotoğrafı ve duvar saatinin çanı aracılığıyla geçmiş – şimdiki zaman arasında gelgitler yaşar.

“Yırtık Mendil” hikâyesinde ana kahraman Mesut Hürrem Bey merkezli yapılan dost sohbetinin konusu sanat, şiir ve aşktır. Laf lafi açarken anlatıcı, şahit olduğu bir olayı arkadaşlarıyla paylaşmaya karar verir. Yazar, sekiz yıl evvel Mesut Hürrem Bey’in başından geçen bu hatıra vasıtasıyla geriye dönüş tekniğine başvurur. Bu durum vasıtasıyla anlatı zamanından vaka zamanına gidilerek hikâyenin zamansal kırılmasına zemin hazırlanır.

“Eski Bir Refik” hikâyesi, Halit Ziya’nın birçok hikâyesi gibi kahraman anlatıcının bir hatırasına dayanır. Hikâyenin ilk cümlesi “On dört yaşlarındaydım, henüz mektebe gidiyordum.” (Uşaklıgil, 2005: 149) şeklinde doğrudan anılara geçişle başlamaktadır. Metnin devamı, anlatıcının geçmişte yaşadığı hatıraları kapsamaktadır.

“Son Levha” hikâyesinin ana kahramanı olan ressam, anlatma zamanında evlat açısı çeken mutsuz bir babadır. Geçmişte kızıyla mutlu bir hayat süren ressam, kızıyla beraber olduğu o günlere özlem duymaktadır. Kahramanın yaşadığı evde bulunan her şey, ressama çocuğuyla ilgili maziye hatırlatmaktadır. Boşnak elbisesi, tablolar, fırçalar, sehpa gibi çeşitli nesne ve eşyalar, onu kızıyla ilgili mutlu yaşantılara götürmektedir. Yazar, bu nesnelere vasıtasıyla geriye dönüş tekniğini kullanarak ressamın, kızıyla ilgili hatıralara sığınmasına zemin hazırlar: “İşte, şimdi şurada, penceresinin kenarına oturmuş, nigâh-ı mücevvef ü münce midiyile hadâret-i mütemevvicesi gözlerinin önünden akıp giderek denizin sîne-i vesîine dökülen menâzıra dalmış, düşündükçe bütün o günlerin her biri birer hatıra-i saadet uyandırarak zihninden geçiyor. Gözleri hemen her yerde bir hatıra bularak bu menâzırı dolaşırdı.” (Uşaklıgil, 2004: 26).

“Emel-i Me’yûs” hikâyesi, genelde anlatma ve betimleme odaklı şekillenen bir metindir. Eserin bazı yerlerinde ise geriye dönüş tekniği kullanılır. Anlatma

zamanında çocuksuzluk özlemi çeken ana kahraman, yirmili yaşlarda evlenmesine rağmen on yıllar boyunca çocuk sahibi olamaz. Yazar, geriye dönüş yöntemini kullanarak kahramanın içinde bulunduğu zamanındaki çocuk hasretinin başladığı evliliğinin ilk yıllarına döner. Yazar, bu teknik vasıtasıyla karı-kocanın o dönemden, anlatı zamanına kadarki süreç boyunca yaşadığı çocuk hasretini merkeze taşır:

Her gün eve girdikçe genç karısının yüzünde bir emare-i meserret, bir peşrev-i haber-i validiyet arardı; fakat aylar, seneler geçiyor; bu izdivacın semere-i matlubesi hâlâ kendisini bekletiyordu. Bir çocuğa, yalnız bir tanecik çocuğa malik olabilmek arzusu ondaki şiddeti kadar karısına da sirayet etmiş, artık ikisinde de bu bir derd-i daimî hükmüne girmiş idi. (Uşaklıgil, 2004: 154)

“Yelpaze Altında” hikâyesi, anlatım teknikleri bakımından Uşaklıgil hikâye tekniğinin klasik örneklerinden biridir. Eserin başında kısa bir mekân ve kişi tanıtımı yapıldıktan sonra ana kahraman Süleyman Necdet, mevcut durumdan yola çıkarak başından geçen bir hadiseyi “Müsaade ediniz de nakledeyim” (Uşaklıgil, 2004: 48) diyerek ayrıntılı şekilde anlatmaya başlar. Yazar, Süleyman Necdet’in bu anısı vasıtasıyla geriye dönüş tekniğini kullanırken; anlatı zamanından olay zamanına geçiş yapar.

Uşaklıgil hikâyesinde en sık başvurulan tekniklerden biri olan geriye dönüş tekniği “Acı Sadaka” hikâyesinde de kullanılır. Metnin ana kahramanı Zehra, çiçek hastalığına yakalandıktan sonra kör olur. Dış dünya ile görsel bağlantısı kesilen Zehra, hatıralar vasıtasıyla dış dünya ile bağını korumaya çalışır: “Geçmiş hayatını burada tekrar yaşadı: Her şeyden evvel köyünü gördü: Dağın eteğine sığınmış kerpiç evleri, yeşil kollarıyla yavaş yavaş havaları salladıkça çatıların üzerine gölgelerinin garip resimleri akseden ağaçları, tâ ileriye doğru uzanarak rüzgâr estikçe meçhul bir uzaklığa doğru kaçıyor görülen tarlalar deryasını[...].” (Uşaklıgil, 2010b: 35).

“Mahalleye Mevkûf” hikâyesinde anlatma, betimleme, açıklama, diyalog, geriye dönüş en sık kullanılan anlatım teknikleridir. Hikâyenin başında Şerife, ailesi ve oturdukları mahalle hakkında detaylı bilgiler verilir. Şerife’nin “on sekiz seneden beri” (Uşaklıgil, 2006b: 98) mahallelinin her işinde aranılan biri olduğundan bahsedilir. Devamında “Şerife henüz dünyada yokken” (Uşaklıgil: 2006b: 100) denerek geriye dönüş yapılır ve Şerife’nin on sekiz yıllık mahalleliye hizmetkârlık serüveni anlatmaya başlanır.

Halit Ziya Uşaklıgil'in 1922 yılında yayımlanan *Bir Hikâye-i Sevda* kitabında bulunan yedi hikâye 1896-1899 yılları arasında yazılmıştır. Yedi metinden altısında kurgu, içinde bulunan zamandan geçmişe gidilerek oluşturulur. Eserlerden bir tanesi mektup tekniğinde oluşturulurken beş tanesi hatıraları konu edinir. Anlatıcı, hikâyeye kısa bir giriş yaptıktan sonra maziye giderek asıl mevzuyu anlatmaya başlar. Söz konusu hikâyelerde, içinde bulunan zamandan hatıralara geçiş, şu cümleler vasıtasıyla sağlanır:

"Güzel Artemisya"	• "İşte, ben de bu dürbünü tersine çevirince bütün eski hatıraları böyle uzaktan bir zarafet-i münceliye içinde görüyorum" (s.27)
"Bir Valide Tarafından"	• "Ben gelin olurken kız evlendirmenin böyle müşkül bir şey olduğunu hiç düşünmezdim" (s. 60)
"Ruznameden Müfrez"	• "Size yalnız bir hikâye nakledeceğim." (s.74)
"Bir Mesele-i Adliye"	• "Size anlatmalıyım; hepsini anlatmalıyım. (s.89)
"Büyükbaba"	• "Geçen bahar hemen her cuma günü onlara tesadüf etmek bir emri mukarrer gibiydi. (s.97)
"Tramvayda Gelirken"	• "Evet, bir tramvay hikayesi." (s.131)

Mehmet Rauf'un hikâyeleri, genelde anlatma ve betimleme eksenli şekillenen metinlerdir. Aksiyon olmakla beraber buna zemin oluşturan asıl olgu, kişilerin ruhsal dünyasında yaşadıkları gerilimlerdir. Bu bağlamda Rauf'un Servet-i Fünûn dönemindeki hikâyelerinde kahramanların özellikle ruhsal hallerini aktarma çabası, yazarı anlatıma dayalı bir üslup benimseme yoluna sevk eder. Servet-i Fünûn sanatçılarının çoğunda yaygın kullanılan geriye dönüş, diyalog gibi aksiyona dayalı teknikler Mehmet Rauf'ta azdır.

“Uzaktan” hikâyesinde ana kahraman Nail, eski sevgilisiyle geçirdiği güzel günleri, özel duyguları ve anları tekrar hissetmek ve yâd etmek için anılara sığınır. Yazar, kahramanın maziye geçişini geriye dönüş tekniği vasıtasıyla sağlamaktadır: “Sizi Ada vapurları iskelesinde ilk defa gördüğüm günü tahattür edince gayr-i ihtiyârî gözlerim yaşardı. Âh! Mümkün değildir ki mahrum olduğumuz hayat-ı âşıkânenin geçtiği yerleri bu kadar uzaktan tahayyül ettiğimiz zaman hâsıl olan elem ve kederi hissedebilirsiniz... Hem o gün güneşli, şetaretli, kalabalık bir gündü; herkeste bir cevelân, bir tayerân vardı...” (Rauf, 1909b: 22-23).

Mehmet Raufun birçok hikâyesinde, içinde bulunan zamandan geçmişe gidilerek olayı yaşayan kahramanın ağzından olay nakledilirken geriye dönüş tekniği kullanılır. Bu eserlerden biri de “Nekahette” adlı metindir. Hikâyenin ana kahramanı Behçet, "bakınız, nasıl olmuştu: Bahar gelip de hafif bir hastalığın nekahetini geçirmek için amcamın sayfiyesine gittiğim zaman" (Rauf, 1914:74) diyerek içinde bulunduğu zamandan geçmişe gider ve yaşadığı aşk olayını arkadaşlarına anlatmaya başlar.

İstanbul'da kaynanası ve kayınpederi ile aynı evde kalan “Düğünden Sonra” hikâyesinin ana kahramanı genç kadın, iki yıldır Trablus'ta görev icabı bulunan eşine derin bir hasret çekmektedir. Çok sevdiği kocasından ayrı kalmaya tahammülde zorlanan kadın, bu durumla baş edebilmek için bazen bulunduğu andan geçmişe giderek kocasıyla ilgili hatıralara sığınır. Kadın, kendisine rahatsız veren yalnızlık hissinden kurtulmak için maziye giderken; yazar onu şimdiki zamandan geriye dönüş tekniği vasıtasıyla geçmişteki güzel günlere götürür. Anılar vasıtası ile yapılan bu sıçramalar, metnin zaman kırılmalarının yaşandığı yerlerdir:

O zaman tahattur etti ki böyle bir akşam, beraberce gezdikten sonra, çıkarlarken, bir parça sendelemişti, zevci kendisini tutmasa idi gidecekti. O zaman, en samimi aşklarda bile mâşuk iken görülen bir nâz-ı mütehakkimâne ile, çehresinin sararması, beyhûde telaşı hakkında gülmüş idi. Âh unutmuyacaktı, o zaman zevci, lertzân bir harâretle “Âh, çünkü... Vallahi öldürdüm!” dediğini tahattur ediyor idi. (Rauf, 27 Şubat 1896: 309)

“Zeynep” adlı eserde, anlatı zamanından olay anına geriye dönüş tekniği kullanılarak geçiş yapılır. Yazar anlatıcı, ziyaret ettiği köyde karşılaştığı tuhaf davranışlı bir kadının hikâyesini köylüden dinledikten sonra olayı naklederken "O zaman sorduk, ve o bize bu kalbi tahriş eden vak'ayı nakletti: Fâtır Kadın köyde yaşar

bir azatlı imiş, azat olduğu konakta doğurduğu bir kızıyla birlikte ömür geçirmiş" (Rauf, 24 Eylül 1896: 831) biçiminde giriş yaparak geçmişe gider. Burada dikkat çeken bir başka husus, üsluptur. Yazar, eseri halk hikâyesi havasında anlatır.

Hüseyin Cahit Yalçın'ın Servet-i Fünûn döneminde yazdığı hikâyelerde genelde anlatma ve betimleme teknikleri hâkimdir. İstisnai durum olarak birkaç eserde bu iki tekniğin yardımcı unsurları olarak geriye dönüş, diyalog tekniklerine de zaman zaman başvurulur. "Yaz Hatıraları" hikâyesinde şimdiki zamanda kasvetli bir ruh halinde bulunan ana kahraman, hayatından memnun olmayan biridir. Kendisine sıkıntı veren şu anki ızdıraplardan kurtulmak için geçmişte Ayastefanos semtinde başından geçen küçük ama güzel bir yaz hatırasına sığınır. Hikâye kişisi, zihninde yer edinen bu anı vasıtasıyla saadet duygusunu tekrar hissetme hedefindedir. Yazar, geriye dönüş tekniğini kullanarak kahramanın zihninde canlı tutmaya çalıştığı hatıra aracılığıyla şimdiki zamandan geçmiş zamana sıçrama yapar. Eserde ana kişinin şimdiki hakikati negatiftir; mazi odaklı hayalleri ise pozitifdir: "Etrafımdaki hakikat-i elîme ile zihnimdeki hayat-ı muhayyel birbirine karışıyor; bu teşevvüş arasında, şu ızdıraplı saatler içinde bile –hiç olmazsa hayâlen- mesud olmak kâbil oluyor... Şimdi bu hâtıraların hangi noktasına dokunsam mâzinin karanlıkları içinde parlayan bu dâire-i mazîada bir çok silik çehrelerin hep birden teressüm ettiğini görüyorum." (Yalçın, 1899: 213-214).

Hayat-ı Hakikiye Sahneleri kitabında yer alan "Duman" hikâyesinde, ana kahraman ile arkadaşı yolda yürürken üç genç kıza tesadüf ederler. Hikâye kişisi bu kızlardan birinin henüz on iki yaşındayken âşık olduğu Şükufe olduğunu anlar. Kızı tanıması ile beraber çocukluğunda yaşadığı aşkı tahattur eder. Yazar, ana kahramanın Şükufe ile yıllar önce yaşadığı bu olay vasıtasıyla içinde bulunan zamandan geçmişe, geriye gitme tekniğini kullanarak gider:

Bu vekâyi onun çocukluğunda bir muâşakasına ait idi. Henüz on iki yaşında iken kendisinden bir iki yaş küçük Şükufe ile bir muâşaka ki onun bî-haber, saf kalbini günlerce, aylarca meşgul etmişti. Şimdi bu muhabbet-i tıflâne tekmil safahâtıyla aklına geliyordu. Memuriyet icâbı olarak ikisinin de ailesi vilayetlerin bir şehrinde o vakit yerleşmişlerdi. Kendisi rüştiyeye devam ederken Şükufe de köşenin başındaki kız mektebine gelirdi. Akşam üstü iki mektebin de âzâd vakti birbirine tesâdüf ederdi. İşte birbirlerini burada, sokakta tanımışlardı. (Yalçın, 1910: 183)

Hatıra vasıtasıyla maziye gitme yöntemi, Servet-i Fünûn hikâyesinin en belirgin tekniklerinden biridir. Bu özellik, Safveti Ziya'nın kimi metinlerinde de kullanılmaktadır. *Hanım Mektupları* eserinde, kahramanların başlarından geçen çeşitli gönül ilişkileri aktarılırken zaman zaman geriye dönüş tekniğine başvurulur. Hikâye kişileri, anlarına gidip söz konusu olayları baştan itibaren anlatma ya da hatırlatma ihtiyacı duyarlar. Bu anlatım tekniği "Nazperver Hanım'dan K. R. Bey'e" isimli altıncı mektupta da vardır. Ana kahraman Nazperver Hanım, kendisine aşk mektubu yazan eski sevgilisine aşk acısıyla ilgili hatıralarını "Ne olmuş idi? Siz o vazîfe-i iğfâli pek üstâdâne bir sûrette idare etmiş idiniz. Ben zavallı ben, bîçâre mâsum kız, sizin zarâfetinize, nezâket-i etvârınıza, güzel gözlerinize günden güne bir teslîmiyyet-i mütezâyide vü bahtiyârâne ile kapılıvermiş idim." (Ziya, 2016: 95) şeklinde naklederek cevap verir.

"Perîzad Hanım'dan Bursa'da Virdinev Hanım'a" adını taşıyan üçüncü metinde, mektubu yazan Perîzad, muhatabına medeniyetin kadına sunduğu imkânlardan bahsederken bir kadının başından geçen ihanetle ilgili bir olayı anlatmaya başlar. Yazar, Perîzad Hanım'ın anlattığı olay vasıtasıyla üç yıl önceye giderek geriye sıçrama tekniğini kullanır:

'Medeni' hanımların nimet-i medeniyetten, şeref-i insâniyetten ne kadar faydalı netîceler istihsâl ettiklerini görmek istersen, şu birkaç ay içinde cereyân eden bir münâsebet-i âşıkânenin sana târih-i ihânetini nakledeyim de dinle [...] Bundan üç sene evvel, mektep refîkalarımızdan Nemîde'nin dört-beş ay devam eden bir muâşaka-i zarîfânesini müteâkib, izdivâcını pekâlâ bilirsin. (Ziya, 2016: 53)

"Nimetten Pâkize'ye" adını taşıyan dördüncü metinde ana kahraman Nimet, kendisini psikolojik anlamda derinden sarsan çeşitli olaylardan bahsetmeye başlar. Yazar, kahramanın başından geçen olayları detaylı anlatmak için geriye dönüş tekniğine başvurarak olayların başlangıcına gider: "Hayatımızın en mühim devre-i buhrânı olduğu için, zapt etmek istiyorum: Bu felâketten ne sûretle haberdâr oldum, müteakiben neler hissettim, sana nakledeyim de dinle Pâkize." (Ziya, 2016: 67). Bu yöntem vasıtasıyla hikâyede zamansal bir kırılma yapılarak anlatı zamanından olay zamanına geçiş yapılır.

“Bir Tesadüf” hikâyesinde geriye dönüş tekniği kullanılarak mevzubahis olayın başlangıcına gidilir. Yazar, metnin ana kahramanı Şekip Bey’i bu hikâyede “Üç dört sene oluyor, Beyoğlu’na mahsus yaz sabahlarının fütur-bahş yeknesaklığını tadil etmek, tabiatın küçük bir tebessüm-i ciyâdetine nail olabilmek için koltuğuma bir kitap alarak Taksim Bahçesi’ne kadar gitmişim.” (Ziya, 2017: 67) biçiminde konuşurken geriye dönüş tekniği aracılığıyla onun başından geçen bir aşk olayını nakletmeye başlar.

4.5.3. Metinler Arasılık

Roman ve hikâye gibi kurgusal metinlerde, anlatımı kuvvetlendirmek ve ona edebî derinlik katmak amacıyla bazen “tarih, felsefe, psikoloji, şiir” (Tekin, 2016: 264), türkü, şarkı gibi sanat ve kültür alanlarına ait ürünlerden faydalanılabilir. Yazarın edebî eserinde bu tür faaliyette bulunması yöntemine metinler arasılık denir. Eski Türk edebiyatında *iktibas* olarak nitelenen bu yöntem, modern Türk edebiyatıyla beraber farklı alanlardaki metinlere uzanarak genişler.

Servet-i Fünûn yazarları, hikâyelerinde metnin genel yapısını anlam bakımından güçlendirmek, kurgusal iskeletini oluşturmak adına metinler arasılık tekniğini işlevsel bir şekilde kullanırlar. Kendileri de aynı zamanda yaşadıkları dönemin birer entelektüeli olan bu dönem yazarları; hikâyelerinde genel kültür seviyesi yüksek, sanatın her türlü dalına meraklı, zaman zaman felsefi derinliği olan kişileri ana kahraman olarak seçerler: “Edebiyatımızda köklü bir modernleşme hareketini gerçekleştirmek üzere bir araya gelen Servet-i Fünuncular, işin teorisini yapmakla kalmayarak görüşleri ve estetik zevkleri doğrultusunda çağdaş eserler verdiler.” (Kavcar, 1980: 388).

Servet-i Fünûn hikâyesinin eser kahramanları, günlük yaşamlarında Batılı sanatçıları yakından takip eden tiplerdir. Yerli sanata da meraklı olan bu kişiler; Avrupalı romancılardan, *Binbir Gece Masalları*’ndan, Yunan mitolojisine ait kitaplardan haberdar kişilerdir. Günlük hayatlarında hem yerli hem de Avrupa dergi ve gazetelerini yakından takip ederler. Eser kahramanlarının kültürel sahadaki bu çok kimlikli yapılarından dolayı Servet-i Fünûn hikâyesinde metinler arasılık tekniği yoğunudur.

Modern öykünün bütün özelliklerini bünyesinde barındıran Mehmet Rauf'un "Verven" hikâyesinin ana kahramanı Memduh; kültürel anlamda birikimli, yaşamı sorgulayan, hayata karşı bilinçli duruş sergileyen bir karakterdir. Memduh, Fransız yazar Paul Bourget'nin romanlarındaki kadın kahramanlar ile sevgilisini kıyaslayabilecek derecede bir birikime sahiptir. Hikâye kişinin bu entelektüel duruşu, eserde metinler arasılık tekniğinin kullanılmasına zemin hazırlar: "[B]u bir aceminin kârı olamazdı, herhâlde bu bir Madam Moren'di, bir Jülyet dö Tilier değil; ve Memduh Burje'nin iki kahramanı olan bu kadınları düşündüğü zaman vaktiyle Madam Moren için hissettiği bütün birikmiş nefretlerin birden kendi sevgilisine döndüğünü gördü." (Rauf, 1909b: 144).

"Necmi" hikâyesinin ana kahramanlarından Halil Saffet, hayatı sefalet içerisinde geçen biridir. Karamsar bir mizaca sahip olan Halil Saffet; insana, hayata, yaradılışa sorgulayıcı bir yaklaşım sergiler. Bunu yaparken de Goethe'nin *Genç Werther'in Acıları* romanı, François-René de Chateaubriand'nın *René* romanı, Benjamin Constan'ın *Adolphe* romanı gibi Batılı sanatçıların eserlerinde yer alan kahramanlar ile kendisi arasında çeşitli benzerlikler kurar. Yazar, bu yöntem vasıtasıyla hikâyede metinler arasılık tekniğine başvurur:

Hepimiz hastayız... Çünkü asrımız hasta! Ah bütün bu hastalıklarımızla, bu fenakâr marazlarımızla beraber elan mesut olmak istiyoruz... Hastalıklar... Bir şeyler ki görüp okuyup hissedip de müptela olmamak mümkün değil... Zaten hepimiz bir Verter'den, bir Rene'den, bir Adolf'dan başka neyiz? Beni bütün sefaletimle bedbin buluyorsun. Fakat ya ne istersin, ne olayım? Hayatın bütün çirkinlikleriyle uğraşmaktan bitap ve âciz kalmış bir adamda handeler, neşeler mi bekliyorsun? (Rauf, 1913: 181-182)

"Garâm-ı Şebâb" eserinde kullanılan temel anlatım teknikleri, anlatma ve betimlemedir. Bunları destekleme mahiyetinde bazı yardımcı teknikler de metinde kullanılır. Bunlardan biri de metinler arasılık tekniğidir. Metnin kadın kahramanı, dışarıda pencerenin dibinde ona meftun erkek kahramanın olduğundan habersiz, piyanoda Mozart'ın *Don Giovanni* operasından bir parça çalmaktadır. Hikâyede "Ah pencereye gel" (Rauf, 1909a: 150) dizesinin yer aldığı bu eser, birbirlerine ilgi duyan eser kişilerinin duygularına tercüman olan araç işlevindedir. Hikâye kişileri piyanonun dışında ut, kanun gibi müzik aletleri de çalarlar.

“Şüphe” hikâyesinin ana kahramanı Necip Bey ve yasak aşk yaşadığı dul ve genç sevgilisi, kadınının köşkünde her gece gizlice buluşurlar. Derin bir tutku ile birbirine bağlı olan bu âşıklar, sevgilerini anlatmak için zaman zaman çeşitli sanatçılara ait bestelenmiş şarkıları, ut eşliğinde söylerler. Yazar, bu şarkılar vasıtasıyla eserde montaj tekniğini kullanarak kahramanların duygularını aksettirir:

Bir gece yemeğimizi yemiş, yine oturmuştuk; o udunu almış hafif hafif bir sürûd-ı âşıkane ile terennüm ediyor idi [...] Birden bire bir şarkı okumaya başladı... Sadâsında bir ihtizâz vardı. Bir ihtizâz ki heyecan-ı kalbin eseridir:

Neş'e-yâb etmek ne güçmüş aşk-ı nâşâdım seni

*Sen benim gerçek adüvv-i kalb-i nâlânım mısın?*¹⁰⁵

(Rauf, 19 Mart 1896: 345)

Hüseyin Cahit Yalçın'ın “Hayat-ı Muhayyel” hikâyesinde ütopyik bir adada yaşayan kadınların, erkeklerin, çocukların çeşitli sosyal, bireysel, kültürel sorumlulukları vardır. Herkes bir taraftan sosyal vazifesini yaparken; öte yandan roman, hikâye, şiir, gazete, mecmua, felsefe, piyano, türkü gibi sanatsal faaliyetlerde bulunur. Tasavvur edilen bu dünyada para gibi metalara ehemmiyet verilmez. Buradaki yeni nesil kadın ve erkekler “Adem’ler, Havva’lar” (Yalçın, 1899: 13) olarak adlandırılır. Bu yüzden adada doğan ilk çocuğa Âdem ismi verilir. Burada yaşayan insanlar güzel, saf, melek gibi sıfatlar ile betimlenir. Yazar, “Hayat-ı Muhayyel” eserinde kurguladığı ütopya; *ada, saf nesil* gibi kavramlar vasıtasıyla metinler arasılık tekniğini kullanarak Thomas More'un *Ütopia* ile Farabi'nin *Medinetül Fazıla* adlı eserlerini anımsatmaktadır. Yazar, ayrıca âdem ve havva kelimelerini, mitolojide yer alan Âdem ve Havva olayını anımsatacak şekilde kullanır. Eserde, bu olaya gönderme yapılarak; yeni bir dünya, yine bir insan nesli yaratma hayali dile getirilir.

Hüseyin Cahit Yalçın'ın *Hayat-ı Muhayyel* kitabında yer alan hikâyelerin genelinde anlatma ve betimleme teknikleri hâkimdir. Söz konusu eserlerde yoğun olmamakla beraber anlatma ve betimleme yöntemlerini kuvvetlendirmek için zaman zaman farklı tekniklere başvurulmaktadır. “Ada Vapurunda” hikâyesinde ana

¹⁰⁵ Bu eser, Giritli Yusuf Efendi'ye aittir. (Aktaran: Rahim Tarım, Mehmet Rauf, *Seçme Hikâyeler*, Özgür Yayınları, İstanbul, 2007, 64.)

kahraman, vapurda karşılaştığı üç güzel kadınla ilgili hayranlığını ifade ederken onları Paul Bourget' nin çeşitli roman kahramanlarına benzetmesi, hikâyede metinler arasılık tekniğinin kullanılmasına zemin oluşturur:

Hepsine okuduğum romanların eşhâs-ı vakasından birer kadının hüviyetini verdim. Bu kahramanlar zaten bence mechûl değildi. Bir çok vakitler kendileriyle yaşamış, Pol Borje [Paul Bourget]'nin, sevgili muharririn sâyesinde en mahrem hissiyatlarına, en rakik teessürâtlarına âgâh olmuştum. Zihnimde tasavvur ile şahsiyete mâlik olan o kadınlar şimdi böyle nâzik, zârif birer vücûda giriyorlar, bu heyetle tecessüm ediyorlardı. Sanki o muhtelif romanlarda gördüğüm eşhâs, birbirleriyle birleşmişler, şarkın menâzır-ı latifesini temâşâyâ gelmişler[.] (Yalçın, 1899: 293)

Safveti Ziya'nın *Hanım Mektupları* kitabında, metinler arasılık tekniği yer yer kullanılmaktadır. Ana kahramanları genelde kadın olan bu hikâyelerdeki bireyler eğitilmiş, kültürel anlamda donanımlı kişilerdir. Hikâye kişilerinin hobilerinden biri de kitap okumaktır. Kahramanlar, mektuplarında bazen okudukları eserlerden söz ederler. Bunlardan biri de “Nazperver Hanım'dan K. R. Bey'e” adlı eserdir. Burada ana kahraman ile sevgilisi arasında oluşan duygu atmosferi aktarılırken “Tâhir ile Zühre, Leylâ ile Mecnun” (Ziya, 2016: 94) metinlerine gönderme yapılır.

Hanım Mektupları kitabında yer alan ikinci metinde metinler arasılık tekniği kullanılmaktadır. Ana kahraman Nimet, arkadaşı Pâkize'ye yazdığı mektupta “Aman iki gözüm, şu benim Zemzemelerle Mensiyât'ı lütfen ilk gelen adamla yollayıver.” (Ziya, 2016: 52) şeklinde bir beyanda bulunurken; Rezaizade Mahmut Ekrem'in *Zemzeme* ile İsmail Safa Bey'in *Mensiyât* adlı eserlerini kendisine gönderilmesini istiyor. Eser kişilerinde beliren kitap okuma tutkusunu, onların eğitilmiş, kültürlü, birikimli, bilinçli bireyler olduklarını göstermektedir.

Ahmet Hikmet'in “Bir Menekşenin Sergüzeşti” hikâyesi genelde anlatma ve betimleme teknikleri doğrultusunda şekillenir. Öte yandan metnin bazı yerlerinde metinlerarasılık tekniği de kullanılır. Yazar anlatıcı, hikâyede Jean de La Fontaine masallarından ve *Ağustos Böceği ile Karınca* hikâyesinden bahsetmektedir: “Madmazel Burçkaya'ya Fransızca bazı eşar, hususiyle “Lafontaine'in kıssalarını ezberletirdim. Ders arasından bu kızcağzım çetrefil bir Fransızca ile ifade ettiği garaib-i tıflânesi, o keyifli keyifli gevezelikleri, tecahülleri bizi saatlerce meşgul ederdi. Hele

kendisine Ağustos Böceği ile Karınca'nın hikâyesini ezberlettiğim sırada[...]" (Müftüoğlu, 2005: 86).

“Yeşil Yuva” hikâyesinde yazar, metinler arasılık tekniğini kullanarak kahramanların kültürel ve edebî alandaki donanımlı yönlerine vurgu yapar. Metnin ana kahramanı Vesim, İstanbullu genç bir avukattır. Adalarda yaşayan Vesim; edebiyata, şiire ve sanata meraklı biridir. Onun çevresinde Fransız asıllı Rolandi ailesi ve kızları Lilly ile Tea da vardır. Vesim, Lilly ve Tea arasında gönül ilişkisi yaşanmaktadır. Bu üçlü ve ailenin diğer fertleri bir araya geldiklerinde Türk, Avrupa, İran edebiyatının klasiklerini konuşurlar. Hikâye kahramanları Nedim, Recaizade Mahmut Ekrem'in şiirlerinden, Şeyh Galip'in *Hüsn-ü Aşk*'ından, Fuzuli'nin *Leyla ile Mecnun*'undan, Avrupalı yazarlardan Fenelon'dan *Telemak*'ından, Goethe'nin *Faust*'undan ve İranlı şair Hafız'ın şiirlerinden bahsederler:

Şeyh Galib'in Hüsn ü Aşk'ını, Fuzuli'nin Leyla ile Mecnun'unu; Fénelon'un Télémaque'ına, Goethe'nin Faust'una benzeterek bu adamlar isbat-ı ehliyet zımında bir takım gayr-i tabii mevhumatı tavsif etmişler[...] Gariptir: Ekseriya Vesim'in pek parlak diye tercüme ettiği eşârı Madam beğenmezdi. Hatta bir gün Hafız'ın:

“Dil mireved zi destem, sâhib-dilan Hüdâ râ!

Derdâ ki râz-ı pinhan hâded şüd âşikârâ”¹⁰⁶

matlalı gazeli meşhurunu kemal-ı ehemmiyetle tercüme ederken, ihtiyar Madamın yavaşıca esnediğini görünce Vesim muğber olmuştu. (Müftüoğlu, 2005: 117)

“Suleha'nın Günahı” hikâyesinde de metinler arasılık tekniği kullanılmaktadır. Bir ramazan gecesini, kız istemek amacıyla gidilen konakta teravih namazı İmam Efendi ve müezzin önderliğinde kılınır. Namazın akabinde ilahiler okunur; sonrasında da “Salli Alâ Muhammed” nakaratları tekrar edilir. Yazar İslam dinine ait bu ritüelleri, ayrıntılı betimlemeler eşliğinde aktarır:

[Y]atsı ezanı okununca, geniş selâmlık sofasında misafirler ağır ağır kollarını sıvayarak ve tekdiğeriyle birer kelime teati ederek abdest almaya başlıyorlar; arka safta, âmâde duran müezzin efendiyle ona muavin bir iki kişi ayakta cemaatin hazırlanmasına intizaren bir isticâl-i hafî ile etrafa bakıyorlar; herkes yanındakinin ayağı hizasına bakarak dolan safları

¹⁰⁶ Ey gönül sahipleri, Allah aşkına halime bakın; gönlüm elden gitmektedir. Ne çare ki gizli olan sırlar aşikâr olacaktır.

düzeltiliyor; İmam Efendi dâvudî bir sada-yı müessirle “Errahman” sure-i cemilesinin “febieyyi...” tekid-i Rabbanîsini bir savt-ı mehib ü ruh-nevaz ile tilâvet ediyor... Ve her ka’de-i ahiredeki “Salli Alâ Muhammed” tehliâtından evvel tertil olunan:

“Tövbe edelim zenbimize, tebbet illallah!

Lütfunla bize merhamet eyle, aman Allah!” (Müftüoğlu, 2005: 148)

“İki Mektup” hikâyesinde sıklıkla kullanılan anlatım yöntemleri, metinler arasılık ve montaj teknikleridir. Metnin ana kahramanı Azra; Mozart, Wagner, Franz Lizst, Mendelson gibi sanatçıların da içinde olduğu klasik Batı müziğine ilgi duymaktadır. Kocasını Gıyasettin ise alaturka müziğe meraklı bir tiptir. İlgilendiği müzik türlerinin başında geleneksel Türk musikisi ve çeşitli türküler yer almaktadır. Yazar, Gıyasettin ve Azra in müzik zevklerini aktarırken; söz konusu müzik eserlerinden çeşitli alıntılar yapar:

Gözlerimin içine bakarak:

Astik Ağa’nın:

Çeşm-i mahmurun sebeptir nâle vü feryadıma

Hasta-i hicran-ı aşkım, gel yetiş imdadıma...

Ve bütün aşk ve şevkiyle itmam ederek:

Çaresaz ol vuslatınla hâtır-ı nâ-şâdım!

şarkısını lütfeder misini? (Müftüoğlu, 2005: 160)

“Ninni” hikâyesi ise montaj tekniği ekseninde şekillenen bir metindir. Eser, uzun yıllar çocuk hasreti çeken Zahire adlı kadının, bebek sahibi olduktan kısa bir zaman sonra çocuğunu kaybetmesi neticesinde oluşan trajik durumunu odak noktası yapar. Zahire, yıllarca özlemine çektiği bebeğe evliliğinin onuncu yılında ulaşabilmiş bir annedir. Çocuğu hasta olduğundan dolayı onu sürekli beşikte büyötmek zorunda kalan Zahire, ninnilerle onunla iletişim halindedir:

Akşam eve avdet etti; çocuk sabaha kadar uyumadı. Göğsü gittikçe sıkışıyor, meme almıyor, ağlaması dinmiyor, küçük bir kuş göğsü kadar narin olan bu göğsü, bu zehr-nâk ıstaraba tahammül edemiyor, kesik kesik hırıldıyordu:

Yuvamızın bülbülü

Bağımızın bir gülü

Uyusun yavrurum; ninni!

Büyüsiün yavrurum, ninni! (Müftüoğlu, 2005: 183)

4.5.4. Tesadüf Unsuru

Servet-i Fünûn hikâyesinin kurgusal planının oluşmasında, tesadüf unsuru önemli bir yer tutar. Halit Ziya, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit başta olmak üzere tüm sanatçılar, birçok eserinde olayların seyrini değiştirme adına bu yönetime başvurur. Dönem metinlerinde özellikle kişilerin ya da olayların birbiriyle kesişip gerilimin oluşmasını sağlamak için bu teknik devreye sokulur. Yazar, kahramanların yaşadıkları büyük kentlerde ya da ilk defa gittikleri İstanbul'da onları, bu teknik vasıtasıyla karşılaştırır. Tesadüf yönteminin kullanılması, söz konusu metinlerin türüne gölge düşüren bir unsurdur. Kurgusal aksiyonunun akmasına zemin oluşturmak amacıyla başvurulan bu rastlantısal durumlar, bazen olağan üstü hallerde belirerek; Servet-i Fünûn hikâyesinin gerçeklik yönünü zayıflatan bir aksaklığa dönüşür.

Halit Ziya Uşaklıgil'in hikâye tarzında başvurulan en önemli kurgusal yöntemlerden biri tesadüftür. Eser kahramanları, çeşitli rastlantılar vasıtası ile bir araya gelirler ve yine bu tesadüfler, metnin omurgasını meydana getiren temel gerilimin oluşmasına aracılık eder. "İzdivâc-ı Mütetemmin" hikâyesi bu tarzda şekillenen bir eserdir. Yazar anlatıcı, Şişli'ye giderken yolda evvelden tanıdığı ama pek hoşlanmadığı biriyle tesadüfen karşılaşır. Adam dedikoducu, geveze, yılışık biridir. Bunun farkında olan anlatıcı, ondan kurtulmaya çalışsa da başaramaz. Bu kişi, güzergâhında olmamasına rağmen yolunu değiştirip Şişli'ye kadar anlatıcıya eşlik eder. Yürüyüş esnasında yolda üçüncü birine rastlayıp ayaküstü konuşurlar. Üçüncü şahıs ayrıldıktan sonra dedikoducu adam, üçüncü adamın başından geçen bir olayı, yol arkadaşlığı boyunca yazar anlatıcıya anlatır. Tüm bu olaylar, hikâyede bir tesadüfler silsilesi şeklinde kurgulanır:

Taksim'e gelmek üzere idik; ben ayrılmaya vesile arıyordum... Nâ-gehan gözü birine tesadüf etti:

-Vay, böyle nereye?

Bu tesadüf ettiği adam belki kırkında vardı; uzunca boylu, esmer renkli, sakallarıyla saçları haddinden ziyade uzamış [...] Kendi kendime dedim ki "Böyle her tesadüf ettiğimiz hikâyesini dinlersek kurtuluş yok." (Uşaklıgil, 2004: 222-224)

Halit Ziya Uşaklıgil, çoğu hikâyesinde metnin kurgusunu oluşturmak için tesadüflere başvurur. Bu tekniğin Uşaklıgil'in hikâyesinde sıklıkla kullanılması Halit Ziya'nın metinlerinin halk hikâyeciliğinden ciddi anlamda etkilendiğini göstermektedir. Halk hikâyeciliğinin temel özelliklerinden olan erkek kahramanın sevdiği kızı başka şehirde araması ve onunla karşılaşması geleneği, Uşaklıgil'in birçok eserinde de vardır. Bunlardan biri "Acı Sadaka" adlı eserdir. Dayısı tarafından İstanbul'da dilencilik yaptırılan kör Zehra'ya, çocukluk aşkı Bekir'in bir sokakta rastlaması, Zehra'nın Bekir'i sesinden tanınması gibi özellikler, söz konusu hikâyenin gerçeklik yönüne gölge düşüren unsurlardır:

Birinin ta yanını başına çömeldiğini hissetti: "Zehra! ...", sesini kulaklarının uğultusunun arasından duymuş gibiydi [...]

-Sesimi tanımıyor musun, Zehra? ...

Nasıl tanımıyor? Şu dakikada her vakitten ziyade hayatının matemini hissettiren bu sesi tanımamak mümkün müdür?

-Tanıdım, Bekir! Sen değil misin? (Uşaklıgil, 2010b: 39-40)

Servet-i Fünûn hikâyesinin önemli anlatım yöntemlerinden biri olan tesadüf unsuru, Mehmet Rauf'un birçok hikâyesinde de kullanılır. Rauf'un "Ana-Kız" eserinde yazar anlatıcı, yılın çeşitli vakitlerinde İstanbul'un Yeniköy, Beyoğlu, Büyükdere, Sarıyer, Tarabya gibi farklı semtlerinde "Her akşamüstü gezmeye çıktıkça" (Rauf, 1913: 86) sürekli bir ihtiyar kadınla kızına rastlamaktadır. Mantık sınırlarını zorlayan bu rastlantısal durum, hikâyenin gerçeklik yönünü zayıflatan bir unsurdur. Yazar anlatıcı, ana-kızla tesadüfen karşılaştıkça onları takip eder; onların dış görünüş ve hareketlerinden yola çıkarak onlarla ilgili varsayımlarda bulunur. Hikâye, bu izlenimlerin günlük tarzında aktarılmasıyla kurgulanır.

"Uzaktan" eserinde ana kahraman Nail, İstanbul gibi koca bir kentte daha önce Ada vapurlarının kalktığı iskelede bir defa gördüğü ve sevdalandığı genç hanımla, her gittiğinde aynı yerde karşılaşmaya başlar. "Birkaç gün sonra sizin için geçtiğim alanınızda tekrar size tesadüf ettiğim zaman" (Rauf, 1909b: 24) diyen ana kahraman, hoşlandığı bu genç kadını görebilmek için sık sık bu iskeleye gitmeyi alışkanlık eder. "Uzaktan" eserinde kullanılan tesadüf unsuru, metnin kurgusunun oluşmasında

kolaylaştırıcı bir etkiye sahip olsa da metinde rastlantı sınırlarını zorlayan bir süreklilik kazandığı için hikâyenin türsel nitelikleriyle uyuşmamaktadır.

Servet-i Fünûn hikâyesinin teknik özelliklerinden biri olan kahramanların tesadüfen karşılaşması durumu, Safveti Ziya'nın "Bir Safha-i Kalb" metninde de vardır. Eserin ana kahramanı Vicdan Hanım, daha önce uzaktan gördüğü ve adının Şekip olduğunu öğrendiği gence, çeşitli duygular beslemektedir. Bu genç ile Boğaziçi'nde bir sandalda daha önce bir defa karşılaşan Vicdan, Beyoğlu'nda bir kitapçı dükkânına girdiğinde yine onunla "bir eser-i tesadüf olarak" (Ziya, 2017: 29) karşılaşır. Aynı şekilde Şekip de çarşafı olan vicdanı dükkâna girer girmez "yürüyüşünden, başını tutuşundan, çarşafının üstünü iğneleyişindeki tarz-ı mahsusundan derhal Vicdan'ı tanımış" (Ziya, 2017: 29)tır.

4.5.5. Diyalog Tekniğı

Diyalog tekniğı, roman ve hikâyelerin omurgasını oluşturan ana unsurlardandır. Bunun ilk nedeni yöntemin işlevsel olmasıdır. "Diyaloğun basit ama temel işlevi gizli olanı âşikâr kılmak, soyut olanı somutlaştırmaktır" (Tekin, 2016: 277). Romancı ve hikâyeciler, kurguda cansız olan her şeyi diyalog ve benzeri yöntemlerle canlandırır. Yazarlar, kurguya dayalı eserlerinde kahramanlarını karşılıklı konuşarak metinlerindeki anlatım tarzını zenginleştirme yoluna giderler. Servet-i Fünûn hikâyecileri daha ziyade kişilerin ruhsal dünyasını anlatmayı hedef edindikleri için diyalog tekniğine az başvururlar.

Halit Ziya Uşaklıgil'in hikâyelerinde öne çıkan anlatım teknikleri genelde anlatma ve betimlemedir. Bazı hikâyelerde ise diyalog tekniğı daha yoğundur. Bu hikâyelerden biri "Yırtık Mendil" adlı eserdir. Bu metinde anlatma, betimleme ve diyalog teknikleri iç içe kullanılır:

- Siz, teessüf ederim ki bu güzel şehri tanımazsınız, iki kol dağdan müteşekkil bir âgûş-ı nâz-perverin içine sıkışarak önüne daima mevvâc ve pür-galeyân bir körfezle her akşam gurûbun türlü elvâh-ı bedîa resmederek rıhtım seyrânına karşı ta'lik ettiğı bir kûşe-i ufku alan bu şehri mesela bir haziran gününün akşamı zî-hayat bir çiçek tarlası haline gelen sahiliyle gördükten sonra silinmeyecek bir muhabbetle sevmemek mümkün değildi; fakat ben bir haziran akşamına değil bir kânûn-i sâni gecesine müsâdif bir hatıra nakledecektim. (Uşaklıgil, 2005: 70)

“Sevda-yı Sengîn” eserinde kişilerin karşılıklı konuşmalarına dayanan diyalogların çok olması, Uşaklıgil’in hikâye tarzında alışık olunmayan bir durumdur. Bu metni diğer eserlerinden farklı kılan özellik, kişiler arası diyalogun yoğun ve cümlelerinin kısa olmasıdır:

-O vakayı bilmiyor musun? Bana hıyanet etti...

Bilâ-ihdiyâr:

-Kim? dedim.

Hemen cevap verdi:

-O... (Uşaklıgil, 2005: 144)

“Ali'nin Arabası” adlı eserde de Halit Ziya Uşaklıgil’in hikâye tarzında alışık olunmayan yoğunlukta bir diyalog tekniği göze çarpar. Söz konusu metin, çoğunlukla kişilerin diyalogu ekseninde şekillenir. Bu tekniğin kullanılması, “Ali'nin Arabası” metninin akıcı ilerlemesini ve esere heyecan gelmesini sağlayarak okur ilgisinin canlı kalmasına imkân vermektedir:

-Ali sen ne fena öksürüyorsun? dedi. O ehemmiyet vermedi:

-Adam sen de! Öksürüğe bakılır mı? Şimdi iş aramalı. Artık gideyim, diyordu. Dolaşacak yerleri, görülecek hemşehrileri vardı.

-Bir kapı bulayım da sana yine gelirim, dedi. Tâ odadan çıkarken Emine'nin elini tuttu:

-Emine!... dedi. (Uşaklıgil, 2004: 262)

Diyalog tekniği, Mehmet Rauf’un hikâyelerinde çok fazla yer bulmasa da bazı eserlerde kendini gösterir. Bunlardan biri de “Bekârlar Arasında” hikâyesidir. Bu eser, anlatım tekniği açısından Mehmet Rauf’un diğer metinlerinden farklılık göstermektedir. Mehmet Rauf hikâyelerinin büyük çoğunluğu anlatma ve betimleme teknikleri ekseninde şekillenir. Evlilik konusunun hâkim olduğu “Bekârlar Arasında” eseri ise çoğunlukla diyalog tekniğine göre şekillenir. Eser, bu özelliği ile Mehmet Rauf’un hikâyeciliğinde farklı bir yerde durmaktadır:

Vahap:

-Yok, eğer arada bizim gibi bir sınıf zavallılar olmasaydı zarar yoktu; bütün bu sahteliklerin kurbanı biz oluyoruz...

Hüseyin:

-Hem şimdi iyi bir valide olacak kadından evvel iyi bir zevce olacak kız arıyorduk; ve zannederim ki iyi bir zevce olmak için okumuş olmak en birinci şart değildir...

Halil:

-Yok iyi bir valide olmak için iyi bir zevce olmalı... Sizi sevmeyen bir kadın çocuğunu sever mi bilemem?... Aman bir kız sahte-vakar, hodpesent olmasın da...

Cemil:

-Ve bunun için, diyebilirim ki, okumuş olmak kâfidir...(Rauf, 1909b: 237-238)

Kısa cümleli diyalog tekniği, Servet-i Fünûn hikâyesinde pek yaygın değildir. Benzer durum Safveti Ziya'nın *Hanım Mektupları* kitabındaki metinler için de geçerlidir. Söz konusu hikâyeler genelde anlatma ve betimleme ekseninde şekillenir. Fakat bazılarında istisnai durumlar vardır. “Perîzad Hanım'dan Bursa'da Virdinev Hanım'a” adını taşıyan üçüncü mektubun kimi yerlerinde kısa cümlelere dayalı ardışık diyaloglar yer alır:

Elindeki sigarayı bir tablanın içinde epeyce ezdikten, söndürdükten sonra bir tane daha yaktı.

- Aman söyle kardeş, dedi; koltuk oldu mu?

- Görmedim ama, olmuş.

- Âh iki gözüm!... Bedîa beyaz mı yiyor idi?

- Beyaz, sarı, eflatun, yeşil her ne isterseniz yiyor idi! (Ziya, 2016: 63)

4.5.6. İç Çözümleme

İç çözümleme, kurgusal metinlerde kişilerin ruhsal dünyasında yaşanan devinimlerin esere aktarılmasında işlevsel rolde olan bir uygulamadır. Bu teknik, özellikle içe dönük kişilik özellikleri taşıyan karakterlerin ruhsal âlemlerini dışa aktarmak için sıkça tercih edilmektedir. Bu uygulamada asıl hedef, kahramanın duygu ve düşünce dünyasında ortaya çıkan durumları okura aktarmaktır: “anlatıcının araya girerek kahramanın duygu ve düşüncelerini okuyucuya aktarması demektir [...] Özellikle “iç monolog” ve “bilinç akımı” yöntemlerinin keşfinden önce romancılar, anlatım ve tanıtım sorununu çözmek için, bu yöntemi sık sık uyguluyorlardı.” (Tekin, 2016: 284).

Servet-i Fünûn hikâye kahramanlarının bir kısmı, dışa dönük karakterlerdir. Bu tür kişilerin olduğu metinlerde anlatma, fiziki betimleme gibi aksiyona dayalı anlatım teknikleri vardır. Bunun yanında birçok hikâye kişisi, içe dönük kişilik özellikleri taşır. Bu tarz kahramanların olduğu eserlerde ise iç çözümlene ve ruhsal betimlemeler ön plana çıkmaktadır.

“Acı Sadaka” hikâyesini Uşaklıgil’in diğer metinlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri, iç çözümlene tekniğinin kullanılmasıdır. Ana kahraman Zehra'nın anılarına sığınmaya çalıştığı bir esnada zihni bir hatıradan başka birine sıçramalar yapar. Anlatıcı, Zehra'nın iç âleminde oluşan durumu okura sunmak için iç çözümlene tekniğine başvurur: “Zehra gözlerinin içinde perdeleri açılan bir âlemin o levhasını tam, bir vuzuh ile görüyor, sonra birden bu hatıra zihninde kesiliyor, ani bir tebeddülle başka bir levha görüyordu.” (Uşaklıgil, 2010b: 35).

“İkinci Nikâh” hikâyesinin diğer önemli nesnesi evdeki duvar saatidir. Saat, akşamları kocası eve geç gelen kadına, aldatılmayı hatırlatma işlevindedir. Saat çanı, özellikle akşamları her saat başında vakti anımsatmaktan ziyade kadına aldatma gerçekliğini hatırlatan nesne misyonundadır:

[S]aat uzun bir hırıltı ile bir daha vurdu. Çocuk sıçradı:

-Kaçı çaldı anne? Beybabam yine gelmeyecek.

Yine gelmeyecek. Ve bu defa, artık bu defa niçin gelmeyeceğini biliyordu. Böyle kaç gece onu beklerken saati dinleyerek aldanmıştı, fakat bu gece şu aldanabilmek telsiye-i hayatını da bir kâğıt parçası gelip elinden almıştı. (Uşaklıgil, 2005: 198)

Mehmet Rauf'un “Verven” hikâyesi, anlatım tarzındaki farklılık ile Servet-i Fünûn hikâyesinde ayrı bir yerde durmaktadır. Eser, çoğunlukla iç çözümlene tekniği ekseninde şekillenen bir metindir. Hikâyenin ana kişisi Memduh; duygusal, hayalperest ve intihara meyilli bir tiptir. Hayattaki yegâne amacı, uğruna intihar edebileceği güzel bir kadınla şairane bir aşk yaşamaktır. Bu romantik hedef, kahramanın hayal dünyasını eser boyunca süslemektedir. İçe dönük bir karakter olan ana kahramanın hayalleri ile yaşamın gerçekleri hikâyede çatışma halindedir. Memduh, bu sıkıntıdan kurtuluş çaresi olarak ölümü düşler:

“Of bu hayat!” dedi, “Yine başlıyor, ızdırâb yine başlıyor, iki aydır ne kadar müsterih idim!...” Şimdi o istirahat zamanının, o mahrumiyet ızdırâblarının ne kadar müşfik ve hafif olduğunu düşünüyordu. Hem bir endişesi daha vardı, o da bu kadının hürmetini öldüreceği idi. Onu o kadar hafif ve hevâyî görüyordu ki bu daldan dala sıçrayışlar altında kalbi bütün bütün harap olacaktı. O zaman bir mültecâ olmak üzere bir büyük çehreyi gördü, mevdi... Zaten o emindi ki bu hayat, bu hissiyât ile ancak bir intihara gıda olacaktı. (Rauf, 1909b: 141-142)

“Verven” hikâyesi, genelde iç çözümleme tekniğe ekseninde şekillenmekle beraber, kahramanın içinde bulunduğu psikolojik durumu yansıtmak amacıyla serde betimlemeye de başvurulur. Hayattaki amacı fiziki anlamda güzel ve zarif; ruhsal anlamda aşka ve sadakate inanan biriyle aşk yaşamak olan Memduh'un, flört ettiği genç ve güzel kadının rahat tavırları karşısında çeşitli şüpheler duyması, iç çözümleme ve tasvir tekniklerinin iç içe işlenmesiyle sunulur:

O ulvî, o pek ulvî bir maneviyet arıyordu. Bunu bulamamaktan mütevellid inkisâr-ı âmâle bulamayacağına dair ye'sde birleşerek, sonra bu ye'si bin türlü ezâ ile terâdüf ederek sonraki hayatını bir cehennem hayatı yapacaktı. Bu aşkın ferdası birden bire gözünün önüne geldi, bu kadını vahşi bir aşkla sevdiğinden bütün iyiliklerini, bütün gururlarını, bütün büyüklüklerini birer birer kirliletecek, Beyoğlu'nun pis sokaklarında, bin türlü izzet-i nefis cerihâları arasında, başka bıyıkların temaslariyle kirlenmiş bu dudakların karşısında, şikâyet edemeyerek[...] (Rauf, 1909b: 147)

İçinde bulunduğu maddi sefalet ve manevi yalnızlıktan dolayı arkadaşının İstanbul dışındaki bir köyde bulunan evine bir süreliğine yerleşen şairin ruhsal dünyası, “İnfial” hikâyesinde iç çözümleme tekniğinde işlenir. Kendini “daha sefil, daha yalnız ve daha bedbaht” (Rauf, 1901: 260) olarak tanımlayan bu şairin yoğun bir yalnızlık ve sefaletten kaynaklı yaşadığı bunalımlar, hikâyenin temel gerilimini oluşturmaktadır. Ana kahramanda oluşan olumsuz psikolojik haller, eserde bazı cümlelerin ve kelimelerin sık sık tekrar edilmesi biçiminde yankılanır. Şairin ruhsal dünyasında oluşan iklim, eserde şu kelime, kavram ve ünlemler döngüsünde yankılanır:

Cümleler	Kelimeler
ağlamak istiyorum	ağlama
âh bir ağlasam	yeis
yazamıyorum	yalnızlık
ağlarken ölsem	sefil

4.5.7. İç Monolog

İç monolog, okurun eser kişinin iç dünyasıyla karşılaşmasını sağlayan bir tekniktir. Kahramanın iç âleminde düşündüğü, hissettiği, yaşadığı her şey, bu yöntem vasıtasıyla kurgusal metne aktarılır. Ruhsal anlamda dışa kapalı bireylerin duygu ve düşünce dünyasını gerçekçi bir bakışla aktarmak için bu teknik özellikle tercih edilir¹⁰⁷. Servet-i Fünûn hikâyesinin kahramanları, ruhsal yönleri ön planda olan bireylerdir. Yaşadıkları veya karşılaştıkları olay, durum ve olgular, hikâye kişileri üzerinde derin psikolojik etkiler bıraktığı için kahramanlar zaman zaman iç muhasebe faaliyetine girişirler.

Halit Ziya Uşaklıgil hikâyelerinin ana kahramanları, dıştan ziyade içe dönük bir mizaca sahip bireylerdir. Kişiler; başından geçen olay, durum, olgular ile etkileşimde olduğu nesnelere ve iletişimde bulunduğu insanlarla ilgili duygu ve düşüncelerinin muhasebesini iç monolog yoluyla yaparlar. “Bir Eser-i Mesrûk” hikâyesinin ana kahramanı yaşamını, özellikle son üç yıl içinde verdiği kararlarını, kendi kendine konuşuyormuş gibi bir havada sorgular. Kahraman, bunu yaparken kendini eleştirel bir bakışla değerlendirir:

Bu üç sene içinde ne büyük tebeddül! Ne için? Nasıl oldu? Beni böyle değiştiren, beni bana böyle bigâne yapan nedir? Bu üç sene içinde ne kadar inmiş, ne kadar aşâğılara düşmüşüm! İşte bütün etrafımda bana serzenişkâr bir nigâh-ı giryân ile bakıyor zannolunan bu kitaplar, resimler, hatta parmaklarımda titreyen şu kalem, o kadar saf hissiyatın pes-mânde tercümanı[...] (Uşaklıgil, 2005: 170)

“Solgun Demet” hikâyesinde anlatma, geriye dönüş, iç monolog, mektup gibi birçok teknik kullanılır. Aldatılan bir kadının iç âleminde yaşadığı buhranlara

¹⁰⁷ James Wood (2013: 81), hikâye ve roman gibi kurgusal metinlerde karakter oluşumunun iç monolog vasıtasıyla sağlandığını belirtir.

odaklanan eserde, ana kahramanın aldatılma şüphesiyle ilgili zihninde geçenler, iç monolog tekniği vasıtasıyla verilir. Hikâyede, eşi tarafından aldatıldığına kanaat getiren kadının huzursuzluğu, sigara dumanı eksenli ruhsal betimlemelerle aktarılır:

Ve nihayet bütün bu dumanlar, bu esmer kurdeleler hepsi birden beni sararak siyah bulutların içinde boğuyorlardı. Güya bir kâbus içindeydim, şu dakikada yaşadığımdan emin değildim. Hatta bilmem ki uyuyor muydum? İşte bu dakikada artık faaliyet-i dimağiyyesini kaybedenlere, uyuyanlara, rüya görenlere, o görülemeyip anlaşılamayan şeyleri aldanmaz bir his ile keşfedene mahsus bir yakazat-ı hayaliye bana bir an içinde, karşıda, kanepenin üstünde düşünen kocamın düşüncesini bir vuzuh-ı tam ile, gayr-ı kabil-i te'vil ve ifha bir sarahat-ı muknia ile gösterdi. (Uşaklıgil, 2006b: 20)

“Monolog” hikâyesi, iç monolog tekniği ekseninde şekillenen bir metindir. Karısının ölüm haberini taşıdığını varsaydığı telgrafi açmayıp onun öldüğüne iyiden iyiye inanmaya başlayan koca, ömrünün geri kalanında kiminle evlenebileceğini düşünmeye başlarken; yeni eş adaylarına dair çeşitli hayaller kurar. Daha önce dikkatini çeken, çevresindeki ya da yakınındaki dul kadınlar, on beşlik, yirmilik genç ve güzel kızlar bilinçaltından çıkarak ana kahramanın zihnini meşgul eder. Hikâye kişisi mavi gözlü, sarı saçlı, ince boylu, beyaz tenli kızları peşi sıra zihninden geçirerek kendisi için uygun eşin kim olabileceğinin hesaplarını yapar:

Mesela dadının kızı... İri mavi gözler, sarı, altın sarısı saçlar, ince bir boy, beyaz bir ten, bebek gibi, bebek gibi, haniya insan oturup sade yüzüne bakmalı... Düşünüyorum, düşünüyorum; yeşil, sarı, siyah, mavi gözler karşıma sıra ile diziliyor; en ziyade o küçük afacanın gözlerine dalmak, onları seyretmek istiyorum. Yaş küçüklüğü muvakkat bir şey... Sene dediğiniz ne olacak? Gözünüzü açıp kapayınca kadar geçer. (Uşaklıgil, 2012: 44-45)

Hikâyenin sonunda karısının ölüm haberini alacağına kesin kanaat getiren koca, yeni yaşamıyla ilgili kurduğu güzel evlilik hayalleriyle telgrafi açma cesareti edinir ve zarfı açar. Telgrafta karısının tamamen iyileştiği ve dönmek için yola çıktığı haberi vardır.

“İkinci Nikâh” hikâyesi anlatma, diyalog ve iç monolog teknikleri ekseninde şekillenir. Eserin ana kahramanı genç kadının, aldatılma gerçekliği karşısında yaşadığı hayal kırıklıkları, iç muhasebe yoluyla sunulur. Yaşanılan olayın kadın üzerindeki psikolojik etkilerine dokunan bir anlatımdan dolayı “İkinci Nikâh” eserinde anlatma ve iç monolog iç içe akar:

[B]u imzasız kâğıdı parça parça edecek, tamamen mahvetmek için işte şu sobaya atacak, buna inanmayacak, kocasının bu haber verilen hıyanetine inanmayacaktı. Mümkün mü, Yarabbi? Demek bu ikide bir de gece yarılarda kadar imtidâd eden teahhurlar, bazen bütün bir gece süren gaybûbetler, bunlar hep bir hıyanet-i zevciyyeden başka bir şey değil miydi? (Uşaklıgil, 2005: 192)

Halit Ziya Uşaklıgil'in diğer eserlerinde bulunmayan fakat "İkinci Nikâh" hikâyesinde başvurulan bir özellik ise diyalog cümlelerinin sayfalarca devam etmesidir. Bu durum, yazarın hikâyeciliğinde sık rastlanmayan bir özellik olması bakımından önemlidir.

"Monolog" adlı eser, iki bölümden oluşmaktadır. *Bir küçük mukaddime* adlı ilk bölümde, yazar Batı edebiyatında olan fakat Türk edebiyatında bulunmayan ve bir tiyatro türü olarak nitelediği *monolog* hakkında teknik bilgiler verir. Bu kısım bir düşünce yazısıdır. Eserin *Haber-i Mahsus* başlığını taşıyan ikinci kısmı, hikâye nitelikleri taşıyan kurgusal bir metindir. Hikâye, doktorların tavsiyesi üzerine hasta karısını hava değişimi için Rodos'a, bir akrabasının yanına gönderen kocanın dört ay sonra karısından gelen telgrafı açmadan eşinin ölüm haberini içerdiğine dair yaptığı monologlara dayanır: "İşte bir telgraf ki hiç de iyi bir şeye benzemiyor. Kokusundan bir musibet havası intişar ediyor. Demin beni uykudan uyandırıp da elime bunu tutuşturdukları zaman derhal kalbimde bir şey haber verdi: Açma! İçinde fena bir şey var... Hala onu açmak için kuvvet bulamıyorum. Açar da zavallı karıcığım haber-i vefatını görürsem birden şuraya düşeceğim." (Uşaklıgil, 2012: 40).

Bir kocanın aylarca devam eden hastalığı esnasında kendisinin ölümü ve eşinin akıbeti ile ilgili endişelerini konu edinen Mehmet Rauf'un "Hasta İken"¹⁰⁸ adlı eseri, iç monolog ekseninde şekillenen bir metindir. Ana kahraman ve karısı, henüz evli bir çifttir. Evliliklerinin ilk birkaç ayından sonra hastalanan erkek, bir tarafta iyileşeceğine dair umutlar beslerken; öte yandan öleceğine dair çeşitli vesveseler yaşar. Ölüm endişesinin hâkim olduğu bu hikâyede ölme ihtimalini düşünen kocanın, ölümünden

¹⁰⁸ "Hasta İken" hikâyesi, ilk defa *Servet-i Fünûn* dergisinde 6 Temmuz 1899 yılında yayımlanır. Aynı hikâye, Hilal Matbaasınca 1909 yılında basılan *İhtizâr* adlı kitapta da aynı isimle yer alır. "Hasta İken" eseri, Kanaat Matbaasınca 1914 yılında basılan *Hanımlar Arasında* eserinde ise "Bir Hikâye" adıyla basılır. İki nüsha arasında yaptığımız karşılaştırmada kelime değişikliği, cümle farklılıkları olduğunu tespit ettik. İncelememizde eserin ilk hali olan "Hasta İken" adlı metin kullanıldı.

sonra karısının durumuyla ilgili yaptığı iç muhasebeler, hikâyenin temel gerilimini oluşturmaktadır:

Fakat zevcesi... İşte bu kadın, âh bu kadın, lakin demek bir tehlike olduğunu hastalığının muzır olduğunu o biliyordu; o halde hastalığı demek o kadar ciddi ve ümitsiz! Mutlaka ona hekimler söylemişlerdir; demek ölecek, sahihen ölecek... Bunu düşündükçe o zamana kadar kendisine vukû-i muhâl görünen, vukûa gelmek için pek büyük afetlerin zuhûru zarurî gelen " ölmek" pek tabii, pek mümkün görünüyordu; birçok ölenler yok mu idi ki bir saat evvel aynı fikirdelerken ölüp gidiyorlardı da hiçbir şey olmuyordu? Böylece, ölüvermenin ne kadar mümkün olduğunu birden his ederek azîm bir ihtiyac-ı imdad içinde kalyordu. Demek ölecekti [.] (Rauf, 1909b: 85-86)

Ahmet Hikmet'in "Muamma-yı Dil" hikâyesi, yazar anlatıcının Üsküdar Karacaahmet Mezarlığına yaptığı bir geziye dair oluşturduğu notlardan meydana gelmektedir. Mezarlık içerisinde dolaşırken hayatı sorgulayan anlatıcı burada insan, yaşam, ölüm arasında çeşitli bağlantılar kurar. Hikâyeden ziyade düşünce yazılarını andıran bu metin, iç monolog tekniği ekseninde şekillenir:

Karşıdan –namaza durmuş bir cemaat gibi- samit, mütevekkil, saf saf duran mezar taşlarının cephelerindeki gayr-i muntazam kırıkları, çatlakları bunca senedir iklim-i ademe göçüp gidenlerin çin-i cebinine benzeterek o itâb-ı uhrevî kitabelerini okuya okuya, piş-i nigahında sanki bâb-ı ebediyetin kanatları açılıverdi... Duvardan hedef-i hevesat-ı ma-sivâ, bir yığın mezar taşı şeklinde karşımda karşıma dikildi... Dimağıma çöken barı-ı giran-ı hissiyattan boynum büküldü artık düşünüyör, mütemadiyen düşünüyordum... (Müftüoğlu, 2005: 66)

4.5.8. Mektup Tekniği

Servet-i Fünûn hikâyesinin başat tekniklerinden biri de mektupla anlatım yöntemidir. Mektup hikâye türü, dönemin Batı edebiyatında yaygın olarak tercih edilen bir anlatım biçimidir. Marcel Prevost'un 1892'de yazdığı ve Türkçeye 1897'de çevrilen *Lettres de femmes* (Kadın Mektupları) eserinin etkisiyle Türk edebiyatında da bu anlatım türü yaygınlaşmaya başlar (Çakır, 2005: 255). Bu etkiden olsa gerek birçok Servet-i Fünûn hikâyecisi, bu dönemde yazdığı kimi eserlerini mektup türünde kurgulayarak benzer isimler koyar. Halit Ziya Uşaklıgil: *Valide Mektupları*, Mehmet Rauf: *Hanımlar Arasında*, Sefveti Ziya: *Hanım Mektupları* gibi.

Halit Ziya'nın "Sevda-yı Girîzân" hikâyesinde anlatma, gösterme, betimleme, geriye dönüş teknikleri de olmasına rağmen söz konusu metinde hâkim olan esas anlatım biçimi mektup tekniğidir. Eserde mektup içerisinde geriye dönüş yapılarak

anlatma ve betimlemelere de başvurulur: “İtiraf etmelidir ki mektup göndermekte bir maharet-i mahsusaya maliksiniz. Hala keşfetmek nasip olmayan bir çare ile ikinci tezkirenizi o akşam şehnişinin kenarında bulup okuduktan sonra işte bu sözleri beni yazmaya sevk eden şey sizi ve sizden ziyade zevcenizi bir musibetin ihtimal-i vukuundan kurtarmak.” (Uşaklıgil, 2006b: 60-61).

Mehmet Rauf’un “Bir Mevsimin Hikâyesi” adlı eser, mektup tekniği ekseninde şekillenen bir metindir. Eser, Meliha adlı kişinin, arkadaşı Enise’ye yazdığı mektuptan oluşmaktadır. Meliha, mektubuna kısa bir giriş yaptıktan sonra Enise’ye "Bak dinle kardeşim, sana bunları birer birer anlatayım" (Rauf, 1914: 25) diyerek kocasının kendisini aldatması olayının detaylarına geçer.

Eniştesinden Feride Hanım'a alt başlığını taşıyan "Mehtapta" hikâyesi mektup tekniğinde şekillenen bir eserdir. Metin, Feride'nin ablasıyla evli olan eniştenin, baldızına yaşamla ilgili verdiği tavsiyeleri içermektedir. Yeni evli baldızının sosyal ve eğlence hayatından uzak durmasını salık veren enişte, Feride’ye kadın-erkek ilişkileri, eğlence görünümlü gezi ve buluşmalar konusunda çeşitli nasihatlerde bulunur:

Mehtab, deniz, gölgeler, uzaklardaki semalar, Adalar... Onların hepsini bertaraf edelim. Ne kalır? Bir kere bunu siz de teslim edersiniz ki oralara sizin gibi tesadüfen yahud pek nadiren gidenlerden başka, eğlenmek için daima ve kesretle gitmek için bir kadının ne gibi ahval-i ruhiyede olduğunu düşünmek kafidir. Şurası muhakkaktır ki beyler de hanımlar da oraya sade birbirleriyle eğlenmek, sade birbirlerini görmek, eğlenecek birini bulmak için ederler. (Rauf, 1914: 46)

"Teadül" hikâyesi, evli iki kadının hayat, kadın-erkek ilişkileri, evlilik, medenileşme, görgü ve nezaket kuralları üzerine yaptığı konuşmaları mektup biçiminde aktaran bir eserdir. Evliliği yürütmenin "sabır ve tevekkül etme" (Rauf, 1914: 9) işi olduğunu düşünen ana kahraman Meserret Hanım’a göre kadın ve erkek, evlilikte birbirini idare etmek, birbirinin kusurlarını örtmek gibi hususlarda müşterek bir hayat sürmek zorundadırlar:

Asıl söylemek istediğim şu ki, bütün bu kusurlarla beraber, erkekler de beraber yaşanmayacak mahlûklar değildirler. Çünkü onların da iyi tarafları vardır: Hem galiba biz daha bu gibi şeylere pek muhtaç değiliz ki işte bunlardan mahrum olduğumuz halde de o kadar kişi rahat yaşıyor. İşte bu beylerin birçoğu sonra evleniyor, çocuk babası oluyor, zevcelerine mesud, hiç

olmazsa rahat ettirenler var. İşte birisi de bizim bey... Zevcimi bütün haksızlıklarıyla, boşluklarıyla beraber yine seviyorum. (Rauf, 1914: 19)

“Uzaktan” hikâyesinde ana kahraman Nail, bir akşam vakti İstanbul’da sahilde gezerken hatırladığı ve "ayrılalı bu kadar sene olduğu halde" (Rauf, 1909b: 22) unutamadığı sevgilisini düşünür. Nail, o sevgiliden sonra birçok kişi ile aşk yaşamıştır ama hiçbiri onun yerini tutamamıştır. Bu sevdasını tekrar yâd etmek için eski sevgilisine mektup yazmaya karar verir. Bu kısımdan itibaren hikâye, mektup tekniği ekseninde devam eder.

Safveti Ziya’nın *Hanım Mektupları* eserindeki metinler, mektup tarzında kurgulanır. Bu hikâyelerde, baştan sona iç diyaloglar hâkimdir. “Nimet’ten Pâkize’ye” adını taşıyan birinci metinde, mektubu yazan Nimet’in hitap ettiği Pâkize ile dertleşmesine dayandığından dolayı kişisel duygu ve düşünceler yoğun şekilde bulunur. Bu yüzden söz konusu mektup; monolog, diyalog, anlatma ekseninde şekillenmektedir: “Anladın değil mi, âh kardeşçğim, eminim ki şimdi yanında olsam, âşinâ-yı kalp bir rûh-ı emel-perver gibi müjgânlarını süzerek bir müddet yine mahzun mahzun –of! niçin öyle?- Niniciğine baktıktan sonra boynuma sarılır, beni himâyetskâr bir bûse ile okşar, içini çekerdin; “Zavallı çocuk” der idin ve gözlerinde de iki damla yaş belirirdi.” (Ziya, 2016: 40).

Ahmet Hikmet’in “Birinci Mektup”, “İkinci Mektup” ve “Üçüncü Mektup” üst başlıklarını taşıyan ve birbiriyle bağlantılı hikâyeler sırasıyla “Çiçekler”, “Renkler” ve “Saçlar” alt başlığını taşımaktadır. Her üç hikâyede de ana kahraman Kamran Bey’dir. “Birinci Mektup Çiçekler” adlı metinde yazar anlatıcı ve arkadaşı Kamran Bey, Beyoğlu’nda bir birahane buluşurlar. Oturduktan sonra Kamran Bey “yan cebinden çıkardığı bir deste mektuplardan” (Müftüoğlu, 2005: 71) ilkinin, yazar anlatıcıya okumaya başlar. Eserde bundan sonra yazar anlatıcı devreden çıkar. Hikâyenin geri kalanı, bu mektuptan oluşmaktadır. Aynı durum “Renkler” ve “Saçlar” adını taşıyan ikinci ve üçüncü mektuplarda da vardır. Üç eser de sevgilisinin Kamran Bey’e yazdığı farklı mektuplardan oluşmaktadır. “Birinci Mektup Çiçekler”, “İkinci Mektup Renkler” ve “Üçüncü Mektup Saçlar” hikâyeleri, mektup tekniği ekseninde şekillenen metinlerdir.

4.5.9. İleriye Sıçrama Tekniği

Servet-i Fünûn yazarları, hayaller aracılığıyla kahramanlarını geleceğe götürürler. Hayal–hakikat çatışmasının yaşandığı bu dönem hikâyelerinde, özellikle Hüseyin Cahit Yalçın’ın kimi metinlerinde, mevcut halden memnun olmayan ana kahramanlar, gelecekte yeni yaşamlar tasavvur ederler. Eser kişilerinin gerçek hayatta özlemine çektikleri ideal aşk, sevgili, aile, toplum gibi arzular, bu hayalî âlem vasıtasıyla metinlerde hayat bulur.

Halit Ziya’nın hikâyelerinin genelinde şimdiki zamanla başlanır. Sonrasında asıl hikâyeye geçiş yapmak için geçmişe ya da geleceğe sıçrama yapılır. “Kırk Para” hikâyesinde yazar anlatıcı, Şişli’de bir otobüs durağında bekleyen yoksul görümlü anne, baba ve çocuklarının görünüşlerinden ve hareketlerinden yola çıkarak ailenin ekonomik koşulları hakkında fikir yürütmeye başlar. Anlatıcı, ailenin yıllar sonrasındaki durumuyla ilgili varsayımlarda bulunurken geleceğe sıçrama yapar. Çocuk, gelecekte yetişkin bir birey olmuştur. Yazar da onun ekonomik koşullarla mücadele edişini şu şekilde betimler:

O gün senin bir yevm-i müstesna-yı hayatındır, ilk defa olarak gurur-ı sa’y ve kesbi hissedeceksin. Omuzlarını biraz kabartarak, ellerini paralı bir adam tavırlarıyla ceplerine sokarak sokaklardan geçerken bir vaziyet-i mahsusana olacak ki herkese: “Beni görüyor musunuz? İşte şu heyetimle bugün ben kırk para kazandım” manasını fırlatacak. Kırk para!.. O bir servettir, sen onunla neler almayacaksın, o vakte kadar akîm kalmış ne kadar arzuları ikna etmeyeceksin! (Uşaklıgil, 2005: 97)

H. Z. Uşaklıgil’in hikâyelerinin çoğunda geriye dönüş tekniği kullanılırken bazılarında ileriye sıçrama tekniği kullanılır. Bunlardan biri de “Ölümünden Sonra” adlı eserdir. Hikâyenin hayata yabancılaşan yazar anlatıcısı, ölümü düşler vaziyette oturken biraz ötesinde genç bir kadınla iki küçük kız çocuğunu görür ve onlara odaklanır. Kadın ve kocuklarının görüntüsünden yola çıkarak onların gelecekteki hayatlarıyla ilgili çeşitli tasavvurlar yapar.

Hikâye, yazar anlatıcının kadın ve çocukları gözlemlemesi ve onların geleceğiyle ilgili hayaller kurmasına dayanır. Buna göre kocasını kaybeden ve zor şartlarda yaşayan dul kadın, ailesiyle ilgili “mesut istikballer” (Uşaklıgil, 2005: 212) hayal ederek geleceğe gider. Evli ve iki küçük kızı olan bu kadın, gelecekte çocuklarını birçok dil bilen, keman ve piyano çalan, Chopin, Coppee, Young gibi Batılı sanatçıları

takip eden bireyler olarak tahayyül eder. Gerçekte mutsuz bir yaşam süren kadın, gelecekle ilgili hayallerinde mutlu ve huzurlu bir aile tasavvur eder:

Ah! Onlar için neler düşünmüşler, neler tasavvur etmişlerdi. Onlar büyüyorlar, mektebe gidiyorlar, birkaç lisanla birçok şey öğreniyorlar, biri keman çalıyor, biri piyano biliyor, geceleri babaları ceridesini okurken, anneleri dikişini dikerken, onlar Chopin'den bir neşîde-i leyliye çalıyorlar, Coppee'den manzume yahut Young'dan bir lahn okuyorlar ve peri-i saadet, zerrin kanatlarının ucundan bu bahtiyar ailenin hayat-ı asudesine katarat-ı münevvere serpererek onları tes'îd ediyor. Fakat heyhat! Nagehan bir darbe-i hışm-ı bâliyle, mevt, bu celse-i aileyi târumâr ediyor. İşte şimdi siyah bir kadın, siyah çocuklar ve önlerinde siyah, ilelebed siyah bir hayat. (Uşaklıgil, 2005: 212-213)

"Gelin" hikâyesi, Hüseyin Cahit Yalçın'ın Servet-i Fünûn döneminde yazdığı ama hikâye kitaplarına almadığı bir metindir. Bu eser, tespit edebildiğimiz kadarıyla daha önce herhangi bir araştırma/inceleme eserinde yer alınmamıştır. "Gelin" hikâyesinde genç bir kızın düğünden önce yapılan ve *paça günü* adı verilen kına ve düğün öncesi şenliği ile evlendikten sonraki mutsuz hayatı anlatılır. Konakta yaşayan kızın paça gününü gözlemleyen yazar anlatıcı, bu cümbüş ve eğlenceyi dinlerken kalbinde sebebini bilmediği bir sızı hisseder. Bu durum, yazar anlatıcıyı kızın geleceği ile ilgili karamsar bir endişeye sürükler. Gelinin evlendikten sonraki hayatını hayal etmeye başlayan anlatıcı, kızın bundan sonraki hayatının sefaletle geçeceğini varsaymaya başlar. İleriye sıçrama tekniği kullanılarak oluşturulan bu hayal âleminde, genç kızın neşe ile başlayıp pişmanlıkla nihayetlenen evlilik süreci, "Gelin" metninin aksiyon ve kurgusunu şekillendiren temel unsurdur: "Gelin var, dedim; Evet bugün cuma, paça günü... Sonra, bilmem neden, kalbimin sızladığını his ederek müstehzâyane, müntakimâne ilave ettim: - Paça günü, saâdet günü... Bu kelimeler zihnimin meşguliyetini kendilerine esîr etti, yavaş yavaş hayalimde bir hayat-ı ailenin sefahâtini canlandırdı." (Yalçın, 1899: 467).

4.5.10. Anlatma

Servet-i Fünûn hikâyesi, anlatma ve açıklamaya dayalı betimleme, mektup, geriye gitme, diyalog teknikleri yoğunluklu kurgulanan metinlerdir. Eserlerde hangi teknik olursa olsun mutlaka anlatmaya endeksli bir yöntem kullanılır. Anlatma/açıklama tekniği, hikâyelerde diğer tekniklerin kullanılmasına zemin

hazırlayan tuval işlevindedir. Bu yüzden incelememizde bu teknikten ziyade diğer anlatım şekillerine ait detaylara ağırlık verilmiştir.

Maestro Fumagaçe adlı bir müzik öğretmenin hayatinin anlatıldığı Halit Ziya'nın "Bravo Maestro" hikâyesinde ana kahraman, müzik hakkında belli birikime sahip biri olarak öne çıkar. Görev yaptığı özel okuldaki öğrencilerine yaptığı açıklama ve tanımlarda müziğe felsefi bir derinlik katan Fumagaçe'nin kendini sanatına ve mesleğine adanmış biri olduğunu vurgulamak için onun bu sanat hakkındaki bilgileri detaylıca açıklanır:

Musiki şu kâğıtlarınızda gördüğünüz işaretler değildir, musiki yalnız sâmiyaya hizmet eden sadaların imtizâc-ı te'âkubunda değildir, musiki ölçülerde değildir; hatta musiki şu ellerinizde tuttuğunuz aletlerde de değildir, musiki daha başka bir şeydir. O ancak bestekârın ruhunda bulunabilir. Mesele onu keşfetmek, ona tercüman olabilmektir. Mana-yı musiki: İşte bütün sırr-ı hikmet, mesele-yi sanat oradadır. Musiki bir lisan-ı ruh değil midir? O halde onun nükât-ı ifadesini anlayabilmeli. Bu tederrüs olunamaz. Hissedilir ve hissedilebilirse sanat başlar. (Uşaklıgil, 2005: 62-63)

Halit Ziya Uşaklıgil, kimi hikâyelerinde kişilerin ruhsal dünyasından ziyade onların eylemlerine daha çok odaklanır. "Osman'ın Gazâsı" hikâyesi bu tür eserlerdendir. Eserde askeri bir birliğin savaş esnasındaki mücadelesi anlatılır. Anlatımda askerlerin savaş şartlarında hem düşmanla hem de doğayla verdiği fiziki mücadeleler ön plana alınır. Birliğin lideri konumunda olan Osman şahsında, savaşta verilen cesaret ve kahramanlık şu şekilde işlenir: "O vakit yerinden fırladı. Bir saniyelik bir vehm-i rü'yet içinde topu halattan yarılmış, yerinde sendeleyerek yuvarlanmaya başlamış gördü. Bu top ellerinden giderse her şey mahvolacaktı, o zaman atıldı, yuvarlanmaya başlayan topa sarıldı fakat zaptedemiyordu. Topun ağırlığı bîtâb vücudunu sürükleyerek, kâh altında kâh üstünde kayalara çarparak bir sükût-ı müdhiş ile Osman'ı uçurumlara çekiyordu." (Uşaklıgil, 2005: 128).

Bir Şi'r-i Hayal kitabında yer alan, 1898-1899 yılları arasında yazılan ve "Şadan'ın Gevezelikleri"¹⁰⁹ üst başlığı altında "Bir Şi'r-i Hayal", "Yolda Bir Çiçek", "Bir Küçük Hatıra", "Ormanda Seyran", "Bir Seyahat Sahifesi", "Seyahat

¹⁰⁹ İlkın *Sabah* gazetesinde yayımlanan bu metinler, 1914 yılında basılan *Bir Şi'r-i Hayal* kitabında "Şadan'ın Gevezelikleri" adı altında basılır. Zeynep Kerman (2008: 16), bu hikâyelerin Halit Ziya'nın 1889 yılında yaptığı Paris seyahatine dair anılarından mülhem olduğunu söyler.

Defterinden” adlı hikâyeler; Şadan adlı kahramanın seyahatine dair ilginç ve komik hatıraları konu edinir. Bu metinlerde ana kahraman Şadan olayları yaşayan ve anı biçiminde anlatan; yazar anlatıcı ise arkadaşından dinlediklerini nakleden pozisyonundadır. Altı eser de anlatma ekseninde şekillenir. Serinin ilk hikâyesi olan "Bir Şi'r-i Hayal" metni; yazar anlatıcının, arkadaşı Şadan'ı Avrupa'da yaptığı iki senelik seyahat dönüşünde İstanbul Erenköy'deki köşkünde ziyaret etmesi esnasında Şadan'ın anılarını dinlemeye başlamasını konu edinir. Hikâye; Şadan'ın İtalya, Fransa, Almanya, İsviçre ülkelerinde ve Berlin, Paris, Londra kentlerinde başından geçen olayları içerir: "Sana o kadar anlatılacak şeyler var ki[.] Evet, sana küme küme hikâyeler. İsviçre'de muaşakalarım, İtalya'da seyranlarım, Almanya'da sarhoşluklarım, Fransa'da[...] çapkınlıklarım. Hangisinden bahsedeyim?" (Uşaklıgil, 2006a: 18). Ana kişinin Avrupa macerasının ilk hikâyesi olan "Bir Şi'r-i Hayal" eseri Şadan'ın Paris kentinde karşılaştığı genç bir kızla ilgili başından geçen ilginç ve komik anısı, kıza âşık olması, kızla bir daha karşılaşmaması ve akabinde onun için yazdığı şiire odaklanan bir metindir.

4.5.11. Özet Tekniği

Servet-i Fünûn hikâyesinde zaman unsuru genelde geniş bir dilimi kapsadığı için anlatılan olayların uzun bir geçmiş vardır. Yazar, hikâye türü gibi kısa olması gereken edebî bir türde tüm olayları detaylıca anlatamadığından, metinde gerilime sebep olayların kısa bir özetini¹¹⁰ aktarır. Sonrasında eserde vurgulamak istediği olayların şimdiki anına gelerek çatışma unsuruna odaklanır.

Halit Ziya'nın kimi hikâyelerinde kişilerin mazisine gidilerek onların yaşamlarının özeti verilir. Bu anlatımlarda hikâye kişilerinin yaşantıları, uğraşları, zevkleri, endişeleri, sıkıntıları, ilişkileri ve iletişimlerine ağırlık verilir. Özetleme tekniği kişilerin ruhsal ve fiziksel şartları eşliğinde uygulanır. "Mavi Yalı" hikâyesinin hemen başında, ana kahramanın yirmi yıllık meslek yaşamının kısa bir tarihi anlatılarak metnin kurgusu oluşturulur: "Yirmi sene... Bu yirmi senenin içinde yirmi günlük vukuat yoktu. Aman yarabbi! Bu uzun seneler şuracıkta nasıl geçmişti. Evvelleri bundan o kadar sıkılmamıştı. Zaten o hiçbir zaman kendisi için hayat-ı

¹¹⁰ Yazar, hikâyenin bazı kısımlarının ayrıntısına girmemek için "birkaç gün, ay ya da yılın, eylem ve konuşma ayrıntılarına girmeden" (Dumantepe, 2018: 294) olayı, kısaca anlatma yoluna gidebilir. Özet denilen bu yöntemin asıl amacı, gerilime sebep olayları okura kısaca aktarmaktır.

âdiyenin fevkinde bir şey tasavvur etmemiştir. Ta çocukluğundan beri zevkleri sade, emelleri ufaktı.” (Uşaklıgil, 2005: 160).

“Acı Sadaka” hikâyesinde yazar, ana kahraman Zehra'nın anılara geçişi esnasında geçmişte başından geçenleri birkaç paragraf içerisinde özetler. Bu yöntem sayesinde okur, kahramanın geçmiş hayatı hakkında kısa yoldan bilgi sahibi olur: “Daha sonra Zehra'nın hayalinde başka bir levha, babasını kulübenin içinde elleri, yüzü yanmış, can çekişiyor gösteriyordu. O zaman eve dayısı gelmişti ve o günden itibaren Zehra için pek iyi bir hayat başlamış olmadı.” (Uşaklıgil, 2010b: 36).

Ahmet Hikmet'in “Lâne-i Münkesir” hikâyesinde özetleme tekniği, anlatma ve betimleme yöntemleriyle iç içe kullanılmaktadır. Metnin kimi yerlerinde yapılan ve on yılları bulan zaman geçişlerinden sonra bu sürede cereyan eden hadiseler, özetleme tekniği kullanılarak aktarılır:

Oh! Bu geçen on dört sene zarfında neler olmuştu? Şimdi bir hikâye-i felâket olan mâzi bu kadının dimağından geçiyor. Neriman'dan iftirakından sonra kocası validesinin ısrarına mukavemet edemeyerek kendisini tatlık eylediği duyulunca, Hamra da bu sırada zuhûru tabii olan bir çok güftügûlardan ihtirazen Neriman ile izdivaca cüret edemeyerek vazife-i intikamını, bu iftiraka vesile olmağa muvaffak olduğundan dolayı, ikmal olunmuş addile Neriman'ın tekrar teklif-i izdivacını reddedip muvakkaten akrabasından biriyle taşraya gitti. Neriman da İstanbul'da duramadı bir şehbenderlikle Avrupa'ya giderken, bütün bu mânâsızlıklarına, vefasızlıklarına rağmen Mihriban'a ümitler vererek, gizli vaatlerde bulunmaktan çekinmedi. (Müftüoğlu, 2005: 57-58)

4.5.12. Masal Tekniği

Masal tekniği, Servet-i Fünûn hikâyesinde yaygın kullanılmayan bir anlatım biçimidir. Ahmet Hikmet'in *Hâristan* kitabında yer alan “Hâristan ve Gülistan” metni, baştan sona bu tekniğe göre şekillenir. Bu eserin dışında diğer sanatçıların kimi hikâyelerinin anlatım ve üslup tarzında masalsı unsurlar olmakla beraber, masal tekniği söz konusu hikâyelerde temel anlatım biçimi değildir.

Ahmet Hikmet'in “Hâristan ve Gülistan” adlı metni; kişi, zaman, mekân, olayların gerçeklikten uzak olması bakımından masal özellikleri barındıran bir eserdir. Bu eserin kahramanları insanlar, periler, ölülerdir. Nesrinuş, Hârâ, onun ölen annesi, periler eserin kişileridir. Nesrinuş'un billur bir kâşanede yaşaması, güvercin ve serçe tüylerinden yapılmış tahtta oturması gibi özellikleri bakımından da “Hâristan

ve Gülistan” eseri, tamamıyla masal hüviyeti taşıyan bir eserdir: “Bu gece kâşanesine girmek istemedi[...] Nesrinnuş güvercin, serçe göğsü tüylerinden yapılmış bir sedirin üstüne uzandı[...] Bu esnada beyaz kanatlı bir takım mini mini periler küme küme gelerek Nesrinnuş’un civarında uçuşmaya başladılar.” (Müftüoğlu, 2005: 20).

“Hârîstan ve Gülistan” hikâyesi, baştan sona olağanüstü olaylar etrafında şekillenen bir masaldır. Eserde alışılmadık durumlar, olağanüstü haller yoğundur. Erkeklerden canı yanan Nesrinnuş’un annesi, kızının erkeklerden gelebilecek acılarla karşılaşmaması için henüz beş yaşındayken onu alır, bir adaya yerleşirler. Adada ona billur bir köşk yapar ve orada erkek türünü bulundurmaz. Erkeklerden uzak bir dünya kurarak onu erkeklerden korumayı amaçlar. Bu adaya tesadüfen düşen Hârâ, Nesrinnuş ile karşılaşır. Nesrinnuş ve Hârâ birbirlerine âşık olurlar. Hârâ, sevgilisini öpmeye başlar ve öptüğü her yerde güller açarken Nesrinnuş gül demetine bürünür. Bu esnada Hârâ’yı gören Nesrinnuş’un annesi, Hârâ’ya kucağında çiçek demeti ile bu adada ne aradığını sorar. Aslında Hârâ’nın kollarında baygın kızı Nesrinnuş vardır; fakat çiçeklerle örtüldüğünden dolayı anne, kızını fark etmez:

Ve Hârâ’nın öptüğü yerde aynı süratle gül açıyordu. Bir halde ki Hârâ’nın dudaklarının arasından boşanan şelâle-i buse ile açılan güllerden Nesrinnuş’un vücudunda açık ve çıplak bir nokta kalmamış gibi, -bir şeyden haberdâr olmayan- validesi Hârâ’nın yanına geldiği zaman Nesrinnuş bir güldeste-i latîf haline gelmişti. O halde ki, Hârâ’nın kucağındaki demetin Nesrinnuş’un kendisi olduğunu validesi tanıyamadı. (Müftüoğlu, 2005: 36-37)

4.5.13. Günlük Tekniği

Servet-i Fünûn hikâyesi, daha ziyade anlatma, betimleme, diyalog, monolog, mektup eksenli şekillenen eserlerdir. Bu dönem metinlerinde zaman zaman zikredilen yöntemlerden farklı tekniklerin de kullanıldığı gözlemlenir. Bunlardan biri de günlük tekniğidir. Günlük tarzında kurgulanan hikâyeler, ana kahramanın yaşadığı ya da şahit olduğu olayları not almasıyla oluşan metinlerdir. Günlük tekniği, Halit Ziya’nın birkaç eserinde hâkim olan temel anlatım yöntemidir. Servet-i Fünûn’un diğer yazarlarının hikâyelerinde bu teknik pek tercih edilmez.

Halit Ziya Uşaklıgil’in “Bir Eser-i Mesrûk” eseri, günlük tarzında kurgulanan bir hikâyedir. Metinde, iki farklı anlatıcı vardır. Tek bir cümleyle eserin başında beliren yazar anlatıcı, bir dostuna ait günlüğü paylaşır ve metinde bir daha belirmez.

Bundan sonra günlük sahibi, kahraman anlatıcı rolüyle hikâyeye devam eder. Günlüğü yazanın ismi bilinmemektedir. Günlüklerin tarih ve başlığı da yoktur. Metin, iç monolog tarzında seyrederek. Sevdiği kızın başka biriyle evlenmesi haberi karşısında kahramanın his ve düşünce dünyası duygusal bir atmosferle günlüklere yansır: “Evet, marîz ve müzmahil, sefil ve şikeste işte size böyle, üç senelik bir hayat-ı zelîlenin ilk gözyaşlarıyla, sizin nigâh-ı şefkatinizin altında ağlamak, ağladıkça temizlenmek, ve işte bu gece son sahife-i eşk-alûduyla bir daha açılmamak üzere kapanan kitab-ı saadet-i şebâbımı pak ve muhattar olarak sizin huzurunuzda bitirmek için buraya geldim, bu aşçıyan-ı sükûn ve saadete sığındım.” (Uşaklıgil, 2005: 171).

Halit Ziya Uşaklıgil’in günlük tekniğiyle oluşturduğu hikâyelerinden biri de “Ele Geçmiş” adlı eserdir. Bu metin, yılı belli olmayan 25 Temmuz tarihli notla başlayıp 21 Ağustos tarihli paragrafla biter. Hikâyeye kahramanı, söz konusu tarihler arasında günlük hayatta yaşadığı olaylarla ilgili duygu ve düşüncelerini bir deftere not eder. Eser, günlük tarzındaki bu notların bir araya getirilmesiyle oluşur: “Şu birkaç sahifelik hayatın bu defterde bile kalmasını, bilmem ne için şu dakikada arzu etmiyorum. İstiyorum ki hemen şimdi yırtayım, burada geçen günleri sanki ömrümden tamamıyla koparmış olmak için masanın altında duran şu sepete atarak kalkıp kaçayım...” (Uşaklıgil, 2010b: 31).

4.6.Dil Yapıları

Dil, konuşan ile dinleyen arasında duygu ve düşünce alışverişini sağlayan temel iletişim edimidir. Düşünürler, dilin bireyin düşünme biçimine göre şekillendiğini belirtirler. Farklı tarihsel dönemlerde farklı dil işleyişi olduğu için her dönemin kendine has bir düşünüş şekli vardır. Dil, insan ile insan arasında iletişim kurma temel işlevinde bulunmanın yanında insan ile tabiat, canlı, yaşam, olay, eşya arasında ilişki kurulmasını sağlar. “Edebiyatın malzemesi ve dolayımı dildir.” (Kula, 2012a: 28).

Dil, kendine has bir âlem olan yazınsal ürünü “kapsamı içine” (Barthes, 2016: 16) olarak onu insana sunan bir evrendir. Yazılı ürünü uyumlu bir sistem haline getiren dildir: “Her metnin arkasında bir dil sistemi vardır. Metinde aktarılan ve yeniden üretilen her şey verili bir metnin dışında verili olabilen her şey, bu dil sistemine tabidir.” (Bahtin, 2001: 337). Dil yoluyla “insanların kendi dünyaları hakkında

düşünme biçimi olan ideoloji” (Bennett & Royle, 2018: 253) oluşur. Dilin parçaları insanın düşünce yapısını, ideolojilerini, sosyal, siyasal ve ekonomik dünyalarını etkiler. Bu yönüyle dilde ifade edilen her unsur, yazarın ideolojik duruşunun metindeki simgesidir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde Servet-i Fünûn yazarlarının, benimsedikleri ideolojiyi, hikâyelerinde sundukları malzemeler ve bunları bir arada tutan dilsel yapı ekseninde aksettirdikleri söylenebilir.

Edebî metnin kodları “farklı birçok anlamı içinde barındıracak biçimde inşa edilmiştir.” (Barthes, 2017: 47). Eserde yazar ile metin arasında organik bağ kurulmasını sağlayan, dil ve üsluptur. Üslup, edebî dili karmaşık ve dinamik bir sistem haline getiren unsurdur (Bahtin, 2016: 70). Hem Adorno (2004: 40) hem de Akşit Göktürk (2016: 20) dilin kurgusal metni, nesne karşısında sınırlandırdığını açıklarlar. Tasarıda sınırsız olan kurgusal âlem, somutlanma sürecinde dilin sınırlı olanakları arasına girmek zorundadır.

İncelememizin çerçevesini oluşturan Yeni Eleştirinin asıl amacı, metnin “anlamını dil bakımından açıklamaktır.” (Muir, 1963: 652). Çünkü yazarın anlatmayı gaye edindiği fikir, metinde dil vasıtasıyla somutlanır. Bu eleştirmenler “metinde belli bir sözcüğün ya da anlam biriminin, birçok anlam alanıyla ilişkili” (Göktürk, 2016: 47) olduğunu düşündükleri için edebî eserin “kendi kendine yeterli olabileceği görüşünü” (Said, 2003: 774) savunurlar.

Metnin iç düzenlenişi üstünde durmayı önceleyen Yeni Eleştiri, “sıradan okura ulaşamayan bir uzmanlık dilini” (Todorov, 2017: 158) benimser. Kuramın bu özelliği ile Servet-i Fünûn hareketinin sanatkârane üslubu benzer özellikler gösterir. Yeni Eleştiri, gerçekliğin çok yönlü, karmaşık ve dinamik yönlerini sanat eserinde doğrudan vermenin zor olduğunu söyler. Bu güçlüğü sunma, metinde farklı anlatım yöntemlerinin kullanılmasıyla mümkündür. Edebî eserde değişikliğe uğrayan gerçeklik, dilin karmaşık anlamlarında durur. Gerçekliğin karmaşıklığı, eserde kendine özgü bir dil düzeniyle sunulur.

Yeni Eleştiri; edebî eseri yazar, okur, toplumsal koşullardan bağımsız, kendi içinde müstakil bir dilsel düzen olarak görür. Kuramın esas ilkesi olan nesnellik, belli bir mantıksal düzende oluşturulan metnin dili ile sağlanır: “Yeni Eleştiri kuramın[ın]

nesnellik anlayışına şekil veren temel unsur mantık ve mantık etrafında ilerleyen formel bir dil tasarısıdır.” (Evis, 2020: 199). Kuram, bu yönüyle metnin biçimsel yönünün önemine vurgu yapar. Eserde, kişilerin yaşamlarını somutlayan temel unsur, dildir. Kahramanların fiziksel ve ruhsal hallerini, yaşadıkları gerilimleri, yaşam biçimlerini, ilişkilerini aktarım aracı, dildir.

Servet-i Fünûncular, benimsedikleri Avrupai düşünüş ve yaşayış biçimini sanatsal ürünlerine yansıtma hedefinde olan kişilerdir. Dönem hikâyecileri, kurgusal metinlerinde dönemin sosyal ve kültürel gelenekleri yerine Batılı anlayışı benimseyen kişileri ana kahraman olarak tercih ederler. Onların bu yenilikçi yönleri, dillerinde de kendini gösterir. Dönem hikâyecileri; yeni fikirleri, yeni bir dil anlayışı temelinde sunma arayışındadırlar. Bu yüzden metinlerinde Arapça, Farsça kelime ve terkiplerle yoğunlu bir dili tercih ederler: “[Servet-i Fünûncular] dilin halkın bilgi düzeyine inemeyeceğini, tersine halkın “irfan” seviyesini yükseltmeye çalışması gerektiğini, dolayısıyla yerleşmiş Arapça ve Farsça kelimelerin yerine Türkçe karşılıklarının kullanılmayacağını savunuyor[lardı].” (Karal, 1985: 330).

Servet-i Fünûn yazarlarında beliren temel dil anlayışı, kahramanların iç âlemlerinde yaşananları aktarma üzerine bina edilir. Eser kişileri, mizaç olarak romantik ve buna bağlı aşırı duygusal tiplerdir. Daha ziyade aşktan kaynaklı oluşan bu santimental hal, hikâye kişilerinin karşılaşılan olay ve durumlar neticesinde kırılğan, karamsar kimliklerle belirmesi sonucunu doğurur. Yazarlar, eser kişilerinde beliren bu halden dolayı metinlerinde duyguya odaklı olumsuzluk çağrıştıran kelime ve kavramları daha yoğun kullanırlar. Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit Yalçın, Safveti Ziya ve Ahmet Hikmet Müftüoğlu, hikâye kahramanlarının karşılaştığı gerilim ve çatışmaları aktarmak için dilsel kutupluluk anlayışını benimserler. Bu yazarlar, hikâyelerinde birey-birey, birey-toplum, birey-tabiat, birey-nesne arasında beliren farklılığı, zıt anlamlı kelime ve kavramlarla vurgulamayı tercih ederler.

Halit Ziya Uşaklıgil, mensubu olduğu Servet-i Fünûn hareketinin dil anlayışı doğrultusunda hikâyeler kurgular. *Küçük Fıkralar, Bir Yazın Tarihi, Solgun Demet, Bir Şi'r-i Hayal, Bir Hikâye-i Sevda, Sepette Bulunmuş - Hepsinden Acı* adlı eserlerde Osmanlıca sözcük, terkip ve cümlelerle örülü bir anlatım hâkimdir. Kullanılan sesler, kelimeler, tamlamalar ve cümlelerde olumsuzluk çağrıştıran ifadeler, olumluluk

çağrıştırıranlara oranla daha fazladır. Bunun sebebi, kurgunun merkezinde umutsuz, yalnız ve yoksun insanların olmasıdır. Uşaklıgil'in hikâyelerinin dil ve üslup bakımından en önemli aksaklıklarından biri “bir gün”, “bir sabah” gibi muğlak zamansal ifadelerin çok sık kullanılmasıdır. Zaman unsuru olarak bu anlatımın tercih edilmesi Halit Ziya'nın, halk hikâyeciliği ve masal anlatım geleneğinin etkisinde kalarak hikâyecilik anlayışını oluşturduğunu işaret etmektedir. Halit Ziya hikâyelerinde bazen bir paragrafı bulabilen uzun cümleler kullanır. Özellikle kişilerin ruhsal bakımdan tasvir edildiği yerlerde bu tür cümleler yoğundur. Aynı eserlerde kısa cümleleri de kullanan yazar, anlatımda vurguyu oluşturmak için ünlem ve soru cümlelerine sıklıkla başvurur. Halit Ziya Uşaklıgil hikâyelerinde, betimlemelerin olduğu yerlerde Arapça ve Farsça tamlamalar, yoğun şekilde kullanır. Yazarın çoğu eserinde bulunan bu süslü ve ağıdalı üslup, zaman zaman olay akışını zorlaştırmaktadır.

Halit Ziya Uşaklıgil hikâyelerindeki ana kahramanların çoğu, yaşadıkları olaylar karşısında genelde duygusal tepki veren romantik bireylerdir. Yazar, eser kişilerinin özel hayatlarında, sosyal yaşamlarında, kültürel aktivitelerinde yaşadığı haz, saadet, hayal kırıklığı, karamsarlık ve benzeri hislerine tercüman olma adına duygusal çağrışım yapan çeşitli kelime ve kelime gruplarını özellikle kullanır. Kişilerin olay, olgu ve durumlar karşısındaki şaşkınlık, hayret, hayranlık gibi tepkilerini anlatmaya yönelik *ah*, *oh*, *a*, *e* gibi ünlemlerle ifadelerle başvurulur. Ünlem kullanma özelliği, istisnasız Uşaklıgil'in hikâyelerinin vazgeçilmez bir üslup tarzıdır. Yazar bu yöntem vasıtasıyla kişilerin ruhsal dünyasını, heyecanlarını ve şaşkınlıklarını kısa yoldan metne aktarma imkânı elde eder.

Servet-i Fünûn neslinin öne çıkan özelliklerinden biri olan Arapça, Farsça kelime ve tamlamalarla bezeli ağır dil, bu dönem hikâyesinin güçlü temsilcisi olan Halit Ziya Uşaklıgil'in eserlerinde belirgin bir özelliktir. “Bir Yazın Tarihi” hikâyesinde Servet-i Fünûn edebiyatının dilsel kimliğinin bir parçası olan uzun betimlemelere dayalı cümleler sıklıkla kullanılır:

Düşünüyordum ki bu ummanların dakika be-dakika münkeşif ve mütevâlî fecr-i şafakları, subh ve mesâları, bedr ve hilalleri, bazen bir kavs-i kuzah üstünde rişe-dâr bulutları, bazen bir sath-ı siyah üstünde nevvâr ve mübtesim gözleri olsun ve ben bunların içinde daima mest-i şî'r ve garâm, lebrîz-i amâl ve hayal, bunu pî-pâyân umman üstünde bî-pâyân bir ömr-i şebâb ile sallanarak, uyuyarak gideyim. (Uşaklıgil, 2005: 49-50)

“Bir Yazın Tarihi” hikâyesi, günlük tarzında kurgulanan bir metindir. Eserin bu özelliği metinde kullanılan cümle tarzının oluşmasında doğrudan belirleyici bir etkidir. Hikâyenin ana kahramanı İhsan, günlüğünde yaşadıklarına dair çıkmazları çözümlenmeye çalışırken kendine çeşitli sorular sorar. Onun bu durumu, eserin yapısına yansıtılarak metinde soru cümlelerinin sıklıkla kullanılması sonucunu doğurur. Hikâyede ayrıca İhsan’ın içinde bulunduğu ruhsal açmazın uzun sürmesi ile onlarca kelimeyi bulan uzun cümlelerin kullanılması arasında anlamsal bir paralellik vardır (Uşaklıgil, 2005: 49).

“Sevda-yı Sengîn” hikâyesinde uzun cümleli betimlemelere dayalı bir anlatım anlayışı hâkimdir. Eserde, iç içe ve sıralı cümleler yaygındır. Arapça ve Farsça kelime, terkip ve ifadeler yoğun şekilde bulunur. Hikâye kişilerinin duygu ve düşünce dünyası, canlı şekilde tasvir edilir:

Bu hediyenin manasını, bundan muntazar olan şeyi, bunun ruhunu tamamen hissettiniz... Böyle onun çamaşırlarına kadar hulûl etmiş olacağım, bu yastıklar onların arasına benden râyiha-i emel gömecek, onların arasında güya benden bir şey bir hâb-ı nuşîn-i gâşy içinde uyuyacak, onun yıkanacak sularına nüfuz edeceğim, bu suları elleriyle avuç avuç aldıkça parmaklarının arasından bir şelale-i neşâyid şeklinde akararak latif bir serinlik içinde bir bahar vereceğim, daha sonra yüzüne, gerdenine, omuzlarına benim hüviyet-i ruhumdan bir nefes-i hulya bir gubâr-ı sâf-ı sefid ile yayılarak muattar bir buse-i perrân gibi uçacak. (Uşaklıgil, 2005: 135)

Halit Ziya Uşaklıgil’in hikâyeleri, dil ve üslup açısından genelde Arapça, Farsça terkip ve kelimelerle oluşturulmuş ağır bir dile sahip olmasına rağmen bazı metinler dil ve üslup bakımından farklılık göstermektedir. Bunlardan biri de “Defter-i Nâtamam” adlı eserdir. Bu eserin dili, Uşaklıgil’in diğer hikâyelerine göre daha sadedir. Üslup olarak ise daha kısa cümleler dikkat çekmektedir:

Bir müddet sonra gelinimle beraber resmi ziyaretlerimiz var, İstanbul’un dört köşesine koşmak lazım gelecek. İtiraf ederim ki gelinimin takımına ait ziyaretlerden biraz ürküyorum. Şüphesiz onun etrafını alanlar, istintâk etmek isteyenler, bize dair, kocasına dair sual irâd edenler olacak. Fakat onun vereceği cevaplardan eminim, o küçük, mini mini incilerle daima tatlı bir tebessüm gösteren dudaklardan bence arzu edilmeyecek hiçbir şey çıkamaz, zannediyorum. (Uşaklıgil, 2005: 112)

“Ferhunde Kalfa” hikâyesi, sade bir Türkçe ile yazılmıştır. Halit Ziya’nın diğer eserlerine nazaran Arapça ve Farsça kelime ve kelime grupları, bu metinde azdır. Öte

yandan kişilerin olay, olgu ve durumlar karşısındaki duygu dünyasını yansıtmaya amacıyla ah, oh gibi ünlemler diğer metinlerinde olduğu gibi sıklıkla kullanılmaktadır. Hikâyede hayalleri ve umutları hep ötelenen Ferhunde'nin cariyelik gerçekliği, çeşitli kelimeler bağlamında somutlanır. Toplumsal statüde yer alan efendi–cariye ayrımı; *küçük hanım*, *efendi*, *sıra* gibi sosyal tabakalaşmayı işaret eden kelime ve kavramların hikâyede defalarca kullanılmasıyla vurgulanır. “Ferhunde Kalfa” hikâyesinde *küçük hanım* tamlaması on yedi, *efendi* kavramı on üç, *sıra* kelimesi de beş defa kullanılır. Bunların dışında “ayrı tutulmuyor” (Uşaklıgil, 2005: 180-181) cümlesi de birkaç defa kullanılmaktadır.

“Düğün Evinde” hikâyesi oldukça sade bir Türkçeye yazılmıştır. Söz konusu metinde Türkçe kelime ve kelime grupları yoğundur. Halit Ziya Uşaklıgil’in *Küçük Fıkralar* hikâye kitabındaki diğer metinlerin bazı kısımlarında da sade bir Türkçe vardır fakat eserlerin genelinde Arapça-Farsça kelime ve tamlamalar baskındır. “Düğün Evinde” metni ise baştan sona sade, anlaşılır bir Türkçeye oluşur: “O zamanlar dayanamadılar, üzerine koşular; öpüyorlar, kucaklıyorlar, küçük gelini paylaşamıyorlardı. Bu sefer her vakitten ziyade kuvvetli bir tık! tık! tavanı güya delerek sem-i dehşetlerine bir kurşun gibi düştü, fazla olarak bu defa boğuk bir sesin tavandan geçerek “Hala yatmadınız mı? Şimdi aşağıya inersem...” dediğini işittiler.” (Uşaklıgil, 2004: 216).

“Küçük Kambur” hikâyesi de Servet-i Fünûn döneminin dil anlayışına göre sade bir Türkçeye yazılır. Metinde kullanılan “bir kız çocuğu gibi uzun bırakılarak omuzlarına dökülen saçlarını, pembe beyaz çehresinde daima bir hande-i neşve-rîz ile parlayan gözlerini çekemeyerek, kıskanarak seyrederdiler” (Uşaklıgil, 2004: 118) gibi yalın ve açık cümleler, aksiyonun akıcı ilerlemesini sağlayan unsurların başında gelir.

Halit Ziya Uşaklıgil, kimi hikâyelerini Cumhuriyet döneminde gözden geçirip sadeleştirmiştir. İncelememize konu olan “Ele Geçmiş” ve “Acı Sadaka” adlı metinler de bu eserlerdendir. Her iki hikâyede oldukça sade bir dil vardır. Yabancı kelime ve kelime grupları azdır. Bu yüzden bu iki eserin dili, Servet-i Fünûn’dan ziyade Milli Edebiyat üslubuna yakındır.

Hâristan eserindeki metinlerin çoğunda hâkim olan Servet-i Fünûn dil ve üslub anlayışı “Bir kız lisanından: İlk Görücü” hikâyesinde yoktur. “İlk Görücü” adlı eserde doğal, sade bir Türkçe kullanılır. Kahramanın içinde bulunduğu heyecan ve duygu atmosferi, metnin ifade tarzına da yansır. Metinde günlük konuşma dili ve üslubu ön plandadır. Eser bu bakımdan Ahmet Hikmet Mürtüoğlu’nun diğer hikâyelerinden farklılık gösterir: “Kapının yanından süslü bir araba geçti. Yine geri döndü. Geçer â... Döner â... Bundan tabî ne olabilir? Çın... Çın!... Kapı.. Bu da tabî.. Misafirler.. Bu da tabî. Merdiven başına gittim, başımı uzattım: İki hanım yanlarında bir halayık.. Bu da tabî.. Derken aşağıda bir telâş, bir kıyamettir koptu.. Bu tabî değil! Dadım etekleri ayaklarına dolaşarak, basamakları ikişer üçer sıçrayarak yukarı çıktı.” (Müftüoğlu, 2005: 135).

“Osman’ın Gazâsı” metninde tema olarak vatanperverlik işlenir. Hikâyenin ana kahramanı Osman’ın fedakârlığı ve kahramanlığını anlatmak için eserde kimi ifadeler sık sık kullanılır. Vatanseverlik ve savaşta fedakârlığın vurgulandığı eserde, cesaret ve kahramanlığın timsali olarak sunulan Osman’ın bu nitelikleri metinde “Osman ta öndeydi” (Uşaklıgil, 2005: 126) cümlesinin yer yer tekrar edilmesiyle anlatılır.

Ara cümle, Halit Ziya Uşaklıgil’in hikâyeciliğinin en önemli dilsel özelliklerinden biridir. Hikâye kişilerinin kimi durum, olay, olgular karşısında yaşadıklarını anlatmada uzun betimleme cümlelerinin içine ara cümleler yerleştirilir. Uşaklıgil, neredeyse tüm hikâyelerinde kişilerin derin ruhsal tahlillerinde ara cümleyle başvurur: “Ve hep bunlar alınırken, beklenirken kendisini, kendi düğününü düşünür, bir hiss-i tabii-i insaf ile mevkiini tayin, hulyalarını ta’dîl etmekle beraber bunlardan, bütün bu kumaşlardan, işlenmiş şeylerden, gümüş evâniden kendisine de küçük kıt’ada daha az, daha ucuz, daha sade bir çehiz tertip ederek içinden, tâhrîm-i vicdanından türlü emellere yol açardı.” (Uşaklıgil, 2005: 183).

“Zevk-i Hayal” metninde genel anlamda daha anlaşılır, sade bir dil kullanılmaktadır. Servet-i Fünûn neslinin üslup özelliklerinden biri olan ara cümle kullanma geleneği “Zevk-i Hayal” eserinde “Bütün yırtıcı dikenlerle –bu dikenleri ben gözyaşlarımla yetiştirdim- bütün ârızalarla –bu ârızaları ellerimle hazırladım- bütün uçurumlarla –bu uçurumları tırnaklarımla kazıdım- mâli bir geçit.” (Müftüoğlu, 2005: 153) biçiminde yansımaktadır.

“Bravo Maestro” hikâyesinde, Fumagaçe adlı müzisyenin yaşamını anlatır. Eserde kahramanın çocukluğundan meslek hayatının son anına kadarki müzisyen kimliğiyle ekmeğini kazanma mücadelesi mercek altına alınır. Bu hikâyenin dilinde en dikkat çekici özellik, müzikal terimlerin sıklıkla kullanılmasıdır. Eserin konusu ile dili arasında uyumluluk vardır. Sanatçı kimliği keşfedilmemiş, altmış yıllık sanat hayatı boyunca keşfedilmeyi bekleyen yaşlı bir müzisyenin ekme kavgasını merkeze alan bu eserin kimi bölümlerinde müzik ile ilgili birçok terim kullanılır:

Buraya kadar piyanissimo, gayet ağır, hatta gölgelere yakışacak bir mana-yı hafâdâr ile –elini yavaşça uzatarak ta’bir-i mahsusunun kuvve-i ifadesini tersim ediyordu- misterioso... Sonra bağıteten gölgeler canlanıyor, küçük küçük hamlelerle onların sektiklerini, sıçradıklarını görüyoruz, gayet hafif, leggerissimo, fakat ufak ufak ateş alan kıvılcımlar gibi bir hareket de var –kollarını kaldırarak ilave ediyordu- scintillante!.. Nihayet zulmetler bütün etrafı istila ediyor, baygın, baygın graciosamente, ve biraz kesb-i şiddet ederek crescendo... (Uşaklıgil, 2005: 63-64)

“Osman’ın Gazâsı” adlı eserinin konusu savaştır. Savaşı anlatan uzun betimleme cümleleri, metin dilinin en belirgin yönlerindedir. Hikâyede top, tüfek, gülle, kılıç gibi askeri terminolojiye ait kelimeler yaygındır:

Etrafta toplar, tüfekler mütemâdî bir inilti ile ateşler püskürüyor, karşıdaki tepelerin arasından şimşek kadar seri bir gülle yuvarlanarak uçuyor, bir sükût-ı dehhâş ile düşüyor, bir intirâk-ı hevaçâk âfâkı sarsıyor, daha sonra bir diğeri, bir üçüncüsü, bir dördüncüsü başının üstünden, etrafından bî-nihaye gülleler –bir kuvve-i hârîka ile canlanan bütün bu sengistan parça parça koparak, ateş-nisâr bulutlar içinde cehennemî bir pervaz ile uçarak bulutları yırtan ejderler- o bitmez tükenmez silsile-i ehvâl-i mevt geçiyordu. (Uşaklıgil, 2005: 125)

Halit Ziya Uşaklıgil’in hikâye kahramanlarında beliren çok kültürlülük olgusu, bireylerin dil ve üslubunda da kendini gösterir. Batılı değerlere göre yetişen veya o yaşamı benimseyen kişilerin bir kısmı kendi aralarında Fransızca hitaplarla

selamlaşır. “Yırtık Mendil” hikâyesinde ana kahraman Mesut Hürrem Bey’in bir baloda Feride’ye “matmazel” (Uşaklıgil, 2005: 82) diye hitap etmesi buna örnek gösterilebilir.

“Defter-i Nâtamam” hikâyesinde işlenen gelin-kaynana çatışması ile metnin dili, uyumluluk gösterir. Klasik kaynana kimliğinden farklı, iyi niyetli bir kaynana olmaya çalışan kadının ruhsal durumunu anlatan kelimeler ile zamanla şüpheli bir kaynanaya dönüşüm sürecinde sarf ettiği kelimeler, zıtlık oluşturur. Kaynanalığının ilk zamanlarında gelinine, oğluna ve çevresine sevgi ve merhametle yaklaşan kadının kullandığı cümlelerde olumlu sıfat ve isimler yoğunken; kıskanç ve şüpheli bir kaynanaya dönüştükten sonraki üslubunda olumsuz sıfat ve isimler vardır:

İdeal Kaynana Olma Çabası Dönemi	Doğal Kaynana Olma Dönemi
- Mest-i saadet	- Evham
- Mesudiyet	- Sinirlenme
- Bahtiyar	- Nefret
- Sevgili gelinim	- Nahoş muamele
- Hoş ve latif gelinim	- Teessüf
- Çiçek güzeli gelin	- Manidar bakış
- Gülümseme	- Saygısızlık

“Son Levha” hikâyesinde Arapça-Farsça kelime ve terkiplerle örülü süslü bir dil hâkimdir. Metnin ana kahramanı olan ressamın içinde bulunduğu ruhsal durum, uzun cümlelerle betimlenir. Eser dilinin ağır olması ve eserde çok uzun cümlelerin kullanılması, hikâyenin hem akıcılığını sekteye uğratmakta hem de günümüz okuru için anlaşılabilirliğini zorlaştırmaktadır: “Bir satiha-i âb üzerinde lerzan ve girizan, mevvac ü seyyal intikaş eden, hutut-ı ziya gibi gâh ü bî-gâh dimağında uyanan o simâyı müphemî zapt edebilmek –karşısında nâkıs hatlarıyla, nâ-tamam fırça darbeleriyle, üzerinden asırların seyl-i tahribâtı geçmiş bir seng-i mezar şeklinde duran beyaz beze o çehre-i tayyârı nakş edebilmek- için senelerden beri uğraşıyordu...” (Uşaklıgil, 2004: 20).

Uzun cümle kullanma geleneği, Halit Ziya Uşaklıgil'in hikâye üslubunun belirgin özelliklerinden biridir. Bu nitelik “Ali'nin Arabası” metninde daha yoğundur. Yazar, söz konusu eserinde üslup olarak sıralı ve iç içe cümleleri tercih eder. Bu cümlelerin uzunluğu metnin çoğu yerinde bir paragrafı bulabilmektedir:

Ali biraz boncuklu, pullu tütün kesesinin elvân-ı ibrişimden örülmüş bağıny çözerek bir sigara sarmak yahut beş seneden beri gözden kaybedilmiş olan bu üstü toprakla mestur kulübeyi yahut bir vakitler babasıyla beraber sabahtan akşama kadar sîne-i bereketine ter dökülmüş tarlayı seyrederek biraz hatrât-ı maziyei yaşatmak için tevakkuf etse, o tekrar ederdi. (Uşaklıgil, 2004: 246)

Halit Ziya Uşaklıgil hikâyesinin ayırt edici özelliklerinden biri olan iç içe uzun cümle kullanma geleneği “Yelpaze Altında” hikâyesinde de vardır. Anlatma tekniği ekseninde şekillenen bu eserde kişi, durum ve olguların özellikleri, uzun cümlelerle tasvir edilir. Yazar, uzun cümlelerin arasına ara sözler ekleyerek kişilerin hallerini ve eylemlerini tüm ayrıntılarıyla sunar:

Sokağın içine esmer bir sis gibi çöken donuk havayı iri iri katrelerle delerek düşen yağmurun karşısında mahfuz yerlerde hissolan hazz-ı istirahat-ı nefis ile – ayalamızın altında tebâhur eden hevâ-yı meshûnun, karşımızdaki manzarada uçan melâlin dalgınlığa uyandırdığı meyl – ile düşünerek, şemsiyelerinin altına siperlenmiş halkın güzârîş-i seriini, bazan tek tük kadınların sol elleriyle kaldırdıkları etekler altında görünen küçük potinciklerle kaldırılmalar üzerinde sekip tebâüdünü seyrediyorduk. (Uşaklıgil, 2004: 46)

“Bir Sahife-i Mensîye” hikâyesinin dili, karmaşık bir özelliğe sahiptir. Metnin kimi cümleleri “Sahilin dâmen-i girizânını bir neşide-i kalbiye-i âşıkâne gibi hafif zemzeme-i rüya-perveriyle visalcûyâne yalayan denizi” (Uşaklıgil, 2004: 90) gibi Arapça-Farsça yoğunluklu kelime ve terkipler ile oluşturulurken; kimi kısımları da “Derhal hissettim ki şu önümde yürüyen henüz çehresini görmediğim vücut benim sevmeye mahkûm olduğum bir vücuttur.” (Uşaklıgil, 2004: 96) şeklinde sade bir Türkçeyle meydana getirilir. Eserin kimi bölümlerinde ise doğanın birey psikolojisi üzerindeki etkisi uzun cümlelerle betimlenir. “Bir Sahife-i Mensîye” hikâyesinde, uzun cümle, ağdalı ve sade Türkçe gibi karışık bir dil ve üslup kullanılması, eserin kurgu, aksiyon ve akıcılığını olumsuz etkilemektedir.

Modern Türk hikâyesinin öncüsü olarak kabul edilen Halit Ziya Uşaklıgil'in kimi metinleri teknik ve üslup bakımından çeşitli aksaklıklar barındırmaktadır.

“Ali'nin Arabası” eserinde kullanılan anlatım biçimi, modern hikâyenin nitelikleriyle bağdaşmaz. Eserde, zamanın hızlı geçmesi ve bu durumun ifade biçimi, metni hikâyeden ziyade masal kimliğine yakınlaştırır:

Bir hafta sonra ihtiyar kadın Ali'sini yine beş sene evvelki dere başına getirdikten sonra kasabaya giden yola nazır, dere kenarında bir seddi göstererek:

-İşte Ali, seni her akşam burada bekleyeceğim, demiş idi. Ve o günden sonra her akşam ihtiyar kadın dereye kadar gelir kenarda seddin üstüne oturarak, ayaklarının altında hafif bir mırıltı ile güya gaiplerden peyam getiren suları dinleyerek dalgın gözleri kasabaya giden yola merkûz Ali'sini beklerdi. (Uşaklıgil, 2004: 258)

Halit Ziya'nın hikâyelerinde beliren uzun ve sıralı cümle kullanma anlayışı “Ele Geçmiş” metninde de vardır. Yazar, bu tarz cümleler arasına nokta koymadan onları art arda kullanır. Öte yandan uzun ve sıralı cümle kullanma tekniği, söz konusu metinlerde akıcılığı engelleyen bir unsur olarak belirir. “Ele Geçmiş” eserinde Pakize'nin piyano çalması esnasındaki fiziki ve ruhsal hali iç içe girişik, sıralı ve birleşik cümleler aracılığıyla aktarılır: “Neşide bir dalga gibi yükseliyor, odanın mahpus havasında şişiyor, içinden gelen bir rüzgârla kabarıyor, evvela bir uğultu ile sallanarak sonra yavaş yavaş vâzih bir enîn ile yukarı çıkmaya çalışırken birdenbire, sanki dalganın patlamasından hâsıl olan bir feryat çağlayanı şeklinde dökülüp sönyordu; etrafta köpükler saçılıyor, girdaplar dönüyor, kasırgalar çevriliyordu.” (Uşaklıgil, 2010b: 25).

“Solgun Demet” hikâyesinde ana kahraman Pervin'in eşi tarafından aldattığıyla ilgili düşünce dünyası, olumsuz anlam içeren kelime ve kavramlarla resmedilir. Kahramanın ruhsal dünyası ile bu kelimelerin çağrışımları arasında paralellik vardır: “Ve nihayet bütün bu dumanlar, bu esmer kurdeleler hepsi birden beni sararak siyah bulutların içinde boğuyorlardı.” (Uşaklıgil, 2006b: 20). Yaşanılan olumsuzluklardan kaçma eğilimi gösteren Pervin, bu kaçıışı bazen rüya, uyku vasıtasıyla yaparak alternatif yaşamlara yönelir. Eşini terk etmeyi de düşünen Pervin, annelik refleksinin verdiği hisle aldatmayı sineye çekip eşiyile kalmaya karar verir.

Solgun Demet kitabındaki hikâyelerin genelinde ah, e, tâ, oh vb. ünlemler sıklıkla kullanılır. Yardım, isyan, şaşırma, refleks, sevinç, keder gibi insani halleri anlatmak amacıyla kullanılan bu kelimeler ile metinlerin fikir dünyası, uyumluluk

sergiler. Yazar, bu ünlemleri, kahramanların içinde bulunduğu açmazları, çözümsüzlükleri vurgulamak amacıyla kullanır. “Solgun Demet” hikâyesinde kahramanın ruhsal durumunu ifade eden “oh, hıyanet, korkunç” (Uşaklıgil, 2006b: 159) gibi ünlemlerle cümle başlangıçları vardır. Bu ünlemler, kahramanların yaşadıkları içsel çatışmayı metne yansıtma araçları görevindedir.

Servet-i Fünûn hikâyesinin özelliklerinden biri olan ünlemlerle cümle kullanma geleneği Mehmet Rauf’un hikâyeciliği için de geçerlidir. “Bir Mevsimin Hikâyesi” eserinde kahramanların içinde bulunduğu duygu atmosferi, ünlem yüklü ifadelerle şekillenir. Yazar, ünlem kullanma yöntemi vasıtasıyla eser kişinin içinde bulunduğu psikolojik durumu metne aktarmayı amaçlar:

Âh, biçare kadınlar, biçareler!... Ya ne kadar emindim, nasıl inanyordum, nasıl ihtimal vermiyordum, bunu düşündükçe kendimi öldürecek kadar mustarib oluyorum. Pekâlâ, mademki güzel değildi, ve güzel olmayınca sen sevemezdin, ya bu nedir! Diyeyim mi, âh, hain nasıl sekînetle hâlâ bana gelip eski muamelesinde devam ediyor. Yalan diye haykırmak istiyorum, yalan, âh hep yalan... (Rauf, 1914: 35-36)

Mehmet Rauf hikâyesinin dil ve üslup özelliklerinden biri olan ünlem kullanma geleneği, hikâyelerinin genelinde yaygın bir tekniktir. Kişilerin birbirlerine hissettiği duyguları aktarmak için yazar bu yöntemi sıklıkla kullanır. “Şüphe” eserinde, dul bir kadınla yasak aşk yaşayan Necip Bey ve sevgilisi, birbirlerine olan hislerini anlatırken sık sık ünlemlerle cümleler kullanırlar:

-Âh siz beni öldürüyorsunuz, dedim. Beni öldürüyorsunuz[...]

-Âh sen bilmiyorsun, diyor idi; seni ne kadar sevdiğimi, vallahi bilmiyorsun... Ben seni çok seviyorum... Bak anla, senin için neler feda ettim, bak senin için neler yapıyorum... Âh sen bilmiyorsun, beni bilemezsin... (Rauf, 19 Mart 1896: 345)

Hikâyelerinde genelde anlatma ve betimleme tekniklerini kullanan Mehmet Rauf, bazı eserlerinde bu teknikler arasına diyalog tekniğini serpiştirir. “Yağmurda” adlı metinde, genç kadınla kocası arasındaki kısa cümleli diyaloglar, ünlem cümleleri eşliğinde hikâyenin akıcılık ve aksiyonuna canlılık getirmektedir:

Parmakları bir değnek gibi dikiliyor, havada sallanıyor idi.

Genç güveyi güldü: -Â, dedi, ne kadar yalan söylüyorsun?

Gelin hanım, kaşlarını çatarak: -Ha, dedi, yalan mı? Yalan ha? Peki... Fakat temin ederim ki... Hem isbatı pek kolay...

Öteki tembel bir kahkaha ile: "Görmek isterim," sözünü söyledi.
(Rauf, 26 Mart 1896: 355)

Safveti Ziya'nın hikâyeleri, dil ve üslup olarak Servet-i Fünûn edebî zevkiyle genel anlamda örtüşmektedir. Dönem hikâyesinin dil ve üslubunun en önemli niteliklerinden biri olan ünlemlere sıklıkla başvurma tekniği, Safveti Ziya'nın *Hanım Mektupları* metinlerinde de vardır. Söz konusu mektuplarda kişilerin ruhsal halleri "Âh ne olurdu beraber bulunsaydık!... Saâdetim –neye öyle gülüyorsun- evet, saâdetim o zaman lekesiz olurdu. Of! Pâkize" (Ziya, 2016: 38) gibi ünlemler vasıtasıyla aktarılır.

Solgun Demet kitabında işlenen fikirler ile metnin dili arasındaki bağlantıyı kelime ve kavramlar üstlenir. İnsana dair hassasiyetlerin işlendiği bu hikâyelerde hüznü dair ayrıntılı tahliller yoğundur. İnsanın içine fener tutan bu tahlilci anlayıştan dolayı çoğu eserde karamsar bir iklim vardır. Bu iklimde *ıztırap* ve *ağlama* kelimeleri, öne çıkan ifadelerdir. Kitaptaki metinlerde; sosyal statü farklılıkları, hastalıklar, özlem gibi temaların ifade aracı olan yoğun sıfatlı negatif anlamı cümleler de sıkça yer alır.

"Solgun Demet" hikâyesinde Pervin adlı anlatıcının yaşadığı aldatılma şüphesi, metnin belli kavram ve kelimelerin etrafında şekillenmesi sonucunu doğurur. Bu metinde yukarı çıkma, aşağı inme kelimeleri, çeşitli mecazi anlamlarla kullanılır. *Yukarı* ile kast edilen erkek egemen bakış açısı iken; *aşağı* ile kastedilen, kadının toplumdaki konumudur. Erkek tarafı metinde aktif, baskın bir kimliğe sahipken; kadın karakter pasif, itaatkâr, duygusal biridir. Hikâyede kullanılan aldatmak, ağlamak, yalvarmak, ıztırap, üşümek, karamsarlık, yalnızlık, isyan ve benzeri olumsuzluk çağrıştıran kelimeler, kadın algısıyla bağlantılı şekilde kullanılır. Metinde işlenen kadına değer verilmeme mesajı, kullanılan kelimelerin örgüsünde yoğunca hissedilir: hıyanet, bezilmiş, basılmış, bozulmuş, saklanmış bir demet; baygın, mahmur, uyutulma; men etmek, eza, fena, cenk, galeyan, velvele, mariz, meyus vb. (Uşaklıgil, 2006b: 22). "Solgun Demet" hikâyesinde, ataerkil toplumun değerlerine dolaylı eleştiriler vardır.

"Mösyö Kanguru" hikâyesinde yabancı kökenli kişi, mekân, ülke, coğrafya isimleri yoğundur. Dili Türkçe bir eserin anlayış, algılayış ve kültür olarak ötekiyi

işlemesi, özelde Halit Ziya Uşaklıgil'in, genelde Servet-i Fünûn yazarlarının evrensel kültür ve değerlere ilgili olmalarından ve aşinalıklarından kaynaklanan bir durumdur.

“Mösyö Kanguru” hikâyesinde aynı kişiyi temsil eden çocuk ve soytarıyı betimleme durumu, olumluluk-olumsuzluk bağlamında farklılık gösterir. Anlatıcı, çocuğu anlatırken olumsuz sıfat ve isimlerden oluşan bir manzara resmederken; soytarıyı anlatımı esnasında, olumluluk çağrıştıran sıfat, anlam birlikleri ve cümleleri tercih eder:

Çocuk	Soytarı
Neşesiz, hazin, melûl, sefil, ıstırab	Neşeli, çılgınca sevinen
Kıskanç, tahkir, bedbaht, müteferrid,	Arkadaşları tarafından sevilen
Arzu-yu cinayete meyilli	Arkadaşlarını eğlendiren
Lezzet-i vahşiye	Arkadaşları tarafından sözü dinlenen
Hiss-i adavet	Halk alkışına mazhar bir sanatkâr
Elem-i giran	-
Hasta bir adam	-
Hiç kimseyi sevmez	-

“Mahalleye Mevkûf” hikâyesinde, kimi yardımcı kişilerin toplumdaki konumları ile isimlerinin anlamları paralellik arz eder. Pembe evin küçük kızı Şadiye, ismiyle müsemma şekilde oyunları, muziplikleri seven, neşeli bir çocuktur; anne-babası onu daha da sevindirmek için arkadaşı Şerife'yi canlı bir oyuncak olarak görevlendirirler. İsmnin anlamı saygıdeğer, aziz anlamlarına gelen Şadiye'nin babası Mükerrerem Efendi de toplum tarafından sayılan, sevilen biridir.

“Çöl Kızı” hikâyesinde bireyin yaşadığı yabancılık ve yalnızlık teması, olumsuz çağrışımlı kelime ve kavramlarla eserde yankılanır. Bu ifadeler, ana kişinin yaşadığı dünyada ötelenmesinin metindeki somut göstergeleridir: aşağılık mahlûk, karanlık mahalle, dar sokak, kasvetli ev gibi. Hikâyenin genelinde kişilerin elverişli olmayan yaşantı şekillerini aktarmada bî-insaf, zavallı, melâl, istihza gibi kelimeler işlevsel bir rodedir. Kahramanın geçici mutlulukları, güzel yaşantısı ya da tatlı hayallerinin anlatıldığı yerlerde ise olumluluk çağrıştıran kelime ve kelime grupları ön

plana çıkar. “Çöl Kızı” hikâyesinde hurma ağacı, deve, çöl kumları, deniz en sık kullanılan anlam birlikleridir.

“Bir Demet Çiçek” hikâyesinin ana kişinin hayata olumlu bakmaya çabalayan ama ölüm gerçeği karşısında isyan eden hisleriyle yoğrulmuş ruhsal dünyası, negatif kelimelerle örülü bir tablo çizer: “Hüsrân-ı sevgi, reng-i hazîn-i matem, meyelân-ı teessür, hiss-i mevt...” (Uşaklıgil, 2006b: 112).

Kadının aldatılmasını tema edinen “Solgun Demet” hikâyesinde kahramanın yaşadığı duygusal kopuş, hayal kırıklıkları olumsuzluk çağrıştıran kelimelerle daha yoğun vurgulanır. Negatif anlam içeren kelimelerin hikâyedeki kullanılma sıklığı şu şekilde sıralanır (Uşaklıgil: 2006b: 20):

“Solgun Demet” hikâyesinde işlenen konulardan biri de huzursuz kadın tipidir. Eserdeki kadın profili umutsuz, aciz, şüpheli eş nitelikleriyle tasvir edilir. Hikâyede bu konuyla ilgili ifade ve kavramlar kullanılarak metnin dili şekillendirilir. Metinde umutsuz kadın tipi hayal kırıklığı ve çaresizliği anımsatan kelime ve kelime gruplarının kullanılması vasıtasıyla aktarılır: şüphe (4 kez), solmak (6,) korku (4), aciz (3).

“Solgun Demet” hikâyesindeki bazı kelimelerin metindeki misyonu, kahramanın içinde bulunduğu olumsuz hali vurgulamaya yöneliktir. Bunlar arasında ‘bu’ ve ‘şu’ (Uşaklıgil: 2006b: 20) işaret sözcükleri hikâye boyunca onlarca kez tekrarlanır. ‘Bu’ kelimesi metinde altmış bir defa kullanılırken ‘o’ işaret kelimesi otuz iki defa kullanılır.

“Solgun Demet hikâyesinin ana kahramanı Pervin, evliliğinin bir döneminde kendisine acı veren bir anıya odaklanır. Bu anının yaşandığı geceyi, tüm ayrıntılarıyla hatırlamaktadır. O gecenin konusu ise eşinin cüzdanı arasından çıkan solgun bir menekşe demetiyle ilgili şüphelerdir. Yazar, Pervin üzerinde sarsıcı bir etki bırakan bu olayı otuz üç paragraftan oluşan bir hikâyeye sığdırır. Bu paragrafların on bir tanesi ‘bu’ , altı tanesi ‘o’, iki tanesi ise ‘şu’ (Uşaklıgil, 2006b: 25) kelimeleriyle başlar. Gramerde işaret sözcükleri olan *bu*, *şu*, *o* kelimeleri; söz konusu metinde kadın kahramanın yaşadıklarını okura göstermenin işareti gibidirler.

“Mektup Parçası” hikâyesinde, erkeğin toplumda edindiği her anlamdaki kazanımlarına karşın kadının bunlardan mahrum edilmesi durumu, olumsuz anlamlı kelimelerle örülü bir tablo gibi tasvir edilir. Metnin ilk cümlesinde *musibet*, son cümlesinde ise *ağlamak* kelimeleri vardır (Uşaklıgil, 2006b: 130). Aralarda ise buna benzer onlarca olumsuz kelimelerden oluşan tamlamalar sıralanır: kalbimin sıkıntısı, hayatımın işkenceleri, müzeyyen hülyalar, hayat-ı cehennem, acınacak mahlûk, derd-i hafi gibi (Uşaklıgil, 2006b: 141).

“Son Çocuklar” hikâyesinde, kahramanların yaşadığı trajediyi anlatması babında *ölmek*, *ağlamak*, *ızdırıp* gibi kelimeler leitmotiv vazifesi görür. Eser kişilerinin çaresizliği ve bunun neticesinde oluşan isyanlarının yansıması olan bu kavramlar, kahramanın hayata yabancılaşmasını ve yalnızlaşmasını metne aktarmak için kullanılır.

Mehmet Rauf’un hikâyelerinde kullanılan dil ve üslup, Servet-i Fünûn neslinin tarzıyla paralellik göstermektedir. Metinlerde detaylı doğa tasvirleri ile kişinin ruhsal/zihinsel durumu arasında çeşitli ilgi ve benzetmeler kurularak uzun tasvirler yapılır. Bu anlatımlarda bir sayfayı bulabilen uzunlukta cümleler tercih edilir. Rauf’un hikâyelerinin dili Arapça-Farsça kelime ve tamlamalarla yüklüdür. Söz konusu metinlerin cümleleri arasında fiilimsiler, virgül, noktalı virgül kullanılarak birbirleriyle bağlantılı hale getirilir.

"Nekâhette" hikâyesinde kullanılan dil, Servet-i Fünûn neslinin üslubu ile uyumludur. Eserde Arapça-Farsça terkip ve kelimelerle örülmüş betimlemeler yoğundur. Hikâyenin bütününde olmasa da kişilerin ruhsal ve fiziksel durumlarının

tasvir edildiği yerlerde bu üslup anlayışı daha yoğundur: “O kâh melûl ve gamnâk inlerdi, kâh pür- tehevür, muhteris bir tufan-ı şevk ve raks ile tanîn-endaz olurdu; genç kızın keyfine, temâyülât-ı rûhiyesine, infîâlât-ı nefsîyesine mutî ve münkâd olan bu piyano nağamâtı benim için yegâne medâr-ı iştigâl idi.” (Rauf, 1914: 74).

Hayat karşısında sorgulayıcı bir tavır takınan “Verven” hikâyesinin ana kahramanı Memduh, huzursuz bir tiptir. Kahramanın huzursuzluğu eserde eza, elem, ızdırıp, azap, vesvese gibi olumsuzluk çağrıştıran kelimelerin yoğun şekilde kullanılmasıyla neticelenir. Hikâyede kahramanın olumsuz ruh dünyasını yansıtmada işlevsel bir şekilde kullanılan belli başlı kelime ve kavramlar şunlardır:

“Son Emel” hikâyesinde verem hastalığına yakalanan genç bir çocuğun hayatta kalma umudu ile ölüm gerçeği arasındaki ruhsal çatışması işlenmektedir. Hekimlerin beş on gün ömür biçtikleri kahramanın, ölüm gerçeğini kabullenmeyip iyileşeceğine dair ümitler beslemesi, hikâyenin temel gerilimini oluşturmaktadır. Gencin yaşamaya dair beslediği umutlar, bir süre sonra söner ve genç çocuk "o dehşetli hakikat" (Rauf, 1913: 3) olarak tanımlanan öleceği gerçeğini kabullenmeye başlar. Hikâyede işlenen hastalık ve ölüm teması, eserin dil yapısına da sirayet ederek metni şekillendirir. Olumsuzluk çağrıştıran kelime ve kavramlar ile örülen hikâyede, genç çocuğun veremli halini ve öleceği gerçeğini ifade etmek için ön plana çıkan ifadeler şunlardır:

Mehmet Rauf'un Servet-i Fünûn hikâyeciliği anlayışıyla yazdığı metinlerinde genel anlamda Arapça-Farsça ağırlıklı kelime ve tamlamalarla örülmüş bir üslup tarzı hâkimdir. Özellikle kişilerin ruhsal ve fiziksel nitelikleri ile tabiata ait unsurların anlatımında bu özellik belirginleşir. “Küçük Muallim” eserinde kahramanın fiziki niteliklerinin anlatıldığı kısımlarda, dönemin edebî anlayışına paralel bir üslup göze çarpar:

Bazen saçlarını büyük oyunculara mahsus gösterişli bir hareketle arkaya doğru taradıkça bu gözlerin fevkinde bir alan, geniş, parlak, bütün hâvî olduğu cihân-ı efkârın bu mahfaza-i garibesi insanda hiss-i beht hâsıl eder, ceplerini dolduran, ellerini işgal eden, ve saatlerini zapt eden kitaplar, bu günlerce okumaya yazmaya mahkûm gözlerin birkaç saatlik enzâr-ı nüzhet-cüyânesi sakin, sakin iken onu fevkalbeşer bir mahlûk, bir garibe-i hilkat zannettirirdi, insan bir incizaptan ziyade bir tehâşî duyardı. (Rauf, 1913: 71)

“Küçük Muallim” hikâyesinin ana kahramanı, yirmi beş yaşında bir öğretmendir. Eser, bu kişinin başından geçen aşk olayına odaklanır. Aşk yaşadığı kadınla tanışmadan önce neşeli, şen, şakacı, mütebessim biri olan muallim; aşk olayından sonra bedbaht, matemli bir kimliğe bürünür. Hikâyenin gerilimi, muallimin önceki olumlu yaşantısı ile âşık olduktan sonraki trajik hayatının çatışması etrafında oluşur. Eserde muallimin aşk öncesindeki durumu ile sonraki halini ifade eden belli başlı kelime ve kavramlar şunlardır:

“Şemsiyenin Altında” hikâyesinde "Aman hemşire... Şimdi ilk sevdiğimi düşündüğüm zaman... Güleyim mi ağlayayım mı bilemiyorum..." (Rauf, 1913: 157) diyen kişi, bir faytonda sohbet ettiği arkadaşına ilk aşk macerasını nakletmeye başlar. Kahramanın başından geçen bu olay vasıtasıyla metinde geriye dönüş tekniği kullanılarak içinde bulunan zamandan geçmişe sıçrama yapılır. Rauf'un diğer eserlerine nazaran eserde daha ağıdalı, süslü bir dil hâkimdir. Hikâyede sayfaları aşan uzunluktaki cümleler ile Arapça-Farsça ağırlıklı uzun betimlemeler, metnin öne çıkan üslup özellikleridir: “[B]u neyyir çehrelerde, bu işve-rîz tebessümlerde şemsiyelerden sızan renkler sâye-fezâ, dudakların bu şûh inkişâflarında dizi dizi dürrerler; sineler, ihtilaçlı handelerin murakkas telatumu gibi bayılırcasına pür-helecan, omuzlarda, gerdanlarda gezen bu handelerde öyle can-fezâ bir musıkî-i mestane ki gözleri katarât-ı gaşy ile müstagrak-ı safa etmiş[.]” (Rauf, 1913: 158).

“Necmi” hikâyesinde Mahmut Necmi, Halil Saffet, Nurettin Mümtaz adlı üç genç, akşam yemeği için Necmi'nin Beyoğlu'ndaki dairesinde bir araya gelirler. Burada hayat, insan, aşk, kadın-erkek ilişkileri, eğlence, kültür, sanat gibi çok geniş bir yelpazede sohbet ederler. Bu kişiler konuşmalarından Goethe, François-René de Chateaubriand, Benjamin Constan, Jean de Tinan, Eflatun, Venüs, Yunan düşünür ve mitolojisi gibi geniş bir kültürü içeren sohbet gerçekleştirirler. Kahramanlar, vedalaşma ya da selamlaşmalarını genelde Fransızca yaparlar:

Saffet sinesinde bir ahla elini uzattı.

Necmi bu eli tutarak: - Nereye? diye sordu.

O, gayr-ı muayyen bir hareketle başını sallayarak: - Şöyle, dedi. Nereye rast gelirse... Biraz yalnızlığa ihtiyacım var... Ov plezir...

- Bonsuvar...

- Bonsuvar!

Ayrıldılar. Saffet kalabalık arasında Taksim'e doğruldu. (Rauf,1913: 192-193)

“Zevk İçinde” hikâyesinde genç kızlık hayallerinin hilafında bir yaşama sürüklenen bir hayat kadınının yaşadığı duygu devinimleri işlenir. Kahramanın ruhsal ve zihinsel dünyasında oluşan tahribat, hayattan bıkmasına, ölüm fikrine sarılmasına neden olur. Hikâye kişinin içinde bulunduğu düşünsel ve zihinsel atmosfer, metinde olumsuzluk çağrıştıran kelimeler eşliğinde yankılanır:

Bekârlığa veda partisinin konu edinildiği “Pera Palace'ta” hikâyesinin kahramanları Mahmut Necmi Bey, arkadaşları Halil Saffet, Besim, İrfan, Arif ve diğer davetlilerdir. Eser, bu kişilerin konuşmalarından teşekkül etmektedir. Hikâyede temayı taşıyan herhangi bir gerilim ya da çatışma yoktur. Baştan sonra arkadaş sohbeti çerçevesinde şekillenen eserde kişiler, kimi zaman “Pardon tre şer, permisyon... Geciktim... Bekleniyorum... Tebrikanem... O plezir!” (Rauf, 1913: 216) şeklinde Fransızca-Türkçe karışımı bir dille iletişim kurarlar. Hikâye kahramanları konuşmalarında Don Kişot, Augusto Manet, Binbir Gece masalları, Antoine Watteau, empresyonizm gibi çağdaş sanat, sanatçı, yazar, ressamlardan bahsedebilen entelektüel tiplerdir.

“Şüphe” hikâyesinde kullanılan dil, Servet-i Fünûn neslinin üslubuyla benzerlik göstermektedir. Eserde Arapça, Farsça terkip ve tamlamalarla örülü cümleler vardır. Günümüz Türkçesine göre ağır bir dil metne hâkimdir: “Sonra denizin sath-ı

râkid-i muzallili seriliyordu; sema bu âğuş-i tabiatın üstünde nurânur, encümîrîz sath-i müstedîrini germiş idi; havada bir bataet-i teneffüs, bütün kâinatta amîk, ruh-aşına bir sükûn hükümran idi.” (Rauf, 2007: 58).

Hüseyin Cahit’in *Hayat-ı Muhayyel* kitabında toplam on sekiz hikâye bulunmaktadır. Bunlardan on tanesinin kahramanları yabancı isimli kişilerdir. Persifoni, Heri, Fifi, Röneka, Oldenbergler, Gabriel, Oridis, Delfin, Julya, Valentin, Kamelya, Rişar, Mösyö Seplin ve diğerleri, bu on metnin ana kahramanları konumundadırlar. Geri kalan sekiz eserden dördü Seniha, Nesim, Meliha, Adem, Havva gibi yerli isimli kahramanları barındırırken; dört eserde kahramanların isimleri verilmez. Kitapta yer alan hikâyeler ile kahramanlarının isimleri şöyledir:

Hikâye İsmi-Kişileri	Yabancı İsimler	Yerli İsimler	İsimsizler
“Fifi”	Madam Fifi, Mires, Matmazel Oldenbergler	-	-
“Lantennis”	Julya, Valentin, Rişar, Madam Seplin	-	-
“Röneka”	Röneka, Madam Arno	-	-
“Fakat... Çeyiz?”	Gabriel, Oridis, Delfin, Röneka	-	-

“Miss Heri”	Miss Heri, Röneka Oldenbergler	-	-
“Karşısında”	Kahraman Anlatıcı, Çirkin Kadın, Valentin, Matmazel Oldenbergler	-	-
“Deniz Hamamında”	Kahraman Anlatıcı, Gabriel, Oridis, Delfin, Valentin, Madam Sava, Matmazel Oldenbergler	-	-
“Bir Münasebet”	Persifoni ve Sevgilisi, Kamelya, Minyon	-	-
“Yaz Hatıraları”	Kahraman Anlatıcı, Gabriel, Oridis, Delfin, Valentin, Madam Sava, Röneka, Alman Kız, İngiliz Kadın, İtalyan Kadın Matmazel Oldenbergler	-	-
“Ada Vapurunda”	Kahraman Anlatıcı, Liza, Mari, Herikliya	-	-
“Hayat-ı Muhayyel”	-	Kahraman Anlatıcı, Adem, Havva	-
“Görücü”	-	Seniha, Hacer	-
“Köy Düğünü”	-	Kahraman Anlatıcı, Nesim	-
“Sükût”	-	Meliha, Refik	-
“O Küçük Ayaklar”	-	-	Kahraman Anlatıcı, Küçük Kız
“Nazare-i İltifat”	-	-	Genç Adam, Genç Kız

“Kanto Bir Perde”	-	-	Yazar Anlatıcı, Halk
“Tabut Arkasında”	-	-	Kahraman Anlatıcı, Kız Kardeşi, Teyze, Dayı vd.

“Köy Düğünü” hikâyesinde genel anlamda Servet-i Fünûn dil ve üslubunun etkisi hâkimdir. Öte yandan eserin bazı yerlerinde oldukça sade bir Türkçe göze çarpar. Kartal'ın Yakacık köyünde yapılan bir düğünü konu edinen hikâyede köydeki yaşam, çarşı, kahve, insanlar, kebabçı, çocuklar detaylı bir şekilde betimlenir. Metnin bu yerlerinde akıcı ve yalın bir üslup kullanılır: “Kahvelerin peykeleri dolmuş, iskemleler hep işgal edilmişti. Bir kenarda kebabçılar mangallarını yakmışlar, ellerindeki bıçaklarla etleri doğramaya girişmişler, sefil kılıklı çocuklar, soğan kokulu kebab dumanlarının yalayıp geçtiği meşkûkû'l-levn macun tablası etrafında gürültü ediyorlar.” (Yalçın, 1899: 75).

"Kanto Bir Perde" hikâyesinde İstanbul'da sergilenecek bir tiyatro gösterisine dair ilan levhasından yola çıkan yazar anlatıcının, salonlarda oynanan kanto tarzı oyunlardaki shevi nitelikli, bayağı gösterileri eleştirmesini konu edinmektedir. Gösteri merkezlerinde çeşitli danslar sergileyen yarı çıplak şantöz ile onu izleyen ve “aç sürü” (Yalçın, 1899: 250) diye nitelenen ihtiyar, genç erkeklerde oluşan shevi haller, eserin konusunu teşkil etmektedir. Hikâyede, sahnede gösteri yapan dansçı kadınların hareketleri erotik bir üslupla resmedilir:

Kanto, bir perde. Oh, bu öyle belîğ ve mûciz, öyle pür-füsûn bir cümle idi ki gül gibi yanaklarını bir bûse-i hayalîye uzatır gibi boyun kırarak, nar gibi dudaklarını emecek dudak arıyor gibi az açarak, iri kalçalarını dalgalandıran yarı çıplak bir sürü müekkilât-ı zevk ü tarab bütün göbek atışlarıyla, titreyişleriyle, bacak havalandırışlarıyla göz önünde, handan ve işvenâk, uçuşurlardı. Ve o âdî, murdar ilan kâğıtlarına bakarken canlanan bu galiz levha-i hayalî karşısında derunî bir ateşle kavrulan genç, ihtiyar bir çok

sînelerden kısık bir hevâ-yı muharrik-i ihtirâs fırlardı: Kanto, bir perde... Kanto, bir perde... (Yalçın, 1899: 245-246)

"Fakat...Çeyiz?" hikâyesinde Avrupalı değerleri ve modern yaşam biçimlerini benimsemiş, öteki milletlere mensup Gabriele, Delfin, Oridis, Seplin, Şanlıyan gibi yabancı isimli kahramanlar vardır. Eser kişilerinin çevresinde Fransız, Rum, Ermeni gibi öteki milletlere mensup insanlar bulunur. İstanbul Ayastefanos'ta yaşayan, zaman zaman Almanca iletişim kuran hikâye kahramanları, birbirlerine mösyö, madam, matmazel şeklinde Fransızca hitaplarla seslenirler:

Delfin Oridis'i koluyla yavaşça dürttü:

-Seninki, Mösyö Şanlıyan...

Filhakîka, o idi. Yerinden kalkarak selamladı. Ayrılamadılar, ayakta konuşuyorlardı. Şanlıyan, bu kıymettar, bu gayr-i memûl tesâdüften nasıl sevineceğini bilemeyerek muhteriz-âne teklif ett:

-Oturulmaz mı Matmazeller?

Çekine çekine bakiştılar[...] Garson, sırtıkan bir Rum genci, soruyordu:

-Matmazeller ne alacaklar?

-Birer mastika... (Yalçın, 1899: 141-142)

Hüseyin Cahit Yalçın'ın *Hayat-ı Muhayyel* kitabında yer alan kadın karakterler, genel anlamda romantik, hassas, narin yapıları kişilerdir. Söz konusu metinlerin özellikle ana kişileri, idealize tipler olarak sunulur. Birden fazla dil bilen bu kadınlar; resim, müzik, felsefe gibi sanatsal ve düşünsel alanlara ilgi duyarlar. "Miss Heri" hikâyesinin ana kahramanı Türkiye'de oturan İngiliz bir babanın kızı olan Heri adlı bir kadındır. Küçük yaşta iken annesini kaybeden Heri, babasının yanında büyüdüğü için hayalperest, melankolik biraz da şımarık bir tip olmasının yanında entelektüel kimliği güçlü biridir. Heri, "Fransızca ve Türkçeden mâadâ Almanca, Rumca söyler, mükemmel resim yapar, tedkikât-ı felsefeye de bulunmaktan da geri kalmaz" (Yalçın, 1899: 156) biridir.

"Miss Heri" hikâyesinin ana kahramanı Heri'nin çok dilli niteliği, onun çevresindeki diğer insanlarda da vardır. Onlar da Türkçe dışında farklı dillerde yapılan iletişime ortak oldukları gibi dinleyici durumunda bulunurken de söylenenleri rahatlıkla anlayabilmektedirler. Eser kişilerinde beliren bu nitelikler, kahramanların

hikâyelerde sosyokültürel anlamda çok kimlikli bireyler olarak yansımaları doğurmaktadır.

Hüseyin Cahit Yalçın'ın *Hayat-ı Muhayyel* kitabında herhangi bir vaka ve kişiye dayanmayan mensur şiir tarzında kaleme alınmış metinler de vardır. Yalçın'ın mensur şiir tarzında kaleme aldığı bu tarz metinler, hikâyeye özelliği taşıyan metinlere göre ağır ve süslü bir dile sahiptir. Bunlardan biri de "Ey Genç Kız" adlı eserdir. Bu eserde, Servet-i Fünûn anlayışının dil ve üslubu hâkimdir. Metinde Arapça-Farsça kelime ve terkiplerden oluşan ağır bir Osmanlıca vardır:

Bütün şebâb-ı mütefekkirim, hazâin-i câzibene yeni bir vesîle-i takdîs ilâve etmekle meşgul ve mütelezziz olurdu. Cism-i âteşin bir nevha-i aşk u şebâb ile okşandığı andan itibaren bana öyle mâ-fevkü'l-arz bir kâinât-ı hayal binâ etmeye başlamıştı ki bunun her zerresinde, mevcûd ve nâ-mer'î, hep sen hükümran oluyordun. Bu âlem hep senin eşi'a-i hüsnün ile memlû ve tâbdar idi. (Yalçın, 1899: 59)

Safveti Ziya'nın *Kadın Ruhu* kitabında yer alan "Mahkûm Kalbler" eseri, hikâyeden ziyade mensur şiir nitelikleri taşıyan bir metindir. Deniz kenarında oturan anlatıcının, hareket etmek üzere olan bir vapura binen sevgilisinin ardından hissettiği yoğun duygu atmosferi, metnin konusunu teşkil eder. Anlatıcı, sevgilisinden ayrılma kaynaklı acı çekmektedir. Metin, anlatıcının bu ruhsal durumu ile vapur, vapurdan çıkan duman, deniz, dalgaların hareketleri arasında çeşitli ilgililer kurularak aktarılır. "Mahkûm Kalbler" metninde kişi, zaman, mekân, olay unsurları olmakla beraber, bunlar; eserde, aksiyondan ziyade anlatıcının ruhsal devinimlerine eşlik eden yan unsurlar bağlamında işlendiği için bu metin, mensur şiir nitelikleri taşımaktadır:

Artık ne o insafsız, merhametsiz vapur.. Ne o müstehzi siyah dumanlar.. Ne o nâzik, rakik, perişân beyaz köpükleri görebiliyorum; yalnız seni.. Ey mukaddes kadın, ey neverdîde, ey benim sevdiğim.. Yalnız seni görüyordum; senin o geçmiş iltifatlarını, benim için artık bitmiş tebessümlerini kirpiklerinde beni her görüşünde peydâ olan ra'se-i âşinâî görüyordum... O derdimden, tahassürümden artık ölüverdim! Sonra seni aramağa başladım; benim ahdim, senin de va'din üzere ayaklarına kapanarak orada ölmek için seni aramağa, mecnûn mecnûn etrafıma bakınmağa başladım. (Ziya, 1914: 26-27)

Aynı kitapta yer alan "Düşünüyorum" metni de hikâyeye nitelikleri taşımamaktadır. Söz konusu eser, yazar, anlatıcının "dört seneden beri" göremediği ve "mukaddes kadın" (Ziya, 1914: 42) diye nitelediği sevgilisine dair özelemlerini içerir. Ayrılık acısı kaynaklı oluşan gerilim, eserde mensur şiir tarzında işlenir.

Hüseyin Cahit Yalçın'ın *Hayat-ı Hakîkiye Sahneleri* kitabında yer alan hikâyeler, üslup bakımından *Hayat-ı Muhayyel* kitabındaki metinlere göre Servet-i Fünûn anlayışına daha yakındır. Söz konusu kitapta yer alan “Mühlik İncizâblar” hikâyesinde uzun paragraflar hâkimdir. Metinde Arapça-Farsça kelime ve terkipler yoğundur. Yazar, sıralı cümleler içerisine ara cümleler serpiştirerek üslubunu oluşturur. Hikâye günümüze Türkçesine göre ağdalı, süslü bir dile sahiptir:

Sırr-ı hadde eremediği halde o memnû iklimlerin bir çoklarında cevelân sûretiyle devam etmiş bir takım sergüzeştleri var idi, ki bunlarda bazen on dört yaş çılgınlıklarına mübtela bir genç kız, bazen ihtinâk-ı rahmlar içinde uzanıp giden eyyâm-ı intizârın baş döndürücü mahrumiyetlerinden usanmış bir metruke-i izdivâc, -ihtirâsından başka dünyada hiçbir şey görmeyen, sonuncu olmasından korktuğu muhabbetine olanca meyelân-ı sevdâ-perverîsiyle yapışan muâşaka -mutâd geçkin kadınlar kadar- hârisâne bir tehâlük ile âgûş-ı muhabbete atılmışlar[.] (Yalçın, 1910: 110-111)

Safveti Ziya'nın “Bir Safha-i Kalb” hikâyesinde yazar, metnin genelini başarılı bir şekilde kurgular. Eser kahramanlarının giyimi, diksiyonu, yaşantı biçimleri belli bir uyum içinde sunulur. Hem Batılı hem de yerel değerlere göre yetişen ana kahraman Vicdan Hanım'ın çok kimlikli yönü, "Bir Çerkes halayıkla bir ecnebi kadının Türkçe söyleyişlerini mezcederek" (Ziya, 2017: 33) şeklinde aktarılan üslubu vasıtasıyla metinde sunulur.

“Bir Tesadüf” metninin dili ile Servet-i Fünûn hikâyesinin dili benzer özelliklere sahiptir. Eserin dilinde Arapça Farsça terkipler bulunur. Hikâyede doğaya ait durumlar tasvir edilirken bazen bir paragrafı bulabilen uzunlukta cümleler tercih edilir. Ana kahraman Şekip Bey, bir yaz vakti Taksim Bahçesi'ne gittiğinde doğayı şairane bir üslupla yorumlar. Yazar, ana kahramanın buradaki monologlarını iç içe sıralı cümleler vasıtasıyla aktarır:

Bahçenin ince kumları henüz sulanmış, çiçeklerin üzerinde su damlaları, elmas pareleri gibi parıldıyor; akasyalar, çınarlar, çamlar hazin edaları, Taksim Bahçesi'nin büyük havuzu, hafî lisanlarıyla bir şeyler fısıldaşarak sallanıyorlar; biraz ötede, önünde o ebedi vaz-ı rakik-i şairanesiyle aynı sahnenin, her zaman eşhası değişen fakat daima vakası bir olan ezeli sahne-i aşkın bir perdesini daha görmeye intizar eder gibi duran rengi solmuş kanepesiyle, mücella sathıyla, yarı kurumuş, yarı çürümüş geniş yapraklar arasından fersûde bir libas içinde arz-ı didar eden bir genç kız işvesiyle muhterizane baş göstermeye başlayan sarı nilüferleriyle [...] (Ziya, 2017: 68)

“Bir Sergüzeşt” hikâyesinde, on sekiz yaşındaki genç bir kızın yaşadığı aşk neticesinde intihar etmesi ele alınır. Zengin bir aileye mensup olan genç kız, sosyoekonomik bakımdan alt tabakada yer alan Namık Bey adlı birine sevdalanır. Sevdiğine kavuşamayan genç kız yaşadığı konakta intihar eder. Bu trajik aşk, İstanbul halkı arasında yıllarca anlatılır. Çocukluğunda dinlediği bu hikâyeden çok etkilenen yazar anlatıcı, yıllar sonra dillere destan bu sevdanın erkek kahramanı Namık Bey ile karşılaşır ve ondan bu faciayı tekrar dinler. Hikâyenin temel gerilimi, trajik bir sonla neticelenen aşktır. Metin, bu temaya uygun kelimeler etrafında şekillenir. Bunlar arasında olumsuzluk çağrıştıran facia, cenaze, mezar, karanlık, siyah (Ziya, 2017: 104) gibi kavramlar öne çıkmaktadır:

Hanım Mektupları metinleri, dil ve üslup bakımından yazıldıkları dönemin edebî zevk ve anlayışıyla uyumludur. Söz konusu hikâyelerde Arapça, Farsça ifade ve terkipler yoğundur. Bu anlatım özelliği dönemin edebî anlayışı ve dil zevkiyle paralellik göstermektedir. “Yine Nimet’ten Pâkize’ye” adlı ikinci metnin genelinde Arapça-Farsça yoğunluklu bir dil hâkimdir. Metinde uzun cümlelerin uzun betimlemeler eşliğinde kullanılması, söz konusu topluluğun dil anlayışının tipik özelliklerinden biridir: “Görmüyordum; lâkin hissediyordum ki o, yolun diğer cihetinden pür-halecan, pür-teheyyüc-i sevdâ bizi tâkip ediyordu. O akşam, o dakika, oracıkta hayât-ı âşikanemde ehemmiyet-i fevkalâdeyi hâiz bir şey bir vak’a olacağını yakînen biliyormuşum gibi âsâbımda sana târif edemeyeceğim, kabil değil ihsâs edemeyeceğim bir tezelzül, bir üzüntü hissetmeye başladım.” (Ziya, 2016: 43).

Safveti Ziya'nın *Hanım Mektupları* eserinde dil ve üslup olarak dikkat çeken bir başka özellik, ara sözlerin çok kullanılmasıdır. “Yine Nimet'ten Pâkize'ye” adını taşıyan ikinci mektupta Nimet'in monologlarına dayalı cümleleri arasına, hitap ettiği kişi karşısındaymış gibi ara sözler kullanılır. Yazar, bu yöntem vasıtasıyla söz konusu metinleri yavanlıktan kurtardığı gibi bu hikâyelerin samimi bir havaya bürünmesini de sağlamaktadır: “Beriki –dur, biraz güleyim!- mütemâdiyen hârikulâde bir işihâ ile tırnaklarını koparıyor, ayağının ucunu sağa sola çevirerek boynunu gucurdatıyordu. Kendileri ise –artık buna elbet gülersin- sol eliyle telâşından, heyecanından pantolonunun üzerinde tranpete çalarak [...]” (Ziya, 2016: 49).

Hanım Mektupları kitabındaki kimi kahramanlar, Batılı değerleri benimsemiş ve özellikle Fransız kültürüne hayran tiplerdir. Bu kişiler; giyim kuşamlarında, sosyal yaşamlarında, iletişimlerinde sahip oldukları bu farklılığı vurgulamaya meyillidirler. “Yine Nimet'ten Pâkize'ye” adını taşıyan ikinci metnin kahramanları, birbirleriyle Türkçe iletişimleri esnasında kimi zaman “kompromette, mon cher” (Ziya, 2016: 50,51) gibi Fransızca hitaplarda bulunurlar.

Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun Servet-i Fünûn hareketinin etkisinde kaleme aldığı *Hâristan* kitabında yer alan metinlerde karma bir dil anlayışı vardır. Çoğu eserlerde Arapça, Farsça kelime ağırlıklı dil anlayışı hâkimken, bazı hikâyelerde döneme göre oldukça anlaşılır bir Türkçe vardır. “Yeşil Yuva” hikâyesi dil ve anlatım bakımından *Hâristan* kitabındaki diğer metinlere nazaran sade, açık, yalın bir dille yazılmıştır: “Nihayet koşa koşa yorulunca Vesim'in yere serdiği jaketinin üstüne oturdular. Lilly yeşil çam dallarının perişan ettiği saçlarını düzeltmek için, bütün bütün çözdüğü sırada hırçın rüzgâr, onları gencin yüzüne atınca, Lilly derhal başını geriye çekerek Vesim'in çehresinden elleriyle çapkınca onları toplar ve ısrara bakmayarak örmek bahanesiyle daha dağınık lâkin daha dîlfirib bir hale koyardı.” (Müftüoğlu, 2005: 118).

Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun *Hâristan* kitabında bulunan metinlerde, genel anlamda Servet-i Fünûn neslinin dil ve üslubu hâkimdir. Bu eserdeki metinlerde Arapça-Farsça kelime ve tamlamalar olmakla beraber yoğunluk anlamında, dönemin diğer yazarlarına göre daha azdır. Servet-i Fünûn neslinin metinlerinde beliren uzun, sıralı cümle kullanma geleneği *Hâristan* kitabındaki metinlerde pek yoktur. Yirmi iki

metnin yer aldığı bu kitaptaki hikâyelerde daha ziyade kısa cümleler tercih edilmektedir. *Hâristan* kitabındaki bazı metinlerde kahramanların birbirine yazdığı mektuplarda duyguların anlatım aracı olarak yer yer şiire başvurulur. Düz yazı içerisinde şiir kullanma tekniği, Servet-i Fünûn hikâyesine ait bir özellik değildir. Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit Yalçın ve Safveti Ziya'nın hikâyelerinde metin içinde manzum kullanma geleneği yoktur. Mensur ve manzum metinleri iç içe kullanma tekniği, Ahmet Hikmet hikâyesine has bir üsluptur.

Ölüm endişesi temasının işlendiği “Zevk-i Hayal” metninde hâkim olan atmosfer, olumsuz kelime ve kavramlarla aktarılır. Yazar anlatıcının içinde bulunduğu karamsar dünya, iç monolog tarzındaki cümlelerle resmedilir. Metinde ölüm temasını vurgulamaya yönelik olumsuzluk çağrıştıran belli başlı kelime, kelime grupları ve kavramlar şunlardır:

“Bir kız lisanından: İlk Görücü” hikâyesi, *Hâristan* eserindeki diğer metinlere nazaran oldukça başarılı bir kurguya sahiptir. “İlk Görücü” metni zamanın kısa, mekânın dar, karakterlerin az olması, kişi özellikleri ile üsluplarının uyumu bakımından *Hâristan* kitabının modern hikâye türüne yakın eserlerin başında gelir. Ana kahramanı on beş yaşında bir kız olan eserde, kendisine görücü gelen kızın, görücü kadınlarla ilk karşılaşmasındaki izlenimleri, yaşına uygun bir üslupla aktarılır:

Şu baştaki oturan, hesapça kaynana” dedim; yeryüzündeki umum kaynanalara benziyor: Bir cadaloz kurusu, kudret kavurması vücut.. kuru mu kuru, kadit mi kadit!.. Yosma görünmek, nazik davranmak için büzülüyor, üzülüyor, süzülüyor. Muttasil parmaklarını çıtlattıyor. Dudağını lakırdı söylerken o derece büzüyor ki arasından kelimeler yamyassı, eğri büğrü fırlıyor. İki gözünden fışkıran o iki mavi kıvılcım gibi nazarı, iki mızrakvari omuzlarımdan oturduğum iskemleye mihliyor. (Müftüoğlu, 2005: 137)

4.7.Mekân

Bireyin yaşadığı mekân ile yaşam diyalektiği birbiriyle uyumludur. Evi bireyin dünyadaki köşesi olarak tanımlayan Bachelard (2017: 34), insan evreninin ev olduğunu belirtirken; Kundera (2017: 122), mekân “tek bir oda da olabilir, bir manzara da bir ülke ve evren de [olabilir]” demektedir. İnsanın bulunduğu, ikamet ettiği her yerin ev olduğunu söyleyen Bachelard, ev kavramıyla mekânı kast etmektedir. Mekân, bireyin yaşam ve hayal sınırlarını “iktidarın alanı” (Harvey, 1997: 239) bağlamında belirleyen temel varlıktır. “Uygarlaşmanın vitrini” (Tekin, 2016: 145) olarak da tanımlanan mekân ile insan düşünüş, duygu, düş ve hayallerinin sınırları arasında doğrudan bir bağlantı vardır. İnsan açısından evin en değerli yanı, insana düş kurmasına olanak vermesidir.

Bireyin zihinsel âlemi ile gerçekteki yaşantısını birbirine bağlayan mekândır. Toplumsal ilişkiler, mekân aracılığıyla gerçekleşir. Özne karşısında nesne konumunda olan mekân, özel mülkiyetin “tahakkümden sahiplenmeye geçişi” (Lefebvre, 2016: 407) olarak tanımlanır. Kişinin dünyaya bakışını, kendini ve evreni algılayışını dışa yansıtan, mekânın biçimidir. Görsele önem veren birey, yaşadığı yeri ayrıntılı eşyalarla dizayn eder. Kişiler; mekânı hayat felsefesi, dünya görüşü, psikolojisi ve karakterinin niteliklerini yansıtacak şekilde tasarlarlar.

Edebiyatta mekâna yaklaşım kişi, toplum, gelenek, kültür gibi unsurlara ve dönemlere göre farklılık gösterir. Örneğin Rönesanstan önceki “anlatılarda mekân, hemen tamamıyla ‘muhayyel’dir ve mekâna kazandırılan anlam ve işlev, olayların sahnesi olmanın ötesinde değildir.” (Tekin, 2016: 146). Eser kişileri ile mekân arasındaki ilişki, bu dönemde yüzeyseldir. Klasik dönem edebî metinlerde ise yazarın tüm dikkati, “kişiler ve onların birbirleriyle olan ilişkileri” (Özdenören, 2008: 75) üzerine olduğu için mekânın işlevi, bireyin fiziki ortamını sunmanın ötesine geçmez.

Rönesans ve Aydınlanma dönemiyle beraber sanat eserlerinde kullanılan “mekân doğal bir olgu” (Harvey, 1997: 279) haline gelmeye başlar. 19. yüzyıla beraber, edebî metinlerde mekâna romantik/realist yaklaşımlar sergilenmeye başlanır. Romantikler mekânı, kahramanda beliren “duygu ve heyecanların yansıtılması için” araç olarak kullanırken; realistler “çevrenin etkisiyle değişen bireyi anlatmak” (Tekin, 2016: 149) için mekânı kullanır. 19. yüzyıl Batı sanatında mekân, *ben* ile ilişkisi perspektifinde ele alınır. Mekân ve bağlantılı nesnelere, bireyin bilincindeki yansımaları çerçevesinde işlenir:

Batı görselliğinin perspektifin içinden geçerek kurduğu mekân, aslında, 'ben' kavramının altının çizilmesidir; benin, kapsayan ve kapsanan olarak, bizzat kendisi tarafından sahiplenilmesidir. Dolayısıyla, Rönesans'ın perspektifle gösterdiği, yalıtılmış bir düzlem ve ufuk değil içselleştirilmiş bir uzamdır. Nesnelere ve kapsadıkları alanın bir göze, bir öznelliğe göre tercihi zamanla nesneyi 'tanımlayan' bilinç kavramıyla iç içe geçecektir. (Kahraman, 2000: 22)

20. yüzyıla beraber edebî metinlerde mekâna yeni anlamlar yüklenerek yaklaşılır. Mekân, bu dönemle beraber bireyin psikolojik, sosyolojik, ontolojik hallerinin anlatımında işlevsel bir unsura dönüşür. Bu bakışın oluşmasında 20. yüzyıla çeşitlenen kuramsal yaklaşımların etkisi çöktür. Bunlardan biri de Yeni Eleştiri kuramıdır.

Yeni Eleştiri, edebî metni ortaya çıktığı mekân ve zamandan bağımsız eserler olarak değerlendirirken, eserin bünyesinde bulunan ve mekânın da dâhil olduğu her ayrıntının titizlikle incelenmesine vurgu yapar. Yeni eleştirmenler, edebiyat nesnesinin ortaya çıktığı coğrafyanın ve o dönemin şartlarına sığdırılmayacak kadar değerli olduğunu ifade ederler: “Yeni eleştiri, edebî metinleri belirli bir zaman ve mekân ihtimallerinin ötesine geçen ve estetik bütünün özel bir tarihsel bağlama indirgenmesi olarak gördükleri duruma direnen eserler olarak ele alır.” (Bennett & Royle, 2018: 153). Yeni eleştirmenlere göre eser, evrensel olduğu ölçüde başarıyı yakalar. Edebî metin, bunu başardığında, insanlığın ortak kültürel mirasının bir parçası olur.

Bireyin mekânsal alanları; oda, ev, sokak, semt, şehir, ülke bağlamlarında şekil bulur. Bunlar içerisinde de kapalı mekân olarak ev ve bağlantılı yerler, bireyle yakın temas halindedir. Bireyin bulunduğu yerle ilişkisi, mekânın işlevine göre değişkenlik

gösterebilir. Büyük ve gösterişli yaşam olanlarından olan konak, sosyal imaj olarak yalı ve evlere nispeten daha tercih edilen yapılardır. Konağı diğer meskenlerden ayıran en ayırt edici özellik, çok odalı ve süslü olmasıdır (Gahramanlı, 2013: 88). Geniş niteliğinden dolayı Osmanlı ailesi, maddi olanakları ölçüsünde, genelde konakta oturmayı tercih eder. Yalı ise Osmanlı dönemi İstanbul'unun Boğaz kenarında denizle iç içe oluşacak şekilde imar edilen yapılardır. Genelde bir bahçe içerisinde inşa edilen yalılar, rengârenk çiçeklerle donatılır. Yalı, mevsimsel konut olması bakımından diğerlerinden ayrılır. Özellikle bahar ve yaz aylarında mesken edinilir.

Servet-i Fünûn hikâye kişilerinin yaşamları genelde Boğaziçi, Beyoğlu, Adalar üçgeninde geçer. Eserlerde beliren zenginler, buralardaki köşk, sayfiye, yalı gibi üst tabakaya hizmet veren yerlerde konaklarlar¹¹¹. Servet-i Fünûn hikâyesinde kişilerin yaşadığı yerler, onların sosyoekonomik yaşam şartlarına ayna tutan meskenlerdir. Çok katlı, çok odalı olan bu mekânlar, dönem metinlerinin konforlu yapıları olması bakımından önemli figürlerdir. Bu bölümde irdelenen köşk, yalı, ev, oda gibi kapalı yapılar, bir nesne olarak muhitin hikâye kişinin kimliğini vurgulaması bağlamında ele alınmaktadır.

Kişilerin ruhsal tahlillerinin yapıldığı kurgusal metinlerde, şahısların yaşadığı mekânın fonksiyonu önemlidir. Kahramanlarını ruhsal kimlikleriyle ön olana çıkaran Servet-i Fünûn yazarları, hikâyelerinde ayrıntılı tasvirler yaparlar. Kişilerin psikolojik hallerini vurgulamak için çoklukla tabiattan yararlanılır. Olumsuz ruhsal durumlar yaşayan kişileri doğaya ait unsurlar vasıtasıyla resmetme, dönem metinlerinde yaygın bir gelenektir. Servet-i Fünûn hikâyesinde, bireyin ruhsal ya da fiziki hallerini betimlemek için eşyanın renklerine özellikle vurgu yapılır. Bireyde oluşan negatif durumlar siyah renk ve tonları taşıyan eşya, elbise, saç, göz, takı gibi unsurlar

¹¹¹ Osmanlı'da 19. yüzyılda benimsenen Batılılaşma anlayışı, ailenin yaşam şeklini ciddi biçimde etkiler. Özellikle İstanbul'un Boğaziçi, Beyoğlu, Adalar, Tarabya, Yeşilköy gibi semlerinde oturan zengin ailelerde görülen modernleşme çabalarının somut örnekleri yazlık, yalı, köşk gibi mekânlarda ikamet etmenin, üst kesimde bir moda haline gelmesinde görülür: "Üst tabaka yaşantısında ise modernleşme doğrultusundaki yenilikler birbirine zincirlenerek ailenin geleneksel özünü kuşatırlar [...] Üst tabaka aile yaşantısı, 19. yy'da sivil konut sembolüne bağımlı olmaktan çıkarak yeni mekânlara uzanmaya başlar. Ailenin yaşadığı ana konutun dışında bir yazlık sahibi olmak düşüncesi bu dönemde ortaya çıkar. Yabancı elçiliklerin Tarabya'daki yazlık konutları bu yeni düşüncenin arketipi olmuşlardır. Özellikle Boğaziçi sahilleri, Adalar ve sur dışında gelişmeye başlayan Yeşilköy, bu yeni düşüncenin uygulandığı mekânlar arasındadırlar." (Işın, 1985b: 554).

vasıtasıyla vurgulu hale getirilirken; kişinin pozitif durumları canlı renklere sahip eşyalar vasıtasıyla resmedilir.

Servet-i Fünûn hikâyesi, insan-mekân ilişkisi üzerine kurulmaz. Dönem hikâyesinin bu özelliğiyle Yeni Eleştirinin edebî metni mekândan bağımsız, evrensel bir değer olarak görme anlayışları uyumluluk gösterir. Servet-i Fünûn hikâyesinde dikkatler, daha çok kişiler üzerine yoğunlaştığı için dönem metinlerinde beliren mekân, kişilerin sosyoekonomik yaşam şartlarını öne çıkarma işlevindedir. Çoklukla müreffeh insanların aşk ve eğlence odaklı yaşamlarının anlatıldığı Servet-i Fünûn hikâyesinde şahıslar, geniş ve çok katlı mekânlarla öne çıkarlar. İstanbul'un Boğaziçi, Beyoğlu, Adalar gibi semtlerinde ikamet eden kahramanlar, deniz kenarında bulunan köşk, yalı, sayfiye gibi yerlerde yaşarlar. Fakirliğin tema olarak vurgulandığı metinlerde beliren mekân ise eski, yıpranmış, dökük nitelikler taşıyan evlerdir.

Halit Ziya Uşaklıgil'in hikâyelerinin esas kenti İstanbul, özellikle Beyoğlu'dur. Eser kahramanları alış veriş yapmak, gezmek ve eğlenmek için Beyoğlu'nda bulunan mekânları tercih ederler. Kişiler çoğunlukla Boğaziçi, Adalar'da ikamet ederler. Dışarı çıktıklarında "Üsküdar'a, Salacak'a Harem'e[...], Kabataş'a, Beşiktaş'a" (Uşaklıgil, 2005: 161) uğrarlar. Halit Ziya hikâyelerinin kapalı mekânı ise evdir. Evlerin salonları, odaları, balkonları, sofaları, bahçeleri kişilerin etkileşim halinde bulunduğu alanlardır. Uşaklıgil hikâyesinde mekân genelde ev ve bağlantılı yerlerle sınırlandırılır. Bunun ana sebebi, Servet-i Fünûn hikâyesinin özelliği olan eser kişilerinin özel ve ailevi yaşantısının merkez alınmasıdır. Metinlerde kişilerin ruhsal dünyasını resmetme asıl amaç olduğu için dış mekânlar çoğunlukla tasvir edilmeden, ismen zikredilir.

Halit Ziya'nın hikâyelerinde beliren mekân, kişilerin yaşam şekline göre farklılık gösterir. Sosyal ve ekonomik sorunlar doğrultusunda kurgulanan "Bravo Maestro", "Kar Yağarken", "Mahalleye Mevkuf", "Penceremin Hikâyesi" gibi metinlerde kullanılan mekân bakımsız, dar, olumsuz nitelikler taşır. Aşk, aldatma gibi özel ilişkilerin yaşandığı "Bir Yazın Tarihi", "Bir Eser-i Mesrûk", "İkinci Nikâh", "Emel-i Me'yûs" gibi hikâyelerde ise bahçeli köşk, yalı gibi üst zümreye hizmet veren yerler vardır.

“Bir Yazın Tarihi” hikâyesinin mekânı İstanbul'da bulunan bir yalıdır. Olaylar bu yalıda yaşayan İhsan adlı genç ile Güzin, Nevin, Aliye, Samiye ve Meliha adlı kızlar arasında gelişen çeşitli aşk, acıma, merhamet, kararsızlıklar ekseninde şekillenir. Yalının odaları, salonu, balkonu, sofası, bahçesi, rıhtımı (Uşaklıgil, 2005: 38), ana mekânla bağlantılı diğer yerlerdir. Bu eserde hem açık hem de kapalı mekânlar sıklıkla kullanılır. Beyoğlu'nda bulunan tuhafiye ve parfümeri dükkânları, Beykoz Çayırı, Galata Köprüsü, Bazar Alman kahramanların alış-veriş yaptığı, gezdikleri kentsel mekânlar olarak belirir. Hikâyede yalının bahçesi, yeşil ağaçlı yol, yalının bitişiindeki sahil ve deniz, öne çıkan işlevsel açık mekânlardır. İçeride kapanık, çevresiyle iletişim kurmaktan çok hoşlanmayan bir mizaca sahip olan Meliha, genelde odasında zaman geçirmekten hoşlanır. Dışarıya dönük mizaçlara sahip olan yalının kızları Güzin, Nevin, Aliye ve Samiye ile İhsan Bey, özellikle açık mekânlarla öne çıkarlar.

Uşaklıgil'in “Mavi Yalı” hikâyesinde ana kahramanın etkileşim halinde bulunduğu unsurlar, az olmasına rağmen işlevseldir. Hayal-hakikat çatışmasının yaşandığı bu eserde kahramanın gerçek hayatında en çok etkileşimde bulunduğu eşya, vapurda kaptanla iletişim kurmasını sağlayan sarı borudur. Hayallerini süsleyen unsur ise Boğaz'da bulunan mavi renkli yalıdır. Bireysel, sosyal ve ekonomik anlamda olumsuz durumlara sahip bir yaşam sergileyen kahramanın vazifesi, vapurun sarı boruyu çalmaktır. Yaşam ve çalışma koşullarından memnun olmayan ana kişi, ömrü boyunca pasif bir duruş sergilediğinden dolayı hayatını değiştirecek hamleleri yapma iradesinden yoksun biridir. Hep başka bir hayatın özlemini duysa da bunu uygulayabilecek cesareti ve yaşam enerjisi yoktur. Ama yeni bir yaşam da düşlemekten geri kalmaz ve başka bir hayatın hayallerini kurar. Bu hayal âleminde bir ev, bir eş, bir çocuk sahibidir ve evin rengi de mavidir: “Yirmi sene süren bu boş hayat içinde bir gün –serseri bir rüzgâr ile gelmiş tohumdan bir çöln füşhat-ı urbânında yetişen narin bir çiçek şeklinde- işte o rüya uyanıvermişti. Bu rüya mavi boyalı bir yalı idi, küçük fakat zarif, pencerelerinin yeşil panjurlarıyla, şehnişinin oyma tahtadan kenarlarıyla, çatısından sarkan nazik oymalarla oracıkta bir demet çimek heyetiyle duran hoş bir yalıydı.” (Uşaklıgil, 2005: 164).

“Yırtık Mendil” hikâyesinde İzmir, İstanbul, Selanik, Suriye gibi farklı coğrafyalarda bulunan mekânlar kullanılır. Eserin başkişisi Mesut Hürrem Bey, soğuk

ve karlı bir havada evde dostlarına şiir, romantizm, doğa, insan gibi çeşitli konulardan bahsederken; konuyu İzmir’de şahit olduğu bir olaya bağlar. Eser, bu olay çerçevesinde kurgulanır. Hikâyede İzmir şehri, uzun betimlemelerle anlatılır: “Siz, teessüf ederim ki bu güzel şehri tanımazsınız, iki kol dağdan müteşekkil bir âgûş-ı nâz-perverin içine sıkışarak önüne daima mevvâc ve pür-galeyân bir körfezle her akşam gurûbun türlü elvâh-ı bedîa resmederek rıhtım seyrânına karşı ta’lik ettiği bir kûşe-i ufku alan bu şehri mesela bir haziran gününün akşamı zî-hayat bir çiçek tarlası haline gelen sahiliyle gördükten sonra silinmeyecek bir muhabbetle sevmemek mümkün değildi.” (Uşaklıgil, 2005: 70).

“Yırtık Mendil” hikâye kişilerinin çok hareketli olması, zamanın yılları kapsaması gibi sebeplerden olsa gerek söz konusu eserin mekânı, “İstanbul’a geldim, Selanik’e gittim, aylar, seneler geçiyor, Cemile ile Feride, hatıramda birer nakş-ı mübhem şeklinde kalıyordu... İki sene evvel Beyrut’tan gelirken İzmir’e uğramıştık[.]” (Uşaklıgil, 2005: 84-85) biçiminde genişlemekte ve ani değişimler göstermektedir. Mekânın çok hızlı değişkenlik göstermesi, esere masal havası vermektedir.

“Bravo Maestro” hikâyesinin ana kişisi, bir müzik öğretmenidir. Yaptığı sanatın değerinin toplumca anlaşılmadığına inanan ana kahraman, içe kapanık bir mizaca sahiptir. Kahramanın ruhsal durumuyla paralel olarak hikâyede mektep, sınıf, oda gibi kapalı mekânlar kullanılmakla beraber mekân, söz konusu eserde kahramanın ruhsal dünyasına ve yaşam şartlarına ayna tutacak işlevde değildir. Eserde, mekânsal tasvirler yer verilmez. “Bravo Maestro” hikâyesinde geçen olayların hangi coğrafyada geçtiğiyle ilgili bilgi verilmez. Maestro Fumagaçe ile öğrencilerinin selamlaşmasının “Bongiorno Maestro!, Come sta Maestro?” (Uşaklıgil, 2005: 57) şeklinde İtalyanca yapılması, hikâyenin İtalya ya da İtalyanca eğitim veren okulların faaliyette bulunduğu bir ülkede geçtiğini işaret etmektedir.

Halit Ziya’nın bazı hikâyelerinde mekân, Uşaklıgil çizgisinin dışında bir görüntüdedir. Genelde dar ve yarı açık mekânları tercih eden Uşaklıgil, bazı hikâyelerinde tamamıyla açık mekânlar kullanır. “Osman’ın Gazâsı” adlı eserde olay baştan sona kadar savaş meydanında geçer ve tepe, vadi, yamaç, kayalık gibi tamamıyla açık yerler kullanılır: “Onlar bir bölük ile bir top idiler. Mehîb, siyah

kayalarla bir ifrît-i leyâl şeklinde yükselen tepenin kenarında, bulutları pâmâl-ı istihkâr eden nigâh-ı ateşdâr-ı şecaatle, zabitlerinin bir perk-pâre-i beyaz şeklinde parlayan kılıcının ucunu takip ediyorlar, o tepeye tırmanmak, ayakları kifayet etmezse dişleriyle, tırnaklarıyla o yalçın kayaları kemire kemire, tırmalaya tırmalaya hatavât-ı ferişte-i zafere ezhâr-ı hunîn ile müzeyyen bir şehrâh-ı ulvi açmak istiyorlardı.” (Uşaklıgil, 2005: 125-126).

“Sevda-yı Sengîn” hikâyesinin asıl mekânı İstanbul, Adalar ve Beyoğlu’dur. Zevk ve sefa peşinde bir yaşam sürmeyi amaç edinen ana kahraman Refi Nihat, özellikle Beyoğlu’nda bulunan Avrupai balo, gazino ve eğlence yerlerine gitmeyi tercih eder. Öte yandan hikâye kahramanları; “Lion, Paris, Cenova, Milano, Floransa, Triste, Viyana, Berlin, Petersburg, Moskova, Budapeşt, Belgrad” (Uşaklıgil, 2005: 139) gibi Avrupa’nın pek çok kentini gezmiş tiplerdir.

“Sevda-yı Sengîn” hikâyesinde kullanılan mekânının özelliği ile kişilerin ruhsal durumları paralellik arz eder. Kahramanlar; neşeli, pozitif oldukları zaman balo, gazino, mesire alanı gibi sosyal ve açık yerleri tercih ederlerken; karamsar, bedbin, hayattan küsmüş oldukları zamanlarda ise karanlık ve dar mekânları tercih ederler:

Burası karanlıktı. İçeri girince en evvel kesîf bir zulmetten başka bir şey görmedim. Şu dakikada bu karanlıktan bende galebe çalınamaz bir korku vardı, sonra onun bir kibrit çaktığını işittim, birden kamaşan gözlerim onun titreyen şekl-i mübhemiyle kolunu uzatarak küçük kırmızı kalpaklı bir muma kibriti uzattığını fark etti. Odaya bu mütekâsif zalâmı kovmak için kuvveti kifayet edemeyerek güya hamelât-ı cehd ile dalgalanan kırmızı bir gubâr-ı ziya dağıldı. (Uşaklıgil, 2005: 143)

Uşaklıgil’in hikâyelerinde mekân genelde evdir. Evin birçok odası, katı ve bunları birbirine bağlayan büyük bir sofası vardır. Geniş bir bahçesi olan bu ev, çoğunlukla deniz kenarındaki bir yalıdır. Ayrıca iskelesi ve hemen yanında sandalı da mevcuttur. Ana kahramanlar duygusal anlarda, sevgilileriyle buluşmalarında genelde burayı tercih ederler. “Bir Eser-i Mesrûk”un ana kahramanı ile komşu evin kızı geceleyin bahçeye çıkar, bahçenin deniz kenarındaki bölümünde gizlice buluşurlar: “Bu serin, karanlık gecede bahçeye çıkmak, deniz kenarına kadar gitmek istedim. İçimde bir şey: “O da gelecek, yapayalnız, iki kişi bu karanlıkta hiç olmazsa bir saat beraber bulunabileceksiniz...” diyordu. Kalbin bazen aldatmayan sesleri vardır. O da

geldi, o da böyle bir sese tebaiyyet ederek bahçesine çıkmış ve karanlıkta beni hissederek oraya deniz kenarına gelmişti.” (Uşaklıgil, 2005: 175).

Halit Ziya Uşaklıgil’in hikâye kişilerinin evinde genelde kütüphane ve yazı masası bulunur. Kahramanlar burada mektup, günlük ya da resmi/özel yazılarını yazarlar. Eser kişileri, yalnız kalmak istediklerinde ya da yoğun duygusal geçişler yaşadıklarında da buraya sığınır. Bu odada kitapların dışında kahramanın sevgililerinden kalma ya da kendi özel hayatıyla ilgili eşyalar vardır. “Bir Eser-i Mesrûk” hikâyesinde sevgilisinden ayrılan erkek kahraman, yoğun bir pişmanlık yaşayınca kütüphanesine kapanır. Burada eski sevgiliyle bağlantısı olan çeşitli özel eşyalara iltica eder:

Bu gece buraya gelir gelmez gayr-i kabil-i iskat bir ihtiyaç ile bende ondan kalan şeyleri görmek istedim. Bu biçare şeyler senelerce okşanılmış yetimler gibi kütüphanemin bir çekmecesinde, eski çiçekleri buruşmuş, atlası solmuş bir şekerleme kutusu içinde derin bir hâb-ı metrûkiyetle uyuyorlardı [...] Zavallı zarif eflatun kutu, bir vakitler hâr ve muhteris buseler altında örtülmeye, sevmeye alıştırmışken artık unutulmuş, atılarak kimsesizliğin içinde medfun bir mini mini tabut gibi terk olunan kutucuk! Oh! Onun kapağını açarken kalbimde marîz ve şiven-kâr bir telin son bir feryat kırıldığını hissettim. (Uşaklıgil, 2005: 174)

“Kar Yağarken” hikâyesinde, Sermed adlı sokak çocuğunun hayatı, yoksulluk ve yoksunluk temleri bağlamında mercek altına alınır. Aileden ve barınabileceği bir yerden yoksun olan bu çocuğun tüm mal varlığı, kırmızı bohça ile bu bohçayı taşımakta kullandığı değnekten ibarettir. “Fatih’te, Saraçhanebaşı’nda, Aksaray’da, Şehzadebaşı’nda Sultan Beyazıt’ta” (Uşaklıgil, 2004: 70) hayata tutunmaya çabalayan Sermed; yazın kepenk altlarında, kapı kuytularında, yük arabalarının içinde yatar. Kışın barınma yeri bulmakta büyük sıkıntı çeken Sermed, sahiplerini zorlukla ikna ettiği dükkânların çatı arasında, boş çuvallar içinde yatar: “Yazın kepenk altlarında, kapı köşelerinde, hayvanı çıkarılmış yük arabalarında uyurdu; kışın... -bakınız, kışı hiç sevmezdi- tanıdığı dükkâncılara yalvarırdı... En ziyade sevdiği dükkânlar bakkal dükkânları idi. Burada evvela boş şeker çuvalları bulurdu.” (Uşaklıgil, 2004: 72).

“Düğün Evinde” hikâyesi, baştan sona kadar kapalı bir mekânda geçmektedir. Eserin böyle bir mekânda geçmesi Uşaklıgil’in hikâye tarzında alışık olunmayan bir durumdur. Uşaklıgil’in diğer eserlerinde mekân genelde oda, salon, ev, yalı, bahçe,

sokak, cadde, şehir gibi farklı nitelikteki alanlarda geçerken; “Düğün Evinde” hikâyesi, tamamıyla tek bir odada geçmektedir. Söz konusu eser, mekânının dar ve tek olması bakımından Uşaklıgil’in hikâye çizgisinin dışında bir yerde durmaktadır.

“Küçük Kambur”, “Emel-i Me’yûs”, “İzdivâc-ı Müteyemmin” hikâyesinin esas mekânı İstanbul’dur. Eser kişileri şehrin Beyoğlu, Taksim, Şişli, Kâğıthane (Uşaklıgil, 2004: 222) gibi semtlerinde yaşarlar. Kahramanlar gezme, eğlenme, alışveriş gibi ihtiyaçlarını söz konusu semtlerde giderirler. Beyoğlu ve Taksim, hikâye kişilerinin kültür-sanat etkinliklerini gerçekleştirdiği yerler olarak öne çıkar.

Halit Ziya Uşaklıgil hikâyelerinin büyük çoğunluğunun mekânı İstanbul’dur. Diğer eserlerde ise ev, yalı gibi yerlerdir. Kapalı mekânın olduğu eserlerde, olayın hangi kentte geçtiği bilinmemekle beraber deniz kenarı ve yalı ifadeleri, söz konusu kentin İstanbul olduğu izlenimi vermektedir. Uşaklıgil’in bu genellemenin dışında kalan bazı eserleri de vardır. Bunlardan biri “Ali’nin Arabası” adlı metindir. Bu hikâyeyi mekân bakımından diğerlerinden ayıran fark, İstanbul dışındaki yerlerin yaygın olarak kullanılmasıdır. Metnin başlangıç mekânı İstanbul’a yakın mesafede olan bir kasabaya bağlı köydür. Hikâye kahramanları, bu köyden İstanbul’a çalışmaya giderler. Memleketlerine dönüşleri esnasında Karadeniz’e (Uşaklıgil, 2004: 274) uğrayarak önce kasabaya sonra köyelerine dönerler. Eseri, Uşaklıgil’in diğer metinlerinden farklı kılan başka bir özellik de kahramanların devamlı hareket halinde olmasından doğan aksiyondur. Eserde zaman çok hızlı aktığı için mekân da sıklıkla değişir. Zaman ve mekân hızlı bir değişim geçirdiği için “Ali’nin Arabası” metni, hikâyeden çok roman türünü andırır: “Perşembe sabahı, Ali Emine’den evvel uyandı[...] Bugün öğleden sonra kasabadan çıkacaklar, gece yolu takip ederek birkaç saat konaktan sonra ertesi gün ikindiye yakın köye varacaklardı[...] Gece yarısından sonra konak verdikleri zaman Ali acelesinden söyleniyordu[...] Sabahleyin güneş çıktıktan sonra yine yola düzuldüler.” (Uşaklıgil, 2004: 276).

Solgun Demet kitabındaki hikâyelerde dış mekân unsurları çoğunlukla İstanbul’un ilçe, semt, sokak, bahçe, köşe başı, balkon gibi açık alanlarıdır. Hikâye kişileri alışveriş, gezme, eğlenme, sanatsal aktivitelerini İstanbul semt ve mekânlarında gerçekleştirir. Bazı metinlerin esas mekânı ise bahçe, ev, oda gibi hem açık hem de kapalı yerlerdir.

Biçimsiz fiziğinden dolayı *öteki* muamelesi gören “Mösyö Kanguru” hikâye kahramanının dışlanması ile bulunduğu yerden geniş dış mekânlara yönelmesi arasında paralellik vardır. Çirkin olduğu için ilkin anne şefkatinden mahrum bırakılarak ötelenen çocuk, sonrasında babasınca, okul arkadaşlarınca, okul idaresince, iş arkadaşlarınca, kadınlarca ve toplumca dışlanır. Çocuğun bu şekilde dışlanması, onun başka yurtlara yönelmesine sebep olur. Çevresince ötelenen kahramanın dışarıda huzur bulma arayışı, hikâye mekânının işlevselliğine de yansır. “Mösyö Kanguru” hikâyesinde yaşadığı evde, okulda, şehirde dışlanan çocuk, mutluluğu başka şehir, ülke ve kıtalarda bulma arayışına girer:

Kahraman, kimliğinin gerçekliği olan çirkinlik ile yüzleşmemek uğruna onlarca yıl şehir, ülke, kıta değiştirirken; aynı zamanda başka karakterlere bürünür. Fakat doğanın temel yasasını değiştiremez. Metnin sonunda gece parlayan Ay bile *kanguru* (Uşaklıgil, 2006b: 32) lakabıyla seslenerek gencin çirkinliğini yüzüne haykırır.

“Mahalleye Mevkuf” hikâyesinde kullanılan mekânlar, hem dar hem de geniş özelliklere sahiptir. Sömürülmenin işlendiği eserde ana kişi Şerife, sömürüleni; mahalleli ise sömüreni temsil ederler. Eserde geniş mekânlardan en çok, mahalle

kullanılır. Bunun dışındaki mekânlar: Şehzadebaşı, çarşı, cadde, sokaktır. Dar mekânlar dükkân, küçük ev, pembe ev, sarı konak, mektep şeklindedir.

Ailelerin sosyoekonomik durumu ile yaşadıkları mekânlar uyumludur. Dükkân ve küçük ev, Şerife ve ailesinin yaşadıkları mekânlardır. Pembe ev ve sarı konak ise mahallenin zengin ve saygın ailelerinin evleri olarak sunulur. Mekânlarda kullanılan pembe ve sarı renkleri de o mekânda yaşayan bireylerin farklılığına vurgu yapar. Küçük ev tamlaması yoksulluk ve yoksunluğu çağrıştırırken; “pembe ev”, “sarı konak” (Uşaklıgil, 2006b: 102,105) zenginliği ve diğerlerinden farklılığı çağrıştırır.

“Solgun Demet” hikâyesinin esas mekânı, yalıdır. Yukarı aşağı olarak ifade edilen evin en az iki katlı olduğu anlaşılmaktadır. Metnin asıl konusu, bir odada geçer. Mekân, hem iç hem de dar olmasına rağmen kurgusal aksiyon yüksek seviyededir. Hikâyede kişilerin hareketleri az olmasına rağmen, ana kahramanın varsayım ve ihtimallere dayalı düşünsel ve duygusal eylemleri sayesinde eser aksiyonu dinamiktir.

Çocuksuzluk temasının hâkim olduğu “Son Çocuklar” hikâyesinde ev, en sık kullanılan mekândır. Eserin ana kişilerinden kadın, çocuklarından kalan eşyalarla iletişime geçtiği zamanlarda hikâye mekânı olumsuz niteliklerle resmedilir. Eserde geçen mekânların durumu, o mekânda çocuk olup olmadığıyla paralel olarak pozitif ya da negatif bir kimlikle sunulur. Evlatlarının hasretiyle yalnızlık çeken karı kocanın yaşadığı ev, olumsuz kelime ve tamlamalar ile tasvir edilirken; mahalledeki bol çocuklu komşu evleri, olumlu biçimde anlatılır:

Karı-Kocanın Evi	Mahallelinin Evleri
<ul style="list-style-type: none">• tabut-ı ıstırap• biçare ev• barid sükun• تنها• ah-ı hüsrân	<ul style="list-style-type: none">• takım takım çocuklar• tüm evlerin kapısında çocuk• coşkulu sevinç

“Penceremin Hikâyesi” metninde pencere ve balkon, en işlevsel mekânlar olarak ön plandadır. Anlatıcı, penceresinden dışarıyı gözlemler. Yakaladığı görüntülerden ilgisini çekenleri ayıklar, onlarla ilgili yorumlamalar yapar. Yazar anlatıcının, pencereden gözlemledikleri arasında yeni evli bir genç çift ile ev sahibi

öne çıkar. Günün tüm vaktini pencere önünde geçirdiği anlaşılan anlatıcı, iki katlı karşı evde yaşayanları ve yaşananları izler. Sonrasında gözlemlerine kendi tahmin, his ve düşüncelerini ekleyerek bu insanlara ve yaşadıklarına dair çeşitli roller biçer. Buna göre alt katta oturan ev sahibesi kötü niyetli yaşlı kadın ile üst katta oturan mutlu genç kiracıları; yaşantıları, hisleri, ilişkileri, beklentileri, umutları, umutsuzlukları, yalnızlıkları, nefretleri ekseninde betimlenir. Anlatıcıya göre yaşamda iyilik ve kötülük sürekli çatışma halindedir. Hikâyede genç çift iyiyi temsil ederken; ev sahibi yaşlı kadın, kötülüğün timsali olarak sunulur. İyinin galip olduğu zamanlarda anlatıcının penceresi açık ve aktiftir; kötünün galip geldiği durumlarda ise anlatıcı buna tahammül edemez, pencereyi kapatır. Anlatıcının penceresinden görünen dış hayat huzurlu, neşeli, insani olduğunda anlatıcı da mutlu, neşeli ve hayat dolu olur; kötülük, düşmanlık, fakirlik gibi olumsuz şartların yaşama hâkim olduğunu gözlemlediğinde anlatıcı, bunları seyretmeye tahammül edemez ve penceresini kapatır:

“Eski Bir Refik” hikâyesinde, benzetme sanatına sık başvurulur. Eser boyunca tasvir edilen boş ev, insanla ilgisi kurularak mezara benzetilir. Metinde insanın; etkileşimde bulunduğu mekâna, eve, eşyaya yaşam enerjisiyle anlam kattığı fikri işlenir. Eserde evin odası, penceresi, perdesi, yemek odası, iskemle ve diğer kısımları ile insanın fiziki ve ruhsal yönleri arasında çeşitli benzerlikler kurulur: “Bu boş, metrük ev, bu derin bir sükût içinde uyuyan eşya bunlar hep birer ölü, bir mezarın

sükkân-ı hâbîdesidir ki sizi titretir. Sonra, bu sükûn-ı meyyitâne içinde bir ses, müşteki, nâlân, matemgîr bir gıcırtı: Açık kalmış bir kapının enîn-i giryânı, daha sonra ta bu makber-i metrûkun fevk-i sükûnunda afaka bir nevha-i mevta fırlatan bir baykuş: Soba borusunun muhrîş-i a'sâb bir gürültüyle çevrilen külahı..." (Uşaklıgil, 2005: 150).

Şadan'ın Gevezelikleri serisinin ikinci metni olan "Yolda Bir Çiçek" hikâyesinde ana kahraman Şadan, Avrupa gezisini anlatmaya İsviçre ile devam eder. Şadan'ın İsviçre gezisi esnasında on sekiz yaşındaki kızla yaşadığı aşk kaçamağı, metnin esas konusunu teşkil eder. Serinin tüm metinlerinde olduğu gibi bu eserde de ana mekân, Avrupa ve ülkeleridir. Şadan, İsviçre'yi "tabiat ve medeniyet" uyumunun müstesna örneği olarak tanımlar. Eserde tabiata ait dağlar, göller, çiçekler gibi unsurlar ile insan yapımı tren, vapur ve fabrikalar, İsviçre'nin doğal ve yapay özelliklerinin mükemmel uyumunun örnekleri olarak sıralanır:

Oh! Bu memleket!... En güzel göllerden, en yüksek dağlardan, en latif derelerden mürekkebe bir bedayi mecmuası gibi hilkatın Avrupa'ya ihda eylediği bu memleket!... O beyaz dağlar; güneşin nadir, ziyaretlerinden dargın duran o yeşil ve sakit göller, daha sonra bu güzel tabiatın ötesine birisine medeniyetin harika saçan ellerinden avuç avuç atılmış çiçekler: Şurada bulutların arasında tırmana tırmana çıkan bir katar, beride göllerin sakit sularını okşayarak süzülüp giden mini mini bir vapur, ta ileride yeşil sulara titrek aksini seyre dalan latif bir kasabacık, uzaklarda serseri bir bulut parçasına dumanlarını üfüren ince ve zarif bir fabrika bacası... Bu memlekette tabiat ve medeniyet nasıl birbirine yaraşmış! (Uşaklıgil, 2006a: 26-27).

Şadan'ın Gevezelikleri serisinin beşinci metni olan "Bir Seyahat Sayfası" hikâyesinde, ana kahraman Şadan'ın Avrupa gezisinde başından geçen aşk maceraları anlatılmaya devam edilir. Şadan bu hikâyede İtalya Floransa durağındaki yasak aşkıyla ortaya çıkar. Kentin "Pitti ve Uffici kâşaneleriyle nümunegâhlarını, Medicilerin mezarlarıyla Michel Angelo'nun heykellerini, Sfalco Manastırı'nı, Caschine mesiresi" (Uşaklıgil, 2006a: 57) gibi tarihi ve turistik yerlerini gezmek amacıyla on beş günlüğüne Floransa'ya gelen Şadan'ın yerleştiği pansiyonda evli komşusu ile yaşadığı aşk macerası, hikâyenin esas kurgusunu teşkil eder. Eserin gerilimi ise karısını Şadan'la yakalayan İtalyan kocanın durumu görmezden gelmesinin Şadan'da oluşturduğu hayal kırıklığıdır. Serinin son eseri olan "Seyahat Defterinden"¹¹²

¹¹² Bu eser daha önce "Hikâye-i Müntehabe" adıyla *İkdam* gazetesinde 1898 yılında yayımlanır. Uşaklıgil, metinde bazı değişiklikler yaparak *Bir Şi'r-i Hayal* kitabında "Seyahat Defterinden" adıyla yeniden basar. Eserin ilk baskısında ana kahramanın ismi verilmez. İkinci metin "Şadan'ın seyahat

hikâyesinde Şadan'ın Napoli'de tanıştığı Liza ve Lina adlı genç ve fakir kızlar ile tanışma süreci, onlarla ilgili aşk ve merhamete dayalı hisleri günlük tarzında işlenir.

Mehmet Rauf'un "Eyüp Yolunda" hikâyesinin ana mekânı İstanbul'dur. Kentin Kadıköy, Adalar, Eyüp, Ayvansaray, Lonca gibi semtleri, caddeleri, sokakları, evleri burada yaşayan/bulunan insanlar ekseninde detaylıca tasvir edilir. Hikâyede dikkat çeken bir başka özellik, o dönem İstanbul'unun etnik bakımdan çok kimlikli yapısının mekân-insan ilişkileri çerçevesinde anlatılmasıdır: "Bazı evlerin önünde yalınayak çocuklar, yer odalarında toprak üstüne serilmiş yataklara uzanarak maşrapa ile su içen kadınlar, yere oturmuş, kapıdan giren ziyanın ianesiyle gergef işleyen kızlar görünüyor, Rumca Ermenice'ye karışıyor, sokakta haykıran süpürgecinin sesiyle orada ahşap büyük evin önünde odun yaran bekçinin çocuklarla şakalaşması bir Rum mektebinin pencerelerinden çıkan velvele ile birleşiyordu." (Rauf, 1901: 264).

Genelde kişilerin ruhsal yönlerine odaklanan Mehmet Rauf'un hikâyelerinde ayrıntılı mekân betimlemelerine pek rastlanmaz. Fakat kimi eserlerde oldukça başarılı kapalı mekân tasvirleri vardır. Bunlardan biri *Siyah İnciler* kitabında yer alan "Aşk ve Vefa" adlı metindir. Eserin dikkat çekici yanı, mekânın başarılı tasvirler eşliğinde detaylıca sunmasıdır:

Rum gazinosuna girmiştik. Bu gazinonun kapısında, penceresinde, gözün tesadüf edebileceği her yerinde "Braseri[e]" kelimesi yazılı idi; denizin üstüne yapılmış çıkıntısıyla asıl birahane arasındaki pencerenin içi iki tarafa nâzır bir sed haline konmuş, bu seddin üstüne kısık sesli beş Rum genci, hem sâzendelik hem hânendelik eden beş delikanlı oturtulmuştu. Bunlar beşer dakika fâsıla ile bazılarının güzel olduğu anlaşılan Rum şarkıları okuyorlardı; ve bütün halk, önlerindeki meşrubata karşı surat ediyorcasına sükût ederek, ciddi, bunları dinliyordu. (Rauf, 1901: 221-222)

Tek taraflı aşk yaşayan genç bir kızın platonik aşkının anlatıldığı "Camin Arkasında" hikâyesinde kahramanlar iki katlı, çok odalı büyük salonlu evlerde yaşarlar. Evin içerisinde ev sahiplerine hizmetle görevli hizmetçiler, kalfalar, uşaklar, dadılar bulunur. Eser kişilerinin yaşadığı bu yerler, genelde havuzlu ve geniş bahçelidir. Hikâye mekânı, kişilerin sosyoekonomik anlamda üst tabakaya mensup

defterinden" (Uşaklıgil, 2006a: 63) diye verildiğinden ve Şadan'ın Avrupa'da yaşadığı maceraların devamı olarak sunulduğu için çalışmamızda eserin 1914 tarihli "Seyahat Defterinden" adlı metnin Özgür Yayınları'na basılan edisyonu esas alındı. Bakınız: Halid Ziya Uşaklıgil, *Bir Şi'r-i Hayal*, Özgür Yayınları, 2006.

olduklarını gösterecek şekilde resmedilir: “Sonra, birdenbire aklına yeni bir şey gelmiş gibi uçarcasına aşağı indi. Rast geldiği hizmetçilerin, kalfaların arasından lâkaydâne geçib koridorlardan, divanhanelerden sonra selamlığa bitişik bir salona girdi, pencereye atıldı; burası bahçe ile bir ayak bir kabul odası idi, bahçenin bir havuza nazır ufak bir kameriyesi buradan görülebiliyordu.” (Rauf, 1913: 62).

“Verven” hikâyesinin mekânı İstanbul’dur. Kentin Beyoğlu, Galatasaray, Kâğıthane, Köprü, Şişli, Eyüp, Adalar, Vefa gibi semtleri ana kahraman Memduh’un zaman geçirdiği yerlerdir. Eserin mekânsal açıdan dikkat çeken özelliği, kişilerin İstanbul kentinde ziyaret ettiği, oturduğu, alışveriş yaptığı yerlerin yabancı isimli olmasıdır. Bu mekânlarda bulunan müşterilerin bir kısmı Avrupalılardır. Metinde beliren yabancı isimli sosyal ve ticari yerler şunlardır:

Servet-i Fünûn hikâyesinde, mekân ile kahramanın ruhsal dünyası arasında ilişki kurma anlayışı zayıftır. Bu özellik başta Halit Ziya ve Mehmet Rauf olmak üzere dönemin hikâye metinlerinin genelinde bulunur. Öte yandan Mehmet Rauf’un “Verven” eseri bu durumun tersi özellikler taşımaktadır. Hikâyede zengin bir kadınla aşk yaşayan yoksul Memduh, Şişli’de bir evde kalmaktadır. Evin soluk duvar, eşya,

koltuk, sandalyeleri ile Memduh'un olumsuz ekonomik ve ruhsal hali birbirini tamamlayacak şekilde betimlenir. Bu eserin Servet-i Fünûn hikâyelerinden farkı, mekân tasvirlerinin kahramanın ruhsal dünyasına ayna tutacak şekilde detaylıca yapılmasıdır. Kişi-mekân-eşya, hikâyede bir organizma oluşturacak şekilde betimlenir. Yazar, Memduh'un olumsuz ekonomik şartlarını ve karamsar iç dünyasını ayrıntılı mekân tasvirleriyle sunarken; iç monolog tekniğine başvurur. "Verven" hikâyesi iç çözümleme ve iç monolog tekniklerinin kullanılması bakımından modern Türk öyküsünün başarılı örneklerinden biridir:

Sonra her gün o Şişli'de evdeki intizamları gözünün önüne geliyordu. O zaman bir endişe yükseliyordu[...] Duvarları adi yaldızlı bir kâğıtla kaplanmış gibi geliyordu, tüyleri soyulmuş bir kadife ile kaplı kanepenin ayaklarına adi bir halı serilmişti, koltuklar, sandalyeler, masa odayı boş zannettirecek bir adem-i tenâsüble dizilmişti; duvarlarda iki levha, bilmiyor neye ait; fakat burasını pek süslü yapacağını oradaki kadın va'd ediyordu. Sonra yatak odası... Âh burasını o nasıl isterdi, hâlbuki amî, süflî bir tezyin, ucuzcu mağazalardan toplarla alınan fena batistlerle, adi fistolarla... Âh bu sefalet, bu fakr! (Rauf, 1909b: 131)

"Bir Hastalığın İlacı" hikâyesinde ana mekân İstanbul'dur. Şehrin Beyoğlu, Sarıyer, Derbent gibi semtleri ile buralara bağlı cadde, sokak, mesire alanları, eser kahramanlarının yaşantı ve gezinti yerleridir. Bunların dışında Göksu, Küçüksu, Çırçır suyu, Hangar suyu, Fıstık suyu, Kestane suyu gibi doğal yerler ise hanımların ve beylerin tanışma/buluşma yeri olarak hikâyede belirir: "Zira insan benim gibi ısrar ile Sarıyer'e, Kuşdili'ne, Göksu'ya giderse behemehâl birkaç sevda bulur... Buraları sanki sevda hanımlarının mev'ud-u telakkîsidir... Zaten seyr yeri deyince insanın hemen aklına sular gelir... Göksu, Küçüksu, Çırçır suyu, Hangar suyu" (Rauf, 1909b: 102).

"Yağmurda" hikâyesinin mekânı da İstanbul'dur. Eserde kentin Fener, Zeytinburnu, Heybeliada gibi semtleri insan ile doğa arasında çeşitli ilgiler kurularak benzetme ve diğer sanatlar eşliğinde tasvir edilir. Mekânın betimlemesi yapılırken bulunduğu çevrenin fiziksel ve doğal nitelikleri içe içe sunulur: "[O]rada karşıda sâkit, câmid duran Heybeli, uzakta ağaçlarıyla ayrılmış Fener, daha ufukta sisleri sararıp ehvâl-i eşkâli, minareleri, kale harabeleri tecessüme başlamış İstanbul, bu zâr gibi sisin âğuşunda İstanbul'un bir cenâh-ı mutatavilî gibi uzanan Zeytinburnu tarafı kasvet-i âsmân altında fecrin bir yırtığından boşalan tûfân-ı ziyânın cûşâcûş handelerine boğuldu." (Rauf, 26 Mart 1896: 355).

“Bir Küçük Aşk” hikâyesinin ana kahramanı, fakir bir aileye mensup Rachel adlı kızdır. Gönül ilişkisi yaşadığı gençle Beyoğlu’na çıkan Rachel sevgilisiyle *merci, matmazel* gibi Fransızca hitaplarla iletişim kurar. Rachel ve sevgilisinin Beyoğlu’nda gezdiği mekânlar Pigmalyon, Petit Lion, Jeni, Pöti Şan gibi yabancı isimli mağazalardır. Metinde ön plana çıkan yabancı yer adları şunlardır:

Mehmet Rauf hikâyeciliğinde genelde mekânların ayrıntılı tasvirleri yapılmaz. Fakat bazı metinlerde özellikle Beyoğlu, Taksim, İstiklal Caddesi ve buralarda bulunan mağazalar, kahramanların içinde buldukları ekonomik ve ruhsal şartlar eşliğinde detaylıca betimlenir. “Bir Küçük Aşk” hikâyesinde ana mekân İstanbul’dur. Eserde İstanbul’un Beyoğlu, Taksim ve civardaki alışveriş yerleri, orada bulunan insanların fiziki portreleri eşliğinde tasvir edilir:

Daha hiç Beyoğlu’nu görmemişti; Köprü’den geçip Karaköy’ün mahşer-engiz caddesinde arabaların, tramvayların, süvarilerin arasında sürüne sürüne geçen insanlarla hıncahınç caddede, bütün o mağazaların, Pigmalyon’un, Peti Lion’un, Jeni’nin camekânları önünde, civarın bir kûşe-i tenhaîsinden birden bire girdiği bu şelale-i beşerin arasında, gülünç olmak korkusuyla tevakkufla bütün bu müzeyyenatı seyreylemekten çekinerek hayran ve ebkem kaldı [.] (Rauf, 10 Aralık 1896: 1002,1003)

Mehmet Rauf’un “Bir Küçük Aşk” hikâyesinde işlenen hayal-hakikat çatışması, Rachel adlı genç kızın gerçekleri ile umutlarının çatışması etrafında kurgulanır. Gerçek hayatında fakir olan Rachel, hasta annesiyle birlikte tek odalı, basık tavanlı, dökük bir evde yaşarken; hayallerinde süslü, eğlenceli, gezmeye dayalı bir hayat düşlemektedir. Ana kahramanın gerçekleri ile hayallerinin gerilimi, metinde çeşitli nesnelerin vurgulanmasıyla sağlanır. Hikâyede Rachel’in gerçek yaşamını somutlayan nesnelere ilgili ön plana çıkan kelime ve kavramlar şunlardır:

Hüseyin Cahit Yalçın'ın hikâyelerinin çoğunluğu da İstanbul'un Ayestafanos (Yeşilköy) başta olmak üzere Beyoğlu, Şişli, Tarabya gibi semtlerinde kurgulanır. Safveti Ziya'nın eserlerinde de mekân İstanbul'dur. İstanbul'un Boğaziçi, Göksu, Derbent, Beyoğlu, Büyükkada, Tarabya, Kasımpaşa, Marmara, Emirgan gibi semtleri; hikâye kişilerinin çeşitli yaşantılar sergiledi yerler olarak belirir.

Hüseyin Cahit Yalçın'ın *Hayat-ı Muhayyel* eseri, ismini kitaba adını veren ilk hikâyeden almaktadır. "Hayat-ı Muhayyel" metninde ana kahraman, sevgilisi ve çevresindekilerle beraber mazi ile aralarına büyük denizler koyarak şimdiki âlemlerden başka mekânlara "serbestçe, insanca yaşamak" (Yalçın, 1899: 4) için giderler. Hayata yeni bir başlangıç yapmak adına gidilen bu yer, bir adadır. Bu adanın sahil kenarında bulunan bir köyüne yerleşen insanlar, burada doğa ile iç içe yaşarlar:

Köyümüzü sahilin en şirin, en sevimli noktasında intihâb etmiştik. Adamızı ihâta eden bahr-ı hurûşanın heybetli dalgaları bizim sahilimize gelinceye kadar ilerideki kayalara çarparak kırılırdı. Ve birer elmas gibi parlayan beyaz, temiz kumlarımızı hafif hışırtularla tehziz ettiği zaman, zannederdik ki bu ummân-ı bî-pâyân şu ıssız sahilin hep bir hiss-i uhuvvetle birleşen garibü'd-diyâr mihmânlarına bir terâne-i tebrik ve teşcî ihdâ ediyor. (Yalçın, 1899: 4)

Eşitlik ve özgürlük temasının hümanist bir bakışla ele alındığı "Hayat-ı Muhayyel" hikâyesinde, bulunduğu mekân ve zamandan memnun olmayan ana kahramanın, yaşadığı dünyadan çok uzak bir âleme gitmesiyle ilgili hayallerine

dayanır. Alternatif bir dünya hayal eden kahraman, bir adadan müteşekkil bir hayat tahayyül etmeye başlar. Bu adada kendisi, sevgilisi ve başka insanların birlikte yaşadığı bir köy planlar. Bu köyde her şey, imece usulü ile yapılır. Köy hayatı, mükemmel denilebilecek bir kusursuzlukta işlemektedir:

Biz bu çalışmaya ibtidâ köyümüzü inşâdan başlamıştık. Zaten planlar hazır idi; bunlar uzun uzun münâkaşât-ı samîmiye neticesinde hep karargîr olmuştu[...] Köyümüzün ortasında müşterek bir binâ var idi. Burası, hepimizi istiab edecek kadar geniş bir yemek salonundan, yine büyük bir salonla bir kütüphaneden tereküb ediyordu. Sabah, akşam bütün aileler bu sofranın etrafında birleşirdik. Çocuklarımız yanlarımıza oturur, bir velvele-i şetâret, bir hava-yı samîmiyyet içinde neşeli bir taâm başlardı. Hizmetçilerimiz yoktu, hepimiz birbirimizin hizmetçisi, esiri idik. (Yalçın, 1899: 5)

Servet-i Fünûn hikâyesinde mekân tasvirleri, genelde ayrıntılar verilmeden geçilir. Eser kişilerinin yaşadığı şehir, semt, ev, evin kapı ya da bahçesinden kahramanın hareket halindeki durumu esas alınarak bahsedilir. Hüseyin Cahit Yalçın'ın kimi eserlerinde Servet-i Fünûn hikâyesinde alışık olunmayan bir betimleme tekniği kullanılır. “Fifi” hikâyesinde Madam Fifi adlı kadının trajik hayatı işlenir. Kahraman anlatıcı ve arkadaşı, bir karnaval gecesinde Beyoğlu’nda gezerken yakınlarda yaşayan Madam Fifi’yi ziyarete giderler. Eserde, genç kızlığında bir kunduracıya sevdalanan bu kadının Taksim’in arka sokaklarında sefaletle dönüşen hayat hikâyesi anlatılır. Metinde kahramanın yaşadığı mekânsal nitelikler, Fifi’nin içinde bulunduğu mülevves hayatı somutlamada işlevsel bir roldedir. Taksim’in arka sokaklarında bulunan eski, bakımsız bir binada yaşayan Fifi, tıpkı makûs kaderi gibi özensiz, bakımsız bir yerde yaşamaktadır. “Fifi” metninde ana kahramanın yaşadığı yer; merdiven, oda, koridor, sofa, lamba, saksı, tepsi, konsol, duvar gibi nesnelere olumsuz sıfatlar eşliğinde resmedilmesiyle aktarılır:

Uzun ve dar avluda duvara mihlanmış bir lambanın tenvîrden âciz kaldığı pis merdivenden yabancılara mahsûs bir ihtirâzla çıkıyorduk [...] Dar bir sofanın karşısına gelen kapıyı ittik: Pek loş bir koridor; yine kimseler yok. Münasebetsiz bir manzaradan ictinâben sağdaki kapıyı yavaşça aralık ettik. Odada kimse görünmüyordu. Mermer taşlı âdi bir konsolun üzerinde, içinde kâğıttan çiçekler bulunan saksıların yanına bırakılmış kısık bir lamba burasını pis bir koku ile doldurmuştu. Aynanın önünde, kirli bir tepsi içinde el sürülmemiş bir balık kızartması, kapalı bir sahan, bir iki dilim ekmek vardı. (Yalçın, 1899: 50-51)

Hüseyin Cahit Yalçın'ın *Hayat-ı Hakîkiye Sahneleri* kitabında yer alan hikâyelerin çoğunluğu, betimleme eksenli oluşan metinlerdir. Bu eserlerde geçen nesnelere, kahramanların ruhsal dünyasını yansıtmaya vazifesindeki eşyaların misyonundadır. “Uykusuz Kalırken” hikâyesinde basımevlerinde emek veren insanların zorlu çalışma koşulları resmedilir. Yazar, matbaada çalışan bir musahhihi, eserin başkışisi yaparak onun vasıtasıyla matbuat âlemindeki olumsuz şartları metnin odak noktası yapar. Eserde, uzun senelerden beri matbaada çalışan bir musahhihin çalıştığı yerde bulunan baskı makinesi, yazı masası, lamba, gazete, defter ile odanın olumsuz fiziki nitelikleri, çalışanların zor yaşam şartlarını aksettirmeye yardımcı unsurlar hükmündedir:

Emektar yazı masasının üzerinde kendi kendine yanan lambanın âciz ziyası küçük odanın zulmet-i harabîyesine bir lema-ı şetâret saçmak istiyor gibi parlıyor, fakat senelerin, uzun uzun senelerin, biriktirdiği âlâm u harabîye mesken olan müzlim köşelerin, ötede beride sıvaları dökülmüş küflü duvarların teselli kabul etmez yeis-i gam-engîzi ile bî-sud bir mücadelede mağlup olarak zebûn kalıyor; tavanların bu zulmetlerinden, etrafın bu uryânlığından yağın baran-ı kasvet altında her şey; şu öldürücü çalışmaların şâhid-i munsifi halinde bir köşede yığılı duran eski gazeteler, büyük ümitlerle dolu defterler kesel verici, nâdim edici bir soğukluk içinde bîgânelik gösteriyordu. (Yalçın, 1910: 223)

Hüseyin Cahit Yalçın'ın *Hayat-ı Muhayyel* kitabında toptan yirmi bir metin bulunmaktadır. Bunlar içerisinde "Ey Genç Kız" adlı eser mensur şiir; "Koruda" ve "İhtiyar Meşem" adlı metinler ise gezi yazısı tarzında kaleme alınmıştır.¹¹³ Kitapta hikâye özelliği taşıyan on sekiz eser vardır. Bunların on dört tanesinin mekânı İstanbul'dur. Ayastefanos semti, tek başına altı hikâyenin ana mekânı konumundadır. Kentin Ayastefanos, Beyoğlu, Taksim, Tünel, Adalar, Kasımpaşa, Tarabya, Boğaziçi, Göksu gibi yerleri hikâye kahramanlarının çeşitli yaşantılar sergilediği mekânlar olarak belirir. Kitapta yer alan "Hayat-ı Muhayyel" hikâyesinin ana mekânı ütöpik bir adadır. "O Küçük Ayaklar" adlı eserin mekânı odadır, "Sükût" metninin mekânı ev ve bağlantıları iken; "Deniz Hamamında" eserinin mekânı sahildeki hamam kulübesidir. Hikâye türü özelliklerini barındırmayan "Koruda" ve "İhtiyar Meşem" yazılarının

¹¹³ Işık Soybay (1966: 62-63) da “Ey Genç Kız”, “Koruda”, “İhtiyar Meşem” eserlerini mensur şiir tarzında kaleme alınmış metinler olarak değerlendirir.

mekânı yine İstanbul iken; "Ey Genç Kız" mensur şiirinin mekânı odadır. *Hayat-ı Muhayyel* kitabında yer alan on sekiz hikâyenin mekân dağılımı şu şekildedir:

Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun *Hâristan* kitabında bulunan metinlerin esas mekânı İstanbul kentidir. Adalar ve Beyoğlu semtleri, bu eserlerin ana mekânı olarak ön plana çıkmaktadır. Geri kalan birkaç eserden "Hâristan ve Gülistan" metninde masal diyarları Hindistan, Ceziretü'l Arap, Bahr-i Kulzüm yer alırken; kimi eserlerde ise Kafkasya, ev, oda gibi mekânlar bulunur.

4.8.Zaman

Zaman kavramı; bilim, felsefe, sanat, edebiyat gibi disiplinlerde farklı biçimlerde yorumlanan bir kelimedir. Eski Yunan'da, "mutlak ve parçalanmaz bir güç olarak kabul" (Tekin, 2016: 119) edilen zamanı Newton, mekândan ayrı değerlendirirken; Einstein, mekânla/uzayla bağlantılı olarak yorumlar. Bergson ve başka düşünürler ise zamana, metafizik odaklı yorumlamalar getirirler. Değişebilen nesneyi kapsayan "zaman, içinde olayların geçtiği şey" (Heidegger, 1996: 63) olarak tanımlanır.

"Sanat eseri mutlaka belli bir zaman bölümü içinde yaratılır." (Tekin, 2016: 123). Roman ve hikâye gibi kurguya dayalı sanatsal metinlerde olay-mekân-kişi unsurları, zaman mefhumu çerçevesinde yapılandırılır. Kurgusal metinler, bir

hikâyeye dayanır. Bir amaç doğrultusunda sistemli şekilde sıralanan hikâyeye, parçalı zaman dilimlerinin bir araya gelmesiyle oluşur. Anlatılar, zaman sırasına göre hikâyelendirilir. Metnin esas örgüsünü oluşturan kurgu, anlatının kendine özgü yapısında olayların belli bir kronolojik sırada sunulmasıyla meydana getirilir.

Geleneksel anlatılar, olay ağırlıklı bir yapıda oluşturulurken zaman unsuru olayın gerisinde bırakılır. Bu yüzden zaman hızlıca geçilir. Aydınlanma süreciyle beraber ortaya çıkan birey merkezli modern anlayış, kurgusal anlatıların zamana yaklaşımını değiştirir. 19. yüzyıl edebî metinlerinde zaman “geçmiş zaman, şimdiki zaman ve gelecek zaman olarak adeta kesin kategoriler halinde” (Özdenören, 2008: 75) ayrılır. Eserlerdeki “zaman sapmaları (anachronies), geriye dönüşler, ileri gidüşler üretmek için olayların sıralanışında çeşitli yer değiştirmeler, düzenlemeler” (Dumantepe, 2018: 66) ile sağlanır. Servet-i Fünûn sanatçıları, bu tarz bir zaman anlayışı çerçevesinde kurgusal ürünler ortaya koyarlar.

Modern öyküde kısa süreyi kapsayan zaman mefhumu, Batılı tarzda hikâyelerin verildiği Servet-i Fünûn hikâyelerinin çoğunda tersi niteliktedir. Anlatım tekniği, anlatıcı, zaman unsurları bakımından Servet-i Fünûn hikâyesinin genelinde halk anlatılarının izleri görülür. Bu etki, dönem hikâyesinde zaman¹¹⁴ ve coğrafyanın genişliği şeklinde yansır. Çoğu hikâyeye, yılları bulan olaylar çerçevesinde kurgulanır: “Daha sonra İstanbul’a geldim, Selanik’e gittim, aylar, seneler geçiyor” (Uşaklıgil, 2005: 85). Geleneksel anlatıdan modern anlatılara geçişin olduğu bu dönem hikâyeleri;

¹¹⁴ Servet-i Fünûn edebiyatçıları, kendisinden önceki yenilikçi edebî hareketlere nazaran daha sağlam kurgulara dayanan, Batılı tekniğe yakın metinler ortaya sererler. Öte yandan ilklerden olmanın getirdiği kimi aksaklıklar, bu dönem eserlerinde de görülür. Örneğin hikâyeye türünde zaman, halen halk hikâyeciliğinin etkisinde bir görüntü çizer. Zaman, Halit Ziya Uşaklıgil de dâhil, Servet-i Fünûncuların pek çok hikâyesinde on yılları bulan uzunluktadır. Berna Moran (2018: 15) da bu durumu, ilk dönem Türk yazarlarının halk hikâyeciliği ve meddah geleneğinin etkisinde kalmasına bağlar: “ilk romancılarımız Batı’dan aldıkları roman türünü savunurken kendi geleneksel anlatı türlerimizi akıl dışı olaylara yer verdikleri için ilkel ve çocukça bulmuşlar ve yetişkin bir insanın bunlardan zevk alamayacağını iddia etmişlerdir. Bununla birlikte [...] yazarlarımız Batı’dakileri örnek alarak roman yazmayı denediklerinde, doğal olarak çocukluklarından beri dinledikleri ve okudukları masalların, halk hikâyelerinin, meddah taklitlerinin oluşturdukları bir birikimden yararlanmışlardır.”

Benzer saptamayı G. Gonca Gölalp Alpaslan (2007: 407) da yapmaktadır: “Türk yaşamında yeni bir kapının açılması anlamına gelen XIX. yüzyıl, Osmanlı’da sözlü kültürün canlılığını hâlâ koruduğu bir dönemdir. Bu nedenle Batılı roman ve öyküyle tanışan okur ve yazarlar, bir yandan da sözlü kültürün içinde ve etkisindeydiler. Dolayısıyla ilk Türk romanlarından itibaren yazarlar, sözlü anlatı geleneğinden izleri; modern ve yeni edebiyat ürünlerine konuda, bakış açısında, anlatıyı oluşturan motiflerde, karakter yaratmada –farkında olarak ya da olmayarak- taşımışlardır.”

Nurettin Öztürk (2007: 441) de “dil, biçim, anlatıcı ve alıcı düzeylerinde Türk romanı[nın] ve öyküsü[nün], geleneksel türlerin bir devamı” olduğunu söyler.

teknik, kurgu, mekân, anlatıcı bakımdan modern olmasına karşın zaman unsurunda aynı başarıyı yakalayamamıştır.

Servet-i Fünûn romanında yaygın olan trajik sonlu yaşamlar, Servet-i Fünûn hikâyeciliğini de kısmen etkilemiştir. Hikâyelerde, çoğunlukla kişilerin özel, sosyal, ekonomik hayatından yaşantılar sunulsa da pek çok eserde, olumsuz neticelenen hayatlar merkeze alınır. “Mösyö Kanguru”, “Ferhunde Kalfa”, “İzdivâc-ı Mütayemmin”, “Ali’nin Arabası”, “İhtizâr”, “Zeynep”, “Hayat-ı Muhayyel”, “Hârîstan” gibi eserlerde zaman ya bir ömrü ya da yılları kapsamaktadır. Anlatı zamanına odaklanan eserlerin çoğunda, anlatı zamanı ve mazi olmak üzere iki zaman dilimi bulunur. Bu metinlerde anlatı zamanıyla giriş yapıldıktan sonra kahramanın mevcut olumsuz haline zemin hazırlayan sebepleri nakletmek için sık sık geçmişe dönüş yapılır.

Halit Ziya Uşaklıgil hikâyesinde zaman, 19. yüzyıl klasik romanında hâkim olan geçmiş-şimdi-gelecek şeklinde kronolojik bir seyir izler. Hikâyelerin kurgusal zamanı, bu üç zaman dilimi arasındaki geçişlerle oluşturulur. Uşaklıgil hikâyesinin genelinde anlatı ve vaka olmak üzere iki zaman dilimi vardır. Hikâyenin giriş kısmı, anlatı zamanı ekseninde kurgulanır. Giriş kısmında ana kişinin mevcut olumsuz halleri detaylıca tasvir edilir. Bu olumsuzluklara sebep kişi ve olaylardan bahsedilirken maziye gidilerek kahramanın geçmişte yaşadığı güzel yaşantılar sunulur. Ana kişinin mevcut hali ile mazideki halinin karşılaştırılmasıyla eserin gerilim iklimi oluşturulur. Halit Ziya’nın hikâyeleri, kişilerin ruhsal dünyasına detaylıca yer vermesine karşın kahramanların psikolojik zamanına aynı oranda eğilmez.

“Bir Yazın Tarihi” hikâyesi, anlatı zamanı ve geçmiş olmak üzere iki zamanı kapsamaktadır. Eserin ana kişisi İhsan Bey’in yaşadıklarının betimlendiği bölümde anlatı zamanı vardır. İhsan Bey’i mevcut haldeki duruma sevk eden olayların nasıl oluştuğunu ve geliştiğini okura nakletmek için flashback yöntemi kullanılarak geçmişe dönüş yapılır. Metinde akşam, sabah, gece, bir gün, son gece, bir hafta sonra gibi vakitleri ifade eden zamanlar kullanılır.

“Bir Yazın Tarihi” hikâyesi, kahraman anlatıcı İhsan’ın bir yaz mevsiminde yaşadığı karmaşık gönül ilişkilerini muhakeme etmesiyle başlar. Zihinsel açmazlarını

anlatıp psikolojik olarak rahatlamak isteyen İhsan, yaşadıklarını günlük şeklinde yazmaya karar verir: “şakaklarımın arasında ittisâ ettikçe patlayacak bir buhar-ı ateşdâr kuvvetiyle kaynayan tessürâtı şu kâğıtların üstünde tasnif ettikçe onları tahlil edeceğim.” (Uşaklıgil, 2005: 11). İhsan Bey, bir yaz tatilinde amcasının yalısında başından geçen gönül ilişkilerini 17 Haziran ile 20 Temmuz aralığındaki çeşitli tarihler başlığı altında not eder. Eser, günlük tarzında oluşturulan bu notlarla kurgulanır. İhsan Bey’in zihnini meşgul edenler, yalıda yaşayan genç kızlardır: Bir tarafta Batılı değerleri benimsemiş, neşe dolu Güzin, Nevin, Aliye ve Samiye adlı güzel kızlar; diğer tarafta Doğulu, çirkin, içe kapanık besleme Meliha.

“Yırtık Mendil” hikâyesinde anlatıcı zamanı, anlatı zamanı ve vaka zamanı olmak üzere üç zaman bulunur. Yazar anlatıcının bir dost meclisindeki sohbeti aktarmasıyla hikâyeye giriş yapılır. Devamında bu mecliste bulunan ve kahraman anlatıcı konumunda olan Mesut Hürrem Bey devreye girer. Mesut Hürrem, arkadaşlarına bir anısını anlatırken dinleyicilerden biri de gözlemci bakış açısıyla anlatılanları nakleden kişi misyonu belirlir. Burada geriye dönüş tekniği kullanılarak anlatma zamanından vaka zamanına gidilir:

Mesut Hürrem Bey serçe parmağının uzunca tırnağıyla çenesinin sert, kumral sakalını kaşıyarak ilave etti:

-Bakınız, size öyle soğuk bir gecenin hatırasını nakledeyim: Ben memuren ilk seferim sekiz sene evveldi galiba. Mektepten yeni çıkmıştık, bütün arkadaşlar bir yere dağıldıkları gibi ufk-ı mesleğin en güzide bir necm-i ikbali de benim fevk-i serimde doğmuştu, ben de İzmir’e gidiyordum. (Uşaklıgil, 2005: 69-70)

“Kırk Para” hikâyesinde zaman ayları, yılları kapsayan genişliktedir. Eserin kahraman anlatıcısı, şimdiki zamanda İstanbul’da bir caddede yürürken gözlemlediği fakir bir ailenin görüntüsündeki sefaletten yola çıkarak onların gelecekteki farazi yaşamlarına gider. Yazar anlatıcının varsayımlarına dayanan bu hayalî âlemde, ailenin en küçük bireyi olan çocuğun gelecekteki ekonomik yaşam koşulları, sosyal ve ailevi durumuyla ilgili anlatımlar yapılır. Yazar, ileri gitme tekniğini kullanarak anlatı zamanından geleceğe gider. Burada çocuğun gelecekteki gençlik çağına, evliliğine dair tasavvurlar resmedilir:

Bir gün sana ananla baban gülerken bir şey söyleyecekler ki gürebayıklarının altında çehrene hafif bir reng-i hicab verecek. Bunu latifeye

bozacaksın[...] Evet, kırk para daha olsa genç zevcene ara sıra bir mendil, çorap alacaksın, her akşam ona sevinç verecek ufak tefek getireceksin[...] Sen yine yürüyeceksin, yürüyeceksin, fakat artık günler, aylar, seneler geçecek, o beklenen kırk para, bu son ümit, tahakkuk ederse bütün o zaman kadar beklenen amal birden vücut buluverecekmiş zannettiren bu şey görünmeyecek... (Uşaklıgil, 2005: 99)

Halit Ziya'nın çoğu hikâyesinde zamansal kurgu; vaka zamanı ve anlatma zamanı olmak üzere iki farklı zaman dilimi arasındaki geçişlerle oluşturulurken; bazı hikâyelerinde iç içe geriye dönüşler yapılarak çoklu zaman kırılmaları yapılır. Bu tür metinlerde vaka zamanı, anlatma zamanı, anlatıcının maziye gidiş zamanı, bir anıdan başka anıya geçiş gibi farklı zamansal kırılma teknikleri uygulanır. “Sevda-yı Sengîn” hikâyesi, vaka ve anlatı anlarının dışında hatıra içinde “Bir geceydi, fakat böyle münevver bir gece değil, karanlık bir kış gecesi idi. Ne kadar zaman oluyor, bilmiyorum, siyah bir kış gecesi idi,” (Uşaklıgil, 2005: 147) biçiminde geriye dönüşler yapılarak birden çok zaman geçişlerine sahne olur.

Halit Ziya Uşaklıgil'in çoğu hikâyesi, anlatı zamanından geçmişe sıçrama yapılarak kurgulanır. Geriye dönüş tekniği, kahramanın şimdiki zamandan geçmişe giderek hatıralarını anlatmasıyla yapılır. Kahramana rahatsızlık veren bir durumun geçmişteki olumlu halden anlatı zamanındaki olumsuz hale dönüş süreci, hikâyelerde zincirleme olaylar halinde aktarılır. “Bir Eser-i Mesrûk” hikâyesinde, günlük tutan şahıs, anlatı anında aşk acısından kaynaklı bir pişmanlık yaşamaktadır. Ana kahraman, çocukluk aşkı kız arkadaşını terk ettikten üç yıl sonra kızın başkasıyla evlendiği haberi karşısında yaşadığı pişmanlığı günlüğüne yazmaya başlar. Yazar, geriye dönüş tekniğini kullanarak ana kişinin hatıraları vasıtasıyla yazma zamanından maziye geçiş yapmasına olanak sağlar: “O gece nasıl oldu, tamamen tayin edemiyorum, galiba bu karanlığın içinde o bir hayal-i mübhemiyetle duran gölgenin vücudunu tamamen hissetmek arzusuyla bu elleri yakalamak, o mini mini beyaz güvercinlerin nabazân-ı helecanını avuçlarımın içinde tutmak istedim. Buna cesaret edebilmek için ne kadar zaman geçti, ne kadar mücâhedât-ı nefsiyyeye galebe çalmak lazım geldi!” (Uşaklıgil, 2005: 176).

Modern hikâyede kısalan zaman, Uşaklıgil'in hikâyesinde genelde uzun bir süreyi kapsar. Hikâye kişileri aylar, yıllar süren çeşitli yaşantı şekilleriyle belirirler. Hatta kimi eserlerde zaman neredeyse ömrü kapsayan bir genişliktedir. Ferhunde adlı

cariyenin hayal-hakikat çatışmasına odaklanan “Ferhunde Kalfa” hikâyesinde zaman, yirmi altı yıllık bir süreci kapsamaktadır. Yirmi yaşında genç bir kızken evlenip özgürlüğüne kavuşmayı hayal eden Ferhunde, yirmi altı yıl boyunca bu hayalle yaşar ve kırk altı yaşına geldiğinde “bembeyaz” (Uşaklıgil, 2005: 191) saçlı bir bekâr cariyedir hâlâ.

Uşaklıgil’in hikâyelerinde ana kahramanlar, genelde yaşamdan hoşnut olmayan tiplerdir. Bu hoşnutsuzluk, kahramanı yaşadığı yer ve zamandan kaçmaya sevk eder. Birey, kendisini huzursuz eden şartlardan, kişilerden, toplumdan, doğadan ve olgulardan kaçmak için başka yaşantılara özlem duymaya başlar. Kahraman hatıra, hayal, düş, rüya vasıtasıyla başka boyutlara geçer. “Ölümünden Sonra” hikâyesinin ana kişisi, hiçlik ve boşluk hissinden kaynaklı bunalım yaşayan biridir. Bu olumsuz durumdan kurtulmak için düşler kurar. Ölüme özlem duyan kahraman, düşünde öldüğünü tasavvur eder: “Bu hiçlik içinde ben ölmekten mest ve hurrem, ferîh ve mesut uyuşmuş, donmuştum. Ölüyordum. Gözlerimi kapadım ve hayatımın olanca yorgunluklarını dinlendiren geniş, uzun bir nefesle son nefesimi verdim. Güya nermîn ve müşğîn yaseminlerden yapılmış bir beşik içinde, ölümün o mehd-i mestfisinde bir daha uyanmamak isteyerek, bahtiyar, sallanıyordum.” (Uşaklıgil, 2005: 210).

“Bravo Maestro” hikâyesinin aksiyonel zamanı, Fumagaçe adlı müzik öğretmenin yetmiş yaşında yoğun şekilde hissettiği işten kovulma ve “ekmeğe muhtaç” (Uşaklıgil, 2005: 59) olma endişesi günleridir. Eserin kimi yerlerinde geriye dönüş yapılarak maziye gidilse de metin, şimdiki zamanda aç kalma kaygısı taşıyan Fumagaçe’nin ruhsal dünyasına odaklanır.

Halit Ziya’nın hikâyelerinin eleştirilebilecek kusurlarından ilki, zamanın işleniş tarzıdır. Uşaklıgil’in eserlerinde zaman, halk hikâyeciliğindeki gibi çok uzun bir süreyi kapsar. Eser kahramanlarının serüveni, çoğunlukla yılları bulan bir dilimi kapsamaktadır. On iki yaşındaki Sermed adlı kişinin sokaklarda geçen hayatını işleyen “Kar Yağarken” eseri, zaman unsuru bakımından Uşaklıgil hikâye tarzıyla paralellik gösterir. Metinde zaman, ana kahramanın “senelerce süren” (Uşaklıgil, 2004: 70) yaşantısını kapsamaktadır. Evsiz ve ailesiz olan Sermed Bey’i en çok kış mevsimi zorlar. Sığınacak sabit bir yeri olmayan bu çocuk, kış bir dükkânın çatısında, boş şeker çuvalları içinde geçirir. Kimsesi olmayan Sermed Bey, soğuk bir kış vakti haftalarca

çatı arasında hasta yatar. Hastalığı süresince ne dükkân sahibinden ne de orada çalışanlardan teselli bulur. Hastalıktan tüm organları hasar gördüğü için ızdırap çeken Sermed, iyileştikten sonra kış mevsiminden nefret eder ve ölümü arzular: “[B]ir kelime-i tesliyet duymayarak, bazan ateşler içinde tutuşmuş, bazan titremekten çeneleri kilitlenmiş haftalarca yattı... Hastalıktan kalktı; fakat bu vak’adan itibaren kış mevsiminden nefret etmeye başlamış idi... Şimdi üşüyordu; evvelki gibi değil ıstırap duyarak, artık şurada; kaldırımın üstünde bir vakitler Eyüp’te arkalarından gittiği tabutların içindekiler gibi ölüvermek arzusunu hissederek üşüyordu...” (Uşaklıgil, 2004: 76).

“Küçük Kambur” hikâyesinin zamanı Uşaklıgil’in diğer hikâyelerinde olduğu gibi geniş bir süreci kapsamaktadır. Ana kahramanın kambur olmadan önceki hali ile kambur olduktan sonraki durumu, metinde “seneler” (Uşaklıgil, 2004: 128) boyu süren bir zaman diliminde işlenir. Çocuğun dört yaşındaki halinin anlatımıyla başlayan hikâye, kahramanın on dört yaşına kadar sürmektedir. Hikâye, kambur çocuğun toplam on yıllık yaşantısını mercek altına alır.

“Düğün Evinde” metni, zaman unsuru bakımdan Halit Ziya Uşaklıgil’in hikâye çizgisinin dışında bir yerde durur. Uşaklıgil hikâyelerinde zaman genelde geriye dönüş yöntemiyle genişlemektedir ve bu genişleme çoğunlukla yılları kapsarken; “Düğün Evinde” hikâyesinde zaman, altı saatlik bir süreyle sınırlıdır. Hikâye, bir aile düğününden sonra geceyi yalnız geçiren dokuz kadının yatma esnasındaki diyalogları çerçevesinde kurgulanır. Halit Ziya Uşaklıgil’in hikâyelerinde sıklıkla başvurulan geriye dönüş ve ileriye sıçrama teknikleri, bu eserde yoktur. Metindeki olaylar, baştan sona içinde bulunan anı kapsamaktadır. Eser, kişilerin içinde bulunulan anda yaşadıklarını konu edinmesi ve dar zamansal özelliği bakımından Uşaklıgil’in hikâye çizgisinin dışındadır.

Halit Ziya Uşaklıgil hikâyeleri, çoğunlukla anlatı ve olay zamanı ekseninde şekillendiğinden kronolojik zamana ait unsurlara çok rastlanmaz. Fakat bu genellemeyi bozan bazı istisnalar da yok değildir. “İzdivâc-ı Mütayemmin” eserinde kahramanın yaşadığı olaylar, yazarın yaşadığı dönemle paralellik gösterir. Ana kahraman her çocuğu doğduğunda 15 Mart 1300 [27 Mart 1884] ile 14 Teşrin-i evvel 1307 [26 Ekim 1891] (Uşaklıgil, 2004: 240) tarihleri aralığında toplam sekiz

kronolojik zamanı not alır. Bu eserdeki tarzda, gerçek zamanı yazarak kurmaca metni oluşturma yöntemi hem Uşaklıgil hem de Servet-i Fünûn hikâyesinde az rastlanan bir husustur.

“Ali'nin Arabası” hikâyesinde olay zamanı ile anlatı zamanı genelde birbiriyle eşgüdümlü seyretse de anlatı zamanında bazen geriye dönüş tekniği kullanılır. Okura kahramanların geçmişi ve olayların nasıl başladığı hakkında bilgi vermek amacıyla metnin bazı yerlerinde “O vakit Ali galiba on beşinde idi, Emine dokuz yaşında vardı.” (Uşaklıgil, 2004: 250) denilerek maziye gidilir. Okur, bu yöntem sayesinde esere konu olan olay ve kişiler hakkında detaylı bilgi sahibi olur.

“Ali'nin Arabası” hikâyesinde zaman, modern hikâyede kullanılan zaman tekniğiyle uyuşmamaktadır. Kahramanlar farklı dönemlerde “beş sene süren” (Uşaklıgil, 2004: 258) ayrılıklar yaşarlar. Sonrasında da yine senelerce süren yeni ayrılıklarla belirirler. Eser, beş yılı olay zamanı, beş yılı da mazi olmak üzere toplam on yıllık bir süreyi kapsar. Zaman unsurunun bu kadar geniş bir dilimi kapsaması, bu metne halk hikâyesi havası katmaktadır.

Solgun Demet kitabında yer alan hikâyelerin anlatı zamanı genelde benzerdir. Metinlerde daha önce yaşanmış durum ve olaylar mektup, anı ve geriye dönüş teknikleriyle anlatılır. Üç hikâye, mektup tekniğiyle kurgulanırken; yedi hikâyede anlatı zamanı hâkimdir. Anı ve mektup tarzında yazılan metinlerde eş zamanlı anlatımlar vardır. Bu eserlerde geriye dönüş tekniğiyle zamansal sıçramalar yapılır. Hikâyelerdeki vaka zamanları sabahleyin, akşamüzeri, bir gün, her gün, o gün, bir gece, bir hafta, bir ay, üç ay, yaz, kış, bir yıl gibi ifadelerdir. Kitaptaki eserlerde belli bir dönem ya da tarihe ait unsurlara rastlanmaz. “*Solgun Demet*” hikâyesinde mektup, anlatı zamanı olan şimdide yazılırken; olay zamanı geçmiştir. Kahraman anlatıcı, yaşadığı olayı geçmişe giderek anlatır. Bu geçişler bu gece (16 kez), şu dakikada (8 kez) o dakika, o zaman gibi vaka anına vurgu yapan zamansal ifadelerle yapılır.

Solgun Demet kitabında yer alan hikâyelerin geneli, geçmiş zaman kipleriyle başlarken “Birinci Perde” hikâyesi, şimdiki zaman etrafında kurgulanır (Uşaklıgil, 2006b: 161). Şimdiki zamanla bağlantılı olarak bu akşam, bu sene, bu gece, biraz evvel gibi kavramlar da yer alır. Eserde kullanılan öteki zamansal ifadeler ise diğer

hikâyelerle paralellik gösterir: sabahleyin, bir gün, ilk gün, bir hafta, on beş gün, iki ay gibi.

“Sade Bir Şey” hikâyesinde de bir zaman, bir gece, bir hafta, üç ay, daha sonra gibi olay anına vurgu yapan zamansal ifadeler yer alır. Kronolojik zamana doğrudan vurgu yapılmaz; yalnız metinde iki mecdiye, beş kuruş gibi dönemin ekonomisine ait kelimelerinin kullanılması, olayın gerçekleşme zamanını işaret eden kavramlardır.

On altı yıllık süreçte (Uşaklıgil, 2006b: 153) tüm çocuklarını kaybeden “Son Çocuklar” hikâyesinin ana kişilerinin yaşadıkları duygu atmosferine ve yaptıkları eylemlere göre zamansal ifadeler kullanılır: on altı sene, senede bir, kışın, bir bahar günü, her gün, her sabah gibi. “Mektup Parçası”, “Kırık Oyuncak”, “Uçurum Kenarında”, “Mahalleye Mevkûf”, “Bir Demet Çiçek”, “Çöl Kızı” hikâyelerinde anın, günün, mevsimin, yılın ya da bir ömrün çeşitli vakitlerinden kesitler sunan zamansal ifadeler vardır: sabahleyin, yarım saat, bir gün, mayıs, yazın, kış, bir yıl, beş yıl, on yıl vb.

Eşinden ve kayınvalidesinden kaynaklı yaşadığı aile içi huzursuzluktan kaçan genç bir annenin, yasak aşk vasıtasıyla huzur bulma arayışını konu edinen Mehmet Rauf’un “İhtizâr” hikâyesi, zaman kurgusu anlamında modern hikâye özellikleriyle bağdaşmamaktadır. Çağdaş öyküde kısa bir süreci kapsayan zaman, Mehmet Rauf’un bu eserinde “ve böyle seneler geçti” (Rauf, 1909b: 9) şeklinde uzun bir süreci kapsar. Zamanla ilgili bu metinde dikkat çeken diğer bir kusur ise genellikle masal ve efsanelerde yaygın olarak kullanılan *bir gün* ifadesinin sıklıkla kullanılmasıdır. Bu üslup, metni hikâyeden ziyade masal türüne yakınlaştırmaktadır.

Servet-i Fünûn hikâyesinin modern öyküden uzaklaşmasına sebep olan en önemli teknik kusurlardan biri zamanın uzunluğudur. Metinlerdeki olay süreçlerinin genişliği, Mehmet Rauf’un hikâyelerinde de beliren bir aksaklıktır. Öte yandan Rauf’un kimi eserleri, olay ve durumların meydana gelme süresinin birkaç saat ya da bir günle sınırlı olması bağlamında bu kuralı bozmaktadır. “Pera Palace’ta” hikâyesinde zaman, “bekârlık hayatına veda olmak üzere dostlarına bir ziyafet ver”(Rauf, 1913: 197)en Mahmut Necmi ve arkadaşlarının bir arada geçirdiği birkaç

saatlik süreyi kapsamaktadır. Eser, zamana ait bu özelliğiyle hem Servet-i Fünûn ve Rauf'un hikâye çizgisi dışında durur hem de modern öykü nitelikleri taşır.

“Zeynep” metni, halk hikâyesi özellikleri taşıyan bir metindir. Olayların halk anlatısı havasında sunulması, metin üslubunun masal havası taşıması, trajik bir ölümle bitmesi, mişli geçmiş zamanın kullanılması gibi özellikler bakımından “Zeynep” adlı metin, modern hikâyeden uzak, halk hikâyesi üslubunda yazılmış bir eserdir: “Fâtır kadın köyde yaşar bir azadlı imiş, azad olduğu konakta doğurduğu bir kızıyla birlikte ömür geçirirmiş, kızı Zeynep on dört yaşına kadar bu konakta büyüdüğünden hiç köylü kızlarına benzemezmiş, hatta validesi ziyadece siyahken o daha güzel aydın bir renkte, Habeş imiş.” (Rauf, 24 Eylül 1896: 831).

Hüseyin Cahit'in “Koruda” metni, yazar anlatıcının bir koru gezintisi esnasında duygu dünyasında ortaya çıkan devinimlerini konu edinir. Gezi yazısı tarzında kaleme alınan eser, şiirsel bir üslupla yazıldığı için metinde kurgusal denebilecek özellikler bulunmamaktadır.¹¹⁵ Bu metin, yazarın tabiatla ilişkili çeşitli ruh hallerini ve duygu devinimlerini merkeze aldığı için hikâye türü özellikleri barındırmamaktadır.

“Koruda” eserinde tabiata ait nitelikler, yazarın ruhsal olarak dinlenmesini, dinginleşmesini sağlayan unsurlar bağlamında resmedilir. Metinde yazar anlatıcı, bir koruda bulunan çam ağaçları arasına oturur. Ağaçların kokusu, yapraklar, tepeler, koyu yeşillikler gibi tabiata ait unsurlar (Yalçın, 1899: 257), kahramanın psikolojik anlamda rahatlamasına olanak veren varlıklar olarak belirirken; insan elinin değdiği ve terk edilen yerlerdeki köşk, havuz, merdiven, yol (Yalçın, 1899: 266) gibi unsurlar, anlatıcıyı kederlendirip onu ağlatan varlıklardır.

“İhtiyar Meşem” eserinde, yazarın akşamları çıktığı kır gezisinde bir meşe ağacıyla kurduğu duygusal bağ konu edinilir. Metinde insan-tabiat ilişkisi, varlık-yokluk ekseninde ele alınmaktadır. “İhtiyar Meşem” eseri, gezi yazısı tarzında kaleme alınmıştır. Metinde, anlatıcının İstinye, Beykoz, Tarabya, Büyükdere, Yeniköy (Yalçın, 1899: 272) gibi Boğaziçi'yle sahil ve manzara bağlantısı olan yerleri ziyaret

¹¹⁵ Nevin Ogan (1953: 31), bu eserin Hüseyin Cahit Yalçın'ın Çubuklu-Kanlıca arasında tabiatı gözlemleyerek yaptığı bir gezinti sonucu ortaya çıktığını ifade eder. Ogan, Yalçın'ın bu kitaptaki birçok metni için buna benzer ifadeler kullanır. Bakınız: Nevin Ogan'ın *Hüseyin Cahit Yalçın'ın Roman ve Hikâyeleri*, Yayımlanmamış Mezuniyet Tezi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü, İstanbul, 1953.

etmesi neticesinde duygu dünyasında oluşan durumlar, ayrıntılı tabiat tasvirleri eşliğinde resmedilir.

“Sevda-yı Girîzân” hikâyesi, zaman ve mekânın sınırlı olması, anlatım başarısı, kurgusal sağlamlık bakımlarından Safveti Ziya’nın modern hikâye türündeki en başarılı örneklerinden biridir. Söz konusu eser, Nihat ve Feride adlı iki genç aşığın buluşma esnasındaki konuşmalarına ve iç monologlarına dayanmaktadır. Kullanılan zamanın günün belli bir vakit (Ziya, 2017: 120) ile sınırlı olması bakımından “Sevda'yı Girîzân” hikâyesi, modern Türk edebiyatının Batılı tarzda yazılan ilk başarılı metinlerindedir.

Ahmet Hikmet Müftüoğlu’nun *Hârîstan* kitabında yer alan metinlerin çoğu, yazar anlatıcının başından geçen hatıralara dayanmaktadır. Söz konusu metinlerin ana kahramanları yazar anlatıcının çevresinde bulunan akrabası ya da tanıdığı kimselerdir. Geçmişte yaşanan ve anlatıcının şahit olduğu, duyduğu ya da içinde bulunduğu birtakım olayları, durumları ihtiva eden bu eserlerde anlatıcı olayları nakleden kişi konumundadır. Bu yüzden bu metinlerin ilk cümlelerinde ya da giriş sayfasında “bundan beş bin sene evvel” (Müftüoğlu, 2005: 17), “bundan üç sene evvel” (Müftüoğlu, 2005: 109) gibi doğrudan geçmişe ait ifadeler yer alır. *Hârîstan* kitabındaki bahse konu olan eserler ve bu eserlerin girişlerinde kullanılan maziye ait ifadeler şunlardır:

"Hâristan ve Gülistan"	• "Bundan beş bin sene evvel... " (17)
"Muamma-yı Dil"	• "Geçende Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığına kadar gitmişim." (s65)
"Bir Menekşenin Sergüzeşti"	• "Bir zaman Kafkasya kasabalarının birinde bulunuyordum. (s.85)
"Nakiye Hala"	• "Ağustos nihayetinin en hâr, en ağır, fakat yaldızlı gibi duran bir akşamıydı." (s.102)
"Yeşil Yuva"	• "Bundan üç sene evvel," (s.109)
"Suleha'nın Günahı"	• "Dört sene evvel pederinin Süleymaniye'deki konağında..." (s.148)
"Zevk-i Hayal"	• "Midilli'den avdet ediyordum." (s.153)
"Bir Damla Kan"	• "Eylül'ün karanlık bir sabahı, henüz güneş doğmamıştı." (s.173)

“Nakiye Hala” metninin teması, vatanseverliktir. Servet-i Fünûn neslinde uzak durulan politik konuları işleme bakımından bu eser farklılık göstermektedir. Hikâyede vatanseverlik teması, 97 Yunan Harbi’nde iki oğlunu ve damadını kaybetmiş “üç şehid validesi” (Müftüoğlu, 2005: 104) Nakiye Hala ekseninde resmedilir. Yazar anlatıcı, eserde bu durumu Nakiye Hala’dan aktaran kişi konumundadır. Erenköy’de oturan yazar anlatıcı, Nakiye adlı kadınla ilgili anılarından bahseder. Dil, üslup ve kurgu bakımından “Nakiye Hala” metni hikâye türü nitelikleri taşımamaktadır. Bu eser yazar anlatıcı tarafından hatıra türünde ele alınmış bir metindir: “Bu vakanın üzerinden üç sene geçmişti. Nakiye Hala bir haftadan beri ağırca hastaydı. Bir sabah erken uyandım. Hiç unutmam, bir cuma sabahıydı. Evin içinde herkeste bir sükût, bir yes-i mebhût nümâyandı... “Sizlere ömür, hala gitti!” dediler. Ben bu acı neticeye birkaç gündür istemeyerek intizâr ediyordum. Yüreğime zehir gibi bir merâret, ruhânî bir haşyet çöktü.” (Müftüoğlu, 2005: 108).

“Bir Damla Kan” eserinde, yazar anlatıcının başından geçen bir avlanma macerası, hatıra türünde kaleme alınır. Arkadaşlarıyla ava giden kahraman anlatıcı, yaşadığı acı bir av deneyiminden bahseder. Eser, yazar anlatıcının avda küçük bir kuşu öldürdükten sonra ruhsal dünyasında yaşadığı pişmanlık duygusuna odaklanan bir

metindir: “Küçücük bir kuştı. Kanadını halsizce gerdi ve can acısıyla geriye sıçradı. Gagasını bir iki defa açıp kaparken bir ah-ı âteşin gibi ağzından dökülen pembe kanın, tozlara bulanmış, gazel yapraklarının üstünde bir şekl-i hazin-i istizâh aldığına bakıyordum[...] Evet, hâlâ bakıyorum! Elimde tüfeğimle bakıyordum.” (Müftüoğlu, 2005: 175).

“Lâne-i Münkesir” hikâyesinde zaman, “on dört sene” (Müftüoğlu, 2005: 57) devam eden bir süreci kapsamaktadır. Metnin zamanının bu kadar uzun bir dilimi barındırması, eserin modern hikâyeden uzaklaşmasına sebep olmaktadır. Hikâyedeki zaman geçişleri, yıllar öncesine ya da sonrasına gidecek şekilde kurgulanır. Metinde hem ileriye sıçrama hem de geriye gitme teknikleri sıklıkla kullanılmaktadır. Eserdeki zaman geçişleri, anlatı zamanını da etkilemektedir. Olay ve anlatı zamanları hikâyede paralel şekilde değişmektedir.

4.9.Anlatıcılar ve Bakış Açıları

Roman, hikâye gibi kurguya dayalı sanatlar, öz itibarıyla “anlatılacak bir hikâye ile bu hikâyeyi sunacak bir anlatıcıya dayanır” (Tekin, 2016: 21). Olay ve anlatma, kurgusal metinlerin temel iki niteliğidir. Anlatma, “öykülemeli metinlerde başvurulan temel anlatım yöntemlerinin en eski” (Sazyek, 2015: 35) tekniğidir. Bu işi yapmak ise anlatıcıya düşer. Anlatıcı, hikâye türünün en etkili unsurudur. Okur, hikâye kahramanlarının yaşadıklarını, hislerini, düşüncelerini, ruhsal devinimlerini anlatıcı aracılığıyla görür. Yazar, metni kurgularken ilkin anlatıcının konumunu belirler. Sonrasında anlatıcı bu konum doğrultusunda hikâyeyi nakleder: “Metnin üreticisi değişik bakış açılarıyla metnini üretebilir, kendisini her şeyi bilen bir konuma yerleştirebilir; kendisi konuşabilir veya konuşturulabilir.” (Uçan, 2006: 92).

Kurgusal anlatılarda birinci tekil anlatıcı (Ben), üçüncü tekil anlatıcı (O), ikinci çoğul anlatıcı (Siz) olmak üzere üç anlatıcı tipi vardır. Bu anlatıcıların konumu, olayları nasıl anlatacağına doğrudan etki eden bir özelliktir. Anlatıcı tipinin seçimi, beraberinde metnin hangi bakışla yazılacağını belirler. Kurgusal eserlerde genelde tanrısal, gözlemci figür, tekil (kahraman), çoğul bakış açıları tercih edilir. Kahramanın metindeki konum ve perspektifine göre hikâyede bu bakış açılarından biri öne çıkar.

Servet-i Fünûn hikâyesinde, yukarıda anılan üç anlatıcı tipinden faydalanılır. Öte yandan bunların dışında bazı eserlerde, yazar anlatıcı da vardır. Hem yazar hem de kahraman anlatıcının olduğu bu tür metinlerde, çoklu anlatıcılar bulunur. Yazar anlatıcı, olayı yaşayan kişiyi doğrudan tanıyan, hikâyede onunla iletişimi olan biridir. Yazar anlatıcı, olaya giriş niteliğinde bir açıklama yaptıktan sonra tanıdığı kişinin hikâyesini anlatır ya da sözü ana kahramana bırakarak hikâyede bir daha belirmez. Meddah anlatma geleneğinden izler taşıyan bu tür eserler, anı havasında¹¹⁶ şekillendikleri için kurgusal metinlerden ziyade yazarın başından geçen hatıralar izlenimi verir.

Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit Yalçın, Safveti Ziya, Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun hikâyelerinde genelde tanrısal bakış açısı bulunur. Ruhsal tasvir odaklı bir karaktere sahip olan Servet-i Fünûn hikâyesinde, yazarların her şeyi bilen tanrısal bakışı tercih etmelerinin esas amacı, hikâye “aksiyonunun yüzeyinin altına inerek karakterin zihni ve kalbi konusunda güvenilir bir bakış açısı elde etmektir.” (Booth, 2012: 15). Bunun haricinde birçok hikâyede beliren kişiler, olayları yaşayan ve nakleden oldukları için kahraman bakış açısı da vardır.

Halit Ziya Uşaklıgil hikâyelerinin anlatıcıları, belli bir kültür birikimine sahip kişilerdir. Sanat, edebiyat ve şiire meraklı olan bu anlatıcılar, Batılı entelektüelleri takip ederler. “Zevrak’la Ebru” hikâyesinin kahraman anlatıcısı, modern edebiyata meraklı biridir ve Lamartine, Musset gibi yazarları okumaktadır: “Henüz yirmi yaşındaydım. Henüz aşk ve şiirin insanı daima aldatan iki yalancı dost olduklarını

¹¹⁶ Modern roman ve hikâyelerin ilk örneklerinde yazar, nesnel bir bakış açısı oluşturma kaygısından dolayı metinlerinde birinci tekil anlatıcıyı ya da anı havasında anlatımı tercih eder. Gerçeğe sadık kalma çabasının neticesinde oluşan bu yaklaşım yazara, olayı başkasının ağzından anlatarak metnin gerçekliğini oluşturma imkânı sunmaktaydı: “İlk romancılar ise, romanda bakış açısını salt nesnel gerçekliğe bağlılık kaygısı ile ele aldıklarından, sezgisel bir yaklaşımla romanlarını birinci tekil kişi anlatımı ya da anı biçiminde aktarmışlardır[...] Bunun en önemli nedeni, romancının gerçeğe bağlılığını ancak birinci tekil kişi ile gösterebileceğine inanmasıdır.” (İdil, 1983: 29).

Türk edebiyatının modern Batı edebiyatına yakın nitelikte roman ve hikâyelerinin verildiği Servet-i Fünûn dönemi hikâyeleri, ilham aldıkları Fransız edebiyatının sonucu olarak realist bir anlayış doğrultusunda şekillendirilmeye çalışılan metinlerdir: “Servet-i Fünun'un başlıca ödevlerinden biri, Avrupa'nın, özellikle Fransa'nın, kültürel ve entelektüel hayatından Türk okuyucuya bir şeyler öğretmektir.” (Lewis, 1993: 190). Gerçekliği sunma endişesi, dönem yazarlarını metinlerde birinci tekil şahsı (kahraman anlatıcı) seçmeye ya da olayları anı havasında anlatmaya yönlendirir. Yazar, gerçeğe bağlılığını birinci tekil kişiyle gösterebileceğine inanır. Bu yüzden Servet-i Fünûn dönemi hikâyesinde genelde birinci tekil anlatıcı vardır. Birinci tekil anlatıcı eserlerde ya kahraman olarak ya da yazar anlatıcı olarak olayları aktaran kişi konumundadır.

tecrübe etmemiştim, Lamartine'nin Rafael'iyile Musset'in şiirlerini elimden düşürmüyordum, ve bunları, Zevrak'la Ebru'nun, bütün diğer refikleriyle beraber bilhassa bu iki sevdakârın yanında okuyordum.” (Uşaklıgil, 2005: 102).

Halit Ziya Uşaklıgil'in hikâyelerinde beliren kahraman anlatıcıların geneli erkektir. Bazı hikâyelerde ise anlatıcılar kadınlardır. Bunlardan biri de “Defter-i Nâtamam” adlı eserdir. Eserin hem anlatıcısı hem de kahramanı konumunda olan kadın, oğlunu yeni evlendiren bir annedir. Bu kişi, klasik kaynana algısını kırmaya niyetlenen ve bunları hem yaşayan hem de aktaran biridir.

“Eski Bir Refik” hikâyesinin kahraman anlatıcısı, henüz on dört yaşında olmasına rağmen kendine ait bir kitaplığı ve yazıhanesi olan sanata meraklı biridir. “Monte Kristo'nun terk olunamayan sehâifini çevirirken” (Uşaklıgil, 2005: 157) şeklindeki ifadeden, hikâye anlatıcısının kitap okumayı hobi haline getiren ve dünya edebiyatını takip eden biri olduğu anlaşılmaktadır.

“Bir Eser-i Mesrûk” hikâyesinde yazar anlatıcı eserin başında “Şu sayfalar dostlarımdan birinin evrak-ı gayr-ı matbuasından alınmıştır” (Uşaklıgil, 2005: 170) şeklindeki giriş cümlesinde belirip söz konusu günlükleri paylaşır. Bu kişi metinde bir daha belirmez. Hikâyenin bundan sonraki kısmında günlük yazan kişi, kahraman anlatıcı pozisyonuyla metni devam ettirir.

“İkinci Nikâh” hikâyesi, ilahi bakış açısıyla yazılan bir metindir. Anlatıcı ise üçüncü tekil şahıstır. Anlatıcı, dışarıdan biri olmasına rağmen hikâyenin kimi yerlerinde olumsuz durumlar karşısında kahramanlara yaklaşımında taraflı yorumlar yapar. Metnin esas konusunu teşkil eden iffetli kadın ile düşük ahlaklı kadın karşılaştırmasında anlatıcı, açık şekilde aile kurumunu, çocuklarını ve kocasını korumaya çabalayan genç anneden yana bir tutum takınır.

“Uçurumun Kenarında” hikâyesi de yazar anlatıcı merkezli bir metindir. Eserin asıl kahramanları, anlatıcının arkadaşı Nurettin Rıfkı ve onun isimsiz sevgilisidir. İkisi de evli olan bu kişilerin “masumane bir eğlence” (Uşaklıgil, 2006b: 95) dedikleri yasak aşk girişimleri ile aile kurumlarına karşı olan sorumlulukları, eserin gerilimini oluşturur.

“Yırtık Mendil” hikâyesine giriş, anlatı zamanı ile olay zamanının eşgüdüm halinde anlatılmasıyla yapılır. Ana kahraman Mesut Hürrem Bey, bir kış vakti entelektüel dostları ile bir sohbet yapmaktadır. Dinleyicilerden biri de hikâyenin anlatıcısıdır. Bu kişi, Mesut Hürrem Bey tarafından anlatılanları ve diğer dinleyicilerin konuşmalarını nakleden yazar anlatıcı konumundadır (Uşaklıgil, 2005: 69).

“Bir Yazın Tarihi” hikâyesi, kahraman anlatıcı İhsan’ın ağzından aktarılır. İhsan, olayları hem yaşayan hem de aktaran kişidir. “Bravo Maestro”, Osman’ın Gazâsı”, “Mavi Yalı”, “Ferhunda Kalfa” ve “Ömr-i Tehi” hikâyelerinde üçüncü tekil anlatıcı varken; “Kırk Para”, “Sevda-yı Sengîn” ve “Ölümünden Sonra” metinlerinde ise kahraman anlatıcılar vardır.

Halit Ziya Uşaklıgil hikâyelerinin kimi kahraman anlatıcıları, eserde pasif bir roledirler. Bu kişiler, olayı yaşayanın ziyade tanıklık ettiği kimi olay ve durumları aktaran yazar anlatıcı konumundadırlar. Uşaklıgil’in bu tür eserleri, bu özellikleri bakımından hikâyeden ziyade yazarın başından geçen anıları andırır. *Küçük Fıkralar* adlı kitapta yer alan “Beyaz Şemsiye” adlı eser, bu tür bir kahraman anlatıcıyı barındırmaktadır. Eserin anlatıcısı, hikâyenin asıl kahramanlarını evindeki pencereden seyreden biridir. Bu kişi, Zerrin adlı kadın ve ailesinin başından geçenleri gözlemleyen ve onların duygu/düşünce dünyasını aktaran kişi konumundadır. Şahit olduğu olayın sonuçlarını merak eden yazar anlatıcı yine bir vapur yolculuğu esnasında daha önceden pencereden seyredip gözlemlediği kişilerin akıbetini de öğrenmektedir.

Halit Ziya Uşaklıgil’in bazı hikâyelerinde, yazar anlatıcı ve kahraman olmak üzere iki anlatıcı vardır. Bu eserlerden biri, “Bir Sahife-i Mensîye” adlı hikâyedir. Yazar anlatıcı, eserin başında “Evrâk-ı perişanım arasında bir dostumun unutulmuş eski bir mektubunu” (Uşaklıgil, 2004: 88) bulunduğunu belirterek hikâyeye giriş yapar ve metinde bundan sonra bir daha belirmez. Hikâyenin sonraki kısmı, mektubun kendisinden oluşur. Burada ise ana kahramanın kendisi, olayları yaşayan ve aktaran konumundadır.

“Kar Yağarken” hikâyesinde tanrısal bakış açılı üçüncü tekil anlatıcı vardır. Anlatıcı, bir sokak çocuğunun yaşamını, duygu ve düşünce dünyasını tüm ayrıntılarıyla sunar. Hayatın olanaklarından yoksun olan Sermed adlı çocuğun sefil hali, onu tanıyanlarca çeşitli şekillerde alay konusu edilmektedir. Anlatıcı, çocuğun

maruz kaldığı bu durum karşısında zaman zaman tarafsızlığını yitirerek bazı duygusal tepkiler gösterir; fakat kendisi de Sermed'in alay konusu edilmesini “değneğinin ucunda kırmızı mendilden bohçası o günkü neşve-i seyahatle reşk-averâne rakederek yırtık potinleriyle Sermed Bey İstanbul'a girdi.” (Uşaklıgil, 2004: 70) şeklinde ironik anlatımlarla aktarır.

Halit Ziya Uşaklıgil'in kimi hikâyelerinde, Ahmet Mithat Efendi'nin eserlerinde de görülen meddah anlatım geleneğinin izleri bulunur. Uşaklıgil'in bu tarz metinlerinde yazar anlatıcı, kendisinin üçüncü dereceden bir parçası olduğu olayları ve yaşantıları okura aktarma misyonuyla belirir. Bu anlatıcılar, olayları yaşayanlardan dinledikten sonra okura aktaran kişi konumundadır. Üst-kurmaca olarak değerlendirilen bu yaklaşım, Halit Ziya'nın “İzdivâc-ı Mütayemmin” hikâyesinde vardır. Metindeki yazar anlatıcı, hikâyeyi naklederken bazen yazar anlatıcı pozisyonundan çıkarak hikâyenin gidişatıyla ilgili okura çeşitli uyarı ve telkinlerde bulunur:

Kendi kendime dedim ki “Böyle her tesadüf ettiğimiz hikâyesini dinlersek kurtuluş yok.” Fakat hikâye kelimesi zihnime dokundu, belki yarım saatlik işkencenin mükâfatı buradan çıkacaktı, işte hikâyeyi zapt ediyorum; yalnız haber vereyim ki refikim hikâyelerinde gayet mübalâğaya meyyaldir. Artık Taksim Caddesi'nin yaya kaldırımını takip ediyorduk. (Uşaklıgil, 2004: 224)

Halit Ziya Uşaklıgil'in *Solgun Demet* kitabındaki hikâyelerde kullanılan bakış açıları incelendiğinde yazarın seçici davrandığı görülür. On üç hikâyeden yedi tanesi kahraman bakış açısıyla sunulurken, altı tanesi ilahi bakış açısıyla anlatılır. Olgu ve durumları tespit edip bireyin iç âlemindeki yansımalarını ayrıntılı sunma endişesi, yazarı bu iki bakışı kullanmaya sevk etmiş gibidir. Buna bağlı olarak kahraman bakışın olduğu metinlerde birinci tekil anlatıcı varken, tanrısal bakışın olduğu hikâyelerde ise üçüncü tekil anlatıcı vardır.

Mehmet Rauf'un Servet-i Fünûn döneminde yazdığı kırk iki hikâyenin yirmi ikisinde üçüncü tekil anlatıcı bulunur. Geriye kalan dokuz eserde kahraman anlatıcı, yedisinde yazar anlatıcı, dört metinde ise çoklu anlatıcılar bulunur. Rauf'un hikâyesinde anlatıcılarda dikkat çeken özellik, yazar anlatıcı ve çoklu anlatıcıların metinde aynı anda yer almalarıdır. Yazar anlatıcının olduğu hikâyelerde, tıpkı meddah

hikâyeciliğindeki gibi yazar anlatıcı eserin başında belirerek şahit olduğu ya da tanıdığı birinin başından geçen olayı okura anlattıktan sonra sözü kahraman anlatıcıya bırakarak eserde devreden çıkar. Çoklu anlatıcıların olduğu eserlerde yazar, nakleden kişi, kahraman anlatıcılardan en az ikisi bulunur.

“Fenerci” hikâyesinin kahramanları Yığılmış Ağa lakaplı fenerci, karısı, kızı ve damadıdır. Bu eserde yazar anlatıcı ve hikâyeyi aktaran olmak üzere iki anlatıcı tipi vardır. Yazar anlatıcı, Yığılmış Ağa adlı kişinin başından geçen olayları dinleyip kaydeden kişi konumundadır. Fenercinin başından geçenleri nakleden zabıt ise metinde yazar anlatıcı ile ana kahramanın hayat hikâyesi arasında bağlantı kurulmasını sağlayan hikâye kişisidir. Olayları aktaran zabıt, fenercinin yaşadığı yerin yakınındaki bir karakolda görevli emekli bir subaydır:

-Âh şurada oturanlar kim bilir ne kadar rahat ederler! dedim; yanımdaki ihtiyar mülazım ağa, karakolun emektar zabiti, başını salladı. Burada oturan fenerci –zira burası bir fener kulesi idi- tuhaf bir adam imiş; “iyi kalpli, zararsız bir adamdır” diyordu; ilk karısı evvelki sene öldüğünden geçen sene tekrar evlenmiş, efendisinin kapısından bir Çerkes azatlı almış, öteki karısından bir de kızı varmış[.] (Rauf, 1914: 64)

“Küçük Muallim” hikâyesinde yazar anlatıcı ile olaylara şahit olup onları yazara nakleden olmak üzere iki anlatıcı vardır. Metnin hemen başında yazar anlatıcı ile tanık anlatıcı, diyalog kurarlar. Hikâyenin girişi, bu ikisinin bir öğretmeninin mezarı hakkındaki konuşmalarından içerir. Sonrasında metnin temasını teşkil eden trajik aşk olayına geçilir. Olaya tanık olan anlatıcı, çalıştığı köşkte tanıdığı öğretmenin başından geçen hikâyeyi “Bu bedbaht genç için o kadın ne idi, evet, ne idi, bunu dünyada kim bilecektir! Son saatinde ayaklarında ölürken hüngür hüngür, mesudâne ağlayarak ölüyordu.” (Rauf, 1913: 69-70) diyerek anlatmaya başlar.

Mehmet Rauf’un bazı hikâyelerinde ise yazar ve kahraman olmak üzere iki anlatıcı bulunur. Yazar anlatıcı, eserde başkasının başından geçen olayları aktaran kişi misyonundadır. Giriş niteliğindeki bir açıklamadan sonra hikâye başkişisine sözü bırakan yazar anlatıcı, genelde eserde bir daha belirmez. Metnin sonraki kısmında kahraman anlatıcı başından geçen olayları aktaran kişi rolündedir. Örneğin “Şüphe” hikâyesinin ilk cümlesinde beliren yazar anlatıcı "Ne zaman Selanik’te bir gece ârâmamı düşünsem aklıma arkadaşım Necip’in hikâyesi gelir" (Rauf, 5 Mart 1896:

326) diyerek metne giriş yapar, devamında sözü olayın asıl kahramanı arkadaşı Necip Bey'e bırakır. Necip "Bu bir hikâyedir" (Rauf, 5 Mart 1896: 327) diyerek yaşadığı aşk olayını tüm ayrıntılarıyla nakletmeye başlar.

"Meslûl" hikâyesinde, verem hastalığına yakalanan on sekiz yaşındaki bir gencin "sarı saçlı, mavi gözlü" (Rauf, 8 Ekim 1896: 863) bir kıza olan platonik aşkı anlatılır. Eserde, Tanzimat edebiyatının kurgusal metinlerinde sıklıkla işlenen trajik sonlu aşkların benzeri bir olay anlatılmaktadır. Yazar anlatıcı, meddah hikâyelerindeki anlatıcı misyonu ile belirerek başkasının başından geçen olayları okura "Bir gün bu ruhun tarih-i hissiyatını dinledim" (Rauf, 8 Ekim 1896: 862) şeklinde nakleden kişi konumundadır.

"Zeynep" metninde, Fâtır Kadın adlı azat edilmiş bir kölenin kızı olan Zeynep'in evlendikten sonra yaşadığı sorunlu evliliği anlatılır. Eserde yazar anlatıcı, bir köylüden duyduğu Zeynep'in hikâyesini nakleden kişi konumundadır. Metinde kızın başından geçenler, halk hikâyesi üslubunda anlatılır. Bu durum "Zeynep" adlı esere, hikâyeden ziyade halk anlatısı havası vermektedir:

Artık Zeynep'i kimseler görmez olmuş, evveli evin önünden geçerken türkülerini işitenler hiçbir şey işitemiyorlarmış. Hele bir kere jandarma gitmişler de kızı gözleri ağlamaktan kızarmış, zayolmuş, bir et bir kemik kalmış görmüşler.

"A kız sana ne oldu?" diyenlere hazîn, mağmûm bir tebessümle boynunu bükerek: "Hiç..." dermiş. (Rauf, 24 Eylül 1896: 831)

Hüseyin Cahit Yalçın'ın 1896-1901 yılları arasında Servet-i Fünûn anlayışının etkisinde kalarak yazdığı ve hikâyeye özelliği taşıyan yirmi dokuz eserinden on dört tanesinde anlatıcı, üçüncü tekil kişidir. Geriye kalan hikâyelerden yedi tanesinde kahraman anlatıcı, yedi tanesinde yazar anlatıcı, bir tanesinde de çoklu anlatıcılar vardır. Çoklu anlatıcıların olduğu yerlerde hem yazar anlatıcı hem de kahraman anlatıcı devrededir. Bu hikâyelerin yirmi iki tanesinde tanrısal bakış açısı hâkimken yedi tanesinde kahraman bakış açısı bulunmaktadır.

Safveti Ziya, Servet-i Fünûn hareketine mensup olduğu dönemde yazdığı hikâyelerinde özellikle kahraman anlatıcı ile yazar anlatıcıyı tercih eder. Bazı metinlerde ise çoklu anlatıcılar vardır. "Bir Sergüzeşt" hikâyesinde, yazar ve

kahraman olmak üzere iki anlatıcı vardır. Bu anlatıcı, trajik bir aşkın anlatıldığı eserin büyük bir bölümünü özet şeklinde anlatır. Yazar anlatıcı, aşk olayının erkek kahramanı Namık Bey ile tanıştıktan sonra Namık Bey, kahraman anlatıcı rolüyle metinde devreye girer. Eserin kalan kısmı genelde Namık Bey merkezli bir anlatıma dayanır: “Refikim [Namık Bey] aynı hareketle sigara kutusunu çıkarıp uzattıktan, benim bermutat red edişim üzerine kendi sigarasını tellendirerek koltuğuna iyice gömüldükten sonra nakletmeye başladı: Ben çılgın gibi olmuştum.” (Ziya, 2017: 114).

Ahmet Hikmet’in “Lâne-i Münkesir” hikâyesi aşk ve kıskançlık ekseninde şekillenen bir metindir. Neriman Bey’le evli Mihriban Hanım ile onun kocasına göz diken Hamra Hanım arasında oluşan Neriman Bey’i elde etme/tutma rekabetine dayalı durumlar, eserde mercek altına alınır. Hikâye, ilahi bakış açısı ile üçüncü tekil anlatıcıyla aktarılır. Hikâye anlatıcısı, metnin kimi yerlerinde çeşitli özlü ve felsefi sözler sarf ederek her iki kadında oluşan rekabet olgusu hakkında sosyolojik ve psikolojik değerlendirmeler yapar. Metnin bu yerleri, hikâyeden ziyade düşünce yazılarını andırır:

Rekabet-i aşktan mütevellit gayzlar, dâima gizli yaşarsa, kuvvet-i fecâatini muhafaza eder. Kalpte, kalbin karanlık bir köşesinde barındıkça hüzn-i şi’riyetle büyür. His ile ruh onun iki aşinâ-yı hicranıdır, iki cenah-i mededkârıdır. Onlarla beraber irtika, yine onlarla beraber inhitât eder. Ekseriya aşka ait en muhrik rekabetler, düştükleri gönüllerde barınacak, esrarengiz bir köşe bulamayarak za’f-ı ahlâkı imâ eder bir tedbirsizlikle, işâa olunduğu dakika, âdi bir kıskançlık kisve-i fersudesine bürünerek halkı güldürmekten başka bir şeye yaramaz. (Müftüoğlu, 2005: 46)

Hâristan kitabında yer alan ve “İstiyorum ki”, “Nakarat”, “Leylaklar Açarken” adını taşıyan eserler, yazar anlatıcı ekseninde aktarılan mensur şiir tarzında kaleme alınan metinlerdir. Yazar anlatıcının hislerini şiirsel bir dille anlattığı bu yazılar, hikâye türünden uzaktır.

SONUÇ

Yeni Eleştiri; Cleant Brooks, John Crowe Ransom, Allen Tate, Robert Penn öncülüğünde 1940'lı ve 1950'li yıllarda dünya edebiyatında etkin olmuş bir kuramdır. Hareketin temel amacı; yazarın samimiyetini ya da orijinalliğini belirlemek değil; metnin yapısında bulunan anlamsal ve şekilsel birliği ortaya çıkarmaktır. Yeni Eleştiride, metin doğduğu andan itibaren artık yazara ait değildir. Bu noktada yazarın metni hangi niyetle yazdığının da bir önemi yoktur; metin, yapısında bulunan sözlerin anlamıyla vardır. Bu yüzden Yeni eleştirilenler, edebî bir metnin anlamının yine metnin kendisinde bulunduğunu, yazarın niyetiyle ya da okurun eser karşısındaki duygusundan yola çıkarak yorumlanmaması gerektiğini savunurlar.

Yeni Eleştiri kuramı; edebiyat eleştirisini tarih, sosyoloji, psikoloji, antropoloji gibi alanlardan destek görmeden, bağımsız bir disiplin olarak kurmak ister. Bu yüzden *yakın okuma/pratik okuma* denilen metin merkezli inceleme tekniğini öne çıkarır. Kurama göre edebiyat, yazarın biyografisi ya da yaşadığı dönemin toplumsal şartları gibi eser dışı olgular ekseninde incelenmemelidir. Bunları yapmak yerine metni oluşturan her bir yapının nasıl işlediğini, *yakın okuma* sonucu ortaya çıkan veriler ışığında yorumlamayı tercih eder. Kuram, bu yöntemle doğa bilimlerindeki gibi tamamen somut verilere dayalı nesnel bir inceleme oluşturma hedefindedir. Yeni Eleştiri kuramının zikredilen ilkeleri doğrultusunda incelenen Servet-i Fünûn edebî hareketinin aktif olduğu 1896-1901 yılları arasında yazılan hikâyelerde öne çıkan özellikler şunlardır:

Servet-i Fünûn hikâyecileri, bir kişiyi ve/veya ailesini metinlerin odağına yerleştirerek kurgusal yapıyı oluştururlar. Yazarlar, bireyin yaşadığı sorunlara vicdani hassasiyet penceresinden yaklaştığı için hikâyelerde romantik mizaçlı insanlar ön plandadır. Ana kahramanlar, hayata çoğunlukla mantık penceresinden değil, duygusal yaklaşan tiplerdir. Dönem hikâyecisinin ilk hedefi, kahramanın bu niteliğini gerçekçi şekilde tasvir etmektir. Yazar, kişilerin hissiyata dayalı yönlerini vurgulamak için de onların fiziksel özelliklerinden ziyade ruhsal dünyasına ayna tutar. Yazarın amacı, kahramanın yaşadığı çevre ve tabiata ait unsurları kullanarak şahısların ruhsal panoramasını ortaya çıkarmaktır. Tasvir edilen karakterin iç dünyası, çoğunlukla olumsuz imaj ve çağrışımlarla yoğunlaşmış sıfat ve isimlerle süslüdür. Bu durum, dönem

hikâyeciliğinde kişi isimlerinin, mesleklerinin, ekonomik ve politik yönlerinin arka planda kalması sonucunu doğurur.

Servet-i Fünûn hikâyesinde kahramanların ruhsal betimlemeleri işlenirken; zaman zaman onların fiziksel görünüşlerinden de bahsedilir. Kadınlar ten, göz ve saç unsurlarıyla öne çıkarken; erkek kahramanlarda ortak bir fiziksel nitelikte belirmez. Çocuk kişilerin ön planda olduğu metinlerde ise karakterlerin fiziki nitelikleri, uzuv eksikliği ya da kıyafet yoksunluğu bağlamında işlenir.

Servet-i Fünûn hikâyesinde kişiler; iç âleminde, sevgilisinden, eşinden, çevresinden ya da toplumdan kaynaklı özel, ailevi, sosyal ya da ekonomik sorunların merkezinde yer alırlar. Hikâye kahramanları, yaşadığı gerilimi çözmekten uzak karakterler olarak tasvir edilir. Sorunlara direnen, onlarla güçlü şekilde mücadele eden ya da bu iradeyi gösteren kişiler yerine, sorunu yaşayan kişilerin kendi ruhsal dünyasına çekilmesi, hikâyelerin gerilim atmosferini oluşturan unsurların başındadır. Engeller karşısında pasif kalan kahramanlar, sık sık hayallere sığındıkları için Servet-i Fünûn hikâyesinde gerçek-hayal çatışması yaygındır.

Yeni Eleştiri kuramının ilkeleri çerçevesinde Servet-i Fünûn hikâyesine bakıldığında, dönem metinlerinin çoğunlukla kişilerin özel yaşamıyla ilgili konular etrafında kurgulandığı gözlemlenir. Kahramanın yaşadığı gönül ilişkileri, bu dönem hikâyelerinde en sık işlenen mevzudur. Aşkın işlendiği bu metinlerde, kişilerin temel gayesi sevgiliye ulaşmak, onunla güzel bir yaşantı sergilemektir. Eser kişilerinin geneli, vakitlerinin çoğunu ya sevgilileri ile beraber geçirir ya da yeni bir sevgili edinmek için harcar. Aşk konusunun ele alındığı bazı hikâyelerdeki kahramanlar, aşktan kaynaklı iç huzursuzluklarıyla ön plandadırlar. Bu huzursuzlukların temelinde; ayrılık, aldatılma ve kıskançlık vardır.

Servet-i Fünûn hikâyesinde kişilerin isimleri çoğunlukla verilmemekle beraber bu husustaki tavır, yazardan yazara farklılık gösterir. Halit Ziya Uşaklıgil ve Mehmet Rauf'un eserlerinde ana kişilerin ismi genelde verilmez. Her iki yazar da kahramanların yaşadığı olay veya durumların ruhsal etkilerini eserlerin merkezine taşımayı öncelendiği için kişilerin isimlerinden ziyade yaşadıkları gerilime odaklanmayı esas alırlar. Uşaklıgil'in ve Rauf'un kimi hikâyelerinde ise sadece ana

kahramanların isimleri kullanılırken; yardımcı kişilerin isimleri verilmez. Hüseyin Cahit Yalçın, Safveti Ziya ve Ahmet Hikmet'in Servet-i Fünûn döneminde yazdığı hikâyelerde ise kişiler çoğunlukla isimleriyle verilir.

Hüseyin Cahit'in *Hayat-ı Muhayyel* kitabında yer alan çoğu hikâyede geçen olaylar genelde aynı kahramanlar etrafında cereyan etmektedir. Valentin, Röneka, Delfin, Kambur Hala, Madam Sava, Madam/Matmazel Oldenbergler gibi kişiler, söz konusu kitapta yer alan çoğu metnin ya ana kahramanı ya da yardımcı kişisi konumundadır. İnceleme bölümünde sunduğumuz tabloda görüldüğü gibi bir hikâyede ana kişi rolünde beliren biri, başka bir metinde yardımcı kişi olarak ortaya çıkar. Kitaptaki vakaların çoğu, bu insanların çevresinde gelişmektedir. Farklı hikâyelerde aynı kişilerin belirmesi, yazarın gerçek yaşamında çevresinde gözlemlediği kişilerden ve olaylardan ilham alarak kurgusal metinler oluşturduğu fikri oluşturmaktadır. Hüseyin Cahit Yalçın, bu anlamda özgün karakterler yaratmada başarılı değildir.

Servet-i Fünûn döneminin birçok hikâyesinde ana kahramanlar, kadınlardır. Kadınların ana kahraman olduğu eserlerde, onlarla flört eden erkekler, sevgilileri uğruna ölmek isteyecek derecede onlara meftun tiplerdir. Aşk yaşadıkları kadınlara saplantılı şekilde bağlı olan bu kişiler, sevgi ile ölümü eş değerde algırlarlar. Bir kısım erkekler, aşklarından kaynaklı mutluluk yaşadıklarında ölme temennisinde bulunurlar. Bazı hikâyeye kişileri de aşkta fiziksel birliktelikten ziyade ruhsal birlikteliğe önem verdiği için ölümü arzularlar. Onlara göre aşkın zirvesine ancak ölümle ulaşılabilir. Bu nitelik, özellikle Mehmet Rauf'un bazı hikâyelerinde daha belirgindir.

Aşk konusunun işlendiği Servet-i Fünûn hikâyelerinde kadını temsil eden taraf genelde on beş ile yirmili yaşlar aralığındaki genç kızlardır. Fiziki nitelikleri bakımından ideal güzellik ölçütlerinde betimlenen bu kadınlar; çoğunlukla sarışın, beyaz tenli, renkli gözlü bireylerdir. Bu şahısların karşıt kutbu olarak beliren ve gerilimin ortaya çıkmasına aracılık eden kızlar da yaşça genç olmakla beraber onlar, fiziksel bakımdan olumsuz niteliklerle resmedilirler.

Servet-i Fünûn hikâyesinde kadın-erkek ilişkisi konusu, yazarların yaklaşımındaki farklılık bakımından Türk edebiyatında önemlidir. Dönem hikâyelerinin bir kısmında kadınlar, ana kahraman olarak belirlemektedirler. Bu

kadınlar, iyi eğitim almış, sosyal ve kültürel anlamda kendini yetiştirmiş, bilinçli kimselerdir. Kadın kahramanlar genel anlamda kadın-erkek ilişkilerini sorgulayan, kadınların mevcut sistem içerisindeki rollerini yadırgayan, onların toplumsal konumlarını ve ikinci plana itilmelerini eleştiren bir yaklaşım sergilerler. Kadın endeksli oluşan bu yaklaşım, bazı metinlerde yer yer feminist denebilecek bir çizgiye yaklaşmaktadır. Bu tür kadınların bulunduğu metinler, bu dönem hikâyesinde özgün örnekler olması bakımından önemlidir. Bu nitelikteki kadınlar, özellikle Mehmet Rauf ve Safveti Ziya'nın hikâyelerinde yaygındır.

Halit Ziya Uşaklıgil'in Servet-i Fünûn döneminde yazdığı hikâyelerin çoğunluğu; kadınların, çocukların, kimsesizlerin ve yoksunluklar içinde yaşayanların sorunlarını konu edinir. Kadını merkeze alan hikâyelerin geneli, isimsiz kişiler etrafında kurgulanır. Kadınların ismi metinlerde verilmediği gibi, onların isimlerinin bilinmesine gerek yoktur algısı vardır. Uşaklıgil'in kadını konu edinen metinlerinde isimsiz kadınların olması, yazarın bilinçli bir tercihidir. Çünkü kadın zaten özel ve aile hayatında, toplumsal hayatta standart insan muamelesi görmez. Çocuğu merkeze alan hikâyelerde ise hasta ve dışlanmış çocuklar; merhamet, çocuk sevgisi pencerelerinden mercek altına alınır.

Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit Yalçın, Safveti Ziya ve Ahmet Hikmet Müftüoğlu hikâyelerinde kahramanların yaşamı, çoğunlukla hayal-hakikat, aşk, ayrılık, aldatılma, yalnızlık, mahalle hayatı, aile hayatı, kadın-erkek ilişkileri, sosyoekonomik eşitsizlik, sağlık sorunları, savaş gibi mevzular çerçevesinde gerilime dönüştürülür.

Servet-i Fünûn hikâyesinde işlenen hayal-hakikat çatışması, hikâye kahramanlarının mevcut yaşantı biçimlerinin maddi, manevi hallerinden çoğunlukla memnun olmaması biçiminde tasvir edilir. Eser kişileri, gerçek yaşamda kendilerini rahatsız eden durumlardan, başka âlemler tahayyül ederek kurtulma arayışındadırlar. Kişiler; düşledikleri bu yerlerde sosyal, ekonomik, ailevi, psikolojik bakımdan ideallerindeki gibi yaşantılar sergilerler.

Yeni Eleştiri kapsamında içsel bir analize tabi tutulan Servet-i Fünûn hikâyesinde beliren diğer önemli çatışma, aldatmadır. Aşk ve ihanetin anlatıldığı

eserlerde kurgu, eşlerden ya da sevgililerden birinin diğeri aldatması neticesinde oluşur. Dönem hikâyelerinde ortaya çıkan diğeri gerilim unsurları ise şunlardır: Kahramanın şimdiki olumsuz haliyle geçmiş zamandaki olumlu hali arasındaki zıtlık, Doğu ve Batı kültürünü benimseyen bireyler arasındaki anlayış farklılığı, kadın, kadın-erkek ilişkileri, cariyelik, görücü usulü evlilik, kıskançlık, fakirlik, yalnızlık, çocuksuzluk, aşk acısı, yasak aşk, merhamet, ölüm endişesi, savaş gibi.

Mehmet Rauf'un bir kısım hikâyelerinde gerilim unsuru olarak kölelikten azat edilen kadınların özgürleştikten sonraki sosyal yaşamlarında maruz kaldığı çeşitli toplumsal muameleler, eleştirel bir tutumla işlenir. Halit Ziya gibi Mehmet Rauf'un da yoksulluk ve cariyelik temasını metinlerinde işlemesi, kimi Türk edebiyat tarihi kitaplarında yer alan Servet-i Fünûn hikâyesinin sosyal ve toplumsal olaylara duyarsız kaldığı, bu meselelere uzak bir edebî anlayışa sahip olduğuyula ilgili yargının, gerçekçilikten uzak bir fikir olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Mehmet Rauf, hikâyelerinde yaşadığı dönemin toplumsal yaşayışında yer alan zengin-fakir ayrımı, yoksulluk, cariyelik, kölelik gibi sosyal aksaklıklara ciddi şekilde eğilerek; kimi metinlerinde bu sorunları eleştirel bir üslupla aktarır. Mehmet Rauf'un hikâyelerinde aşk, yoksulluk ve cariyelik dışında aile, kadın-erkek ilişkileri, gençlik, ayrılık, ölüm gibi temalar işlenir.

Servet-i Fünûn hikâyesinde Yeni Eleştirinin temel ilkelerinden olan ironi ve paradoksa yer yer rastlansa da bu ikisi, dönem metinlerinde gerilim unsuru kadar yoğun değildir. Bunun ilk sebebi, metinlerin kurgusunda tematik ve anlamsal derinliğin yüzeyde kalmasıdır. İkincisi, dönem hikâyelerinin daha çok kahramanların kişisel aşklarına ve gönül kırıklıklarına odaklanmasıdır.

Servet-i Fünûn hikâyesinin en yaygın ironik durumu, kahramanların sıra dışı durumlar karşısında tepkilerini *kahkaha* şeklinde göstermesidir. Hikâye kişileri, mevcut olay ve olgular karşısındaki mutluluklarını belirtmek, şaşkınlıklarına alay katmak veya karşı tarafı yadırgayıcı tavırlar takınmak amacıyla sık sık kahkaha atarlar. Yazar, kişilerin bu tür niyet, duygu ve düşüncelerini kısa yoldan anlatmak için ironiye başvurarak; az kelimeyle çok şey anlatma olanağı elde eder. Bu yönüyle ironi, dönem hikâyesinde yazarın elini güçlendiren bir anlatım unsurudur.

Yeni Eleştirinin ilkelerinden olan ironi ve paradoks, Halit Ziya ve Mehmet Rauf'un eserlerinde azdır fakat diğer Servet-i Fünûn hikâyecilerine nazaran daha yaygındır. Her iki yazarın hikâyelerinde Yeni Eleştirinin prensiplerinden olan gerilim unsuru, kurguya başarılı bir şekilde yerleştirilirken; ironi ve paradoksa aynı yoğunlukta başvurulmaz. İroni ve özellikle paradoks, düşünsel yönü ağır basan edebî metinlerde sıklıkla kullanılan anlatım teknikleridir. Halit Ziya Uşaklıgil'in eserleri, bu nitelikleri taşısa da ironi ve paradoks, çok yer almaz. Mehmet Rauf'un hikâyelerinin çoğunluğu, düşünsel derinliği fazla olmayan metinler olduğu için hikâyelerinde ironik ve paradoksal haller fazla bulunmaz.

Kişiler ve farklı tabakalarda yer alan gruplar arasında oluşan sosyoekonomik çarpıklıklar, Servet-i Fünûn yazarlarının ilgisini çeken toplumsal konuların başında gelir. Fakir insanlarla zenginler arasında ortaya çıkan tezatlık, dönem hikâyecilerinin üzerinde sıklıkla durduğu mevzulardandır. Yazarlar; sosyoekonomik mevzuları, politik mesaj vermekten uzak bir anlayışla ele alırlar.

Servet-i Fünûn hikâyesinin öncü ismi Halit Ziya Uşaklıgil başta olmak üzere, dönem yazarları; hikâyelerinde sosyal eşitsizlik, kadın-erkek ayrımı, cariyelik, fakirlik, çocuksuzluk gibi mevzuları, eser kişilerinin çeşitli yaşantı biçimleri üzerinden sunarlar. Dönem metinlerinde ele alınan bu konular, çoğunlukla vicdani etkiler bağlamında işlenir. Öte yandan aynı konuların ele alındığı Safveti Ziya'nın bazı hikâyelerinde yer yer politik duruşlar sergileyen ve bu doğrultuda çeşitli mesajlar veren kahramanlar vardır. *Bir Safha-i Kalb* eserinde bulunan kimi metinlerde, kişilerin mensubu olduğu toplumda zengin-fakir ayırımından kaynaklı ortaya çıkan sosyoekonomik zıtlığa eleştirel yaklaşımlar vardır. *Hanım Mektupları* kitabında yer alan bazı metinlerde de toplumdaki ekonomik ve sosyal sınıf farkına yönelik eleştiriler yer alır.

Yeni Eleştiri kuramı bağlamında incelenen Servet-i Fünûn hikâyelerindeki kahramanların yaşantı şekilleri, onların çoğunlukla ekonomik kaygı taşımayan, refah düzeyi yüksek kişiler olduklarını gösterir. Eser kişilerinin sosyal, ailevi, özel hayatıyla ilgili "dadi", "hizmetçi", "besleme", "üst kat", "alt kat" gibi kavramların kullanılması, onların toplumsal statü olarak üst tabakada yer aldıklarını işaret eder. Öte yandan bu insanların tam olarak ne işle uğraştığı, hangi alanda uzman olduğu, eğitim seviyesinin

ne durumda olduđuyla ilgili dođrudan bilgi verilmez. Kahramanların özel hayatı, bu tarz eserlerde ayrıntılı şekilde tasvir edilirken; iş yaşamlarıyla ilgili açıklamalara pek yer verilmez.

Servet-i Fünûn hikâyelerinin ana kahramanları, metinlerde çođunlukla entelektüel bir kimlikle belirirler. Avrupai moda, kültür, sanatsal aktiviteler, hikâyeye kişilerinin ilgi alanlarını oluşturmaktadır. Sevgilileriyle tiyatro, balo, opera, gösteri ve benzeri sanatsal aktivitelerde bulunan bu insanlar, dönemin yerli ve yabancı tanınmış şairleri, yazarları, ressamaları ve bestecileri hakkında çeşitli bilgilere sahiptirler.

Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmed Rauf ve diđer Servet-i Fünûn yazarlarının hikâyeleri üzerinde Yeni Eleştiri kapsamında yapılan değerlendirmede ana kahramanlar; kültürel anlamda donanımlı, entelektüel tipler olarak belirirler. Eser kişileri çağdaş dünya edebiyatına, sanatına ve dönemin estetiđine meraklı bireylerdir. Platon, Paul Bourget, Alexander Dumas, Stendhal, Goethe, Charles Baudelaire, Strauss, Gentile Bellini gibi Batılı sanatçıları ve eserlerini takip eden hikâyeye kişilerinin çođu; piyano, ut, keman gibi enstrümanlardan en az bir tanesini rahatlıkla çalabilen aydın kişilerdir. Günlük yaşamlarında, sosyal ve özel buluşmalarında, kültürel aktivitelerinde sıklıkla piyano çalan hikâyeye kişileri, şiire de meraklıdırlar. Kişiler, ayrıca dönemin yerli ve yabancı gazete ve mecmualarını düzenli olarak takip ederler.

Servet-i Fünûn hikâyesinin kahramanları, mahalli kimliklerinden ziyade beynelmilel yönleriyle metinlerde belirirler. Eser kahramanları Türkçe, Fransızca, İngilizce, Almanca, Rumca, Ermenice gibi çok dilli kimliklere sahiptirler. Kişiler, günlük hayatlarında, özel ilişkilerinde, sosyal aktivitelerinde Türkçe haricindeki dillerden birini veya birkaçını rahatlıkla konuşabilmektedirler. Çok dillilik olgusu, dönem hikâyelerinde kahramanların çok kültürlü yaşantılar sergilemesi sonucunu doğurmaktadır. Servet-i Fünûncular, hikâyeye kişilerini çok dilli, çok kültürlü nitelikleriyle sunarken; politik bir mesaj gütmeyizler. Yazarlar, metinlerinde imparatorluk dönemi İstanbul'unun etnik ve kültürel anlamdaki çok kimlikli kozmopolit yapısından kurgusal malzeme çıkarmayı hedef edinirler.

Servet-i Fünûn hikâyelerinin kahramanları, zevk ve eğlenceye düşkün tiplerdir. Trenle, arabayla, sandalla kır, deniz, dođa gezilerine çıkan bu insanlar, güzel

vakit geçirmek için eğlence ve müziği evlerinde eksik etmezler. Hikâye kahramanları Beyoğlu, Galata, Taksim gibi yerlerde bulunan yabancı isimli mağaza ve mekânlarda alışveriş, tiyatro, buluşma gibi sosyal ve kültürel aktivitelerini gerçekleştirirler.

Yeni Eleştiri, eserin bünyesinde bulunan eşyaya ve tabiata ait unsurların metne kattıkları değeri, bunun eserin geneline katkılarını, anlamsal bir bütünlük oluşturacak şekilde irdelenmesi ilkesini savunur. Kuramın bu anlayışı bağlamında incelenen Servet-i Fünûn hikâyesinde mobilya, kıyafet, takı, mektup, pencere, piyano gibi eşyalar işlevsel nesnelere olarak ön plana çıkmaktadır. Söz konusu eşyalar, metinlerde kahramanların yaşam biçimlerini, toplumsal statülerini, ruhsal kimliklerini somutlaştırma görevindedir.

Servet-i Fünûn hikâyesinde nesnelere renge özellikle başvurulur. Dönem hikâyesinde kullanılan renkler, kahramanların toplumsal statülerinin, ekonomik ve psikolojik durumlarının birer işaretidir. Sarı, kırmızı, yeşil, mavi, siyah renkleri; şahısların sosyal tabakasını ya da ruhsal dünyasını anlatmada birer sembol işlevindedir. Eser kişilerinin mensubu olduğu sosyoekonomik tabaka, en çok sarı ya da siyah renkle vurgulanır. Sarı rengi, sosyoekonomik anlamda üst tabakaya mensup bireylerin ten ve saç rengi olarak belirirken; siyah, ekonomik ve sosyal olarak olumsuz durum ve şartlarda olan kişilerin ten, saç, kıyafet ve mekân rengidir.

Yeni Eleştiri, metinsel içeriğin önemine vurgu yapan bir kuramdır. Bu ilke bağlamında Servet-i Fünûn hikâyesine bakıldığında, kişilerin ruhsal dünyasını somutlama amacıyla tabiat ve ona ait unsurlardan aktif şekilde faydalandığı gözlemlenir. Bahçe, deniz, mehtap, güneş, rüzgâr, yağmur, kar, fırtına, hikâye kişilerinin iç âlemini dışa yansıtmada işlevsel unsurlar olarak belirir. Mutlu kişiler; akşam vakitlerinde bahçe, sahil kenarları ya da Boğaziçi sandal sefaları eşliğinde tasvir edilirken; zor şartlarda hayatta kalma savaşı veren kişiler, soğuk mevsimlerin olumsuz koşulları çerçevesinde betimlenir. Metinlerde, kahramanların kıyafetlerinin ve takılarının renkleri de eserin temasını taşıma, vurgulama ve aktarmakta işlevsel rollere sahip unsurlardır. Hikâye kişilerinin olumlu halleri genelde beyaz, sarı, kırmızı, yeşil, mavi gibi canlı ve açık renklerle aktarılırken; kahramanların içinde bulunduğu olumsuz maddi/manevi haller, siyah renk ağırlıklı kıyafet ve nesnelere resmedilir.

Yeni Eleştiri, edebî metnin incelenmesi için bütün unsurların yine eserin içinde bulunduğu ilkesini benimser. Eser dilinin, ortaya çıktığı şartlar bağlamında anlam oluşturduğuna inanan Yeni eleştirmenlere göre, metnindeki malzemeyi anlamlı bir yapı haline getiren dildir. Dilin içine yerleşmiş ve kendini hemen göstermeyen nitelikleri ve rolleri ortaya çıkarmak, eserin sağlıklı incelenmesinde önemlidir. Metnin zenginlikleri, dilin ince anlamlarında saklıdır. Araştırmacının amacı da bunları ortaya çıkarmaktır. Servet-i Fünûn hikâyecisi; kişi, fikir, yaşam biçimleri ve diğer unsurları döneme has bir dil ve üslupla metinlerde işler. Yazarlar; dönemin edebî zevk ve anlayışının bir sonucu olarak eserlerinde Arapça, Farsça ağırlıklı, yer yer Fransızca ifadelerin olduğu bir dil tercih ederler. Geleneksel edebî anlayıştan modern bir zemine kayan bu dönem metinlerinde Arapça-Farsça kelimelerle yoğrulmuş ağır bir dil olmakla beraber kendi içinde tutarlı bir dil anlayışı mevcuttur. Servet-i Fünûn yazarlarının süslü bir dil kullanmaları, yenileşme dönemi Türk edebiyatı için aykırı görünse de hareketin ilkeleri bağlamında tutarsızlık teşkil etmez. Savundukları fikirleri ve sanat anlayışlarını Batılı değerler üzerine bina eden Servet-i Fünûn hikâyecileri, ortaya çıktıkları toplumun üst tabakasında yer alan, sosyal ve kültürel bakımdan Avrupalı değerleri benimseyen kişi ve yaşantılarını metinlerinin merkezine alırlar. Bu nitelikleri dolayısıyla elitist bir hareket olarak adlandırılan Servet-i Fünûncuların hikâyelerinde yer alan kişi, tema, yaşam biçimleri, mekân gibi unsurlar ile seçkin dil politikası uyumludur.

Servet-i Fünûn hikâyeciliğinin üslup özelliklerinden biri, ünlemlere sıklıkla başvurulmasıdır. Kişilerin yaşadığı ani duygu ve düşünce değişimleri *â, e, âh, oh, of, oo, ay* gibi ünlemler vasıtasıyla aktarılır. Bu üslup, dönemin tüm yazarlarında olmakla beraber özellikle Halit Ziya Uşaklıgil'in hikâyelerinde daha yoğundur. Öte yandan dili kolay anlaşılır kılma endişesi taşımayan dönem hikâyecilerinin metinlerinde uzun ve iç içe sıralı cümlelerin olması, Servet-i Fünûn hikâyesinde beliren en önemli dilsel aksaklıktır.

Servet-i Fünûn hikâyesinde mekân; genel anlamda İstanbul'a ait semt, cadde, sokak, sahiller ile buralardaki köşk, yalı, sayfiye, ev gibi yerlerdir. Eserlerde olayların geçtiği yerin detaylı tavsiyelerinden ziyade kişilerin ruhsal dünyasına odaklanılır. Bu

yüzden yazarlar, kahramanın psikolojik halleri ile mekân arasındaki ilişkiye ontolojik bir yaklaşım çabasına girmezler.

Yeni Eleştiri kuramının eserin katmanları arasındaki uyum ilkesi çerçevesinde Servet-i Fünûn hikâyesine bakıldığında mekânın, dönem hikâyelerinin genelinde, kişinin ruhsal dünyasını yansıtmada işlevsel olmadığı görülür. Öte yandan kişilerin sosyal ve kültürel bazlı dışa dönük yaşam biçimleri ile buldukları mekânların özellikleri, uyumluluk oluşturur. Avrupai yaşam ve hayat felsefesine meraklı hikâye kahramanları, alışverişi genelde yabancı isimli mağazalarda yaparlar. Bu kişiler, sık sık Batıdan gelen tiyatro, bale, kanto topluluklarının gösteri salonlarında boy gösterirler. Bu bağlamda kişilerin sosyokültürel kimlikleri ile bunları gerçekleştirdiği mekânlar birbirini tamamlar niteliktedir. Yine dönemin kimi hikâyelerinde, sosyoekonomik bakımdan üst tabakada yer alanların ayrıcalıklarını vurgulamak için Beyoğlu'nda bulunan yabancı isimli alış-veriş, eğlence yerlerini ve ana kahramanların tiyatro, opera, bale gibi kültür-sanat aktivitelerini vurgulamak için mekâna bilinçli bir yaklaşım sergilendiği gözlemlenir.

Servet-i Fünûn hikâyeciliğinin iki öncü ismi olan Halit Ziya Uşaklıgil ve Mehmet Rauf'un hikâyelerinin çoğunluğu, İstanbul kentinde gelişen olaylar etrafında şekillenir. Söz konusu metinlerde İstanbul'un Adalar, Beyoğlu, Galata, Köprü, Tarabya; Boğaziçi, Göksu, Marmara gibi semt ve yerleri kahramanların sosyal ve özel yaşantı sergiledikleri mekânlar olarak ön plana çıkar. İstanbul'da yaşayan eser kişileri iki katlı ve çok odalı köşk, yalı gibi üst tabakaya hizmet veren yerlerde yaşarlar. Kişiler, görev ya da seyahat icabı bazen İstanbul dışına çıkarak Trablus, Selanik, Paris, Rusya gibi uzak kent ve ülkelere giderler. Bir kısım hikâye kişileri ise İstanbul dışına yaptıkları günübirlik gezilerde İzmit ve Kastamonu'ya giderler. H. Z. Uşaklıgil'in ve M. Rauf'un diğer hikâyelerinin mekânı oda, ev, köşk, yalı, bahçe gibi yerlerdir. Genelde kapalı bir mekânda kurgulanan bu metinlerde olayların hangi kentte geçtiği, doğrudan belirtilmemekle beraber hikâye kişilerinin sergilediği sosyal ve kültürel yaşantı şekillerinden bu eserlerin de İstanbul'da geçtiği izlenimi oluşmaktadır.

Modern Türk hikâyesinin Batılı seviyede olgun örneklerinin verildiği Servet-i Fünûn hikâyesi, zaman unsuru bakımından Batılı hikâye tekniğinden uzak bir çizgidedir. Çağdaş öyküde zaman, sınırlı bir süreyi kapsamına rağmen Servet-i

Fünûn hikâyelerinin çoğunda zaman; yılları, on yılları bulabilen bir süreci kapsamaktadır. Bazı metinlerde zaman kişinin ömrünü kapsayacak uzunluktadır. Bu bağlamda dönem hikâyesi, zaman unsuru bakımından genel anlamda çağdaş hikâye tekniği özellikleri taşımamaktadır.

Servet-i Fünûn hikâyesinde, şimdiki zaman ile geçmiş zaman arasında geçişler yapılarak kişilerin her iki zamandaki bireysel, sosyal, ekonomik durumları karşılaştırılır ve metinlerin gerilimi oluşturulur. Şimdiki zamanda bulunan kişiler ekonomik, psikolojik, sosyolojik bakımdan genelde olumsuz durum ve şartlar içindedir. Bu kahramanlar; önceleri maddi açıdan varlıklı, psikolojik açıdan rahat, sosyal ilişkileri sağlam bireylerdir. Dönem yazarları, hikâye kahramanlarının geçmişteki halleriyle şimdiki durumlarını karşılaştırmalı anlatarak; metnin kurgu ve gerilimini oluşturur.

Yeni Eleştiri kuramının “yakın okuma” tekniği bağlamında incelenen Servet-i Fünûn hikâyelerinde gerilimler ve neticeleri, metinlerde çoğunlukla betimlenerek aktarılır. Kahramanın kendisiyle, sevgilisiyle, toplumla yaşadığı çatışmalar; iç monolog, iç çözümleme, geriye dönüş, ileriye sıçrama, metinler arasılık, diyalog, mektup gibi anlatım teknikleriyle anlatılır. Bu anlatım biçimlerinin dışında Servet-i Fünûn yazarları, hikâyelerinde kurguyu oluşturmak amacıyla tesadüf unsuruna da sık sık başvururlar. Birçok eser kahramanı, hikâyenin seyrini değiştirmek ve kurgusunu tamamlamak için adeta sözleşmişçesine düzenli bir tesadüfler silsilesi içerisinde birbirleriyle karşılaşırlar. Bu durum söz konusu hikâyelerin masal ya da halk hikâyesi gibi akmasına neden olmaktadır. Modern hikâyede çok az yer bulan tesadüf, dönem hikâyesinin omurgasını oluşturan unsurlardan biridir. Zamanın genişliği ve hikâyelerde tesadüflerin sık yaşanması, Servet-i Fünûn hikâyesinin niteliğini sarsan iki önemli aksaklıktır.

Geriye dönüş tekniği, Servet-i Fünûn hikâyesinde en sık kullanılan zamansal kırılma yöntemidir. Başta Halit Ziya Uşaklıgil olmak üzere dönem yazarları, bu teknik vasıtasıyla eser kahramanlarını yıllar öncesine götürerek bu kişilerin ya da tanıdıklarının başından geçen olayları naklederler. Kişiler, hikâye girişlerinde çoğunlukla olumsuz hallerle belirirler. Yazar, kahramanları kötü yaşam koşullarına iten sebepleri ayrıntılandırmak için onların mazilerinden faydalanır. Şahısların

geçmişteki hayatları bu yöntemle anlatılmaya başlanır. Metinlerdeki çatışma, kişilerin şimdiki olumsuz hali ile hatıralarda kalan olumlu yaşamlarının karşılaştırılmasıyla oluşturulur.

Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit Yalçın, Safveti Ziya, Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun hikâyelerinde bireyin olay, durum ve olgular neticesinde iç âleminde yaşadığı duygu ve düşünceler, çoğunlukla psikolojik tahliller eşliğinde sunulur. Bu yüzden metinlerde ağırlıklı olarak betimleme tekniği vardır. Diğer taraftan yazarlar, hikâyelerinde kişilerin eylem ve hareketlerinden ziyade onların his, fikir ve hayal dünyalarına yoğunlaştığı için dönem eserlerinde diyalog tekniğine az rastlanır. Başta Safveti Ziya olmak üzere Servet-i Fünûn yazarlarının birçok metninde mektup tekniği de kullanılır. Bu teknikten dolayı çoğu hikâyede kahramanın başından geçen olaylar anlatıldığı için metinler, bu kişinin anlatım ve bakış açısında şekillenir.

Servet-i Fünûn hikâyelerinde kahraman anlatıcı, yazar anlatıcı ve çoklu anlatıcılar olmak üzere üç anlatıcı tarzı bulunur. Dönem metinlerinde genelde çoklu anlatıcılar vardır. Bu kişilerin olduğu metinlerde, hikâyenin girişinde yazar anlatıcı, şahit olduğu ya da çevresinden birinin başından geçen olayları nakleden kişi konumundadır. Yazar anlatıcı, metne bir girizgâh yaptıktan sonra asıl anlatmak istediği olayın kahramanına sözü verir. Bu noktadan sonra kahraman anlatıcı devreye girerek başından geçen hadiseleri nakledip bir sonuca bağlar. Öte yandan yazar anlatıcının kısa bir girişten sonra sözü ana kişiye bırakması tekniği, Servet-i Fünûn hikâyeciliğinin, anlatıcı tarzı bakımından meddah geleneğinin etkisinde kaldığını işaret etmektedir.

Servet-i Fünûn hikâyelerinde beliren anlatıcılar genelde bilinçli, kültürlü kişilerdir. Bunlar yaşanan, şahit olunan, gözlemlenen hemen her şeyi sorgulayan tiplerdir. Donanımlı bir birikime ve entelektüel niteliğe sahip olan anlatıcılar, çoğu hikâyede ana kahraman pozisyonundadır. Tanrısal bakışla beliren üçüncü tekil anlatıcılar da kültürel ve felsefi yönleri güçlü kişilerdir.

Servet-i Fünûn hikâyelerinin çoğunluğu, tanrısal bakış açısıyla yazılmıştır. Bu dönem eserlerinde daha ziyade kahramanların ruhsal devinimlerini merkeze alan

yazarlar, bu odaktan dolayı tanrısal bakışı tercih ederler. Yazar, tanrısal bakış açısı sayesinde kahramanların iç dünyasını detaylı şekilde tasvir etme imkânı elde eder.

Yeni Eleştiri kuramının, metinsel verileri esas alan ilkesi doğrultusunda yapılan incelemede, Türk edebiyat tarihi kitaplarında yer alan Servet-i Fünûn yazarlarının toplumsal konulardan uzak durduğu, bu sorunlara sırt çevirdiğiyle ilgili yargı, dönem hikâyeciliğini genel hatlarıyla tanımlamaktan uzak bir görüştür. Bireysel konulara nazaran sosyal mevzulara daha az değinilmesine rağmen Servet-i Fünûn hikâyelerinde kimi toplumsal sorunların ciddiyetle işlendiği gözlemlenir. Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit Yalçın, Saffeti Ziya siyasal sisteme vurgu yapmamakla beraber, birçok hikâyesinde toplumsal ve ekonomik hayatın önemli aksaklıklarına eleştirel yaklaşımlar getirmişlerdir. Bunların başında cariyelik, kölelik, besleme, zengin-fakir ayrımı, geçim sıkıntısı, savaş, vatanseverlik gibi mevzular gelmektedir. Yazarlar, metinlerinde söz konusu hususlara, kişilerin bireysel yaşamları ekseninde eğilirler.

Yeni Eleştiri kuramına göre edebî eser; bünyesinde bulunan kişi, tema, gerilim, ironi, paradoks, yaşam biçimi, nesnelere, anlatım teknikleri, dil, mekân, zaman, anlatıcı ve bakış açısı gibi özelliklerin anlamlı bütünlük oluşturacak şekilde bir araya gelmesiyle oluşur. Her biri ayrı bir tabakadan oluşan bu unsurlar, eserin biçim ve içeriğini meydana getirir. Bunlar arasındaki uyum, metnin niteliğini oluşturur. Yeni Eleştiri kuramının ilkeleri doğrultusunda hazırlanan *Yeni Eleştiri Bağlamında Servet-i Fünûn Hikâyeciliği (1896-1901)* çalışmasında, elde edilen bulgular açıklanırken yazarların yaşamı, fikirleri, yaşadıkları dönemin koşulları; incelemede göz önünde bulundurmamıştır. Servet-i Fünûn hikâyesi, kişilerin yaşamlarının çeşitli temalar etrafında çatışmaya dönüştürmesiyle kurgulanır. Yazarlar, hikâyelerinde kişi ve onun etkileşimde bulunduğu her şeyi; belli bir fikir, mekân, zaman, anlatım tekniği, anlatıcı ve bakış açısıyla dilsel bir yapıda harmanlayarak sunarlar. Batılı değerleri benimsemiş bu sanatçılar, hikâyelerinde de Avrupalı nitelikli kahramanlar ve ilgili yaşamlarını öne çıkarırlar. Bu bağlamda, dönemlerine nazaran elitist bir hareket olan Servet-i Fünûn edebiyatının hikâyelerinde seçkin bir dil kullanmaları, sanatsal duruşlarıyla uyumluluk gösterir.

KAYNAKLAR

A- İncelemeye Dâhil Olan Eserler

- Müftüoğlu, A. H. (2005). *Hâristan* (Haz. Şehnaz Aliş). İstanbul: Dergâh Yayınları.
- Rauf, M. (1909a). *Âşıkâne*. İstanbul: Hilâl Matbaası.
- (1896). Bahçede. *Mektep*. 56, 226-228.
- (1896). Bir Küçük Aşk. *Mektep*. 63,65, 300-301.
- (1896). Düğünden Sonra. *Resimli Gazete*. 20, 307-310.
- (1914). *Hanımlar Arasında*. İstanbul: Kanâat Matbaası.
- (1909b). *İhtizâr*. İstanbul: Hilâl Matbaası.
- (1896). Meslûl. *Mektep*. 54, 205-206.
- (1901). *Siyah İnciler*. İstanbul: Âlem Matbaası.
- (1913). *Son Emel*. İstanbul: Kanâat Matbaası.
- (1896). Şüphe. *Resimli Gazete*. 21-22, 326-329, 343-346.
- (1896). Yağmurda. *Resimli Gazete*. 23, 354-359.
- (1896). Zeynep. *Mektep*. 52, 831-832.
- Uşaklıgil, H. Z. (2010a). *Bir Hikâye-i Sevda* (Haz. Özlem Nemutlu ve Hanifi Aslan). İstanbul: Özgür Yayınları.
- (2006a). *Bir Şi'r-i Hayal* (Haz. Hülya Aslan). İstanbul: Özgür Yayınları.
- (2005). *Bir Yazın Tarihi* (Haz. Kübra Andı). İstanbul: Özgür Yayınları.
- (2004). *Küçük Fıkralar (Hikâyeler)* (Haz. Ferhat Aslan). İstanbul: Özgür Yayınları.
- (2010b). *Sepette Bulunmuş-Hepsinden Acı* (Haz. Dilek Soğanoğlu). İstanbul: Özgür Yayınları.
- (2006b). *Solgun Demet* (Haz. Dilek Soğanoğlu). İstanbul: Özgür Yayınları.
- (2012). *Valide Mektupları ve Kitapları Dışında Kalan Hikâyeler* (Haz. Sacit Ayhan). İstanbul: Özgür Yayınları.
- Yalçın, H. C. (1899). Gelin. *Servet-i Fünûn*. 453, 167-171.
- (1910). *Hayat-ı Hakîkiye Sahneleri*. İstanbul: Hilâl Matbaası.
- (1899). *Hayat-ı Muhayyel*. İstanbul: Âlem Matbaası.
- Ziya, S. (2017). *Bir Safha-i Kalb* (Haz. Macit Balık). Ankara: Gece Kitaplığı.

- (1897). Derûn-ı Dil. *Malûmat*. 67; 68; 69; 70, 372-373; 396-398; 413-415; 440-441.
- (2016). *Hanım Mektupları* (Haz. M. Kayahan Özgül). Ankara: Cümle Yayınları.
- (1914). *Kadın Ruhü*. İstanbul: Tanin Matbaası.

B- Yararlanılan Kaynaklar

- Abrams, M. H. (1999). *A Glossary of Literary Terms/ Seventh Edition*. USA, Massachusetts: Heinle & Heinle.
- Adorno, T. W. (2004). *Edebiyat Yazıları* (Çev. Sibel Yücesoy ve Orhan Koçak). İstanbul: Metis Yayınları.
- Akbayır, S. (2003). “Eleştiri Ne Kadar Nesnel Olabilir?” Sorusuna Eleştirmenler Tipolojisi Açısından Öznel Yaklaşımlar. *Hece Dergisi Eleştiri Özel Sayısı*. 77/78/79, 418-431.
- Akdil, H. M. (2019). Tekinsiz Olanın Çekiciliği: Servet-i Fünun Edebiyatında Suyun Öteki Yüzü. *Yeni Türk Edebiyatı*. 19, 7-32.
- Akgün, M. (1988). *Materyalizmin Türkiye’ye Girişi ve İlk Etkileri*. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
- Akkoyun, T. (2016). *Ütopya / Distopya*. Ankara: Kurgu Kültür Merkezi Yayınları.
- Aksan, D. (2004). *Cumhuriyet Döneminden Bugüne Örneklerle Şiir Çözümlemeleri*. Ankara: Bilgi Yayınevi.
- Aksoy, N. (1996). Yeni Eleştiri. *Eleştiri ve Eleştiri Kuramları Üstüne Söylemler*. İstanbul: Düzlem Yayınları.
- Aktaş, N. (1973). *Hüseyin Cahit Yalçın Hayat-ı Muhayyel*. (Yayımlanmamış Mezuniyet Tezi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Akyüz, K. (1990). *Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri*. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
- Aliş, Ş. (1994). *Servet-i Fünûn Dergisinde Küçük Hikâye, Mensur Şiir, Manzum Hikâye*. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Alpaslan, G. G. G. (2007). Modern Edebiyatta Sözlü Kültür Etkisi. *Türk Edebiyatı Tarihi 3*. İstanbul: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 399-416.
- Altun, E. (2019). *Tanzimat, Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati Dönemlerinden Özgün Psikolportreler*. İstanbul: Cenevre Yayınları.

- Andaç, F. (2000). Yazı Yordamı İçinden Öyküye Bakarken. *Hece Dergisi Türk Öykücülüğü Özel Sayısı*. 46/47, 111-119.
- Antakyalıoğlu, Z. (2013). *Roman Kuramına Giriş*. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
- Argunşah, H. (2006). Tanzimat'tan II. Meşrutiyet'e Türk Romanı. *Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi*. 4/8, 23-100.
- Aristoteles. (1987). *Poetika* (Çev. İsmail Tunalı). İstanbul: Remzi Kitabevi.
- Aristoteles, Augustinus & Heidegger, M. (1996). *Zaman Kavramı* (Çev. Saffet Babür). Ankara: İmge Kitabevi.
- Aslan, H. (2008). *Halit Ziya Uşaklıgil'in Hikâyelerinin Tematik İncelenmesi*. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Aytaç, G. (2017). *Edebiyat Eleştirisine Eleştirel Bir Bakış*. Ankara: Doğu Batı Yayınları.
- (1999). *Genel Edebiyat Bilimi*. İstanbul: Papirüs Yayınevi.
- Ayverdi, İ. (2011). *Misalli Büyük Türkçe Sözlük I-III*, (Ed. Ahmet Topaloğlu). İstanbul: MAS Matbaacılık.
- Bachelard, G. (2017). *Mekânın Poetikası* (Çev. Alp Tümertekin). İstanbul: İthaki Yayınları.
- Bahtin, M. (2001). *Karnavaldan Romana* (Çev. Cem Soydemir). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
- (2016). *Söylem Türleri* (Çev. Okan N. Çiftci). İstanbul: Metis Yayınları.
- Baldıran, G. (2002). *Alain Robbe-Grillet ve Yeni Roman*. Konya: Çizgi Kitabevi.
- Baldich, C. (2001). *Criticism and Literary Theory 1890 to the Present*. UK, London: Routledge.
- Banarlı, N. S. (1983). "Avrupâî Türk Edebiyatı II Servet-i Fünûn Devri". *Resimli Türk Edebiyatı Târîhi* (II, 1011-1058). İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
- Baran, Ş. (2006). *Felsefenin Gözüyle Kur'an'da Kölelik ve Cariyelik*. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Konya: Selçuk Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Barbarosoğlu, F. K. (1995). *Moda ve Zihniyet*. İstanbul: İz Yayıncılık.
- Barthes, R. (2017). *Eleştiri ve Hakikat* (Çev. Elif Bildirici ve Melike Işık Durmaz). İstanbul: İletişim Yayınları.
- (2016). *Yazının Sıfır Derecesi – Yeni Eleştirel Denemeler* (Çev. Tahsin

- Tücel). İstanbul: YKY.
- Baş, S. (2010). Batıya Hayran Bir Neslin Romanı: Servet-i Fünûn Romanı. *Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic*. 5/2, 313- 362.
- (2003). *Türk Hikâyeciliğinde Yabancılaşma (1950-1980)*. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Van: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Baudrillard, J. (2010). *Nesneler Sistemi* (Çev. Oğuz Adanır ve Aslı Karamollaoğlu). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
- Bayram, Y. (2019). Edebiyat, Edebiyat Bilimi, Alt Alanlar ve İlgili Kavramlar. *Edebiyat Bilgi ve Kuramları* (Edit. Ahmet Mermer ve Yavuz Bayram). Ankara: Nobel Yayınları.
- Becerikli, R. ; Boz, M. (2020). *Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok* Filminde Fetişizm ve Erkeklik. *SineFilozofi Dergisi*. 9, 551-566.
- Bek, K. (1996). Edebiyatımızda Eleştiri Anlayışlarına Öznel Bir Bakış. *Eleştiri ve Eleştiri Kuramları Üstüne Söylemler*. İstanbul: Düzlem Yayınları.
- Belge, M. (2009). *Sanat ve Edebiyat Yazıları*. İstanbul: İletişim Yayınları.
- Bengi, H. (2000). *Gazeteci, Siyasetçi ve Fikir Adamı Olarak Hüseyin Cahit Yalçın*. Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi.
- Benjamin, W. (2012). *Sanatta ve Edebiyatta Eleştiri* (Çev. Elçin Gen ve Mustafa Tüzel). İstanbul: İletişim Yayınları.
- Bennett, A. & Royle, N. (2018). *Edebiyat, Eleştiri ve Kurama Giriş* (Çev. Deniz Tekin). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
- Berkes, N. (1983). “Osmanlı İmparatorluğu'nun Son Döneminde Batı Uygarlığına Yaklaşım”. *Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi* (I, 251-254). İstanbul: İletişim Yayınları.
- (2012). *Türkiye’de Çağdaşlaşma*. İstanbul: YKY.
- Bertens, H. (2014). *Literary Theory The Basics*. UK, London: Routledge.
- Beyaz, Y. (2015). Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk Edebiyatı’nda Tenkidin Genel Seyri. *Yalova Sosyal Bilimler Dergisi*, 4/8, 90-107.
- Bogel, F. V. (2013). *New Formalist Criticism Theory and Practice*. UK, Hampshire: Palgrave Macmillan Press.
- Booth, W. C. (2012). *Kurmacanın Retoriği* (Çev. Bülent O. Doğan). İstanbul: Metis Yayınları.
- Boynukara, H. (2000). Hikâye ve Hikâye Kavramları. *Hece Dergisi Türk*

- Öykücülüğü Özel Sayısı.** 46/47, 40-47.
- Brooks, C. (1947). *The Well-Wrought Urn: Studies in the Structure of Poetry*. USA, New York: Houghton.
- Calinescu, M. (2017). *Modernliğin Beş Yüzü* (Çev. Sabri Gürses). İstanbul: Küre Yayınları.
- Cambridge Edebiyat Araştırmaları. (2018). *Ütopya Edebiyatı* (Haz. Gregory Claesy; Çev. Zeynep Demirsü ve Damla Göl). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
- Cebeci, O. (2017). *Komik Edebi Türler / Parodi, Satir ve İroni*. İstanbul: İthaki Yayınları.
- Cevizci, A. (2012). *Felsefe Sözlüğü*. İstanbul: Say Yayınları.
- Çağın, S. (2012). Edebiyat-ı Cedide Hikâyesi. **II. Abdülhamit Dönemi Türk Edebiyatı** (Edit. Nazım Hikmet Polat ve Soner Akpınar). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
- Çakır, Ö. (2005). *Türk Edebiyatında Mektup* (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Çalışkan, A. (2018). *Edebiyat Felsefesi*. Ankara: Kurgan Edebiyat Yayınları.
- (2011). Edebiyat Teorisi Üzerine-2: Yöntemleri, Kaynakları ve Tarihçesi. *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*. 16, 100-119.
- Çelik, M. (2015). Türk Edebiyatı Sanatçılarının Eserlerinde Kölelik Cariyelik Anlayışı. *Hikmet*. 26, 30-40.
- Çeltik, H. (1998). *Ömer Ferit Kam ve Âsâr-ı Edebiye Tetkikatı*. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
- Çetin, N. (2017). *İkinci Abdülhamit Dönemi Türk Edebiyatı*. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
- (2002). II. Abdülhamid Dönemi Türk Romanı (1878-1908). *Hece Dergisi Türk Romanı Özel Sayısı 1*. 65/66/67, 45-68.
- (2003). 1960-2000 Yılları Arasında Türk Edebiyatında Eleştiri Çalışmaları. *Hece Dergisi Eleştiri Özel Sayısı*. 77/78/79, 167-184.
- Çetişli, İ. (2000). *Halit Ziya Uşaklıgil*. İstanbul: Şule Yayınları.
- (2016). *Metin Tahlillerine Giriş 2: Hikâye Roman Tiyatro*. Ankara: Akçağ Yayınları.
- (1986). *Servet-i Fünûnda Mensur Şiir* (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Elazığ: Fırat Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.

- Çıkla, S. (2004). *Kültür Değişmeleri ve Servet-i Fünûn Romanı*. Ankara: Akçağ Yayınları.
- Davis, T. F. & Womack, K. (2002). *Formalist Criticism and Reader-Response Theory*. UK, Hampshire: Palgrave Macmillan Press.
- Davis, G. & Logan, W. (2008). *Praising It New: The Best of The New Criticism*. USA, Ohio: Swallow Press / Ohio University Press.
- Dayanç, M. (2006). Yeni Türk Edebiyatında Edebiyat Teorisi Literatürü Üzerine Bir Deneme. *Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi*. 4/7, 227-256.
- Demir, A. (2006). Başlangıcından Cumhuriyete Kadar Ana Çizgileriyle Türk Hikâyesi. *Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi*. 7, 99-128.
- Denkel, A. (2008). *Nesne ve Özellik* (Çev. Celal A. Kanat). İstanbul: Doruk Yayıncılık.
- Derrida, J. (2010). *Edebiyat Edimleri* (Çev. Mukadder Erkan ve Ali Utku). İstanbul: Otonom Yayıncılık.
- Deveci, M. (2014). *Halit Ziya Uşaklıgil'in Öykülerinde Yapı ve İzlek*. Ankara: Akçağ Yayınları.
- Devellioğlu, F. (2013). *Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat*. Ankara: Aydın Kitabevi.
- Dilthey, W. (1999). *Hermeneutik ve Tin Bilimleri* (Çev. Doğan Özlem). İstanbul: Paradigma Yayınları.
- Dino, G. (1978). *Türk Romanının Doğuşu*. İstanbul: Cem Yayınevi.
- Dirlikyapan, J. Ö. (2017). *Kabuğunu Kıran Hikâye*. İstanbul: Metis Yayınları.
- Dizdaroğlu, H. (2018). Halit Ziya Uşaklıgil'in Öykücülüğü. *Türk Dili Dergisi Türk Öykücülüğü Özel Sayısı* (Tıpkıbasım). 286/1975, 53-65.
- Doğan, D. M. (2014). *Doğan Büyük Türkçe Sözlük 1-2*. Ankara: Yazar Yayınları.
- Dumantepe, S. (2018). *Roman ve Öyküde Zaman*. İstanbul: Dergâh Yayınları.
- Durhan, G. (2020). Bir Mantık Problemi Olarak Paradoks. *Mantık Araştırmaları Dergisi*. 1, 21-37.
- Eagleton, T. (2014). *Edebiyat Kuramı* (Çev. Tuncay Birkan). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
- (2012). *Edebiyat Olayı* (Çev. Başak Yüce). İstanbul: Sel Yayıncılık.
- (2018). *Eleştiri ve İdeoloji* (Çev. Savaş Kılıç). İstanbul: İletişim Yayınları.
- Ecevit, Y. (2013). *Kurmaca Bir Dünyadan*. İstanbul: İletişim Yayınları.

- (2008). Türk Edebiyat Eleştirisi. *Çağdaş Türk Yazını* (Haz. Zehra İpşiroğlu). İstanbul: Toroslu Kitaplığı.
- (2003). Türk Edebiyat Eleştirisinde Postmodernist Yönelimler. *Hece Dergisi Eleştiri Özel Sayısı*. 77/78/79/, 260-265.
- (2001). *Türk Romanında Postmodernist Açılımlar*. İstanbul: İletişim Yayınları.
- Eco, U. (2017). *Anlatı Ormanlarında Altı Gezinti* (Çev. Kemal Atakay). İstanbul: Can Sanat Yayınları.
- Eliot, T. S. (1963). Dante (Çev. Akşit Göktürk). *Türk Dili Eleştiri Özel Sayısı*, 142, 655-659.
- (1988). *Denemeler* (Çev. Halit Çakır). İstanbul: Remzi Kitabevi.
- (2007). *Edebiyat Üzerine Düşünceler* (Çev. Sevim Kantarcıoğlu). İstanbul: Paradigma Yayınları.
- (2002). Eleştirinin İşlevi. *Eleştiri Anlamı ve İşlevi* (Haz. Ahmet Aydoğan). İstanbul: İz Yayıncılık.
- Emin Nihat (2020). *Müsameretname* (Edit. Sabahattin Çağın ve Fazıl Gökçek). İstanbul: Özgür Yayınları.
- Emiroğlu, Ö. (2016). *Türkiye’de Edebiyat Toplulukları*. Ankara: Akçağ Yayınları.
- Empson, W. (1949), *Seven Types of Ambiguity*. UK, London: Chatto and Windus.
- Emre, A. (2003). Öncü Bir Eleştirmen: Hüseyin Cöntürk. *Hece Dergisi Eleştiri Özel Sayısı*. 77/78/79, 637-649.
- Emre, İ. (2006). *Postmodernizm ve Edebiyat*. Ankara: Anı Yayıncılık.
- Enginün, İ. (2016). *Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat’tan Cumhuriyet’e* (1839-1923). İstanbul: Dergâh Yayınları.
- Enginün, İ. ve Kerman, Z. (2011). *Yeni Türk Edebiyatı Metinleri-2 Hikâye*. İstanbul: Dergâh Yayınları.
- Erbay, E. (1997). *Eskiler ve Yeniler*. Erzurum: Akademik Araştırmalar.
- Ercilasun, B. (1996). *Ahmet İhsan Tokgöz* (Haz. Bilge Ercilasun). Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
- (2004). “Servet-i Fünûn Edebiyatı”. *Büyük Türk Klasikleri* (IX, 267-420). İstanbul: Ötüken Neşriyat ve Söğüt Yayıncılık.
- (2004). “Servet-i Fünûn Edebiyatı (Devamı)”. *Büyük Türk Klasikleri* (X, 13-182). İstanbul: Ötüken Neşriyat ve Söğüt Yayıncılık.
- (1994). *Servet-i Fünûn Edebiyatı’nda Tenkit*. İstanbul: MEB

- Yayımları.
- Erkan, A. (2006). *Arapça-Türkçe Büyük Sözlük (El Beyan)*. İstanbul: Huzur Yayın Dağıtım.
- Ertop, K. (1985). "Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Dili Sadeleşmesi". *Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi* (II, 333-340). İstanbul: İletişim Yayınları.
- Evis, A. (2020). *Hüseyin Cöntürk ve Eleştirmenliği*. İstanbul: Libra Kitap.
- Ferhatoglu, F. (2018). *Mehmet Rauf'un Eserlerinde Kadın*. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Filizok, R. (2016). Edebî Eleştirinin Tanımı, Kapsamı ve Türk Edebiyatında Eleştirinin Tarihî Kaynakları. *Eleştiri Tarihi* (Edit. Rıza Filizok ve Muharrem Dayanç). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
- Finn, R. P. (2013). *Türk Romanı* (Çev. Tomris Uyar). İstanbul: Agora Kitaplığı.
- Fischer, E. (2017). *Sanatın Gerekliliği* (Çev. Cevat Çapan). İstanbul: Sözcükler Yayınları.
- Foucault, M. (1999). *Bilginin Arkeolojisi* (Çev. Veli Urhan). İstanbul: Birey Yayıncılık.
- (1992). *Hapishanenin Doğuşu* (Çev. Mehmet Ali Kılıçbay). Ankara: İmge Kitabevi.
- (2001). *Kelimeler ve Şeyler İnsan Bilimlerinin Bir Arkeolojisi* (Çev. Mehmet Ali Kılıçbay). Ankara: İmge Kitabevi.
- Forster, E. M. (1985). *Roman Sanatı*. (Çev. Ünal Aytür). İstanbul: Adam Yayınları.
- Francalanci, E. L. (2012). *Nesnelerin Estetiği* (Çev. Durdu Kundakçı). Ankara: Dost Kitabevi.
- Freud, S. (1996). *Cinsiyet Üzerine* (A. Avni Öneş). İstanbul: Say Yayınları.
- Fry, P. H. (2017). *Edebiyat Kuramı* (Çev. Ayşe Demir ve İbrahim Tüzer). Ankara: Hece Yayınları.
- Frye, N. (1971). Edebiyatta Ütopya Türleri (Çev. Akşit Göktürk). *Türk Dili Eleştiri Özel Sayısı II*, 234, 510-531.
- (2015) *Eleştirinin Anatomisi* (Çev. Hande Koçak). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
- Gahramanlı, N. (2013). *Servet-i Fünûn Romancılarının Romanlarında Mekân Eşya Kıyafet* (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Sakarya: Sakarya Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.

- Gasset, J. O. (2013). *Sanatın İnsansızlaştırılması ve Roman Üstüne Düşünceler* (Çev. Neyyire Gül Işık). İstanbul: YKY.
- Georgeon, F. (2006). *Osmanlı-Türk Modernleşmesi 1900-1930* (Çev. Ali Berktaş). İstanbul: YKY.
- Gerçik, İ. Z. (2019). Türk Modernleşmesi: Düşmanına Âşık Olmak Modernleşmenin Oluşturduğu Kimlik Bunalımı. *Muhafazakâr Düşünce*. 57, 151-170.
- Gezgin, H. S. (1999). *Edebî Portreler* (Haz. Beşir Ayvazoğlu). İstanbul: Timaş Yayınları.
- Göçek, F. M. (1999). *Burjuvazinin Yükselişi İmparatorluğun Çöküşü* (Çev. İbrahim Yıldız). Ankara: Ayraç Yayınevi.
- Gökçek, F. (2014). *Bir Tartışmanın Hikâyesi Dekadanlar*. İstanbul: Dergâh Yayınları.
- (2005). *Mehmet Âkif'in Şiir Dünyası*. İstanbul: Dergâh Yayınları.
- Göktürk, A. (1963). İngiliz Eleştirisine Bir Bakış. *Türk Dili Eleştiri Özel Sayısı*. 142, 639-643.
- (2016). *Okuma Uğraşı*. İstanbul: YKY.
- Gümüş, S. (2017). *Çözümleyici Eleştiri*. İstanbul: Can Yayınları.
- Güngör, B. ve Bolat, T. (2018). Giriş. *Hikâye Kuran Nesnelere* (A. Cüneyt İssı ve Tuncay Bolat). Ankara: Hece Yayınları.
- Gür, Â. (2013). *Türk Tenkit Tarihi*. Konya: Palet Yayınları.
- Gürel, Z. (2018). Arayışlar Devri Türk Edebiyatının Dikkatlerden Kaçan Yazarı Safveti Ziya. *21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi*. 7/19, 215-249.
- Gürsel, N. (1983). "Hikâye". *Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi* (III, 620-630). İstanbul: İletişim Yayınları.
- Habib, M. A. R. (2005). *A History of Literary Criticism From Plato to the Present*. USA, Malden: Blackwell Publishing.
- Hacınebioğlu, İ. L. (2006). Bir Düşünce ve Mantık Problemi Olarak Paradoks. *Kaygı*. 7, 105-120.
- Halman, T. S. (1963). Çağdaş Amerikan Eleştirisi. *Türk Dili Eleştiri Özel Sayısı*. 142, 672-676.
- Hançerlioğlu, O. (1978). *Felsefe Ansiklopedisi* (II, 229). İstanbul: Remzi Kitabevi.
- Harvey, D. (1997). *Postmodernliğin Durumu* (Çev. Sungur Savran). İstanbul: Metis

Yayımları.

Hızlan, D. (2003). Eleştiri, Eleştirmen Üzerine. *Hece Dergisi Eleştiri Özel Sayısı*. 77/78/79, 784-785.

Hisar, A. Ş. (2010). *Boğaziçi Yalıları*. İstanbul: YKY.

Holbrook, V. R. (2018). *Aşkın Okunmaz Kıyıları* (Çev. Erol Köroğlu ve Engin Kılıç). İstanbul: İletişim Yayınları.

Huyugüzel, Ö. F. (2018). *Eleştiri Terimleri Sözlüğü*. İstanbul: Dergâh Yayınları.

----- (2010). *Halit Ziya Uşaklıgil*. Ankara: Akçağ Yayınları.

----- (1982). *Hüseyin Cahit Yalçın'ın Hayatı, Hikâye ve Romanları Üzerinde Bir Araştırma*. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.

----- (2015). Servet-i Fünûn Edebiyatının Hikâye ve Romanı. *Servet-i Fünûn Edebiyatı* (Koor. İsmail Parlatır). Ankara: Akçağ Yayınları.

Işın, E. (1985a). "Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Eleştirinin Gelişimi". *Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi* (II, 431-440). İstanbul: İletişim Yayınları.

----- (1985b). "19. yy'da Modernleşme ve Gündelik Hayat". *Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi* (II, 538-565). İstanbul: İletişim Yayınları.

İdil, A. M. (1983). *Gerçeklik ve Roman*. Ankara: Dayanışma Yayınları.

İnam, A. (2003). Eleştirinin Yollarında. *Hece Dergisi Eleştiri Özel Sayısı*. 77/78/79, 372-374.

İpşiroplu, M. (1997). "Osmanlı Devleti'nde Harem". *İslam Ansiklopedisi* (XVI, 135-138). Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı.

Jameson, F. (2008). *Modernizm İdeolojisi* (Çev. Kemal Atakay ve Tuncay Birkan). İstanbul: Metis Yayınları.

Jancovich, M. (2008). The Southern New Critics. *The Cambridge History of Literary Criticism Volume 7 Modernism and the New Criticism* (Edit. A.Walton Litz – Louis Menand – Lawrence Rainey). UK, Cambridge: Cambridge University Press, 200-218.

Kabaklı, A. (2008). *Türk Edebiyatı III*. İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları.

Kafaoğlu-Büke, A. (2011). *Yazın Sanatı*. İstanbul: Can Yayınları.

Kahraman, A. (1998). "Hikâye: Yeni Türk Edebiyatı". *İslam Ansiklopedisi* (XVII, 1498-1519). Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı.

----- (2006a). Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türk Edebiyatında Eleştiri.

- Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi*. 4/8, 245-258.
- (2006b). Türk Edebiyatında Hikâye. *Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi*. 4/7, 129-141.
- Kahraman, H. B. (2000). *Türk Şiiri, Modernizm ve Şiir*. İstanbul: Buke Yayınları.
- Kantarcıoğlu, S. (2007). *Türk ve Dünya Romanlarında Modernizm*. İstanbul: Paradigma Yayıncılık.
- Kaplan, M. (2005). *Hikâye Tahlilleri*. İstanbul: Dergâh Yayınları.
- (1998). *Şiir Tahlilleri 1*. İstanbul: Dergâh Yayınları.
- (2015). *Tevfik Fikret*. İstanbul: Dergâh Yayınları.
- Karal, E. Z. (1985). "Tanzimat'tan Sonra Türk Dili Sorunu". *Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi* (II, 314-332). İstanbul: İletişim Yayınları.
- Kavcar, C. (1985). *Batılılaşma Açısından Servet-i Fünun Romanı*. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
- (1980). Batı Uygarlığı Karşısında Servet-i Fünun Romancıları. *Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi*. 13/1, 387-405.
- Kavruk, H. ve Pala, İ. (1998). "Hikâye: Divan Edebiyatı". *İslam Ansiklopedisi* (XVII, 491-493). Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı.
- Kerman, Z. (2002). "Servet-i Fünun Edebiyatı". *Türkler* (XV, 331-344) (Edit. Hasan Celâl Güzel, Kemal Çimek, Salim Koca), Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.
- (2008). *Uşaklıgil'in Romanlarında Batılı Yaşayış*. İstanbul: Dergâh Yayınları.
- Kıvılcımlı, H. (2008). *Edebiyat-ı Cedide'nin Otopsi*. İstanbul: Sosyal İnsan Yayınları.
- Kocatürk, V. M. (2016). *Büyük Türk Edebiyatı Tarihi*. İstanbul: İKÜ Yayınevi.
- Kolcu, A. İ. (2016). *Servet-i Fünûn Edebiyatı*. Erzurum: Salkımsöğüt Yayınları.
- Korkmaz, H. (1969). *Hüseyin Cahit Yalçın'ın Hayat-ı Muhayyel'inin Metni ve Tahlili* (Yayımlanmamış Mezuniyet Tezi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Korkmaz, R. (2007a). Servet-i Fünun Topluluğu (1896-1901). *Türk Edebiyatı Tarihi* 3. İstanbul: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 110-150.
- (2007b). Yenileşmenin Tarihi, Sosyo-kültürel ve Estetik Temelleri (1896-1901). *Türk Edebiyatı Tarihi* 3. İstanbul: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 17-42.

- Korkut, E. (2014). İzlekçi Eleştiri. *Eleştiri Kuramları* (Edit. Rıza Filizok ve Eylem Saltık). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
- Kozloff, S. (2018). Anlatı Kuramı ve Televizyon (Çev. Canan Duran Tasouji). *Tür Kuramı* (Edit. Jale Özata Dirlikyapan). Ankara: Doğu Batı Yayınları.
- Kudret, C. (1985). “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk Edebiyat”. *Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi* (II, 388-408). İstanbul: İletişim Yayınları.
- (2016). *Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman*. İstanbul: Kapı Yayınları.
- Kula, O. B. (2012a). *Dil Felsefesi Edebiyat Kuramı I*. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
- (2012b). *Estetik ve Edebiyat*. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
- Kundera, M. (2017). *Roman Sanatı* (Çev. Aysel Bora). İstanbul: Can Yayınları.
- Kurdakul, Ş. (1992). *Çağdaş Türk Edebiyatı 1 Meşrutiyet Dönemi 1*. Ankara: Bilgi Yayınevi.
- Kutlu, Ş. (1981). *Servet-i Fünun Dönemi Türk Edebiyatı Antolojisi*. İstanbul: Remzi Kitabevi.
- (1988). *Servet-i Fünun Edebiyatı*. İstanbul: Toker Yayınları.
- Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2007). *Türk Edebiyatı Tarihi 1-4* (Edit. Talat Sait Halman ve bşk). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
- Lefebvre, H. (2016). *Mekânın Üretimi* (Çev. Işık Ergüden). İstanbul: Sel Yayıncılık.
- Leitch, V. B. (2001). *American Literary Criticism since 1930s*. UK, London: Routledge.
- Lekesiz, Ö. (2003). Eleştirinin Görevi. *Hece Dergisi Eleştiri Özel Sayısı*. 77/78/79, 164-169.
- (2017). *Öykü Menzilleri-I*. İstanbul: Şule Yayınları.
- (2000). Öykücülüğümüzde Dönemler. *Hece Dergisi Türk Öykücülüğü Özel Sayısı*. 46/47, 17-25.
- (1997). *Yeni Türk Edebiyatında Öykü*. İstanbul: Kaknüs Yayınları.
- Lewis, B. (1993). *Modern Türkiye’nin Doğuşu* (Çev. Metin Kıratlı). Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
- Lukács, G. (2017). *Roman Kuramı* (Çev. Cem Soydemir). İstanbul: Metis Yayınları.
- Macherey, P. (2019). *Edebi Üretim Teorisi* (Çev. Işık Ergüden). İstanbul: İletişim Yayınları.

- MacKay, M. (2018). **Roman Nedir?** (Çev. Fazilet Akdoğan Özdemir). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
- Manguel, A. & Guadalupi, G. (2007). **Hayali Yerler Sözlüğü II** (Çev. Sevin Okyay ve Kutlukhan Kutlu). İstanbul: YKY.
- Mardin, Ş. (1983). “Batıcılık”. **Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi** (I, 245-250). İstanbul: İletişim Yayınları.
- (1991). **Türk Modernleşmesi Makaleler IV**. İstanbul: İletişim Yayınları.
- Meriç, C. (1993). **Jurnal 2** (Haz. Mahmut Ali Meriç). İstanbul: İletişim Yayınları.
- (2008). **Kırk Ambar I** (Haz. Mahmut Ali Meriç). İstanbul: İletişim Yayınları.
- Moran, B. (2017). **Edebiyat Kuramları ve Eleştiri**. İstanbul: İletişim Yayınları.
- (1985). “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Roman”. **Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi** (II, 409-418). İstanbul: İletişim Yayınları.
- (2018). **Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 1**. İstanbul: İletişim Yayınları.
- Muir, E. (1963). Eleştiri ve Ozan (Çev. Ayşegül Günkut). **Türk Dili Eleştiri Özel Sayısı**, 142, 652-654.
- Mutluay, R. (1976). **50 Yılın Türk Edebiyatı**. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
- (1970). **100 Soruda Türk Edebiyatı**. İstanbul: Gerçek Yayınevi.
- Naci, F. (1983). “Roman”. **Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi** (III, 611-619). İstanbul: İletişim Yayınları.
- Necatigil, B. (2016). **Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü**. İstanbul: YKY.
- Ogan, N. (1953). **Hüseyin Cahit Yalçın’ın Roman ve Hikâyeleri** (Yayımlanmamış Mezuniyet Tezi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi/Edebiyat Fakültesi/Türkoloji Bölümü.
- Okay, M. O. (1969). **Beşir Fuad İlk Türk Pozitivist ve Natüralisti**. İstanbul: Hareket Yayınları.
- (1994). “Edebiyât-ı Cedîde”. **İslam Ansiklopedisi** (X, 398-399). Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
- (1998). **Konuşmalar**. Ankara: Akçağ Yayınları.
- (2002). “Osmanlı Devletinin Yenileşme Döneminde Türk Edebiyatı”. **Türkler** (XV, 272-292) (Edit. Hasan Celâl Güzel, Kemal Çimek, Salim

- Koca). Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.
- (2014). *Poetika Dersleri*. İstanbul: Dergâh Yayınları.
- (2015). *Sanat ve Edebiyat Yazıları*. İstanbul: Dergâh Yayınları.
- (2008). Türk Edebiyatının Batılılaşması (Haz. Neslihan Demirci).
Notlar 10. İstanbul: Bilim ve Sanat Vakfı.
- Oktay, A. (1983). “Eleştiri”. *Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi* (III, 639-648). İstanbul: İletişim Yayınları.
- Olsen, S. H. (1987). *The End of Literary Theory*. UK, Cambridge: Cambridge University Press.
- Ong, W. J. (2014). *Sözlü ve Yazılı Kültür* (Çev. Sema Postacıoğlu Banon). İstanbul: Metis Yayınları.
- Önal, M. (2015). *Edebiyat Sanatı*. Ankara: Kurgan Edebiyat Yayınları.
- (2010). *Yeni Türk Edebiyatı*. Ankara: Akçağ Yayınları.
- Ötüken Neşriyat. (1985). “Servet-i Fünûn Topluluğu”. *Yeni Türk Ansiklopedisi* (IX, 3519-3523). İstanbul: Ötüken Neşriyat.
- Özçelebi, B. M. (2003). Cumhuriyet Döneminde Edebî Eleştiri (1923-1938). *Hece Dergisi Eleştiri Özel Sayısı*. 77/78//79, 102-123.
- Özçelebi, B ve Özçelebi, H. (2007). Eleştiri (1923- 1960). *Türk Edebiyatı Tarihi 4*. İstanbul: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 473-519.
- Özdenören, R. (2008). *Ruhun Malzemeleri*. İstanbul: İz Yayıncılık.
- Özgül, M. K. (2000). Hikâyenin Romanı. *Hece Dergisi Türk Öykücülüğü Özel Sayısı*. 46/47, 31-39.
- (2003). Tenkidi Eleştirmek. *Hece Dergisi Eleştiri Özel Sayısı*. 77/78//79, 7-13.
- Özkırımlı, A. (1983). “Anahatlarıyla Edebiyat”. *Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi* (III, 580-606). İstanbul: İletişim Yayınları.
- Özön, M. N. (1941). *Son Asır Türk Edebiyatı Tarihi*. İstanbul: Maarif Matbaası.
- Öztürk, N. (2010). Bir Düşyaşam: Servet-i Fünun Ütopyaları ve Hüseyin Cahit Yalçın’ın Hayat-ı Muhayyel’i. *Bilim ve Ütopya*. 187, 20-29.
- (2007). Edebî ve Sosyal Boyutuyla Modern Türk Edebiyatında Tipler. *Türk Edebiyatı Tarihi 3*. İstanbul: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 401-409.
- Parla, J. (2007). Modernizmden Potmodernizme Türk Romanı (Çev. Yurdanur Salman). *Türk Edebiyatı Tarihi 4*. İstanbul: Kültür ve Turizm Bakanlığı

- Yayımları, 401-409.
- Parlatır, İ. (2004). "Tanzimat Nesli". *Büyük Türk Klasikleri* (IX, 11-194). İstanbul: Ötüken Neşriyat ve Söğüt Yayıncılık.
- Peck, J. & Coyle, M. (1993). *Literary Terms and Criticism*. UK, Hampshire: The Macmillan Press.
- Pospelov, G. N. (2014). *Edebiyat Bilimi* (Çev. Yılmaz Onay). İstanbul: Evrensel Basım Yayın.
- Princeton'dan Bir Düşünce Topluluğu. (2019). *Akademik Yaşam İçin Anahtar Kelimeler* (Çev. Zeliha Yılmaz). İstanbul: İthaki Yayınları.
- Quinn, E. (2006). *A Dictionary of Literary and Thematic Terms*. USA, New York: Facts On File.
- Rancière, J. (2012). *Estetiğin Huzursuzluğu Sanat Rejimi ve Politika* (Çev. Aziz Ufuk Kılıç). İstanbul: İletişim Yayınları.
- Rauf, M. (2008). *Edebî Hatıralar*. İstanbul: Kitabevi.
- (2007). *Seçme Hikâyeler* (Haz. Rahim Tarım). İstanbul: Özgür Yayınları.
- (2018). *Siyah İnciler* (Haz. Rahim Tarım). İstanbul: Özgür Yayınları.
- (2017). *Son Emel* (Haz. Elif Tambulut). İstanbul: Mühür Kitaplığı.
- Redeker, H. (1986). *Edebiyat Estetiği* (Çev. Aziz Çalışlar). Ankara: Kuzey Yayınları.
- Rifat, M. (2013). *Açıklamalı Göstergibilim Sözlüğü*. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.
- (2008). *Yaklaşımlarıyla Eleştiri Kuramcıları*. İstanbul: Sel Yayıncılık.
- Ricoeur, P. (2016). *Zaman ve Anlatı 1* (Çev. Mehmet Rifat ve Sema Rifat). İstanbul: YKY.
- Ryan, M. (2012). *Eleştiriye Giriş* (Çev. Emrah Suat Onat). Ankara: De Ki Basım Yayın.
- Sağlık, Ş. (2003). Şerhten Eleştiriye. *Hece Dergisi Eleştiri Özel Sayısı*. 77/78/79/, 383-400.
- Said, E. (2016). *Kış Ruhu* (Çev. Tuncay Birkan). İstanbul: Metis Yayınları.
- (2003). Muhalifler, İzleyiciler, Taraftarlar ve Cemaat (Çev. Faruk Uysal). *Hece Dergisi Eleştiri Özel Sayısı*. 77/78/79, 770-779.
- Sancaktar, F. M. (2009). *II. Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Milli Hâkimiyet Düşüncesinin Gelişimi Hüseyin Cahit Yalçın Örneği*. Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi.

- Saraç, A. Y. (2000). Divan Edebiyatında Hikâye. *Hece Dergisi Türk Öykücülüğü Özel Sayısı*. 46/47, 122-126.
- Sarı, A. (2006). *Türk ve Alman Poetikasının Kitabı*. Erzurum: Salkımsöğüt Yayınevi.
- Sazyek, H. (1989). *Halit Ziya Uşaklıgil'in Hikâyeleri ve Türk Hikâyeciliğine Katkıları* (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- (1998). Halit Ziya Uşaklıgil'in Öykücülüğü. *Adam Öykü Dergisi*. 14, 113-123.
- (2003). Kuram, Teori, Eleştiri Üzerine. *Hece Dergisi Eleştiri Özel Sayısı*. 77/78/79, 414-417.
- (2015). *Roman Terimleri Sözlüğü*. Ankara: Hece Yayınları.
- Soğukömeroğulları, M. (2011). Servet-i Fünûn Edebiyatı Gayri Millî Midir?. *Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic*. Volume 6/1, 1727- 1741.
- Soybay, I. (1966). *Hüseyin Cahit Yalçın'ın Hikâyeciliği ve Hayat-ı Hakikiyye Sahneleri* (Yayımlanmamış Mezuniyet Tezi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Su, H. (2000). Öykümüzün Hikâyesi. *Hece Dergisi Türk Öykücülüğü Özel Sayısı*. 46/47, 6-16.
- Sünbülzade, V. (1994). *Lutfiyye* (Haz. Süreyya Ali Beyzâdeoğlu). İstanbul: Bedir Yayınevi.
- Şan, M. K. (1998). *Toplumsal Değişim Açısından Servet-i Dönemi Türk Romanı* (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Sakarya: Sakarya Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Şatır, H. M. (2019). *Mehmet Rauf'un Son Emel Hikâye Kitabı Üzerine Bir İnceleme* (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: İstanbul Arel Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Şuayb, A. (2018). *Hayât ve Kitâblar* (Haz. Erdoğan Erbay). İstanbul: Çizgi Kitabevi.
- Tâhir-ül Mevlvî. (1994). *Edebiyat Lüğatı* (Haz. Kemâl Edib Kürkçüoğlu). İstanbul: Enderun Kitabevi.
- Tanpınar, A. H. (2011). *Edebiyat Üzerine Makaleler* (Haz. Zeynep Kerman). İstanbul: Dergâh Yayınları.
- (1988). *19 uncu Türk Edebiyatı Tarihi*. İstanbul: Çağlayan Kitabevi.

- Tansel, F. A. (1951). Ahmed Hikmet Müftüoğlu, Hayatı ve San'atı. *Türkiyat Mecmuası*. IX, 1-34.
- Tarım, R. (2000). *Mehmet Rauf'un Hayatı ve Hikâyeleri Üzerine Bir Araştırma*. Ankara: Akçağ Yayınları.
- Taş, S. (2002). *Bir Edebi Tür Olarak Eleştiri ve Yeni Türk Edebiyatındaki Yeri* (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mersin: Mersin Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Taşdelen, V. (2013). *Felsefeden Edebiyata*. Ankara: Hece Yayınları.
- Taşcıoğlu, Y. (2011). Yeni Türk Edebiyatını Besleyen Edebiyat ve Eleştiri Kuramları. *Yeni Türk Edebiyatına Giriş* (Edit. Zeliha Güneş). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
- Tekin, M. (2016). *Roman Sanatı 1*. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
- Tekşan, M. (1993). *Safveti Ziya'nın Hayatı ve Eserleri* (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Tepebaşı, F. (2003). Metne Bağlı Eleştiri ve Wolfgang Kayser. *Hece Dergisi Eleştiri Özel Sayısı*. 77/78/79, 306-309.
- Tevetoğlu, F. (1951). *Büyük Türkçü Müftüoğlu Ahmed Hikmet*. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
- Timur, K. (2019). Tanzimat'tan Milli Edebiyat'a Tenkit. *Hikmet*, 10, 1-11.
- Todorov, T. (2017). *Eleştirinin Eleştirisi* (Çev. Mehmet Rifat ve Sema Rifat). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
- (2014). *Poetikaya Giriş* (Çev. Kaya Şahin). İstanbul: Metis Yayınları.
- (2016). *Yazın Kuramı* (Çev. Mehmet Rifat ve Sema Rifat). İstanbul: YKY.
- Tokgöz, A. İ. (2019). *Matbuat Hatıralarım ve Öteki Hatıra Yazıları* (Haz. Ali İhsan Kolcu). Rize: Salkımsöğüt Yayınevi.
- Tosun, N. (2018). *Modern Öykü Kuramı*. Ankara: Hece Yayınları.
- (2013). *Öykümüzün Kırk Kapısı*. Ankara: Hece Yayınları.
- (2016). *Öykümüzün Sınır Taşları*. İstanbul: Dedalus Kitap.
- Tökel, D. A. (2003). Divan Edebiyatında Eleştiri. *Hece Dergisi Eleştiri Özel Sayısı*. 77/78/79/, 14-47.
- Törenek, M. (1999). *Hikâye ve Romanlarıyla Mehmet Rauf*. İstanbul: Kitabevi.
- Tuğluk, A. (2019). *İroni ve Roman*. İstanbul: Efe Akademi Yayınevi.
- Tunalı, İ. (2014). *Sanat Ontolojisi*. İstanbul: İnkılap Kitabevi.

- Tunaşar, A. (1951). *Servet-i Fünûn Edebiyatında Hikâye* (Yayımlanmamış Mezuniyet Tezi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi/Edebiyat Fakültesi/Türkoloji Bölümü.
- Tural, Ş. (2006). Türk Edebiyatında Eleştiri: Cumhuriyet Devri. *Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi*. 4/8, 259-310.
- Türk Dil Kurumu. (2011). *Büyük Türkçe Sözlük*. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Uç, H. (2003). Eleştirinin Batıdan Bize Serüveni. *Hece Dergisi Eleştiri Özel Sayısı*. 77/78/79/, 184-205.
- (2002). Türkiye'de Roman Eleştirisinin Dünü Bugünü ve Sorunları. *Hece Dergisi Türk Romanı Özel Sayısı 1*. 65/66/67, 370-417.
- Uçan, H. (2003). *Edebiyat Bilimi ve Eleştiri*. Ankara: Hece Yayınları.
- (2006). *Yazınsal Eleştiri ve Göstergibilim*. Ankara: Hece Yayınları.
- Uçar, A. (2012). *Teselliyi Eşyada Aramak: Türkçe Romanda Nesnelere* (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi/Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Uçman, A. (1997). "Ahmed Şuayb". *İslam Ansiklopedisi* (II, 138). Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı.
- (2003). Tanzimat ve Servet-i Fünun Dönemi Türk Edebiyatında Eleştiri. *Hece Dergisi Eleştiri Özel Sayısı*. 77/78/79/, 48-70.
- Ulusman, B. (2019). Logosantrik Bir Dil Projesi Olarak Servet-i Fünun'un *Mai ve Siyah* 'taki Tezahürleri: *Mai ve Siyah*'ta Dil Arayışı ve Modernitenin Cinsiyeti. *Söylem*. 4/1, 25-43.
- Usta, S. (2014). *Türk Ütopyları*. İstanbul: Kaynak Yayınları.
- Uşaklıgil, H. Z. (2012). *Hikâye* (Haz. Fazıl Gökçek). İstanbul: Özgür Yayınları.
- (2017). *Kırk Yıl* (Haz. Nur Özmel). İstanbul: Özgür Yayınları.
- Uygur, N. (1977). *İnsan Açısından Edebiyat*. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1468.
- Uysal, Z. (2019). Siyah Endişe: Bir Asır Sonu Anlatısı Olarak Halit Ziya Uşaklıgil Edebiyatı. *Siyah Endişe* (Der. Deniz Aktan Küçük ve Murat Narcı). İstanbul: İletişim Yayınları, 15-22.
- Ülken, H. Z. (1992). *Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi*. İstanbul: Ülken Yayınları.
- Ünal, H. (2003). Yeni Eleştiri. *Hece Dergisi Eleştiri Özel Sayısı*. 77-78-79, 283-292.
- Üner, A. M. (2003). *Tanzimat ve Servet-i Fünun Romanında Musiki Teması*

- (Doktora Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- (2010). Teşrih-i Rûh ve Mehmet Rauf'un Verven'i. *Türkbilig Dergisi*. 20, 271-293.
- (2011). *19. Yüzyıl Türk Hikâye ve Romanında Zevk ve Eğlence Kadınları*. Ankara: Kirpi Kitap.
- Watt, I. & Barthes, R. (2002). *Roman Ve Gerçek Etkisi* (Çev. Mehmet Sert). İstanbul: Don Kişot Yayınları.
- Wellek, R. & Warren, A. (2016), *Edebiyat Teorisi* (Çev. Ömer Faruk Huyugüzel). İstanbul: Dergâh Yayınları.
- Widdowson, P. (1999). *Literature*. UK, London: Routledge.
- Willingham, J. R. (1989). The New Criticism: Then and Now. *Praising It New: The Best of The New Criticism* (Edit. Garrick Davis & William Logan). USA, Ohio: Swallow Press / Ohio University Press.
- Wood, J. (2013). *Kurmaca Nasıl İşler?* (Çev. Ekin Bodur). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
- Yalçın, H. C. (2019). *Kavgalarım* (Haz. İsmail Alper Kumsar). İstanbul: Ötüken Neşriyat.
- (2011). *Seçme Hikâyeler* (Haz. Özge Şahin). İstanbul: Kesit Yayınları.
- Yapı Kredi Yayınları (2010). *Tanzimat'tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi I – II* (Edit. Murat Yalçın). İstanbul: YKY.
- Yapıcı, G. ve Dilek, D. (2008). II. Meşrutiyet Döneminin Öznesi Olarak Osmanlı Kadınları. *Yüzüncü Yılında II. Meşrutiyet* (Haz. Halil Akkurt ve Akif Pamuk). İstanbul: Yeni İnsan Yayınevi.
- Yavuz, H. (1977). *Roman Kavramı ve Türk Romanı*. Ankara: Bilgi Yayınevi.
- (2018). *Okuma Biçimleri*. İstanbul: Timaş Yayınları.
- Yazıcı, H. (1998). "Hikâye". *İslam Ansiklopedisi* (XVII, 479-485). Ankara: Diyanet Vakfı Yayınları.
- Yeter Şahin, G. B. (2019). *Türk Portmodern Anlatılarında Modernizm Eleştirisi*. İstanbul: Bilge Kültür Sanat.
- Yetiş, K. (2006). Arayışlar Devri Türk Edebiyatının İlk Devirlerinde Belağat, Edebiyat Nazariyatı, Edebiyat Tarihi ve Antoloji Çalışmaları / 1. Belağat, Edebiyat Nazariyatı". *Türk Dünyası Edebiyat Tarihi*. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 7, 249-269.

- (2013). *Dönemler, Problemler, Sahsiyetler Aynasında Türk Edebiyatı II/1*. İstanbul: Kitabevi.
- Yiğitbaş, M. (2019). *Edebiyatın Ebemkuşağı: Halit Ziya Hikâyeciliğinde Renklerin Dili*. Ankara: Günce Yayınları.
- Yuva, G. M. (2017). *Modern Türk Edebiyatının Fransız Kaynakları*. İstanbul: İletişim Yayınları.
- Yücebaş, H. (1960). *Büyük Mücahit Hüseyin Cahit Yalçın*. İstanbul: Kültür Kitabevi.
- Zariç, M. (2015). *Yeni Eleştiri Bağlamında Hüseyin Su Öyküsü*. Ankara: Atlas Yayınları.
- Zima, P. V. (2015). *Modern Edebiyat Teorilerinin Felsefesi* (Çev. Mustafa Özsarı). Ankara: Hece Yayınları.
- Ziya, S. (2020). *Bir Safha-i Kalb* (Haz. Nazlı Rana Güler ve Cumhuriyet Yıldız). Ankara: Elips Kitap.
- <https://dijital-kutuphane.mkutup.gov.tr/tr/periodicals/catalog/issue/19217>
(Erişim Tarihi: 13.06.2020)
- <https://dijital-kutuphane.mkutup.gov.tr/tr/periodicals/catalog/issue/19286>
(Erişim Tarihi: 17.06.2020)
- <https://dijital-kutuphane.mkutup.gov.tr/tr/periodicals/catalog/issue/19288>
(Erişim Tarihi: 15.06.2020)
- <https://dijital-kutuphane.mkutup.gov.tr/tr/periodicals/catalog/issue/19295>
(Erişim Tarihi: 10.06.2020)
- <https://dijital-kutuphane.mkutup.gov.tr/tr/periodicals/catalog/issue/19297>
(Erişim Tarihi: 07.06.2020)
- <https://dijital-kutuphane.mkutup.gov.tr/tr/periodicals/catalog/issue/17221>
(Erişim Tarihi: 08.06.2020)
- <https://dijital-kutuphane.mkutup.gov.tr/tr/periodicals/catalog/issue/17222>
(Erişim Tarihi: 27.06.2020)
- <https://dijital-kutuphane.mkutup.gov.tr/tr/periodicals/catalog/issue/17223>
(Erişim Tarihi: 06.06.2020)
- <https://dijital-kutuphane.mkutup.gov.tr/tr/periodicals/catalog/issue/17224>
(Erişim Tarihi: 20.06.2020)
- <https://dijital-kutuphane.mkutup.gov.tr/tr/periodicals/articlecatalog/details/18128>
(Erişim Tarihi: 20.03.2021)

<https://dijital-kutuphane.mkutup.gov.tr/tr/periodicals/articlecatalog/details/18033>

(Eriřim Tarihi: 20.03.2021)

<https://dijital-kutuphane.mkutup.gov.tr/tr/periodicals/articlecatalog/details/18233>

(Eriřim Tarihi: 20.03.2021)

<https://dijital-kutuphane.mkutup.gov.tr/tr/periodicals/articlecatalog/details/19517>

(Eriřim Tarihi: 20.03.2021)

www.ataturkkitapligi.ibb.gov.tr (Eriřim Tarihi: 22.05.2020)

<http://www.toplukatalog.gov.tr/> (Eriřim Tarihi: 02.03.2020)

<http://docplayer.net/41326792-Paper-xvi-unit-i-new-criticism.html>,

(Eriřim Tarihi: 10.04.2018)

<https://www.kamusiturki.com/> (Eriřim Tarihi: 22.11.2019)

<http://lugatim.com/> (Eriřim Tarihi: 11.06.2019)

<https://www.luggat.com/index.php#ceviri> (Eriřim Tarihi: 02.04.2020)

<https://sozluk.gov.tr/> (Eriřim Tarihi: 01.07.2020)

<http://www.servetifunundergisi.com/>, (Eriřim Tarihi: 26.04.2019)

“Literary Criticism”, Namibia University of Science and Technology, Faculty of

Human

Sciences,

[https://www.nust.na/sites/default/files/documents/Literary%20Criticism%202016%20Additional%20Material%20Rev%20\(2\).pdf](https://www.nust.na/sites/default/files/documents/Literary%20Criticism%202016%20Additional%20Material%20Rev%20(2).pdf) (Eriřim Tarihi: 06.04.2019).

ÖZ GEÇMİŞ

Kişisel Bilgiler

Soyadı, Adı: Okçul, Mustafa

Uyruğu: T.C.

Doğum Tarihi ve Yeri:

Telefon:

E-mail: _____

ORCID:

Eğitim

Derece

Eğitim Birimi

Mezuniyet Tarihi

Doktora: Van YYÜ, TDE, Yeni Türk Edebiyatı 03/05/2021

Yüksek Lisans: Van YYÜ, TDE, Yeni Türk Edebiyatı 18/02/2014

Lisans: Erciyes Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 09/07/1999

İş Deneyimi:

1999-2021 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda öğretmenlik

Yabancı Dil: İngilizce

Yayınlar:

Makale:

1. “Gülten Akın Poetikası”
2. “Ece Ayhan’ın Ah Tanzimat Ah Tanzimat Şiiri Üzerine Bir İnceleme”
3. “Mehmet Eroğlu’nun Geç Kalmış Ölü Romanında Yabancılaşma”
4. “Ötekilik Kavramı Üzerine Bir İnceleme”

5. “Bir *Yakın Okuma* Denemesi: Halit Ziya Uşaklıgil’in Bir Başlangıcın Sonu Hikâyesi”

Bildiri:

1. “Halit Ziya Uşaklıgil’in “Bir Başlangıcın Sonu” Adlı Hikâyesine Yeni Eleştirel Bir Yaklaşım”

(Uluslararası Kültür, Sanat Ve Toplum” Sempozyumu, 18-20 Ekim 2018 Van)

2. “Murat Uyrkulak’ın Bazuka Öykü Kitabında Büyülü Gerçekçilik”

(UMTEB 6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 11-12 Nisan Iğdır)

3. “Gülten Akın Poetikası”

(II. Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni, 21-23 Haziran 2019 Erzurum)

4. “Ötekilik Kavramı Üzerine Bir İnceleme”

(Uluslararası Iğdır Kongreleri, 14-15 Nisan 2021 Iğdır)

04/04/2021

Tez Başlığı / Konusu:

YENİ ELEŞTİRİ BAĞLAMINDA SERVET-İ FÜNÛN HİKÂYESİ (1896-1901)

Yukarıda başlığı/konusu belirlenen tez çalışmamın Kapak sayfası, Giriş, Ana bölümler ve Sonuç bölümlerinden oluşan toplam 445 sayfalık kısmına ilişkin, 04/04/2021 tarihinde şahsım/tez danışmanım tarafından intihal tespit programından aşağıda belirtilen filtreleme uygulanarak alınmış olan orijinallik raporuna göre, tezimin benzerlik oranı % 4 (dört) tür.

Uygulanan Filtreler Aşağıda Verilmiştir:

- Kabul ve onay sayfası hariç,
- Teşekkür hariç,
- İçindekiler hariç,
- Simge ve kısaltmalar hariç,
- Gereç ve yöntemler hariç,
- Kaynakça hariç,
- Alıntılar hariç,
- Tezden çıkan yayınlar hariç,
- 7 kelimedenden daha az örtüşme içeren metin kısımları hariç (Limit match size to 7 words)

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Lisansüstü Tez Orijinallik Raporu Alınması ve Kullanılmasına İlişkin Yönergeyi İnceledim ve bu yönergede belirtilen azami benzerlik oranlarına göre tez çalışmamın herhangi bir intihal içemediğini; aksinin tespit edileceği muhtemel durumda doğabilecek her türlü hukuki sorumluluğu kabul ettiğimi ve yukarıda vermiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

04/04/2021

Mustafa OKÇUL

Adı, Soyadı, İmza

Adı Soyadı : Mustafa OKÇUL

Öğrenci No : O179201035

Anabilim Dalı : Türk Dili ve Edebiyatı

Programı : Yeni Türk Edebiyatı

Statüsü : Doktora

DANIŞMAN

Prof. Dr. Selma BAŞ

04/04/2021

ENSTİTÜ ONAYI

U Y G U N D U R

04/04/2021

Doç. Dr. Bekir KOÇLAR
Enstitü Müdürü